
Iulian BOLDEA
(coordinator)

***COMMUNICATION, CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY***

Studies and Articles

Volume III

Section: Communication

"Petru Maior" University Press
2014

Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd Edition
ISSN 2069 – 3389

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: julian.boldea@gmail.com

Published by:

”Petru Maior” University Press, Tîrgu Mureş, 2014

Nicolae Iorga Street, 1

540088, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-265-236034

Email: editura@upm.com

Computer design: Korpos Csilla

Table of Contents

<i>ON THE STATUS OF NOWADAYS PHILOSOPHICAL PRAGMATICS</i>	
Gheorghe Clitan, Prof., PhD, West University of Timișoara	9
 <i>THE RITUALIZATION OF THE POLITICAL DISCOURSE AND THE PHENOMENA OF MANIPULATION THROUGH TELEVISION</i>	
Petru Dunca, Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre 23	
 <i>IMAGODOLOGY AND INTERCULTURALITY4</i>	
Iulian Boldea, Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș	31
 <i>SPATIAL PLANNING BETWEEN GEOGRAPHY AND THE ART OF CONVERSATION</i>	
Violeta Pușcașu, Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați	40
 <i>CONSIDERATIONS ABOUT THE REWARDS IN MODERN MANAGEMENT</i>	
Constantin Teleșpan, Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu	48
 <i>UNIVERSALIZATION AND GLOBALIZATION. CONCLUSIONS ABOUT THE ROLE OF PR IN CONTEMPORARY SOCIETY</i>	
Dumitru Borțun, Assoc. Prof., PhD, National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest	54
 <i>ABOUT AN INTERACTIVE METHOD OF STOCHASTIC PROGRAMMING</i>	
Alexandru Hampu, Assoc. Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu	62
 <i>THE „DISTANCE” BETWEEN INDIVIDUALS AND THE RHETORICAL INSTITUTIONS</i>	
Daniela Dunca, Assoc. Prof., PhD, Tehnical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre	67
 <i>ADVERTISEMENT INFORMATION BETWEEN MANIPULATION AND ART</i>	
Ileana Tănase, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște	73
 <i>FEMALE PRESIDENTIAL CANDIDATES' PROFILE – ROMANIA 2014</i>	
Ioan Hosu, Assoc. Prof., PhD, Lorina Iulia Culic, Research Assistant, PhD Student, Anișoara Pavelea, Assist. Prof., PhD, Ada-Maria Țîrlea, PhD Student and Andreea-Nicoleta Voina, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca	79
 <i>CLINICAL COMMUNICATION SKILLS: GUIDELINES ON COMMUNICATING WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE</i>	
_Laura Ioana Leon, Assoc. Prof., PhD, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași	92

<i>SPEECH AND TYPES OF DISCOURSE. CASE STUDY</i>	
Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş	95
<i>COMMUNICATION, CONTEXT AND INTERDISCIPLINARY IN THE WORKS OF ABEL SALAZAR (1889-1946) AND THOSE OF NICOLAE C. PAULESCU (1869-1931): THE EUROPEAN CRISIS AND THE NOTION OF THE SOUL AND GOD IN PHYSIOLOGY</i>	
Luiza Marinescu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest	105
<i>COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT DEPENDING ON THE TYPOLOGY OF THE PATIENT</i>	
Nicolae Chirilă, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş and Cristian Chirilă, Student, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş	115
<i>SUBTEXTUALITY: INTENTIONAL PROCESS OF COMMUNICATION</i>	
Regis Maftciu Roman, Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad	120
<i>AUTISM AND IMPAIRED COMMUNICATION IN MOVIES</i>	
Smaranda Ştefanovici, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş	129
<i>MANAGERIAL PROVOCATIONS, ORGANISATIONAL EVOLUTION AND ONLINE COMMUNICATION</i>	
Ioan Hosu, Assoc. Prof., PhD, Lorina Iulia Culic, Research Assistant, PhD Student, Anișoara Pavelea, Assist. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	134
<i>CONCEPTUALIZATION AND COMMUNICATION IN ANCIENT GREECE</i>	
Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş	149
<i>BETWEEN THE CURRENCY OF SIGNS AND THE TRIBUNAL OF SIGHT; THE ORIGINS OF THE ADVERTISING ENCODING AND DECODING PROCESSES IN THE RENAISSANCE CULTURE</i>	
Adriana Dana Listes Pop, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca	154
<i>SUCCESSFUL ORAL PRESENTATION: A CHALLENGE FOR EVERYONE</i>	
Adriana Monea, Assist. Prof., PhD, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş and Monica Monea, Assoc. Prof., PhD, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş	163
<i>POPULAROID. THE REPRESENTATION OF SOCIETY IN POPULAR ROMANIAN FILMS BEFORE AND AFTER 1989</i>	
Alex. Cistelecan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş	171
<i>IMMERSION COURSE – FROM INTERCULTURALITY TO LANGUAGE WITH MEDICAL SPECIFIC</i>	
Alina Andreica, Assistant, PhD, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy	181
<i>DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION IN CASE OF MALIGNANCIES</i>	
Alina Ormenișan, Assist. Prof., PhD (1), Radu Ionuț Grigoraș, Assist. Prof., PhD, Adina Coșarcă, Assist. Prof., PhD, Andreea Irina Grigoraș, Dentist (2) and Suci Mircea, Assoc. Prof., PhD., 1: University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş, 2: DentalTop Clinic, Tîrgu Mureş	188

CENSORSHIP AND WAR: BETWEEN THE FREEDOM OF EXPRESSION, THE NEED TO KNOW AND THE POLITICAL GOAL „PURSUED WITH OTHER MEANS”

Andrei Alexandru Achim, Assist. Prof., PhD., Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre 194

INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE

Andrei Marian, Assist. Prof., PhD, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași 202

KITSCH – THE HOARTFROST OF ART

Aniela Ioana Corlăteanu, Instructor, PhD Student, ”Lucian Blaga” University of Sibiu 214

INTERDISCIPLINARITY IN THE LANGUAGE OF ARCHITECTURE

Bianca Geman, Assistant, PhD Student, Technical Construction University of Bucharest 221

THE NEW AESTHETIC TURN IN THE ARTISTIC RESEARCH AFTER THE END OF ART

Cătălin Gheorghe, Assist. Prof., PhD, ”George Enescu” Arts University, Iași 225

DECOMMUNIZATION OF THE ADVERTISING LANGUAGE AND THE EMERGENCE OF A NEW CONSUMER PROFILE

Corneliu Cezar Sigmirean, PhD Student, ”Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 232

MERCHANDISIER - CLIENT COMMUNICATION AND THE IMPACT ON SALES

Diana-Elena Cozma-Matei, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca 239

COMMUNICATION AND CONTEXT IN ADVERTISING

Daniela Lucia Ene, Assist. Prof., PhD, 242 Doina Mihaela Popa, Assoc. Prof., PhD, ”Gheorghe Asachi” University of Iași 242

PARTICULARITIES OF COMMUNICATION WITH JUVENILE PATIENTS - AN ETHICAL PERSPECTIVE

Daniela Popa, Assist. Prof., PhD, Simona Grigorescu, PhD Student, Florea Daniela, Medical Assistant, Eleonora Dinu, PhD Student and Liliana Rogozea, Prof., PhD, ”Transilvania” University of Braşov 252

MUSEUM COMMUNICATION AND ETHNOLOGICAL CONTEXTUALIZATION

Dorel Marc, PhD, Scientific Researcher II, Mureş County Museum 260

DEALING WITH LEVELS OF FORMALITY IN BUSINESS COMMUNICATION

Elena Ciortescu, Assist. Prof., PhD, ”Al. Ioan Cuza” University of Iași 271

B2C COMMUNICATION IN ROMANIA, BASED ON CTA AND KEYWORD RESEARCH

Lako Cristian, Assistant, PhD Student, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureş 277

CAN STORYTELLING ENHANCE THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF DISADVANTAGED YOUTH? A COMPARATIVE STUDY – ROMANIA AND SOUTH AFRICA

Lia Codrina Conţiu, Assist. Prof., PhD, ”Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, Thomas Van Der Walt, Prof., PhD, University of South Africa 291

- CHINAFRICA: NEW AND SOCIAL MEDIA CHALLENGES FOR DEMOCRATIZATION*
Lucian-Vasile Szabo, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara 299
- ORIGINAL MANIPULATION, INTOXICATION AND POLITICAL PROPAGANDA TECHNIQUES
AND STRATEGIES IN ELECTORAL CAMPAIGNS*
Marius Pașcan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș 311
- INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR SPECIFIC IN THE
ACADEMIC ENVIRONMENT*
Elena Tîrziman, Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest 323
- COMMUNICATION BETWEEN MASTER AND DISCIPLE: DON JUAN MATUS AND CARLOS
CASTANEDA*
Emilia Tomescu, Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 331
- THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES – A POTENTIAL SKETCH FOR A GLOBAL
ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
Ioan Claudiu Farcaș, Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern
University Centre 341
- MEDIA, MULTIMEDIA AND NEW MEDIA – NOTES ON COMPREHENDING CERTAIN TERMS
FROM THE THEORY OF COMMUNICATION*
Ioan Lesuțan, Assist. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad 346
- DEFINING THE CONTEXT OF ADVERTISING COMMUNICATION. ETHICAL IMPLICATIONS
FOR ADVERTISING TEACHERS*
Ioana Grancea, Postdoc Researcher, PhD, The Romanian Academy, Iași Branch 352
- FROM THE DECADE OF THE PRODUCT TO THE ONE OF THE CONSUMER IN THE
ADVERTISING INDUSTRY*
Ioana Lepădatu, Assistant, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 361
- ONLINE TOOLS FOR ACADEMIC RESEARCH*
Lako Cristian, Assistant, PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș 368
- ADVERTISING AS HYBRIDIZATION OF CULTURE AND ECONOMY: THE PATTERN OF
GLOBAL COMMUNICATION CONSUMERISM*
Ioana Mudure-Iacob, Assistant, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 371
- THE MEDIA AND THE POLITICAL CLASS. CHOMSKIAN PERSPECTIVES*
Ana-Daniela Leonte (Farcaș), PhD Fellow, SOP HRD/159/1.5/S/133675 Project, Romanian Academy
Iași Branch 380
- RELIGIOUS SYMBOL AND ARTISTIC SYMBOL IN THE ACT OF COMMUNICATION*
Lorena Valeria Stuparu, Scientific Researcher III, PhD, Romanian Academy 389

THE ETHICS OF ADVERTISING IN THE CONTEXT OF THE ETHICS OF COMMUNICATION

Melinda Izabela Achim, PhD, Postdoc Researcher 400

ADVERTISING – A SMART COMMUNICATION

Merima Carmen Petrovici, Assist. Prof., PhD, Ecological University of Bucharest 407

SPECTATING/PARTICIPATING. MODES OF SPECTATORSHIP

Monica-Olivia Grecea, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 412

WHAT SHOULD MAN DO IN ORDER TO BE HAPPY? ESSAY ON EUDAIMONISM, HEDONISM AND MANIPULATION

Nicolae Iuga, PhD, "Vasile Goldiș" University of Arad 417

*MEDICAL STUDENT ATTITUDES TOWARD THE DOCTOR–PATIENT COMMUNICATION*Codruța Alina Popescu, Assist. Prof., Dr., Șoimița Mihaela Suci, Prof., Dr.,
Anca Dana Buzoianu, Prof., Dr., "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-
Napoca 428*PRELIMINARY ANALYSIS OF BUILDING AN AUTHENTIC DEPARTMENT BRAND IN AN ACADEMIC INSTITUTION. MIXED METHODOLOGICAL APPROACH ON THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING OF THE FACULTY OF POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND COMMUNICATION SCIENCE (FSPAC), BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY (BBU)*Veronica Ioana Ilieș, Assist. Prof., PhD and Paul-Alexandru Fărcaș, Assist. Prof., PhD, "Babeș-
Bolyai" University of Cluj-Napoca 434*COMMUNICATION – THE TERRITORY OF RELATIONSHIP CAPITALIZATION*

Ruxanda Literat, Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca 442

LEGAL TRANSLATION AS AN ACT OF DOMAIN-SPECIFIC COMMUNICATION

Simina Badea Assist. Prof., PhD, University of Craiova 450

GRICE'S CONVERSATIONAL MAXIMS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION : FROM A DISCOURSE-BASED APPROACH TO COMMUNICATION ETHICS

Sorina Chiper, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași 455

POLITICAL COMMUNICATION THROUGH SOCIAL NETWORKING IN NOWADAYS ROMANIA

Sultana Avram, Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 460

THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES' LINGUISTIC RIGHTS IN THE MEDIA

PhD Student Irina-Nicoleta Ghigiu, University of Craiova 466

*ADORNIAN MEDITATIONS. COMMENTARIES TO THE 15TH PRELECTION*PhD Student Ovidiu-Marius Bocșa, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Noth University
Centre 477

COMMUNICATION THROUGH THE INTERNET

Elena-Iulia Apăvăloaie, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș 485

THE TEACHER – AN EFFICIENT COMMUNICATOR

Teodora-Georgiana Amza, PhD Student, University of Pitești 495

ON THE STATUS OF NOWADAYS PHILOSOPHICAL PRAGMATICS

Gheorghe Clitan, Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: In this study, the status of philosophical pragmatics (called "broad pragmatics", or "maximalist" pragmatics, distinct from linguistic pragmatics, called "pragmatics in the narrow sense", or "minimalist" pragmatics) is presented starting from the main scenes of pragmatics' reception today, showing how pragmatic minimalism and maximalism were instituted epistemologically in philosophy, and by demonstrating how the permanent side-slipping between minimalism and maximalism marked the pragmatic turn in philosophy, as well as the main scenarios of pragmatics' evolution in contemporary philosophy. Finally, focusing on the case of Robert Brandom, the study illustrates how philosophical pragmatics can represent a way out of the dead ends of the sterile discussions about the differences between analytic and continental philosophy.

Keywords: *philosophical pragmatics, linguistic pragmatics, minimalism, maximalism, pragmatic turn.*

I. Despre receptarea *Pragmaticii*, astăzi

Punctul metodologic de pornire, asumat cu bună știință pentru considerațiile care urmează, este că receptarea unei discipline de studiu are loc sub forma mai multor imagini, corespunzător perspectivelor pe care respectiva disciplină le focalizează în sine. Detalierea lui nu intră aici în calculele mele, cel puțin în cele după care am conceput economia studiului de față. Mă voi rezuma imediat mai jos doar la expunerea unei poziții deja cristalizată în literatura epistemologică românească de astăzi, mai cu seamă în cea de factură analitică.

Diferitele imagini sub care are loc receptarea unei discipline de studiu nu se referă tocmai la disciplina ca atare, ci sunt interpretări date acesteia de către cercetătorii mai mult sau mai puțin specializați. Dar cum imaginea este și un instrument metodologic principal, ea reliefează pluralitatea discursurilor despre respectiva disciplină și presuposițiile pe care acestea se bazează. Altfel spus, imaginea obținută prin fiecare discurs indică presuposițiile sau adevărurile prealabile fixate de tradiția căreia cercetătorii și discursul îi aparțin [Brâncoveanu, R., 1998, pp. 98-99].

În cazul *Pragmaticii*, imaginea sub care ea este receptată astăzi ca disciplină prezintă porțiuni pe alocuri slab conturate conceptual, ceea ce terminologic apare marcat de o serie de controverse. De exemplu, se vorbește uneori de „pragmatici” în loc de „pragmatică”, avându-se în vedere mai degrabă anumite metode de cercetare decât o disciplină teoretică și empirică unificată. Alteori „pragmaticul”, ca domeniu de studiu, este preferat în locul disciplinei și metodelor „pragmatică”. În fine, cel mai adesea, „pragmatica” și „pragmaticul” sunt confundate cu orientarea filosofică a „pragmatismului” sau cu cea a „filosofiei analitice de factură pragmatică”.

Controversele terminologice cu privire la pragmatică se regăsesc într-un fel și în liniile principale care-i conturează imaginea. Practic, nu este vorba decât de o imagine obținută prin aranjamentul liniilor ce compun trei dintre cele mai cotate tablouri ale sale azi. Într-un prim tablou, pragmatica e reprezentată ca o disciplină semiotică tânără (alături de sintaxă și semantică, consolidate deja academic), bogată, cu frontiere vagi și mobile. Al doilea tablou o redă ca pe un domeniu de intersecție și aplicație al cercetărilor din filosofie, logică,

lingvistică, științele cognitive și inteligența artificială. Tabloul trei este, de fapt, desenul unui demers focalizând în sine diferitele perspective (epistemologia, filosofia limbajului, lingvistica textuală, semiotica, sociologia, psihologia, retorica, analiza conversațională, etnometodologia ș.a.) sub care a fost concepută raționalitatea umană: teoretică – practică, tare – slabă, strategică – instrumentală, structurală – teleologică (de scop), substanțialistă (de conținut) – procedurală (de formă), implicită (tacită) – explicită etc.

În literatura de specialitate, jocul liniilor, dar mai ales al perspectivelor oferite de cele trei tablouri ale pragmaticei, a ridicat serioase probleme metodologice cu privire la decriptarea imaginilor obținute. Interogațiile au vizat, de regulă, modalitățile de circumscriere a identității sau specificului pragmaticei (accepțiuni ale termenului și definiții ale disciplinei; criterii de demarcație a disciplinei, delimitarea și organizarea internă a domeniului; tematizarea, problematizarea și conceptualizarea demersului) și relațiile care „fixează” statutul ei disciplinar (relațiile cu disciplinele semiotice propriu-zise: sintaxa, semantica; relațiile cu disciplinele filosofice: ontologia, epistemologia, praxiologia etc.; relațiile cu disciplinele logice: logica modală, logica informală, logica naturală, logica conversației, logica presupuzițiilor, logica ilocutionară etc.; relațiile cu varii discipline aplicabile în științele comunicării: lingvistica, retorica, semiotica, teoria argumentării, gândirea critică ș. a. sau chiar cu științe ale comunicării precum: jurnalismul, publicitatea, relațiile publice, știința informării și documentării, studiile media; relațiile cu științele cognitive și inteligența artificială; relațiile cu științe socio-umane: psihologia, sociologia ș.a.).

Pornind de la cele trei tablouri, pragmatica va fi prezentată atât ca disciplină în sens restrâns (ca pragmatică lingvistică, componentă a unei semiotici tridimensionale: centrată pe problematica limbajului, mai cu seamă pe cea a sensului sau/și semnificației expresiilor pe care le utilizăm în orice formă de comunicare, indiferent care ar fi ea), cât și ca disciplină în sens larg (ca pragmatică filosofică, fundament al diferitelor teorii ale comunicării: centrată pe problematica raționalității umane, în speță cea a influențării conduitei umane prin comunicare sau/și comunicație).

Analizând contribuțiile a doi dintre precursorii pragmaticei (Charles Morris și Rudolph Carnap), literatura de specialitate actuală consemnează o înțelegere asemănătoare a acestei discipline, dar în termeni ușor diferiți și dintr-o perspectivă preponderent epistemologico-semiotizantă: de „pragmatică minimalistă” („componentă a semioticii tridimensionale”) și „pragmatică maximalistă” („bază integrantă a teoriei lingvistice”). Pragmatica „maximalistă” e legată de concepția pragmatistă a limbajului împărtășită de Ch. Morris (limbajul = „comportament rațional și social”), iar cea „minimalistă” de concepția logico-empiristă asupra științei (sau semioticii) promovată de R. Carnap (pragmatica = „știință unificată” sau „semiotică unificată”) [Parret, H., 1980, pp. 11-12, 18-19].

II. Despre minimalism și maximalism în pragmatică

Diferitele accepțiuni de care se bucură astăzi termenul „pragmatică” se întrepătrund cu definițiile disciplinei pe care el o desemnează. Prima îngemănare a lor ține deja de „preistoria” pragmaticei și se datorează lui Ch. Morris. Concepția lui Morris a evoluat dinspre o concepție minimalistă a pragmaticei (ca domeniu al semioticii tridimensionale) înspre una maximalistă (ca modalitate de „unificare” a științei sau semioticii), fiind ilustrată de

abordările diferite din lucrările sale *Foundations of the Theory of Signs* (1938) și *Signs, Language and Behavior* (1946).

Foundations of the Theory of Signs a fost concepută ca parte a proiectului de unificare a științei pe care Ch. Morris îl conducea împreună cu R. Carnap și O. Neurath, nu fără legătură cu tradiția logico-empiristă a Cercului de la Viena. Sintetic prezentând lucrurile, în cadrul acestei lucrări au fost distinse și definite:

1) trei abordări ale activității semiotice:

A) sintaxa (sau „sintactica”): studiul relației formale dintre semne;

B) semantica: studiul relațiilor semnelor cu obiectele la care semnele se aplică (designatele lor);

C) pragmatica: studiul relațiilor semnelor cu contextul de utilizare a lor sau cu interpretanții lor;

2) două nivele de studiu semiotic:

A) nivelul studiilor pure: care vizează elaborarea unui metalimbaj relevant;

B) nivelul studiilor descriptive: care aplică metalimbajul la descrierea semnelor specifice și la modul de folosire a lor.

Detaliind prezentarea, în 1938 Ch. Morris propune pentru prima dată tripartiția semioticii în sintaxă, semantică și pragmatică. Rolul decisiv în funcționarea acestei tripartiții revine axei semantică – pragmatică și este redat cel mai bine de maniera în care este gândită funcționalitatea semnului: semnul „denotă” obiectul și îi „exprimă” pe cei care-l utilizează. De aici rezultă că pragmatica s-ar ocupa nu atât de mult de factorii externi (psihologici, biologici, sociologici) care determină activitatea celor care utilizează semnele, cât mai ales de aspectele psihologice, biologice și sociologice ale funcționării sistemelor de semne [Morris, Ch., 1938, pp. 6-7, 35, 53].

Mai mult, potrivit lui Ch. Morris, interpretantul nu e doar „un spirit creator de semnificație”, ci este mai degrabă „deprinderea” sau „tendența” unui organism de a reacționa comportamental în fața unui semn acționând într-o situație inedită în locul unui obiect absent și angajând acel organism. În ceea ce strict privește comportamentul lingvistic al respectivului organism, limbajul comportamental e înțeles ca un ansamblu intersubiectiv de semne a cărui folosire este determinată de „reguli de utilizare” atât pragmatice, cât și semantice sau sintactice, recunoscute și acceptate de membrii unei comunități lingvistice. O regulă, fie ea sintactică, semantică sau pragmatică, este „un mod posibil de comportament” și implică noțiunile de „organism” și „interpretare”.

Regulile pragmatice sunt înțelese ca fiind, pentru interlocutori, condițiile în care un semn „implică” sintactic un sistem de semne (limbajul) și „denotă” semantic un obiect sau o stare de fapt. Meritul lui Ch. Morris a constat în prioritatea definirii unui sistem de reguli independent de dimensiunile sintactice și semantice ale limbajului, dar în corelație cu ele. Această corelație presupune însă nu numai independența celor trei sisteme de reguli ale semioticii (sintactice, semantice, pragmatice), ci și interdependența lor. Cât privește regulile semantice, ele guvernează relația dintre un semn și designatul lui ca valoare a conduitei locutorului care se referă la o clasă de obiecte sau de stări de fapt și în virtutea reacției organismului la semnul avut în vedere.

Orice regulă semantică este deci corelativă dimensiunii pragmatice prin tendința de a utiliza semnul în anumite circumstanțe. În contrapartidă, orice regulă pragmatică guvernează relația dintre semn și interpretant presupunând că organismul „cunoaște” atât relațiile semnului cu sistemul de semne în care semnul funcționează, cât și cu obiectele sau stările de fapt la care organismul se raportează. Faptul că orice relaționare semnică (semioză) – în cele trei dimensiuni ale sale (sintactică, semantică, pragmatică) – este guvernată de un sistem de reguli face din procesul interpretării esența însăși a activității semiotice. Astfel, concepția pragmatică a lui Ch. Morris din *Foundations of the Theory of Signs* se așează sub cupola paradoxalului: pragmatica devine atât liantul dinamic al semioticii întregi, cât și un punct de vedere ireductibil corespunzând unei singure dimensiuni a semiozei sau activității semiotice [Parret, H., 1980, pp. 12-14].

Odată cu elaborarea lucrării *Signs, Language and Behavior*, influențată la vremea ei de dezvoltările psihologiei behavioriste, concepția pragmatică a lui Charles Morris înregistrează tendința de a atribui semioticii ca disciplină și nu semiozei ca atare cele trei dimensiuni ale sistemelor de semne. Tridimensionalitatea devine așadar o proprietate a semioticii și nu a semiozei, iar semiotica este înțeleasă ca știința despre semne, indiferent dacă ele sunt semne umane sau animale, lingvistice sau nelingvistice, adevărate sau false, adecvate sau neadecvate, normale sau patologice. În acest context, abordarea pragmatică devine nu numai un „punct de vedere” distinct de celelalte două, dar și o cale de acces privilegiată în justa înțelegere a limbajului ca formă de comportament uman [Latraverse, F., 1987, p. 9].

Definiții sunt însă pentru semiotică deopotrivă cele trei componente ale sale, dar și cele trei nivele la care se realizează [Morris, Ch., 1946, p. 219]:

1) componentele semioticii:

A) pragmatica: demersul semiotic axat pe studierea originii și întrebuințării semnelor, a modului în care semnele influențează întregul comportament al organismelor aflate în situația de a interpreta semnele;

B) semantica: demersul semiotic constând în studiul semnificației semnelor și a comportamentului interpretanților, comportament fără de care semnele nu au nici semnificație, nici întrebuințare (de precizat, aici, este faptul că interpretantul nu este organismul care interpretează, ci rezultatul procesului de interpretare realizat de către un organism);

C) sintaxa: demersul semiotic care studiază combinarea semnelor, făcând abstracție de semnificația și de modul lor de întrebuințare;

2) nivelele studiului semiotic:

A) semiotica pură: studiază limbajul despre semne;

B) semiotica descriptivă: studiul semnelor reale;

C) semiotica aplicată: studiază cunoștințele despre semne.

Noul tablou al semioticii din *Signs, Language and Behavior* se bazează pe distincția tradițională între „semnificație” (presupunând cele două componente fregeene de „sens” și „referință”) și „uzaj” (altfel spus, „folosire” sau „întrebuințare”). Liniile acestui tablou configurează – pe de o parte – „modurile de semnificare”, iar – pe de altă parte – „întrebuințările primare” ale semnelor. Significarea (modurile de semnificare sau de conferire

a semnificației) comportă patru dimensiuni (în fond, patru moduri de semnificare): designarea, aprecierea, prescripția și formarea (*designative, appraisive, prescriptive, formative components of signifying*). Acestea le corespund biunivoc tot atâtea tipuri de întrebări („uzaje”) primare: informative, evaluative, incitative și sistematice. Modurile de semnificare nu pot fi însă distinse de întrebările primare decât făcând abstracție de realitatea discursivă concretă [Morris, Ch., 1946, pp. 96-97], ceea ce echivalează cu o intervenție epistemologică și euristică de tip maximalist: semnificația nu e posibilă în afara întrebării, iar semantica nu e posibilă fără pragmatică.

A susține că semiotica lui Ch. Morris a evoluat între 1938 (*Foundations of the Theory of Signs*) și 1946 (*Signs, Language and Behavior*) în direcția unei concepții maximaliste despre pragmatică presupune și a admite că – în același timp – semiotica a rămas radical tridimensională, iar că distincția dintre semantică și pragmatică este una de ordin epistemologic [Parret, H., 1980, p. 15].

Conceperea maximalistă a pragmaticii nu a rămas apanajul preistoriei acestei discipline, în varianta lui Ch. Morris, ci o regăsim în diferitele dezvoltări ale pragmaticii filosofice contemporane. La fel s-a întâmplat și cu perspectiva minimalistă a pragmaticii lingvistice, astfel încât traseul gândirii lui Ch. Morris de la minimalism la maximalism rămâne exemplar pentru determinarea condiției actuale a pragmaticii chiar și atunci când el este refăcut în sens invers sau când este străbătut de la mijloc înspre extreme. Exemplaritatea lui este dată de recurența unor teme cum ar fi tridimensionalitatea semioticii, statutul paradoxal al pragmaticii în cadrul semioticii tridimensionale, tensiunea relației dintre pragmatică și semantică, rolul jucat de abstractizare în procesul semnificării și încărcătura epistemologică a semioticii.

III. Despre instituirea epistemologică a pragmaticii în filosofie

Cum pragmatica în sens larg ridică astăzi cele mai multe probleme de interpretare și receptare, la fel ca și cel de a-l treilea tablou care-i conturează statutul disciplinar, voi porni de la schițarea rapidă a cadrului contemporan de investigație a raționalității umane. Aici și acum, pun accent în schițarea acestui cadru pe raționalitatea științifică [Clitan, G., 2002, pp. 13-14], rămânând ca ulterior, când va fi cazul, să revin asupra lui cu instanțieri, detalii și trimiteri bibliografice adecvate:

1) raționalitatea umană nu mai este redusă astăzi doar la aspectul său standardizat, științific, cel din cadrul științelor naturii, supralicitat adesea de comunitatea oamenilor de știință (raționalitatea tare), ci comportă numeroase tentative de „înmuieră” (raționalitatea slabă), în spirit postmodern slăbirea raționalității – ca, de altfel, și cultivarea în formă „tare” a ei – făcând obiectul unei pluralități de perspective de investigație, dintre care de o fertilitate deosebită s-au dovedit a fi perspectiva *meta*-epistemologică și cea *post*-epistemologică;

2) epistemologia tradițională și-a asumat cele două perspective (*meta* și *post*) pe fondul unei tot mai vădite mișcări teoretizante dinspre variantele realismului înspre cele ale instrumentalismului, dinspre problematica explicitului cognitiv înspre cea a implicitului, lucru resimțit în cultură ca o mutație dinspre conceptual înspre acțional, având drept rezultat relativizarea demersului cunoașterii (respectiv a celui științific) până la disoluția lui completă în alte practici culturale (cazul adepților „cotituri postmoderne”);

3) extremele la care a fost dus relativismul epistemologic astăzi se apropie din punct de vedere cultural de variantele limită ale raționalismului: *anarho*-raționalismul – aflat în atingere cu ipostazele moderniste ale relativismului epistemologic (anarhismul metodologic, instrumentalismul, istorismul ș.a.) și *post*-raționalismul – intrat în rezonanță cu ipostazele postmoderniste ale aceluiași tip de relativism (paralogică, etnocentristă, deconstrucționistă ș.c.l.).

Consider că dacă e să vorbim despre cadrul epistemologic în care critica postmodernistă a raționalității s-a instalat fără complexe sau menajamente, acesta este unul cu ascendență în pragmatism și filosofia analitică. Într-un astfel de cadru, abordarea pragmatică a culturii, constituită prin joncțiunea pragmatismului cu filosofia analitică, nu ocolește problematica raționalității și reprezintă o contrapondere (ultra)modernistă la unele din exagerările postmodernismului, chiar dacă promotorii ei nu și-au pus întotdeauna problema raportării directe la postmodernism.

De fapt, cultura secolului XX a fost marcată de o „turnură pragmatică” care, la trecerea dintre milenii, s-a dovedit decisivă pentru evoluția societății umane înspre o societate informațională sau a cunoașterii. În acest fel, practicile culturale au ajuns să se aplece astăzi tot mai insistent asupra propriilor demersuri, discursul lor autoreflexiv și autoreferențial devenind tot mai interesat în dezvoltarea propriilor semnificații, dar și de identificarea semnificației sau referinței oricărui tip de discurs. La timpul ei, conștientizarea acestor mutații a echivalat, practic, cu actul de naștere a unei noi metode sau viziuni: semiotica.

Geneza trihotomiei care dă conținut semioticii (sintaxă, semantică, pragmatică) a fost strâns legată de evoluția empirismului logic al Cercului de la Viena. Acesta a încercat să elaboreze o filosofie științifică având ca obiect limbajul științelor și, la rândul său, a fost influențat în principal de trei școli. Prin formalismul ei, *școala lui Hilbert* a evidențiat rolul sintaxei în discursul științific, în timp ce sub influența *școlii de la Varșovia* (Tarski, Ajdukiewicz, Kotarbinski) empiriștii logici și-au asumat perspectiva semantică de abordare a teoriilor științifice. A treia școală – *pragmatismul american* (Peirce, Morris, Dewey) – i-a determinat pe empiriștii logici să adauge pragmatica, în analiza științei, la sintaxă și la semantică. Trihotomia exprimă și cele trei mari părți ale lingvisticii (adeseori suprapusă pragmaticii), calificând studiul descriptiv al limbajului natural: fără formalizare și fără axiomatizare.

Se apreciază că elaborarea noțiunilor ce desemnează trihotomia s-a încheiat în jurul anului 1939. Dezvoltarea disciplinelor corespunzătoare lor s-ar fi realizat, după această dată, doar în limitele deja trasate de fiecare noțiune. Sintaxa și semantică au cunoscut o dezvoltare imediată și generală, ocupând centrul abordării semiotice prin metodele precise și formale de studiu promovate („semiotice”: de factură pragmatistă, anglo-americană – pe linia Peirce-Morris; „semiologice”: de factură structuralistă, continentală – pe linia Saussure-Benveniste). Pragmatica s-a dezvoltat în special după anii '60 ai secolului XX fără să cunoască de la început realizări spectaculoase [Apostel, L., 1967, pp. 290-294].

Ultima remarcă trebuie însă completată: astăzi exact acest din urmă amintit domeniu al semioticii se află într-o efervescentă culturală deosebită, propunând o problematică inedită – pe care a reușit să o transforme rapid în domenii ultraspecializate de cercetare și aplicativitate precum înzestrarea mașinilor de calcul cu gândire, traducerile automate simultane, testarea

gândirii critice, programarea neuro-lingvistică (NLP), topologia catastrofelor în matematică, logica ilocuționară, implicitul tropologic-conversațional al actelor de discurs, tehnicile de comunicare prin metalimbaj ș.a. – și metode formale de abordare a modului în care subiectivitatea cercetătorilor sau a oamenilor simpli își pune amprenta asupra cunoașterii lor, dar mai ales asupra comunicării proprii experiențe cognitive și a rezultatelor dobândite cu ajutorul ei.

Exemplificând aici doar rolul ce revine astăzi semioticii în înțelegerea demersului științific, voi prelua observația că acesta constă în a racorda știința (înțeleasă drept o construcție teoretică sau o practică normativă) cu metaștiința (constând în inserția unui nivel metateoretic explicit) și cu reflecția epistemologică (realizată prin dedublare critică, metodologică și gnoseologică). Pentru a-și îndeplini menirea – legată de „satisfacerea exigenței reflectivității, exigență reprezentată de creșterea ponderii nivelului «meta» (metalimbaj, metateorie, metatext etc.)” –, semiotica discursului științific utilizează un metalimbaj (verbal și non-verbal) specific, deosebit de alte metalimbaje în care discursul științific apare ca obiect de studiu (logica științei, filosofia științei, epistemologia etc.).

Specificitatea acestui metalimbaj e dată de centrarea lui pe conceptul de semn și de analiza la care supune funcționarea sistemelor de semne (semnul lingvistic, graful matematic, diagrama, simbolul chimic, pagina scripturală ș.c.l.) în discurs. Pe urmele lui Charles Morris, astăzi se consideră că „știința își prezintă rezultatele în *sisteme de semne și funcționează în și prin semne*”. În acest fel, elementele de factură logică și cele lingvistice își pierd ponderea ce o dețineau în celelalte metalimbaje specializate în abordarea științei. Urmarea e că, actualmente, asistăm la o „redimensionare a interesului semioticii pentru cunoaștere în perspectivă comunicativă” și la un fel de resurrecție a subiectivității prin „puterea organizatoare a limbajului”. Prioritare devin diferitele „corelații intersemiotice” (dintre semne sau dintre sistemele de semne), precum și actele de limbaj prin care aceste corelații sunt instituite în discurs [Roventă-Frumușani, D., 1995, pp. 13, 15-17, 22-24].

De pe această poziție, se susține că știința poate fi înțeleasă „nu doar ca structură cognitivă, ci și ca practică normativă, fundamentată social”, în care „limbajul este acțiune”, iar „discursul este o practică instituționalizată” desfășurată pe o „*infrastructură pragmatică* (aspecte socio-profesionale, contextul verbal și extraverbal, limbajul ca activitate și nu limba-nomenclatură”) și potrivit „matricii” discursive a dialogului („de la conceperea științei ca practică «question-answering» la definirea discursului ca practică socială argumentativă”). Înțelegerea limbajului științific nu mai e posibilă astăzi în afara discursului sau făcând abstracție de scopul și contextul comunicării, motiv pentru care cea mai adecvată abordare a lui din perspectiva semioticii este cea pragmatică.

Ceea ce nu înseamnă că abordările sintactice sau semantice și-ar fi pierdut utilitatea, doar împreună cele trei componente ale semioticii putând da seama de „organizările discursive ale semnificației” în știință. Reunirea acestor organizări constituie miezul a ceea ce s-a numit „*semiotizarea activității științifice*”, semiotizare înțeleasă ca „un aspect complementar al interdisciplinarității” științifice. Împreună, semiotizarea și interdisciplinaritatea ar configura „noul orizont epistemic” al zilelor noastre, „dominat de non liniaritate, integralitate, complexitate funcțională și structurală”, în fond un „nou mod de gândire «holist»”.

De pe la mijlocul secolului XX, în acest orizont, entitățile relaționate sub formă de imagini ale lumii au început să fie considerate drept obiecte ce nu pot sta unele pentru altele fără a fi înțelese de cineva. Ele sunt semne sau sisteme de semne ce depășesc nivelul descriptiv-explicativ la care se situează imaginile lumii oferite de știința modernă și au o semnificație pentru cineva, instituind nivelul interpretativ sau comprehensiv al științei actuale. Relaționarea lor semiotică în discurs – urmând definiția dată de Peirce semnului – este triadică și metadiscursivă: semnul în relație cu un alt semn (relație sintactică), semnul în relație cu obiectul pentru care stă (relație semantică) și semnul în relație cu interpretantul său (relație pragmatică).

IV. Despre turnura pragmatică a filosofiei

Până la Peirce, analizele epistemologice tradiționale au evitat multă vreme să tematizeze intervenția factorilor extraștiințifici de genul credințelor (epistemice, religioase sau de altă natură) în cunoaștere. Motivul principal l-a constituit convingerea că un asemenea demers, deși poate fi interesant din punct de vedere cultural, este lipsit de relevanță pentru cercetarea științifică și deformează modelul epistemologic al raționalității. Se considera astfel că între raționalitatea discursului științific și raționalitatea personală a cercetătorului ar rămâne o falie de iraționalitate (intuiții, asumptii, presupuziții etc. acceptate non-rațional în discursul și demersul științei) care, manifestându-se doar în contextul descoperirii, nu împieteză cu nimic asupra elementelor din contextul justificării ce fac posibile, deopotrivă, progresul și raționalitatea în știință (adevărul cunoștințelor, întemeierea actelor de cunoaștere, gândirea sau argumentarea critică ș.a.m.d.).

Astăzi, odată cu turnura pragmatică a filosofiei, se încearcă reconstrucția rațională – prin metode precise, formale – exact a acestei falii de iraționalitate, teoretizându-se intervenția în știință a „subiectivității” tradițiilor sau comunităților de cercetare (intersubiectivitate, expresivitate, experiență cognitivă, capacitate recogațională, competență comunicațională etc.) și a implicitei cognitive antrenat de practica lor științifică (cunoaștere de fundal / *background knowledge*, cadre de lucru ale gândirii / *frameworks*, angajamente discursive / *commitments* ș.a.).

De obicei, subiectivitatea și implicitul nu au fost teoretizate epistemologic dincolo de complicatul joc al descoperirilor, deși acești factori dețin un loc important în diferitele maniere de argumentare științifică (formă explicită de întemeiere intersubiectivă a discursului științific) sau în legitimarea științei ca practică culturală (formă tacită de raționalizare metadiscursivă a discursului științific). O epistemologie care să ia în discuție atari factori, în evidentă atingere cu filosofia limbajului, a fost calificată pe continentul european drept „pragmatică” și s-a relaționat – vom vedea imediat mai jos cum și în ce măsură – cu cea obladuită sub „aripile” sau orientările pragmatismului nord-american.

Pornind de la rezultatele abordărilor de acest fel, drumul lărgirii conceptului raționalității de la *raționalitatea tare* la *raționalitatea slabă* poate fi considerat asemănător cu cel al îngrădirii conceptului *iraționalității* (atunci când mai este admis) doar la fenomene ce țin de domeniul patologicului (schizofrenia, paranoia etc., dintre care schizofrenia – în paranteză fie spus aici – e invocată de postmoderniști ca mijloc de a disloca viziunea unitară asupra existenței) și nu la fenomene ce cad sub influența factorilor externi. Raționalitatea

științifică apare gândită astfel ca relaționare sub formă de cunoștințe, credințe, presupuneri etc. a factorilor ce țin de contextul psiho-socio-logic (denumiți „externi”) cu cei empirico-logic (denumiți „interni”), depășindu-se maniera restrictivă în care a fost concepută de obicei (ca relaționare doar a factorilor interni între ei, socotiți singurii raționali).

Analizele epistemologice, mai cu seamă cele care nu sunt străine de spiritul abordărilor pragmatice, cochetează în spirit modernist cu unele dintre provocările postmoderniste atunci când pun în discuție fie lărgirea ariei factorilor interni (obiectivitate, conținut informațional, putere explicativă și predictivă, testabilitate, consistență internă și externă, sistemicitate, simplitate etc.), altfel spus a modului tradițional de a practica sau interpreta știința, fie „interiorizarea” sau „internalizarea” unora dintre cei externi (concepția generală despre lume, imaginea științifică a lumii, stilul gândirii științifice, idealul cunoașterii științifice, simțul comun obișnuit și simțul comun științific). Încercările de depășire a celor două opțiuni au îmbrăcat forma epistemologică a „explicațiilor alternative” [Greuc, C., 1992, pp. 24-26].

Propriu-zis, și în exercițiul culturii am avea de-a face cu o detașare metadiscursivă – internă sau externă, reprezentatională sau credală, descriptivă sau prescriptivă ș.a. – asemănătoare celei epistemologice: de a identifica angajamentele culturale (ontologice, cognitive, axiologice etc.) și atitudinile propoziționale (asertare, cunoaștere, credere, presupunere, întemeiere ș.c.l.) ce însoțesc actele prin care ia naștere și se înfăptuiește orice practică umană. Îndeobște, asemenea abordări sunt calificate drept pragmatice, un motiv în plus de a face din studiul epistemologic al discursivității un demers nu numai necesar, ci și posibil, analiza limbajului (mai cu seamă cea promovată de filosofia analitică sub numele de filosofia limbajului) oferind una dintre multiplele sale căi, iar pragmatismul (îndeosebi cel peircean și cel deweyan) un alt orizont de analiză.

Problema centrală a oricărei epistemologii, fie că ea cochetează cu instrumentarul pragmatic sau nu, se reduce la a determina condițiile în care o credință / *belief* (opinie, convingere) devine cunoaștere (cunoștință). De regulă, pentru a arăta că demersul cognitiv produce cunoștințe, rezultatele lui sunt relaționate cu adevărul și justificarea / întemeierea credințelor (opiniilor, convingerilor) unui individ sau ale unei comunități. Când relaționarea acestora are loc în formă propozițională, adică dacă sunt explicitate și calificate sintactico-semantic, în termenii valorilor de adevăr (ai „cunoașterii *că*”), ele fac obiectul de studiu al epistemologiei tradiționale. Dacă sunt relaționate în manifestarea lor tacită (de „cunoaștere *cum*”) și depinzând de capacități recogașionale (competență cognitivă, comunicațională etc.), de context (epistemic-cognitiv, ostensiv-indexical, practic-normativ), de scopurile cunoașterii (interne și externe) sau de abilități de argumentare (logice, analitice, comprehensive), abordarea lor este catalogată drept pragmatică sau post-epistemologică [Clitan, G., 2002, pp.].

Pentru a contura mai precis sfera abordărilor pragmatice se impun, încă de la început, câteva precizări. Există astăzi două maniere de a utiliza instrumentarul pragmatic: sub auspiciile a ceea ce îndeobște se numește *filosofie pragmatică* și sub cele ale *pragmatismului*. În primul caz se spune că avem de-a face cu o abordare pragmatică în sens larg (a filosofiei analitice influențate pragmatic), iar în cel de-al doilea cu una în sens restrâns (pragmatistă, chiar dacă putem distinge între mai multe tipuri de pragmatism).

Filosofia pragmatică ar avea un spectru de aplicații mai larg decât pragmatismul (și anume: epistemologia, filosofia științei, filosofia limbajului, lingvistica și etica), ea nefiind doar „o familie de poziții, ci mai degrabă un *program de cercetare filosofică*”. Strict vorbind aici despre discursul științific, abordările pragmatiste ar relaționa cunoașterea și raționalitatea specifică lui „cu scopurile celui ce cunoaște”, în timp ce epistemologia (și filosofia științei) pragmatică le caracterizează „în termenii funcționării lor în propriul context” [Schurz, G., 1998, pp. 39, 47].

Odată asumată această distincție metodologică, se apreciază că deși filosofia pragmatică s-a dezvoltat în cadrul și pe urma pragmatismului clasic (Peirce, James, Dewey ș.c.l.), „ca o generalizare graduală de la analiza îngustă a scopurilor la analiza mai largă a tuturor tipurilor de *context* și de *receptivitate-la-context*”, astăzi pragmatismul a rămas doar o „specializare” a filosofiei pragmatice, „care se concentrează asupra unei anumite *părți* a contextului, anume asupra *scopurilor* subiectului, și reduce dependența-de-context în ultimă instanță la acest *aspect* al contextului” (sublinierile îi aparțin lui Gerhard Schurz). Stării de fapt creionată mai sus i s-au dat mai multe explicații, dar în principal se vorbește de o „pragmatizare graduală a filosofiei neopozitiviste începând cu anii '70” (Rorty) și de o veritabilă turnură sau „cotitură pragmatică” (Stegmüller).

V. Despre câteva scenarii de evoluție a pragmaticii în filosofia contemporană

Istoria și preistoria pragmaticii ilustrează o astfel de evoluție fie și numai prin numele celor care se înscriu în matca ei. De pildă, parcă asemenea unei dorințe de exemplificare a tradiției pragmatiste și analitice, preistoria pragmaticii este legată de obicei de numele unor autori precum Ch. S. Peirce, Ch. Moris, J. Dewey, G. Frege, L. Wittgenstein II, B. Russell și R. Carnap, în ale căror concepții găsim elemente de filosofie analitică continentală sau de pragmatism american sub ponderi diferite, fie în etape diferite ale evoluției lor intelectuale, fie în cadrul aceleiași etape. De aceea, au apărut o serie de discuții în legătură cu istoria propriu-zisă a pragmaticii, astfel încât a fost nevoie de apelul mai multe criterii pentru a o reda adecvat.

De exemplu, într-unul dintre cele mai pertinente scenarii – datorat lui B. Hansson și referitor doar la pragmatica în sens restrâns – evoluția pragmaticii a fost privită sub aspectul problematicii în termeni de [Armengaud, F., 1990, pp. 19-48]:

1) „pragmatică de prim ordin”: studiază modul în care referința anumitor expresii variază sistematic potrivit circumstanțelor de utilizare a limbajului: R. Carnap, Y. Bar-Hillel, R. Montague, D. Kaplan, J. Perry, R. Stalnaker, G. Lakoff, D. Scott, E. Benveniste, P. Gochet ș.a.;

2) „pragmatică de ordinul II”: studiază maniera în care sensul exprimat (al unei propoziții) se deosebește de sensul literal (al frazei prin se care se enunță propoziția): P. F. Strawson, H. P. Grice, G. Gazdar, O. Ducrot, ș.a.;

3) „pragmatică de ordinul III”: studiază modalitățile de înfăptuire a actelor de limbaj (performativitatea acestora): J. L. Austin, J. R. Searle, D. Vanderveken, D. Wunderlich, F. Recanati ș.a.

Într-un alt scenariu, vizând de această dată pragmatica în sens larg, evoluția pragmaticii a fost jalonată sub forma „diferitelor perspective disciplinare” din care poate fi

explicată funcționarea concretă a limbajului sau, altfel spus, care „studiază limbajul în condițiile lui așa-zis materiale și în diversitatea efectelor lui” [Latraverse, F., 1987, pp. 23-24]:

- 1) psihologia (ilustrată prin contribuția lui Colin Cherry);
- 2) sociologia (exemplificată prin abordarea marxistă a lui Georg Klaus);
- 3) științele comunicării (exemplificarea este indirectă, prin trimiterea făcută de Colin Cherry la „studiul eficacității informației” în paradigma Shannon-Weaver);
- 4) psihopatologia și neurolingvistica (care pot fi exemplificate prin Școala de la Palo Alto: G. Bateson, E. Goffman, E. T. Hall, P. Watzlawick ș.a.);
- 5) „«teoria» ideologiilor” (exemplificabilă prin contribuția lui P. Bourdieu sau cea a lui R. Boudon).

Există însă și scenarii axate pe o reconstrucție epistemologică a pragmaticii (reconstrucția obiectului pragmaticii și reconstrucția strategiilor pragmatice). Ele încearcă o punere în rol a direcțiilor principale de evoluție a pragmaticii pornind de la conceperea ei „minimalistă” și „maximalistă”, precum și de la „problemele epistemologice centrale” („internă” și „externă”) presupuse de acest gen de reconstrucție. Problema internă – subiacentă reconstrucției obiectului – este cea a „interdependenței sub-domeniilor” pragmaticii, iar – când vizează reconstrucția strategiilor – este cea a „interdependenței sub-sistemelor” pragmatice. Problema externă vizează, deopotrivă, „relația de sistemicitate discursivă” și „creativitatea discursivă”, în fond manifestări ale „activității discursive” și ale „facultății creative a discursului”. Pornind de aici, sunt evidențiate mai multe tipuri de pragmatică [Parret, H. et al., 1980, 187-189, 783-790]:

- 1) pragmatica filosofică: studiu al cunoașterii în context, în ipostaza oferită de H. Parret;
- 2) pragmatica praxiologică: studiul al comunicării în acțiune, în viziunea lui L. Apostel;
- 3) pragmatica formală: studiu al competenței pragmatice din perspectiva teoriei modelelor, în reprezentarea lui P. Gochet;
- 4) pragmatica lingvistică: studiu analitic al enunțurilor (în prezentarea lui M. Van Overbeke), teorie a enunțării (în accepțiunea lui O. Ducrot), studiu al actelor de limbaj (în prezentarea oferită de L. Tasmowski-de Ryck);
- 5) pragmatica psihosocială: studiu al variației lingvistice în context social (potrivit descrierii realizată de N. Ditmar și W. Wildgen).

Cum s-a ajuns la aceste scenarii? Evoluția tematică a pragmaticii de tip minimalist sau maximalist a fost întotdeauna strâns legată de problematizarea filosofică. Pot fi aduse în sprijinul susținerii de mai sus cele trei mari tematizări pe care orice istorie „epistemică” a filosofiei occidentale le evidențiază [Codoban, A., 2001, pp. 6, 15]:

- 1) tematizarea ontologică, adică a *ceea ce este*: prezentă îndeosebi în „filosofia veche”, ea instituie *lucrul* în „instanță conceptuală supremă”;
- 2) tematizarea gnoseologică, adică a *cunoașterii*: ridică *ideea* la statutul de instanță conceptuală supremă, fiind specifică mai cu seamă filosofiei moderne;

3) tematizarea comunicațională, adică a *comunicării*: cu ponderea cea mai mare în filosofia contemporană, această tematizare face din *semn* o astfel de instanță conceptuală.

Altfel spus, abordată din perspectiva instanțierilor sale în plan conceptual, istoria epistemică – adică modernistă – a filosofiei occidentale apare ca parcursul dinspre o raționalitate operațională (instrumentală) înspre o raționalitate semnificantă (semiologică) în centrul căreia „semnificativul este cea mai înaltă categorie”, iar semnul reprezintă „calea regală” de acces la el. Primordialitatea semnului ar ține, potrivit acestei viziuni, de faptul că „lumea nu există decât în măsura în care există limba, iar cunoașterea este relativă la comunicare pentru că ordinea comunicării este prealabilă cunoașterii”.

Căderea accentului pe câte una dintre cele trei forme de tematizare epistemică din cadrul filosofiei occidentale sau pe combinații de câte două ale lor a condus astăzi la o dispută mai mult sau mai puțin artificială între filosofia analitică și filosofia continentală, care s-a suprapus peste cea dintre filosofia analitică și pragmatism complicând astfel receptarea pragmaticii ca disciplină, adică statutul ei contemporan. Tematizările asumate din perspectiva acestei dispute sunt nu doar o problemă de istoriografie filosofică, ci și una cu încărcătură epistemologică (de legitimitate, justificare sau întemeiere filosofică).

Practica filosofiei continentale ar consta în producerea de sisteme autiste care - fiecare - încearcă să propună un model global și pozitiv de explicație, fără controverse interioare, unde rar e de găsit o afirmație care să fi fost modificată în urma discuțiilor dintre filosofi. Această practică a fost opusă simplelor analize deconstructiviste anglo-saxone, bazate pe studii de caz și centrate pe soluționarea punctuală a problemelor investigate. Și într-un caz (sistemismul filosofiei continentale), și într-altul (deconstructivismul filosofiei analitice), scopul demersului filosofic ar consta în elucidarea teoretică a problemelor și nu poate fi redus nici la o terapie care să vizeze abolirea filosofiei (conform filosofilor de factură analitică), nici la o explicație atotcuprinzătoare a tot ceea ce există (conform promotorilor sistemelor filosofice continentale).

Nici în ceea ce privește statutul contemporan al pragmaticii, prăpastia dintre filosofia continentală și cea analitică nu este atât de mare precum poate să pară la o privire superficială. De fapt, în această problemă, ambele genuri de filosofare se subsumează maximalismului pragmatic, chiar dacă îl înțeleg în mod ușor diferit. După cum am văzut, adepții punctului de vedere continental consideră că pragmatica nu este o simplă diviziune a semioticii lingvistice, ci o abordare de ansamblu a sistemelor de semne în general (identificându-se – parțial, desigur – cu metodologia științelor social-politice, sociolingvistica, psiholingvistica, analiza ideologiilor ș.c.l.). Spre deosebire de ei, adepții punctului de vedere anglo-nord american înțeleg prin pragmatică drept una dintre cele trei componente ale semioticii, dar identificată cu o abordare din exterior (de pildă, culturală sau simbolică) a limbajului ca sistem de semne.

Actualmente, există filosofi care încearcă să iasă din termenii și cadrele unor asemenea dispute artificiale, dintre ei amintind aici doar numele lui Robert Brandom (filosof american care a propus o pragmatică normativă, inferențialistă și un pragmatism analitic, intențional) și cel al lui Jurgen Habermas (filosof german care a propus o pragmatică universală și un pragmatism comunicațional).

Din lipsă de spațiu, voi ilustra doar poziția lui Brandom, care este mai puțin cunoscută în spațiul filosofico-cultural românesc decât cea a lui Habermas. Perspectiva inferențialistă nu o exclude, ci o presupune pe cea comunicațională, și invers. De pildă, investigarea inferențialistă a limbajului în care este exprimat mesajul unui discurs presupune că fiecare exprimare din cadrul lui constituie un nod sau o verigă în rețeaua sau lanțul comunicațional al respectivului discurs, putând fi interpretată atât ca rezultat al îndreptățirilor / legitimărilor / autorizărilor (*entitlements*) conferite de practica socială, cât și ca sursă a angajamentelor (*commitments*) asumate prin exprimarea respectivă. Potrivit interpretării inferențialiste, o propoziție este îndreptățită / legitimată / autorizată de premisele care o implică și angajează oricare dintre consecințele ei (Brandom, R., 2010, pp. 32, 251-254).

Exemplificând pe inferența „Dacă afară plouă, străzile vor fi ude” (vezi și Leoca, Ș., 2005, p. 191), dacă cineva afirmă că afară plouă, acel cineva se angajează prin aceasta la afirmația că străzile vor fi ude, iar interlocutorul căruia i se spune că afară plouă va considera că, dacă vorbitorul e rațional, el va subscrie sau va fi de acord că străzile vor fi ude. Pe de altă parte, dacă s-a afirmat anterior că plouă, vorbitorul este îndreptățit să afirme că străzile vor fi ude. Continuând exemplificarea, aplicată comunicării politice, o asemenea procedură permite identificarea și explicitarea intențiilor discursive ale actorilor politici. De pildă, dacă un candidat politic cere electoratului să-l voteze, el se angajează – printre altele – că îi va reprezenta interesele, în vreme ce electoratul căruia îi adresează cererea de vot consideră că, în măsura în care e rațional, candidatul subscrie, este de acord să-i reprezinte interesele. Pe de altă parte, dacă electoratul s-a angajat să-l voteze, candidatul va fi îndreptățit să-i reprezinte interesele.

Generalizând, pentru Brandom elucidarea teoretică nu poate fi redusă la o terapie care vizează abolirea filosofiei, considerată de mulți filosofi analitici ca o boală dacă nu procedează la deconstrucție, studii de caz și soluționarea punctuală a problemelor cercetate. Pentru el, filosofia trebuie să-și asume pretenția la adevăr, ceea ce poate face doar dezvoltând ansamblul consecințelor pe care fiecare din propozițiile ei le implică. Procedând astfel, filosoful care pretinde adevărul unei aserțiuni, luându-și în serios această pretenție, trebuie să arate toate implicațiile multiple ale modelului său de explicație și să dea seamă de manierele în care el poate fi dezvoltat.

Practic, filosoful (inclusiv Brandom) nu se poate cantona deoparte sau de alta a unor linii de demarcație artificial trasate (precum filosofia continentală și filosofia analitică), demersul lui fiind unul de traversare cu dezinvoltură a frontierelor dacă excursul său teoretic o cere. Asumându-și o astfel de abordare, evidentă atât în pragmatica sa normativ-inferențialistă inițială (*Making it Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment*), cât și în pragmatismul analitic intențional la care a ajuns în final (*Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism*), Robert Brandom a ilustrat că se poate ieși / și cum se poate ieși din chingile distincțiilor de genul filosofie analitică – filosofie continentală și minimalism – maximalism în pragmatică.

Bibliografie

- Apostel, L., „Syntaxe. Sémantique et pragmatique”, în Piaget, J. (ed.), *Logique et connaissance scientifique*, Gallimard, Paris, 1967.
- Armengaud, F., *La pragmatique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1985.
- Brandom, R., *Rendre explicite. Raisonnement, représentation et engagement discursif*, Première partie, Les Éditions de CERF, Paris, 2010.
- Brâncoveanu, R., „Disciplina științifică: reprezentare și consens”, în Iliescu, A.-P. (ed.), *Cunoaștere și analiză. Volum omagial Mircea Flonta*, Editura ALL Educațional, București, 1998.
- Clitan, G., *Pragmatică și postmodernism. Despre jocul raționalității și presupuzițiilor în abordarea metafilosofică a culturii*, Editura SOLNESS, Timișoara, 2002.
- Codoban, A., *Semn și interpretare. O introducere postmodernă în semiologie și hermeneutică*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
- Greco, C., „Rolul factorilor sociali în geneza explicațiilor alternative în știință”, în *Studia. Philosophia. Historia. Philologia*, Universitatea din Timișoara, Timișoara, 1992.
- Latraverse, F., *La pragmatique. Histoire et critique*, Pierre Mardaga, Editeur, Bruxelles, 1987.
- Morris, Ch., *Foundations of the Theory of Sings*, în *International Encyclopaedia of Unified Science*, vol. I-II: Foundations of the Unity of Science, Chicago/London, 1938.
- Morris, Ch., *Sings, Language and Behavior*, New York, 1946.
- Parret, H., « Pragmatique philosophique et épistémologie de la pragmatique: connaissance et contextualité », în Parret, H. (ed), *Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique*, John Benjamins B. V., Amsterdam, 1980.
- Parret, H. (ed), *Le langage en contexte. Etudes philosophiques et linguistiques de pragmatique*, John Benjamins B. V., Amsterdam, 1980.
- Roventă-Frumușani, D., *Semiotica discursului științific*, Editura Științifică, București, 1995.
- Schurz, G., „Kinds of Pragmatisms and Pragmatic Components of Knowledge”, în Weingartner, P., Schürz, G. & Dorn, G. (eds.), *The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy*, Verlag Holder - Pichler - Tempsky, Vienna, 1998.

THE RITUALIZATION OF THE POLITICAL DISCOURSE AND THE PHENOMENA OF MANIPULATION THROUGH TELEVISION

Petru Dunca, Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre

Abstract: *The scene of power has utilized constantly television in order to transmit its various messages to the public. The political power uses every function of mass-media (information, connection, education, advertising, etc.) in order to achieve its goals. It tries constantly to advance its own agenda. Television reconstructs an event so as to give the desired connotation to the political power, structuring an extremely complex system of manipulation.*

Keywords: *political discourse, mass-media, television, manipulation, political power.*

Sfera puterii politice nuanțează un anumit specific în funcție de perioadele istorice și de regimurile politice. Secolul al XX-lea și secolul XXI sunt marcate profund de tipurile de putere politică, de sistem economic, de ideologie, de modul de organizare a raționalității sociale.

În regimurile totalitare, relațiile de conducere sunt înlocuite cu relațiile de teroare și supunere. Elocvente sunt exemplele din timpul regimului nazist din Germania (declanșarea „războiului total”, lagărele de exterminare, construirea unei adevărate industrii a morții, etc.); teroarea din timpul regimului totalitar comunist din timpul lui Stalin (exterminarea populației în numele „luptei de clasă”, zeci de milioane de morți, exterminarea opozanților în Gulagul siberian. Aceeași teroare este extinsă și în țările satelit, printre care și impunerea regimului totalitarist în România (întreaga elită este deportată și exterminată în închisorile comuniste).

Claude Polin, într-o lucrare în care analizează totalitarismul de orice tip ar fi el, afirmă că: „prin totalitarism trebuie să înțelegem despotismul total care se definește astăzi, care se identifică prin următoarele șase trăsături, care corespund în fond enumerărilor privind câmpurile de aplicare posibile ale acestui despotism din interiorul unei societăți: o ideologie, un partid unic care se află în vârful societății, un ideal tipic, un singur conducător, o poliție ce recurge la teroare, un monopol asupra mijloacelor de comunicare de masă, un monopol asupra armatei și o economie centralizată”¹. Bernard-Henri Lévy, în lucrarea *Barbaria cu chip uman* surprinde câteva trăsături ale puterii politice totalitare: „Statul totalitar este actul de deces al Politicului”². „Este statul care laicizează religia și produce credințe profane.”³ Referitor la conducătorul suprem, „totalitarismul este acea stare a Politicului în care, pentru prima oară, Principele se crede Suveran”⁴. Statul totalitar consideră că el este fondatorul societății, al tuturor sistemelor și structurilor.

În societățile democratice fie că este vorba de conservatorism, liberalism, social-democrație, partide populare, laburiste, etc., se caută modalități și tehnici prin care autoritatea

¹ Claude Polin, *Le totalitarism*, Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1982, p. 13.

² Bernard-Henri Lévy, *Barbaria cu chip uman*, Ed. Humanitas, București, 1992, p. 130.

³ *Ibidem*, p. 131.

⁴ *Ibidem*, p. 133.

politică își manifestă legitimitatea prin consens. Maurice Duverger, vorbind despre legitimitatea puterii, consideră că rezidă din faptul că ea este conformă schemei de legitimitate definită de sistemul de valori și norme ale colectivității în cadrul căreia se exercită și că asupra acestei scheme există un consens în interiorul colectivității⁵.

Democrația se leagă de procesul legislativ, fie că este vorba de democrație directă, de democrație indirectă, sau de pluralism.

Autoritatea politică se fundamentează pe consensul majorității opiniei publice. În cadrul puterii politice, regimul politic și elitele politice fundamentează coordonatele sistemului politic. În lucrarea *Sociologia elitelor*, Jacques Coenen-Huther face o trecere în revistă a teoriilor care analizează elitele, rolul pe care îl joacă elitele ca o clasă conducătoare, ca grupuri de influență. „Elita puterii se sprijină pe poziții instituționale și pe capacitățile decizionale.”⁶ Se vorbește de o „suprapunere secvențială, adică trecerea dintr-un sector de activitate în altul, pentru a ocupa succesiv diferite funcții de conducere”⁷.

Jacques Coenen-Huther face referiri la lucrarea lui Charles Wright Mills, *Elita puterii*, care vorbește de o anume omogenitate: „coincidența structurală a intereselor lor, ca și elemente psihologice complete ce țin de originea și de formația lor, cariera și frecvențele lor creează afinități între ei, afinități care le permit să spună unii despre alții: «Bineînțeles, ești de-al nostru». Toate acestea constituie proba unei conștiințe de clasă în sensul ei psihologic.”⁸.

Membrii elitei acceptă „jocul politic” și valorifică beneficiile sistemului. În Occident, elitele politice sunt membrii partidului care se fundamentează ideologic. Și în România post-decembristă există numeroase cazuri în care reprezentanții Parlamentului pendulează către guvern, ocupând diferite funcții, sau către Parlamentul European. Traian Băsescu ajunge primar general al capitalei, apoi ministrul transporturilor, iar două candidaturi este Președintele României. Victor Ciorbea, din primar al capitalei, ajunge premier, și după aceea revine în Parlamentul României și apoi avocat al poporului. Călin Popescu Tăriceanu ajunge din parlamentar, prim-ministru și apoi președintele Senatului României. Premierul Victor Ponta participă la alegeri în 2014 pentru funcția de președinte al României, Klaus Iohannis din funcția de primar al Sibiului aspiră la funcția de președinte al României. La acest nivel, exemplele sunt suficient de numeroase. Implicarea diferiților oameni politici, indiferent de orientarea ideologică, în diferite „afaceri”, ilustrează „solidaritatea” clasei politice.

Se poate naște întrebarea dacă acest concept de elită politică nu contravine democrației?

Karl Manheim, în *Ideologie și utopie*, arată că existența unei elite care să coordoneze nivelurile societății este inevitabilă. „Diversificarea corpului social antrenează o multitudine de aspecte a elitelor cu vocație specifică: politice, organizaționale, intelectuale, artistice, morale și religioase.”⁹

⁵ Maurice Duverger, *Sociologie de la politique*, PUF, Paris, 1973, p. 177.

⁶ Jacques Coenen-Huther, *Sociologia elitelor*, Ed. Polirom, Iași, 2007, p. 74.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Charles Wright Mills, *L'élite du pouvoir*, Ed. Maspero, Paris, p. 1969, p. 290, apud Jacques Coenen-Huther, *op. cit.*, p. 75.

⁹ Karl Manheim, *Ideologie și utopie*, PUF, Paris, 1956, apud Jacques Coenen-Huther, *op. cit.*, p. 87.

În vederea construirii legitimității, de un monopol al prestigiului prin care elitele politice prin intermediul mass-media fac apel direct la opinia publică, la electorat. „Fenomenul nu poate fi redus la o «mediatizare» a spațiului public.”¹⁰ Reprezentanții elitelor politice valorifică „publicitatea asigurată de mass-media, cu condiția ca acțiunile lor să capete un caracter spectaculos”¹¹.

Este un fapt arhicunoscut în diferite țări occidentale „alianța” dintre magistrați și jurnaliști. Acest fapt este extrem de elocvent și în România ultimilor ani. Acțiunile magistraților sunt amplu prezentate, în cele mai mici detalii. De rezonanță este cazul Adrian Năstase, procesul care s-a derulat pe o perioadă de câțiva ani, arestarea, viața în detenție. Procesele lui Gigi Becali, Relu Fenechiu, Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Radu Mazăre, președinți de consilii județene, primari, vameși, „mafia țigănească”. De multe ori asistăm la telejustiție: justiția se face la posturile de televiziune. În numeroase cazuri, până la sentința finală asistăm la adevărate execuții mediatice, la linșaj mediatic.

Acțiuni cu „mascați”, cu zăngănit de cătușe, cu dube, cu mașini cu girofar – nu fac decât să impresioneze opinia publică, iar numeroase personaje politice, personalități politice, își pierd notorietatea și prestigiul. Este un ritual tipic de promovare a imaginii negative.

Influența persuasivă a acestor lideri scade. Scade legitimitatea în raport cu spațiul public. Scade prestigiul diferitelor grupuri politice. Atacurile constante la liderii liberali și ai PSD, acuzați de „spectaculoase” cazuri de corupție, care sunt prezentate în emisiunile de știri TV, în dezbateri politice, duc la o trecere de la o *democrație de confruntare* (proiecte, programe, etc.) la o *democrație de înfruntare*. Oamenii politici au creat acest fenomen grupând sistemele mass-mediei: mass-media prietenoase și alte trusturi media mai puțin prietenoase, nocive. Lansarea sintagmei „mogulilor”, care prin trusturile de presă pun în pericol „statul de drept”, sunt de notorietate națională și internațională. Sintagma fiind lansată și având priză la public în cele două rînduri de alegeri la care a candidat Traian Băsescu („stigmatizarea” mogulilor Vîntu, Patriciu, Voiculescu, etc.).

Reprezentanții elitelor promovează un proces de contestare reciprocă.

Bazele legitimării politice se plasează în ordinul discursivității, care presupune structuri de raționamente și de argumente persuasive. Constantin Sălăvăstru, în lucrarea *Discursul puterii*, se întreabă care sunt structurile discursului politic care legitimează puterea politică. Autorul identifică câteva direcții: a. *legitimarea cognitivă*; b. *legitimarea ideologică* și o *legitimare a continuității puterii*, care este și o *legitimare programatică a acțiunilor*.¹²

Discursurile politice sunt marcate de imagine, construiesc imagini și în același timp au dimensiune imperativă. Aproape toate discursurile politice au un caracter polemic, atât din partea liderilor politici, a partidelor politice, cât și din partea actorilor mass-media (presă scrisă, televiziune, internet).

În relația dintre comunicare și ritual politic, Mihai Coman, în *Mass-media, mit și ritual*, prezintă o serie de clarificări pe care le realizează antropologul american E. Rothenbuhler, care identifică patru zone de interferență: a. mediatizarea marilor ceremonii

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Jacques Coenen-Huther, *op. cit.*, p. 125.

¹² Constantin Sălăvăstru, *Discursul puterii*, Ed. Tritonic, București, 2009, p. 50-51.

publice; b. utilizarea rituală a produselor mass-media; c. ritualuri de muncă ale jurnaliștilor; d. televiziunea ca religie¹³.

În cadrul riturilor publice la nivel macro-social, „se pot integra numeroase cercetări referitoare la mediatizarea unor ceremonii publice de anvergură sau la tratarea în regim ceremonial a unor evenimente politice și sociale majore”¹⁴. Există, de asemenea, riturile de grup, la nivel micro-social, care sunt create de televiziune. „Ea apare ca expresia unor comportamente de consum repetitive și formalizate, a unor comportamente de producție stereotipe și de rutină sau a unor tipuri de mesaje care, chiar dacă par a se referi la fapte, momente, locuri și personaje mereu altele, sunt, în esență, identice – aceeași structură narativă, aceleași familii de teme.”¹⁵

Doi antropologi americani, Elihu Katz și Daniel Dayan, publicau în 1992 lucrarea *Media Events*, ce structurează acest model, *media events*. Ar fi evidente media sociale curente: sărbători calendaristice, mitinguri electorale, pelerinaje religioase, sărbători câmpenești, etc. Mitingurile electorale organizate în cadrul campaniilor electorale (mitingurile organizate de USL la care participă 70.000 membri și simpatizanți. Totul este bine organizat, conform unui scenariu, la Galerile Arena din București și, de asemenea, mitingul de lansare a candidaturii la Președinția României, tot cu o participare de 70.000 membri și simpatizanți. Muzică mobilizatoare, pancarte, vestimentație, discursuri de susținere a principalului candidat. Discursul, mobilizator pentru public. Transmiterea evenimentului la toate televiziunile. Critica evenimentului de către adversarii politici.

Participarea liderilor politici la marile evenimente religioase (hramuri de biserici și mănăstiri) și, de asemenea, la marile sărbători câmpenești: vizita lui Traian Băsescu în Bucovina, la Sâmbra oilor de la Satu Mare, Tânjaua de pe Mara, Hora de la Prislop, etc. Personajul politic realizează vestitele „băi de mulțime”, îmbrăcat în haine tradiționale din zona respectivă, mulge oile țăranilor, ca un personaj care socializează cu ei.

Vizitele oamenilor politici la marile evenimente naționale: 24 ianuarie, 1 decembrie, etc., reprezintă scenarii de ritualuri politice: întâlniri cu mulțimile, parade militare, discursuri politice și, dacă este posibil, și „huiduieli” pentru un lider sau altul.

„Presa selectează trei tipuri de elemente: a) *momentele de vârf ale manifestării*, care, prin aceasta, sunt purtătoare ale unor semnificații specifice ale ritualului; b) *atmosfera generală*, care permite acumularea de detalii în măsură să confirme caracterul ceremonial al evenimentului; c) *momentele liminale*, care, prin conținutul lor simbolic, dezvăluie semnificațiile profunde ale evenimentului.”¹⁶

În cazul unui miting electoral pentru campania de candidatură la președinția României, după intrarea triumfală a candidatului principal, momentele de vârf ale manifestării îl reprezintă discursurile liderilor politici și, în principal, discursul liderului principal. Atmosfera generală: scandări de lozinci, susținerea prin aplauze a liderilor în timpul discursurilor, prezentarea de pancarte mobilizatoare, finalul în care se intonează melodii cu mesaj, confetti,

¹³ E. Rothenbuhler apud Mihai Coman, *Mass-media, mit și ritual*, Ed. Polirom, Iași, 2003, p. 54.

¹⁴ *Ibidem*, p. 58.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Karin Becker, 1995, „Media and the Ritual Process” în *Media, Culture and Society*, vol. 17, p. 629, apud Mihai Coman, *op. cit.*, p. 65.

focuri de artificii. Momentele liminale au un caracter simbolic pe tot parcursul desfășurării mitingului: de la intrarea liderilor, la intonarea imnului de stat, discursurile care să sugereze forța și încrederea, simbolistica națională, internațională și de partid.

Dimensiunea rituală a mesajelor de televiziune se datorează și regularității jurnalelor de știri și uniformității acestora. Ritualizarea prin repetitivitate creează spectaculosul în comunicarea media. Informația este redusă esențială. Pasajele citate din luările de cuvânt despre o problemă sau alta care se discută în Parlament, la Guvern, la Președinție sunt *aservite și nu demonstrează*. Manipularea se produce prin accentuarea unor aspecte care nu pot fi verificate în general și prezintă aspecte neadevărate, dar prezentate ca adevărate. Este vorba de o *manipulare a urgenței*, a evenimentului mediocru care trece în planul spectaculosului. Cum afirma Stendhal: „să zugrăvești cât mai bine mediocrul!”

În scopul de a acoperi o audiență cât mai mare, paradigma talk-show-ului este tot mai prezentă și în televiziunile din România. Se prezintă frânturi dintr-un eveniment politic, o declarație politică a unui lider, o gafă într-o anumită situație dată, destăinuri despre fapte de corupție, arestări la DNA, iar jurnaliștii și invitații care sunt personaje politice, în general aceleași în marea lor „sinceritate”, cam aceleași.

Publicul este anunțat că se vor face destăinuri senzaționale despre un lucru sau altul care a fost investigat de jurnaliști din surse autorizate. Cei care participă la dezbateră televizată se cunosc între ei, se întâlnesc, împărtășesc aceleași idealuri ideologice sunt prieteni. La Antena 3 mereu se află în platou Mihai Gâdea, Mugur Ciuvică, Radu Tudor, Mircea Badea. De notorietate este prietenia de la Realitatea TV dintre Cosmin Gușă și Rareș Bogdan sau maestrul Ion Cristoiu. La B1 TV, prietenii dintre Robert Turcescu, Andreea Pora, etc. Aceste aspecte le găsim la majoritatea televiziunilor naționale sau locale.

Un rol esențial îl are *prezentatorul*. El este cel care structurează timpul de discurs, acordând o mai mare atenție anumitor interlocutori sau minimalizând pe alții din platou. El este cel care trasează universul de discurs, manipulează timpul intervențiilor, gratulează, ironizează, întrerupe. El se dovedește a fi purtător al auditorului, dar și al unui anumit grup de interese economice sau politice. „Există atâtea niveluri ale expresiei, fie și doar în planul vorbirii propriu-zise – dacă reușim să controlăm nivelul fiziologic, nu reușim, în schimb, să-l controlăm și pe cel sintactic.”¹⁷

Un alt nivel de care vorbește Pierre Bourdieu este cel al „compoziției platoului.”¹⁸ În platou sunt invitați doar cei ce sunt agreeți și nu sunt invitați alții care ar răspunde altfel la chestiuni în dezacord cu prezentatorii. Aceasta este o formă constantă de manipulare. Compoziția platoului nu sugerează un „echilibru democratic”.

Un alt plan este scenariul prezentat în prealabil participanților, pregătirea acestora pentru a intra în emisie. Semnificativă este construirea paradigmei *jocurilor de limbaj* ale protagoniștilor: dezbateră televizată este după modelul catch-ului: trebuie să existe competiție, confruntare, dispute, cei care spun adevărul și ceilalți care îl contrazic. Dar nu toate „loviturile” sunt permise. Prezentatorii preferă personaje care intră în jocul lor sunt „clienții cei buni”. În acest sens, emisiunile televizate sunt prea puțin autonome.

¹⁷ Pierre Bourdieu, *Despre televiziune*, Ed. Art, 2007, p. 49.

¹⁸ *Ibidem*, p. 19.

Televiziunile, la fel ca în majoritatea țărilor, și în România depind de factorul economic și de cel politic. Manipulările jurnalistice depind de interesele acestor factori. Pericolul nivelării informaționale legate de aceste zone este mai mult decât evident. Rolul comercial al televiziunii este în strânsă legătură cu cei doi factori. Are loc o intruziune a celor trei poli, televiziunea fiind o zonă dominată.

Posturi de televiziune au în spate trusturi de presă și interese economice și politice. În campaniile electorale, televiziunile sprijină vizibil o grupare politică sau un lider al unei formațiuni politice. Sunt de notorietate emisiunile de la B1 TV în favoarea lui Traian Băsescu sau PDL și mai nou pentru Klaus Johannis și Elena Udrea, Monica Macovei sau cele de la Antena 3 pentru PSD și candidatul Victor Ponta. Sau cele de la România TV pentru Klaus Johannis sau emisiuni care critică constant politica premierului Victor Ponta.

Jurnaliștii sunt și ei, la rândul lor, manipulați de aceste interese economice și cele politice. Echidistanța deontologică este o privilegioare rară.

În timpul revoluției din România, televiziunea, de fapt, singura televiziune, transmite în direct luptele de stradă între manifestanți și așa-numiții „teroriști”. Mesajele care se dau de către personajele politice pentru națiune se stabilesc în studiourile televiziunii. Se fac și se desfac guverne, se transmit mesaje către armată și securitate. În centru, televiziunea este factorul principal de coordonare și manipulare. Se perindă prin fața camerelor Ion Iliescu, Petre Roman, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și alte personalități culturale și politice.

Televiziunea este o „citadelă” apărată de revoluționari. Totul trebuie să fie văzut de către populația din întreaga țară. S-a spus că a fost vorba de o *telerevoluție*. Aceeași situație o vom găsi la alți parametri și în Rusia prin demisia lui Gorbaciov, prin preluarea puterii de către Boris Elțin sau în situația atacului de către trupele de asalt asupra Parlamentului rus trimise de Boris Elțin.

În perioada următoare, în România, la televiziune se duce o luptă acerbă pentru preluarea conducerii de către partidele politice ajunse la putere pentru a influența opinia publică. Televiziunea națională avea întreaga rețea de transmitere a emisiunilor prin relee, aria de receptare în întreaga țară. Televiziunea națională devine o tribună de luptă ideologică.

După apariția altor televiziuni cu extindere națională: Pro TV, Antena 1, Antena 3, B1 TV, Realitatea TV, România TV, interesul puterii politice pentru a impune conducerii Televiziunii Naționale a scăzut și și-a centrat atenția spre alte televiziuni pentru promovarea intereselor sale.

Georges Ballandier vorbește despre intrarea într-o nouă eră – era „*videosferei*”, în care „Forța comunicării și cea a tehnicii se asociază. Ele se juxtapun și se consolidează reciproc.”¹⁹ Limbajul televiziunii are o miză politică. „Comunicarea dintre guvernanți și guvernați nu a fost niciodată atât de instrumentalizată, aproape exclusiv practică doar cu ajutorul specialiștilor, cum se întâmplă acum.”²⁰ Mass media își adaptează constant limbajul pentru a ajunge la public. „Spațiul mediatic este marea scenă unde se situează toate scenele vieții colective. Ea le formează și le reflectă. În aceste condiții, politicile nu mai au o dominație totală, ele depind de o regulă principală: cea a acțiunii coordonate.”²¹

¹⁹ Georges Balandier, *Scena puterii*, Ed. Aion, Oradea, 2000, p. 146.

²⁰ *Ibidem*, p. 149.

²¹ *Ibidem*, p. 150.

În scenografia comunicării există o preocupare de a calcula și de a controla efectele, de a le devia sau de a le dezvolta. Acest lucru se întâmplă când se urmărește găsirea răspunsului la întrebarea „Ce gândesc oamenii despre puterea politică?”

În perioada guvernării și mai ales în campaniile electorale, manipularea se realizează și prin realizarea de sondaje care se fac periodic pentru a influența alegătorii. „Acela care se lasă influențat de sondaje, de *sondajul dirijat*, foarte adesea se lasă înghițit în falsitate și de falsitate.”²² Există o dependență de sondaje a politicienilor în majoritatea țărilor. Ele sunt expresia puterii mass-media asupra poporului; iar influența lor deseori blochează decizii utile și necesare sau chiar duce la decizii greșite, susținute de simple „zvonuri”, de opinii slabe, informale, manipulate și uneori dezinformate.”²³

Televiziunea este invocată ca autoritate. „Am aflat de la televiziune cutare știre”, „Ai văzut ce spun sondajele?” sunt expresii curente pentru a se invoca spiritul de legitimitate al informației, fie că este o informație falsă sau adevărată, când este vorba de un anumit fenomen. Suntem deja în plin proces de manipulare.

Și imaginea minte. Imaginile despre evenimente, când ajung la telespectator, au trecut prin procesul de montaj. „În general, și în mod generic, vederea în televiziune decontextualizează, căci se bazează pe prim-planuri în afara contextului”²⁴

Politicieni, clanuri mafiote plimbate la DNA, la locurile de detenție, mandatele de aducere cu „mascați” și concluziile celor care la emisiunile de știri comentează vinovăția celor din situațiile respective, ilustrează faptul că mai întâi justiția se face la televizor, acolo se dă sentința în cadrul acelei *tele-justiții*, chiar dacă se va constata că personajul respectiv va fi considerat de justiție nevinovat.

„Micul ecran devine cea mai importantă autoritate cognitivă a marelui public, ci și că în același timp atribuie o pondere nemaipomenită și strivitoare mărturiilor mincinoase.”²⁵ În cazul politicii, autoritățile cognitive ajung să fie politicieni și jurnaliști care sunt marcați de presiunea apartenenței la un anumit partid politic care este la guvernare sau în opoziție.

În general, în mass-media din România post-decembristă, a dominat, promovarea imaginii negative. *Tele-scandalurile* sunt mereu prezente în jurnalele de știri. Imagini și date despre o corupție generalizată în cele mai înalte sfere ale puterii sunt vehiculate zilnic. Aceeași „situație devoratoare” o găsim în paginile cotidianelor și săptămânalelor. Este o *manipulare de tip maniheist*: unii sunt buni și alții sunt cei răi, asta depinzând cărei grupări este aservit trustul respectiv de presă. Concluzia publicului este aceea că „toți sunt la fel!” Se produce o lipsă de încredere în clasa politică. Atacurile repetate ale Președintelui Traian Băsescu asupra premierilor, exceptându-l pe Emil Boc, și asupra guvernelor și Parlamentului au decredibilizat aceste instituții. Efectul de bumerang nu s-a lăsat așteptat: acuzații asupra Președintelui Traian Băsescu că a vândut flota, achiziționarea casei din Mihăileanu, cazul achiziționării de terenuri la Nana.

Conflictele constante la nivelul puterii aduc o atingere gravă imaginii consolidării democrației în România.

²² Giovanni Sartori, *Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea*, Ed. Humanitas, București, 2005, p. 59.

²³ *Ibidem*, p. 59.

²⁴ *Ibidem*, p. 23.

²⁵ *Ibidem*, p. 92.

Această video-politică favorizează *emotivizarea politicii* și decapitarea și marginalizarea problemelor majore cu care se confruntă România. Disputa și confruntarea politică presupune dialog al ideilor și proiectelor pentru întregul popor.

Același Giovanni Sartori afirma că în acest tip de politică „înfierbântată de micul ecran, ridică și stârnește probleme fără a oferi nici cea mai mică idee despre felul în care se rezolvă. Și astfel le agravează.”²⁶

Bibliografie

- Balandier, Georges, *Scena puterii*, Ed. Aion, Oradea, 2000.
Bourdieu, Pierre, *Despre televiziune*, Ed. Art, 2007.
Coenen-Huther, Jacques, *Sociologia elitelor*, Ed. Polirom, Iași, 2007.
Coman, Mihai, *Mass-media, mit și ritual*, Ed. Polirom, Iași, 2003.
Duverger, Maurice, *Sociologie de la politique*, PUF, Paris, 1973.
Lévy, Bernard-Henri, *Barbaria cu chip uman*, Ed. Humanitas, București, 1992.
Polin, Claude, *Le totalitarism*, Ed. Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
Sartori, Giovanni, *Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune și post-gândirea*, Ed. Humanitas, București, 2005.
Sălăvăstru, Constantin, *Discursul puterii*, Ed. Tritonic, București, 2009.

²⁶ *Ibidem*, p. 93.

IMAGOLGY AND INTERCULTURALITY

Iulian Boldea, Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The article investigates the concepts of imagology and interculturality, focusing on their capacity to transcend cultural borders and offer Transylvanian and Romanian intellectuals ways of penetrating the Western European cultural discourse during the last two centuries. The author analyses the contemporary debate regarding the benefits and limits of interculturality, while at the same time underlining the fundamental issue of securing tradition and national identity.

Keywords: imagology, interculturality, cultural borders, tradition, national identity.

Investigarea subiectului cunoscător de către Michel Foucault a condus, cum observă Edward Said, la un demers constant de descentrare epistemică, prin care se revelează, în mod indubitabil, accentul axiologic și gnoseologic nou, deconstructivist, al conștiinței asupra unei lumi în continuă metamorfoză, o lume polimorfă, cu articulații și finalități paradoxale și contradictorii: „Filosofia europeană clasică de la Descartes la Kant a presupus că un ego obiectiv, suveran și stabil (...) era atât sursa cât și fundamentul cunoașterii. Opera lui Foucault nu vine doar în contradicție cu aceasta, dar arată și felul în care subiectul este o construcție laborios elaborată în timp, dovedindu-se însă un fenomen istoric trecător, înlocuit în epoca modernă de forțe transistorice impersonale, ca de pilda capitalul la Marx, ori inconștientul la Freud, ori voința la Nietzsche”¹.

Modul în care anumite practici, dimensiuni și articulații ale pragmaticei sociale sunt apte să configureze domenii ale cunoașterii este studiat cu atenție de Foucault, care subliniază, însă, că aceste practici, dezvoltate în plan diacronic, „dau naștere unor forme cu totul noi de subiecți și subiecți ai cunoașterii. Subiectul cunoașterii are el însuși o istorie, relația subiectului cu obiectul, ori mai precis, adevărul însuși are o istorie”. De la modalitățile de configurare ale subiectului cunoscător și de la reperele sigure ale istoriei subiectului, Foucault deplasează accentele cercetărilor sale înspre analiza discursului; pentru Foucault, discursul nu este, pur și simplu, o constelație de fapte lingvistice, de acte de vorbire articulate sub spectrul unor norme rigide, definatorii, precise de alcătuire și construcție a structurii, el nu se reduce la paradigmele sintactice sau la normele morfologice, pentru că „sub influența studiilor anglo-americe, ca jocuri, jocuri strategice de acțiune și reacțiune, întrebare și răspuns, dominație și evaziune, dar și ca luptă. La un anumit nivel, discursul este un set reglementat de fapte lingvistice, în timp ce la alt nivel, este un set ordonat de fapte polemice și strategice”².

În cadrul comunicării interculturale, un element extrem de revelator este reprezentat de conceptul de *contextualizare* a discursului sau a actului comunicațional. Există, în acest sens, mai multe tipuri de contextualizare, care au accente, semnificații, finalități și roluri diferite într-un proces de comunicare interculturală: contextualizarea lingvistică și generală,

¹ Edward Said, *Deconstructing the System*, în *New York Times*, 17 decembrie 2000

² Michel Foucault, *Truth and Juridical Forms*, în *Power. Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Chapter one, Volume three, New York, The New Press, 2000

contextualizarea intertextuală, contextualizarea istorică, contextualizarea socială și culturală, ideologică, economică etc. Noile cercetări de natură poststructuralistă denunță caracterul unilateral, centralist și arbitrar al contextualizărilor, considerând că pluralismul, deschiderea, descentrarea, ruptura, rezonanțele diferențiale sau periferice sunt mult mai apte pentru a reda imaginea lumii globalizate de astăzi. În acest fel, chiar (de)limitările și frontierele între culturi, identități etnice, rase sunt atenuate sau abolite, iar reprezentările simbolice ale unor dimensiuni alteritare sunt mult mai just evaluate, din perspectiva examinării unor nuclee de forță cu caracter lax, fluid, ce valorizează mai degrabă pluralismul și diferența decât centralismul sau identitatea imobilă.

Preocupate de conceptualizările din sfera epistemei imagologice, studiile post-coloniale se fundamentează pe o asumare nuanțată a teoriilor lui Derrida, favorizând mai curând aria unor realități intradiscursive decât a unor entități interdiscursive, bazate pe relația dintre semn și referent. Desigur, teoria diseminării sensurilor, dar și cea referitoare la emergența ficționalității au capacitatea de a articula faptul istoric din perspectiva unei construcții discursive, ca un edificiu mental, cu obiectivitate relativă, accentul deplasându-se de la retorica adevărului, la cea a discursului ca realitate lingvistică și rațională în sine, realitate ce posedă strategii de convingere, forță persuasivă, relevanță ontică și gnoseologică. Pe de altă parte, e evident că reflecția lui Derrida cu privire la structurile discursului plasează accentul asupra tectonicii lingvistice a puterii culturale, reliefate prin limbaj, prin concepte, prin convingeri transmise alterității. Foucault relevă caracteristicile și potențialitățile de aspect punitiv ale limbajului, ale practicilor discursive, explorând instrumentalizarea de tip politic și ideologic a discursului, „pervertirea” actelor de limbaj, care capătă, astfel, un statut instituțional, considerându-se că limbajul și, implicit, activitatea discursivă nu reprezintă modalități absolut echidistante, neutre, nu dispun de un grad zero al scriiturii, ci, dimpotrivă, ele configurează, negociază, controlează, înfăptuiesc normele și configurațiile cunoașterii, expun fundamentele relațiilor și formelor conștiinței sociale, validând diversele practici și paradigme ale existenței culturale.

Practicile discursive capătă, în era poststructuralistă, o importanță decisivă, ele având rolul de a configura structura identitară a subiectului cunoașterii, care nu există, practic, în mod generic, abstract și abstras, adică în afara identității lor discursive, care le modelează modul de a fi, construcția interioară și dinamica dialogului lor cu alteritatea. În același timp, relațiile de forță între subiectul cunoscător și sistemul de referință culturală se proiectează și pe fundalul unei realități discursive determinate: „Reactivarea cunoașterii locale - , cum ar spune, poate Deleuze – împotriva ierarhizării științifice a cunoașterii și a efectelor ei intrinseci de putere, iată care este proiectul acestor genealogii dispersate și fragmentare. În doua cuvinte, – precizează Foucault, as spune după cum urmează: arheologia este metoda proprie analizei discursivitatilor locale, iar genealogia, tactica ce introduce în scena, pornind de la aceste discursivități locale astfel descrise, cunoașterile dezservite ce se desprind din ele”³.

În aceste condiții, într-un context al inegalităților și dispersiilor discursive, al unei dinamici fluctuante, în care raportul de forțe și dinamica orizontului de comunicare se

³ Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*. Cursuri ținute la College de France. 1975-1976, București, Editura Univers, 2000, p. 30

modifică permanent, discursul cu adevărat eficient este, în viziunea lui Foucault, „cel care, fie și doar în parte, decide: el vehiculează, propulsează prin sine efecte de putere. În fond, noi suntem judecați, condamnați, clasificați, ni se impun sarcini, suntem sortiți unui anumit fel de a trai și unui anumit fel de a muri în funcție de discursurile adevărate, care poartă cu ele efecte specifice de putere. Deci: reguli de drept, mecanisme de putere, efecte de adevăr. Sau: reguli de putere și puterea discursurilor adevărate”⁴.

O altă referință comparativă revelatoare între Derrida și Foucault poate fi reprezentată din perspectiva percepției adecvate asupra tectonicii discursului: Foucault asumă natura discursului din unghiul arhitecturii sale dinamice, conținând numeroase mecanisme de reglare și autoreglare, în timp ce Derrida procedează la o deconstruire sistematică și programatică a practicilor discursive și a discursurilor canonice, a căror autoritate este mereu examinată, mereu pusă la îndoială prin intermediul unor interogații metodice, împreună cu scepticismul, de asemenea de aspect metodic, referitor la valabilitatea universală a unei interpretări definitive, ireversibile și irevocabile a universului, a culturii și a discursului. Textele și culturile, practicile comunicaționale și paradigmele referențiale și autoreferențiale sunt circumscrise, în acest mod, într-un spațiu ambiguu, al diferențelor și polisemantismului, cu sensuri multiple, cu diseminări discursive paradoxale, care lasă locul unor jocuri ale interpretării de notabilă autenticitate gnoseologică.

Demersul imagologic a găsit, în spațiul cultural european, un perimetru de investigație fecund și definitoriu. Relațiile dintre Est și Vest, dintre Orient și Occident, raporturile, uneori tensionate, alteori relaxate, dintre Centru și margine, dintre centralitate și periferie, imaginile și reprezentările *străinului*, au reprezentat constante pregnante ale discursului teoretic imagologic actual, reprezentat de nume ilustre precum Michel Foucault, Edward Said, Gayatri Spivak sau Homi Bhabha. Cadrul social multicultural este, într-un anumit sens, un câmp de forțe de intensitate variabilă, multifocalizat, cu centre de putere diseminate, cu revanșe ale periferiei asupra tendințelor dominante ale Centrului, în care discursul dominant este contrabalansat de discursurile marginalității, inclusiv în perimetrul dinamicii imagologice, care favorizează, în articulațiile sale teoretice, dar și în concretizările sale, marginalul în defavoarea privilegiilor centralității. Michel Foucault consideră, în această privință, că „nu trebuie să analizăm formele reglementate și legitime ale puterii în nucleul lor, în ceea ce pot fi mecanismele lor generale și efectele lor de ansamblu. Trebuie, din contra, să surprindem puterea la extremitățile ei în aliniamentele ei ultime, acolo unde ea devine capilară [...]. Al doilea consemn: a nu analiza puterea la nivelul intenției și al deciziei”, ci, mai degrabă, “acolo unde se afla într-o reacție directă și imediată cu ceea ce, foarte provizoriu, am putea numi obiectul, ținta, câmpul sau de aplicație, acolo, adică unde ea se plantează și își produce efectele reale”. În al treilea rând, Foucault crede că e bine „a nu considera puterea drept un fenomen de dominație masiv și omogen... Ea nu este niciodată localizată aici sau dincolo, nu se afla nici o clipă în mâinile cuiva, nu este niciodată apropiată asemeni unei bogații sau unui bun. Puterea funcționează. Puterea se exercită în rețea, și, prin această rețea, indivizii nu doar circula, ci sunt tot timpul în poziția de a îndura și de a exercita această putere. Ei nu sunt nici o clipă ținta inertă și consimțitoare a puterii, ci, tot timpul, relele acesteia (subl. n.). Altfel

⁴ Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*, pp. 43-46

spus, puterea tranzitează prin indivizi, nu se aplica asupra”. În același timp, Foucault precizează că „nu trebuie să operăm un fel de deducere a puterii care ar porni din centru și ar încerca să vadă până unde se prelungește aceasta în jos, în ce măsură se reproduce, se continuă ea până la elementele cele mai atomale ale societății”, ci, dimpotrivă, “să facem o analiză ascendentă a puterii [...]. Nu dominația globală se pluralizează și se repercutează până jos”⁵.

În ceea ce privește alteritatea de tip oriental, aceasta a fost percepută, în prima fază, din perspectiva exotismului, dar și prin prisma unui demers achizitiv de tip colonial, care a permis și a favorizat restructurarea imaginii despre sine a civilizației occidentale, dar a legitimat, de asemenea, și o optică mobilă, fluctuantă, a Celuilalt, perceput ca structură alteritară extremă. Edward Said precizează, în acest sens, că „Orientul nu este numai adiacent Europei, el este, de asemenea, locul celor mai mari, mai bogate, mai vechi colonii ale Europei, sursa civilizațiilor și a limbilor ei, concurentul ei cultural și una dintre cele mai profunde și mai recurente imagini a Celuilalt. În plus, Orientul a ajutat la definirea Europei (sau a Vestului) ca fiind contrastul propriei imagini, idei, personalități, experiențe. Și totuși nimic din acest Orient nu e pur și simplu imaginativ. Orientul este parte integrantă a civilizației și culturii europene materiale. Orientalismul exprimă și reprezintă aceasta parte, cultural și ideologic, ca un tip de discurs ce susține instituțiile, vocabularul, învățătura, imagistica, doctrinele, chiar și birocrăția colonială și stilurile coloniale”⁶.

În viziunea lui Edward Said, există trei categorii de structuri epistemice care definesc orientalismul. Există, mai întâi, o structură epistemică academică, în măsura în care „oricine predă, scrie despre Orient sau cercetează Orientul – și aceasta se aplică oricui, indiferent dacă e antropolog, sociolog, istoric, filolog – fie în aspectele lui specifice, fie în aspectele lui generale, e un orientalist, iar ceea ce ea sau el face este orientalism”⁷. O a doua accepție a orientalismului este cea imaginativă, căci, scrie Edward Said, „legat de această tradiție academică, ale cărei bogății, transmigații, specializări și transmisii sunt parte a subiectului studiului de față, există un sens mai general al orientalismului. Astfel, un mare număr de scriitori, printre care poeți, romancieri, filosofi, analiști politici, economiști, administratori imperiali, au acceptat distincția de bază dintre Est și Vest ca un punct de pornire pentru teorii elaborate, scrieri epice, romane, descrieri sociale, considerații politice privind Orientul, popoarele sale, obiceiurile, destinul sau și așa mai departe”⁸.

În sfârșit, orientalismul poate fi perceput și ca discurs instituționalizat, aflat la interferența dintre accepțiunea academică și cea imaginativă, producându-se accesul la o a treia semnificație a orientalismului, „care este mai exact definită din punct de vedere istoric și material decât fiecare din cele două”⁹. În percepția cercetătorului mai sus citat, orientul este un obiect, mai degrabă inert, al reprezentărilor identitare ale occidentalilor despre orient, e mai curând un ego clandestin, ce își articulează condiția identitară între agresivitate potențială (figura bărbatului oriental) și exotism voluptuos (în cazul figurii feminine). Distingând între

⁵ Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*, pp. 43-46

⁶ Edward Said, *Orientalism. Concepțiile occidentale despre Orient*, pp. 13-14

⁷ Ibidem

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem

„orientalismul latent” și „orientalismul evident”, Edward Said precizează că, în timp ce orientalismul latent se prezintă ca o reprezentare atitudinală formată sau formulată inconștient în legătură cu problematica orientală, Orientul fiind înfățișat ca fiind excentric, pasiv, ca diferență extremă, orientalismul evident reprezintă o manifestare în acte discursive a orientalismului latent, circumscriind atât datele despre Orient, cât și anumite opțiuni politice sau culturale care au ca fundament, ca temei primordial modul de gândire și de acțiune oriental.

Relația dintre Orient și Occident poate fi percepută, însă, și prin prisma categoriilor foucaultiene, ale cărui reprezentări conceptuale statuează domeniul cunoașterii în termeni de influență, putere, dominație și tensiune. Astfel, Orientul devine obiect de studiu, pasiv, Occidentul se remarcă printr-o anumită incisivitate și impulsivitate, Occidentul e superior, Orientul – inferior, Orientul e marcat de accente ale feminității, în timp ce Occidentul este viril, rațional, activ și energetic.

Pe de altă parte, orientalismul poate fi pus în relație de convergență cu structurile discursive de tip exotic. Discursul exotic se bazează pe mai multe strategii și tehnici de scriere, în viziunea comparatistului Daniel-Henri Pageaux: „1) fragmentarea spațiului (pentru a trai din plin deliciale depărtărilor, palmieri, plaje, colturi de natura foarte pitorești pentru cultura care privește); 2) teatralizarea, consecința a primului fenomen (scene, tablouri care transforma natura și cultura Celuilalt în spectacole, demascând astfel distanța dintre observator și metamorfoza Celuilalt în figurant, cel mult tolerat); 3) sexualizarea, care permite dominarea Celuilalt, stabilirea unor relații tulburi și complexe: spațiile haremului, ale plăcerilor artificiale”. Exotismul este, însă, perceput de cercetător și ca o ipostaza a orientalismului: “expresia absolutei antiteze: Occidentul. Un Occident antinomic, Orientul reprezintă de fapt un Occident inversat: nu rațiunea, ci pasiunea, miraculosul, cruzimea, nu progresul ori modernitatea, nu imediatul apropiat, cotidianul, ci îndepărtările încântătoare, edenul pierdut sau paradisul regăsit”¹⁰.

Percepția balcanismului, ca expresie a interesului studiilor imagologice pentru acele spații marginale, de interferență și confluență, este concretizată, în studiile unei reputeate cercetătoare ca Mariei Todorova, într-o dimensiune preponderent discursivă; cu alte cuvinte, balcanismul capătă legitimitate textuală, el fiind conotat ca discurs cu efecte de inferiorizare, expresie a unor stereotipuri de gândire occidentale. Repudiind „imaginea împietrită a Balcanilor”, Maria Todorova percepe balcanismul ca pe “o realitate superioară, o oglindire a lumii fenomenale, a esenței și naturii sale adevărate”¹¹.

Specialistul român de cea mai largă reputație în domeniul problematicii balcanismului literar, Mircea Muthu, expune specificul balcanității prin prisma echilibrului între vizualitate și percepția auditivă, în măsura în care „fiind produsul urbanismului în dezvoltare, ce facilitează permeabilizarea frontierelor culturale, balcanismul realizează performanța de a echilibra *ochiul* cu *urechea*, cuvântul scris și vorba rostită”¹². Interesat cu precădere de articulațiile literare ale balcanismului, de morfologia conceptului, dar și de extrapolările etnografice și sociologice, Mircea Muthu vizează, în fond, o „*forma mentis*, recognoscibilă în

¹⁰ Daniel-Henri Pageaux, *Imagologie și exotism*, în *Literatura generală și comparată*, pp. 98-99

¹¹ Maria Todorova, *Balcanii și balcanismul*, Editura Humanitas, București, 2000, p. 287

¹² Mircea Muthu, *Dinspre Sud-Est*, Editura Libra, București, 1999, p. 91

dinamica socială precum și în cea a valorilor estetice”¹³, considerând, totuși, că literatura și cultura română acoperă doar o parte din sfera balcanismului: „Vorbim așadar de balcanismul unei părți din literatura română până spre finele secolului trecut [sec al XIX-lea – n.n.], iar în perioada modernă, adică în secolul XX, de prelungiri care multiplică și consolidează în același timp balcanismul pe latura estetică. Problema, deci, e de a găsi nu tipare, ci filoane aurifere, subțiri, ce dau savoare și grație unui important sector de literatură”¹⁴.

Maria Todorova distinge, în studiile sale între retorica balcanică și cea orientalistă, mai ales din perspectiva raportului dintre concret (balcanismul) și abstract (orientalismul), cu toate că balcanismul oscilează, și el, ca paradigmă conceptuală, între stadiul de construct mintal și cel de geografie spațio-temporală marcată de concretitudine. Astfel, dacă orientalismul presupune refugiu din fața civilizației, retransare într-un spațiu exotic, utopic, imaginar, purtând amprenta unei senzualități clandestine, balcanismul are toate mărcile identitare ale unui spațiu eterogen, oximoronic, tranzitoriu, Balcanii reprezentând un spațiu-punte între diferite civilizații, culturi și etape istorice. Una dintre abordările posibile ale problematicii balcanice este considerarea relației dintre Occident și Balcani (Europa de Sud-Est) ca un analogon al colonialismului (concept valorificat mai ales în varianta sa plastică, de „colonialism metaforic”, ideologic, ce valorifică acest spațiu din perspectiva diferenței și a marginalității sale). Spațiul balcanic este reprezentat, astăzi, printr-o grilă de lectură poststructuralistă, ca „o experiență premonitoare, ca un prim act al celebrei unde este pusă în discuție opoziția dintre pozitivitatea Occidentului și negativitatea Orientului, chiar dacă se afla la granițele răsăritene ale Europei Apusene, opoziția dintre, adeseori interiorizată de către actorii locali”¹⁵. Pe de altă parte, Maria Todorova subliniază statutul privilegiat al Europei Central-Răsăritene, statut care, prin augmentare a importanței și prestanței acestui perimetru etnogeografic, poate să conducă la o marginalizare a spațiului balcanic: „Este o regula ca orice percepție (a unui out-grup de către un in-group) tinde să construiască diferențe de-a lungul unor linii dihotomice. Însă doar gradul de instituționalizare al acestor percepții, sau al importanței și forței lor relative pentru colectivitate le perpetuează și le face potențial explozive”¹⁶.

Un loc aparte în deconstruirea canonului și a modelelor europene, a revalorizării periferiei, îl deține Larry Wolff, care, în cartea sa *Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment* retrasează harta reprezentărilor mentale referitoare la convergențele dintre Occident și Orient, identificând unele tendințe de orientalizare a spațiului sud-est european în discursul de tip iluminist, și considerând că există trei elemente majore în definirea relației între civilizația occidentală și cea orientală: demersul diplomatic, revelațiile cartografiei și excursurile cu caracter filosofic: „Cartea mea este despre modul în care intelectualii din Europa Apuseană au inventat Europa Rasariteană. Așa cum sugerează Milosz, intelectualii din Europa Rasariteană trebuie să răspundă la imaginile impuse și formulele inventate în Europa Apuseană. Istoria intelectuală a aceluia răspuns va fi o

¹³ Ibidem, p. 17

¹⁴ *Balcanismul literar românesc*, Editura Dacia, Cluj, 2002, vol. II, *Etapele istorice ale conceptului*, p. 143

¹⁵ Georges Corm, *Europa și Occidentul. De la Balcanizare la libanizare: istoria unei modernități neîmplinite*, prefața de Claude Karnoouh, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, pp. 5-10

¹⁶ Maria Todorova, *Hierarchies of Eastern Europe: East Central Europe versus the Balkans*, în *Balkan Review*, nr. 11, 1997

alta carte, o prezentare a complexelor strategii culturale de rezistență, asumare, deferență, complicitate și contraatac desfășurate în diferitele regiuni ale Europei Răsăritene. După ce am scris o carte având Europa Apuseană ca subiect, mi-ar place cel puțin să las ultimul cuvânt Europei Răsăritene”¹⁷. Fără îndoială că revalorizarea unor concepte binare (civilizație-primitivism, industrial-agrar, urban-rural, Occident-Orient, europenism-balcanism, sau orientalism etc.) a condus la resituarea axiologică a diferenței, alterității sau a marginalității în raport cu centralitatea, după cum a legitimat și unele transformări ale unor procedee, instrumente și paradigme ale controlului și forței, investigate, între alții, de Foucault. O astfel de restructurare semantică a diferenței a condus, în cele din urmă, la reconstruirea teoretică a unor concepte subiacente precum dualitatea, ambiguitatea, apropierea, depărtarea, contactul sau separarea, opoziția, relativizarea sau coexistența, dar și la redefinirea unor reprezentări epistemologice (relieful reprezentării, stadiile imaginii, practicile discursive, strategiile de investigare a spațiilor-limită, a frontierelor etc.).

Pe de altă parte, conceptul de spațiu istoric de frontieră cu o dominantă conflictuală e stipulat și argumentat și de Catherine Durandin, care constată că „istoria României se desfășoară într-un spațiu al frontierelor: granița extrema a Imperiului roman, granița Imperiului bizantin, frontiera expansiunii rusești ori a celei turcești; frontiera dintre expansiunea rusească și hegemoniile occidentale impuse de Berlinul și Viena secolului al XIX-lea. Războiul este aici o prezenta. În perioada contemporană, România devine o miza în chestiunea orientala, care pune fata în fata Imperiile rus și turc; o miza a sfârșitului Imperiilor rus și austro-ungar, în timpul primului război mondial; o miza a raporturilor de forțe post-comuniste din Balcani și din Europa Centrală”¹⁸.

Filosofia structurilor mentale a investigat, în ultima perioadă, rolul intenționalității conștiinței și relevanța comportamentului cognitiv, ea reprezentând „abordarea ontologică (a naturii), epistemologică (a explicației și înțelegerii), semantică (a semnificației) a eului uman, a actelor sale cognitive, a conștiinței și comportamentului intențional”¹⁹. Dintr-o astfel de perspectivă, „pentru a înțelege ce este reprezentarea trebuie cercetată starea reprezentatională a minții, legată direct de posibilitatea de reflectare și locul conștiinței în natură, de relația gândire-limbaj, de natura intenționalității și înțelegerii altuia, de posibilitatea existenței mașinii de gândit”²⁰.

Paradigma postmodernă a determinat o colaborară strânsă între filosofia limbajului, analiza discursului și disciplinele aparținând științelor cognitive, care se orientează spre o teorie psiholingvistică (denominată ca filozofie a mentalului), prin care demersurile de tip pozitivist sau structuralist sunt relativizate în opțiunile lor gnoseologice și în finalitățile conceptuale. Desigur, este relevant, într-o astfel de abordare analitică, și rolul limbajului, importanța practicilor discursive în relevarea conținuturilor reprezentării, cum observă Jean-Pierre Dupuy: „Dacă obiectul reprezentării este lucrul în sine, atunci acesta nu poate fără nici o îndoială să-i alcătuiască și conținutul... Care este atunci natura conținutului reprezentării?”

¹⁷ Larry Wolff, *Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*, Stanford, Stanford University Press, 1994, p. 358

¹⁸ Catherine Durandin, *Istoria românilor*, Institutul European, Iași, 1998, pp. 11-13

¹⁹ Angela Botez (coord.), *Introducere în filosofia mentalului*, în *Filosofia mentalului. Intenționalitate și experiment*, București, Editura științifică, 1996, pp. 7-40

²⁰ Ibidem

Răspunsul pe care filosoful spiritului îl aduce la aceasta întrebare aparține filosofiei limbajului. Răspunsul este lingvistic și aceasta la doua niveluri: sa luam aceste stări mentale care, multa vreme, au captat atenția științelor cognitive și care sunt numite de la Bertrand Russel. După cum le arata numele, ele sunt menite să lege (...) de o propoziție asupra lumii. în versiunea funcționalistă, computațională și reprezentatională a filosofiei spiritului (...), această propoziție se exprimă printr-o construcție a limbajului, limbaj privat ale cărui simboluri se înscriu în materia creierului. Ipoteza aceasta asupra limbajului gândirii nu este desigur împărtășită de toți filosofii spiritului, departe de așa ceva, însa toți, sau aproape, admit ca acest criteriu al mentalului este lingvistic la un al doilea nivel...”²¹.

O orientare novatoare în filosofia mentalului este reprezentată de conexiunism, prin care reprezentarea este percepută ca o structură complexă, dar și prin prisma unui proces definitiv marcat de performanțele conexiunilor neuronice, printr-o abordare inter și transdisciplinară a teritoriilor mentalului, în care colaborează benefic psihologia, lingvistica, cibernetica, analiza discursului și filosofia. Într-o astfel de perspectivă conexiunistă, unele concepte precum centralitatea, periferia, ierarhiile axiologice, își diminuează din consistență epistemologică și din validitate, impunându-se în schimb alte concepte: multilinearitate, conexiuni, rețele, noduri etc., conceptualizări ce pot fi aplicate cu largă utilitate în domeniul hipertextului, al practicilor discursive și al imaginilor mentale. Hipertextul, de pildă, e definit cu pregnanță de investigațiile poststructuraliste, Foucault considerând că „marginile unei cărți nu sunt niciodată clare și riguros trasate: dincolo de titlu, de primele rânduri și de punctul final, mai presus de configurația sa internă și de forma care ii conferă autonomie, ea se afla prinsă într-un sistem de trimiteri la alte cărți, la alte texte, la alte fraze; este un nod într-o rețea (subl. n.) [...], nu se desemnează pe sine și nu se construiește decât pornind de la un câmp complex de discursuri”²². Dacă, în perspectiva foucaultiană, discursul e un nod al scriiturilor și actelor de discurs, într-un spațiu al întrepătrunderii fecunde a discursurilor, în aceeași măsură reprezentarea poate fi considerată un nucleu nodal în ansamblul structurilor imaginale care se intersectează și interferează neconținut.

Se poate, astfel, sublinia, faptul că reprezentarea Celuilalt are un aspect sistemic, deschis, descentrat, polimorf, fiind constituită prin însumarea unor interacțiuni care favorizează nu entități sau sisteme rigide, diferențele antagonice, ci, mai degrabă, liniile de forță ale unor spații de frontieră, periferice, marginale, liminale. Dificil de definit și de conceptualizat, reprezentarea Celuilalt are un aspect de mozaic, e, deopotrivă, construct mental, opțiune ideologică, pattern imaginar fluctuant, ce face posibile negocierile de sens și tranzațiile între diferitele structuri ale imaginarului, care se definesc, la rândul lor, prin determinațiile liminalității, prin actualizări istorice sau prin tentația autoreflexivității. În acest sens, reprezentările despre Celălalt, ca modalitate imagologică privilegiată a comunicării interculturale se definesc prin ambiguitate și prin prezența unei dinamici tensionate între referențialitate și reflexivitate, între structurile memoriei și structurile imaginarului, între ideologie și limbaj.

²¹ Jean-Pierre Dupuy, *Științele cognitive*, în Jean-Michel Besnier (coord.), *Conceptele umanității. O istorie a ideilor științifice, politice, sociale, religioase, filosofice, artistice*, București, Editura Lider, 1996, pp. 312-313

²² Michel Foucault, *Arheologia cunoașterii*, Editura Univers, București, 1999, p. 30

Explorările spațiilor de frontieră („border studies”) se definesc în primul rând prin frecventarea conceptelor imagologice, exprimând, în general, aceeași deschidere intertextuală și interdisciplinară cu fundament benefic, ele căutând, înainte de toate, să inverseze poliile de putere culturală, prin transferul unor genuri și specii literare necanonice, marginale în zona literaturii de frontieră, care, prin concretizările sale (memorii, jurnale de călătorie, reportaje) oferă indicii imagologice importante cu privire la explorarea imaginii Celuilalt.

Pe de altă parte, se poate aprecia că, în chiar articulația lor intrinsecă, dar și prin finalitățile propuse, studiile de frontieră își manifestă predilecția pentru anumite zone culturale liminale, însumând în structura lor epistemologică metode, procedee, concepte din zone culturale și științifice de o mare diversitate, de la literatura comparată, la istoria mentalităților, la analiza structurilor imaginarului, a istoriei ideilor sau a studiilor postcoloniale, cu amprenta lor antropologică indiscutabilă.

Acknowledgement: This paper was supported by the National Research Council- CNCS, Project PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, title Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948)/ Cercetarea pentru aceasta lucrare a fost finanțata de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), Proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, cu titlul Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948).

Bibliografie selectivă

Jean-Michel Besnier (coord.), *Conceptele umanitatii. O istorie a ideilor stiintifice, politice, sociale, religioase, filosofice, artistice*, Bucuresti, Editura Lider, 1996; Georges Corm, *Europa și Occidentul. De la Balcanizare la libanizare: istoria unei modernități neîmplinite*, prefața de Claude Karnoouh, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999; Catherine Durandin, *Istoria românilor*, Institutul European, Iași, 1998; Michel Foucault, *Trebuie să apărăm societatea*. Cursuri ținute la College de France. 1975-1976, București, Editura Univers, 2000; Michel Foucault, *Arheologia cunoașterii*, București, Editura Univers, 1999; Mircea Muthu, *Balcanismul literar românesc*, Editura Dacia, Cluj, 2002; Mircea Muthu, *Dinspre Sud-Est*, Editura Libra, București, 1999; Daniel-Henri Pageaux, *Imagologie și exotism*, în *Literatura generală și comparată*, pp. 98-99; Maria Todorova, *Balcanii și balcanismul*, Editura Humanitas, București, 2000, p. 287.

SPATIAL PLANNING BETWEEN GEOGRAPHY AND THE ART OF CONVERSATION

Violeta Pușcașu, Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract : This paper, structured in two parts, proposes an overview of the key moments and models registered in European and Romanian spatial planning. Considered to be one of the most contrasting phenomena with spectacular metamorphosis of the twentieth century, spatial planning has seen a number of paradigms that have marked both the development and the effects. At the beginning of XXI century, about planning is said to not only be a technical action rooted in a geographical reality, but a real art of conversation whose topic is sustainability. This paper summarizes the rational-comprehensive planning, argumentative planning, communicative planning, action and social learning as the most representative models. Specificity and limitations in the Romanian spatial planning is the second part of the article, and submit the findings to the confirmation of a new paradigm, namely that of open planning.

Keywords: *models, spatial planning, Romania, Europe.*

1. Planificarea spațială – un concept al timpurilor moderne?

Planificarea spațială, în sensul larg al definiției sale, se referă la procesul alocării de resurse limitate pentru atingerea unor obiective, respectiv la metodele folosite pe scară largă de sectorul public pentru a influența viitoarea distribuție a activităților în spațiu. Acest fapt implică o continuă organizare teritorială, mereu rațională, cu scopul de a echilibra cererea de dezvoltare și de împlinire a nevoilor sociale și economice ale comunității cu imperativul protecției mediului.

Planificarea spațială cuprinde, de asemenea, măsurile de coordonare a impactului spațial al tuturor politicilor sectoriale pentru a obține o mai bună distribuție a dezvoltării economice între regiuni care, altfel, ar fi creată prin jocul forțelor pieței, și a regla conversia extrem de activă uneori a proprietății și a utilizării terenurilor. Acest lucru presupune, de regulă, existența unei situații cunoscute, cu anumite caracteristici, și care trebuie gestionată într-un interval de timp.

Modalitățile prin care societățile modernă și contemporană au atins aceste obiective specifice ale planificării au variat în timp. Pentru a înțelege traseul meandrat al metodelor și paradigmatelor din planificare trebuie să reamintim faptul că, prin natura sa și în sensul cel mai general al termenului, planificarea este o acțiune prin excelență umană. Ea trimite către trei aspecte care o conturează definitoriu – cunoaștere, alegere și etică.

Etimologic privind lucrurile, cuvântul *planificare* conduce către latinescul *planum/(plana, pl.)* care înseamnă "întindere, suprafață, nivel, câmp deschis"¹. Pe filiera franceză va fi preluat mai apoi în limba engleză în forma *plan/to plan (vb.)* cu sensul de metodă sau schemă de acțiune. Acest sens conduce, subsidiar, la ideea de absență a unei delimitări clare sau a vreunei încărcături oarecare, de orice tip ar fi aceasta, sugerând astfel că există posibilitatea de a alege modul în care întinderea va fi "mobilată". Această accepțiune a înțelesurilor date de limba engleză a fost agreată mai ales în abordările care aveau o

¹ Dicționar latin-român, Ed.Stiințifică, 1973.

dimensiune spațială explicită, pentru care *planul* reprezintă suprafața ”albă”, lipsită de constrângeri, provocatoare tocmai prin posibilitățile multiple pe care le oferă acțiunii. Geografii, arhitecții și urbanistii sunt cei cărora li se datorează cele mai vechi utilizări ale acestui înțeles al planificării pe care le-au aplicat spațiului și, în mod deosebit, orașului. De altfel, este recunoscut faptul că planificarea, indiferent de aria sa de utilizare, păstrează permanent în corpul său motrice și o componentă spațială, chiar când lucrul acesta este mai puțin evident. Noile contexte în care operează planificarea - între care cel managerial a făcut o carieră incontestabilă în secolul trecut, transformând planificarea în cheie de boltă (J. Ivancevich, 2003) și funcție fundamentală (H. Koontz et al. 2007) a succesului unei entități - integrează treptat această trăsătură spațială a planificării, surprinsă în definiția dată de AESOP² – <<planificarea este instrument de promovare și gestionare a schimbării care are o dimensiune spațială>>³.

În funcție de accentul și modul de integrare a diferitelor elementele spațiale, se vorbește de trei categorii majore de planificare.

Planificarea generală pleacă de la ipoteza existenței unei situații fără creștere demografică, sau o creștere nesemnificativă, cazuri în care nu sunt dificultăți în privința deciziei pentru investiții publice sau pentru planificarea pe termen lung a proiectelor de infrastructură. Acest instrument este folosit în țările dezvoltate, unde scopul principal al planificării este acela al menținerii unei ordini deja stabilite. În țările în curs de dezvoltare sau nedezvoltate, acest tip de plan nu răspunde creșterii demografice, cererii de infrastructură și competiției pentru găsirea de resurse financiare necesare realizării investițiilor publice.

Planificarea *structurală*, folosită în mai ales în aria anglo-saxonă europeană, inclusiv în unele țări ale Commonwealth-ului, asigură o bază structurală pentru luarea deciziei. Politicile, programele și prioritățile de acțiune sunt orientate către obiectivele dezvoltării și includ schema și caracterul serviciilor, distribuția spațială și structura acestora, în conformitate cu tiparul urban existent. Acțiunile practice, implicarea politicienilor și participarea comunității sunt aspectele cheie ale implementării planului.

Planificarea strategică, dublată de planul de acțiune, accentuează elementele critice ale dezvoltării, identifică prioritățile de investiții în infrastructură și stabilește zonele unde ar trebui să se producă creștere sau schimbare. Acest tip de plan nu solicită o bază de date foarte elaborată și poate ușor deveni un proces continuu, alimentat cu planuri de acțiune prioritare, în zone cheie.

Pe acest calapod tipologic general, planificarea a cunoscut în secolul XX influența mai multor modele și curente de gândire, care au funcționat în acord cu nivelul de dezvoltare și cadrul politic. Sunt de remarcat astfel modelul rațional comprehensiv, modelul planningului argumentativ, modelul politicii economice radicale, modelul planningului echitabil, modelul acțiunii comunicative și a învățării sociale, modelul planificării radicale.

Modelul rațional comprehensiv

Planificarea rațională este procesul prin care proiectarea, mai ales cea urbană (a cartierelor, orașelor, regiunilor) urmează o schemă logică care pleacă de la definirea problemei, stabilirea și evaluarea scopului și obiectivelor, examinarea, evaluarea și alegerea

² Association of European Schools of Planning.

³ Carta AESOP, 1999.

alternativelor, implementarea și monitorizarea acestora. Specificitatea acestei căi o reprezintă abordarea bazată în întregime pe proces, cu o minimă privire spre conflictul politic sau spre caracteristicile specifice ale contextului. După cum afirmă unul dintre teoreticienii săi, modelul rațional în perioada sa de maximă dezvoltare nu a avut de fapt nici subiect nici obiect, ignorând natura agenților care realizează planificarea cât și obiectul eforturilor lor. Acest model a furnizat meta-teoria pentru activitatea de planning după 1960, încorporând încrederea în metoda științifică ce a traversat științele sociale în perioada războiului rece.

Deși inovator în structură și metodă, conceptele planningului rațional sunt astăzi depășite, nemaifiind aplicate în masă, așa cum fusese cazul în deceniile 7-8 ale secolului trecut, iar punctele sale slabe vin tocmai din faptul că, la nivel teoretic, este centrat pe proces, în timp ce practica îl vedește sensibil la puterea politică (Flyvbjerg, 1998).

Modelul planingului argumentativ, asociat la începuturile sale curentului „noul urbanism”, a fost promovat mai întâi de arhitecți și jurnaliști, acesta reprezentând mai mult o ideologie decât o teorie; mesajul său a fost condus nu atât de oamenii de știință, cât de practicienii din planificare și de mișcarea populară. ”Noii urbanisti” au primit o considerabilă atenție în SUA, în anii '80. Orientarea lor se aseamănă cu scopurile primilor teoreticieni ai planificării – Ebenezer Howard, Patrick Geddes, Frederic Law Olmsted – și anume utilizarea relațiilor spațiale pentru a crea o adevărată comunitate bazată pe interacțiune. Noul urbanism invită la un design urban care să includă o varietate de tipuri de clădiri, utilizări mixte, amestecul locuințelor pentru diferite grupuri și privilegierea puternică a domeniului public. Unitatea de bază a planificării este suburbia, care este limitată în dimensiunile sale fizice, are periferie și un centru conturat, iar nevoile vieții zilnice, cotidiene sunt accesibile într-un perimetru de 5 minute de mers pe jos. Noul urbanism a lucrat mai mult la nivelul substanței planurilor decât asupra metodei de a le obține. În practică, acesta a stimulat crearea unor noi orașe și suburbii. Urmare a acestui fapt, coroborat cu ascensiunea crescândă a automobilului, în epoca postbelică suburbia devine un stil de viață pentru cei mai mulți dintre americani, transferat fiind treptat și către lumea europeană. Dar în timp ce această nouă cale aduce incontestabile avantaje, ea fragmentează societatea spărgând liantul social al comunității și amplificând manifestările alienante ale unui mare segment al societății.

Critica ce i se aduce acestui curent este aceea că propunătorii săi au supralicitat vânzarea produselor lor, promovând un determinism environmental nerealist care și-a croit drum prin toată istoria planificării fizice. Ca o consecință a determinismului său spațial, noul urbanism rulează între câteva pericole – una din criticile aduse frecvent este că acest curent cheamă doar la alte forme de suburbie decât genera segregarea socială metropolitană.

Modelul politicii economice radicale

Văzut ca o cale de a atinge idealul „orașului corect”, modelul acesta derivă din tradiția economiei politice de stânga, dar care deși continuă în oarecare măsură „noul urbanism” este mai abstract, prezentând un model al relațiilor spațiale bazate pe echitate, ceea ce va determina uneori glisarea spre *modelul planningului echitabil*.

Elementul cheie al acestor modele îl constituie dimensiunea fizică a spațiului geografic, exprimată cel mai bine, de regulă, prin hărți, planuri, scheme și schițe, adică, într-un cuvânt, prin piesele desenate ale documentației de planificare.

Modelul planningului comunicativ, cunoscut și sub numele de planningul acțiunii sociale, subliniază rolul de mediator între pilonii diferitelor categorii de proprietari în cadrul unei situații de decizie. Acest model devine din ce în ce mai actual, fiind aplicat și analizat în toate sistemele de planificare evaluate.

Modelul integrează liniile trasate de două abordări – pragmatismul american, așa cum a fost acesta dezvoltat în gândirea lui John Dewey și Richard Rorty, și teoria raționalității comunicative, așa cum a fost ea lucrată de Jurgen Habermas⁴.

Conform modelului comunicativ, prima funcție a planficatorului este aceea de a asculta problemele cetățenilor și a veghea la realizarea unui consens între diferitele puncte de vedere (Forester, 1985, 1993, Haley, 1997, Foley, 1997). Mai mult decât a furniza conducerea și asistența tehnocratică, planficatorul, ca un ascultător experimentat, oferă informații participanților în procesul de planificare, fiind sensibil în primul rând la posibilele puncte de convergență. Calitatea sa de lider nu consistă în a aduna la un loc diverși actori în jurul unei probleme particulare de planning, ci de a îi face să accepte și să îi asigure că oricare ar fi poziția participanților în ierarhia social-economică, nici un grup de interese nu va fi dominant.

Judith Innes apreciază că „ceea ce trebuie să facă planficatorul de astăzi în cea mai mare parte a timpului este să vorbească și să interacționeze” și această „vorbitură” este o formă a acțiunii comunicative practice. Aceeași autoare consideră că modelul comunicativ care poziționează planficatorul în rolul de negociator și intermediator între actorii planficării a devenit foarte răspândit ca formă a „noii paradigme emergente a teoriei planficării” (Innes, 1995).

2. Politică, ideologie și modele în planficarea spațială românească

Este știut că, față de Europa occidentală, spațiul românesc a cunoscut în cea mai mare parte a secolului trecut un tip de planficare ce ar putea fi plasată la limita dintre distorsiunile a două modele de planficare - cel rațional-comprehensiv și cel al politicii economice echitabile. De fapt, ceea ce s-a numit sistematizarea teritoriului și a localităților nu poate fi asimilat decât în mică măsură planficării spațiale în sensul modern al termenului.

Sistematizarea teritoriului a fost termenul convențional folosit în nomenclatura științifică românească și care cuprinde sfera de activități teoretice și practice aferente acestui domeniu. După aprecierea multor specialiști, acest termen este chiar cel mai potrivit profilului unei astfel de discipline, în comparație cu titulaturi sinonime utilizate în literatura de specialitate a altor țări⁵.

Prin *sistematizare* trebuia să se înțeleagă înlănțuirea unor acțiuni succesive de cunoaștere și îndrumare a evoluției organismului teritorial, cuprinzând procese de investigare și diagnoză, de prognoză și strategie, de fundamentare a deciziilor tactice ce urmau a fi luate de forurile conducătoare, prin politica de remodelare planficată a cadrului material.

⁴ * * *, *New Directions in Planning Theory*, in *Urban Affairs Review*, 35 (4) (March 2000), 451-78

⁵ Termenul românesc "sistematizare" explicitează întreaga multilateralitate a acestui proces remodelator al cadrului material - investigare, analiză, propuneri selectate, stabilirea obiectivelor strategice, programarea măsurilor tactice optime, controlul activității de edificare. De asemenea se refera la totalitatea organismelor teritoriale, indiferent de mărimea și complexitatea profilului, considerate în relații sistematice (G.Gusti, *Forme noi de așezare, Studiu prospectiv de sistematizare macroteritorială*, București, 1974).

După 1990 schimbările politice au introdus practici și termeni noi în concordanță cu principiile economiei de piață. Vorbim astăzi în România de *amenajarea teritoriului* cvasi-sinonimă cu sistematizarea, ca un ansamblu de activități cu caracter interdisciplinar și global a cărui principal obiectiv este reorganizarea și planificare fizică a spațiului. Această activitate este de interes pentru întreaga societate și se caracterizează prin dezvoltarea pe întregul teritoriu național, în acord cu principiile dezvoltării durabile.

Deși la nivel de maximă generalitate sferile celor două noțiuni, *sistematizare* și *amenajare/planificare fizică* par suprapuse, diferențele specifice sunt numeroase (fig.1).

Fig. 1 Punctele comune și diferențele specifice ale sistematizării și amenajării teritoriului/planificării spațiale în România (V. Pușcașu, 1998)

Ideologia comunistă instalată politic după 1945 în toată Europa de est a făcut ca proiectele uniformizatoare să avanseze cu repeziciune sub umbrela egalității și echității sociale. Confuzia care plutește în descifrarea diferențelor dintre est și vest apare atunci când eticheta principiului social și economic se aplică pe orice proiect de amenajare teritorială din vest, iar rezultatele sunt vizibil diferite de cele românești. Acesta este și motivul pentru care societatea contemporană poartă un amestec bizar de nostalgie a planificării centralizate și de tentație a libertății de a planifica după nevoi. Și mai uluitor (și greu de conceptualizat) este că planificarea la scară mondială trece printr-o schimbare paradigmatică (mondializarea tranziției) care pune din ce în ce mai mult în discuție oportunitatea planificării comprehensive, justificând înlocuirea ei cu acțiunea comunicativă. Pentru România, care abia (re)pune pe picioare sistemul comprehensiv dintr-o altă perspectivă decât cea centralistă, există două

alterntive: fie asumă rapid modelul, cât încă mai este aplicabil, ca etapă obligatorie în maturizarea experienței de planning, fie ”arde” această etapă și intră direct în planningul comunicativ, caz în care apar două noi bifurcații – non-planning (de fapt haos-planning, pentru că există mai puțin o cultură a comunicării și mai mult o cultură a execuției), sau o surprinzătoare adaptare flexibilă, care să poată fi numită „miracolul” românesc!

Este util de asemenea să facem sublinierea că profesia de planificator nu a fost niciodată inclusă în nomenclatorul românesc de profesii sub această denumire. Profesiunile care recunosc competența totală sau parțială în acest domeniu sunt eminentamente tehnice, începând cu urbanistii și arhitecții, continuând desigur cu inginerii de diferite formații și terminând cu economiștii, geografi și sociologii. Problema nu rezidă însă atât de mult în formarea profesională, cât în abilitatea de a negocia soluția tehnică a acestor specialiști. În plus, atât timp cât deciziile urbane sunt luate în cadrul unei structuri politice în care nici un individ sau grup nu deține o cunoaștere sau putere totală, procesul de luare a deciziilor vizează obediența politică sau populismul. De altfel, acesta din urmă a re-apărut viguros după 1990. Este momentul în care se potrivește perfect constatarea lui Lindblom că „întregul sistem rațional-comprehensiv al urbanismului aproape că nu are nimic de a face cu ceea ce este procesul real al politicii de dezvoltare: amestec de valori și analize, amestec de scopuri și mijloace, o ignorare a alternativelor și o evitare a teoriei” (Lindblom, 1959). Cum scena contemporană a urbanismului și amenajării e plină de arhitecți și ingineri constructori, între care primii au pierdut uneori lupta cu mașinăria politică care i-a preferat pe inginerii constructori de șosele pentru că au pus accentul pe expertiză și obiective mici, ceilalți profesioniști (geografi, sociologi, ecologi, etc) pătrund greu și fără succes în practică, cu viziuni teoretice scurte și temându-se de interdisciplinaritate! Întâlnirea dintre specialiștii tradiționali (arhitecți) și cei din noul val (planificatori cu background urbanistic, geografic sau ingineresc) este dacă nu conflictuală, cel puțin concurențială

Urbanistii arhitecți au avut până în 2004 exclusivitatea concepției planurilor urbanistice, în virtutea tradiției că urbanism = planificare fizică, iar cerințele „spatiale” s-au tratat cu rigla sau mai nou GIS. A fost momentul când geografi au avut vântul în pupa. Categorie profesională care s-a instalat în eșalonul de competențe planificatoare după 2000, geografi s-au orientat mai ales către amenajarea teritoriului, prin prisma dinamicii peisajului (peisajul cultural), al interrelației locuire – schimbare, deși nici orașul nu le era necunoscut. Geografi sunt cei care compensează lipsa teoriei, „terenul ferm” fiind *sistemul și regiunea*. Inginerii teoreticieni (aproape o contradicție în termeni!) s-au încumetat în istorii ale tehnicii dar nu în polemici paradigmatică. În asemenea situație, natura planificării spațiale este departe de a fi interpretată prin modele holistice. Limbajul este sărac prin comparație cu alte arii culturale, iar recuperarea se face lent, prin culuare de compatibilitate: școala clujeană este deschisă cu precădere literaturii germane, iar prin componenta maghiară către lumea americană, în timp ce București și Iași sunt tradițional conectați la lumea franceză, deși sistemul anglo-saxon nu este străin elitei intelectuale din școala de arhitectură.

Pe acest fond, comunicarea și dialogul cu publicul în planificarea urbană este un subiect recent. Ordinul nr 2701/2010 reglementează aspectele privitoare la componentele obligatorii ale informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, în conformitate

cu art. 61 din Legea nr. 350/2001. Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului pentru planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului revine autorităților administrației publice responsabile cu aprobarea planurilor. Cetățeanului i se oferă cadrul să ia cunoștință, să accepte sau să avanseze o critică, respectiv un refuz cu privire la propunerea din plan. Procesul este însă, deocamdată, unul de tip liniar: planificator – administrație – cetățean – administrație – planificator. Acest tip de proces are mai mult trăsăturile planningului participativ. E drept că adoptarea acestei practici în acord cu noua orientare către planningul comunicativ diminuează practicile deizionale unilaterale ale segmentului tehnic, aducând planul în centrul forumurilor de discuție. Se "neutralizează" astfel, treptat, puterea unui singur actor al deciziei. Totuși, măsura consultării publice este mai puțin clară în privința rolului rațiunii și puterii publice atunci când vine vorba despre modul în care practicile existente pot fi înlocuite cu altele mai democratice. Acest fapt aduce în discuție accentul care trebuie pus pe abilități analitice și discursive ale agenților schimbării.

Concluzii

Ritmul de succedere al modelelor și paradigmatelor în teoria și practica planificării urbane și spațiale la nivel european este unul extrem de activ. Pe de altă parte, deși diferențele regionale sunt încă vizibile, decalajele par să se diminueze. Era informării, a dialogului și comunicării pare să fi venit și în planificarea spațială, iar planificatorilor li se cere să fie în măsură nu atât să conceapă un plan de dezvoltare teritorială, cât să promoveze procesul de luare a deciziilor deliberative. Mai mult, practicile comunicative trec de la întrebarea "cum", specifică amenajării teritoriului, la "de ce", care este net mai aproape de latura socială a planificării. Părțile interesate sunt aduse împreună și stimulate la o acțiune de "oglundire" reciprocă, într-un proces de construire a consensului în privința intereselor relevante și semnificative.

Teoria planificării comunicative are în vedere o schimbare radicală în actualele moduri de guvernare, ceea ce conduce la înlocuirea modurilor adânc înrădăcinate de luare a deciziilor cu practicile democratice care permit forme inclusive de deliberare politică.

Referințe

- Flyvbjerg, B. (1998) *Rationality and power: democracy in practice*. The University of Chicago Press, Chicago/London.
- Foley, J. (1997) *Communicative planning theory and community initiatives*, College of Urban and Public Affairs (CUPA) Working Papers, 1991-2000. Paper 8.
- Forester, J. (1999) *The reflexive practitioner: encouraging participatory planning processes*. MIT Press, Cambridge/London
- Healey, P. (1997) *Collaborative planning: shaping places in fragmented societies*. MacMillan Press, London/Hong Kong
- Healey, P. (1998) *Building institutional capacity through collaborative approaches to urban planning*. *Environment and Planning A*, 30: 1531-1546
- Innes, J.E. (1995) *Planning theory's emerging paradigm: communicative action and interactive practice*. *Journal of Planning Education and Research*, 14/1995/3: 183-190

Innes, J.E. (1996) Planning through consensus building: a new view of the comprehensive ideal. *Journal of the American Planning Association*, 62/1996/4: 460-472

Ivancevich, D. and S. Ivancevich (2003) "Systems Analysis and Design: Using Experiential Projects to Enhance Learning" *The Review of Business Information Systems* (Fall): pp. 13-30.

Koontz H. (1966) [Making theory operational: the span of management.](#) *Journal of Management Studies*, 3:229-43.

Lindblom, C.,E. (1959), The Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 19, 79-88

Legea 30/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001

CONSIDERATIONS ABOUT THE REWARDS IN MODERN MANAGEMENT

Constantin Teleşpan, Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu

Abstract : The complexity of the environment and employee's personality makes it necessary to design a reward system that provide various opportunities for leaders to thank every employee, because the things you cherish an individual may not have any impact on the other. In addition, the reward system must be linked to the personality of the organization.

Current leaders need to prepare and review the reward systems in order to update them and adjust them to your needs and pbiectivele bold organizations today.

Keywords: behavior, rewards, recognition, incentive, management.

1. Introduction

Normally, we behave so as to be rewarded for what we do. When the payoff comes, or are not in our minds to create a discomfort emphasized.

The first lesson you learn is directly linked to the reward you get for complaining about that. When an infant cries, he is given to eat and change diapers. Later we learn that if you complain, we are taking in her arms. When we grow older we are told if we cry, we are taking in her arms. When we grow older we are told if we are attending Santa Claus will bring us a new toy and so on. Normally, we behave so as to be rewarded for what we do. When the payoff comes, or are not in our minds to create a discomfort emphasized.

2. Ways to influence behaviour

Indeed, throughout life we were rewarded because we had an appropriate behavior and I was then penalised when our behaviors were considered inappropriate as defined by our or others. In general, the man, accepting the subordination of the existing social order, and for any social action expecting a reward. The question that arises is the agreement between expectation and its behavior perceived by others.

Three factors influence the degree of stimulation of the desired behavior. They are:

- nature bounty;
- time elapsed between the moment when the desired behavior occurs and when the rewards are granted;
- the extent to which the desired behavior meets or exceeds the standard of performance.

These factors are considered, direct and positive tangibili.

There are other ways to cause people to behave in the desired manner:

- negative stimulation;
- stimulation of the humanist (recognition).

Negative stimulation takes numerous forms, resulting in physical and psychological sufferings to people who do not behave in the desired manner. I felt that everyone's skin when the kids are, when I wanted to leave but had to finish the whole plate, or to receive a slap for that I did not order the room, or you no longer have permission to look at the TV because we

have not done your homework. A manager applies a negative stimulation when given his comrades punishment that violates the rules and deviating from the desired behaviour, or when you communicate a subordinate that its performance would be below expectations.

Often employees will submit themselves to a mental suffering. Each of us got out at a sitting, thinking: "why do I say it? How are stupid? " The employees really good and wrong they will be more worried than they would make their managers.

Boost Humanities, often called recognition, occurs when people get satisfaction because they recognize that they have had a satisfactory behaviour or when they are give positive example for their peers. Although the recognition is an intangible reward, its positive impact on behavior is usually very powerful and should never be neglected. If, however, this recognition is not backed by the makers, with time, tangibili it depreciates and falls into disuse.

Whenever possible, you must combine direct stimulation with the humanities.

Often managers are thinking about rewards and recognition as two different activities. In reality, recognition is only one element of the system of reward, it is necessary to stimulate the desired behavior patterns.

Don Roux, marketing consultant, referring to the reward and recognition said: "incentive programs motivates people to perform a task or achieve a goal, offering rewards. Desirable performance are rewarded and rewarded behavior tends to recur ".

Only the reward of individuals is not sufficient. In terms of modern leadership has encouraged team spirit and team performance. If we only reward individuals might get to a celebrity who are not interested than to do things that put them in a good light. As a result, reward system should include both individual and rewards group.

The complexity of the environment and employee's personality makes it necessary to design a reward system that provide various opportunities for leaders to thank every employee, because the things you cherish an individual may not have any impact on the other. In addition, the reward system must be linked to the personality of the organization.

Current leaders need to prepare and review the reward systems in order to update them and to adjust to the needs and objectives of today's organisations are bold.

Recognition is something that each one of us wants and strives to obtain it. Researchers have shown that people include recognition among the things you appreciate most.

George Blomgren, President of an Association of psychologists said, "Recognition allows people to see the winner. There is a universal need for recognition and most of the people are thirsty for it. "

Particularly interesting for the issue questioned, are elements of the organisation rewarded. Experts consider a reward system has eight major objectives:

- to ensure the recognition of employees who have a special contribution and which encourages others to refine;
- to highlight an organization's appreciation towards superior performance;
- to ensure maximum benefits from the reward process through an effective system of communication to bring out individuals for appointment;

- to provide more ways to reward employees for their efforts and to stimulate creativity in terms of rewarding leadership;
- to convince management that diversity enhances the effect of rewarding process;
- improve morale through proper use of rewards;
- to stimulate patterns of behavior that the leadership wants employees to follow them further;
- ensuring that employees receive recognition and recognized from their colleagues.

As a rule, through the reward should understand the meaning of the claim so far, like something for a special service or as compensation for the effort.

Rewards can be divided into the following categories:

- compensation-financial compensation for services rendered;
- prize-a gift made for performance or quality;
- recognition-appreciation for behaviour considered desirable.

Studies have shown that when managers rewards employees for appropriate behavior, they work better and give customers better service. Normally the desired behavior creates a rewarding satisfaction and results in an emulation of unsuspected energy generators inside.

3. Aspects of the reward system

Reward system should be designed taking into account the following considerations:

- the Organization's culture;
- the desired behavioural patterns;
- employees ' priorities;
- synchronization behavior relationships, reward;
- ease of use.

Reward system must be compatible with the mentality and personality of the organization. Very appreciated things in an organization may be inappropriate in another. Leadership will determine the desired behaviors of existing or new behaviours. It is universally known that encourage changes in behaviour is more difficult than maintaining patterns that are part of your organization's culture. For this reason, close attention should be paid to reward system to encourage employees to adopt new patterns of behavior.

In order to achieve the desired results, employees shall collect the reward as being desirable. If the reward is having a high degree of utility it will be appreciated. On the contrary, if the utility is low then it may have effect notwithstanding.

We consider important the need to consult employees when setting reward systems so that the rewards to mean something to them.

There must be a temporal relationship between the production of very desirable behavior and reward. To stimulate the desired behavior is to reward our employees as soon as possible. Some specialists believe that the most motivated would be to reward our employees even when performing the action.

Life has shown that managers often defer the granting of reward in the hope that they will be able to offer you a better reward players. With adverse acts and excessive bureaucracy that delays the reward process. A phenomenon often is just the fact that some managers to

reward employees just because they have done their duty. It is a dangerous thing that could give rise to many negative effects linked to cohesion and team spirit.

Each gives a different meaning to the word "thank you". Reward process must take account of these different needs. Some people want money, others want to be praised, others will be well seen by upper management, while others want to gain the admiration of colleagues. It takes creativity on the part of designers reward systems. National Science Foundation of the United States pointed out that: "the solution to have employees that are both satisfied and productive is the motivation; This means the stimulation and maintenance of desire to work effectively-to have workers who are productive not because they are forced, but because they are dedicated to the ... Of all the factors that contribute to employee satisfaction, the principal seems to be that the performance should be recognized and rewarded-terms which refer to something for the individual financially or psychologically. "

Many managers use the same motivational factors for all employees. Times, I never said that people attach different degrees of the same things and have different needs. As a rule, the reward system must be designed so as to meet the following classifications according to the hierarchy of needs Maslow:

- money;
- terms of reference;
- safety;
- respect.

We can carry out an analysis of the advantages and drawbacks of the six means of reward. One thing is certain: they must be present with all in different proportions, so as to reach a threshold considered to be thankful of every employee. To be as efficient reward system must combine different means of rewarding, taking advantage of the positive effects of each and they faced disadvantages.

Most specialists in the field of improvement and personnel consultants do not give enough importance to financial compensation in the process of changing behavior. Frederick Herzberg said that: "money is not a stimulating element, unless the employees live below subsistence level, so they have to work longer to eat more. The money you can make man to work for, but I can not motivate ".

L. Porter and e. Lawler show that money do more than provide food and shelter. They give the individual a sense of self worth, because the man for financial compensation as a direct measure of appreciation enjoyed by the organization.

Financial conversation can be divided in two: the need to satisfy the necessities of food, family shelter and medical services (what Herzberg calls "subsistence requirements") and the rest, which rewards family, assuring them a status, pleasure, pride and power. We cannot deny the importance of money in meeting basic needs, but the money to reward individual effort can be just as important. Money can inspire respect, trust, power in sin. This does not mean that money can compensate for the personal flaws, but the lack of them can often prevent the individual to capitalize on the full potential. Employees often heard the expression: "money did not bring happiness. But their numbers ". Attention, as managers, must we pay cash rewards of group.

Whenever possible, the members of the team must be allowed to choose their own rewards. A complex reward system must allow for differentiation within the team.

Group, team rewards are a way to objectively form a team spirit within the team. They are important incentives that encourage cooperation with team members and, at the same time, creates a sense of interdependence between them.

Specialists are universally agree that praise is more effective than criticism for changing unwanted behavior patterns. Generally, people will feel they are doing a good job and they are helpful. Leaders have an obligation to find the opportunity to say every day I thank every employee, especially those who are required to meet the unpleasant tasks. Experience shows that managers who ensure a continuous feedback, positive, their employees are those who have the good fortune of having the best employees. These are the departments that they always do the job at the time, apparently without too much effort, and when the Organization has a problem, these compartments are those who do step forward and offers to help. Absenteeism is reduced and productivity and morale are high.

Leo Buscaglia said, "too often underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a sincere compliment, of the smallest gesture of attention; all of them have the power to change the course of a lifetime."

When we develop a reward system should keep in mind the following considerations:

- to conceive so as to stimulate the desired behaviors always;
- to provide rewards for outstanding customer service and exceptional performance;
- to know all the reasons why we offer the rewards;
- to create a scoring system that can be used to recognize teams and individuals who have minor and major contributions;
- to conceive the system so that 50 of the employees to receive annually at least a minor reward;
- to conceive the system so that managers are able to use your creativity and the knowledge that your employees have when choosing the reward;
- to provide a mechanism for immediate reward. The reward can be considered the last tool of the leadership not because it is the least important, but because it supports all other elements. He crowns the pyramid of leadership. Without a proper reward system employees only have the impression that they are doing the right thing, as such a process provides the feedback that confirms that the positive changes they made to satisfy the expectations of the organization.

4. Conclusions

Current leaders act to instill pride of employees to work in an organization. When you are proud of your organization where he works people are working overtime to keep its good name. One of the main advantages it holds over Western countries Japan is the pride and dedication of employees toward their organizations.

Bibliography

James Harrington, - *Total Management*, Teora Publishing, 2002, p. 387, 389, 390;

P., Drucker, - *Realities of the world of tomorrow*, Bucharest, Teora Publishing, 1989, p.: 33, 35, 64-65, 151;

Herzberg, Frederick (1959), *The Motivation to Work*, New York: John Wiley and Sons, [ISBN 978-1-56000-634-3](#)

L. Porter și E. Lawler, *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society* Volume 7, Issue 1, Pages 1–91

UNIVERSALIZATION AND GLOBALIZATION. CONCLUSIONS ABOUT THE ROLE OF PR IN CONTEMPORARY SOCIETY

Dumitru Borțun, Assoc. Prof., PhD, National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest

Abstract: The present society has been described in various ways, but its main trait, the one which, as I believe, makes it different from all the other forms of civilization, is its global and globalizing character. The globalization is a topic approached in the last 50 years, but this term refers to a historical process originating in the beginnings of society's humanization (or of man's socialization). I'm thinking of the process of history's universalization, which means the objective, necessary – that is, inevitable – trend of replacing the local frame of social and human development with a larger one. In this paper I will try to show that global society is nothing but the last stage of this universalization, in which “the frame of social and human development” has become the entire Globe. Also, from this thesis I'll draw the conclusions concerning the role of PR in contemporary society.

Keywords: history's universalization, globalization, legitimization, rationalization, Public Relations.

Various names have been given to the new society: *post-industrial society* or *post-capitalist society*, *post-historical society* or *post-metaphysical society*, *post-modern society* or “*the liquid modernity*”, *disenchanted society* or “*devoid of ideology*”, “*Gutenberg galaxy*” or “*the planetary village*”, *the society of knowledge* or *informational society*, “*image civilisation*” or *communicational society*¹. However, its main feature, which I believe distinguishes it from all the other forms of civilisation ever known, is its *global and globalising character*.

Universalization and Globalization

We have been talking about globalisation for almost 50 years, although the term refers to a historical process that dates back to the beginning of the society's humanisation (or of man's socialization). I refer here to the *process of universalization of history* whereby I understand the objective and necessary trend to *replace the local frame with a broader frame of the social-human development*, correlated with an accelerated rhythm of the historical evolution with all its immediate implications – *the dilation of the historical time and the contraction of the social space*: more and more events take place in a time span and the displacement and communication from one point of the planet to another are faster and faster. The vector product of such trends is the growing subjectivization of the historical processes (they have been taken into possession through scientific theory, technology and social engineering).

The universalization of history began when the first primitive men formed a tribe. Subsequently, the tribes formed peoples which, in their turn, gave rise to nations; in the 19th

¹ I have explained these „labels” elsewhere (Bortun, 2012, pp. 21-45).

century, also named the “century of nations”, these nations asserted themselves within state-nations but, at the same time, they became interdependent, articulating some of their activities around international structures².

This is how Karl Marx and Friedrich Engels described in 1848 the modernization of industry, trade and consumption – in a word “civilization”, which they perceived as an expression of the progressive role of bourgeoisie in history:

“The need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the entire surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connexions everywhere.

The bourgeoisie has through its exploitation of the world market given a cosmopolitan character to production and consumption in every country. To the great chagrin of Reactionists, it has drawn from under the feet of industry the national ground on which it stood. All old-established national industries have been destroyed or are daily being destroyed. They are dislodged by new industries, whose introduction becomes a life and death question for all civilised nations, by industries that no longer work up indigenous raw material, but raw material drawn from the remotest zones; industries whose products are consumed, not only at home, but in every quarter of the globe. In place of the old wants, satisfied by the production of the country, we find new wants, requiring for their satisfaction the products of distant lands and climes. In place of the old local and national seclusion and self-sufficiency, we have intercourse in every direction, universal inter-dependence of nations. And as in material, so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and local literatures, there arises a world literature

The bourgeoisie, by the rapid improvement of all instruments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian, nations into civilisation. The cheap prices of commodities are the heavy artillery with which it batters down all Chinese walls, with which it forces the barbarians’ intensely obstinate hatred of foreigners to capitulate. It compels all nations, on pain of extinction, to adopt the bourgeois mode of production; it compels them to introduce what it calls civilisation into their midst, i.e., to become bourgeois themselves. In one word, it creates a world after its own image”³.

I have quoted this large excerpt since it explains the Marxist theory on Communism as an ‘accomplishment of the process of universality’ (concept obliterated by the parties that came the power in the name of this theory)⁴, as well as the perspective error of the two German thinkers as regards the universality of history. By transferring everything on the account of the bourgeoisie, Marx and Engels give the impression that this process only began along with the modern epoch. In my view, the modern epoch is only the historical moment when the universalization became empirically noticeable, i.e. visible “with the naked eye”. Until then, the rhythm of universalization had been so slow that the process was basically invisible (as invisible as the movement of the hand of the clock).

² The oldest intergovernmental organization within UN is the International Union of Telecommunications, founded in Paris on May 17th 1865 when the first convention between the states was signed (the International Telegraphic Convention).

³ Marx, Engels, *Manifesto of the Communist Party*, ed. a IX-a, Political Publishing House, Bucharest, 1969, p. 40-41.

⁴ In their vision, communism meant “the empirical existence of men in their world-historical, instead of local, being” (Marx & Engels, 1958, p. 35), and with “this universal development of productive forces is a *universal* intercourse between men established” (*idem*).

In the 20th century, the *inter*-national structures became trans-national because, in the meantime, the crucial issues for the development of society have become globalised and required global solutions. The defiance of the nuclear war, the ecological issues, the demographic explosion, the tragedy of under-development and the dynamics of the financial markets are issues that can no longer be settled by a single state-nation, not even by a group of states (medium powers, large powers and superpowers) which claim to be “global leaders”. At present, we are all witnessing the globalisation of all acts of contempt as well as of the efforts to approach them. The so-called “war against terrorism” is nothing but the solution to the globalization of terrorism directed against the “global leaders” – itself a product of globalization, a resultant of the new disparities triggered by it⁵.

As such, globalisation is nothing more than the last stage of universality, in which the “setting of social-human development” ended up being the globe Earth. However driven we would be against “historicism”⁶, we must acknowledge that universalization is an intrinsic legality of history which accompanies the history of humanity from its beginnings until present day. Should someone ask me why things are like this and not otherwise, I would not know the answer. Furthermore, I believe this is the particularity of the objective laws – and of the natural or societal laws: in the best scenario we acknowledge them. But we cannot explain them. In exchange, on their basis, we can account for other phenomena. The ones denying the existence of some laws or some objective trends in history, such as Popper, are afraid not to fall in the trap of the millenary eschatology or utopia. But in order to get to such ideological constructions, I believe we need some additional assumptions, two of which are pinpointed by Popper when he explains the degeneration of the Marxist philosophy on history in “Marxism – Leninism”, i.e. in ideology: *the superstition of the “progress”* (this is an implacable, lawful progress; each phase exceeds the previous one) and *the naïve historical optimism* (the belief that society will be fatally better, regardless of the peoples’ actions, options and decisions)⁷. But it is my firm belief that admitting the existence of some objective trends does not necessarily means eschatology⁸.

However, I do not share the last two assumptions of historicism. Although I believe that universalization is an *objective trend* of history, I neither claim that each phase of universalization is fatally superior to the previous one, nor do I consider that the global society will be fatally better, regardless of the peoples’ actions. If I believed that our options and decisions are devoid of importance, I would not write these lines To whom and why then?

⁵ I believe that the Islamic terrorism must be explained first of all in direct connection with the two historical realities: *the existence of some religious states* (non-secularised) and *the existence of an “anti-globalization” movement* (name under which an anti-American attitudes is often concealed).

⁶ Karl Popper rejects historicism as a paradigm of the philosophy of history due to the presupposition that, in his view, is an ideological illusion, i.e. the *historicist presupposition*: “there are laws of history and a certain meaning of history that unfold in successive phases” (Popper, 1993, pp. 210-216).

⁷ Of course, historicism’s epistemological infrastructure is far more complex. It is extensively analyzed by Karl Popper in his *Poverty of Historicism* (Popper, 1996).

⁸ In fact, Popper does not definitively give up the “meaning of history” when he says that today we can interpret history from the perspective of the fight for an open society. Due to this criterion, Popper introduced “through the rear door” a value that derives from the presupposition that history has, however, a meaning: the *passage of mankind from a closed society to an open society*.

The Universalization as Objective Trend of History

I feel it my duty to draw the attention of our readers on the objective and necessary (inevitable) character of globalization due to the too frequent affirmations in the public space such as: “Globalization is an invention of multinational corporations”. There are authors who consider that globalization is the product of some projects and, inherently, of some policies⁹. As hard as it may be to believe, there are many Romanian intellectuals who believe that globalisation is an “American scenario”.

It has been repeatedly argued that “creating scenarios” is an endemic disease among the Romanian intellectuality but I think the disease is even more serious: great part of the Romanian intellectuals is literally refractory to the idea of “objective reality” and, inherently, to the idea of “determinism”. In some cases, we are dealing with a distempering subjectivism, marked by a pregnant mystical tone; they prefer to explain the world by invoking the action of some malefic groups rather than accepting that society, as nature, is governed by objective laws. Whenever they hear about lawfulness, causality and, in general, objective determinism, great part of the Romanian intellectuals rows in the same boat and argue: “This is Marxism!” For many of them, “Marxism” equals everything that comes against their primitive conception on freedom, which they define as the illusory independence toward any exterior constraint; they hate the laws of nature and deny the existence of social laws. This gives rise to an infantile voluntarism in public behaviours, the rejection of the programs and planning, of the strategies and realist objectives. From this belief up to the structural incapacity of the Romanian society to absorb European funds is just a step. These funds can be accessed only through the elaboration of some ... projects! That part of the Romanian intellectuality whose agenda is shifted away both from the agenda of the Romanian citizens and from the agenda of the civilised world is the recruitment pool of this cultural paradigm¹⁰.

The term *globalization* began to be used in the ‘60s when the Canadian philosopher Marshall McLuhan spoke for the first time about the “global village” which emerged following the outbreak and generalization of television. It has been immediately borrowed by the geo-economic strategies to convey the conception on the world as a system (“a totality to be organised”)¹¹. The term *mondialization* has been launched by the French authors as a synonym for the term “globalization” (too American for their taste) but it is generally used to express the geographical dimension of some subsidiary processes of globalization (for instance, the development of telecommunications).

⁹ I shall not mention here François Lenglet who was hastily considered by many an opponent of globalization. In *La fin de la Mondialisation*, Lenglet does not speak about the end of globalization per se, but rather about the end of a model of globalization that he rightfully associates with “a machine producing inequalities”, “a great illusion”, “a permanent crisis” (Lenglet, 2013, pp. 65-145).

¹⁰ One of the most popular philosophers, maybe the only one welcomed with sympathy in the media after 1989, pleads for “an epics of ideas”, “an organic prose” of thinking, released from the trick of the concepts”, which would be superior to the “academic philosophy” and proposes as genres of philosophy “the journal, the epistle, the speech, the dialogue, the excerpt, the essay and the epics of ideas” (Liceanu, 1992, p. 57). It would not be for the first time that the Romanian “civil society of culture” strains to its heart a philosopher that rejects systemic thinking.

¹¹ For the history of the idea of “westernization”, see Armand Mattelart’s study ‘The New Global ideology’ (Cordellier 2001, pp. 74-84).

The fact that globalization is often perceived as Americanization is not fortuitous and this perception is not completely false. Starting with the second half of the 20th century, the universalization of history comprised a very dominant American dimension: from the fact that the term of *Westernization* was shaped by an American (the sociologist Daniel Lerner, from the Massachusetts Institute of Technology), to the today's explosion of Internet and of all services afferent thereto (that are used in English language and convey the values of the "American lifestyle"). The Westernization of the world unfolded in a constant rhythm and in spite of the Soviet opposition; as a matter of fact, I believe that the very denouement of the Cold War must be seen as a product of the "westernization of the world". But many people prefer to talk about the "Americanization of the world", leading to the anti-American reactions.

The first symptom of anti-Americanism appeared in France, in the '60s when the film-markers street protested against the wave of Hollywood movies, compelling the government to impose a market share for the American movies. Therefore, it came as no surprise that even the student rioters partook in the May 1968 uprising, displaying images with Che Guevara, a symbol of the anti-American fight. In the '70s, americanization was renamed "cultural imperialism" and the fight against it became a major topic of the third world. These were the times when the south-American authors conquered the western libraries, the movement of the unallied countries initiated the fight against the New International Order of Information and Communication and UNESCO was shaken by the conflict between the poor countries, which considered themselves "culturally aggressed" accusing USA of "cultural rape", in spite the fact that this country had the greatest contribution in the funds of the organization (or by virtue of this fact!). Nowadays, the anti-American attitude has been more or less successfully distorted under the veil of "anti-globalization". In reality, almost every movement that fights "against globalization" does not come out against globalization per se but rather against a globalization *à l'américaine*¹².

How grounded is the perception related to the "Americanism of the world"? How well-founded are the accusations brought against the transnational companies from the USA and Washington administrations as regards the "confiscation of globalization"? As I see it, the perception is grounded but the accusations are not!

Following a more thorough analysis of history, we find that in the various stages of the universalization process, it has always been led, inspired, guided – or even "confiscated" – by one or more powers of the epoch. All great empires (Persian, Macedonian, Roman, Ottoman, Russian, Habsburg or British) had the role to manage, in various areas of the world, the integration of some incompatible and rather isolated forms of life in larger and more functional structures, tailored on the new needs of social-human evolution and which generated, in their turn, new mechanisms of evolution. Nowadays, the novelty resides in that between such areas there are no boundaries anymore and that we are dealing with a single power capable of managing by itself the current needs of universalization: the United States

¹² Ten years ago I was surprised to find out that my thesis was supported, with similar arguments, by Jean-François Revel, in the chapter „Anti-globalism and anti-Americanism” from the *Anti-American Obsession* (Revel, 2004, pp. 53-83).

of America represent the “first global society in history” (Zbigniew Brzezinski), and, hence, the most able to inspire the values and the directions of globalization¹³.

And by saying that I do not only refer to the technological, information, economic-financial, political and military power (as a matter of fact, in some of these chapters the USA supremacy is questionable). First and foremost I refer to the *type of civilization*. By its very genesis, the American civilization meets globalization halfway. Its congenital multiculturalism and the cultural attitudes deriving from it, a certain type of communicational culture and a certain pattern of inter-human relations – all generated in the cultural paradigm of Protestantism – engender abilities and capabilities necessary in the current stage of universalization – Globalization.

The discovery of America, in the times of the Great Geographical Discoveries, as well as the birth of the American society, has been the objective result of a certain phase of history’s universalization. Its affirmation as global leader corresponds to another phase of universalization. It took two world (therefore *global!*) wars for America to be released from its isolationism. While in the early 20th century Great Britain ceased to contribute to the universalization in its scope of influence, now, in the early 21st century, America takes over the torch – for the entire world and by itself. I believe that the “loneliness of the long-distance runner” is not a privilege of America; this loneliness is its greatest disability.

The Role of Public Relations in Contemporary Society

I shall not insist upon the defining traits of the new society since they does not make the object of this paper. In fact, a vast specialised literature, of which tens of volumes have been translated in Romanian, has been dedicated to the new society¹⁴. Furthermore, the mutations that interest me here in connection to the role of Public Relations shall be analysed at the right moment. What I would like to prove is that the ascension of Public Relations in the contemporary society is neither an accidental nor a transient phenomenon. In other words, the exacerbated interest in efficient communication does not represent an intellectual fashion (although fashion is involved). The good news is that the PR job is a job of the future.

Some authors make a connection between the Public Relations in Europe and the Marshall Plan, whose consequence was the “Americanization” of the Western societies in almost all lines of activity but predominantly in the social engineering field: *management, human engineering, Public Relations, marketing and advertising*. In my view, the outbreak of Public Relations in the late 19th century discretely announced the new society and the

¹³ In this respect, the most powerful tool is the Internet. As regards the programmatic use of the Internet as a means to universalize the American lifestyle, the American professor Herbert I. Shiller (California university of San Diego) published documents that prove that in the USA Congress there have been debated and approved actions plans and appropriate funds dedicated to the development of the Internet, the most often invoked argument being “the propagation of our values at global scale” (Shiller, 1999).

¹⁴ For the younger readers, I shall evoke only a part of this prodigious literature that no one instructs them to read anymore. It includes volumes that appeared in the last two decades of the communist regime, in the collection “Contemporary Ideas” of Polirom Press: *Civilisation at a Crossroads* (coord. Radovan Richta), 1970; Alvin Toffler, *The Shock of the Future*, 1973; Marshall McLuhan, *Gutenberg Galaxy*, 1975; Mihajlo Mesarovic, Eduard Pestel, *Mankind At A Turning Point*, 1975; Jan Tinbergen, *Reshaping the International Order*, 1978; *Catastrophe or a New Society?*, 1981; Alvin Toffler, *The Third Wave*, 1983; John Naisbitt, *Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives*, 1989.

evolution after the second WW in the USA and Western Europe was closely linked to the transition to the new society.

I believe that in the field of social communication, the most important phenomenon of the second half of the 20th century was *the generalization at macro-social level of the techniques and procedures proper to Public Relations*, their escape from the “natal nest” (the organisation). In my vision, this phenomenon represents an adaptation reaction of the societal system whereby it ensures its self-balancing and self-reproduction, while the industrial civilisation shifted to the post-industrial one. This is the adaptive function that the Public Relations have had since the very beginning within those organisations that treated them as a managerial activity.

The conception of public relations as a managerial activity originates from the management function of public relations, as defined in the specialised scientific community (Grunig, Dozier, Harlow etc.): „The public relations activity represents a distinctive management function; a means of establishing lines of understanding, acceptance and cooperation, the management of problems and controversies; an emphasis on the responsibility of the management to serve the public interest; a system of early warning; an objective and honest activity” (Rex Harlow, 1976, p. 36).

The role of public relations in the adaption of the organization has essential consequences on the profession of the PR specialist. Once the signals received from the environment have been construed, the PR advisor must cooperate with the manager so as to establish the *organisational change strategy* as well as the strategic reaction plans to the recalcitrant events (foreseeable conflicts, possible crises, etc.). This is how Grunig and White describe this function: “A successful PT advisor unceasingly supervises the environment, trying to broaden the visibility on this domain beyond the current horizon (...) In principal, the attempts to see clearly and to anticipate help the organization to gain time for planning activities, enabling it to avert changes, not only to react to them” (Grunig & White, 1992, pp. 43-44). In this vision, the role of public relations is to provide a “radar”, anticipating the currents of opinion and the topics of public debates that will affect the organisation and its publics.

Today, this function begins to be exercised at the level of the societal system. Regarding the advanced industrial society, in the foreword of the French edition of 1967 of its famous study *One-dimensional Man* (1964), Herbert Marcuse said: “Two results of this society are of an utmost importance: the assimilation of opposed forces and interests in a system that they came against in the previous phases of capitalism and the methodical mobilization of human instincts which render some explosive and “anti-social” elements of the unconscious socially controllable and usable” (Marcuse, 1977, p. 287).

Notorious representative of the “critical theory of society”, Marcuse projected his critical attitude on the American capitalism which he saw as an exemplary sample for the “late capitalism”. But meanwhile, the self-balancing and self-reproduction mechanisms of the capitalist system generalised, although in the Western Europe societies many of the American innovations have been adapted to their own specificity. The field of Public Relations is one of these innovations.

References

- Borțun, Dumitru, *Public Relations and the New Society*, 2nd edition, Bucharest: Tritonic Publishing House, 2012
- Grunig, James, White, Jon (1992). The Effects of World views on Public Relations Theory and Practice, in James E. Grunig (Ed.). *Public Relations and Communication Management*, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Assoc. Publishers
- Harlow, R. F., „Building a public relations definition”, in *Public Relations Review*, 2 (4), 1976, winter
- Lenglet, François, *La fin de la Mondialisation*, Paris: Librairie Arthème Fayard, 2013
- Liiceanu, Gabriel, *Quarrel with Philosophy*, Bucharest: Humanitas, 1992
- Marcuse, Herbert, *Philosophical Writings*, Bucharest: Editura Politică, 1977
- Marx & Engels, *Manifesto of the Communist Party*, 9th edition, Bucharest: Editura Politică, 1969
- Marx, Karl & Engels, Friedrich, *Writings*, vol. 3, Bucharest: Editura Politică, 1958
- Mattelart, Armand, „The New Globalitarian Ideology”, in Serge Cordellier (coord.), *Globalization beyond myths*, Bucharest: Editura Trei, 2001
- Popper, K. R., *Open Society and Its Enemies*, vol. I, Bucharest: Humanitas, 1993
- Popper, K. R., *Poverty of Historicism*, Bucharest: Central European University Press, 1996
- Revel, Jean-François, in *American Obsession*. Bucharest: Humanitas, 2004
- Shiller, Herbert I., „The information, the dominant advantage of the American empire”, in *Lumea Magazin*, no. 4/1999

ABOUT AN INTERACTIVE METHOD OF STOCHASTIC PROGRAMMING

Alexandru Hampu, Assoc. Prof., PhD, Romanian-German University of Sibiu

Abstract. This paper deals with a model of stochastic programming named distribution problem. The problem in this case is formulated and the paper presents a way of solving it by an interactive numerical method.

Keyword: Stochastic programming.

1. Introduction

It is known that if at least one of the coefficients of the matrices A , b and c of a linear programming problem are random variables, then we obtain a *stochastic programming problem*.

Considering the triplet $(A, b, c): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{m \times m+n}$ and assuming that for each $\omega \in \Omega$ there can be solved in a certain way the deterministic linear programming problem

$$\begin{aligned} & \min (\max) z=c'(\omega)x \\ & \text{subject to:} \\ & A(\omega)x \leq b(\omega) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

this means that optimal decision making can take place after the realization of coefficients.

Considering these aspects, different approaches on solving stochastic programming problems have been developed. One of this approach is based on the "wait and see" principle, known as *the distribution problem*; in this case it is pursued that before finding the optimum value we know some data about the $z(\omega)$ or the optimal decision $x(\omega)$, as for example random variable distribution or certain characteristics (mean, variance, etc.). From the viewpoint of the decision maker this approach has a passive character and does not lead to a "a priori" definiton of a decision.

I present below some theoretical concepts on the problem of distribution and then the application of a numerical method for solving it proposed by the author.

2. The distribution problem and the interactive method for solving it

Let be $A(\omega)$, $b(\omega)$, $c(\omega)$ the random matrices with given dimensions in (LP), having random variable elements defined on the field of probability $\{\Omega, \mathcal{K}, P\}$. For each $\omega \in \Omega$ we associate with the triplet $A(\omega)$, $b(\omega)$, $c(\omega)$ the stochastic linear programming problem:

$$\begin{aligned} \text{(LS } \omega) \quad & \max_{x \in D(\omega)} (\min) z(\omega) = c'(\omega)x \\ & D(\omega) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A(\omega)x \leq b(\omega), x \geq 0\}, \omega \in \Omega \end{aligned}$$

The values $\max_{x \in D(\omega)} (\min) c'(\omega)x$ are not known before knowing the exact values of the

coefficients and we want to find the distribution function and (or) the mean or variance of $z(\omega)$ or (and) the probability that the optimal value to be found out within a certain range.

The determination of the distribution function was made by many mathematicians since 1955 by G. Tinter in [7], or by Gh. Mihoc who introduced in the same year a way of solving the problem of the optimum distribution.

B. Bereanu has shown in [3] how to determine the exact value of the distribution function of the optimal value $z(\omega)$, using the mathematical programming method and the notion of "decision region" in stochastic linear programming. The same author uses the Laplace transform to determine the distribution function in an article published in 1966 [4]. Among the approximate methods used by Bereanu to determine the distribution function of $z(\omega)$ the cartesian integration method is to be mentioned.

There are various numerical methods for solving problems of distribution (determining the distribution function or its main characteristics) that produce a desired approximation of the values required. The number of calculations increases with the desired accuracy.

We mention here one of these methods, called *simulation method* and present an algorithm for this method proposed by the author.

The simulation method requires the use of computer and consists in generating a set of triplets (A_n, b_n, c_n) from random population $(A(\omega), b(\omega), c(\omega))$, where the sequence elements are independent, so that (A_n, b_n, c_n) sufficiently approximate $(A(\omega), b(\omega), c(\omega))$. Therefore we consider the problem (LS_ω) for which we assume that there is a possible solution, $z(\omega)$ is finite with probability 1 and the mean value exists. We calculate the value of the function $z(\omega)$ for a given N :

$$z_N(\omega) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N z(A_n, b_n, c_n) \quad (2.1)$$

Based on the law of large numbers there holds for any $\varepsilon \geq 0$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} p(\omega | z_N(\omega) - \mathbf{E}(z(\omega)) | \geq \varepsilon) = 0 \quad (2.2)$$

Through the simulation method there may be obtained:

- a) *variance* $\mathbf{D}^2(z(\omega))$ in this case the problem is solved by methods being specific for the two stages : the first sample is used to estimate the variance of $z(\omega)$ and the more general sample to estimate the mean value of $z(\omega)$.
- b) *distribution function*. For this we define a random variable $\gamma(y)$ such that:

$$\gamma(y) = \begin{cases} 1, & z \leq y \\ 0, & \text{altfel} \end{cases} \quad (2.3)$$

and we approximate (2.3) through $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \gamma_n(y)$.

One of the directions of approach the simulation method is the one seeking the global search of the stochastic optimum.

The arising question is to search the elements of a finite set of alternatives of a configured system that optimizes the system performances given that they can not be

evaluated analytically, but they can be evaluated by simulation. In this type of problems extracting samples from a finite number of alternative is of interest.

A technique that we used to develop the above mentioned interactive method was proposed by Sigrun Andradóttir in [1], which, unlike other existing techniques, used only the observing of the objective function for each value of the parameter at each iteration, and it was resumed with some differences in [2]. What does this method solve? Each iteration finds a best global optimum. It is assumed that any two points are neighbors: this ensures that the solution is compared to all other alternatives.

Let D be a finite set of different alternatives, $D = \{1, 2, \dots, N\}$. Let be optimization problem

$$\min_{n \in D} f(n) = \{x_n\} \quad (2.4)$$

where $\{x_n\}$ is a sequence of random variables; we consider $S \subset D$ set of global minimums of the function f .

When the mean $E\{x_n\}$, $n = 1, \dots, N$ can be evaluated analytically, the optimization of problem (2.4) can be solved using the integer programming technique, otherwise there can be applied direct simulation. The presented method aims at locating an element of S in cases where the mean $E\{x_n\}$, $n = 1, \dots, N$ can not be evaluated analytically. We make the following assumption :

For every $i, j \in D$ there exists the random variable $y^{(i \rightarrow j)}$ such that for every $i \in S, j \in S$ and $n \in D, n \neq i, j$.

- (1) $P\{y^{(j \rightarrow i)} > 0\} > P\{y^{(i \rightarrow j)} > 0\}$
- (2) $P\{y^{(n \rightarrow i)} > 0\} \geq P\{y^{(n \rightarrow j)} > 0\}$
- (3) $P\{y^{(i \rightarrow n)} \leq 0\} \geq P\{y^{(j \rightarrow n)} \leq 0\}$

In [9] it has been shown that this assumption holds for all $i, j \in D$ and we consider in this case $y^{(i \rightarrow j)} = x_i - x_j, \forall i, j \in D$.

The variables $y^{(i \rightarrow j)}$ will be used to compare the states i and j . If in an iteration we decide to compare the current point i with the point alternative j , it means that we run an experiment or a simulation to obtain the random variable $y^{(i \rightarrow j)}$. The rule of passing to the next point is the following: if $y^{(i \rightarrow j)} \leq 0$ then i will be the next point, otherwise that will be j . If we assume that $i \in S$ and $j \notin S$ then the inequality (1) expresses that the probability of moving from j to i (and then we take the right decision) is greater than the probability of moving from i to j (and then we take a incorrect decision). The inequality (2) states that the probability of moving from the current point n is higher for point i than to point j . The inequality (3) states that the probability to stay in the current point i is higher than the current point j when it comes to move towards a point $n \neq i, j$.

Starting from the previously mentioned algorithm, I tried to improve the way of determining the optimal solution by increasing the speed of finding it; how can this be done? In the presented algorithm we can observe that, if one point is chosen randomly, each time the algorithm is restarted from step 1 to 3. The author proposes in its algorithm that each point n' of the set D has attached to a counter that records the level function at that point.

If there is found one single point n'' where the function value is lower, the point n' is to be removed from the subsequent requests.

We also insert a counter for counting the achieved points in such a way that it forces stopping the algorithm if all points have been checked; below I present the notations I used and the working algorithm.

m - iteration number, where $m=1,2,\dots$

k_m - the current point for all $n \in D$

$k(n)$ - counter counting stationary point n . If the system was in state n $k(n)$ takes the value 1 otherwise it takes the value 0.

$N(n)$ - counter level counting of function in state n If there are more convenient states in relation to it, it takes the value 1 otherwise it takes the value 0

X_n - objective function value at point n

s - counter for counting the achieved points

The algorithm is as follows:

step 0: Enter the number of alternatives N , choose a state $k_0=n$, $n \in D=\{1,\dots,N\}$

as a starting point, determines X_{k_0} . Let $m = 0$, $N(n) = 0$ be for every $n \in D$ and let be $k(n) = 1$ for $n = k_0$ else $k(n) = 0$.

step 1: Generate a variable V_m such that for all $n \in D$, $n \in D$ to have

$V_m = n$ with probability $1/N$.

step 2: If $k(V_m) = 0$ then $s=s+1$, determine X_{V_m} and go to step 3 otherwise go to step 4.

step 3: $X_{k_m} - X_{V_m} \leq 0$ then $N(k_m)=1$, $m = m+1$, $k_m=V_{m-1}$, $k(V_{m-1})=1$, $X_{k_m} = X_{V_{m-1}}$ and go to step 1

step 4: If $s = n$ stop otherwise go to step 1.

The algorithm enables solving a distribution problem for different cases. It remains to analyze the behavior of the algorithm in terms of number of iterations, for example the case of a Poisson distribution with parameter λ and different values of n , and comparing the rate of convergence with that of other methods.

Bibliography

- [1] Andradóttir, S., *Discrete optimization in simulation: A method and applications*, in 1994 Winter Simulation Conf., Arlington, VA, 1992, 483-486;
- [2] Andradóttir, S., *A global search method for discrete stochastic optimization*, SIAM J. Optimization, Vol.6, nr.2, 513-530, 1996;
- [3] Bereanu, B., *On stochastic linear programming I : Distribution problems. A single random variable*, Revue Roumaine de Math. Pures et Appl. (8), 1963, 683-697;
- [4] Bereanu, B., *On stochastic linear programming. The Laplace transform of the optimum and applications*, J. Math. Anal. Appl., 15, 1966, 280-294;
- [5] Bereanu, B., *The distribution problem in stochastic linear programming. The Cartesian integration method*, Center of Mathematical Statistics of the Academy of Socialist Republic of Romania, Bucharest, Reprint No. 7103, 1971;
- [6] Prékopa, A., *Stochastic Programming*, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995;
- [7] Tinter, G., *A note on stochastic linear programming*, Econometrica, 28, 1960, 490-495.
- [8] Yan, Di, Mukai, H., *Stochastic discrete optimization*, SIAM J. Control optim., 30 (1992), 594-612.

[9] Zhai, W., Gong, W.B., Ho, Z.C., *A stochastic Comparison Algorithm for Discrete optimization with Estimation*, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Massachusetts, Amherst, MA, 1993, preprint.

THE „DISTANCE” BETWEEN INDIVIDUALS AND THE RHETORICAL INSTITUTIONS

Daniela Dunca, Assoc. Prof., PhD, Tehnical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre

Abstract: The social analysis of inter-human relations follows the approach of the complex issues of communication. In this context, one of the research themes take into account the rhetorical means by which the communicational „distance” can be diminished. The purpose of diminishing this distance is the achieving a final accord that would reunite the involved parties. All the rhetorical „institutions”, politics, law, religion, mass-media, etc. are considering the attaining of this communicational performance. The rhetorical principles and techniques utilized in an ethical way enable the identification of possible barriers and overcoming these, as well as the resolution of conflicts arisen in the process of communication. Thus, rhetorics supports the efficient communication that copes with these challenges.

Keywords: *distance, communicational barrier, rhetorical institutions, efficient communication.*

În societatea contemporană, democratizarea raporturilor umane a condus la o viață socială marcată de necesitatea comunicării. În a doua jumătate a sec. al XX-lea se constată o vie mișcare neoretică generată de apariția a două lucrări (de acum celebre) care au revoluționat acest domeniu: *La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation*, scrisă de Ch. Perelman și L. Olbrechts-Tyteca, și *The Uses of Argument*, a lui Stephen Toulmin. Ambele lucrări (apărute în 1958) au fost scrise ca reacție la logicismul care domina epoca și au deschis calea reevaluării rolului retoricii în cadrul științelor limbajului și comunicării. De atunci, retorica și argumentarea au cunoscut o importanță și utilizare crescândă în cele mai diverse domenii, de la drept la politică și activitate concurențială, de la media și publicitate la propaganda religioasă.

Această disciplină care s-a născut acum două mii de ani aparține „invențiilor” lumii greco-romane și cunoaște în evoluția sa momente semnificative marcate fie de înțelegerea și aprecierea contemporanilor, fie de criteriile detractorilor, dintre care, cel mai celebru, Platon, o considera doar o manipulare a spiritelor. De aceea, având în vedere specificul său, retorica a primit multe „definiții”, adesea contradictorii, care reflectă specificul epocii, dar și contextul ideologic căreia îi aparțin.

În *Principia Rhetorica*, Michel Meyer caută să dezvolte o viziune coerentă menită să releve adevărata unitate a retoricii. Acest Tratat de retorică caută să clarifice viziunile atât de diferite asupra retoricii pentru a ajunge la o definiție care le regroupează în funcție de un principiu¹. Autorul pornește în clasificarea definițiilor retoricii de la structura tripartită a Retoricii aristotelice. Astfel, Cartea I este dedicată de Aristotel oratorului (ethos); Cartea a II-a se adresează receptorului mesajelor (pathos), iar Cartea a III-a analizează discursul, mesajul propriu-zis (logos). În funcție de această delimitare făcută de Aristotel, Michel Meyer

¹ Michel Meyer, *Principia Rhetorica. Une théorie générale de l'argumentation*, Fayard, Paris, 2008, p. 13.

identifică trei mari tipuri de definiții date retoricii: definiții centrate pe auditoriu, definiții centrate pe limbaj și stil și, în sfârșit, definiții centrate pe orator.

Din prima categorie, centrată pe pathos, cea mai celebră este cea a lui Platon², potrivit căruia retorica este doar o manipulare a adevărului, spre deosebire de dialectică (filosofia), care ajută spiritul să ajungă la adevăr prin cunoașterea inteligibilă. Dacă filosofii, în efortul de a ajunge la „ceea ce este”, elimină părerile, opiniile, erorile, contradicțiile, sofistii, în concepția lui Platon, utilizează o teză în funcție de oportunitatea ei. De aici rolul pozitiv al filosofiei și rolul negativ al retoricii folosită de sofisti pentru a manipula auditoriul, a-l capta și seduce cu scopul a-l convinge de veridicitatea tezelor expuse.

În a doua categorie de definiții, centrate pe limbaj și stil (logos), Michel Meyer introduce concepția lui Aristotel despre retorică. Potrivit filosofului grec, retorica este știința despre raționamentul persuasiv, el manifestându-și încrederea în forța discursului și a raționalității de a influența auditoriul. „Aristotel a dezvoltat deci prima teorie veritabilă în Occident arătând cum discursul sau raționamentul (logos-ul) are în el însuși resursele suficiente pentru a vehicula concluzii și a conduce la inferențe, permițând de a face pe cineva să creadă, pentru a-l influența.”³ Aristotel însuși definea retorica drept „arta de a extrage din orice subiect gradul de persuasiune pe care îl comportă”.

Definițiile centrate pe orator (ethos) aparțin lumii romane. „Acest univers de gândire consideră virtuțile celui care ia cuvântul ca model și sursa exemplară a persuasiunii în politică și în drept.”⁴ În lucrarea *Despre orator*, Cicero caracterizează retorica drept „arta de a găsi mijloacele argumentării eficiente (...) de a vorbi în cunoștință de cauză cu meșteșug și eleganță”. Gânditorul latin Quintilian, în lucrarea *Despre formarea oratorului* consideră că retorica este un ansamblu de reguli tehnice care ajută comunicarea să fie „perfectă”. Arta oratoriei este definită de gânditor drept „ars bene dicendi”, adică pe de o parte arta de a vorbi bine, de a te exprima corect și precis, frumos și elegant, iar pe de altă parte *de a spune binele*, adică de a pune în valoare cunoștințele dintr-un domeniu, de a face dovada unei expertize. Astfel, oratorul este omul bun (cel care dovedește cunoștințe adecvate unui domeniu: doctorul care vorbește despre maladie, judecătorul despre dreptate, pedagogul despre educație etc.), care vorbește bine: adică cetățeanul roman.

În toate cele trei categorii de definiții, retorica are ca trăsătură comună structura triadică aristotelică. În fiecare caz, găsim un locutor (oratorul / ethos), un mesaj (discursul / logos) și interlocutor (auditorul / pathos). Comunicarea dintre emițător și receptor nu este doar verbală (un șir de argumente construite corect) dar și nonverbală, deoarece oratorul face apel la emoțiile și sentimentele auditorului. M. Meyer consideră că principala lipsă a celor trei demersuri constă în alegerea drept criteriu a unuia dintre cele trei elemente constitutive ale relației retorice. De ce auditorul contează mai mult decât mesajul iar acesta mai mult decât cel care l-a creat, oratorul? Singura modalitate de a da o definiție corectă retoricii, consideră autorul, este de a integra aceste trei elemente de bază, punându-le pe picior de egalitate. Într-o relație retorică, contează la fel oratorul ca mesajul și auditorul. Ethos, logos, pathos sunt elementele constitutive ale definirii retoricii.

² *Ibidem*, p. 14.

³ *Ibidem*, p. 16.

⁴ *Ibidem*, p. 18.

Pentru M. Meyer „Retorica reprezintă întâlnirea oamenilor cu limbajul, în prezentarea diferențelor și identității lor. Ei își afirmă identitatea prin intermediul limbajului pentru a se regăsi sau respinge, pentru a găsi o cale de a comunica sau, din contră, pentru a constata că între ei se află un zid ce îi separă.”⁵ Neoretorica nu mai este o „ars orandi”, ci ea se apropie tot mai mult de idealul aristotelic ca teorie a comunicării persuasive. Daniela Rovența-Frumușani consideră că „argumentarea devine o componentă esențială a activității discursive în general, a celei politice, juridice și publicitare, în particular”⁶. Prin intermediul acestor „instituții retorice”⁷ (dreptul, politica, publicitatea) se negociază distanța dintre indivizi în funcție de o problemă aflată în discuție.

„Distanța” care există sau se creează între indivizi poate fi socială sau psihologică. Distanța socială presupune totalitatea diferențelor ce-i separă pe interlocutori: de la cea ce ești, la ceea ce știi și ceea ce faci, într-un cuvânt identitatea fiecăruia dintre noi marcată de libertatea de acțiune și de expresie. Astfel, fiecare dintre noi dispune de un spațiu privat care este limita cea mai de netrecut. Din acest punct de vedere nimeni nu are dreptul să încalce această distanță legitimă pe care o apără atât dreptul cât și politica. A negocia o astfel de distanță înseamnă atât exprimarea unui punct de vedere personal, dar și atenuarea acestor diferențe pentru a te putea întâlni cu celălalt pe terenul său. În felul acesta, comunicarea ar putea îndeplini dezideratul lui Emmanuel Levinas: „Vorbirea este, așadar, o relație între libertăți care nu se limitează, nici nu se neagă, ci se afirmă în mod reciproc.”⁸. Relația Eu-celălalt, scrie Levinas, presupune poziția „față-către-față prin prezență” și „față-către-față prin limbaj”⁹. Simpla prezență denotă existența celuilalt, care presupune aspectul fizic, postura corpului, acea distanță spațială. Limbajul celui din fața mea presupune însă o „distanță” psihologică, deoarece vorbirea lui denotă un anumit mod de gândire, un sistem de valori, așteptări, dorințe, adică îl exprimă pe sine. Cuvintele pe care ni le adresăm nu au însă întotdeauna rolul de a diminua distanța dintre noi. În anumite situații dorim să întărim această distanță, să o facem cunoscută: insulta, manifestarea verbală și nonverbală a disprețului, indiferența, dezinteresul manifestat fățiș – toate acestea adâncesc prăpastia comunicațională.

Distanța dintre indivizi se datorează și decalajului între ceea ce este real, efectiv, și cel pe care ni-l imaginăm. O caracteristică a discursului retoric este adresabilitatea sa, în sensul că oricând acesta are un destinatar, un interlocutor. Pentru ca finalitatea lui să fie asigurată este necesar să-i cunoaștem pe cei cărora ne adresăm, urmărind a-i convinge, seduce sau manipula. Locutorul trebuie să-și imagineze emoțiile care pot anima auditorul, așteptările, dorințele, dar și valorile care stau la baza aprecierilor interlocutorilor. Cu cât această proiecție va fi mai aproape de realitate, cu atât distanța dintre orator și auditor va fi mai mică. La fel și auditorul proiectează asupra oratorului o imagine în funcție de așteptările sale. Astfel imaginea oratorului construită de auditor cu privire la caracterul acestuia, la intențiile și aptitudinile sale de a înțelege și rezolva problemele aflate în discuție, se poate apropia mai mult sau mai puțin de realitate. De aici rezultă neînțelegerile ce conduc la mărirea distanței

⁵ *Ibidem*, p. 28.

⁶ Daniela Rovența-Frumușani, *Argumentarea: modele și strategii*, Ed. Bic All, București, 2000, p. 5.

⁷ Michel Meyer, *op. cit.*, p. 293.

⁸ Emmanuel Levinas, *Între noi. Încercare de a-l găsi pe celălalt*, Ed. All, București, 2000, p. 87.

⁹ Emmanuel Levinas, *Totalitate și infinit*, Ed. Polirom, Iași, 1999, p. 52.

dintre indivizi. Ca urmare, distanța dintre indivizi se datorează fie indiferenței, dezacordului, decalajelor existente între părți, fie „barierelor” în comunicare sau declanșării conflictelor comunicaționale.

„Barierele” în comunicare constituie un subiect deosebit de complex deoarece ele pot apărea fie datorită sistemului de comunicare, fie există bariere ce țin de procesul comunicării¹⁰. Din prima categorie fac parte „barierelor” care apar din cauza deficiențelor înregistrate la nivelul receptorului, emițătorului sau canalului de comunicare. Din această categorie fac parte blocajele emoționale, repertoriile comunicaționale diferite (care duc la ratarea înțelesului), incapacitatea emițătorului de a se exprima adecvat¹¹, incapacitatea receptorului de a surprinde semnificația corectă a mesajului, etc. „Barierele” ce țin de procesul comunicării au în vedere diferențele care pot exista între comunicarea verbală și nonverbală, între ceea ce declară locutorul și ceea ce urmărește el de fapt, apariția „zgomotului ca interferență care face ca mesajul să nu fie înțeles sau bine interpretat”¹². Hybels și Weaver identifică două tipuri de zgomote: cele externe, care țin de mediul în care are loc comunicarea, și cele interne, care apar în mintea receptorului și emițătorului atunci când aceștia se gândesc, sau simt altceva decât elementele care se transmit direct în cadrul comunicării¹³.

Aceste „bariere” creează o opacitate comunicațională, care pentru a fi depășită este nevoie de „ajustări” continue ce se produc atât în dialogurile zilnice, cât și în actele de comunicare instituționalizate (drept, politică, mass-media, relații publice, educație, religie etc.). În felul acesta se elimină treptat discrepanțele dintre ceea ce se vede despre celălalt și ceea ce este el în realitate, creându-se astfel premisele diminuării distanței comunicaționale.

Alături de bariere, conflictele comunicaționale constituie o problemă care se poate soluționa retoric. Distanța dintre indivizi poate rezulta fie din indiferență, fie dintr-o relație puternic pasională – o pasiune puternică poate uneori mai mult să îndepărteze indivizii decât să-i apropie (iubirea care se transformă în ură, prietenia în dușmănie etc.). În acest caz conflictul emoțional mărește distanța dintre protagoniști. Ovidiu Pânișoară identifică patru mari tipuri de conflict care se manifestă în câmpul comunicațional: conflictul scop, care apare atunci când țintele urmărite de interlocutori sunt diferite; conflictul cognitiv, ce apare ca urmare a polemicilor generate de idei sau opinii contradictorii; conflictul afectiv, cauzat de incompatibilitatea afectivă; conflictul comportamental, cauzat de dezaprobarea cu privire la actele cuiva¹⁴.

Specialiștii în comunicare au identificat și construit nenumărate strategii de prevenire, reducere și rezolvare a conflictelor în funcție de spațiul în care acestea apar. Dintre strategiile de rezolvare a conflictelor, medierea și negocierea au cunoscut în ultima perioadă o specializare deosebit de consistentă, care le fac indispensabile în activitatea concurențială din economie, justiție, poliție, drepturile omului, politică, dar și la nivel diplomatic internațional. Dacă medierea presupune terța persoană care încearcă să rezolve un conflict apărut între doi

¹⁰ Ion-Ovidiu Pânișoară, *Comunicarea eficientă*, Ed. Polirom, Iași, 2006, p. 109.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*, p. 110.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*, p. 161.

protagoniști, negocierea este procesul ce implică două sau mai multe părți, rezultatul fiind finalizarea unui acord care se soldează fie cu câștigul unei singure părți (negocierea distributivă), fie cu soluționarea problemei pentru toate părțile (negocierea integrativă)¹⁵.

Toate formele de mediere și negociere conduc la reducerea distanței dintre indivizi prin obținerea unui acord (uneori irealizabil) între indivizi. Acordul se obține, după M. Meyer, atunci când ceea ce a vrut să spună oratorul corespunde cu ceea ce a spus efectiv, iar auditorul răspunde în funcție de valorile sale efective. „Acordul realizează unitatea punctuală a proiectivului și efectivului”¹⁶ (atât pentru orator cât și pentru auditor) într-o problemă dată, pe când dezacordul lasă intacte diferențele între ceea ce este și ce pare a fi oratorul sau auditorul. În acest ultim caz, distanța se păstrează sau chiar se adâncește între indivizi.

În funcție de realizarea acordului, Jürgen Habermas identifică două tipuri de interacțiuni sociale: într-o primă categorie sunt cele orientate pe succes, iar a doua categorie le cuprind pe cele orientate pe înțelegere. În prima categorie, protagoniștii fiind orientați doar spre succes, au în vedere atingerea scopurilor prin orice mijloace, „prin arme sau bunuri, amenințând sau ispitind”.¹⁷ În acest caz primează doar „calculul egocentric ce are în vedere beneficiul”, interesele participanților și nu cooperarea dintre indivizi – apreciază Habermas. Filosoful susține că doar interacțiunile bazate pe înțelegere reprezintă acțiuni comunicative în adevăratul sens al termenului, deoarece numai în această situație „actorii admit să-și coordoneze intern planurile lor de acțiune și își urmăresc scopurile doar cu condiția unui acord asupra situației”¹⁸ (acord care există sau care trebuie negociat între părți). Numai prin înțelegere se poate ajunge la un acord motivat, rațional. Habermas consideră că manipularea nu conduce la un acord, deoarece aceasta nu se întemeiază pe convingeri comune – în ceea ce cred eu lăuntric să crezi și tu lăuntric. Pentru a nu fi acuzat de lipsa valorilor sau de sinceritate, locutorul trebuie să se convingă că auditorul său a receptat și înțeles ceea ce a vrut el să transmită. Oratorul „perfect” – manipulatorul – își construiește discursul în funcție de ceea ce interlocutorul vrea să audă; oferă acele răspunsuri așteptate de auditor, renunță la tot ceea ce îi provoacă disconfort, păstrând doar valorile în care acesta crede, exaltând emoțiile care-i sunt dragi. Această retorică a manipulării și seducției nu conduce la realizarea unui acord (în sensul lui Habermas), nu reduce decalajele și nici distanța dintre indivizi. Tehnicile manipulării s-au dezvoltat și perfecționat de la sofști și până astăzi. Indiferent că este o „manipulare denotativă sau conotativă”¹⁹ (la nivelul textului), manipulari care rezultă din interacțiunile dintre acțiunea discursivă și lumea obiectelor / lumea credințelor / lumea acțiunilor²⁰ sau, așa cum distinge C. Sălăvăstru, între manipulari imediate și manipulari mediate²¹, manipularea apare ca „negativul comunicării”²² în sensul că ea presupune

¹⁵ *Ibidem*, p. 201.

¹⁶ M. Meyer, *op. cit.*, p. 233.

¹⁷ Jürgen Habermas, *Conștiință morală și acțiune comunicativă*, Ed. All, București, 2000, p. 128.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ J.J. van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, *Știința comunicării*, Ed. Humanitas, București, 2004, p. 168.

²⁰ Ioan Drăgan, *Comunicarea, paradigme și teorii*, vol. II, Ed. RAO, București, 2007, p. 317.

²¹ *Ibidem*.

²² Irina Stănciugelu, *Măștile comunicării, de la etică la manipulare și înapoi*, Ed. Tritonic, București, 2009, p. 186.

convingerea interlocutorului de a gândi și acționa în conformitate cu interesele oratorului și nu cu valorile, convingerile și interesele sale.

Această acțiune comunicativă care conduce la realizarea unui acord implică, deci, pe lângă structura tradițională – locutor, receptor, mesaj – și dimensiunea etică. Ca urmare, diferența dintre persuasiune și manipulare este dată tocmai de intenționalitate. Dacă discursul persuasiv, urmărind să convingă, participă la instruirea auditorului, discursul manipulator, seductiv, „pseudoinstruiește auditorul”²³, creându-i impresii, opinii, emoții și nu convingeri. Din această perspectivă, etica comunicării propune valori care ar trebui actualizate în toate domeniile comunicării: normalitate și respect pentru viață, consistența și respectul adevărului, consensul minimal și toleranța, acordul. Etica comunicativă are în vedere atât valoarea de adevăr a cunoștințelor, cât și comunicarea interpersonală, întemeiată pe un raport de reciprocitate. Concepțiile filosofice ale lui Karl-Otto Apel și Jürgen Habermas au în centrul lor analiza procesului comunicării, care are ca efect un „consens fără constrângere”²⁴. Dacă Apel teoretizează o etică universală, care să depășească normele și principiile morale ce coordonează viața comunităților, Habermas caută să explice comunicarea ca parte componentă a contextului istorico-cultural. Ca urmare, activitatea comunicativă se poate realiza numai între indivizii liberi, care, în efortul lor de a ajunge la un consens, împărtășesc adevăruri și valori comune.

Bibliografie

- Cuilenburg, J.J. van; Scholten, O.; Noomen, G.W., *Știința comunicării*, Ed. Humanitas, București, 2004.
- Drăgan, Ioan, *Comunicarea, paradigme și teorii*, vol. II, Ed. RAO, București, 2007.
- Habermas, Jürgen, *Conștiință morală și acțiune comunicativă*, Ed. All, București, 2000.
- Levinas, Emmanuel, *Între noi. Încercare de a-l găsi pe celălalt*, Ed. All, București, 2000.
- Levinas, Emmanuel, *Totalitate și infinit*, Ed. Polirom, Iași, 1999.
- Meyer, Michel, *Principia Rhetorica. Une théorie générale de l'argumentation*, Fayard, Paris, 2008.
- Mihai, Gheorghe, *Retorica tradițională și retorici moderne*, Ed. All, București, 1998.
- Pânișoară, Ion-Ovidiu, *Comunicarea eficientă*, Ed. Polirom, Iași, 2006.
- Roventă-Frumușani, Daniela, *Argumentarea: modele și strategii*, Ed. Bic All, București, 2000.
- Stănciugelu, Irina, *Măștile comunicării, de la etică la manipulare și înapoi*, Ed. Tritonic, București, 2009.
- Vidam, Teodor, *Orientări și mize ale gândirii etice contemporane*, Ed. Ardealul, Cluj-Napoca, 2009.

²³ Gheorghe Mihai, *Retorica tradițională și retorici moderne*, Ed. All, București, 1998, p. 66.

²⁴ Teodor Vidam, *Orientări și mize ale gândirii etice contemporane*, Ed. Ardealul, Cluj-Napoca, 2009, p. 278.

ADVERTISEMENT INFORMATION BETWEEN MANIPULATION AND ART

Ileana Tănase, Assoc. Prof., PhD, "Valahia" University of Târgoviște

Abstract: Even if, at first sight, they appear as being opposed to each other, these two perspectives we have chosen in defining advertisement information are not as irreconcilable as they might seem. The information diffused by advertising is intended to convince the receptors about the choice they should make. The usefulness of the product being advertised, as well as the necessity of acquiring it, is likely to be disguised by the aesthetic presentation. Here lies the essence of the claim to art, according to the theoreticians in the domain. That is why, in order to have an impact and also impact on us, advertisement information needs to reach an ever higher level of artistry. Even if it is meant to be obviously put in the service of consumerism. Even if, within the domain of the fine arts, it remains situated on a mere preliminary threshold, symbolically called "the zero degree of art". And if manipulation means suggesting by expedients that one do what you want, then the information in the advertisement represents the very expedient by which the addressee is persuaded (rationally or emotionally) to act as one is expected to: to buy what is presented to one.

Keywords: advertising, information, manipulation, art, "the zero degree of art".

Alăturarea manipulare/artă ține, la prima vedere, de un ireconciliabil antagonism. Cum ar putea ceva să se definească în același timp în termenii unei reale sau numai aparente contradicții? Ca să depășim contradicția, am putea reformula. Semnificația titlului va fi înțeleasă ca o aserțiune deschisă oricărui tip de interogație, cu atât mai mult cu cât particula *între* nu fixează semnificațiile în delimitări stricte și precise, ea trimite spre proiecții care pendulează fără să se oprească la un reper sau altul. De aici și posibilitatea unei lecturi multiple din care una s-ar face, în cazul de față, sub incidența semnului exclamării în ceea ce privește manipularea și al semnului întrebării în ceea ce privește arta.

Și totuși, cele două nu sunt atât de ireconciliabile pe cât ar părea. Ele autorizează o lectură mai nuanțată, așa cum și realitățile extralingvistice la care trimit lasă loc unor interpretări care nu mizează pe una în dauna celeilalte, ci pe amândouă deopotrivă. Dar între manipulare și artă nu poate fi pusă o liniuță de unire, pentru că este vorba nu de continuitate, ci de o alunecare coerentă dincolo de paradoxurile pe care aceasta le presupune. O succintă privire în trecut arată că, de multe ori, condiția umană a fost expusă unor paradoxuri cel puțin ciudate. Unul dintre acestea a fost și orientarea ființei umane spre *înseriere*, în ciuda tuturor eforturilor ei de respingere a clișeeilor și automatismelor de tot felul, a chingilor unor constrângeri iminente din viața sa. Fapt care a atras după sine alienarea, acea înstrăinare a omului definită și ca o supunere față de imperative care l-au asaltat din toate părțile. Și, deși a fost conștient de ele, deși le-a negat într-o primă etapă, depășindu-le în felul acesta la nivelul mental, omul s-a abandonat totuși sentințelor și sloganurilor publice cu frenezia ne-vrerii de a li se împotrivi. În felul acesta s-au conturat comportamente după atitudini repetate și înseriate care, prin generalizare, au căpătat caracter de masă.

Orientarea preponderentă către materialitatea lumii a venit și ca urmare a impactului teoriilor mecaniciste și relativiste care au condus, în felul lor, la o preschimbare a dimensiunii spirituale, sub varii forme și aspecte. Dintre acestea, *uniformizarea gusturilor*, cauzată și de presiunea mediatică a informațiilor publicitare: ea s-a realizat în bună parte prin dirijarea

împlinirilor experiențiale care au supradimensionat latura utilitară a lucrurilor. Așa se explică și faptul că într-o societate îndreptată spre profit și consum material, scopul dominant al oamenilor a ajuns să fie, la un moment dat în istorie, să câștige cât mai mulți bani destinați dobândirii acelor bunuri materiale asociate cu un standard de viață ridicat, mai precis cu ideea de reușită în viață. Maximizarea profitului unui grup restrâns nu putea fi asigurată decât de creșterea economică, de multe ori haotică și fără o analiză lucidă a consecințelor de perspectivă. În aceste condiții, structurile materiale asupra cărora s-a centrat interesul cunoașterii în diferitele perioade ale epocii industriale, tehnologizate și automatizate, au reflectat, subtil, structurile mentale care au fundamentat o anumită configurație a mentalului colectiv specific societății umane în general sau numai unui interval din istoria ei.

Obsesia creșterii materiale a fost dublată, în timp, de obsesia privind dominația și controlul asupra altora, de regulă a publicului larg consumator. Astfel a avut loc mutația dinspre „știința pentru înțelegere” spre „știința pentru manipulare”, căreia oamenii de știință i-au semnalat începutul odată cu secolul al XVII-lea, desemnând-o printr-o sintagmă revelatoare: *dinspre înțelepciune spre manipulare*. Strategiile adoptate în sensul acesta s-au concretizat, cum era și de așteptat, în metode și tehnici aplecate mai ales spre manipulare și control. Ele au vizat să formeze, mai mult sau mai puțin explicit, o atitudine legată nu de înțelegerea unei ordini naturale și sociale firești, ci de însuși contrariul ei. *Concurență* a devenit astfel cuvântul de ordine al oricărei firme, companii sau corporații preocupate de un dublu aspect: pe de o parte, crearea de bunuri și servicii proprii, iar pe de altă parte captarea atenției asupra acestora ca fiind singurele în măsură să satisfacă orice gust. De unde și impactul pe care l-a avut și-l are informația publicitară.

Mediator în relația dintre un pol de putere (fin observator și participant direct în competiția materială) și publicul larg căruia i se adresează, informația publicitară a fost concepută în virtutea ideii de a micșora distanța față de obiectul țintă, de a-l face dorit, pe cât posibil, de fiecare receptor/consumator în parte. Sigur că obiectele au o existență în sine; odată create ele există și fără să fie arătate fățiș. Însă informația publicitară, insistând să le arate, atrage atenția asupra lor printr-o imagine în care sunt șterse urmele oricărei imperfecțiuni. Cauzele care au generat mecanismele acestui fenomen specific civilizației moderne îl reprezintă avântul general al dezvoltării industriale, intruchipat prin diversificarea extraordinară a gamei produselor și succesiunea rapidă a seriilor de forme. Pe piață găsindu-se în cantități cu mult peste cele strict necesare produse de același tip destinate satisfacerii aceluiași trebuințe umane, producătorii au fost interesați, fiecare, de desfacerea acestor produse. De aceea, fondul fenomenului a fost și continuă să fie soluția la întrebarea „Cum poate fi determinată persoana care intră în magazinul de profil să prefere produsele unei anumite firme sau companii?”. Singurul răspuns care s-a întrevăzut la o asemenea întrebare se referă la sferele esteticului. Între un obiect funcțional și un alt obiect funcțional de același tip, cumpărătorul va opta pentru cel care i se pare mai frumos. Așa a ajuns preocuparea pentru aspectul plăcut al produselor funcționale de serie să fie foarte actuală. Aceste produse, considerate ca indispensabile elemente de confort, de un fel sau altul, interesează populația de cele mai diverse categorii. Pe măsura posibilităților sale materiale, fiecare tinde să-și procure produsele ce-i pot asigura plusul de confort la care se crede îndreptățit. Producția de astfel de bunuri este nevoită să se orienteze atât după volumul, cât și după diversitatea cererilor pieței.

Așa s-a născut preocuparea pentru noua condiție a formelor funcționale realizate industrial: întreprinderile producătoare au fost direct interesate să influențeze favorabil opțiunile cumpărătorilor prin intermediul calităților estetice ale obiectului.

Reprezentativă pentru secolul XX a fost dezvoltarea producției industriale pe linia *formelor deopotrivă funcționale și frumoase*. În general, aceste obiecte funcționale sunt concepute pentru nevoi ale momentului: ele sunt menite să placă *acum*. Dacă *mâine* forma concepută în lumina gustului estetic de moment nu va mai avea căutare, creatorii vor concepe o alta, ei dispunând de posibilități tehnice de realizare a unui produs superior. Aceasta se întâmplă din cauză că produsele industriale funcționale suferă, de-a lungul existenței lor, un proces de uzură fizică, morală și estetică. Un obiect astfel creat poate fi funcțional și după multă vreme de la lansarea lui pe piață, însă el se uzează moral sau estetic: nu mai prezintă interes vizual, nu mai este la modă. Sub constrângerile spiritului de concurență, se lucrează uneori la îmbunătățiri exclusiv estetice, dându-se iluzia unui produs cu totul nou, ceea ce atrage vânzări și profituri pe măsură.

Obiectul lansat pe piață se bucură oricum de un succes efemer, el este de la bun început expus pericolului de a cădea în desuetudine. Se ajunge astfel ușor să fie abandonate produse funcționale cumpărate anterior numai fiindcă ele „nu mai sunt la modă”, fiind înlocuite cu altele, dacă nu mai eficiente, cel puțin mai plăcute. Iată cum la un interval oarecare de timp, produse noi, cu aceeași destinație funcțională, vor atrage de fiecare dată și mai mult pe cei interesați. Noul produs trebuie să fie atât pentru producător, cât și pentru consumator, mai convenabil sub toate aspectele. În fond, avem de-a face cu acea trăsătură a producerii de bunuri care transcende fluctuațiile procesului de vânzare-cumpărare, și anume recunoașterea legăturii esențiale între forma estetică a produsului și parametrii săi funcționali. În plus, se urmărește ca produsele să fie accesibile financiar unui număr tot mai mare de consumatori prin modicitatea prețului. Lucrul acesta presupune ca produsele proiectate să nu necesite investiții foarte mari, pentru ca, în schimb, să asigure, pe cât posibil, beneficii importante. Sub unghiul acesta intervine, în aceeași ordine de idei, problema concesiilor care privesc gustul estetic al clientelei. Ca să vinzi cât mai mult, trebuie să atragi un număr cât mai mare de cumpărători, or aceasta înseamnă că echipa de specialiști estetici se vede nevoită să lucreze uneori nu la rafinarea gustului publicului larg consumator, ci la respectarea lui. La respectarea kitsch-ului conceptual conținut în formula standardelor gustului personal - gust ce poate foarte bine să fie mediocru sau submediocru - exemplul relevant este dictonul care amintește de nemăsura trufiei unui astfel de gust: „Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie”.

În *Republica Artelor (La République des Arts)* a lui Jacques Viénot este semnalată posibilitatea ca din experiența creatorilor de forme funcționale de până la apariția volumului (1941) să se adune suficient material pentru un adevărat „muzeu al ororilor”. Un asemenea muzeu ar putea să-i ajute pe cei interesați să înțeleagă cum se răspândește prostul gust la nivelul producției de bunuri de cea mai vastă utilitate. Jacques Viénot atrage pentru prima oară atenția asupra necesității distincției dintre obiectele de artă propriu-zise și obiectele funcționale, unicate (mai rar) sau în serie, la nivelul cărora utilul trebuie să fuzioneze cu esteticul pentru a crea produse funcționale având, pe deasupra, și o dimensiune estetică, așa încât orientarea producției de bunuri de larg consum să nu fie făcută numai după criterii

mercantile. Preocuparea ca obiectul cu destinație practică să fie și frumos a constituit linia directoare a ceea ce avea să se numească *estetică industrială*. Odată executată la parametri funcționali acceptabili, pentru a deveni atrăgătoare, forma funcțională este supusă unor intervenții suplimentare ce implică de regulă elemente noi, fără utilitate și funcționalitate aparte, dar care îi pot asigura un plus de interes estetic. Acestea nu sunt niciodată impuse de necesități practice.

În cadrul dezbatărilor despre conceptul de *estetică industrială*, deja spre sfârșitul secolului al XIX-lea, esteticieni francezi au emis ideea frumuseții utile a formelor. O atare idee se opunea celei kantiene conform căreia frumusețea, prin însăși natura ei, exclude orice finalitate, neputând fi abordată din perspectiva utilității lucrurilor. Paul Souriau sublinia încă de la acea vreme, în *Frumusețea rațională (La beauté rationnelle)*, că nu există, de fapt, nicio incompatibilitate între *util* (sinonim cu *funcțional*) și *frumos*. El ajunge astfel la concluzia că orice lucru este frumos în condițiile în care corespunde propriului său scop.

Jacques Viénot va întări și el ideea corespondenței dintre util și frumos/funcțional și estetic, punând bazele esteticii industriale. Așa cum a fost ea concepută de Jacques Viénot și după el de o pleiadă de autori francezi, până spre sfârșitul deceniului șapte al secolului XX, *estetica industrială* reprezintă știința frumosului în domeniul producției industriale. Aceasta a fost preocupată - ca să nu spunem tiranizată - de imperativul armonizării funcționalității cu esteticul produselor create. Este celebru, în domeniu, sloganul stilistului francez (naturalizat în America), Raymond Loewy, slogan devenit titlu al unei cărți best-seller (1953): *La laideur se vend mal (Urâtenia se vinde prost)*.

Acesta este, succint, domeniul de aplicabilitate al informației publicitare. Ceea ce i se cere domeniului i se cere în egală măsură și informației care îl prezintă, mediatizându-l.

Definindu-se inițial ca răspuns la întrebarea „Ce formă pentru ce conținut?”, informația publicitară este considerată ca reușită numai atunci când structura ei formală și conceptuală influențează pozitiv atitudinea receptorilor față de obiectul promovat. Informația publicitară caută, de la bun început - din primele faze ale proiectării ei - să evite refuzul: ea trebuie să convingă că acel *altceva* pe care îl propune este superior *ceva*-ului deja existent. *Informația publicitară* nu teoretizează, mai degrabă justifică, în unele cazuri, atitudinea pe care urmărește să o declanșeze la receptor: ea trimite, coerent și simplu, chiar dacă uneori tacit, la opțiunea care trebuie neapărat făcută. Dacă publicitatea este o artă, atunci *simplitatea* este prima caracteristică menită să îi confere acest statut. Nu este o noutate în a afirma că teoriile estetice consideră simplitatea ca fiind trăsătura cel mai greu de atins în artă. Cu mențiunea că nu este vorba de acea simplitate ușoară, mediocră, ci, dimpotrivă, de simplitatea la care se ajunge prin medierea unui înalt grad de complexitate.

Informația publicitară este vehiculată în mod expres prin reclamele publicitare. Sunt *reclame* care se sprijină numai pe cuvinte sau pe jocuri de cuvinte. Ele ating ineditul în cazul formulelor magice, incantatorii, care se feresc de potecile bătătorite ale unor informații publicitare anterioare. Cuvintele - într-un număr limitat - sunt combinate de o asemenea manieră încât sugerează acea *prezență a absenței*, grefată atât pe surpriza noutății invocate, cât și pe fuziunea intimă dintre realitatea rațională și cea senzorială, emoțională, pe care urmează să le descopere destinatarul mesajului publicitar. Fiecare cuvânt este ales în așa fel

încât este imposibil de înlocuit cu un altul. Uneori, fața și reversul aceluiași cuvânt reprezintă fie *cuvântul precis*, fie *cuvântul subtil*.

Cuvântul precis este acela care tinde să închidă sensul într-o proiecție conceptuală unică, bine determinată. Cuvântul subtil, în schimb, tinde, dimpotrivă, să lase sensul să zboare spre un orizont nedefinit. Cuvântul precis este exclusivist, el izolează și individualizează, suspendă alte posibile sensuri pentru a fixa esența lucrului desemnat. Cuvântul subtil concentrează într-un sens global o multitudine de semnificații posibile care se țin lent într-o alunecare continuă între o semnificație și alta. Generic, o față a cuvântului publicitar spune și nu ascunde, cealaltă nu spune și ascunde. De aceea, mesajele publicitare care se articulează pe astfel de cuvinte sunt, după natura acestora din urmă:

Mesaje precise:

Ex.: *Totul este sub control* (reclama la calculatoarele Compaq)

și *mesaje aluzive:*

Ex.: *Un dar adus fiecărei atingeri* (reclama la săpunul Dove).

Importante, în reclamele publicitare, sunt, prioritar, cuvintele: *ce* mesaj și mai ales *cum* îl direcționează ele, spunându-l direct sau evocându-l simbolic, sau, câteodată, mai rafinat, lăsându-l doar să transpară aluziv. Însă cele mai izbutite reclame sunt acelea în care cuvintelor li se alătură *muzica, imaginile*, care vor fi și ele tot atâtea modalități generatoare de semnificație. Să amintim aici că la elaborarea reclamelor publicitare participă deopotrivă lingviști, sociologi, psihologi, semiologi, muzicieni, graficieni și decoratori. O întreagă echipă care urmărește reușita întreprinderii publicitare, conștientă fiind că efectul publicitar se măsoară în funcție de atingerea unor parametri cum sunt captarea atenției, a interesului și stârnirea dorinței de a cumpăra, evaluate toate după finalitatea ultimă care este cumpărarea produsului promovat. Deci destinația finală nu este receptorul ca atare, cât determinarea de a-l face să acționeze. Aceasta poate fi de ordin rațional sau emoțional. Dacă apelează la rațiune, destinatarul mesajului publicitar - virtual consumator - este convins de utilitatea prezenței obiectului în habitatul personal. Dacă numai latura estetică îl conduce spre cumpărarea obiectului, aceasta înseamnă că obiectul i-a plăcut pur și simplu, că-l găsește frumos și nu mai are nevoie să-și explice motivele pentru care a făcut alegerea. Din punctul acesta de vedere, s-ar ridica aceeași întrebare pe care o pune categoria estetică a *frumosului* în artă: un lucru este frumos pentru că *eu* îl găsesc frumos sau îl găsesc frumos pentru că este realmente frumos? Frumosul, după cum afirma Kant, este ceea ce place universal, deși nu poate fi justificat intelectual. Corelativ, s-a crezut că există o *frumusețe în sine*, un ideal universal de care operele de artă trebuie să se apropie cât mai mult. Concepția clasică despre artă insistă asupra unor dominante precum armonia, puritatea, noblețea, seninătatea, sentimentele elevate. Aici însă intervine o distincție fundamentală: informația publicitară nu vehiculează mesaje despre opere de artă - unice și irepetabile - ci despre obiecte - forme funcționale și estetice destinate societății de consum - și de aceea copiate în serii după un model. Numai că să crezi după un model nu este artă, ci industrie. Din această perspectivă se justifică pe deplin rezervele celor care refuză să recunoască obiectelor de serie și, implicit, reclamelor care le mediatizează, statutul de artă.

Totuși, ceea ce nu trebuie ignorat este că informația publicitară tinde continuu să atingă un nivel tot mai elevat de artisticitate ca să impună și să se impună. Utilitatea obiectului mediatizat ca și necesitatea dobândirii lui se vor disimula în esteticul prezentării informației publicitare. În aceasta ar consta, după teoreticienii domeniului, esența saltului spre artă. Chiar dacă arta publicitară este pusă, în mod vădit, în slujba utilitarismului. Chiar dacă ea nu este asimilată, în cadrul artelor frumoase, decât unui prim prag, pragul de jos, numit simbolic „grad zero al artei”.

Dacă manipularea înseamnă *să aduci pe cineva pe căi ocolite să facă ce vrei*, atunci informația publicitară reprezintă chiar ocolul prin care cel căruia i se adresează este adus să cumpere ceea ce i se propune.

Alăturarea manipulare/artă, non-etic/estetic s-ar justifica astfel fie și numai prin încercarea informației publicitare de a ne determina să introducem în viețile noastre un plus de confort și frumusețe.

Bibliografie

Breazu M., Ianoși I., Smeu Gr., Toboșaru I. (coord.), (1983), *Estetica*, București, Editura Academiei RSR.

Capra Fritjof, (2004), *Înțelepciune aparte*, traducere din limba engleză de Walter Radu Fotescu, București, Editura Tehnică.

Loewy Raymond, (1953), *La laideur se vend mal*, Paris, Gallimard.

Souriau Paul, (1904), *La beauté rationnelle*, Paris, Alcan.

Viénot Jacques, (1941/1993), *La République des Arts*, Paris, Gallimard.

FEMALE PRESIDENTIAL CANDIDATES' PROFILE – ROMANIA 2014

Ioan Hosu, Assoc. Prof., PhD, Lorina Iulia Culic, Research Assistant, PhD Student, Anișoara Pavelea, Assist. Prof., PhD, Ada-Maria Țîrlea, PhD Student and Andreea-Nicoleta Voina, PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The present context of the presidential elections gives an insight into candidates' offers, characteristics, ideology and into the campaign's strategy. This campaign represents a first in what concerns women's running for a presidential office in Romania. We focus our attention on the candidates' leadership style, aiming to analyse the profile of each of the female candidates for the Romanian presidency, according to their campaign discourse and media presence. We try to offer a comparative perspective on Monica Macovei and Elena Udrea political image and electoral programme promoted during the pre-campaign and at the launch of the electoral program.

Keywords: presidential elections, female candidates discourse, political profile, Romania 2014.

Introduction

According to UN Women Deputy Executive Director John Hendra, "Every election is a critical opportunity to make progress towards the increased participation of women as voters and as candidates¹". Romania's Presidential Elections are a good example and lesson that support this statement. In 2014 Presidential Elections of the 14 registered candidates, two candidates are women, respectively: Monica Macovei, independent candidate and Elena Udrea, from the Popular Movement Party, a first for women candidates running for the presidency.

In the following article we will draw the portrait of the two female candidates for the Romanian Presidency. We will center our focus on the main research question: what is the political image promoted by the two candidates through the media presence and online presence? Moreover, is there any difference in election promises and political program promoted by the two? Are the issues promoted by the two candidates considered to be soft or hard politics? We try to emphasize whether there are significant differences between the political images promoted by the two candidates and if we can identify associated roles of women in politics and their behavioral style.

The analysis is centered on the pre-election and election, starting from September 2014 until November 2014, and it follows the candidate's online speech and media appearances, their promotion of proposed policies and public discourses.

The relevance of the study resides in the fact that the electoral context is a completely new one for Romania. The analysis takes place in real time, during the pre-electoral period of the presidential elections. A post-factum analysis could therefore enhance the data and offer valuable new insights on the electoral process.

¹ Statement by UN Women Deputy Executive Director Policy and Programme John Hendra, New York, 11 March 2014, available at <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/women-in-politics-map-2014>, accessed on 19.10.2014

Literature review

On a worldwide scale, women tend to engage less in political activities than men, regardless of the type of the activity, whether we talk about discussing political events, civic participation or running for public office. Theorists argue that women's political empowerment leads to a growth in all women's interest in politics, as gender interests are more likely to be represented. Increases in the descriptive representation of women at the elite level increase the probability of women's interest in politics and civic engagement (Wägnerud, 2009).

According to the UN Women in Politics Map 2014, while there is a positive progress on women's political participation across the world, the glass ceilings remain firmly in place for women at the highest levels. There is identified a positive trend worldwide, women holding the role of MP's, especially in the Americas and Africa, while there is a slight decline or stagnation of figures on women Heads of State/Heads of Government. In terms of representation², Romania holds only 6 ministerial positions (from 27 ministries) occupied by women, with a percentage of 22.2%, positioning us on the 39th place, after countries like Albany, Moldavian Republic, Brazil and so on. Regarding women in parliaments, we find 55 deputies' positions out of a total of 407 and 13 senators positions out of a total of 176, numbers that places us among the countries where female representation is still a considerable problem and require improvement and to be brought into public discussion.

Along with the concept of *participation*, another key-concept is that of *representation*. Ever since the first woman to run for presidency, Victoria Woodhull, in the 19th century United States, history has shown some significant progress regarding the passive right to vote, culminating with more than a few remarkable female leaders, during the last decades: Cristina Fernandez de Kirchner – the first woman to follow her husband to presidency –, Ellen Johnson Sirleaf – the first woman of color to become president – or Benazir Bhutto, the first female Prime Minister of a Muslim country (Paul Vass, 2011). Recent numbers show that the growing number of women in executive posts is not illusion or artifact of media coverage (Jalalzai & Krook, 2010), but rather a reality given by the contemporary worldwide empowerment trend and which gives the measure of the country's democracy level. Relevant to this idea is the statement given by the President of Liberia, according to whom a concerted effort is needed to target all stages of women's political participation, to ensure that as members of parliaments, they have the means and needed resources to impact positively and constructively on the advancement of their nation (Ballington & Karam (ed.), 2005).

One of the paradoxes regarding women's empowerment is that studies show a strong correlation between the presence of a female head of state and government and lower levels of parity of women to men in life expectancy, education, and income (Jalalzai & Krook, 2010), which means that females are more likely to attain public office in contexts in which women's status is behind or underneath the men's – in what concerns education and economic factors. However, the women who accede to these positions are usually highly educated and considerably more privileged than women in the general population, which poses constraints for women's political participation. Thus, female leaders are more likely and more empowered in contexts in which women generally lack power (Jalalzai & Krook, 2010).

² The Women in Politics Map 2014, available at http://www.ipu.org/pdf/publications/wmmmap14_en.pdf

As for the space and time context which we are analyzing throughout this paper, there are some cultural explanations that account for the situation of women's representation, mainly: the cultural legacy of state socialism, mirrored in the negative image of former female politicians, the prevalence of traditional gender stereotypes, which put women exclusively in the private sphere, and the absence of a feminist discourse and the lack of women's mobilization in civil society around feminist aims (Galligan & Clavero, 2008). Moreover, studies show that other key aspects influencing women's level of representation are electoral systems, ideology and nomination/selection procedures, as well as the less explored aspect of the role of women's activism in political parties (Galligan & Clavero, 2008).

The 2014 Romanian presidential election marked the first time not one, but two women candidates ran for the presidential seat, namely Monica Macovei, as an independent, and Elena Udrea, candidate on the new PMP ticket. Therefore, the 2014 presidential elections feature two candidates seeking to break barriers of a gender signifying cultural and social progress for Romania, but also continuing a history of male-only presidencies.

The situation in Romania is similar to the one in the US, as politics is seen as a masculinized domain. That is, according to Braden (1996), masculine behaviors, characteristics, issue emphases, and professional experiences are highly valued and considered the norm in politics. Women have made strides in this arena, but the presidency remains a masculine bulwark.

Even in Romania, women running for such a historically masculine office are considered norm-breaking, and culturally and statistically deviant, given the lack of precedence.

It is not the situation in Latin America, where a nascent body of research has been advanced to understand the conditions under which women become actively engaged in politics as legislators. Among this research, Saint-Germain and Metoyer (2008) analyzed interview data to explain the rise in women's political involvement as legislators in the past 20 years and have identified three predictors: the presence of a crisis, a substantial pool of women who have political experience, and the level of consciousness about issues of gender in a particular culture.

Similar research topics can be found at the level of the European Union. Here, Anne Phillips (1998) famously identified four arguments to support women's political representation:

- 1) women politicians act as role models for aspiring women candidates
- 2) numerically equal representation of women and men in parliaments is a sign of justice
- 3) only women are positioned to represent women's interests
- 4) women's political representation revitalizes democracy and Suzanne Dovi (2007) advances two other arguments:
- 5) according to the trust argument, women's political representation is necessary for women to put their confidence in political institutions
- 6) and the legitimacy argument contends that the presence of women representatives increases the legitimacy of democratic institutions.

As we can see, nowadays, feminine leadership became a topic of debate and interest for many researchers. On the other hand, this could be also caused by the underrepresentation

of women in leading positions. Anderson & Klofstad (2012) argue that men are overrepresented in leadership roles and are perceived to be more assertive, controlling, and confident than women (Not to mention the fact that in today's society the stereotype of women being caretakers of families and children, still exists. Research on gender roles shows that leadership is generally seen as a masculine role, thus women are only seen in leading positions for members of the school board or president of the parent teacher school organization (Anderson & Klofstad, 2012). However, there have been favorable changes in attitudes about female leaders and their effectiveness in leading positions.

More often, women in leading positions are associated (according to Eagly, 2013) with qualities such as social values of benevolence (referring to the preservation and enhancement of the welfare of people with whom one is in frequent personal contact) and universalism (seen as understanding, appreciation, tolerance, and protection for the welfare of all people and for nature). Women usually endorse social values that promote others' welfare. In U.S. attitudinal surveys, women endorse socially compassionate social policies and moral practices that uphold marriage, the family, and organized religion.

Speaking on data, the European Commission highlights the difference between portfolios allocated to men than to women in 2013: men are more likely to have responsibility for basic functions such as foreign and home affairs, defence and justice (42% of male ministers have portfolios of this type compared to 26% of female ministers). Women are more likely to be allocated socio-cultural portfolios including health, education, and social affairs (43% compared to 20% of men).

What is hopeful is that UN Women in Politics 2014 report highlights that there is a positive trend among politician women to hold some of the so-called "hard" ministerial portfolios such as Defense, Foreign Affairs, and the Environment as to the traditional "soft" portfolios.

While women approach social themes, men will prefer finance, infrastructure themes, etc, that are considered to be more appropriate for a male leader. Also, there is a continual struggle in trying to reduce the male dominance in politics. But, the signs of improvement are obvious "*the central concept of feminist politics has been replaced by "gender," constructing gender differences through discourse is part of the process of regulating male/female relationships, and the differences between men and women are socially constructed*" (Ionescu, 2012) Moreso, Eagly's social role theory suggests that strong cultural elements perpetuate the personality differences as both men and women adopt sex-linked traits, skills, and interests in order to fulfill the gender roles in which they are placed. The main qualities of a leader are usually identified female qualities such as empathy (being sensitive to the thoughts and feelings of others), vulnerability (owning up to one's limitations and asking for help), humility (seeking to serve others and to share credit), inclusiveness (soliciting and listening to many voices), generosity (being liberal with time, contacts, advice, and support), balance (giving life, as well as work, its due), patience (taking a long-term view, Buchanan, 2013). Huddy and Terkildsen suggest that voters view women as better able to handle „feminine” issues such as health care and education, while men are seen as more competent to handle „masculine” issues such as security, war and the economy.

Multiple studies conclude that women receive significantly less election issues-based coverage than do their male counterparts. Dan & Iorgoveanu (2013) show that there are variations in the quality and quantity of coverage in the Romanian newspapers, most of them to the detriment of the female politicians. Consistent with the study of Cowley & Childs (2003) and Wilson (2004), female candidates are portrayed in a way that undermines their authority.

Paxton & Hughes (2007) assert that the political sphere „remains an arena where women have far to go” and that „the lack of visible women suggests that veiled discrimination against women remains”.

Methodology

The online medium offers a great variety of tools that allows political candidates to increase their visibility and to spread their political message in an efficient and low cost manner. Therefore, one part of the analysis is centered on the analysis of the social networks and official sites used by the two presidential candidates. We analyzed the candidate’s Facebook official profile and the candidate’s political program as identified within the official website.

We have used the content analysis for the pre-electoral period on a two week analysis of online posts, starting from 19 September 2014 until 3 October 2014, the first day of the electoral campaign. The content grid includes categories like type of message (informative or attack), number of likes, number of shares and comments, pictures that accompany the posts and observations.

Besides the content analysis, we conducted a political discourse and political program analysis. Regarding the discourse analysis, there were selected the discourses from the launch of the campaign of the two candidates. The speeches vary in length and are sprinkled with journalists' questions, but are among the few registered speeches of the candidates.

The analysis of the political programs was based on two candidate electoral programs found on their campaign website (respectively on <http://macoveipresedinte.ro/> and <http://www.romaniafrumoasa.ro/> sites).

Data and results

Monica Macovei. Polical programe.

The two candidates we are studying are Monica Macovei and Elena Udrea. Monica Macovei is a lawyer and former prosecutor, former Minister of Justice, twice elected as a member of the European Parliament, known abroad for her fight for the independence of justice in Romania. She candidates as an independent. Her manifesto is entitled *Political decalogue – 10 commandments for the politicians, a Hundred principles and projects for Romania, a Future for us*.

Her slogan *Macovei, better than them!* advances the idea of opposition us vs. them, placing herself as an opponent for the other team, mainly the left-wing candidate, but can also be seen as a separation from them – the male candidates, emphasizing the concept of gender differentiation.

The main topic of her program is the fight against corruption. She associates her image with the two powerful institutions she helped create: DNA (The National Anti-Corruption Directorate) and ANI (National Integrity Agency). She promotes the right wing idea of the minimal state – less ministries, minimal intervention of the state in economy. Among some of the changes that she promotes through her political program, several of them approach: the revision of the Constitution (mainly focussing on the attributions of the president, removing the parliamentary immunity, reducing the number of MPs to 300), debirocratization and depolitization of state institutions CNA, TVR, ANAF, and the most important, supporting the independence of justice. There are also topics related to education (fair chances for children no matter the residentship), investments in education, health services, environment and agriculture.

Macovei also addresses the international relations of Romania, submitting to the idea of maintaining the relationships with NATO and USA as strategic partners. As she states: „We can have commercial relationships with the East, but our main focus should be on the political relationships with the West. We have to ensure the bridging between democracy and non-democracy in Europe and catalyze the investment in enhancing the democracy in our region.”

The electorate she targets is composed of right wing voters, mainly young adults 30-40 years old, with medium and high levels of education, medium and high income, nonconformists, supporters of state secularism.

Her campaign staff is entirely voluntary, emphasizing the involvement of her supporters during the campaign. On her website *macoveipresedinte.ro*, she devotes an entire section to her supporters, most of them members of the cultural and intellectual elite: academia, writers, singers, painters, sociologists and political analysts, both male and female. She also associates her image with the support of several of her colleagues from the European Parliament, like Anna Bildt or Ingeborg Grässle.

Monica Macovei's Facebook profile

Monica Macovei's public page on Facebook has an approximate support of 80.000 likes. On the two weeks period of analysis (19 September – 3 October 2014), she had a total of 41 posts. Almost half of her posts regard changing her cover photo or updating profile photos. Regarding the visibility of posts, they range from an estimated number of 300 likes to 1000-2000 likes per post and a number of 50 to 400 shares per post.

Macovei's most visible article has a total of almost 4000 likes, 400 shares and 400 comments, and promotes her message from the official enrollment for the Presidential office: “If all those who believe in me, vote for me in the first round, I will win!”. Macovei's post details some of the arguments for her candidature, arguments that vary from “I'm running for the office because I want to be your employee, not a pie across the country”, or direct attacks against the political opponents like Victor Ponta and Klaus Iohannis: “It's good that PSD and PNL were stopped from the great socialist competition, otherwise they may have submitted more signatures than the number of voters”.

Macovei uses her Facebook page as a means of promoting her message, but also her identity, through pictures and logos. Almost half of her posts (16 from 41) during the pre-electoral campaign promote her logo. She changed her profile picture almost daily with the

image of her famous colourful logo. Moreover, followers were encouraged to borrow the alphabet letters written in the same way as her logo as a means of support.

In contrast with Udrea's Facebook presence, Macovei's speech is more coherent and comprehensive. She details the reasons why she deserves to be supported, relying on the comparison between her case and the biblical parable of David and Goliath: "Together we can beat them! Like David had beaten Goliath." Nevertheless, likewise Udrea, Macovei centers her online speech against the main rival, the Head of the Government, Victor Ponta: "I ask Ponta how much did it cost his communist candidature launching that took place on the National Arena. From whose money was all paid? From our money?"

Moreover, the candidate's positive aspects and motives to be voted are endorsed by various media outlets, international MEPs, and intellectuals, as in the case of endorsements from Le Monde, Frankfurt Allgemeine Zeitung or Gabriel Liiceanu.

Monica Macovei's launching discourse analysis

In the following sequence, we will put under a lens the press release offered to the journalists by the independent candidate Monica Macovei, after officially enrolling in the presidential election campaign, by presenting the signatures of support at the Central Election Office. The video, that has 5:22 minutes is taken from Youtube³ and starts with the candidate's thanks to the citizens for supporting her and for gathering over 300 thousand signatures.

However, she does not waste a phrase without invoking her most handy campaign topic, which is *corruption*, and continues on an ironic note, acting on the offensive towards her main electoral opponents: "it is good that the Social Democrat Party and the National Liberal Party stopped their socialist battle, otherwise they would have gathered more signatures than the number of constituents". Moreover, she presents the core of all her campaign speeches, the reasons for her candidacy: to be the Romanian citizens' *employee* – and not a *tyrant* –, to keep Romania's foreign policy towards the West and to ensure national security. What is more, the candidate carries on with a hint of populism, stating that her candidacy is based on the will of getting back „our stolen money”; by this phrase, she induces the idea of „us” versus „them”, a well-known populist discursive approach, by which she positions herself as part of the people, and not as a politician.

Furthermore, Macovei lists a set of proposed measures meant to reduce corruption acts among public officials, which is in key with her previous political achievements and gives her credibility in front of the people. The candidate has built herself an image of a righteous, law-abiding political figure, as well as a transparent, anti-corruption law maker and enforcer. This is, nevertheless, the elements that places the female candidate on a unique stand and creates a contrast with her opponents. She then assumes the role of a patriot, she emphasizes the constitutional right to vote and expresses her support for the electronic vote and the vote by mail, stating that „the Romanians living abroad are part of Romania”.

The candidate then introduces the idea of *change* and indirectly proposes herself as the solution for the country's problems, reiterating the unfitness of her main opponents for the

³Monica Macovei speech, available at <https://www.youtube.com/watch?v=W8qxqBUvCos>, accessed on 19.10.2014

presidential office; Macovei brings symbolical presents for the opponents, meant to underline the prime minister's inefficiency in office – by mocking his popcorn indiscretion – and the other candidate's lack of communication skills and lack of political vision.

Towards the end of her speech, Macovei invokes the people by using the worn-off phrase „*together* we will succeed” and then she lashes out with an arrogant statement, saying that „you [n.ed. the people] are my hope and I am your hope”. Moreover, she stresses the importance of casting a vote and invites the people who believe in her to vote for her, confident in her victory. Right at the end of her speech, she includes another one of her campaign themes, which is *religion*, by making an analogy of her – and the people – winning the elections like David won over Goliath.

Unlike the low-pitched, linear, non-expressive discursive pattern the candidate has accustomed her public to, this declaration shows various tonalities, yet the candidate gets interrupted by ripples of applause and repeatedly loses focus. On a non-verbal level, Macovei skips her usual non-expressive, restrained pattern and smiles when hearing people around her approving of her ideas, suggesting satisfaction, and then instantly goes back to her offensive, righteous face expression, while trying to resume her ideas.

To sum up, the independent candidate stresses on her already proven qualities, as a law policy creator and enforcer, in order to differentiate herself from the other candidates, while aiming at her opponents' unfitness for the presidential office. An important aspect we aim to underline is the absence of women's issues and policies and the non-womanly approach of her discourse, thus she can be considered a typical example of Roger-Gérard Schwardtzenberg's (1995) *political non-woman*.

Elena Udrea. Polical programe.

Elena Udrea, former Minister of Regional Development and Tourism, member of PNL and PDL, currently president of PMP, the youngest candidate for the presidential elections, viewed by the media as Traian Băsescu's protegee, who's vision she declares that intends to continue through her work. Her manifesto is entitled *Beautiful Romania, My promise for the Romanians*, focussing on the idea of *A women for president!* She declares herself to be a feminist, but the advertising she is using supports the stereotypical image of a women in politics, Even her campaign slogan has a clear sexist touch: *Good for Romania* (with a clear connotation).

She benefits from the support of exclusively male political elite representatives, like President Traian Basescu, considered to be her number one booster during the campaign, former Prime Minister Emil Boc, Cristian Diaconescu or Aurelian Pavelescu. Even though she is targeting mostly women (as it resides from her official website message for the women) and president Basescu's supporters, but advances speeches designed for left-wing electorate as well. Her political program is extremely vague, covering a wide variety of areas, but with few practical solutions for each of them, covering general themes like: the constitutional state and the independence of justice, external politics, security and defense.

Her vision for Presidency approaches subjects like: the revision of the Constitution, regional administration, depolitization and debirocratization, reform of the educational

system, health services, retiring funds, investments and sustainable economic development and growth, equal treatment for women and men.

Even though she is placing herself as a right wing candidate, challenging Klaus Johannis, the main counter-candidate of left wing representative, the actual Prime Minister Victor Ponta (according to main political polls), she advances mainly social issues.

Elena Udrea's Facebook profile

Elena Udrea's public page on Facebook has an approximate support of 250.000 likes. On the one week period of analysis of two weeks (19 September – 3 October 2014), she had a total of 23 posts. Of the total posts some promote her arguments against the Government Head – Victor Ponta and promotes public actions that opponents have not undertaken. The majority of the headlines attack the opponent, Victor Ponta: *“When I saw Victor Ponta spent 2 million Euros to celebrate his birthday on the National Stadium with 70,000 people, while the children from classes I and II lacked textbooks, we decided to cancel the official launch of my application from the Royal Palace.”* The majority of the posts are informative ones, only few of them represent a direct attack to Victor Ponta.

In contrast to Macovei, Udrea enjoys a greater visibility and support rendered by the number of likes and shares of her posts. The maximum of observed likes (approx. 12000) was reached at the begging date of observation, when Udrea changes her profile photo. Following, the second visible post was entitled “Primers, backpacks, and school supplies for children” and attacked Ponta's grand celebration of his birthday on the National Stadium. In this case, Udrea describes herself as “the only candidate who loves her country and loves Romania”, the candidate who understands the problems and difficulties of everyday Romanian. Udrea's other posts vary in number of likes from rough 100 to 2000 and over 3000. Despite the lack of diverse information, Udrea's posts enjoy greater coverage with a large number of shares and comments (around 200-600 shares and 100-600 comments per post). What clearly distances Elena Udrea from Monica Macovei and other rivals is her strategy to post as many photos from public meetings. We can say that rather than an informative content, many posts offer content based on images that capture the political events. We can find pictures of the candidate when she visited schools and provided backpacks for students, photos from the march against the Government, march organized by Udrea, photos from public and promotional events like rural and agricultural festivals. We observe an accentuated trend of the candidate to identify herself with activities that belong to her former Ministry of Regional Development portfolio (posts from Sinaia's day celebration, the Hunting Festival from Bata, Negreni's fair day).

Elena Udrea's launching discourse analysis.

Elena Udrea is a very controversial politician. She poses as a very modern woman, emphasizing her feminine qualities and roles. Her whole campaign goes around the idea of her past projects, her success as a minister and a young woman that understands the needs of the less powerful classes. Also, she wants to transmit the image of a fighter, that won't surrender, no matter what. Her fight is mostly for democracy and for a *“beautiful Romania”*, that she considers her main project and her main objective.

As in the case of Macovei, we have analyzed the speech of Elena Udrea that took place right after the candidate enrolled in the elections. The interview has 11:08 minutes and can be found only on Youtube⁴ and not on the candidate's official site as expected.

During the interview, the candidate presents her campaign themes: investments, work places, tourism, democracy, the fight for women and youngsters, etc. On the other hand, she speaks for all the Romanian women who have been discriminated by their male co-workers: *"This is a step I take not only for myself, but for all the Romanian women that believe that one can have a career and a family at the same time."* Mostly, the themes the candidate approaches are social themes, as she sets herself as a feminine candidate who can understand the needs of the less powerful social classes: women, youngsters, elders.

Udrea presents herself as a *"clean"* candidate, unlike her opponents *"You know me already, with my good parts and my bad parts. There is almost nothing that you or the press doesn't know about me and my life"*, *"I have nothing to hide in my CV"*. Her attitude is very easy-going, as she tries to come clean in all the aspects related to her personal and professional life. Moreover, she is a candidate that supports democracy and she will continue the struggle for a democratic country. This is where she sets an anti-thesis with Victor Ponta, of whom she affirms he is a socialist candidate, who will continue the *"disaster"* of Adrian Năstase and Ion Iliescu. Also, she comes as a candidate that rejects communism and everything related to it.

Her campaign motto is *"Beautiful Romania"* which she explains as a country where the citizens will have the chance to live as other European citizens, a country that will improve. Furthermore, she will do everything that she can for this thing to happen and she will never give up, as she proved until now. Here, she sets herself as a salvation for the country and the citizens, a martyr that had a continuous struggle with the system. She presents herself as the fighter, the one who will set a stable democracy and who will make Romania a beautiful country.

Unlike the other feminine candidate, she supports religion as she uses some terms that connect with this field: *"God wanted me to reach the climax today"* or *"This project (Beautiful Romania) was my Creed for the past 10 years"*. So, we can see a candidate full of faith that identifies with a great majority of the Romanians. This is a thing that distinguishes the candidate from her opponents. She affirms herself as a feminine leader, the type that approaches social problems and fights along her male opponents and colleagues. *"It was meant to be. This is destiny."* Her struggle for Romania brought her here today and this is the fulfilling of her destiny..

Asserting the various roles a woman has to play in modern societies, Elena Udrea shows disponibility to occupy the presidential office, therefore contradicting her feminist views of a feminist politician that can engage in both private and public spheres.

In what the nonverbal communication concerns, the interview inspires confidence. The candidate's facial expression shows slight irony when she talks about her opponents, mostly about Victor Ponta, whom she calls to be the promoter of communism. She presents herself as a promoter of a stable democracy in Romania. She sets herself as a feminine

⁴ Elena Udrea speech, available at <http://www.youtube.com/watch?v=FXt8brV2xBc>, accessed on 19.10.2014

candidate, who will abolish discrimination against women. In conclusion, we can observe a contradiction between her speech and the image she promotes.

Conclusions

The profiles of the two candidates are extremely different. While Monica Macovei poses as a righteous, law-abiding political figure, as well as a transparent, anti-corruption law maker and enforcer, a typical political non-woman, Elena Udrea stresses her feminine side and emphasizes the importance of image promotion as shown by the online analysis. They both perpetuates the stereotypical images of the female politician, each of them in their own personal style.

Both of them promote their public image based on their previous achievement: Macovei by associating herself with DNA and ANI and the fight against corruption in Romania, and Udrea by her projects while being the Minister of Tourism and Regional Development.

Macovei approaches hard issues, while Udrea approaches mainly soft issues. Even though Udrea's political program touches the same subjects as Macovei's, the first one comes with no practical solutions for the problems and discusses them at a superficial level.

The supporters of the two candidates have different profiles. Udrea is supported exclusively by influential national politicians, like president Băsescu, while Macovei is endorsed by the national cultural and intellectual elite and by MEPs.

The importance of 2014's Romanian Presidential Elections resides in the fact that it was the first campaign in which women have dared to run with male contestants. The 2014 presidential elections can serve as a mean for aspiring women candidates to participate more in the electoral process and to pursue high offices. Macovei's and Udrea's public campaigns led to an increased visibility and a political experience that allows women to access existing power structures and know how to influence them. Also, it represented an important exercise for women to gain public sympathy, to acquire skills in fundraising, public speaking and campaigning, which are essential to run an effective campaign and win public support.

Future studies may approach the leadership styles of the candidates analysed in our study, given the fact that the electoral race is in full process. Moreover a comparison between the media coverage of the candidates campaign and the candidates promoted image could show possible inconsistencies. Also, it would be interesting to analyse the final debate discourses and their impact on the electoral outcome, might one of the two female candidates run in the second round of elections.

References:

- Castañeda Rossmann, Liliana (2010). „Tears, Unity, Moose Burgers, and Fashion: A Tale of Two Candidates”, *American Behavioral Scientist*, 54:239
- Lilleker, Darren G. and Casilda Malagón (2010). „Levels of Interactivity in the 2007 French Presidential Candidates' Websites”, *European Journal of Communication*, 25: 25
- Braden, Maria (1996). *Women Politicians and the Media*, Lexington: University Press of Kentucky

- Kantola, Johanna (2009). "Women's Political Representation in the European Union", *The Journal of Legislative Studies*, 15/4: 379–400
- Phillips, Anne (1998). "Democracy and Representation: Or Why Should It Matter Who Our Representatives Are?" in Anne Phillips (ed.). *Feminism and Politics*, Oxford: Oxford University Press, 224-240
- Dovi, Suzanne (2007). "Theorizing Women's Representation in the United States", *Politics and Gender*, 3: 297–319
- Anderson, Rindy C. & Casey A. Klofstad (2012). *Preference for Leaders with Masculine Voices Holds in the Case of Feminine Leadership Roles*, PLoS ONE 7(12): e51216. doi:10.1371/journal.pone.0051216
- Eagly, Alice H. (2013). „Women As Leaders: Leadership Style Versus Leaders' Goals” in Harvard Business School symposium *Gender and Work. Challenging Conventional Wisdom*
- Dan, Viorela & Aurora Iorgoveanu (2013). „Still On the Beaten Path: How Gender Impacted the Coverage of Male and Female Romanian Candidates for European Office”, *The International Journal of Press/Politics*, 18/2: 208
- Eagly, Alice H. (1987). *Sex Differences in Social Behavior: A Social-Role Interpretation*, Hillsdale, NJ: Erlbaum
- Buchanan, Leigh (2013). *Between Venus and Mars* available at <http://www.inc.com/magazine/201306/leigh-buchanan/traits-of-true-leaders.html>
- Ionescu, Luminita (2012). „The role of women in bureaucracies: leadership, democracy and politics”, *Economics, Management and Financial Markets*, 7/1: 138
- Paxton, Pamela & Melanie M. Hughes (2007). *Women, Politics, and Power: A Global perspective*, Thousand Oaks, CA: Sage
- Rindy; Anderson C. & Casey A. Klofstad (2012). *Preference for Leaders with Masculine Voices Holds in the Case of Feminine Leadership Roles*, PLoS ONE, 2012; 7 (12): e51216 DOI: [10.1371/journal.pone.0051216](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051216)
- Schwartzberg, Roger-Gerard (1995). *Statul spectacol - eseu asupra și împotriva star-sistemului din politică*, București: Editura Scripta
- Regine, Birute (2009). *Leadership: Cultivating Feminine Presence; Academy of Spirituality and Professional Excellence*; Burbank; USA
- Ballington, Julie & Azza Karam (2005). "Women in Parliament: Beyond Numbers", *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, available online at http://www.idea.int/publications/wip2/upload/WiP_inlay.pdf
- Galligan, Yvonne & Sara Clavero (2008). "Prospects for Women's Legislative Representation in Postsocialist Europe: The Views of Female Politicians", *Gender and Society* 22: 149-71, available online at <http://gas.sagepub.com/content/22/2/149>
- Jalalzai, Farida & Mona Lena Krook (2010). "Beyond Hillary and Benazir: Women's Political Leadership Worldwide", *International Political Science Review* 31(1): 5-23, available online at <http://ips.sagepub.com/content/31/1/5.full.pdf+html>
- Paul (Vass), Andreea (2011). *Forța politică a femeilor*, Polirom, Iași
- Wägnerud, Lena (2009). "Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation" *The Annual Review of Political Science* 12: 51-69, available online at https://edit.ethz.ch/ib/teaching/pwgrundlagen/Women_Parliament.pdf

European Commission (2013). Women and men in leadership positions in the European Union, October 2013, 20

CLINICAL COMMUNICATION SKILLS: GUIDELINES ON COMMUNICATING WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Laura Ioana Leon, Assoc. Prof., PhD, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași

Abstract : When communicating with children it is vital to remember that the child is patient but that the parent is also a key person during the medical encounter. During the consultation, the doctor has to communicate both with parents and children at the same time, a thing that can be particularly challenging, as all parties will need individual attention. Children of different ages bring different difficulties to the consultation.

Keywords: communication skills, medical encounter, challenging consultations, doctor-patient interaction, communicating with children.

Working with children offers rewards, but nobody can deny that it is also a very difficult task. Although children may suffer from similar medical problems like the adults, their management during the medical encounter requires special attention. Some doctors may even consider these consultations very challenging in the sense that communication with children may bring along more issues. First and foremost, it is very difficult to communicate with children and learn directly from them what is bothering them. It is one of the reasons for which parents are expected to be part of the medical consultation. Also, doctors may find it very difficult to explain or to use medical language with young children. Likewise, children may more easily experience feelings of anxiety during these consultations, therefore the presence of the parents may reassure them and make them feel more comfortable. In the absence of the parents, children may have unexpected reactions. However this does not mean that the presence of the parents will always facilitate the doctor's job in the management of the child. Parents may be overwhelmed by the situation the child is in and, depending, of course, upon the severity of the medical problem / procedure. Therefore when it comes to dealing with children during the medical encounter, special attention should be paid and doctors should be very well trained in order to be able to face all the problems that may come along.

There are some techniques that doctors may use during the medical encounters in which they have to deal with children. In terms of verbal communication, doctors have to make sure that the dialogue with the child is at the child's cognitive level and corresponds to his / her developmental changes. As it is for adults, doctors have to check regularly whether what they said has been understood. Studies show that if children are explained the procedures they will be going through and understand what is going to happen to them, they will be less anxious. Such explanations will definitely improve the doctor-patient relationship. The clinical areas in which children are going to be consulted should have toys, as all children will like to play. It has been proved that children will more easily express their concerns through play rather than normal conversation. If before the consultation, the doctors talk with the parents, they may ask the parents to bring the child's favorite toy or any other object that may facilitate the doctor-child dialogue. By means of these toys doctors can more easily

explain the medical procedures: “*Shall we have a look at Teddy’s tummy?*” or “*Show Rabby how wide you can open your mouth!*”.

Talking with preschool-aged children, on the other hand, has its challenges as these category of patients “have not developed a theory of the mind yet” (Mitchell and Zeigler, 2007) in the sense that they are incapable of seeing the world from another person’s perspective and cannot understand that are people may know more than they do. Such consultations become even more difficult if children are in pain or frightened, or are crying. Children often believe that things happen to them because of their actions, so they may perceive illness and hospitalization as a punishment for bad behavior (Hart and Chesson, 1998). Some useful tips for such consultations are mainly related to the way in which the doctor handles the very first minutes of the consultation. Children should be called by their name, doctors should use simple language and familiar words and, basically, all the information should be given at the child’s own pace and possibility to understand things. Last but not least, doctors should know that in order to perform a medical procedure, they should ask for the parents’ permission first (that is because, if the child is asked first, he / she may simply say no).

When it comes to school-aged children, things may get less complicated as this category of patients already show some understanding of the illness. Therefore it may be easier for doctors to cope with these patients. At a diminished scale, these consultations may resemble those of the adults. During these consultations the doctor may start by introducing himself / herself, ask the child’s name, address, school that he / she attends, and all familiar topics that would put the child at ease. If the dialogue goes on as planned, the doctor may interview only the child and appeal to parents just to check on some things he / she is not sure of, i.e. ask for clarification. Thus, starting with school-aged patients, the interference of the parents during the medical consultation may start to diminish.

Adolescents form the next category of patients. Out of all these categories of young patients, this is probably the most challenging. Adolescence is a period of time when the young adult goes through a series of dramatic changes, both physical and psychological. Adolescents have to adapt to their new roles and expectations. It is exactly this period of adjustment that makes them a category of patients difficult to cope with. This transition from childhood to adulthood needs to be understood. When it comes to coping with some medical problems, things may become even more difficult. This is a time of rebellion for most of the adolescents and therefore, when a medical issue comes along, non-adherence to treatment may be another way for them to show this rebellion. A request from the doctor to cooperate with the medical treatment has to be done with care, otherwise this will become an opportunity for them to assert growing independence from adult control (Windebank and Spinetta 2008). It is important for the doctor to arrange meeting both the adolescent and his / her parents. Meeting the adolescents separately may give them the feeling of freedom and the idea that they are in control, ultimately, all these leading to a better adherence to the treatment. Besides, adolescents need to trust the doctor, while the doctor, in his / her turn, should decide correctly on when to talk with the parents in order to investigate more or to reveal some facts that may endanger the adolescent’s life. If things are not confidential, the whole relationship is ruined. Speaking about the issues adolescents may be confronted with,

specialist recommend that, if it is appropriate, the doctor should take a full psychological history using HEADSSS protocol: Home life, Drug use, Sex, Suicide, depression and self-harm, Sleep (Christie and Viner, 2005). The doctor should not be judgmental and should try to avoid patronizing the adolescent, but rather try to treat the patient as an individual who can provide information regarding the diagnosis and treatment.

Nowadays we are confronted with various theories regarding the ways in which a child should receive education and we will obviously notice that Western societies are characterized by a greater opening towards children (Tates and Meeuwesen, 2000). In such societies, adolescents become ever more involved in making decisions about things that directly affect their lives. However, the role of the patient during consultations and the medical treatment that normally follows the first stages of the medical encounter should not be diminished. Children and adolescents may hardly be considered at an age when they could understand all the implications of an illness or treatment. Therefore parents will always have an important role during the consultation (or even prior to the medical encounter when parents are supposed to prepare the child for what is to come). Specialists also recommend both parents to be present during the consultation as this creates a family atmosphere. Thus, besides building up all these communicative skills that would enable doctors to communicate with children, they should not neglect the parents. Parents may need more information about the illness and therefore doctors should not allow time, at the end of the consultation, for parents to ask questions, and express concerns and opinions.

In conclusion we may say that doctors who deal with children and adolescents should master all the necessary skills to become good communicators with these categories of patients, but, at the same time, they should also remember the importance of caring for the whole family, therefore parents should not be neglected. It is also important to take into account the fact that not all children are the same, they grow up and develop in different ways. Doctors should be able to adapt to each child's different communication needs. A doctor should be flexible in his / her interaction with children and eventually to be a good psychologist in order to understand that each stage in the child's development has its own milestones and conflict.

Bibliography

- Mitchell, P and Zeigler, F (2007). *Fundamentals of Development: The Psychology of Childhood*. Hove: Psychology Press.
- Hart, C. and Chesson, R. (1998). *Children as Consumers*. **British Medical Journal** 316 (7144), 1600-1603.
- Windebank, K. and Spinetta, J. (2008): *Compliance in adolescents with cancer*. **Pediatric Blood Cancer**, 50, 1099-1100.
- Christie, D. and Viner, R (2005). *Adolescent development*. **British Medical Journal**, 330 (7486), 301-304.
- Tates, K. and Meeuwesen, L. (2000). "Let mum have her say": *Turntalking in doctor-patient-child communication*. **Patient Education and Counselling**, 40(20), 151-162.

SPEECH AND TYPES OF DISCOURSE. CASE STUDY

Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

*Abstract: The setting up of neo-rhetoric as a theory of argumentation is the merit of Professor Chaim Perelman, who published *The Treaty of Argumentation. The New Rhetoric* (Brussels, 1958). The considerations of researchers in Brussels and Liège (Group μ) about Aristotle and his rhetorical ideas build an imaginary arch between ancient and modern, contemporary visions in this field of study. Upon analyzing the argumentative basics of rhetoric we can establish its multi, inter and trans-disciplinary character, i.e. that it is based on the entire range of human sciences, from history, sociology, psychology and politics to hermeneutics, and from the theory of communication and legal sciences, to stylistics, philosophy, logics and reasoning. The five basic elements of the classical rhetoric system (*inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio*) are partially recovered nowadays; seen from a new perspective, they make up the organizational scheme of new rhetoric, since the theoretical concerns of contemporary neo-rhetoric confirm it as logic of the opinable, the argumentative theory or the art of balanced and effective communication.*

Keywords: *speech, eloquence, orator, logograph, like rhetorical.*

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a impus omenirii acceptarea păcii mult visate ca *un nou început*: un început nu doar sub aspectul condițiilor de viață și de civilizație, ci și al aprinderii interesului și stârnirii apetitului pentru merindea spirituală, urmând o etapă de avânt tehnologic și de progres al științelor fără precedent. A venit, apoi, sub auspiciile acestor noi paradigme culturale, și rândul „umanioarelor”, între care se situează și retorica, uitată în camera cu lucruri vechi atâta amar de vreme! Insuficiența analizei întreprinse asupra demersurilor reale ale gândirii i-a îndemnat pe unii filosofi și logicieni să constituie o *nouă retorică*, fondată pe scheletul antic al tratatului aristotelic, ca *teorie a argumentării*.

Revenirea în forță a retoricii, având drept corolar ponderea dialogului, a negocierii, a argumentării, ne determină să aderăm la situarea discursului în centrul preocupărilor lingviștilor, filosofilor, logicienilor și cercetătorilor din *Teoria comunicării*, și la reabilitarea retoricii – ca *retorica rediviva* – contând „ca orizont de așteptare” și „matrice” a științelor umaniste, în manifestările lor publice. Este meritul profesorului Chaïm Perelman și al strălucitei sale asistente, Lucie Olbrechts-Tyteca, de a fi revenit la retorica lui Socrate și Aristotel, prin *Tratatul de argumentare. Noua retorică* (Bruxelles, 1958), aceștia întorcându-se la *argument și la argumentare*, restabilind rostul dialecticii în discursul retoric, în textele și manifestările dialogice, în orice comunicare publică solemnă, în orice confruntare cu pretenții, și, mai ales, în fundamentarea judecăților axiologice și psiho-sociologice.

Specialiștii au constatat corelarea unor teorii retorice cu logica formală modernă sau cu logicile nonformale, precum „logica sentimentelor” a lui Théodule Ribot, cu „logica socială” a lui Gabriel Tarde sau cu „logica valorilor” a lui Edmond Goblot, apreciind tendința acestora către o *logică deschisă, totalizatoare*, care ar putea cuprinde oricând imprevizibilul sau manifestările specifice psihanalizei în ansamblul preocupărilor lor argumentative. De altminteri, această orientare este clar formulată în *Tratatul de argumentare. Noua retorică*, unde autorii chiar subliniază că „logica formală modernă s-a constituit ca studiu al mijloacelor

de demonstrație utilizate în științele matematice. Rezultă însă că domeniul său este limitat, căci tot ceea ce este ignorat de matematicieni este străin logicii formale. Logicienii sunt obligați să completeze teoria demonstrației astfel obținută printr-o teorie a argumentării.”¹ Noua retorică va avea, în viziunea întemeietorilor ei, programat, o deschidere *inter- și multidisciplinară*: „Noi vom căuta și-o construim analizând mijloacele de probă care servesc științelor umane, dreptul, filosofia; vom examina argumentele prezentate în jurnalele publiciștilor, în discursurile politicianilor, în aliniatele avocaților, în tratatele filosofilor. Câmpul nostru de studiu, care este imens, a rămas în paragină în cursul secolelor. Sperăm că primele noastre rezultate vor incita alți cercetători să le completeze și perfecționeze.”² Se va insista puternic pe adoptarea unui raționament neconstrângător și, totodată, contrar raționalismului cartezian și empirist, teoreticienii noii retorici criticând *închistata autarhie a formalismului* și „legitimând conturul rațional al argumentării care parvine la verosimil și la plauzibil, ei cheamă pe logicieni să completeze teoria demonstrației, analitice și inductive, printr-o teorie a argumentării persuasive.”³ Teoria se va baza pe trei principii elementare, și anume: 1. aposteriorismul, adică analiza ulterioară a tehnicilor utilizate, 2. ghidarea argumentării în funcție de auditoriu, și 3. analiza mijloacelor dovezii – toate acestea constituindu-se în căi de urmat în configurarea structurilor corpusului argumentativ. Abordând problema obiectiv, chiar autorii *Tratatului de argumentare* subliniază, între altele, că „este o cerință de metodă a nu se confunda, din punctul de plecare, aspectele raționamentului relative la adevăr și cele care sunt relative la adeziune, ci de a le studia separat, chiar dacă te vei preocupa ulterior de interferența ori de corespondența lor eventuală. Numai în această condiție este posibilă dezvoltarea unei teorii a argumentării având o țintă filosofică.”⁴

Întemeietorii neoreticiei sunt apreciați și de către unii cercetători francezi contemporani (Grupul μ), preocupați de aspecte similare ale retoricii, care arată că: „Originalitatea și importanța rezultatelor obținute de acești neoretici sunt incontestabile. Este evident că acestor lucrări nu le poate fi refuzată calitatea de retorici. Perelman relevă îndeosebi rolul raționamentului prin analogie, ceea ce îl duce la discutarea statutului metaforei. Dealtfel, nu este exclusă posibilitatea unei joncțiuni între cele două tendințe care, în perspectivă istorică, au sfâșiat retorica tradițională: tendința logică, bazată pe funcția conativă a limbajului; tendința estetică, reflecție asupra funcției poetice. Această sinteză nu înseamnă, bineînțeles, revenirea la compromisul clasic, când retorica era definită ca *arta de a vorbi bine pentru a convinge*, definiție pe care Lamy o considera redundantă, pentru simplul motiv, spunea el, că niciodată nu se învață arta de a vorbi rău și că nimeni nu vorbește decât pentru a capta auditoriul.”⁵ Să precizăm că, în Franța, se constituie, în jurul anilor 70, Grupul

¹ Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, *La nouvelle rhétorique, Traité de l'argumentation*, P.U.F., Paris, 1958, apud Petru Ioan, *Logică și metalogică. Incursiuni și noi contururi*, Iași, Editura Junimea, Colecția Humanitas, 1983 pp. 96-97

² Ibidem, apud Petru Ioan, op. cit. p. 97

³ Ibidem, apud Petru Ioan, op. cit. p. 100

⁴ Ibidem, apud Petru Ioan, op. cit. p. 94

⁵ Dubois, J., Edeline, F., Kinkenber, J. M., Minguet, P., Pire, F., Trinon, H., – *Retorica generală, Grupul μ* , introducere Silviu Iosifescu, traducere și note Antonia Constantinescu și Ileana Littera, București, Editura Univers, 1974, p. 7

μ, alcătuit din câțiva universitari din Liège: Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean-Marie Kinkenbergh, Philippe Minguet, François Pire și Hadelin Trignon, care, interesați de studiul expresiei, s-au solidarizat pentru a cerceta unele chestiuni de retorică, precum *teoria figurilor*, și cum aceștia voiau să îi aducă un omagiu lui Aristotel, primul care s-a referit la aceste concepte operaționale în *Retorica* sa, și-au ales ca siglă inițială expresiei grecești care denumește metafora – litera μ – cel mai cunoscut dintre *tropi*, chiar tropul de bază al retoricii.

Considerațiile cercetătorilor din Bruxelles și Liège, față de Stagirit și de ideile sale, construiesc o imaginară arcadă între gândirea antică și cea modernă și contemporană, așa cum este explicată într-un pasaj sugestiv: „la cei vechi ca și la cei moderni, finalitatea declarată a retoricii e aceea de a transmite tehnicile persuasiunii. Ideile de argument și auditoriu sunt aici esențiale. Legătura cu dialectica, în sensul prehegelian al cuvântului, este atât de puternică, încât Aristotel începe prin a constata faptul că ele se confundă. Pentru Stagirit, demonstrația dialectică, bazată pe opinie, e valorificată de discursul retoric care trebuie să cucerească adevărul. Din diverse motive, între care, în primul rând, conflictul platonician între adevăr și aparență, retorici n-au fost, de la început, în bune relații cu filosofii. Odată cu raționalismul cartezian divorțul e categoric: numai demonstrația bazată pe evidență va avea drept de cetate în filosofie (...) Rațiunea e incompetentă în afara experienței și a deducției logice, singurele capabile să furnizeze unui auditoriu oarecare soluția unei probleme.”⁶

Un alt *model argumentativ de succes* care s-a impus, mai ales în ultimii ani, este cel al englezului Stephen Toulmin (născut la Londra, cu studii doctorale de etică la Cambridge, devenit cetățean american și profesor la Los Angeles), la care demonstrația se caracterizează printr-o foarte interesantă deschidere către acțiune și comunicare, dar dintr-o perspectivă nouă – cea epistemică.

Analizând elementele argumentative ale retoricii vom constata *caracterul multi-, inter- și trans-disciplinar* al acesteia, care se bazează pe întregul evantai al științelor umaniste, de la istorie, sociologie, psihologie și politică, la hermeneutică, și de la teoria comunicării și științele juridice, la stilistică, filosofie, logică și argumentare. Cele cinci elemente ale sistemului retoricii clasice (*inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio*) sunt recuperate parțial astăzi, ele constituind, dintr-o nouă perspectivă, schema de organizare a *noii retorici*, preocupările teoretice ale *neoreticii contemporane* o confirmând-o ca logică a opinabilului, ca teorie a argumentării (persuasiunii) sau ca artă a comunicării eficiente.

Așadar, la capătul lecturilor și studiilor consacrate atât operelor marilor clasici ai retoricii, a *logografilor* și *autorilor de discursuri* care au trudit cu câteva milenii în urmă, cât și a tratatelor elaborate în perioada contemporană, orice cercetător onest al domeniului ar trebui să rezume câteva *noțiuni-cheie* din învățătura acestora. Procedând astfel, în analiza noastră, am ajuns la următoarea schemă de lucru sau configurație retorică: *Situația retorică; Strategiile de convingere sau triada persuasivă; Genurile retoricii; Categoriile sau canoanele discursive; Tipurile de argumentare; Convingerea, persuasiunea și manipularea; Sofismele și paralogisme.* Dar să le analizăm pe rând.

I. Situația retorică. Sub acest aspect trebuie să înțelegem întregul proces al comunicării ca fiind mereu în legătură cu complexul social în care se exercită. Sensul antic al sintagmei denumea strict împrejurarea sau motivul care determina faptul comunicativ, care se

⁶ Ibidem, pp. 7-8

întâmpla să fie o ceremonie, un conflict deschis sau un moment social de criză etc. Poziția sau, mai bine spus, aspirația oricărui orator era de a vorbi convingător, transmițând prin spontaneitatea, prezența de spirit sau notorietatea sa, conținutul informațional care să prezinte interes și să suscite atenția auditoriului. Să precizăm însă că, deși *rolul determinativ al oratorului* era uriaș, el nu putea izbândi fără *audiență*, adică *auditoriu*. La rândul lui, auditoriul fiind constituit din oameni cu însușiri, trăsături, educație și caractere diverse, viețuind într-un complex social percutat și repercutat de evenimente și întâmplări (adică de fapte de viață prevăzute sau nu), îl pune direct pe orator în fața unui *context comunicativ*. Chiar dacă în timp a suferit ușoare remanieri, noțiunea de situație retorică, la care sunt arondate *oratorul*, *auditoriul* și *contextul comunicativ*, nu și-a pierdut deloc valabilitatea, din antichitate până în zilele noastre, ea constituind un element de bază în noile teorii ale comunicării, în tehnicile și strategiile moderne de lucru cu diferite publicuri, singurele modificări intervenite fiind de viziune și de perfecționare continuă a abilităților profesionale ale practicanților acestui domeniu.

II. Strategiile de convingere sau triada persuasivă. După unii cercetători ai retoricii clasice, vorbitorul acționa prin sine însuși cu o forță și o energie spirituală caracteristică însușirilor sale, farmecului personal și „științei” într-ale comunicării, chiar modului său obișnuit de viață – așa-zisul *ethos* – asupra tuturor celorlalți, făcând apel la sentimentele și la stările lor sufletești, influență cunoscută sub denumirea de *phatos* – toate acestea cu un „instrument de lucru” care era, este și va fi mereu imbatabil: *logosul* (cuvântul). Așa se configurează *triada comunicativă ethos-phatos-logos*, cuprinzând întregul evantai al posibilităților retorice experimentate din antichitate până în zilele noastre. Scopul comunicațional nu se mai poate realiza, astăzi, decât printr-o educație metodică, printr-o asimilare continuă de cunoștințe și printr-o bună cunoaștere a filosofiei specifice domeniului comunicării și relațiilor publice.

III. Genurile de bază. Am întâlnit și la magiștrii greci ai oratoriei, și la cei romani, cele trei tipuri de discursuri potrivite, în funcție de complexul comunicativ și publicurile cărora le erau destinate; și anume: *retorica juridică*, *retorica deliberativă* (sau legislativă) și *retorica epidictică* (uneori ceremonială, dar, mai frecvent, demonstrativă). Să rememorăm secvențial (pe scurt) câteva din caracteristicile acestora, trasate de Aristotel (mai ales în *Retorica*, dar atinse, complementar, și în *Etica nicomahică*, *Poetica* și *Politica*), în funcție de timp, de obiective și de împrejurările sau locurile de invenție în care se produc: 1. *Genul judiciar* – își leagă specificul de *trecut*, obiectivele lui fiind de *acuzare sau apărare*, *locurile* cărora îi poate fi asociat fiind *justiția sau injustiția*; 2. *Genul deliberativ* – se axează pe *viitor*, având ca țeluri acordarea de *sfaturi*, dar și *muștrarea sau avertismentul*, *locul* lui fiind *ori avantajos, ori dezavantajos*; 3. *Genul epidictic* – se derulează în *prezent*, rosturile lui fiind de *laudă sau blam*, iar *locurile de invenție* care îi sunt specifice însemnând fixarea posibilităților de *virtute sau de viciu*.

IV. Categoriile sau canoanele discursive. Categoriile sau canoanele oratoriei sunt, de asemenea, identificabile în tratatul demonstrativ al *Retoricii* lui Aristotel, chiar dacă conceptualizarea lor în forme „împlinite”, valide și unanim acceptate, se realizează mai târziu, în scrierile despre oratorie ale lui Cicero și în *Arta oratorică* a lui Quintilian. Așadar, avem următoarele cinci categorii: *invențiunea*, *dispozițiunea*, *elocuțiunea*, *memoria* și *declamarea*.

Să le luăm pe rând: 1. *Invențiunea* (în latinește *inventio*) – reprezintă aspectul argumentativ-persuasiv al retoricii, fiind legată mai mult de ceea ce oratorul vrea să comunice, nu de modul cum comunică; 2. *Dispozițiunea* (*dispositio*) – semnifică modul în care este organizat un discurs, înglobând – în viziunea lui Cicero – următoarele părți: *exordiu*, *narațiune*, *discuție sau confirmare* și *perorație*. Dar toate acestea, la rândul lor, sunt structurate după unele norme, fiecare având conținuturi specifice, după cum urmează: a. *exordiul* – este partea de început a discursului, cuprinzând, de regulă, o scurtă și clară prezentare a chestiunii care urmează a fi susținută sau demonstrată (uneori, chiar o autoprezentare a vorbitorului); cum acesta urmărește să câștige bunăvoința auditoriului, s-a impus expresia latină *captatio benevolentiae*; b. *narațiunea* – este un expozeu obiectiv, concis și credibil al faptelor, unde *ethos* (caracterul, modul de viață) și *pathos* (apelul la sentimente) se recomandă a fi mereu în cumpănă; c. *confirmarea* – grupează întregul arsenal de probe, fiind urmate de respingerile care pun în dificultate argumentele părții adverse, pledoaria părților cuprinzând: *exemple*, *entimeme*, *indicii*, *maxime*, *amplificarea* sau, după caz, *atenuarea faptelor*; d. *perorația* – este partea finală a discursului, care poate fi mai amplă sau mai restrânsă, unde oratorul urmărește obținerea unor efecte emoționale, *recapitulând faptele* și, de regulă, *rezumând argumentele* demonstrative; 3. *Elocuțiunea* (*elocutio*) – este faza elaborării în detaliu a unui discurs, când contează minuțiozitatea și mijloacele stilistice prin care ideile sunt ornate și pregătite, întocmai ca o marfă (în ambalaje cu dichis) pentru public; 4. *Memoria* (*memoria*) – este legată de prezența de spirit, spontaneitatea și talentul oratorului, de posibilitățile și predispozițiile acestuia de a stoca informații diverse și de a le expune în mod adecvat împrejurărilor și caracterelor publicului pentru care vorbește; 5. *Declamarea* (*pronuntio*) sau actul propriu-zis (*actio*) de expunere al discursului, constă nu doar în simpla rostire, implicând și gesturile oratorului (după unii cercetători rostirea echivalează cu *pronuntio*, iar gesticulația cu *actio*). Categoriile specifice artei oratorice, configurate în timp, au devenit, încă din antichitate, o necesitate pentru orice practicant al domeniului. Stabilite la modul convențional în analiza retorică, ele ne oferă un „desfășurător” extrem de colorat și de divers de posibilități discursive.

V. *Tipurile de argumentare*. Extrem de variate, determinate de o mulțime de factori, tipologiile de argumentare cele mai frecvent întâlnite sunt categorisite în funcție de *cinci criterii semnificative*, și anume, ținându-se cont de: a) *domeniul de cunoaștere aparținător*; b) *natura opiniei spre care tinde argumentarea*; c) *poziția argumentatorului în raport cu opinia susținută*; d) *relația dintre argumentator și public în decursul procesului retoric*; e) *proporția în care aderă sau se supune acțiunea de argumentare la reguli sau canoane prestabilite*.

Dar să le luăm pe rând: a) *După domeniul de cunoaștere aparținător*. Aceste argumentări pot fi: științifice, filosofice, teologice, istorice, etice, juridice, politice etc. b) *După natura opiniei spre care tinde argumentarea*, vom avea: *argumentări cu teză factuală*, mai frecvent întâlnite în lucrările științifice, în apologia nemăsurată sau critica unor ipoteze neverificate empiric, în filosofia istoriei sau în stabilirea diagnosticului medical etc.; *argumentări de tip evaluativ*, unde în tezele raportate la diverse acțiuni, procese etc., se utilizează termeni opuși, ca: bine-rău, drept-nedrept, legitim-nelegitim, egoist-altruist, nobil-josnic ș.a. sau alte aspecte extrem de nuanțate; *argumentările de tip acțional* presupun o puternică presiune persuasivă asupra auditoriului, fiind specifice candidaților înscriși în

campanii electorale, predicatorilor sau avocaților pledanți. c) *În funcție de poziția argumentatorului în raport cu opinia susținută*, putem avea *argumentări monologale*, în cadrul cărora argumentatorul este activ, publicul adoptând o poziție pasivă, manifestându-se doar la sfârșitul întrunirii; în schimb, în *argumentările dialogale* publicul este participativ iar contraargumentele, avansate din mulțime sau interlocutor (i), duc la o serie de modificări în desfășurarea procesului argumentativ, exemplul cel mai elocvent în acest sens constituindu-l dialogurile platonice. d) *După relația dintre argumentator și public în decursul procesului retoric*. Acestea pot fi: *argumentări pro*, care vin cu un fundament greu de combătut, ele vizând și realizând impunerea unor opinii stringente, și *argumentări polemice*, care pot îmbrăca adesea și un veșmânt dialogal, urmărind dărâmarea unei opinii existente și impunerea alteia, în baza emiterii unor contra-argumente de forță în decursul confruntării. e) *În proporția în care aderă sau se supune acțiunea de argumentare la reguli sau canoane prestabilite*. Din această categorie fac parte *argumentările libere*, unde trebuiesc respectate unele reguli, de obicei ar-hicunoscute și subînțelese (cum sunt: argumentatorul să nu se dezică de propriile enunțuri, să evite enunțurile incompatibile, să nu se sustragă de la a răspunde, atunci când sunt formulate unele întrebări și nedumeriri, să nu pună în seama publicului păreri și credințe neîmpărtășite de acesta etc.); dar și *argumentările cu reguli prestabilite*, unde vor fi respectate întocmai cele convenite la începutul sau pe parcursul confruntării (ca: timpul fizic alocat, ordinea în care intervin participanții etc.), acestea fiind mai des întâlnite în confruntările publice dintre candidații aflați în campanii electorale, dar și în instanțe, în dezbaterile științifice și artistice etc.

VI. *Convingerea, persuasiunea, manipularea. Convingerea, convincio* (de la cuvântul latinesc *vicere*), are semnificația de „înfrângere completă”, adică de a determina pe cineva „să accepte adevărul unei teze, să adere la o opinie.”⁷ Acțiunea se axează pe un puternic demers logic, rațional, demonstrativ, astfel încât „dacă în argumentare se trece cu succes de filtrul criteriilor de evaluare, atunci ea devine convingătoare.”⁸ *Persuasiunea, persuasio* (de la expresia latinească *suadere*, care înseamnă „a sfătui”). Spre deosebire de convingere, acțiunea de persuadare presupune utilizarea unui arsenal de tehnici argumentative, cu accentul pe cele cu „încărcătură” emoțională, pe stimularea imagi-nației și a sugestiilor subliminale ale publicului sau interlocutorului, toate în vederea atingerii țelului propus: adeziunea liberă, în final, a auditoriului la tezele cuprinse în demonstrație. Un exemplu imediat al unei acțiuni de persuadare este cel din această secvență: „(1) Învinitul ar trebui să primească pedeapsa minimă, întrucât (2) are o familie numeroasă.” unde, între teza (1) și temeiul (2), „secvența are drept scop persuadarea auditoriului.”⁹ *Manipularea* se săvârșește atunci când în demonstrație cineva se folosește de tehnici argumentative și de enunțuri aparent corecte, dar în fond eronate, cu scopul de a-și impune tezele chiar și înșelând publicul sau auditoriul. Prezentarea unor argumente false, a unor raționamente voit eronate, dar cu aparență de adevăr în conținuturile lor – acestea fiind *sofisme* – și obținerea unor avantaje prin investirea lor cu putere persuasivă (dar prin procedee și tehnici realizate cu mijloace necinstite, imorale),

⁷ A. Cazacu, *Teoria argumentării*, București, Editura România Press, 2007, p. 85

⁸ Ibidem

⁹ Ibidem, p. 86

constituie o practică frecventă a zilelor noastre, întâlnită de la cercurile înguste ale vieții private, până la cele mai extinse sfere ale vieții publice.

VII. Sofismele și paralogisme. Sofismul (*sophisma*, în limba greacă, sau *fallacia*, în limba latină) înseamnă „înșelătorie”, „șiretlic”, argumentare eronată. Deosebirea dintre sofisme și paralogisme derivă din faptul că dacă primele sunt voit eronate, în schimb, paralogisme sunt erori logice neintenționate. Aristotel, în cartea *Despre respingerile sofiste*, sesizează erorile de raționament și dă soluții potrivite pentru fiecare specie de paralogism. Rolul pe care și-l asumă filosoful este, potrivit lui Mircea Florian, de a arăta „care sunt falsele respingeri sofiste, stratagemile aparent logice de a înfrunța adversarul cu orice mijloace.”¹⁰

Aristotel clasifică sofisme, între care le situează și pe cele de limbaj, și le descrie în detaliu. Acestea sunt: *omonimia*, sofism ce se bazează pe ambiguitatea cuvântului, așa precum în exemplul dat chiar de Stagirit: „Relele sunt bunuri, căci ceea ce trebuie să fie este un bine, iar relele trebuie să fie.”¹¹; *amphibolia*, când un termen are două sensuri, deși aparent are unul sin-gur, ca în exemplul: „nu trebuie să existe o cunoaștere a ceea ce se cunoaște.”¹²; *fallacia compositionis et divisionis*, care se bazează pe modul de compunere și divizare a cuvintelor, ca „divinul Ahile a lăsat din oameni cincizeci o sută.”¹³; *fallacia prosodiae seu accentus* – adică sofisme care sunt mai mult calambururi, ca în versul din *Iliada*: „Acolo unde este putrezit de ploaie.”¹⁴; *fallacia figure dictionis* – sofisme produse de forma limbajului, ca „A-și îngriji de sănătate.”¹⁵; *fallacia accidentis seu dictio simpliciter ad dictum secundum quid* – sofism în care, în mod incorect, subiectul și predicatul sunt considerate aparținătoare aceleiași sfere, ca de exemplu: „– Știi ce am să te întreb? – Nu. – Dar eu te întreb un lucru pe care-l cunoști, deci nu știi ce știi!”¹⁶; *fallacia a dictio secundum quid ad dictum simpliciter*, este sofismul unde o afirmație, luată la modul general, se confundă, de fapt, cu o afirmație limitată; *fallacia plurium interrogationum*, este sofismul unde sunt așezate și reunite, în mod greșit, mai multe probleme într-una singură.

Dar există și alte sofisme care au stârnit interesul filosofilor și logicienilor în decursul timpului; unele dintre acestea au ajuns la un înalt grad de „celebritate”; le vom aminti, în continuare, pe rând.

Argumentum ad hominem – este cunoscut și sub denumirea de *argumentum ad personam*, tocmai pentru faptul că poate fi identificat în intențiile și acțiunile de discreditare a argumentelor sau a competențelor argumentatorului; sofismul poate fi întâlnit în patru variante „de lucru”: *argumentum ad hominem abuziv* (ca de exemplu prezentarea unui scriitor prin prisma unui nefericit accident din biografia lui); *argumentum ad hominem circumstanțial* (susținerea unei aserțiuni de către argumentator, în urma căreia, oponentul, pentru a o submina, recurge la altă aserțiune); *argumentum ad hominem quoque* (bazat pe argumentul complicității și al vinovăției oponentului); *eroarea proastei companii* (o opinie nu poate fi

¹⁰ Aristotel, *Organon, vol. I*, traducere, studiu introductiv, introduceri și note de Mircea Florian, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1997, p. 74

¹¹ Aristotel, *Organon, vol. II*, traducere, studiu introductiv, introduceri și note de Mircea Florian, notă introductivă la *Respingerile sofiste* de Dan Bădărău, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1998, p. 553

¹² Ibidem, p. 554

¹³ Ibidem, p. 556

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Ibidem, p. 557

¹⁶ A. Dumitriu, *Istoria logicii, vol. I*, ediția a III-a, revăzută și adăugită, București, Editura Tehnică, 1993., p. 242

acceptată când vine de la o persoană indezirabilă, chiar dacă, la un moment dat, exprimă un punct de vedere corect), în contrast cu *eroarea buneii companii* (care se bazează pe competența nemărginită a expertului).

Argumentum ad verecundiam – prin care autoritatea specialistului, cuprinsă în formula „Magister dixit” se substituie spiritului critic (cazul învățaților medievali care și-au impus, uneori, ideile, chiar dacă acestea erau greșite din start, prin raportarea lor la infailibilitatea științei lui Aristotel).

Argumentum ad ignorantiam – la care se recurge atunci când, din lipsa unor dovezi și din imposibilitatea procurării lor, era necesar să se dea un răspuns, precum în acest exemplu dat de Aristotel însuși (amintind, întrucâtva, de antinomiile kantiene ale cunoașterii), când Melisos presupune că „Universul nu s-a născut (fiindcă din neființă nu se naște nimic) și că tot ce s-a născut are un început. Dacă Universul nu s-a născut, el nu are un început, și în consecință, este etern.”¹⁷

Ignoratio elenchi – este trucul folosit pentru ignorarea subiectului și evitarea, astfel, a răspunsurilor fățișe, deturnând discuția către un alt subiect, total nerelevant.

Fallacia consequentis, non sequitur – este atunci când concluzia unui silogism „nu decurge” din premisele lui, aceasta fiind, în fapt, o eroare formală.

Eroarea temeiurilor nesatisfăcătoare – se întâmplă dacă premisele sunt greșite, iar concluzia poate fi greșită sau adevărată din întâmplare, prin instrumentarea unor așa-zise „dovezi anecdotice”.

Post hoc ergo propter hoc sau *non causa pro causa* – este o eroare care a fost tradusă astfel: „după aceasta, de aceea, din această cauză”, precum secvența discursivă dintr-un astfel de șir argumentativ: „De aceea mi-a mers rău toată ziua, pentru că de dimineață, mi-a trecut prin fața mașinii o pisică neagră.”

Generalizarea pripită – ia naștere din acceptarea unor dovezi rezultate din examinarea unui eșantion restrâns și nereprezentativ, fiind astfel extins, în mod pripit, conținutul unor cazuri particulare (un exemplu fiind afirmația: „Toți parlamentarii sunt corupți!”, făcută pe temeiul descoperirii doar a câtorva cazuri).

Argumentul pantei alunecoase – acest sofism presupune că dacă vor fi introduse unele acțiuni relativ inofensive, acestea vor declanșa o înlănțuire întreagă de evenimente neprevăzute și nedorite. Se apreciază că acest tip de argumentare are o anumită putere persuasivă, dar pentru o bună evaluare a posibilităților consecințe, sunt necesare mai multe date. Pe de altă parte, presupusa „pantă alunecoasă” este, câteodată, doar o formă de intimidare și ridiculare a adversarului.

Eroarea analogiilor slabe – cunoscută și sub numele de „eroarea Van Gogh”, derivă din analogierea condiției modeste a acestuia, avute în timpul vieții, și recunoașterea postumă a valorii sale – acest argument fiind considerat valabil pentru orice pictor sărac de astăzi, dar care în viitor va avea o cotă valorică înaltă.

Argumentul bazat pe aparență sau statistică – cunoscut și sub denumirea de „minciuna statistică” sau „omisiune prin statistică” – este un mod elegant de a ascunde adevărul, fiind „în esență un raționament inductiv vulnerabil, care se bazează pe fenomene sau

¹⁷ Aristotel, *Organon*, II, p. 561

aparențe care sunt exterioare lanțului causal. În spatele unei concluzii de acest fel, fie explicit, fie implicit, poate să se afle un argument prin exemplificare.”¹⁸

Argumentul „sau – sau”, cunoscut și sub numele de „falsa dihotomie” sau „opțiuni insuficiente”, corespunde unei judecăți logice, de felul „este sau A sau B”, nefiind luate în calcul alte situații posibile (de exemplu falsa dihotomie între propozițiile: „Dumnezeu există” sau „Dumnezeu nu există”). Modelul „sau – sau” are un rol important în adoptarea unor decizii, pe baza analizei minuțioase a celor două alternative.

Argumentul ad populum – este folosit de politicieni, de agenți și agențiile de publicitate, pentru a-și propaga ideile și programele politice, reclamele etc., apelând la sentimentele, prejudecățile și opiniile – adevărate rețete de succes în rândul maselor largi.

Argumentum ad misericordiam – este apelul la clemență, prin care cineva, invocând anumite circumstanțe, se victimizează singur, în încercarea de a exploata sentimentele de milă sau complexe de vinovăție ale adversarului.

Argumentum ad baculum – este folosit adesea în cadrul negocierilor sociale (ca de exemplu: amenințarea cu grevă a sindicatelor), de sesizat uneori și în raporturile dintre profesori și elevi sau studenți, când dascălii avertizează (în mod clar nelegal) cu scăderea notei, căderea la examen, exmatricularea etc. Argumentul în cauză mai are și semnificația dezacordului dintre „a spune” și „a face” (exemplu: când părintele fumează și își sfătuiește odrasla să nu fumeze, deoarece fumatul este dăunător).

Petitio principii – cunoscut și ca „sofismul circularității” sau „întoarcerea la început”, când concluzia este admisă cu anticipație, fără a se mai aștepta derularea treptelor succesive de argumentare.

În concluzie: Cele cinci elemente ale sistemului retoricii clasice (*inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio*) sunt recuperate parțial astăzi, ele constituind, dintr-o nouă perspectivă, schema de organizare a *noii retorici*. Dar noua disciplină nu mai este (doar) arta vorbirii elegante, ci teoria comunicării persuasive, în cadrul căreia argumentația devine o componentă esențială a activității discursive, în general, și a celor politice, juridice și publicistice, în special. În această formă de organizare a neoreticii, întemeietorii acesteia, după ce s-au adăpat la strașnicele fântâni „curgătoare” ale antichității, au inițiat o nouă schemă de lucru sau, mai bine spus, o originală configurație retorică cuprinzând cele șapte structuri operaționale de anvergură, pe care le-am analizat în detaliu anterior; și anume: situația retorică; strategiile de convingere sau triada persuasivă; genurile retoricii; categoriile sau canoanele discursive; tipurile de argumentare; convingerea, persuasiunea și manipularea; sofismele și paralogismele. Abordarea științifică a acestor elemente îi conferă oratorului șansa de a „retoriza” cu succes – de la interviul de angajare și până la ședința consiliului de administrație din instituția sau organizația x, de la reuniunile parlamentare, ministeriale, departamentale și până la luarea deciziilor (financiare, profesionale) în familie, sau până la miza exercițiului democratic televizat și a comunicării sociale sau a negocierii diverse și, adesea, a exercițiului coercitiv etc.

¹⁸ A. Cazacu, op. cit., p. 100

Bibliografie

Aristotel – *Etica nicomahică*, ediția a II-a, introducere, traducere, comentarii și index de Stella Petichel, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1998.

Aristotel – *Organon*, vol. I, traducere, studiu introductiv, introduceri și note de Mircea Florian, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1997.

Aristotel – *Organon*, vol. II, traducere, studiu introductiv, introduceri și note de Mircea Florian, notă introductivă la *Respingerile sofiste* de Dan Bădărău, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1998.

Aristotel – *Poetica*, ediția a III-a, îngrijită de Stella Petichel, studiu introductiv, traducere și comentarii de D.M. Pippidi, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 1998.

Aristotel – *Politica*, ediție bilingvă, traducere, comentarii și index de Alexander Baumgarten, cu un studiu introductiv de Vasile Muscă, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 2001.

Aristotel – *Retorica*, ediție bilingvă, traducere, studiu introductiv și index de Maria-Cristina Andrieș, note și comentarii de Ștefan-Sebastian Maftai, București, Editura Iri, Colecția Cogito, 2004.

Cazacu, Aurel – *Teoria argumentării*, București, Editura România Press, 2007.

Cicero, Marcus Tullius – *Opere alese*, vol. I-III, ediție de G. Guțiu, București, Editura Univers, 1973.

Dubois, J., Edeline, F., Kinkenbergh, J. M., Minguet, P., Pire, F., Trinon, H., – *Retorica generală, Grupul μ* , introducere Silvian Iosifescu, traducere și note Antonia Constantinescu și Ileana Littera, București, Editura Univers, 1974.

Dumitriu, Anton – *Istoria logicii*, vol. I, ediția a III-a, revăzută și adăugită, București, Editura Tehnică, 1993.

Ioan, Petru – *Logică și metalogică. Incursiuni și noi contururi*, Iași, Editura Junimea, Colecția Humanitas, 1983.

Quintilian, Marcus Fabius – *Arta oratorică*, vol. I-III, traducere, studiu introductiv, tabel cronologic, note, indici de Maria Hetco, București, Editura Minerva, Colecția Biblioteca pentru toți, 1974.

COMMUNICATION, CONTEXT AND INTERDISCIPLINARY IN THE WORKS OF ABEL SALAZAR (1889-1946) AND THOSE OF NICOLAE C. PAULESCU (1869-1931): THE EUROPEAN CRISIS AND THE NOTION OF THE SOUL AND GOD IN PHYSIOLOGY

Luiza Marinescu, Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest

Abstract: When the selective memory of the composition of recent history will forgive to all the people the honest but uninspired choices, after the turbulent times of the twentieth century, an important context emerges in which, through the interdisciplinary communication it is possible the comparative knowledge of the two personalities' work: Romanian Dr. Nicolae Constantin Paulescu, the discoverer of insulin, called initially by him Pancreine and Portuguese Dr. Abel de Lima Salazar, inventer of the tanno-feric colouring method used in histopathology. Nicolae Constantin Paulescu, PhD in 1897 from the Faculty of Sciences from Paris and in 1901, PhD of the University of Paris, specialized in organic chemistry and general physiology, collaborator of Professor Étienne Lancereaux and editorial secretary of the Journal of Internal Médecine, from 1900 Professor teaching physiology at the Faculty of Medicine in Bucharest and Director of the internal Medicine Clinic at St. Vincent de Paul is a model of the scientist with interdisciplinary concerns.

In the history of Portuguese culture and specifically in that of the city of Porto, Professor Dr. Abel de Lima Salazar could be considered by the international community, if his work would be known, as a Portuguese Leonardo da Vinci. Professor at the Faculty of Medicine of Porto between 1916 and 1935 and then at the Faculty of Pharmacy of Porto in the period 1941-1945, Abel de Lima Salazar remains a major multilateral personality of Renaissance magnitude, whose modern opera performed in the twentieth century remained still little discovered by the international literary, artistic or scientific community. He was also a journalist, neorealist painter, engraver and sculptor. Abel de Lima Salazar is the author of a work with importance for the recent history entitled European crisis. The paper's structure follows a presentation of works (596) conducted between 1915 and 1947 and published in Porto, Coimbra, Anadia, Faro, Montemor-o-Novo, Beja, Lisbon, Vila Real de Santo António, Covilhã, Viseu, Montijo, Figueira da Foz egg Rio de Janeiro including scientific work, the artistic, the cartoonist, painter and sculptor, literary and philosophical Abel de Lima Salazar. This paper aims to highlight:

1 the main points of biography and the context of creation of the two professors, who were known as doctors, teachers, lecturers, professors, researchers and writers.

2 the interdisciplinary of the scientific and artistic communication rendered by the thematic extent of their creations that deepen the modern world concerns about contemporary positivist thinking and its relationship with science, regarding the relations and relativity theory, in terms of modern physics world, of the crisis of discoveries in mathematics and logic, of psychosomatic interpretation of the studies of social history in the sense of shaping the elements of biodynamic theories of history.

Keywords: *Abel Salazar (1889-1946), Nicolae C. Paulescu (1869-1931), The European Crisis, The Notion of the Soul and God in Physiology.*

1. Repere biografice și context cultural: Nicolae C. Paulescu (1869-1931) și Abel de Lima Salazar (1889-1946) La confluența secolelor al XIX-lea și al XX-lea, în viața comunităților europene din punctele extreme geografice ale continentului, viața și activitatea medicului era una extrem de importantă, venerată de discipolii în mijlocul cărora trăia și lucra. De cele mai multe ori, biografia medicului se aseamănă cu iluzia optică a cerului care se reflectă în mare, sau a nemărginirii și zbugiumului mării care pare că sprijină cerul. Existența lui este o

binecuvântare, o oază de devotament, un mozaic de cazuri și o carte de istorie a supraviețuirii acoperită de 3000 de ani de nisip. Posterității îi revine rolul de arheolog efemer.

Autoportret de Abel Salazar

Profesorul Nicolae C. Paulescu

Ea e hărăzită să descopere atât drumul spre capătul lumilor și dincolo de acestea, cât și atitudinea medicului față de muncă, văzută ca un șantier faraonic, în care vibrează atât frumusețea creației, dar și umilința omului de știință față de perfecțiunea acesteia. Din laboratorul savantului se înțelege cel mai bine că lumea este un spectacol total, un moment unic în viață, un dar magic al universului și că reîntoarcerea la viață este adevărata răsplată a eforturilor sale. Este o tradiție ca numele medicului să devină cel de patron spiritual al instituției, precum în cazul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli metabolice „Prof. dr. Nicolae C. Paulescu” din București și în cazul Institutului de Științe Biomedicale *Abel Salazar* din Porto, Portugalia / Instituto de Ciências Biomédicas *Abel Salazar*.

Numele doctorului Abel de Lima Salazar este confundat cu cel al actorului și producătorului mexican Abel Salazar García (24 IX 1917 - 21 X 1995). Numele doctorului Abel de Lima Salazar este confundat și cu cel al președintelui autoritar, de profesie economist, António de Oliveira Salazar, Profesor la Facultatea de Drept de la Universitatea din Coimbra, cel mai longeviv conducător european (1928-1970), caracterizat de academicianul francez Jacques Bainville în cartea sa *Dictatorii*, drept inițiatorul „dictaturii celei mai cinstite, mai înțelepte și mai cumpănite din Europa”, cea a tinerilor profesori universitari chemați să muncească pentru a scoate Portugalia din haos, în plină ascensiune a crizei europene, prin refacerea infrastructurii țării (șosele, căi ferate, aeroporturi, spitale, școli, locuințe), prin reducerea impozitării muncii, a salariilor, prin mărirea impozitării banilor speculativi, prin eliminarea intermediarilor parazitari, prin eliminarea birocrăției, prin reorganizarea creditului, a sistemului de impunere și percepere a taxelor, prin punerea bazelor organizării corporative, prin încurajarea inițiativei particulare, prin garantarea proprietății private, prin reglementarea condițiilor de muncă ale salariaților, prin plata datoriilor externe și prin impunerea de condiții băncilor.

Profesorii Nicolae C. Paulescu și Abel Salazar au fost aproximativ contemporani, într-o vreme în care, antibioticele nu existau încă, iar activitatea spitalelor în orașele europene în care au trăit era într-o efervescentă formare. Așa cum rezultă din lucrarea doctorului Pompei Gh. Samarian din 1938, în Țările Române primelor bolnițe au apărut pe lângă mănăstirile din veacul al XVIII-lea, când a început istoria și consacrarea termenului *ospital*, *spital* (din <germ. *spital*, lat. *hospitale*, fr. *hôpital*, it. *ospitale*, prin intermediul ngr. *σπιτάλι*, cf. tc. *ispitalia*, bg. *spital*, cf., sb., cr. *špitalj*, pol. *szpital*, mag. *ispitály*), pentru ceea ce în Evul Mediu francez se numea „pensiunea lui Dumnezeu” (*hôtel-Dieu*). Asistența socială organizată legal în România a

început în 1831, odată cu Regulamentul Organic adoptat la 13 iulie 1831 în Valahia și la 13 ianuarie 1832 în Moldova, din cauza confruntării cu începutul unor epidemii de ciumă și de holeră în 1829. Înființarea unui serviciu de asistență socială la Primăria Bucureștiului s-a făcut în 1881. Primele legi referitoare la organizarea și desfășurarea activității de asistență socială apar în România în 1923 și sunt reglementate vreme de 20 de ani de către Ministerul Sănătății Publice, Muncii și Ocrotirii Sociale. Conform *Memoriilor* doctorului Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), nici „în Ungaria nu exista ocrotire socială modernă. Pentru bolnavii tratați în spitale, plătea comuna, dacă erau săraci. Certificatul de sărăcie depindea de bunăvoința notarului comunal. Dacă acesta refuza, coliba și grădinița omului se vindea la licitație. Medicii români nu ajungeau să fie numiți la spitale. Cei străini nu știau limba bolnavului român și îl tratau neprietenos. De aceea românii se fereau de spitale. Când se îmbolnăveau, babele, moașele veneau într-ajutor. Ierburile milenare, frecatul (masajul), descântecul ușurau suferințele.” (Vaida-Voevod I: 1995, 221)

Așa se explică de ce, cu ocazia deschiderii lecțiilor de medicină la 12 mai 1913, la așezământul spitalicesc *Betleem* din București, conferințele Profesorului Nicolae C. Paulescu erau urmărite cu atenție de foarte mulți oameni, pentru că era poate pentru prima dată când practica studenților în spital era permisă. Pornind de la *Evangelia după Matei*, capitolul XXV, 36-40: „Bolnav am fost și M-ați cercetat... Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, mai mici, Mie Mi-ați făcut,” Profesorul Nicolae C. Paulescu restaurează vechea legătură dintre medicină și teologie într-un secol bulversat de darwinism, evocând cu pioasă recunoștință apropierea sa de Profesorul francez Étienne Lancereaux (1829-1910), președintele Academiei Medicale din Franța. Acesta murise lăsându-i o sarcină morală uriașă, aceea de a face cunoscută o carte, pe care nu avusese răgazul să o termine și din care apăruseră până în 1913 trei volume (Lancereaux, Paulescu, 1912). Popularizarea acestei lucrări îi părea Profesorului Nicolae C. Paulescu peste măsură de anevoioasă: „Aici, în București, mai ales, sunt ca într-un puț. Oricât voi striga, nu mă va auzi nimeni. Voi face și eu ce voi putea.” (Paulescu, 2010: 4)

În viziunea Profesorului Nicolae C. Paulescu omul de știință, „apostol al moralei”, contemporan cu teoriile darwiniste nu îl ignoră pe cercetătorul de la microscop, care înțelege prezența Creatorului suprem în fiecare dintre celulele observate, convins că Dumnezeu vrea ca iubirea, pe care i-o datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. „Toți acești oameni, - buni sau răi, virtuoși sau vicioși, conaționali sau inamici - primesc în spital aceleași îngrijiri, fără să se țină seama de meritele sau de nemernicia lor.” (Paulescu, 2010: 7) Într-o lume macerată de ură, în care xenofobia crea obstacole de netrecut, Profesorul Nicolae C. Paulescu credea cu sinceritate că „medicul trebuie să fie, în același timp, un savant care iubește din tot sufletul știința medicală, adică știința omului; să fie o ființă care se jertfește pentru alții, până la moarte; în sfârșit, să fie un apostol al omenirii, sau mai bine zis un apostol al moralei...” (Paulescu, 2010: 6) Era convins de faptul că cercetările și inovațiile sale în domeniul medicinei trebuie să fie utile și să le salveze viețile tuturor oamenilor, indiferent de rasă sau religie, conform Jurământului lui Hippocrat: „Medicul, prin profesia sa, devine prietenul și confidentul celor ce suferă, fie ei bogați sau săraci, tineri sau bătrâni, care-l ascultă și se supun orbește prescripțiilor lui. Ori, cum un medic instruit cunoaște instinctele - și prin urmare și patimile - îi este ușor ca, prin grai și prin exemplu, să lumineze omenirea și să-i îndrume educația socială care combate aceste patimi, adică să răspândească principiile adevăratei morale științifice”

(Paulescu, 2010: 6) Cu alte cuvinte, medicul are rolul de a face cunoscute celor care nu știu, felul în care trebuie ocolite obstacolele ce împiedică vindecarea, iar sănătatea spirituală a comunității este cea care îi asigură fiecărui individ sănătatea fizică.

Un destin asemănător a avut și Profesorul Abel Salazar. În 1909 a intrat la școala medico-chirurgicală de Porto și în 1915 absolvit cu teza *“Ensaio de Psicologia Filosófica”* („Eseu de psihologie filosofică”- titlu tradus), lucrare notată cu nota maximă, 20 conform sistemului de notare practicat atunci în universitățile portugheze. Chiar de la începutul carierei sale a fost preocupat de problema semnificației psihologice și filosofice a operei sale. În contrast cu morfologismul arid și monismul pozitivist tradițional al colegilor lui de specialitate, doctorul Abel Salazar lucra în 1915 la *„A Orientação Filosófica da Histologia Moderna”* („Orientarea filosofică a histologiei moderne”- titlu tradus), lucrare ce ilustrează amplitudinea și profunzimea înțelegerii subiectului de către tânărul doctor. În 1918, la doar 30 de ani, Abel Salazar este numit Profesor de Histologie și Embriologie la Facultatea de Medicină din Porto. În acest an a fondat și a început să conducă Institutul de Histologie și Embriologie, din cadrul Facultății de Medicină din Porto, un centru de studiu modest înzestrat la început, unde, în ciuda lipsei de resurse financiare, Profesorul Abel Salazar a reușit să efectueze un număr de cercetări notabile. Printr-o îndrumare inovatoare în contextul epocii, prin înțelegerea profesiei de cadru didactic ca pe aceea de mentor într-o cercetare colectivă și prin înțelegerea studentului, ca pe un coleg de muncă privilegiat, oferind studenților libertatea în privința confruntării ideilor și motivându-i astfel să vină mai mult la orele sale, Profesorul Abel Salazar acreditează ideea că studenții pot să își desemneze reprezentanți, care să participe la examen alături de comisia de examinare a colegilor lor. Această apropiere a dascălului de discipolii săi, cărora avea să le transmită rigoarea, corectitudinea și mulțimea de cunoștințe era fără îndoială o risipă de energie în folosul progresului medicinei. Profesorul Abel Salazar a fondat cu Athias și Celestino da Costa Arhivele Portugheze de Științe Biologice. În mai 1935 administrația Universității l-a demis pe motiv că metodele sale pedagogice au o influență dăunătoare asupra tineretului universitar. I s-a interzis să părăsească țara, deși fusese invitat în străinătate, după cum i s-a interzis să frecventeze biblioteca Facultății. Ca urmare, a improvizat un mic laborator în casa sa din Matosinhos, la 10 km de Porto. Și-a petrecut tot timpul în atelierul de pictură, sculptură și litografie organizând în 1938 și 1940 două expoziții la Porto și la Lisabona, expoziții foarte apreciate de public.

O bună relație cu studenții săi a avut și Profesorul Nicolae C. Paulescu, care era foarte ascultat și despre care se știe că era titular la: *„Catedra de Fiziologie:*

Profesor: Dr. Nicolae C. Paulescu, numit profesor la 11 Febr. 1905, născut în București la 1 Noembrie 1869.

Laboratorul de Fiziologie

Profesor: Dr. Nicolae C. Paulescu, numit profesor la 11 Febr. 1905, născut în București la 1 Noembrie 1869.

Asistenți: dr. V. Trifu de la 1 Aprilie 1928

Preparatori: 1. dr. V. Hagi-Velciu din Aprilie 1929 2. Paul Gosten de la 1 Martie 1930” (Anuariul, 1931: 249).

În 1913, când au fost scrisă lucrarea *Spitalul*, incluzând traducerile în limba română din *Coran*, *Talmud*, referitoare la istoria medicinei și cele despre *Cahal* și despre *Francmasonerie*, Profesorul Nicolae C. Paulescu era convins de ideea că pe măsură ce aprofundezi studiul anatomiei și fiziologiei, pe măsură ce devii medic, noțiunile de „*Suflet și de Dumnezeu*”, trebuie să le domine pe cele de „*Finalitate și Materialism*”, de „*Patimi și Conflicte*” și să ofere, cu tot dinadinsul, „*Remedii Morale*”. Toate acestea îl ajută să mărturisească: „am cunoscut pe Dumnezeu” (Gomoiu, 1940: 95, 151). Profesorul Nicolae C. Paulescu își încheie scrierea cu o frază asemănătoare cu un acord major, memorabil pentru convingerile sale: „Părăsind lumea, Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă, - adică *Duhul Său... Spiritul divin al Adevărului* care va apăra în veci omenirea, în contra *Spiritului diavolesc al minciunii*.”

Înainte acestui Duh al Adevărului mă închin, strigând din adâncul sufletului: *CRED ÎN DUHUL SFÂNT!*” (Paulescu, 2010: 161) Preocupat de predarea istoriei medicinei și de practica medicală a studenților în spitale, Profesorul Nicolae C. Paulescu scria: „Când veți intra în vreun spital, dezbrăcați-vă de patimile de cupiditate și de orgoliu, lepădați-vă și de trândăvie și dați-vă cu totul bolnavilor, cărora să le fiți recunoscători dacă, îngrijindu-i, vă vor permite să vă instruiți. (...) Urmând preceptele carității, îngrijiți pe bolnavul mizerabil, nu ca pe un om, nu ca pe un frate care suferă, ci ca pe Însuși Dumnezeu...” (Paulescu, 2010: 6). Acest îndemn ne aduce aminte de lucrarea lui Jiddu Krishnamurti *La picioarele Învățătorului* scrisă de acesta la 14 ani, în 1909, sub pseudonimul Alcyon. Conform acestei lucrări, cele șapte aspecte ale comportamentului și anume: autocontrolul minții și al faptelor, toleranța, voioșia, concentrarea și încrederea asigură succesul muncii oricărui om indiferent de rasă sau de religie. „Orice muncă folositoare și altruistă e munca Învățătorului, și trebuie să o faci pentru El. Și trebuie să-ți dai toată silința pentru fiecare parte a ei atunci când o îndeplinești, ca și cum ar fi ce ți-e mai scump.

Același Învățător a scris: «Orice ați face, faceți-o din toată inima, ca pentru Domnul, iar nu pentru oameni.»” (Krishnamurti, 2014: 28)

Confluența ideilor ilustrează comuniunea spirituală. Fără să se implice în viața vreunui partid politic, o contribuție deosebită care face din Profesorul Nicolae Paulescu *descoperitorul insulinei*, o aduce în 1921 savantul român, care reușește să extragă din pancreas o substanță numită de el „*pancreină*”, o substanță cu acțiune de scădere a glicemiei și pe care o introduce într-un câine diabetic fără pancreas. Profesorul Nicolae C. Paulescu își începuse lucrările referitoare la pancreină (insulină) încă din 1916. Din nefericire, lucrările au fost întrerupte din cauza războiului și a ocupației germane. La 10 aprilie 1921, profesorul Nicolae C. Paulescu a obținut din partea Ministerului Industriei și Comerțului din România *un brevet de invenție cu nr. 6 254* intitulat „*Pancreina și procedura fabricării sale*”. El își face cunoscute descoperirile sale la 31 august 1921 în „*Archives Internationales de Physiologie*”, Liege, sub forma articolului intitulat: „*Recherches sur le role du pancreas dans l'assimilation nutritive*”. „Pancreina” redenumită ulterior de cei care au perfecționat preparatul drept „insulină” este deci substanța, care constituie miezul trunchiului tratamentului antidiabetic, prima și cea mai veche irizație a acestei secțiuni istorice din trunchiul arborelui cunoașterii. Din motive politice, această descoperire științifică a Profesorului Nicolae C. Paulescu, ca o veche irizație în secțiunea arborelui științei este trecută cu vederea în favoarea unor cercetători care

avuseseră ocazia să-i citească lucrările, să nu-l citeze și care se afirmaseră precum straturilor mai tinere și mai hrănite de sevă parfumată din secțiunea transversală a arborelui cunoașterii. Într-o epocă în care programele antiplagiat nu fuseseră inventate, pentru a fi utilizate de către cei care au decernat Premiul Nobel pentru medicină, „invenția” demnă de o cauză mai nobilă de a traduce un text deja publicat din franceză în limba engleză, de schimba termenii cheie, *pancreină* cu *insulină* și de a modifica și de a perfecționa ideea inițială a Profesorului Nicolae C. Paulescu, toate acestea s-au dovedit utile scopului ca descoperirea să fie înnoibilă, iar premiul cel mare să fie primit de alții. Acest fapt a dat naștere în mediile românești la răspunsuri și reacții ample, generate de frustrare.

În ceea ce privește tratarea diabetului în Europa secolului al XX-lea o descriere avem de la Spitalul din Karlsbad, unde lucra doctorul Alexandru Vaida-Voevod. El își amintește despre metodele de tratament ale acestei boli, folosite înaintea Primului Război Mondial, în

"Curriculum Vitae". CasaComum.org.
Disponibil pe l HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_47664 (2014-9-22)

această faimoasă stațiune balneară a Europei. Se recolta urina din ultimele 24 de ore și se determina din 200 de g separat zahărul din urină prin două metode: una calitativă după Fehling și alta cantitativă cu aparatul de polarizat: „la unitatea de amidon îmi servea o franzelă de apă (cca. 50 g). restul făinoaselor și dulciurilor le opream reducându-le succesiv.” (Vaida-Voevod I, 1995:197) Cunoscută din vechime de Aracticus din Capadocia de acum 2000 de ani, diabetul ca boală va fi studiat de către Avicenna (în jurul anilor 1000), de Thomas Willis (1648) și de Claude Bernard (secolul al XIX-lea), care îi definesc simptomatologia. „În 1868 doctorul Paul Langerhans descrie

existența în pancreas a unor formațiuni de celule denumite ulterior insulele Langerhans, care au rolul unor glande de tip endocrin. În 1885 Von Mehring și Oskar Minkovsky descriu apariția diabetului după extirparea totală a pancreasului la animale (pancreatectomie). În 1889 Oskar Minkovsky observă ligatura pe canalele excretoare ale pancreasului și demonstrează că, deși pancreasul se distruge, diabetul nu apare atâta vreme cât insulele Langerhans rămân intacte: deci *la originea diabetului se găsește distrugerea insulelor Langerhans care secretă insulină.*” (<http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/discovery-insulin.html> consultat la data de 21 09 2014). În 1923, Profesorul Nicolae C. Paulescu era foarte iubit și ascultat de studenți și de către alți reprezentanți ai societății românești, căreia îi făcuse cunoscute pentru prima dată în limba română conținutul textelor sacre străine în legătură cu practicile medicale și de caritate, într-o societate care își organiza sistemul sanitar. Aceste traduceri prescurtate erau vechi texte transpuse pentru întâia oară în literatura de specialitate română și iscau frustrări majore. În contextul social de consolidare a statului național care tocmai se formase, în contextul în care Parlamentul se pregătea să modifice la 26 martie 1923 articolul 7 din Constituție acordând din oficiu cetățenia română tuturor persoanelor de naționalitate străină aflate pe teritoriul țării, fără a mai parcurge treptele de împământenire, indigenat, naturalizare și cetățenie, în contextul protestelor inițiate de *Uniunea național creștină* înființată în 1922 redenumită apoi *Liga Apărării Național-Creștine* cu ocazia Congresului din 4 martie 1923 la Universitatea din

Iași, unde președinte a fost ales A.C. Cuza, se creează un haos social la Iași, iar poliția intervine. Traducerile din vechile texte sacre inserate în textul Profesorului Nicolae C. Paulescu sunt scoase din context și adaptate la un altul, deosebit de agresiv și de periculos. Revista grupării LANC s-a numit „*Apărarea națională*”. Corneliu Zelea Codreanu a fost desemnat cu organizarea LANC la nivel național; au avut loc lupte de stradă; un proces răsunător a fost intentat organizatorului LANC și liderului Organizației studenților mediciniști din București, I. Simionescu, pentru că această Organizație era liderul organizațiilor studențești din țară; Când apele s-au despărțit mult mai târziu, LANC a avut 10 deputați în guvernul Averescu, iar din 1927 s-a desprins din LANC *Legiunea Arhanghelului Mihail* condusă de Corneliu Zelea Codreanu. Pentru că luase apărarea reprezentărilor studenților mediciniști aduși în fața instanței în 1923, cu ocazia „Procesului ținut la Curtea cu Juri” (Gomoiu, 1925:239) din București, unde acuzații foarte grave se îndreptau contra *Societății studenților în medicină*, Profesorul Nicolae C. Paulescu a avut de suferit pe plan profesional științific în anii care au urmat. Scoase din context, citate incorect, cunoștințele din textele vechi de istoria medicinei s-au dovedit „exagerări și ațâțări” (Gomoiu, 1940: 27) nefolositoare progresului științei românești. Descoperirea insulinei de către Profesorul Nicolae C. Paulescu, e o invenție care nu i-a fost recunoscută. Imaginea sa publică fusese pătată.

Dr. Abel Salazar la Centrul de Studii Microscopice al Facultății de Farmacie din Porto (1941-1945) consultat on-line la data de 22 09 2014 (s.d.), "Recordações do Professor Abel Salazar", CasaComum.org, Disponivel HTTP: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_48446 (2014-9-

Convins de necesitatea implicării, concepția despre rolul orizontului de cunoaștere al medicului exprimată de doctorul Abel Salazar se aseamănă și a rămas întipărită în memoria colectivă. Ea a devenit o maximă a Institutului de la Porto: "O Médico que só sabe Medicina nem Medicina sabe." (*Medicul care știe numai medicină, de fapt, nici medicină nu știe.*)

2. Interdisciplinaritatea comunicării științifice și artistice: case memoriale, case istorice, memoria orașelor

Abel de Lima Salazar, cel mai mare fiu al lui Adolfo Salazar și Adelaide Barroso Pereira da Luz Silva Lima Salazar, s-a născut în Guimarães la 19 iulie 1889, la Hotel do Toural. Tatăl său a fost secretar și bibliotecar al Societății Martins Sarmiento, profesor de franceză la Școala Industrială Francisco da Holanda și a scris pentru „Revista de Guimarães”. În anul universitar 1881-1882, a început să predea la Școala Industrială Infante D. Henrique la Porto. La Guimarães, la casa bunicii, Abel Salazar a rămas împreună cu fratele său, Camilo și a absolvit școala primară, gimnazială și o parte a Liceului Seminar, fiind premiant. În ciuda faptului că a frecventat o instituție consacrată, mai târziu criza religioasă a devenit o temă a creației sale, Abel Salazar frecventând între 1903 și 1907 clasele de științe, ale așa-numitului Liceu Central do Porto.

Profesorul Nicolae C. Paulescu s-a născut în București și a locuit din 1910 până în 1931 în singura casă cu geamuri bombate din București, „casa neguțătorului toptangiu, Petre Dancovici”, unchiul său matern, împreună cu cei patru nepoți din partea surorii sale, Elena, care rămăsese văduvă la 32 de ani și care fusese căsătorită cu maiorul C. Angelescu (1862-1909), absolvent al Școlii Politehnice din Paris și al Școlilor de Artilerie și Geniu din

Fontainebleau, Director de Studii al Școlii de Artilerie și Geniu din București, decorat cu înalte ordine militare de statul român, de cel danez cu ordinul *Daneborg* și de cel otoman cu ordinul *Osmanie*. Era „singura casă din București cu geamuri bombate la ferestre, str. Radu Calomfirescu nr. 15, colț cu Bulevardul Hristo Botev (fost b-dul Domniței), 1938” (Potra I, 1990: 513) și a fost locul în care vreme de 20 de ani profesorul a citit și a lucrat „până noaptea târziu în biroul său” având preocupări diverse de „cultură generală, istorie, arte plastice și muzică” (Potra I, 1990: 499). În imediata apropiere a casei profesorului Nicolae C. Paulescu locuiau și alți discipoli ai lui Esculap, profesori la Facultatea de Medicină din București: dr. Gheorghe Polizu (1819-1886), dr. Ludovic Fialla (1831-1911), dr. Florea Teodorescu (1842-1907), dr. Paul Petrini (1847-1924), dr. N. I. Duma (1863-1938), dr. Ion Stoianovici (1868-1931), dr. Teodor Solacolu (1876-1940), dr. Elena Anastasiu-Vergu (1882-1940), dr. Traian Nasta (1882-1958). Admirator și bun prieten al lui Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Profesorul Nicolae C. Paulescu l-a încurajat pe acesta cu ocazia prezentării piesei *Hagi Tudose* pe scena Teatrului Național.

„Singurul lucru care nu-l interesa personal erau problemele politice, care mai ales în acea vreme nu prea corespundeau corectitudinii și satisfacerii intereselor și nevoilor clasei muncitoare. A fost un mare iubitor al trecutului neamului nostru și a citit cu mult nesăț scrierile istoricilor A.D. Xenopol, N. Iorga, D. Onciul și V. Pârvan. Cunoscând limbile greacă și latină, s-a delectat în original cu cultura clasică a antichității. L-a pasionat muzica, fiind un avid ascultător și interpret al operelor lui Beethoven, Schubert, Massenet, Bach și Haydn; cânta perfect la pian și orgă. Avea un deosebit talent la desen. În cursul Primului Război Mondial, când facultățile și laboratoarele din București au fost închise a scris o operă de teatru *Irina, împărăteasa Bizanțului*, în care descria evenimentele dintr-o epocă, studiate de el în amănunțime, în tinerețe, și care-l impresionaseră îndeosebi. Manuscrisul a fost încredințat vărului său, poetul Cincinat Pavelescu pentru verificare. Moartea acestuia a făcut ca piesa să rămână sub formă de manuscris.” (Potra I, 1990: 499), nefiind tipărită până în prezent.

În tradiția secolului al XX-lea politicul suprimă creația artistică și științifică. În linia școlii lui Ion Eliade Rădulescu, în cea a tradiției din care fac parte Mihai Eminescu și Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Profesorul Nicolae C. Paulescu a înțeles că, de foarte multe ori, cei mai mulți oameni au tendința de a uita binele săvârșit. Din diverse motive e mai ușor să nu amintești, să reușești să eviți sau să nu repeți alegerea în intenția ei onestă, ci să repeți utilizarea ei trunchiată cu finalitate nefericită. Profesorul Nicolae C. Paulescu s-a străduit să ofere lumii posibilitatea să evolueze prin cunoaștere, o lume care nu renunțase la obiceiurile și la modurile de gândire nocive, care repeta situațiile dovedind că neînțelegându-le, nu le poate evita. Cunoașterea adevărată provine și din înțelegerea greșelilor, care sunt, fără îndoială, oportunități de învățare, fără de care progresul colectivității ar fi imposibil. Pasiunile Profesorului Nicolae C. Paulescu pentru istoria națională, arta dramatică, artele plastice și muzică, munca lui neprecupețită în laborator și la catedră în fața studenților, toate l-au făcut să înțeleagă faptul că, cu cât îți asumi mai multe responsabilități, cu atât există șansa de a descoperi oportunitățile și de a evolua. Așa l-a înțeles și l-a descris Nicolae Iorga, cel care avea să fie ucis de aceiași care îi trunchiaseră vorbele: „Profesorul Paulescu, care a trăit ca un mucenic și a murit ca un sfânt, înfățișează în chipul cel mai expresiv, pe învățatul român, așa cum îl fac cele mai bune tradiții ale țării noastre.

Cine l-ar fi văzut discret, rece, tăcut, nu și-ar fi dat seama de opera pe care acest om o avea în urma sa. A trebuit ca moartea să deslege pe prietenii cei mai de aproape, pe ucenicii cei mai credincioși, pentru ca revelația să se producă și să se cunoască numărul și însemnătatea descoperirilor lui. Mulți știau numai că în politică Paulescu are numai o anumită direcție, pe care de altfel, nu o strămuta în activitatea lui profesională, plină de cea mai caldă iubire de oameni.

Într-o vreme în care faima precede munca și valorile adevărate sunt răspinse de obrăsnicia care se îndeasă, viața și moartea acestui om de merit sunt un îndemn și o învățătură pentru tineretul care trebuie să reziste ispitelor gloriei răpede făcute.” (Iorga,1936: 350)

Cartea Profesorul Abel de Lima Salazar din 1942, tradusă în engleză în 2013 sub titlul *The European Crisis* este opera unui personaj cu multiple calități umane, care a fost medic, scriitor, lector, pictor și sculptor. Înzestrat cu o minte luminată pentru secolul XX în mai multe domenii ale cunoașterii, comunicarea științifică, literară, artistică ilustrează bogăția concepției sale despre o problemă actuală în Europa, în secolul XXI, aceea de criză. Transdisciplinaritatea înțelegerii lumii în care au trăit i-a ajutat pe ambii Profesori Abel Salazar și Nicolae C. Paulescu să înțeleagă că medicina, cultura, religia, istoria, economia și politica îi pot face pe oameni capabili să vadă dincolo de domeniile de strictă specialitate. Profesorul Nicolae C. Paulescu a crezut în naționalism. Profesorul Abel Salazar considera că „menținerea conceptului de națiune înseamnă pietrificarea istoriei.” Oricum însă, Uniunea Europeană este o creație a unității în diversitate, care nu a renunțat la conceptul de națiune. Așa cum nota Jean Monet în *Memoriile sale* „națiunile suverane din trecut nu mai pot rezolva singure problemele prezentului.” Profesorul Abel Salazar a intuit cu mare precizie importanța factorului timp, în analiza făcută modelului european în 1942: „Europa de astăzi dă naștere unei lumi noi, unei civilizații noi” (Salazar, 2013:13). Exemplul existențelor lor este important pentru capacitatea abordării multidisciplinare de a găsi soluții prin conexiunile unor domenii precum arta și știința, domeniul umanist și cel medical-tehnologic. Oameni de mare cultură și Profesorul Nicolae C. Paulescu și Profesorul Abel Salazar au înțeles fără să rămână în neutralitate convulsiile dureroase ale istoriei, tot astfel precum în calitatea lor de medici au putut înțelege și găsi soluții pentru ameliorarea suferinței umane. Profesorul Nicolae C. Paulescu, un om de știință genial și un democrat și Profesorul Abel Salazar un democrat și un antifascist au avut curajul să își declare deschis opiniile și au avut de suferit din cauza persecuțiilor politice. Conform Profesorului Abel Salazar, conștientizarea curbei din 1942 a declinului, meditația asupra culturii eterogene a Europei și a obiectivelor sale economice și politice în comparație cu celelalte sisteme istorice reprezintă soluția viitorului. Destinul Profesorului Abel Salazar și al lui Nicolae C. Paulescu, reprezintă o lecție importantă. Ea ilustrează curajul implicării, faptul de a fi responsabil, de a răspunde demn în fața posterității și este dovada acestui angajament riscant.

Bibliografie:

Anuariul, 1931: *Anuariul Universității din București 1929-1930*, București, Tipografia „Bucovina” I.E. Torouțiu.

- Gomoiu, 1925: *Societatea studenților în medicină (istoric)* de Dr. Victor Gomoiu, Fost Președinte al Societății, partea II 1906-1925, București, Institutul de Arte Grafice „Cartea Medicală” S.A. Bulevardul Elisabeta 5 (Palatul Eforiei).
- Gomoiu, 1940: *Biserica și medicina* de Dr. V. Gomoiu, Așezămintele A.S.R. Principesa Elena, Institutul de Istoria Medicinii, București, Director general dr. V. Gomoiu, Tipografia Presa, Brăila.
- Iorga, 1936: *CLXXVIII: Un învățat: Doctorul Paulescu - 1931* în Nicolae Iorga *Oameni care au fost* vol 1. Fundația pentru literatură și Artă Regele Carol II, 1936, p. 350.
- Krishnamurti, 2014: J.Krishnamurti *Viața eliberată*, traduceri din limba engleză de Bucura Dumbravă, , Silviu Rusu, Remus Silvianu, Editura Herald, București.
- Lancereaux, Paulescu, 1912: Étienne Lancereaux, Nicolae Paulescu: *Traité de médecine*, J. Rueff, JB Baillière et fils (Paris).
- Paulescu, 2010: dr. Nicolae C. Paulescu, profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din București, *Spitalul Coranul, talmudul, Cahalul, Francmasoneria* Editura Babel, Editura Vicovia, Bacău.
- Potra I, 1990: George Potra *Din Bucureștii de ieri*, volumul I , Editura Științifică și Enciclopedică, București.
- Salazar, 2013: Abel Salazar *The European Crisis* translated by Alexandra Guimarães and Susana Noronha Cunha Opening message by José Manuel Durão Barroso, Orfeu, Portuguese and Galician Bookstore
- Samarian, 1938: dr. Pompei Gh. Samarian *Medicina și farmacia în trecutul românesc vol. III Asistența publică în trecutul românesc până la 1834*, „Bucovina” I.E. Torouțiu, București.
- Vaida-Voevod, 1995: Alexandru Vaida-Voevod *Memorii, III vol.*, prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de Alexandru Șerban, Editura Dacia, Cluj Napoca.

COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT DEPENDING ON THE TYPOLOGY OF THE PATIENT

Nicolae Chirilă, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş and Cristian Chirilă, Student, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş

Abstract: Communication plays a very important role in the relation between the doctor and his patient. Doctor's communication and interpersonal skills encompass the ability to gather information in order to facilitate accurate diagnosis, counsel appropriately, give therapeutic instructions and establish caring relationships with patients.

Effective doctor-patient communication is a central clinical function, and the resultant communication is the heart and art of medicine and a central component in the delivery of health care. The 3 main goals of current doctor-patient communication are creating a good interpersonal relationship, facilitating exchange of information, and including patients in decision making.

The authors of this study emphasize the permanent change and adaptation that doctor-patient communication needs to suffer depending on the patient's typology and temperament.

Keywords: communication, doctor, patient, typology, temperament.

1. Noțiuni introductive

Este pe deplin recunoscut astăzi rolul important al interacțiunii și comunicării între doctor și pacienții săi în vederea tratării diverselor tulburări psihopatologice. Oamenii tind să dezvolte propriul lor stil interacțional. Încă de la începutul stabilirii alianței terapeutice, apar unele probleme legate de motivația pentru psihoterapie a pacienților în contextul caracteristicilor personalității lor [1].

2. Studiu comparativ al modalităților de comunicare în funcție de tipologia pacientului

Modalitatea de cunoaștere a personalității face ca întrepătrunderea unor fenomene, reacții, exprimări cognitive să realizeze în final o atitudine pozitivă de acceptare și cunoaștere de către medic a pacientului său, sub toate aspectele sale, atât evolutive cât și involutive, astfel cunoașterea personalității umane înscriindu-se în ecuația valorii [2].

Comunicarea între medic și pacient se raportează și se schimbă în permanență în funcție de temperamentul pacientului. Astfel Torris E (1954) surprinde, chiar dacă pare empirică sistematizarea astăzi, caracterologia Heymary-Wiersma-La Senne astfel:

1) Nervoșii sunt anxioși în fața bolii: ei se alarmează și se calmează tot atât de ușor. Nu urmăresc cu perseverență vindecarea, schimbă des tratamentele și medicii, preferă câteodată pe „vindecători”. Tind a impune medicului o interpretare personală a bolii și chiar un anume tratament [3].

2) Sentimentalii sunt înclinați către ipohondrie. Pot stabili un raport afectiv deosebit de strâns cu medicul dacă acesta nu-i inhibă, dar au față de el o atitudine critică sau de suspiciune și pot fi ușor dezamăgiți, nu sunt totuși fideli. Boala este pentru sentimentali un eveniment grav. Se autoobservă și își expun detaliat suferințele; rețin date utile în anamneză și documente privind bolile din trecut. Sentimentalii au mai multă încredere în medic decât în medicină și n-au încredere în propria lor soartă.

3) Colericii sunt anxioși și ei în fața bolii, recurg la medic fără întârziere; exagerează și sunt lipsiți de curaj. Boala le apare nu numai ca un obstacol ci chiar ca un scandal. Fidelitatea față de medic pare accentuată, dar în fond este fragilă, colaborarea cu medicul este satisfăcătoare, însă atitudinea colericului este deseori ușor insolentă.

4) Pasionații nu alcătuiesc un grup omogen, unii sunt apropiați de tipul sentimental, alții de constituția paranoidă. Interesul pasionatului este îndreptat asupra operei la care lucrează, ajungând uneori la neglijarea propriei sănătăți. Când s-a decis să facă apel la medic, dă dovadă de perseverență, bunăvoință și spirit de colaborare. Încrederea sa față de medic este deplină, însă eventuala decepție este resimțită la medicul respectiv chiar fără să-i dea nicio explicație. Este curajos în fața actului medical.

5) Sangvinicii sunt cei mai puțin anxioși în fața bolii. Ei se supun tratamentului cu o oarecare înțelegere, dar așteaptă „ultimul moment” pentru a se consulta. Sunt indiferenți față de boală și relativ sănătoși.

6) Flegmaticii consultă doar pentru tulburări precise, având o atitudine ce poate fi corectă sau indiferentă în sensul de a lăsa medicul să suporte tot greul tratamentului. Dacă sunt fideli, constanți și ascultători, acest fapt este legat mai mult de un anumit simț al datoriei, decât de participarea afectivă la propria dramă.

7) Amorfi sunt nerăbdători în fața bolii, conștiincioși în aplicarea prescripțiilor, fideli, ei sunt legați de obișnuință și de ascultare mai curând decât de încredere și de rațiune. Totodată, ei sunt relativ inerti iar comunicarea lor în dialogul medic-pacient este redusă.

8) Apatici se prezintă de obicei cu o simptomatologie abundentă, expunerea ei fiind confuză. Atitudinea lor este un complex de indiferență și de supunere. Persoana lor îi interesează destul de puțin, iar persoana medicului deloc. Tendințele lor conservatoare îi fac să ia medicamentele cu regularitate, până la obișnuință sau toxicomanie. Nu caută să-l influențeze pe medic.

3. Adaptarea comunicării cu tipurile dificile de pacienți

În această perspectivă, putem contura următoarele tipuri "dificile" de pacienți [4]:

Pacienții dominatori

Etichetați drept increzatori în sine, dominanti și competitivi, autoritar-despotici, acești pacienți contin trăsături ale personalității narcisiste și obsesivo-compulsive. Pacienții dominatori dovedesc o lipsă de empatie manifestată într-o mare varietate de contexte. Se caracterizează prin modul lor autoincrezător și coercitiv de abordare a comunicării cu medicul, fiind independenți, energici și într-o anumită măsură, atrăgători. În vederea motivării acestor pacienți pentru psihoterapie, medicul ar trebui să comunice cu ei într-o manieră curtenitoare și plină de respect. Adeseori, apar dificultăți în asumarea rolului lor de pacient. De aceea, terapeutul trebuie să-i asculte cu mare interes, să-i sfătuiască și să respecte modul în care s-au descurcat până în momentul de față. Propunerile și sfaturile pentru schimbare vor fi prezentate într-o asemenea manieră încât să li se ofere mereu posibilitatea de a face o alegere [5].

Pacientii paranoizi

Etichetați drept reci, serioși, critici, rezervați și defensivi, acești pacienți conțin trăsături ale personalității paranoide și antisociale. Pentru aceștia, lumea apare ca fiind amenințătoare și ostilă. Nu au încredere în medic pentru că se tem de faptul că informațiile vor fi folosite împotriva lor. Hipervigilenți, iau măsuri de protecție împotriva oricărei amenințări percepute. Sinceritatea, loialitatea și fidelitatea altora sunt puse la îndoială. Acești pacienți trebuie să fie antrenați în actul medical cu mare grijă. Un medic care nu dovedește un bun autocontrol poate submina încrederea pacientului în actul medical. Medicul trebuie să fie curtenitor, atent în alegerea cuvintelor, foarte clar în oferirea informațiilor dar și tolerant, fără a adopta un comportament submisiv sau dimpotrivă un aer de prea mare autoritate și prestigiu. Moralizarea pacienților sau expunerea punctelor de vedere personale ar trebui pe cât posibil evitate, dimpotrivă – medicul trebuie să manifeste o atitudine de înțelegere și empatie față de acești pacienți. Utilizarea sugestiilor indirecte, precum și acceptarea lumii "paranoide" a pacienților reprezintă un mijloc eficient de "înrolare" a acestora în terapie. Teama paranoidului de a nu-și pierde independența și puterea de a domina evenimentele trebuie manevrată cu mare abilitate de medic [6].

Pacienții obstructivi

Acești pacienți, etichetați drept ostili și neimplicați, rebeli-neîncrezători, conțin trăsături ale următoarelor tulburări de personalitate: pasiv-agresivă, antisocială și schizotipală. Imprevizibili și explozivi, adeseori creează o distanță față de medic, realizând o adevărată barieră comunicațională. Având o autostimă redusă și abordând o atitudine cinică, își exprimă opoziția fie deschis, fie indirect prin continuă uitări și amânări ale sarcinilor. Cu toate acestea, pacienții obstructivi au nevoie de o abordare tolerantă și plină de răbdare din partea psihoterapeutului. Abordarea acestor pacienți nu trebuie să fie coercitivă, ci ar fi de preferat să li se ofere posibilitatea de a-și formula propriile lor opinii. În cadrul comunicării, este preferabil ca medicul să le ofere sugestii indirecte de continuare a tratamentului. De asemenea, este important ca descrierile, exemplele și formulele sugestive oferite de medic să concorde cu ideile și nevoile reale ale pacientului. Numai în acest mod, pacientul obstructiv va fi pregătit să coopereze [7].

Pacientii evitanți

Acești pacienți, etichetați drept inhibați, nesiguri și submisivi conțin trăsături ale tulburărilor de personalitate evitante și obsesivo-compulsive. Rigizi, pasivi și egoiști, ei consideră că au probleme adânci și conflicte serioase care nu pot fi rezolvate de alte persoane. În general, nu sunt dispuși să se implice în actul comunicațional decât dacă li se oferă o garanție extrem de fermă de acceptare necritică. Luarea de decizii este evitată, amânată, tergiversată din cauza unei frici insolite de a nu face vreo eroare. Au o mare nevoie de a fi asertivi, dar îi împiedică inhibițiile și îndoielile lor. Extrem de perfecționiști, propriile lor greșeli sunt comparate cu idealuri înalte pe care și le fixează. Ca urmare, au tendința de a se simți vinovați și de a se autopedeși [8].

În general, medicii pot deveni descurajați și iritați datorită pesimismului și modelului comportamental deosebit de pretențios adoptat de această categorie de pacienți. Este foarte

important ca medicul să manifeste răbdare, înțelegere, interes față de pacient și să nu fixeze obiective terapeutice prea înalte. Experiența clinică demonstrează că un pacient pesimist nu se simte înțeles de un terapeut optimist. Mai eficientă ar putea fi o etichetare pozitivă a simptomului. Cu un asemenea tip de pacient, actul medical ar trebui să se desfășoare în pași mici și concreți. Medicul trebuie să rămână empatic, prietenos și înțelegător, să se abțină să insuflă prea multa speranță pacientului evitant. Dimpotrivă, medicul poate adopta un stil chiar mai pasiv decât pacientul. Important este să sugereze într-o manieră indirectă modul în care schimbarea terapeutică este posibilă, chiar dacă pacientul nu este încă pregătit pentru această schimbare [9].

Pacienții dependenți

Acești pacienți, etichetați drept submisivi și pasivi, conțin trăsături ale tulburării de personalitate dependente. Se găsesc într-o continuă căutare de suport afectiv, manifestând o dependență excesivă față de alții. În general, au puține ambiții și pretenții, puțin entuziasm în ceea ce întreprind și tind să supraaprecieze calitățile celorlalți. În contactele interpersonale manifestă o atitudine critică și rejectantă, dar în același timp sunt cuprinși de teama de a nu fi abandonați. Prin comportamentul lor stimulează hiperprotecție și dominare din partea persoanelor cu care intră în contact. Ușor de lezat prin critică sau dezaprobare, au dificultăți în a-și formula propriul lor punct de vedere sau în a fi asertivi. De asemenea, manifestă o încredere de sine scăzută, precum și dificultăți în luarea deciziilor sau în asumarea responsabilității. Datorită faptului că sunt anxioși, acești pacienți pot fi motivați în psihoterapie prin oferirea unui mediu cât mai prietenos. Încrederea de sine poate fi întărită prin cât mai multe feedback-uri pozitive oferite de medic. Prin urmare, medicul ar trebui să punteze în permanență aspectele care merg bine în terapie, dar și circumstanțele care au dus la eșecurile pacientului. De asemenea, pot fi utilizate strategii paradoxale cum ar fi etichetarea pozitivă a comportamentului simptomatic. În mod alternativ, pot fi punctuate dezavantajele și pericolele care atrag după sine schimbarea, întărindu-se în acest mod responsabilitatea pacienților pentru propria lor însănătoșire [10].

4. Concluzii

Strategiile comunicaționale descrise mai sus și care au drept sursă propriul stil interpersonal al pacientului trebuie alese de medic încă din fazele timpurii ale tratamentului, pentru a putea fi puse în beneficiul actului medical. Un medic bun și cu adevărat abil în domeniul artei sale profesionale trebuie să își adapteze modul de comunicare în funcție de tipul de personalitate și de nevoile pacientului său.

Bibliografie

- [1] Pașca MD, “Curs de comunicare medic-pacient”, 2011.
- [2] Comarmond G, Exiga A, “Arta de a comunica și de a convinge”, Ed. Polirom, Iași, 2003.
- [3] Coe RM, “Sociology of medicine”, London, Mc Graw-Hill Book, 1970.
- [4] Balint M, “La médecine sans malade et la maladie”, Payot, Paris, 1960.

- [5] Rădulescu SM, “Sociologia sănătății și a bolii”, Ed. Nemira, București, 2002.
- [6] Popescu GR, Rădulescu S, “Sociologia medicinei”, Ed. Medicală, București, 1976.
- [7] Dimitriu O, “Tehnici psihoterapeutice”, Editura Victor, 2004
- [8] Roter DL, “Physician/patient communication: transmission of information and patient effects”, *Md State Med J.* 1983;32((4)):260–265.
- [9] Stewart MA, “Effective physician-patient communication and health outcomes: a review” *CMAJ.* 1995;152((9)):1423–1433.
- [10] Brown JB, Boles M, Mullooly JP, et al. “Effect of clinician communication skills training on patient satisfaction: a randomized, controlled trial”, *Ann Intern Med.* 1999; 131((11)):822–829.

SUBTEXTUALITY: INTENTIONAL PROCESS OF COMMUNICATION

Regis Mafteiu Roman, Assoc. Prof., PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: The article aims to introduce a new criterion in speech analysis: the subtext which defines the interpretative speech and communication premises. These premises customize text/dialogue as well as context/explicit and implicit persuasion. The measure of linguistic studies is incomplete, quite inadequate considering that it places the interpreter on the same indiscriminate level with the object and the sign. The sign belongs to the interpreter, is always customized but it pertains to the object as act of culture as well.

Keywords: *subtext, interpreter, sign, object, speech.*

I. Subtextualitate și intenționalitate

Studiile moderne asupra limbajului, articulând o fenomenologie ascunsă, declară: totul este semn, în semn, „singurele cazuri de gândire pe care le putem găsi sunt cazurile de gândire în semne” [1]. Decodificarea semnului și exploatarea exclusivă a onticului în funcție de semnele adoptate reprezintă doi piloni fundamentali specifici modernității. S-a dezvoltat o abordare gnoseologică și mijlocit epistemologică în analiza răspunsului la întrebarea dacă putem gândi fără semne (?) prin precizarea unei singure identități: a gândi însemnă, de fapt, a recunoaște (semnul). Fundamentul subtextual cuprinde ideea contradictorie egologică: „gândirea ce nu poate fi recunoscută nu există” [2]. Discriminarea care se naște este asociată cu o stare relativ patologică cel puțin în cazul agorafobilor, a autiștilor sau a sihaștrilor. Oricum, semnele sunt definite din perspectiva simbolurilor [3]. Iar simbolurile reprezintă un construct cultural cotidian care nu depășește, decât rareori, condiția primară a limbajului natural, restul rămânând simboluri esoterice.

O altă contradicție perversă, în sens bouddian, apare în momentul în care se trece din planul interior al subiectivității, prin extrapolare, în cel exterior: ceea ce gândesc este identic cu existența, eroare în care cogniția umană cade constant datorită naturii psihologice a procesului de formare a reprezentărilor. Drept urmare, pentru a întări această identitate se ajunge prin colectivitate, utilizând sinteza sau însumarea percepțiilor la negarea subiectivității, nu a subiectivismului, ceea ce în modernitate a însemnat acceptarea adevărului absolut, a necesarului universal, respectiv a obiectivității depline, deși nu avem niciun alt criteriu de confirmare și confruntare exterior propriului Ego! Oricum, datorită includerii studiului semnului în domeniul cognoscibilului este marcată o apropiere a lui de câmpul ***contextului social*** – *semnele există pentru a fi recunoscute*. S-a dezvoltat un studiu programatic asupra limbajului care se întemeiază pe o altă greșeală elementară homocentrică. Omul s-a autodefinit, fără să o recunoască în mod explicit, dimpotrivă, drept Dumnezeu limbajului despre cunoaștere. Enunțul conform căruia totul este sau stă într-un semn este linear, aparent necontradictoriu – dar nu limitează tocmai valențele unor posibilități? Semnul ca reprezentare este situat, de cele mai multe ori, într-un plan (ca hartă cognitivă bivalentă) și nu are premisele unei spațialități sistemice. Demersul holistic semnifică interpretarea secvențială și improprie a realității. Omul ancorează, de regulă, semnul în două extreme binare: da sau nu, acceptat sau neacceptat, bine sau rău, util sau inutil ca mecanism iluzoriu prin care existența

relativă, modificabilă, accidentală, evolutivă este absolutizată și statică. De fapt, între aceste extreme există, la orice nivel al limbajului, în orice interpretare a semnului subtextualitatea, intenționalitatea, ceea ce poate fi cuprins în inconștient și care reduce doza de certitudine a enunțurilor absolutizate prin relativizare și neîncredere. A apărut o meditație pre- și postcarteziană aplicată limbajului: *mă îndoiesc deci vorbesc, comunic deci trăiesc!*

În perioada modernă, prin exemplul traducerii făcută sub coordonarea lui Ion Tănăsenscu la antologia: *Conceptul de intenționalitate la Brentano, origini și interpretări* [4], observăm în analize subtextuale: câmpul cultural anglo-saxon al abordărilor filosofice și caracterul interpretativ-fenomenologic al spațiului european (germano-francez) când a fost analizată expresia *die Bezeichnung auf einen Inhalt* a lui Brentano. Propoziția a fost tradusă explicit prin terminologia engleză ca „reference to a content” (referință la un conținut). Abordarea a fost considerată drept o traducere (in)adecvată întrucât aceasta trimite la un obiect fără să îl conțină. Traducătorii francezi au propus sintagma: „rapport à un contenu” care înseamnă „relația cu un conținut”. Se naște un pragmatism al abordărilor subtextuale: ceea ce apare într-o cultură ca exprimând sensul ori semnificațiile, apare în altă cultură ca exprimând pragmatic și simplificator numai referințele la (ceva). La Franz Brentano intenția descrie „relația sa cu un conținut sau direcția spre un obiect sau drept o obiectivitate immanentă” [5]. Există o relaționare terțiară și nu binară, așa cum sunt descrise fenomenele intenționale la Brentano. Unii analiști au presupus că există numai două momente, și anume: obiectul actului psihic și relația sau orientarea actului spre acel obiect (Brentano însuși propune perechea de corelate intenționale pentru a justifica aceste două momente). În primul caz, obiectul este immanent și nu transcendent (așa cum tradiția filosofică a avut tendința să-l considere) conștiinței. În cel de-al doilea caz, este vorba despre faptul că, fiind immanent conștiinței este obiectiv sau obiectual, într-un mod problematic, atât ca formă sensibilă a cauzei (ca la Aristotel, existând obiectiv și sensibil ca fenomen fizic, exterior conștiinței), cât și ca formă fenomenologică, intențională, strict subiectivă, prehusserliană. Spre deosebire de majoritatea interpretărilor realizate eronat prin reducții binare, simplificatoare, concluzionăm că *relația intențională este terțiară*, presupunând întotdeauna trei procesualități distincte: ego/ alterego/ relaționarea dintre ego și alterego ca *ancorare reală a conștiinței în lume*. Sensul și semnificațiile sunt constituie nu numai ca adecvare între interior și exterior, între subiectiv și obiectiv, între immanent și transcendent, ci apar ca relaționare-participare în cadrul cărora ***intenționalitatea descrie caracterul sistematic al relațiilor posibile în act***, printr-un fel de metacod, printr-un metalimbaj social. Contextul anticipează intenția și o direcționează prin focalizare iar subtextul alege una din căile pe care le va urma conform alternativelor devenite vizibile.

Intenționalitatea fenomenologică este întemeiată prin conceptul de intenție care implică o conștiință dirijată spre obiect (ceva-ul înnobilit al lui F. Brentano). Orice conștiință, fiind conștiința a ceva, presupune depășirea unei psihologii „descriptive care are ca obiect experiența internă” [6] prin sintagma „experiență trăită” pentru a valoriza caracterul implicit și relaționat obiect-subiect, cu un accent interpretativ dat subiectivității (pure). Rezultă o natură a intenționalității transpusă într-un a priori structural, prin corelație. La experiența trăită putem avea acces în condițiile în care subiectul cunoscător apelează la metoda reducției fenomenologice care conferă sens actului cunoscător, având o funcție unificatoare „prin

intenționabilitatea lumii trăită de subiect” [7]. P. Lübecke pentru a explica intenționabilitatea conștiinței la Husserl a folosit exemplul unei *grădini de meri* înfloriți care într-o atitudine naturalistă îl pune pe om în fața unei simple și directe percepții. Or, ca alternativă a reducăiei fenomenologice semnifică o identitate, o contopire completă cu „trăirea mea a mărului înflorit” [8]. Puterea revoluționară a metodei fenomenologice, aplicată la orice domeniu (filosofic, social sau religios), constă în faptul că presupune eliminarea atitudinii mundane prin care ar exista vreun obiect (mărul) „diferit de mine”. Ne putem îndrepta, având un criteriu fenomenologic, spre orice obiect vizualizat ca fenomen pur, astfel încât, această orientare a conștiinței relevă „caracterul orientat” al trăirilor umane. Intenționabilitatea în sine a conștiinței, ca orientare către ceva, apare ca o unitate a unui „cogitatum” (intentum) ce este identic cu acel ceva către care este orientată conștiința. Totodată intenționabilitatea în sine a conștiinței este identică cu trăirea ca act. Rezultă apariția funcțională a unui „cogito” (intentio) care este identic cu conștiința a ceva, dar și cu trăitul ca potență. Analizând în mod funcțional reducăia eidetică, observăm că este o conceptualizare folosită de către Husserl cu un dublu rol: de conștientizare prin cunoașterea intenționabilității proprii a posibilităților de cunoaștere a lucrului și de cunoaștere a lucrului care apare sau așa cum este în caracteristicile lui primare și fundamentale. Dar numai prin intermediul reducăiei fenomenologice se poate ajunge la științele eidetice (numite fenomenologice, transcendente) ca științe despre esențe, despre fenomenologia pură sau transcendentă, pe de o parte, și la fenomene „reale”, pe de altă parte, prin mijlocirea subiectivității pure și a intersubiectivității. Toate atributele propuse se pot reduce la limbajul autoreferențial și la subtextul comunicării interpersonale.

Atitudinea naturalistă sau descriptivă a psihologiei este depășită prin ideea că se poate ajunge la o identitate totală între sine și un ceva exterior sinelui, fie că este vorba despre mărul ca obiect natural, fie că este vorba despre mărul ca fruct care intră în conștiința altei subiectivități. Ca esență relațională (paradoxală poate din punctul de vedere al unei psihologii comune) se ajunge la uimirea (cf. lui R. Bernet) [9] care se transpune în faptul că «anihilarea lumii» are ceva „paradoxal”: deoarece ajunge să niveleze diferența dintre subiect și lume (experiența trăită = obiectele existenței ↔ obiecte ale cunoașterii), prin suspendarea judecăților asupra lumii, dar nu printr-o anihilare totală. Interesant de exemplificat este enunțul conform căruia „punerea între paranteze” și „scoaterea din circuit” sunt variante „metaforice” [10] ale „suspendării” judecăților. Dar aceste enunțuri diferă ca traduceri, de exemplu sintagma de „scoatere din joc” este specifică exclusiv spațiului literar-filosofic francez. Prin traduceri simple se formează două imagini culturale: prima ar corespunde planului obiectelor iar cea de-a doua ar corespunde planului conștiinței, al actelor. Până la urmă ca unificare a planurilor există o identitate între epoché = suspendarea judecății = evidența evidențelor.

Dacă am realiza o analiză comparativă între Frege și Husserl, prin precizarea condițiilor care disting la Husserl, între trăire, sens și obiect, corespunzător distincției lui Frege dintre nume, sensul numelui și semnificația numelui [11] am descoperi diferențieri prin care:

- Frege arată că predicatelor se referă la concepte și doar derivat la obiectele care cad sub concepte,

- Frege indică printr-o propoziție valoarea sa de adevăr pe când Husserl ancorează și orientează propoziția către starea sa de fapt (care o poate face adevărată sau dimpotrivă).

Punctele comune sunt sugestive, dar ceea ce scapă din vedere A. Hügli, și P. Lübcke, în momentul în care analizează deosebiri ce apar, este tocmai temeiul și scopul subtextual de la care pleacă și la care vor să ajungă cei doi filosofi. În limbaj fenomenologic, experiențele Eului sunt trăiri „orientate” asupra a ceva, rezumate într-un cuvânt, *intenționale* și nu sunt experiențe pur și simplu, neutre. Tocmai de aceea putem să îl reinterprețăm pe Frege (având în intenție căutarea unei corespondențe totale între limbaj și realitatea independentă mental) de vreme ce se raportează la „cogito” și la „intentio” **denumind conștiința** (*predicate ce se referă la concepte, dezvăluind gândirea, funcția logică, sensul*) **a ceva** (*valoarea de adevăr a propoziției, relevând semnificațiile, referința*) în momentul în care diferențiază între sens și referință. Pe de altă parte, Husserl se raportează, în primul rând, la „cogitatum”, la „intentum” **denumind acel ceva (obiectul) către care este orientată conștiința** (*starea de fapt*) ca o modalitate de a justifica accesul înspre „cogito” și „intentio” sau identitatea cu acesta (*Ego-ul pur*). Fiecare propune o implicație în sens invers, dar, luate împreună, pot să formeze o echivalență a înțelegerii cuvintelor și a actelor de vorbire.

II. Subtextualitate și neîncredere, îndoială

Neîncrederea, îndoiala și intenționalitatea care apar în momentul în care comunicăm sunt mai importante, *ab initio*, decât ceea ce comunicăm. Niciun act de vorbire nu se realizează în perioada matură fără această neîncredere subtextuală/intențională prioritară. Desigur, în anii formării personalității, de pildă în perioada simplă a copilăriei această neîncredere are o doză mică de aplicabilitate. Este zona naivă, în care interlocutorul acceptă ceea ce i se spune. Învață repede să uite comunicarea sinceră, deschisă, elementară. Datorită conflictelor apărute în mod frecvent, între expresii și semnificațiile pe care le poartă, între limbajul obiect și elementele din realitate, între limbajul obiect și metalimbaj, între contradicțiile și inconsistențele interne specifice unui ego, îndoiala își face treptat loc în procesualitatea actelor de vorbire. Un exemplu sugestiv, prezent în textele scrise la toți autorii, de pildă Charles S. Peirce, la un nivel inițial, critică sistemul hegelian care reduce din importanța „iraționalului”, dar cade imediat în capcana nomoteticului propunând un altfel de raționalitate care, până la urmă, minimizează sau ignoră iraționalul, acesta fiind aruncat cu nonșalanță în lumea contingentului, în contextul deschis al posibilităților și al viitorului. Dar această posibilitate, deși afirmată, intră în contradicție cu prima premisă de la care pleacă: gândirea care nu poate fi recunoscută nu există. Problematizând, ne întrebăm retoric fără a dori cinismul: cum să recunoști o gândire viitoare? Iraționalul înseamnă această neputință. Sau este vorba despre includerea unei *contextualități predictive* în înțelegerea semnului?

În consecință, analiza fundamentală asupra limbajului ar fi bine să înceapă cu reflecții asupra actelor de vorbire, și abia pe urmă lămurirea se poate extrapola în cazul limbajului scris care poartă cu sine nu numai îndoiala nemijlocită, specifică actelor de vorbire, comunicării directe față-în-față, ci și îndoiala mijlocită apărută ca proces al lecturii și relecturii. Autorul se ascunde în spatele colilor de hârtie pe care le umple cu semne, sensuri,

semnificații iar criticii sau cititorii vor să descopere ceea ce spune prin intermediul lor și, mai ales, ceea ce nu spune prin acestea.

În sinteză, dacă am analiza actul expresiv sub forma unei individualități unice denumit act de vorbire și printr-o abordare semiologică putem accepta axioma primordialității vorbirii: „În anumite condiții, scrierea poate să încetinească scrierile limbii, dar păstrarea limbii nu este nicidecum compromisă prin absența scrierii” [12]. Este un demers natural care reflectă funcționalitatea limbii sociale, a limbajului natural și a comunicării socio-umane. *Mai importantă este vorbirea decât scrisul tocmai datorită dinamicii ei.* Există clase fonice și clase de sens sau de semnificație corespunzător claselor semnificate și claselor semnificante. Limba apare ca o unire a claselor semnificate și semnificante, o virtualitate (într-un fel o abstracțiune) a acestora. Vorbirea indică o situație particulară a legăturii între cele două clase, o actualizare a unei clase sau a unor clase care există potențial „în creier”. În analizele logice contemporane, numele este legat nu numai de o descripție definită, ci se încearcă actualizarea completă a numelui prin apelul la o clasă (mulțime, mănunchi) de descripții ceea ce face trimitere la criteriul acceptării psihosociale a numelor proprii.

Vorbirea este, deci, primordială iar structura lingvistică poate presupune analiza unui aspect fonc, specific fiecărui cuvânt în parte și care, prin caracterul discriminatoriu, diferențiază cuvintele unele de altele prin sintaxă și prin sens (cuvinte care transmit sau nu ceva). Se afirmă și existența unui aspect *contextual* – *un același cuvânt poate să semnifice procesualități sau lucruri diferite în contexte diferite.* Semnul presupune două elemente, o relaționare și un proces. Cele două elemente sunt: semnificantul – care relevă partea fizică a semnului (sunete, litere, gesturi) și semnificatul care exprimă imaginea semnului sau conceptul. Relația presupune o dublă implicație între semnificant și semnificat și poartă numele de semnificație. Procesul este evidențiat în mod originar prin afirmarea relației arbitrare care există între semnificant și semnificat. Este arbitrară deoarece aparține fie oamenilor, fie societăților umane, într-un cuvânt: conștiinței sociale care formează prin sinteză, prin gândirea bivalentă acceptată de gândirea modernă, conștiința individuală.

Interpretarea gânditorului este în aceeași măsură psihologică, dar se recunoaște ca fiind diferită față de demersul specific al psihologiei sociale, doar *semnul lingvistic nu unește un lucru și un nume, „ci un concept și o imagine acustică”* [13]. Conceptul, amintind de logosul antic și de intenția lui Avicenna este, în general, mai abstract constituind un tot psihic, iar imaginea acustică nu este sunetul material ci este amprenta psihică a acestui sunet, astfel încât conceptul reprezintă semnificatul iar imaginea acustică reprezintă semnificantul. Interpretantul este punctul de vedere, dar acesta nu este pur și simplu receptorul semnului, ci desemnează „codul sau ansamblul de cunoștințe ... convenția de lectură care permite raportarea unui anumit semn la un anumit obiect.” [14] Interpretantul descrie necesitatea de a analiza, printr-o hartă cognitivă, codul sau convenția de lectură a semnului. Datorită acestor cauze primul principiu al semiologiei relevă arbitraritatea semnului ca legătură nonnecesară care unește semnificatul de semnificant. Al doilea principiu al semiologiei arată caracterul linear al semnificantului care „se desfășoară numai în timp și are caracteristicile pe care le împrumută de la acesta” [15].

Analizând principiile fonologice din punct de vedere subtextual descoperim o relaționare explicită a demersului cognitiv raționalist modern. Plusul adus de interpretarea

arbitrarietății semnului lingvistic este evident, dar reprezintă tot o relaționare ascunsă a relației dintre semnificant și semnificat, neindicând decât aparent un altfel de interpretare. De ce? Deoarece strategiile cognitive indică prin actul semnificației o relaționare dintre două procese coordonate mental în cadrul cărora obiectul este subiectivizat prin actele de vorbire și este reîntors, tot mental, în universul nonuman ca certitudine existențială, fără să se pună prea mult sub semnul întrebării confruntarea cu un alt temei. Nu mai are nicio importanță dacă semnificantul are o legătură directă, sau dimpotrivă, nu are cu obiectul, procesualitatea sau fenomenul care este substituit prin limbaj. Prin dezvoltarea arbitrarității semnului lingvistic este reafirmată bipolaritatea gândirii umane și absența temeiurilor limbajului. În consecință, personalizarea semnificației este într-o oarecare măsură *desăvârșită*, absolutizată. Ca relaționare putem înțelege soluția fenomenologică în care subiectivitatea și intersubiectivitatea sunt corelate. Prin punerea în interacțiune a conceptului ca întreg psihic cu imaginea mentală ca amprentă de natură cognitivă semnificația este ancorată într-un câmp lipsit de autoreferențialitate. Drept urmare înțelegerea și comunicarea completă, coerentă și consistentă sunt posibile numai prin *contextul intersubiectivității, întemeiat de subtextul intenționalității (ce doresc de la celălalt) și al neîncrederii (lucrurile stau astfel sau altfel – în sensul locuirii heideggeriene)*.

Pe un alt plan, pragmatic, odată cu J. L. Austin [16] prin analiza „actelor de vorbire” [speech acts] s-a desprins ideea conform căreia semnificația unei propoziții depinde nemijlocit de un câmp contextual. Este vorba despre aspectul locuționar, ilocuționar și perlocuționar a unui enunț. Din punct de vedere intuitiv, un enunț își dezvoltă forța locuționară în funcție de conținutul lui reprezentational, fiind astfel un enunț indicativ, verificațional prin condițiile de adevăr. Aspectul ilocuționar (care are ca temei analiza întrebărilor, cererilor și promisiunilor) arată că semnificația presupune ceva mai mult decât capacitatea ei reprezentatională [M. Devitt le numește non-indicative], într-o situație dată, vizând „atitudinea” perlocuționară luată în cadrul enunțului. Se identifică în „atitudinea” perlocuționară efortul constant al vorbitorului de a se raporta la aceeași schemă cognitivă a identității acceptate. În cadrul ei modalitatea de raportare la premisele identității propriului Ego are un rol hotărâtor. De exemplu: *un mănunchi de urzici*, reflectă o capacitate reprezentatională diferită în relația Ego-AlterEgo, fiecare își are propria imagine schematizată în legătură cu *un mănunchi de urzici*, existând totuși un nucleu comun care este identic. Mai mult decât atât, în interiorul propriului Ego, *un mănunchi de urzici* poate să capete în mod cert conotații reprezentationale diferite, analizată pe o axă diferită de timp subiectiv. Aceste exemple surprind subtextualitatea ca modul indicativ locuționar. La nivelul enunțurilor ilocuționare forța subtextualității este mai mare deoarece intră în joc axa temporală a semnului supus interogărilor, aspectelor volitive și intenționale specifice exclusiv omului. *Un mănunchi de urzici?!* Condițiile perlocuționare ale unui enunț sunt cuprinse cel mai bine în câmpul subtextualității. Însăși cititorul acestei propoziții utilizează, conștientizând sau nu, la un prim nivel elementar îndoiala, neîncrederea legată cel puțin de metacomunicare: de ce: *un mănunchi de urzici?* Atitudinea este, întotdeauna, condiderată un detaliu, eventual o perspectivă stilistică și subiectivă, cauză din care este tratată în mod naiv cu o anumită doză de incertitudine, să nu spunem bagatelizare. Dar tocmai subtextualitatea este cea mai hotărâtoare în cadrul unui enunț, a oricărui enunț.

Într-o definiție abstractă *subtextul* cuprinde modalitățile și posibilitățile de întemeiere intenționale și inconștiente a actelor de vorbire prin relativizarea enunțurilor exprimate. Arhietipul antropologic este reflectat în și prin subtextualitate care începe odată cu botezul unui cuvânt/propoziție/judecată și cuprinde atât sincronia, cât și diacronia comunicării. Dacă subtextul poartă cu sine *un Ceva* ascuns, prezența neîncrederii, a îndoielii reprezintă un substrat care vizează în mod simultan atât limbajul obiect, cât și metalimbajul, în orice act de vorbire. De exemplu în cadrul științelor comunicării se analizează valoarea informației ca un termen important prin consecințele pe care le generează. Una din tezele principale care judecă valoarea informației afirmă că „noutatea” este o consecință a improbabilității. Autorii teoriei matematice a comunicării (Shannon și Weaver) au demonstrat că „cu cât incertitudinea receptorului privind mesajul despre situația X este mai mare, înainte ca situația să se fi produs, cu atât mai mare este valoarea informativă a mesajului care reușește, ulterior, să elimine incertitudinea inițială” [17]. Deci, un criteriu important care apare este cel prin care este necesar să fie exemplificat locul, contextul (exterior) ori subtextul (interior) descoperirii elementului de noutate. Spus mai simplu, incertitudinea receptorului vizează o calificare graduată în privința intenționalității, a neîncrederii, a îndoielii. Valoarea informației reprezintă sub aspect subtextual o potențare sau dimpotrivă a intenționalității, a neîncrederii și îndoielii.

Cercetarea în comunicare a vizat niveluri diferite de complexitate, înțelegerea contextelor sociale diferite și relaționarea comunicării prin perceperea unor sisteme circulare subtextuale ale enunțurilor. Totodată un rol important îl au atât receptorului cât și emițătorului în situația globală de interacțiune ca esență a proceselor relaționate de comunicare (Palo Alto). În acest sens, Roland Barthes a ordonat elementele fundamentale ale semiologiei în patru rubrici: limbă și vorbire, semnificant și semnificat, sistem și sintagmă, denotație și conotație. A indicat două binoame foarte importante în studiul mijloacelor de comunicare în masă: relațiile semnificant și semnificat, denotație și conotație. Limba ca sistem organizat de semne presupune manifestarea raportului de semnificare printr-un dublu aspect: semnificantul ca semn perceptibil și audibil și semnificatul ca semn „conținut în cel dintâi și purtat de el” [18]. A. J. Greims a reinterpretat distincția denotație-conotație ca raport „practic-mitic” [19] pentru a deosebi între un limbaj de bază al denotației și un limbaj secund al conotației. Conotația aduce cu sine un plus de interpretare și de înțelegere, fiind plasată într-un domeniu subtextual, intențional sau inconștient care sporește valoarea informației prin elementele de noutate pe care le aduce.

III. Câteva concluzii

Prin relaționare, studiul comunicării, presupune realizarea unor exerciții ideale în ceea ce privește acceptarea tacită a unui joc (continuarea jocurilor de limbaj ale lui Wittgenstein), a unui simbol lingvistic, a unui cod social. Refuzarea acestor relaționări conduce la moartea limbajului ori la autism, ceea ce experimentează procesul recunoașterii sociale. Dacă, de pildă, nimeni nu poate afirma că și-a inventat propriul lui cod, ca un fel de proprietate privată, atunci este nimerit să se țină seama de constrângerile mediatice sau cvasiecologice care acționează constant asupra oricărui gând (și nu numai asupra unei conștiințe în general). Astfel, în cadrul unei comunicări obișnuite este valabilă exclusiv formula „a lucra cu” decât „a crea”. Sau oricine poate să își creeze propriul său cod. Dar acest act este insuficient. Este

necesară recunoașterea socială. Rezultă interrelaționarea între cod și limbaj care se întemeiază dacă și numai dacă există și codul social. Metafora orchestră presupune încadrarea în armonia unei rețele date de-a gata în cadrul căreia, în momentul unei comunicări reale, trebuie să ne întrebăm de fiecare dată alături de cine sau cu cine comunicăm și ce instrument *interpretăm*. Procesul învățării limbii, preexistent individului, apare cu un element inițial al limbajului. În momentul în care este depășit prin discurs și discursivitate, prin elementele de noutate, prin resimbolizări ale sensului (subtextuale) cât și ale semnificațiilor (contextuale) limbajul își definește propria sa viață și devine un indice creator de lume în care și pe care omul se întemeiază.

Concluzionând, rolul limbajului, în momentul în care face o trimitere la ceea ce este diferit de Eu, descrie sau explică ce este lumea fenomenală. În orice explicare a comportamentului uman trebuie să se țină seama de caracteristicile semnificante ale limbajului, care transmit un substrat unitar, integrativ, dezvoltând esența conștiinței sociale (AlterEgo) și caracteristicile semnificante și alterabile ale limbajului efectiv folosit care redau interpretările private (Ego). Îndoiala metodică carteziană nu este doar un model de cercetare, specific filosofiei sau epistemologiei, ci devine un temei intrinsec, natural, intern al actelor de vorbire. Și în esență, dacă contextul este legat și relaționat cu locul, spațialitatea și materialitatea vorbirii, subtextul surprinde latura temporală a comunicării în toată ființa ei.

Bibliografie

- [1] Peirce, Charles S., *Semnificație și acțiune*, Editura Humanitas, București, 1990, p. 60
- [2] Ibidem, p. 61
- [3] Sebeok, T. A., *Semnele: o introducere în semiotică*, Editura Humanitas, București, 2002.
- [4] Tănăsenscu, I., *Conceptul de intenționalitate la Brentano: origini și interpretări*, Editura Paideia, București, 2002.
- [5] Brentano, F., *La Psychologie au point de vue empirique*, Ed. Aubier-Montaigne, Paris, 1944, p. 102.
- [6] Druță, F., *Dialectică și hermeneutică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1990.
- [7] Ibidem, p. 25.
- [8] A. Hügli, P. Lübcke, P., (coord.), *Filosofia în secolul XX*, Editura All, București, 2003, p. 58
- [9] Copoeru, I., *Aparență și sens*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p.31.
- [10] Ibidem, p.50
- [11] Hügli, A., Lübcke, P., op. cit., p. 61 și urm.
- [12] De Saussure, F., *Curs de lingvistică generală*, Editura Polirom, Iași, 1998, pp.48,49
- [13] Ibidem, p.85
- [14] Bougnoux, D., *Introducere în științele comunicării*, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 44
- [15] De Saussure, F., op. cit., p.88
- [16] Austin, Tr. J.L., 2003, *Cum să faci lucruri cu vorbe*, Editura Paralela 45, București, 2003.

[17] Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G. W. , *Știința comunicării*, Editura Humanitas, București, 2004, p. 28.

[18] Mattelart, A., Mattelart, M., *Istoria teoriilor comunicării*, Editura Polirom, Iași, 2001, p. 66.

[19] Idem, *ibidem*.

AUTISM AND IMPAIRED COMMUNICATION IN MOVIES

Smaranda Ștefanovici, Assoc. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract: Autism is a lifelong developmental disability that affects how a person communicates with, and relates to, other people. It also affects how this person makes sense of the world around him. Focusing on the importance of treating autism as a difference, a disability, and not as a disorder, the present paper is a plea to autistic children to be listened to, accepted, and supported by the community. The paper presents two films about autistic children, Kids with Cameras and Miracle Run. The producers, Alex Rotaru and Gregg Champion, highlight the struggles of such autistic children to find their place in society. Dedicated teachers, the healing power of art, tolerance and acceptance are used as ingredients in this difficult journey of some autistic children towards communication and interaction with other people.

Keywords: autism, disorder, disability, impairment, healing art.

Introduction

As educators that work with students without significant disabilities, we have to know how to motivate our students to perform well in society; and to do that, we have to help them tap into their potential to be successful. Educating students with severe disabilities has more or less the same goal, their integration into society. Their inclusion can be a very slow process but special educators' role is to build up channels of communication that make their impairment less visible, and be regarded as a difference and not as a disorder that cannot be accepted and tolerated.

Autism is a lifelong developmental disability that affects how a person communicates with, and relates to, other people. It also affects how this person makes sense of the world around him. Focusing on the importance of treating this disorder as a difference, a disability, and not as a disorder, educating kids with autism involves much more responsibility. The American educational system mainstream many children with autism into regular classrooms; it is also a fact that these autistic children follow parallel special education programs; Charleen Quella, a classroom aid for the *Douglass Developmental Disability Center* at Rutgers University, and an after-school teacher at *New Horizons in Autism* declares: "It is all about making the kids feel good about themselves; positive reinforcement for even the smallest accomplishment is necessary." (qtd. in McDevitt, Krista). Para-educators' role is thus to assist students with autism in integrated classes. Allowing the kids to be creative, especially in the art environment, is one of the most important aspects of teaching children with autism. While good educators utilize art in order to help autistic children or students overcome their limitations, they may be aware of the need to individualize each art class. They have a lot to learn, first, about teaching children with disabilities in general and with autism in particular and, second, about using art efficiently as a means to overcome impairment or communication gap.

Cinema is a way to evaluate the way autistic children are viewed in American society at large. American films approach themes connected to how the American society should

respond to people with autism; they also focus on the support networks autistic children need to develop to become confident and competent adults.

Films examine some factors that contribute to the success of art as a therapeutic tool with children with autism. Often children with autism learn visually. A developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction, which affects a child's performance, autism, less in America and more in our country, is regarded as an oddity and hence the attitude towards autistic people is one of rejection and marginalization. They are merely reduced to their physical and mental impairment (Benshoff 359), i.e. to their damaged and weakened aptitudes to communicate and interact with other people. Many of them, however, due to the fact that they focus on details rather than on seeing things as a whole (Brill 17) demonstrate superiority in some particular areas such as mathematics, music, science, poetry, memorizing, chess, etc.

The films I have chosen to support my claims about art and autistic education are *Kids with Cameras* and *Miracle Run*. Focusing on the importance of treating this disorder as a difference, a disability, and not as a disorder, the present paper is a plea to autistic children to be accepted, respected, supported, included, and listened to, by the community. The producers Alex Rotaru and Gregg Champion highlight the struggles of such autistic children to find their place in society. Dedicated teachers, the healing power of art, tolerance and acceptance are used as ingredients in this difficult journey of some autistic children towards communication and interaction with other people.

Kids with Cameras (documentary, 2010) is an inspirational documentary, produced and directed by Alex Rotaru, about the challenges and triumphs of autistic children participating in the "Celluloid Heroes" movie camp in Los Angeles, hosted by the non-profit organization "Actors for Autism" and taught by the award-winning educator Brad Koepenick. The film won the Grand Prize for Best Feature Documentary at the Monaco Charity Festival, 2010. Actress Annie Potts provides the narration. A review sees the film as a statement to the power of art to heal, unite and build communication bridges. Brad Koepenick is presented as a special, gifted educator whose talent, job commitment and patience contribute to stirring the autistic kids' interest and help them overcome the communication difficulties by integrating art into the educational process. He takes seven kids with Asperger syndrome (a milder form of autism) on a constructive film camp. One of them is Casey Metcalfe, who apparently appears as a normal child, full of energy and with a talent for drawing. A handsome boy, eleven year-old, curly haired, known as a trouble-maker, he suffers from impaired communication. He has difficulties in looking into people's eyes and in making friends: "I try to convince them to say that I'm not as bad a person as they think I am (...) but they will not listen to me" (00:30-00:43). Unable to express his inner feelings, he withdraws in an imaginary world with imaginary characters, like Sam Jones, the superhero, his wives who all die in a horrible way. dr. Ivan Snitchel, the bad guy, etc.

Noah Niemeyer, same aged as Casey, also has problems in relating to people. He tends to be possessive with other kids and that shows in his way of playing with other kids.

All the seven kids recall past experiences when they were stigmatized by others as 'different'. The seventeen-year old Jon Corlander talks about such an experience: "If you're bullied as a kid, it's kind of like you're scarred for a life a little bit (...) 'cause it's a very

painful moment” (00:44-00:56). On the other hand, becoming an adult is also hard, as the nineteen-year-old Ben Anderson asserts: “I think it’s better ... or easier to stay kid than to grow up” (01:02-01:10). Ben, probably, has the most severe form of Asperger syndrome of all, noticeable in his clumsiness, nasal, robot-like voice, slow gestures and reactions. The producer Alex Rotaru introduces us to other autistic kids, like Monique Beltran, with severe dyslexia and reading difficulties and her brother, Dominique Beltran, about whom the doctors were pessimistic regarding his speaking skills and who was recommended to be institutionalized at the age of two. Even though eventually Dominique starts to verbalize, at the age of nine, his difficulties in expressing himself and in integrating socially as well as his developmental problems persist, thus at the age of seventeen, he acts, behaves, and thinks like a twelve-year-old boy.

Despite their problems, these kids manage to bridge the communication gap and find ways to ‘verbalize’ their talents for poetry, acting, singing, painting, swimming, playing basketball, collecting magazines, building cities out of newspaper cutouts, aero-modeling with rockets and, why not, they manage that by filmmaking.

The success is due to the paraeducator Brad Koenenick. An actor, writer and producer, an award-winning educator as well, Brad is the subject of *Kids with Cameras*, which highlights his work with stop motion animation, improvisation and film making for students on the autistic spectrum. An actor who found his true passion in the classroom, he models his intensive film camp for children aged eleven to nineteen, who have autism spectrum disorders, around research principles showing that developing autistic children’s creativity significantly improves interaction skills. The moments of creating (films, poems, paintings, and music) are intertwined with moments from their private lives and interviews with parents about how they cope with this ‘disorder’. The acting classes favor team-work, communication and socialization, self and mutual respect, responsibility, etc. Brad is enthusiastic about the group: “there is more creativity (...) than you’ll see at any of the major boardrooms of the studios.” (04:08-04:14). His enthusiasm overflows whenever he speaks to the kids, plays with them tiny theater games or does funny physical exercises. A good conflict manager, he solves the antagonistic exchange of opinions between Casey and Noah by offering an acceptable solution to both of them.

Miracle Run (TV movie, 2004) was directed by Greg Champion. It was nominated for Primetime Emmy Award in 2005. Inspired by a true story, it has as main characters a single mother, Corrine Morgan-Thomas, and her autistic twin boys, Steven and Philip. While *Kids with Cameras* captures a period of a week from the life of seven autistic kids, *Miracle Run* follows the twins over several years, from childhood into adulthood.

The life of Corrine changes drastically when she finally finds out that her sons are autistic; her first reaction is shock at the terrible news. To get things worse, her husband leaves her when he is told about his kids’ diagnosis. She is determined to fight the social stigma and discrimination and to have her sons treated like any other child, so, initially, she does not tell Steven and Philip’s new school teachers about their problems. She refuses to give up on their potential, despite their oversensitivity to noises and unexpected situations, their lack of reaction when speaking to them, their problems of communicating. Family support, love and patience help her take slow, but rewarding steps forward, e.g. when Steven

writes his first word “pizza”. Often marginalized by peer colleagues, who label them as ‘weird’ or ‘retard’, confronting with feelings of fear and insecurity, in the end, their talents overcome their impairments. Steven turns out to be an excellent runner, while Philip is gifted in music, chess, etc.

While in *Kids with Cameras*, we have one educator, in *Miracle Run* we have three educators. The special educator Wayne is a learning therapist who teaches Steven and Philip language skills but also how to perceive the surrounding social environment and integrate into it; in other words, he prepares them for a normal activity in society. The high-school music teacher notices Philip’s talent for guitar playing and encourages his mother to enroll him in a program at a private music school for gifted kids. Last, but not least, Steven’s coach confides in Steven’s physical abilities and encourages him to enroll in the race, which he wins.

Besides educators, family role in autistic education is essential. Here as well, the mother takes an active role and gives all her support to her children and to the teachers who take care of her children’s special education. Moreover, she founds “The Miracle Run Foundation”, to provide advice and support to other autistic parents as well. The ‘miracle’ in the film and the foundation’s titles refer to confidence, non-compliance, huge efforts, family-school collaboration and many other. From her first unpleasant visit with the boys to the supermarket, when her boys began screaming, causing others to stare at them, to their classmates who were puzzled by their strange behavior, over the course of several years, “the boys flourish verbally, socially, and academically” (viki.org) due to their learning therapist, their special physical education and music school teachers and a single mother’s devoted love and perseverance in getting her autistic kids an education and flourishing in a society that expected them to fail.

Music and poetry as forms of art in *Miracle Run* impacts on Philip and Steven’s communication and sensory processing. When diagnosed with autism, Philip could only repeat what he heard and Steven did not speak at all. Philip and his twin brother Steven are obsessed with an imaginary hero, Rocky, who, himself, is an example of strength and perseverance. Both Philip and Steven are gifted kids who need an opportunity to reveal their hidden talents. Philip loves music. Encouraged by his music teacher to take an entrance exam into a special music school, he plays the guitar over the phone in an endeavor to show his talent and be acknowledged for that. The examiners are impressed by his playing, without knowing till he comes to meet them that he is an autistic boy.

Steven falls in love with a school colleague, Jennifer, who is also desired by another colleague of his. Steven tells Philip about Jennifer and even decides to join the cross team to impress Jennifer. He wins the race and becomes an excellent runner. His gift for poetry is also proved when his mother finds a poem he has dedicated to Jennifer.

Conclusion

Presently, more than one child in one hundred has autism and a growing number are diagnosed each year. Both films offer insight into the potential of autistic children when their creative energies are unleashed. The link between good educators and the integration of art as a means of overcoming the communication difficulties of disabled learners can be significant even for educators, as we are, that work with students without significant disabilities.

Considering the little attention given by our educational system to the qualities of art for enhancing education, I think instructional films of the kind are good ways to evaluate, respond to and support the networks our students (disabled or not) need to integrate into present society and prepare them to overcome their 'limitations' by building up creative energies into them. Creativity improves social interaction skills. Cultivating acting abilities, creativity and love for art is to learn important lessons about social integration and self-discovery.

Works Cited

- [1] Benshoff, Harry M, and Sean Griffin. *America on Film: Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies*. Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell, 2009. Print.
- [2] Brill, Marlene Targ. "What is Autism?" *Autism*. Marshall Cavendish Corporation, New York, 2008. 17. *Google Book Search*. Web. 14 Oct. 2014.
- [3] *Kids with Cameras*. Dir. Alex Rotaru. Polaris Media Group, 2009. Film.
- [4] "Kids with Cameras." *kidswithcamerasmovie.com*. INC. MMIX, n.d., Web. 6 Oct. 2014.<<http://www.kidswithcamerasmovie.com/about.html>>
- [5] *Miracle Run*. Dir. Gregg Champion. Perf. Mary-Louise Parker, Aidan Quinn, Zac Efron. Lifetime Television, 2004. Film.
- [6] *Miracle Run*, http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_Run. Web. 24 Sept. 2014.

MANAGERIAL PROVOCATIONS, ORGANISATIONAL EVOLUTION AND ONLINE COMMUNICATION

Ioan Hosu, Assoc. Prof., PhD, Lorina Iulia Culic, Research Assistant, PhD Student, Anișoara Pavelea, Assist. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract : The present study aims at analyzing the different management strategies that organizations employ in adapting to the market and market's changes. There were identified the primarily strategies used by the NGOs, private sector firms and public administration institutions, from Romania in 2014 on the basis of a national report developed by Danis Consulting Organizational Development in association with Babes-Bolyai University. The strategic decisions patterns were validated using Miles and Snow scheme (1978, 2003).

Keywords: *strategic management, online communication, NGOs, private sector firms, public administration institutions.*

Introduction

Capturing the changes from the organizational environment allows us to describe and predict organizational behavior of companies from year to year and their ability to adapt to the unpredictable economic changes.

Starting from the analysis of companies' strategic behavior patterns, our research question regards whether there are differences in behavior for the companies from the public, private or non-profit sector? Moreover, we want to see if there are differences in the use of online communication tools, viewed as a tool for adaptation, in the three sectors above-mentioned.

For the present study we have identified aspects related to management strategies of Romanian companies for the 2014 entrepreneurial environment. Moreover, our inquiry took into consideration aspects related to leadership, ethics and employee satisfaction. To be more specific, we have researched managers' perceptions regarding the economic challenges, how ethics is perceived in business, and motivational factors for employees.

Literature review

Strategic management represents more than organizational strategy, is a process that implies a permanent reconsideration and adjustment of those management decisions which influence the company's future (Protopopescu et. al., 2012). Strategic management decisions are crucial for the institutions survival on the market.

The Romanian economic scenery of the past ten years has been an extremely fluctuant one. As Fodor (2011) shows, during the past decade the Romanian economy knew a rapid growth that brutally ceased with the world economic crisis at the end of 2008. However, while in a period of unprecedented economic growth (up to 2008), the economic field was rather volatile due to the instability of the political scene and, at the same time, the domestic currency was largely dependent upon both external and internal factors.

Most of the research on strategy regulation in response to environmental pressures has been conducted in mature, market driven economies. Therefore we know little about the impact of institutional pressures upon organizational behavior in emerging economies (Chitoor et al., 2008). Newman (2000) shows that institutional transition within emerging economies, such as Romania's, are *qualitatively different*. In emerging economies, the changes in norms, structures and values is much more incisive, due to the combination between rapid growth and economic uncertainty (Kostera, 1995). The result of the changes reside in the strategic management decisions taken.

As shown by Fodor (2011), most of the strategic decisions of small and medium size Romanian enterprises' managers are driven by factors that are related to the market. The entry of new competitors constitutes the main trigger for several types of strategic decisions, motivated mainly by the desire to increase the firms' total revenues due to personal financial needs, and only second because of an organizational development vision. Has this attitude changed during the last year in Romania? This is only another question our study aims to answer to.

Strategic decisions depend on a series of factors, including: mission and objectives, management team, market orientation, target groups and competition etc. Strategic management theoreticians (such as Steiss, 2003) have shown that modern organizations have been required to make significant transformations in response to an accelerating rate of change in technical, social, political, and economic forces. As a result of these changing forces, the management process has become more difficult, requiring greater skills aimed at guiding the future course of an organization in a rapidly evolving and uncertain world. These skills are essential for strategic management.

Anheier (2005) defines strategic management as the process by which organizations develop and determine their long-term vision, direction, programs, and performance. Strategic planning implies a series of various techniques and tools to ensure careful formulation, effective and efficient implementation, and evaluation. Strategic management integrates organizational functions and units into a more cohesive, broader strategy. In most cases, it involves the ability to steer the organization as a whole through strategic change under conditions of complexity and uncertainty.

Strategic planning had its origins in the private sector in a period of rapid growth and change that began in the late 1950s and early 1960s. Efforts to apply strategic management in the public sector began to surface in the late 1960s and early 1970s, as a response to comprehensive planning advocated in government for over three decades. The 80s and the 90s were marked by the efforts to introduce the Total Quality Management four basic concepts: continuous improvement, customer focus, total participation, and social networking.

Strategic management provides an interface between the performance capacity of an organization and the opportunities and challenges it must face in the broader environment (Steiss, 2003). The primary aim of strategic management is to broaden the bases on which critical decisions are made. Strategic managers must therefore attempt to:

1. Identify the organizational needs
2. Explore the ramifications of policies and programs designed to meet these needs
3. Formulate strategies to meet future challenges.

In order to achieve the organizational goals and objectives, strategic decisions have to be made with specific attention given to both external strategies and internal capabilities. Strategic management offers a framework by which an organization can adapt to the vagaries of an unpredictable environment and uncertain future. An interface is provided between the performances capacity of an organization and the opportunities and challenges it must face in the broader environment. Strategic management is concerned with relating organizational resources to challenges and opportunities. (Steiss, 2003)

Usually, strategic management addresses three principles:

- effectiveness – through strategic planning, meaning doing the right thing
- efficiency – through resource management – doing things right
- accountability – through control and evaluation –referring to the possibility of being held responsible for what has been done.

Strategic management concerns the way an organization relates to actual and anticipated change. Hasenfeld (1992) suggests four major action models by which organizations relate to or address change:

1. *Proactive action*: the organization actively attempts to anticipate environmental change
2. *Adaptive action*: incremental changes are made to cope with environmental change
3. *Reactive action*: the organization changes in response to the implications of unforeseen changes that usually throw the institution into crisis, therefore attempts to manipulate the environment on behalf of the organization may follow
4. *Environmentally determined change*: the organization is pushed to automatically changes in response to environmental challenges.

The process of strategic planning and the models and tools involved all depend on circumstances, type of organization, and field. Many times, organizations develop their own approach, which could be a combination of the theoretical categories here presented.

Miles and Snow (1978) identified different strategies that companies use when they try to align with environmental constraints, mainly entrepreneurial, engineering and administrative. The entrepreneurial problem refers to aspects of how a company should manage its market share; the engineering problem regards the company's implementation of a solution in technologies and processes problem; and the administrative problem refers to how a company structures itself in order to approach and implement the solutions to the previous two problems.

The taxonomy of strategies advanced by Miles and Snow (1978, 2003) supports four patterns of organizational strategic behavior, namely the defenders, prospectors, analyzers and reactors. *Defenders* are companies that enjoy a lasting experience, seniority and maturity in the industry. The company's position in the economic environment is protected through cost controls, standardized technical processes that lead to efficient production, continuity of products and reliability (Fodor, 2011). Defenders strategies are based on reliance on tested routines, a centralized structure and formal procedures and long-term planning ensured by the production and financial personnel. They compete on a basis of efficiency for a narrow and stable set of products.

The *prospectors* are the ones that adapt to the medium and seek to exploit the environmental opportunities by developing new products and services and approaching new markets (Fodor, 2011). Firms following a prospector strategy compete on the basis of innovation for a diverse and rapidly changing set of products. There are management levels, creativity and innovation are encouraged over efficiency in order to create and meet new customer demands. Yet, there is a greater outcome uncertainty due to the area of products and services offered.

At the boundary between prospectors and defenders we find the *analyzers*. They combine elements from the two: they avoid unnecessary risk by concentrating on a limited range of products and technologies and outperform competitors through quality enhancement like the defenders, but adapt to innovation in line with the market's potential when there is a turbulent environment (Fodor, 2011).

The misfits are the *reactors* who fail to adapt to external competitors and lack effective internal control mechanism, moreover they do not have a systematic structure or strategy. There can be three reasons for organizations to become reactors. The first implies that the organizational strategy hasn't been clearly articulated from the start. The second, the organizational structure and processes aren't adapted to fit the strategy, and third, the inefficient tendency of the management to maintain the organization's current strategy-structure relationship despite overwhelming changes in environmental conditions.

One of the important tools used by organizations to refute the harsh challenges of the economic environment could reside in online communication usage, as several studies have shown that the rapid emergence of the internet and social platforms allowed companies to adapt better to the medium (Eimhjellen et al., 2013). In an economic medium where competition is increased, resources are scarce, the new communication technology tools are a way of survival. The Internet represents a better and cheaper opportunity for companies to communicate with both internal and external groups. Moreover, through websites, organizations may communicate their views, goals, and organizational information to interested recipients and potentially mobilize actions and resources. As Thrall (et al., 2014) show, thanks to the social platforms, NGOs have more useful tools at their disposal and can generate international awareness.

Methodology and results

Our study aims at presenting the main aspects of organizational life and the problems organizations face. The analysis starts from the report written by Danis Consulting organization in collaboration with College of Political, Administrative and Communication Sciences, Babes-Bolyai University Cluj, who have been carrying out this research for seven years already, in order to provide support for managers in the decision making process. The research includes private and non-profit, as well as public sector administration institutions.

The main sections of the research detail the findings and conclusions on six areas:

- information about the organization: sector organizations, their size, type of capital and region of origin;
- economic environment: the influence of economic conditions on firms surveyed, the most important challenges that organizations faced in the past year and how they have surpassed

them, perceptions of ethics in business and the involvement of companies in social responsibility programs;

- aspects of organizational life: in terms of objectives, we have been investigating the extent to which the respondent organizations have achieved the desired results and the factors that mostly contributed to this; also the main types of changes experienced by organizations in the past year. In terms of human resources, we took into consideration the management capacity to assess change processes, the general perception of leadership in the organization, the internal atmosphere, and the level of motivation of employees, and last, but not least, teamwork issues;
- leadership: predisposing factors or inhibitors for the motivation of managers, the main sources of stress perceived by employees and personal commitment to the organization;
- use of online communication
- demographic data about the respondents: age, gender, role in the organization and management training.

Methodology

The present study aims to describe relevant aspects of the Romanian organizations' life. The areas of interest were selected and refined over time, from one edition of the research to another, based on the literature of management, academic experience and the consulting experience of the partners.

The research is based on a panel and yearly study, already in its seventh edition. The survey is based on a relatively stable annual questionnaire with a set of specific questions, which surprise in depth the details of interest. The questions focus on the main areas of interest: organization data, description of the economic environment, information about organizations' life, leadership style, communication type, and demographic data. Keeping the same set of questions allows the research team to identify trends from year to year. Therefore, the questionnaire is a useful tool for managers and any other persons interested in the life of Romanian organizations.

The questionnaire was sent electronically and the survey invitation was sent to a total of 11,216 people from organizations from all the counties. The sample included: 7014 private addresses, 2,621 addresses from the public sector - public administration (i.e., municipalities) and 1,581 from the non-profit sector (NGOs). Random selection of participants was made, identifying email addresses from various public databases.

As a procedure, the completion of the questionnaire was done entirely through an online platform. In this edition, 305 people completed the survey, the largest number of participants registered so far. The interpretation of the results took into account the number of responses to that question and not the number of respondents, which may vary from one question to another.

Over half of the respondents were in senior management positions in organizations (51.9% are CEOs, administrators, or owners), 24.3% are directors of department or area. Only 2.8% of respondents were line managers, while 11% were in non-managerial positions, and 7.2% had other positions.

Regarding the management training, we see that 3.3% of respondents had a masters in business administration (MBA) compared to last year when the percentage was 0. In addition, 33.1% have a master in management, 10.5 % have a university degree in management, and 32.6% attended management courses organized outside the university. Only 16% of the participants had no specific management training. So, we see a significant increase in formal preparation for leadership positions, from 59% in 2013 to 79.5% this year.

Results

Regarding the **organization's data** of the participants, 76.2% had high-level management positions in the organization (51.9% were general managers or owners or managers, and 24.3% are directors of departments or area). 83.4% of the respondents have an experience in the company older of over 5 years, so they could set a meaningful opinion about the organization they belong to. Participants come from three sectors: private (47.6%), public - public administration (13.8%) and non-profit - NGOs (38.7%). The percentages show that the great majority of the participants are working in services (19.7%), followed by those in industry (13.1%), trade (9.2%), construction (2.6%), agriculture and food industry (2%) and tourism (1%). Surprisingly, there is a much higher proportion of NGOs in this edition, so the non-profit activity represents 38.7% of the investigated sample (compared to last year - 14%). The public sector, represented by municipalities, covers 13.8% of the total number of participants.

Most participants come from small and medium enterprises, as follows: 41.9% from micro-enterprises (up to 9 employees), 24.9% came from companies with 10-50 employees and 15.9% come from companies with 51-250 employees. From larger companies come only 11.5% of the participants: 4.3% of organizations with 251-500 employees, 4.7% of organizations with 501 to 1,000 employees and 2.5% of organizations with over 1,000 employees. This distribution reflects the Romanian economic environment, significantly characterized by organizations with up to 50 employees.

Over half of the respondents (61.7%) come from organizations with Romanian capital. Only 13% came from organizations with foreign capital and 17% of venture capital organizations. Unlike the last year (17%), we are now seeing an increasing number of organizations with a range of international activity - 30.3%. There were identified 24.9% of respondent organizations with a national area of activity, 19.1% had a regional area and 25.3% had a local area.

Given the dynamics of changes in the current organizational environment, we are interested in how managers understand them as significantly influencing the work of organizations. Thus, one of the research section aimed to identify perceptions of managers about the challenges faced (and how they related to them) and the ethics of the Romanian business environment or level of involvement in social responsibility programs.

The influence of the **economic environment** is still considered to be a negative one. More specifically, 76% of respondents (compared to 67% the percentage obtained in the study from 2013) perceived that the economic environment has had a negative impact on the organizations they belong to, regardless of sector. Of these, the most affected are the participants from the private companies (52.4%), followed by NGOs (38.7%).

Consequently, it is not surprising that among the biggest challenges of the organization, mentioned by all participants, respondents indicate the economic climate (75.9%), and the quality of the workforce (71.4%), providing cash flow (67, 8%), and costs savings (61%). Changes in the economic climate are perceived to be the most important ones that affect the organization, emphasizing once again the volatility of the market. We can see significant differences between the types of organization as regarding the challenges that the organizations faces. We observe noticeable differences in terms of factors such as increased competition, which is not an important factor in the public sector, cash flow with a lesser effect for the public sector and the development of new products and services as well. The biggest challenges for the public sector are represented by labor quality, keeping employees hired and the reduction of costs, highlighting rather an adaptive organizational action.

To cope with these challenges, the organizations have adopted different strategies: in the private sector, there is a tendency to reduce the costs and focus on core business, that is an *adaptive strategy* as Hasenfeld (1992) suggests. In the public administration and NGOs, the preferred strategy is looking for strategic partners followed by reorganization/restructuring. As analyzers, the NGO's and public administration's behavior is in line with the market's potential, but limits employees. Nevertheless, they have the ability to adapt to change.

Regarding the **organizations' life**, we can see that the majority of the respondents, regardless of the sector, said that the results were in line with the expectations (58.9%, with 11.9% more than the percentage obtained in the 2013 study). There is an improvement over the previous study, where 41% of the organizations declared disappointing results. Thus, it appears that a significant part of the organizations have rethought their objectives as to be realistic and adapted to the current economic climate. It seems, that at a general level, Romanian organizations have a prospector behavior in relation to the organization's life. Firms try to exploit various opportunities offered by the environment, try to be engaged in economic reality, despite the high degree of uncertainty.

The most important factors facilitating positive performances are: knowledge and skills of members (81.6%), long-term strategic planning (72.7%), and flexibility and acceptance of change (70.7%). Bringing together the most frequently mentioned responses, we can say that, regardless of the activity, the factors declared by the organization as the most important ones for achieving results are: knowledge and skills of members, flexibility and acceptance of change and a long-term strategy. Once again, organizations show that adaptability to market change is vital, and that a prospective strategy is the optimal solution.

There is a greater importance given to these features, rather than the physical working conditions. Hence the most important aspect in an organization is applying the knowledge, as well as the strategies and work flexibility. It seems that they are considered to have the greatest contribution to the achievement of good results in the current economic environment.

The most common changes that organizations have experienced are the strategic ones (in the private sector and in the case of NGOs), structures and functions changes, in the systems and procedures changes (in the non-profit and public) and staff reductions (in public administration case). Therefore, NGOs behave as analyzers, trying to adapt to the environmental changes, exploiting opportunities and avoiding uncertainty, while public administration institutions act like reactors, lacking effective internal control and using staff reductions.

Although, all three sectors use at different times staff reductions, the study identifies some differences in the challenges faced by organization, based on this decision to lay off personnel. In the public sector, as mentioned before, downsizing the staff is a significant threat, unlike the NGOs, where we can find a lower level of challenge. Moreover, in NGOs the institutional reorganization represents a significant change, whereas in the private sector this change is extremely low. As in the last years, organizations believe they can manage well the change processes the organization has been confronted to.

Most of the respondents (72.3%) tend to assess positively the **management** as a whole. Only 5.4% rated it as poor, while 16.8% considered it excellent. The same type of responses we met last year (good - 72% excellent - 18% low - 6%). This assessment can be both a real one (based on objective data), or a distorted one, given the subjective perception of the interviewees, most of them in management positions.

We sought to identify the three most important qualities that are essential in leadership positions and that managers need to improve. For the private sector, the top three most important skills to develop are: communication (50%), strategic thinking (32.6%), and management decisions (29.3%). The less relevant are the impact presentations and conducting meetings (2.2%), mentoring (3.3%) and negotiation (6.5%). For those from the public sector, the top three most important skills that the management needs to develop remain the same - communication (58.8%), management decisions and strategic thinking (each at a rate of 41.2%) - plus leading teams (35.3%). In the non-profit sector, NGOs estimate that the needed skills for leadership are: communication (42.1%), strategic thinking (34.2%) and leading teams (27.6%). It is surprising that, although earlier participants mentioned that those in a management position know to communicate good with employees, communication is now considered an issue that should be developed.

Managers are seen as persons of integrity, genuine, who respect their word. However, we cannot neglect the contradiction that arises between this assessment and the overall perception about business ethics in Romania: 77.8% of the participants consider valuing

ethics the same or lower than last year. So, we notice a significant discrepancy between organization's own assessment and the evaluation of the extra organizational environment. The management development needs that were identified include: strategic thinking, management decisions (regardless of sector) and communication skills (public and private sectors) and team building (in the case of NGOs).

Motivational factors for employees, most often, on the whole sample, are the importance of work performed (69.5%), personal targets (58.7%) and growth opportunities (54.8%). We note that the income only occupies the fourth place - 41.3% (over time, however, income represented a factor with substantial fluctuations being sometimes on the first, and, sometimes, on the 3rd-4th place of importance). In the private sector, in what work motivation concerns, the respondents considered as being very important the following factors: the importance of the work performed (71.7%), attaining targets and objectives (58.7%), growth opportunities (55.4%), income (50%), flexible working hours (47.8%) and non-financial benefits (31.5%). In the case of public sector, participants are motivated greatly by: attaining targets and objectives (70.6%), leadership style and importance of the work performed (each 52.9%), income (47.1%) and opportunities for promotion or development (each at a rate of 41.2%). Participants from NGOs consider to be motivated mainly by: the importance of the work performed (70.7%), flexible time (61.3%), growth opportunities (57.3%), targets and objectives (56%), reputation of the organization (54.7%) and non-financial benefits (46.7%).

All the respondents identified bureaucracy (32.6%) and incomes (23.3) as the most important issues that inhibit motivation at work. For respondents in the private sector, the main demotivating factors at the workplace are: the leadership style (30.4%), bureaucracy and incomes (each at a rate of 23.9%), lack of appreciation from the manager (22.8%), lack of transparency in the evaluation criteria (20.7%). So we see that aspects of direct involvement of the employees have a significant impact on their level of motivation.

In the public sector, the respondents are demotivated by: bureaucracy (58.8%), income (47.1%), lack of development opportunities (41.2%), lack of promotion opportunities

(35, 3%), nature of work and lack of transparency in the criteria for reward (each at a rate of 29.4%).

The nonprofit sector is very much demotivated by: bureaucracy (37.3%), lack of development opportunities (24%), income (17.3%), overload (16%), relationships with colleagues / manager, and the lack of appreciation from colleagues (each at a rate of 14.7%) or the lack of transparency in the criteria for reward (12%).

Another aspect that we were interested in was how respondents assessed the **relationship with the organization** in which they operate - how human resource management and the nature of work affect issues such as commitment and dedication to the organization. Studies show that commitment is a factor with positive effects on organizations performance because employees are determined to work (even after-hours) to fulfill the tasks and for the functioning of the organizations. Therefore, we considered three issues that have an effect on commitment: the relationship with the organization, relationship with the job, and the perceived value of their contributions to the performance of the organization.

Respondents from the private sector perceive that they have a high commitment in all three dimensions. Most of the participants totally agree that their work is important to the organization (80.4%) and that they are trusted at the workplace (69.6%). Also, more than half say they are proud to be part of organizations in which they work (66.3%), they like the work they performed and consider it to be fulfilling (63%) and are willing to do more good organization (60.9%).

Public sector participants stated a medium to high commitment. Specifically, participants moderately agree that they are proud to be part of the organization in which they are working (70.6%), they are satisfied with the obtained results (64.7%), and they are willing to do more for the good of the organization (58.8%), or they like their work (47.1%). However, over half of the respondents strongly agree that their work is important to the organization (64.7%) and that they are trusted at the workplace (52.9%).

The NGOs exhibit the highest level of engagement on all three dimensions analyzed. 85.3% of those who answered this question agree that their work is important to the organization, and 77.3% are proud to be part of the organization. In addition, 73.3% said that they like the work they perform, 70.7%, they consider they are trusted at the workplace 69.3%, and are willing to do more for the good of the organization, this could also be due to the fact that NGO staff usually engage in work driven by their own values and identification with the institutional mission and vision, which is not necessarily the case of public administration or private institutions.

The main issues that cause **stress at work** were identified to be: high responsibility (41.8%), lack, or delay of relevant information (39.1%), work load (33.1%), and income (31, 5%). Interesting are, however, the differences by sector of activity. The most stress factors, with similar percentages, are found in the public administration sector: income, work load and high responsibility (each at a rate of 47.1%) and power games in the organization (35.3%). For the nonprofit sector, the main items of stress are: high responsibility (46.7%) and work load (34.7%). For private companies, the most powerful factors are the lack or delay of relevant information (46.2%) and high responsibility (36.6%).

The data show structural problems for the public administration. Without strict and clear formal procedures, government services face a high level of uncertainty, stress and struggle for status. The hierarchical structure of most public administration institutions emphasize these issues. For the NGOs, the reduced dimension of the staff, translated into high workload and high responsibility for a multiple variety of tasks, has always been a challenge. The pressure for profit in private firms can also be seen in the causes of stress identified by managers. Lack of relevant information, in their case, can only mean slow decision making and as we know, time is money. In the everchanging economic environment, decisions have to be taken in real time and a delay in action is usually seen in company loss.

We note that per ensemble, the leadership commitment to the organization is high - the highest levels occurring among NGOs, while moderate levels are found in public administration.

Using **online communication** is considered important for 93% of the participants. The online environment is used especially for promoting the organization, therefore mainly for enhancing visibility through information provision to the public about the organizations' activities. However, we note that, given the low costs of online communication, the NGOs have the most diversified purposes for which they use online communication (for mobilizing members in collective actions, obtaining feedback from the public and the members, or to get easier potential supporters or collaborators). In order of use, most of the participants turn to website (87.9%), and also to the official pages on social networks (55.1%) and, ultimately, to blogs (13.1%). As regarding to online communication channels, it is easily to see that websites occupy a leading position in all geographic areas, followed by social networks and then blogs. Perhaps this can be argued by the ease of use of website in cyberspace, that it is entirely managed by the organization on its own. However, significant differences are between Bucharest, which has a rate of 87.5% for social networks use, and Moldova with only 34.8% of usage. Interestingly, the largest use of online media is in the South of the country and in Bucharest (100%), while the fewer users are in Moldova (70%).

We also wanted to find the utility of online communication for the organizations. More specifically, in 2014 the virtual environment is used by 85.9% of all respondents for visibility and promotion, 35.1% for the mobilization of members and 20% of participants for fundraising. Also, 68.1% of all respondents confirmed that they use online communication for constantly informing the public, 48.6% see it as a means to access a wide audience, 23.8% favor maintaining the relationship with the press, while 33% to obtain feedback from the public and the members. Moreover, 35.1% consider it important to achieve new potential customers, and 40.5% see online tools as a substitute for other means of communication. Accordingly, we conclude that all organizations, no matter where they operate, use online media in a well and articulated manner.

Conclusions

This study outlines the current image of the Romanian organizational environment in 2014. In particular, we were interested in aspects of management styles, but we also identified perceptions about the challenges faced by organizations like ethics in business, factors that contribute to organizations' engagement or the use of online communication channels.

Like last year, the results of this edition show that the relationship between the organization and the economic medium is still perceived as a difficult one. More specifically, 76% of respondents, regardless of industry, have seen that the economic environment has had a negative impact on the organizations they belong. Of these, the most affected are participants from private companies (52.4%), followed by NGOs (38.7%). Consequently, it is not surprising that among the biggest challenges mentioned by all participants include economic climate (75.9%), the quality of the workforce (71.4%), providing cash flow (67, 8%), and cost savings (61%).

To meet these challenges, the organizations have adopted different strategies: in the private sector there is a tendency to reduce costs and focus on core business, while for public sector and NGOs, the preferred strategy is looking for strategic partners followed by reorganization/restructuring.

Another finding of our study highlights the discrepancies between the assessments of the external environment, in comparison to the internal environment. For example, the perception of ethics in business is rather negative - 77.8% of respondents consider it as being the same or lower than last year. On the other hand, what best describes their organization's management are just aspects of integrity or authenticity; in addition, management is considered to be good in 72.3% of respondent answers. This contradiction raises the question of whether organizations can assess themselves accurately and responsibly, or if, perhaps, they have self-perceptions of positive situations from the inside, compared to outside challenges.

Also, we note that 58.9% of respondents said they had results under the expected level, with 11.9% more than last year. Therefore, participants have a relatively positive picture of the organization, even if the external environment is perceived negatively. Noteworthy, however, is that, of all those who have shown results above expectations (12.9%), many of them come from the non-profit sector (53.8%). On the other hand, however, all of those who mentioned results below expectations (25.2%), the most are from the private sector (62.8%). Therefore, the management should pay more attention to the process of setting objectives, defined in terms of expected outcomes. In order to be successful, the organizations must be adapted to the environment in which the organization operates, timed and realistic.

The study also sought to clarify management aspects, with reference to the intra-organizational and external environment, and the self-assessment of managers themselves. If at a globally level, most of the participants (72.3%) think that their organization has good leadership, we note, however, that there are many needs of leader's development. The most commonly noticed needs are: strategic thinking, decision management (regardless of sector) and communication skills (in public and private sectors) and team building (in the case of NGOs). The fact that 34.2% of respondents felt the need for strategic planning shows the importance of long-term vision that goes beyond the survival of the organizations.

Also, beside communication skills identified as important for the development of managers (47.8%), strategic planning is absolutely necessary to meet the current economic environment that requires flexibility and adaptability to change. Through the development of

the two sets of skills, managers can make better decisions and can convince organization members to work towards implementation strategies and desired changes.

Given that the main challenge the organizations face refers to the economic climate, the application of defensive strategies only, such as reducing costs, cannot be successful on the long term. To successfully face the need to increase competition, organizations should exploit the opportunities that arise in the external medium. By adopting less defensive strategy, oriented on the long-term and encouraging initiative and creativity, organizations could have a competitive advantage in terms of market success. Considering all this, the one of the first factors in importance, in order to achieve results includes flexibility and strategic planning.

But the ability to formulate this strategy is connected to the leadership development needs. Therefore, we can recommend only the strategic decision to invest in the development of managers, so that they acquire the knowledge and tools necessary to contribute to the success of the organization. It is particularly important in this regard the life-long learning development. The access and the responsible involvement in various forms of training provides rare and valuable resources for the leadership (in terms of abilities, skills, attitudes, motivation), that cannot be imitate and/or replaced. In this way, leaders will come to think strategically and creatively use effectively organizational resources that lead to positive long-term results.

References:

- Anheier, H. K. (2005). *Nonprofit organizations: Theory, management, policy*, Routledge
- Chitoor, R.; Ray, S.; Aulakh, P.S. & Sarkar, M. B. (2008). „Strategic responses to institutional change: ‘indigenous growth’ model of the Indian pharmaceutical industry”, *Journal of International Management*, 14: 252-269
- Eimhjellen, I. (2013). „Internet communication: Does it strengthen local voluntary organizations? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, *Online First*, 1-20
- Fodor, O.C. (2011) *Strategic Decision Making in Small and Medium Enterprises*, Cognitrom, Cluj-Napoca
- Hasenfeld, Y. H. (ed.) (1992). *Human Services as Complex Organizations*, London: Sage
- Kostera, M. (1995). „The modern crusade: Missionaries of Management come to Eastern Europe”, *Management Learning*, 50(1): 11-30
- Miles, R.E & Snow, C.C. (1978). *Organizational Strategy, Structure, and Process*, McGraw-Hill, New York
- Newman, K. (2000). „Organizational tranformation during institutional upheaval”, *Academy of Management Review*, 25: 602-619
- Protopopescu, C; Teau, A.M & Gresoi, S.G. (2012). „Some Considerations regarding Strategy and Strategic Management in Romanian Insurance Sector”, *Revista Română de Statistică*, available at http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a08.pdf
- Steiss, A.W. (2003). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*, New York: Marcel Dekker Inc

Thrall, T.; Stecula, D. & Sweet, D. (2014). „May We Have Your Attention Please? Human-Rights NGOs and the Problem of Global Communication”, *The International Journal of Press/Politics*, 19: 135

CONCEPTUALIZATION AND COMMUNICATION IN ANCIENT GREECE

Eugeniu Nistor, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: Influenced by the spirituality and the vast chorus of eastern religions, ancient Greeks discovered not only the intuitive power of music, but also the undisputed strength of the word, especially when its "load" covers the impressive skeleton of philosophical ideas. The public "scene" was dominated successively by the philosophical discourses of: Pythagoras, Thales of Miletus, Anaxagoras, Anaximene, Protagoras of Abdera, Socrates, and other thinkers who succeeded one another in the space-time frame before Plato. But this fertile spiritual stage not only meant imposing ideas and innovative concepts, but also improving techniques of writing and transmission of knowledge from masters to disciples, that is a visible emphasis on the congruence of philosophy and communication.

Keywords: *philosophy, conceptualization, relationship communication process.*

Sub aspectul gândirii, creațiile umane de început nu depășeau nivelul meditației naive, manifestându-se ca prefilosofii sau protofilosofii, oferind explicații extrem de vagi și de schematice asupra lumii cu ajutorul miturilor, fiind vorba, de regulă, de unele teogonii, cosmogonii și antropogonii, proprii unor populații antice orientale, transmise și comunicate prin intermediul ritualurilor străvechilor magi și druzi, care nu doar își exprimau, ci și își impuneau, astfel, părerile lor despre originea zeilor, despre geneza și organizarea Lumii, despre poziția, rolul și rostul omului în cadrul acesteia. Pe de altă parte, sub aspectul modalității de comunicare, în această etapă incipientă toate aceste „mitosofii” erau transmise pe cale orală, de la o generație la alta.

Toate aceste încercări de cunoașterii a lumii, proprii primelor civilizații ale Orientului, au constituit „marfă” de import pentru popoarele și populațiile trăitoare în preajma bazinului mediteranean și, desigur, și pentru vechii greci. Cronicarul elen Diogenes Laertios scrie despre primul câștigat în inventarea filosofiei de către tracul Orfeu, prin descoperirea puterii intuitive a muzicii, cu harul ei de a ordona și a cuminti lumea, prin reflecția profundă asupra trecutului (privirea aruncată înapoi, după Euridice), prin proclamarea dualismului ființial, suflet-corp, și considerarea trupului ca temniță a sufletului – toate idei novatoare, într-un timp când gândirea încă plutea pe sub vălurile cețurilor, în derivă.

Prin secolele VII-VI î.Chr., în ținuturile Eladei se întâmplă ceva: istoricii filosofiei vorbesc și astăzi despre miracolul grecesc, despre timpul când filosofia începe să conceptualizeze. *Sophos*, adică înțeleptul, cum era considerat insul care iscodea lumea și lucrurile, devine *philosophos*, adică iubitorul de înțelepciune, în aprecierile lui Pita-gora, care „s-a numit pe el însuși filosof, într-o convorbire în Sicyonia cu tiranul Leon, al sicyonienilor sau fliasienilor (...), spunând că nici un om nu este înțelept, ci numai Zeul.”¹ Călătorind în Egipt și avid de învățătură, acesta a deprins limba egipteană, inițiindu-se în misteriile și

¹ Diogenes Laertios, *Despre viețile și doctrinele filozofilor*, vol. I, traducere de C. I. Balmuş, comentarii de Aram M. Frenkian, prefață și notă biografică de Adelina Piatkowski, ediție îngrijită de Ion Acsan și Adelina Piatkowski, Editura Minerva, Colecția Biblioteca pentru toți, București, 1997, pp. 6-7

ritualurile străvechilor religii. Biografii au mai remarcat și au consemnat, între altele, că Pitagora „poseda și un sclav, Zamolxis, care este adorat, spune Herodot, de geți, fiind socotit drept Cronos.”² Școala pitagoreică a fost una complexă: nu doar de inițiere în filosofie, ci și în geometrie, poetică, morală, dar și în *știința vorbirii și a tăcerii* etc., semănând mai degrabă cu o sectă religioasă decât cu o școală laică, de unde se ieșea tot atât de greu precum se intra. Din puținele scrieri păstrate, se poate observa că exprimarea lui Pitagora este deosebit de plastică, el numește ochii ființei umane ca fiind „porțile soarelui”, iar sufletul ca fericită alcătuire a unei foarte interesante *treimi*: rațiunea, mintea și pasiunea, în timp ce „simțurile sunt stropi ale acestora.”³ Aspirația spre armonie, puritate și frumusețe este mai vizibilă și mai persistentă în doctrina pitagoreică decât în orice alte concepții filosofice presocratice, fiind concurată, poate, doar de cea orfică, cu care are, de altminteri, unele puncte comune, precum ideea metempsihozei.

De o instrucție asemănătoare cu Pitagora, din partea preoților vestitelor temple egiptene, beneficiază și Thales Milesianul, cel care susține că *apa este obârșia tuturor lucrurilor* și, modest, îndeamnă la folosirea cu chibzuință a cuvântului: „Vorba de-i lungă înseamnă gândire puțin înțeleaptă. Mintea îți ascute. Binele-l râvnește; cetlui-vei cu-aceasta gura celor flecari.”⁴ Acest echilibru între gândire și comunicare, la Thales din Milet, este cel mai bine de sesizat în celebrul lui aforism: „*Cunoaște-te pe tine însuși!*”, care devine cugetarea de fond a întregii filosofii grecești, fiind inscripționată la loc de cinste pe frontispiciul templului lui Apollo din Delphi.

În căutarea dovezilor de netăgăduit că între filosofie și comunicare a existat întotdeauna o relație puternică, vom poposi, de această dată, și vom zăbovi cu cercetările noastre asupra operelor gânditorilor presocratici, Anaxagora și Protagoras din Abdera, stăruind, apoi, asupra concepției socratice, prin care miracolul filosofiei grecești continuă să ne uimească și astăzi.

Om de vază, prin origine și avere, mărinimios cu rudele, cărora le-a dăruit întregul său avut, retrăgându-se apoi din viața cetății spre a se consacra cercetării „naturii”, gânditorul Anaxagora (c. 500-420 î.Chr.), discipol al lui Anaximene, a fost, după cum relatează Diogenes Laertios, „cel dintâi care a pus rațiunea peste materie”, iar „cartea sa, scrisă plăcut și cu măreție, începe prin următoarele cuvinte: *Toate lucrurile erau amestecate la un loc; pe urmă a venit rațiunea și le-a pus în rânduală.*”⁵ Desigur, din această armonizare a lumii și a lucrurilor prin rațiune, presupunem că făceau parte și diversele modalități de a comunica și de a relaționa între oameni. Așa cum constată și cronicarul antic, stilul lucrărilor lui Anaxagora era plăcut și emana măreție, grandoare, fiind în ton cu manifestările oratorice care se studiau în școlile vremii; căci oratoria devenise, deja, în cetățile grecești și în coloniile acestora, o profesie de mare prestigiu social.

De altminteri, conform unor teoreticieni avizați, retorica veche sau paleoretorica era considerată, la origine, o disciplină filosofică, în aria ei de preocupări intrând, deopotrivă, limba și stilul exprimărilor, precum și părțile constitutive ale discursului public, apoi, cu

² Diogenes Laertios, *Op. cit.*, vol. II, p. 140

³ *Ibidem*, p. 145

⁴ Diogenes Laertios, *Op. cit.*, vol I, p. 23

⁵ *Ibidem*, p. 95

timpul, avea să-și lărgescă și să-și intensifice considerabil amplitudinea, tinzând către o artă desăvârșită a cuvântului, a exprimărilor orale sau scrise, dar și a gestului și atitudinii vorbitorului, a demonstrației pe bază de argumente, prin care acesta urmărea să persuadeze publicul, să-l „seducă” și să-i imprime propriile sale convingeri.

Cercetătorii proceselor comunicative au depistat elemente de bază ale teoriei retorice de mai târziu chiar și în poemele homerice, deși aceasta se va configura ca „artă a artelor” sau „știință a științelor” abia în secolul V î.Chr., când Corax și Tisias au redactat primul manual (cunoscut) al domeniului, *Tehnica retoricii*, unde celor interesați li se dădeau îndrumările corespunzătoare pentru o bună inițiere practică, în baza unor reguli, strategii și procedee uzuale eficiente. În lucrarea *Sofistul* Aristotel susține că inventatorul retoricii a fost Empedocle (după cum al dialecticii era socotit a fi Zenon), afirmând că acesta „era adept al lui Ho-mer și era versat în felul de a se exprima, fiind meșter în metafore și-n întrebuintărea tuturor celorlalte procedee poetice.”⁶

O adâncire a raportului de congruență filosofie-comunicare vom descoperi în concepțiile celor mai de seamă sofști, între care, pe un pedestal mai înalt, ne vom întâlni cu gândirea și ideile îndrăznețe ale lui Protagoras din Abdera (481-411 î.Chr.). Acesta susținea că, privitor la orice lucru de pe pământ, sunt două raționamente, situate pe poziții opuse unul față de altul, teză concentrată în celebra lui maximă, cu conținuturi atât de relativizante: „*Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care există precum există și a celor care nu există precum nu există.*”⁷ Istoricii antici afirmă că este primul care a pretins bani pentru lecțiile sale de oratorie predate, având merite incontestabile în evoluția acestei arte, între contribuții fiind enumerate: deosebirea timpurilor verbale, importanța acordată acțiunii la momentul oportun, întemeierea concursurilor de oratorie și predarea modului de întrebuintăre a sofismelor într-o dezbatere euristică, dar, în același timp – subliniază aceștia – „în dialectica lui, a neglijat înțelesul în favoarea îndemânării verbale și a dat naștere modei discuției polemice, așa de răspândită astăzi...”, astfel încât contemporanii săi recunoșteau că „stă printre alții Protagoras, cel neîntrecut în polemici.”⁸ Teoretician al retoricii, recunoscut ca atare, gloriosul sofist din Abdera a compartimentat vorbirea în patru specii distincte: *rugămintea, întrebare, răspuns și comandă*, alte mărturii ale timpului precizând că, de fapt, ar fi împărțit-o în șapte părți: *narațiunea, întrebarea, răspunsul, comanda, raportarea, rugămintea și invitarea*, numindu-le „fundamentele vorbirii.”⁹ Imprudent, nu a evaluat corect mediul social și spiritul epocii în care trăia și a făcut unele afirmații „deranjante” în lucrarea sa *Despre zei*, ca în fragmentul de mai jos: „În ce-i privește pe zei n-am mijloace să știu nici că există, nici că nu există; căci multe sunt pricinile care împiedică cunoașterea; atât obscuritatea problemei, cât și scurtimea vieții omenești.”¹⁰ Acest pasaj introductiv avea să-l coste mult: atenienii l-au trimis pe crainicul cetății să-i strângă toate scrierile, de pe la cei care le dețineau, dându-le apoi pradă focului în piața publică, iar pe Protagoras l-au expulzat!

O figură aparte a fost Socrate (469-399 î.Chr.), celebrul filosof oralist al Atenei având și o conduită distinctă pe scena comunicării și a relațiilor publice din antichitatea greacă.

⁶ Diogenes Laertios, *Op. cit.*, vol. II, p. 175

⁷ *Ibidem*, p. 258

⁸ *Ibidem*, p. 259

⁹ *Ibidem*

¹⁰ *Ibidem*, p. 258

Cunoscut doar din scrierile contemporanilor săi (pentru că nu a scris nimic!), acesta era predispus să discute și să argumenteze în contradictoriu, în agora, cu oricine, „scopul lui fiind să ajungă la adevăr, nu să schimbe părerile celuilalt.”¹¹ Dar ironia socratică, mușcătoare și inteligentă, se abătea, adesea, fără cruțare asupra partenerului de discuții, ea făcând parte din sfera *corpus*-ului de tehnici dialogice ale filosofului, un exemplu imediat al acestui mod original de „moșire” a adevărului fiind cel relatat de către comentatorul antic Laertios: „Se spune că Euripide i-a dat să citească scrierea lui Heraclit și i-a cerut părerea asupra ei, iar el i-a răspuns: „*Partea pe care am înțeles-o e minunată și îndrăznesc să cred că la fel e și cea pe care n-am înțeles-o; dar e nevoie de un scufundător din Delos spre a înțelege totul.*”¹²

Înțelepciunea i-a dus lui Socrate faima până departe în lumea greacă. Cu toate că ceva-ceva a luat, totuși, și de la sofști, dacă ținem cont de unele replici puse în seama lui, precum aceea legată de aprecierea virtuților unui tânăr, când constată că acestea se reduc la *a nu depăși măsura în nimic*, semănând, întrucâtva, cu binecunoscutul enunț al lui Protagoras. Dar moartea i se va trage de la niște denunțatori oneroși, între care se afla și un membru al tagmei retorilor, și anume Lycon, ceilalți doi fiind Anytos, exponentul politicianilor și al meșteșugarilor, și Meletos, acuzatorul din partea poezilor, care, la rândul lor, nu și-au încheiat nici ei prea bine viața: la scurtă vreme după sfârșitul eroic al lui Socrate (condamnat să bea paharul de cucută), în timp ce acestuia i se ridica o statuie de bronz la Atena, pe Meletos compatrioții săi îl condamnă la moarte, iar pe Anytos și Lycon îi alungă din cetate.

Concluzii

Importurile spirituale din străvechile civilizații ale Orientului antic au constituit elemente fertile, catalizatoare, pentru cultura și spiritualitatea cetăților grecești. Mai întâi au fost *cuvântul și ideea*, apoi a venit ca un val învăluitor *muzica*, dar abia într-o etapă superioară vechii greci au descoperit teribila „încărcătură” a conceptualizării, a *congruenței idee-cuvânt* prin care lumea și lucrurile au prins a fi cunoscute și explicate *altfel*, dincolo de opacitatea cețurilor mitosofice și teosofice. Aproape o jumătate de mileniu în vestita Agora au dominat „scena” publică, prin discursurile lor filosofice, la care au adăugat mereu ceva „nou” o seamă de gânditori care au impulsivat teribil evoluția științelor, fiind vorba de: Pitagora, Thales din Milet, Anaxagora, Anaximene, Protagoras din Abdera, Socrate, și de alți câțiva discipoli ai acestora, „locuitori” cu rost ai fâșiei crono-spațiale de dinainte de Platon.

Bibliografie

- Aristotel – *Retorica*, ediție bilingvă, traducere, studiu introductiv și index de Maria-Cristina Andrieș, note și comentarii de Ștefan-Sebastian Maftei, Editura Iri, București, 2004.
- Kramer, S.(amuel) N.(oah) – *Istoria începe la Sumer*, traducerea de Cornel Sabin, Editura Științifică, București, 1962.
- Laertios, Diogenes – *Despre viețile și doctrinele filozofilor*, vol. I-II, trad. de C. I. Balmuș, comentarii de Aram M. Frenkian, prefață și notă biografică de Adelina Piatkowski, ediție

¹¹ Diogenes Laertios, *Op. cit.*, vol. I, p. 106

¹² *Ibidem*, pp. 106-107

îngrijită de Ion Acsan și Adelina Piatkowski, Editura Minerva, Colecția Biblioteca pentru toți, București, 1997.

Vlăduțescu, Gheorghe – *Filosofia în Grecia veche*, Editura Albatros, Colecția Lyceum, București, 1984.

Vlăduțescu, Gheorghe – *Introducere în istoria filosofiei Orientului antic*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.

BETWEEN THE CURRENCY OF SIGNS AND THE TRIBUNAL OF SIGHT; THE ORIGINS OF THE ADVERTISING ENCODING AND DECODING PROCESSES IN THE RENAISSANCE CULTURE

Adriana Dana Listes Pop, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

*Abstract: This paper analyzes the origins of advertising encoding and decoding processes identified in the Renaissance culture approached by Ioan Petru Culianu in his works, especially in the volume *Eros and Magic in the Renaissance. 1484*. As a historian of religions and an imaginary analyst, he studied the role of the fantasy in the human cognition process and the connection between religious and magical procedures. The Renaissance culture was focused on the science of the magic, framework within which humans were perceived as image processors in an input-output mechanism meant to produce intended reactions and results. The magicians used to attach an intention to a particular image delivered to a subject which determined an automatic reaction within his mind that was then exploited by the operator. This is similar to the mechanism of encoding and decoding processes used in the advertising industry meant to influence the consumer's behavior and his perception on a particular commodity. It is the process of attaching a symbolical value to an object that is afterwards absorbed into the consumer's sphere of stored meanings and former experiences to generate a synthesis and afterwards instrument this artificial desire placed into the consumer's mind to make him want that object and finally buy it.*

Keywords: cultural system, signs, symbols, magic, encoding and decoding.

Advertising discourse is generated and intermediated by the advertising specialists and therefore it is important to assess their cultural knowledge in order to understand the meanings they create and communicate to the consumers. It is considered that they use "embedded cultural knowledge as consumers" (Kelly et al. 2005) in the process of generating meanings thus making their approach twofold and difficult to evaluate. It is estimated that their activity is "under-explored" in the domain research and investigations, as well as "theoretically and critically informed insights" (Kelly et al. 2005) regarding their working practices are needed to understand the advertising discourse implications. In his study *Discourse of Advertising*, Guy Cook makes it obvious that for a good advertising discourse analysis, it is necessary to take into account the cultural particularities and the "cognitive processes" triggered by the elements that take part in the process as "advertising can tell us a good deal about our own society and our own psychology" (Cook 2005, 4). The advertising is viewed as a "prominent discourse type" communicated by the sender (advertising agency) to the receiver (the consumer) carrying multiple functions such as to persuade, to inform/misinform, to entertain/worry or to notify, and even if the product is not bought by the ad consumer, it is still watched, interpreted, and stored.

There is ambiguity regarding the meaning making of the ad as Cook warns that the receiver may understand something different than the sender intended to, and this may create "further complication". This becomes even more confusing as the ads are produced by groups formed by individuals who have in mind different intentions, "many strata of senders" categorized as addressers, senders, addressees, receivers each of them having in mind a different idea or "intended function": "Though the manufacturer may seek only to persuade to

buy, the writer may seek to impress other colleagues, or realize an aesthetic aim” (Cook 2005, 5). In analyzing the discourse, one has to assess the text itself which is the ad, and the context the ad is inserted into which is the society and its particular culture. The advertising discourse has to adapt itself to the cultural features which are valued differently by Europeans, Asians or Muslims. The paper titled *The influence of religion on attitudes towards the advertising of controversial products* signed by Fam, Waller, and Erdogan shows that religion is an important issue to be taken into account when creating advertising discourse as a certain “impact of religion on consumption patterns relates to the restriction of certain foods and beverages” as well as “gender roles”. Religion is part of the cultural system and it has a major influence in shaping the social attitudes and behaviors that are to be taken into consideration by the advertising industry representatives.

In the article titled *Advertising Ideology and the Encoding of Advertising Meaning: An Ethnographic and Discursive Approach*, Kelly, Lawlor, O’Donohoe consider that “the discourse of advertising has a dialogic and reciprocal relationship to other cultural institutions and social systems such as family, religion, arts, literature and music (Cook 1992; Tharp and Scott 1990), and through this interactive and fluid relationship advertising has developed into a potent “cultural system” which shapes and reflects consumers’ sense of social reality (Sherry 1987)”. The advertising industry exposes the customers to a series of stimuli meant to generate automatic reactions based on a range of behavioral commonalities identified in the social and cultural context. The psychology of advertising is interested in the perceptions, representations, and beliefs shared by the customers as meaning and decision makers in the process of buying, as well as by the advertising industry players which structure the advertisements delivered to the targeted audience.

Ioan Petru Culianu considered human civilization a cultural “conjunction” and synthesis” that allowed heterogeneous elements to enter a convergence process. The Romanian scholar perceived religion and magic from a systemic and cognitive perspective as a computational process. According to Nicu Gavriluta, in his research, Ioan Petru Culianu used the multidimensional complexity method or thick description which analyzes an object of study filtering it through several interpretative grids. In developing its methods, Ioan Petru Culianu was influenced by the thick description theory stated by Clifford Geertz who interpreted religion as a cultural system, and the complexity theory created by Edgar Morin. These theories take into account the complex subject matter and the complex context into which it is inserted in order to understand it in its whole complexity. The epistemology of complexity is based on the systems theory and information theory. Matei Calinescu considers that Ioan Petru Culianu’s scientific method falls outside the paradigm of phenomenology of religion, and the historicist or materialist paradigm. Following the discussions with the Romanian scholar, Matei Calinescu framed Culianu’s religious phenomena in the area of cognitive, computational, and integrated sciences, where religion precedes and generates multiple dimensions of reality, including the economic and the cultural ones.

The morphodynamics of the dualist system is developed in the study titled *The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism*, San Francisco, Harper Collins, 1992, where religion is compared to a computational process. Morphodynamics is defined as “the study of events in a space-time continuum” (Culianu

2005, 8), and religion, magic and human sciences are explained as human thought processes, a cognitive approach which studies the methods by which the human mind processes information. The cognitive paradigm focuses on the analysis of the human psyche understood as a “cognitive information processing system” able to achieve representation and computing operations. The representation is “the projection of reality in the human cognitive system” which is performed usually by “symbols - perceptual and mental imagery, semantic and linguistic expressions” (David 2000, 21). The representations calculation processes is based on generating rules. In the study *The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism*, Ioan Petru Culianu proposes the morphodynamics concept, whose methodological basis is cognitive, and its purpose is to interpret the sciences, in this case, religion as “ideational systems” by eliminating biological determinism. Ioan Petru Culianu investigated the impact of ideas on society and culture and the relationship between idea, its thinker and the state authority. Giordano Bruno’s case is emblematic of the pressure phenomenon exerted by the state system on the innovative ideas and their authors.

In Ioan Petru Culianu’s vision, magic is a type of transitional operation which performs “a transfer of ownership” through an agent. The magic is called an art by its practitioners: *ars memoriae*, *ars magna*, *ars intellectiva*, *ars regia*, *ars medendi*, while the concept of mind in Ficino’s pneumatology is a membrane, a “shell of the soul” and a “fine particle” intermediary between body and soul, and the tool that provides the soul the ability to perceive the material reality. The pneumatic element, the spirit, communicates with the soul using a *phantasmatic language* (Couliano 1987, 28) within which the sensory information is imaginary and its words are phantasms. Therefore, the phantasms (images, symbols, signs and codes) penetrate the human mind through an invasion of information that will be stored consciously or unconsciously. Thus, the person who directs the flow of information can control the invaded psychic by the type of the information released. Ioan Petru Culianu argues that the Renaissance magician has metamorphosed in the modern society into psychologist, psychoanalyst, sociologist, media specialist, soft developer, intelligence agent, marketing and advertising agent. Culianu thinks that Giordano Bruno’s magician is hiding under all these facets, striving to uphold the principles of his master, now concealed in “technical and impersonal turn of phrase” (Couliano 1987, 104) and the technique is based on unconscious processing of information. In this essay, the focus is on the depiction of the advertising agent as a contemporary magician, and on the phantasmatic communication and its seductive approach especially in the body image, researched by Ioan Petru Culianu in a series of academic articles. Culianu is amazed by the huge capacity of modern media to disseminate information on a global scale as he thinks that at the end of the twentieth century, “manipulation through picture and speech has reached an unprecedented level owing to mass communication” (Couliano 1987, xx).

The study *Eros and Magic in the Renaissance. 1484* was originally published in 1984 at the French publisher Flammarion, but was reprinted in 1986 at the Italian Publishing house Arnoldo Mondadori, and in English at the University of Chicago Press in 1987. The Romanian first editions were published at Nemira in 1994, 1999 and in 2003 at Polirom. The French edition was prefaced by Mircea Eliade in February 1982 with a text in which he introduces the young Culianu as a historian of religions specialized in late antiquity and

Gnosticism, balcanologist, specialist in the history of Romanian culture and publicist, and emphasized the “novelty” of the study. The study was initiated at the University of Bucharest and was completed in 1981 in the Netherlands, but it was printed three years later. Within this study, Ioan Petru Culianu approached the cultural shift conducted in the sixteenth century Europe, sparked by the imaginary censorship that allowed the further development of the modern science. Culianu believes that the theory of “cognitive amputation” and the theory of imaginary censorship analyzed in *Eros and Magic in the Renaissance. 1484* determined the cultural paradigm shift in Europe. According to Patapievic, the study *Eros and Magic in the Renaissance. 1484* falls into the first scientific thematic category centered on the Renaissance study. The first major theme, the Renaissance, was treated in the following works: *Marsilio Ficino e il platonismo nel Rinascimento*, *Iocari serio: Science and Art in Renaissance Thought*, and *Eros and Magic in the Renaissance. 1484*. The advent of the global culture and modern science was illustrated by Ioan Petru Culianu using the metaphor of the biological mutation the apterous fly was subjected to which allowed it to survive and evolve. The imaginary censorship was part of the sociological strategy that targeted the collective consciousness change which sought to modify the social representations, a process similar to the Darwinian evolutionism through which the society and the modern science were created by “the complex interplay of multiple ideological and spiritual forces” actioned by the Reformation and Counter-Reformation (Gavrilita 2000, 14). The terror imposed by the atrocious punishments applied as burning at the stake generated the great fear which invaded the social mental triggering self-censorship and imaginary censorship causing a mental shift that favored valuing practicality and scientific certainty at the expense of imagination, idealism and gullibility. Consequently, the modern society is equated by Ioan Petru Culianu with a Reformation secularized appendix.

The study *Eros and Magic in the Renaissance. 1484* examines the science of the Renaissance in an attempt to realize a scientific anamnesis and rediscovery in the way Michel Foucault¹ put it. Culianu tried to review old texts, update and then reintroduce them into scientific circulation, analyzing the Renaissance magic theorized in the Renaissance by a long series of scientists starting with Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Giambattista della Porta, Johannes Thritemius and Cornelius Agrippa. Among them, Giordano Bruno stands out as a master of psychological manipulation, whose principles Ioan Petru Culianu considers were taken over and applied in the modern society mass control strategies. The origins of the psycho-sociology, political science and the brain trusts mechanisms procedures were detected by the analyst in Giordano Bruno’s treaty *De vinculis in genere* which along with the most popular politics handbook in the world, Machiavelli’s *Prince* have influenced the evolution of modern society in two different ways of manipulation – psychological and political one. The origins of semiotics can be also traced in Giordano Bruno’s *On the Composition of Images, Signs and Ideas* translated by Charles Doria, New York, Willis, Locker & Owens, 1991. Culianu enjoys analyzing his research subject from a

¹ "By "rediscovery" I mean, rather, the effects of analogy or isomorphism which, based on current forms of knowledge, make perceptible a figure that has become blurred or disappeared", Michel Foucault, *What is an author?*, translated by Bogdan Ghiu and Ciprian Mihali, foreword by Bogdan Ghiu, afterword by Corneliu Bălbă, Idea Design & Print, Cluj-Napoca, 2004, p. 50.

variety of angles, ability defined by Kuhn as "perceptual transformation" or the capacity to see inside the box, as well as outside the box from above (Kuhn 1999, 184).

In his study, Ioan Petru Culianu defines magic as a fantastic operation that "makes use of the continuity of individual pneuma and the cosmic one" (Couliano 1987, 23). Renaissance magic is a human manipulation technique accomplished through spirit which invades the imagination as an infallible psychological tool for manipulation of the masses and human individual taking advantage of the above stated continuity between the personal and the universal pneuma. The magical mechanism described in its mode of action seems to be similar to the process of verbal and visual communication "Magic action occurs through indirect contact (*virtualem seu potentialem*), through *sounds* and *images* which exert power over the senses of sight and hearing (*Theses de Magia*, XV, vol. III, p. 466). Passing through the openings of the senses, they impress on the imagination certain mental states of attraction or aversion, of joy or revulsion" (Couliano 1987, 91). The visual or auditory sensory inputs are communicated to the mind through the sign / *nota*, mark / *signum*, figure / *figura*, image / *imago*, character / *character*, and in this process "every sign should be referred to the atrium of sense and the tribunal of sight" (Bruno 1991, 35). The Renaissance thinkers understood the individual human being as a mechanism formed by three different elements: the material body and the ineffable soul linked by the third intermediate element, the spirit. All beings are interconnected through the human pneumatic element, the spirit, resulting in endless combinations engineered in an universal pneumatic network: "In fact, since there is no act which does not involve the pneuma in one way or another, we can say that the whole existence of an individual lies in the sphere of natural magic. And since the relations between individuals are controlled by "erotic" criteria in the widest sense of that adjective, human society at all levels is itself only magic at work" (Couliano 1987, 103). In this pneumatic network, each individual can be both manipulative, manipulated or a mere instrument. The Eros is "the big tool for manipulation" being convergent with the magic as an early stage of manipulative operations since all things relate to Eros, because "aversion and hatred merely represent the negative side of the same universal attraction" (Couliano 1987, 91).

In the volume titled *Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising*, Judith Williamson creates the theory of encoding and decoding ads consisting in four processes: currency of signs, interpellation, identification, and differentiation. The first process is called the currency of signs through which the transfer of meaning is achieved and the customer is viewed as a meaning maker in the mental connections process generated by the cultural codes widely shared. The customer interprets the signs according to the sphere of stored meanings structured within his mind by the cultural system viewed as a referent system by Williamson, being a mythological, religious and ideological symbols depository. The main role of the advertisement is to differentiate the product among the others by transferring meaning from the referent system to the product, endowing it with emotions and urging the customer to buy it. The second process is called interpellation through which the advertising message welcomes the consumer into a symbolical reality and determines him to assess value and make a decision. The third process called identification deals with the imaginary structure of the symbolical reality the customer enters, an artificial network of desire. The advertisement creates desires and calls for their fulfillment where the fourth process comes

into action generating social differentiations according to the value added to the objects acquired as the customers wish to position themselves favorably against the others and gain social value by making their buying decision. The viewers as potential buyers are meaning makers and interpreters by projecting themselves on the product based on their cultural knowledge, their cultural intelligence, and their symbolic communication abilities.

One of the first Culianu's attempts to analyze the human body's reflection in culture is the review titled *A Corpus for the Body* published in *The Journal of Modern History* no. 63 in March 1991. The article reviews the book titled *Fragments for a History of the Human Body* edited in three volumes and coordinated by Michael Feher, Ramona Nadaff and Nadia Tazi, published in 1989 by Zone Publishing, New York. In this article, the reviewer assumes the idea that the corporality is an "extension of the mind" and a mind game through which the body is metaphorised. The healthy and beautiful body is outlined as being the focus of advertising communication and its organic structure is projected on the outer space based on the principle of microcosm-macrocosm correspondence perpetuated in modern society in the metaphors of social and political bodies. Culianu points out that the current advertising discourse shifts the emphasis from the textual messages, spiritual to the imaging, bodily, having a seductive persuasive purpose. He thinks that this trend is based on the Freudian psychology of the masculine scopophilia or the pleasure of looking (libido to look) and the female exhibitionism or the satisfaction to be seen (libido to be seen), plus a dose of esthetic voyeurism. Further on, Culianu refers to the theory of "consumption transfer" according to which the male population is characterized by a masculine desire to express social status and financial situation through women's clothing, cosmetics, jewelry and hairstyle. Ioan Petru Culianu takes Flugel's view in the volume *Psychology of Clothes* highlighting the contradictory aspect of garments which on the one hand cover the body, but on the other hand expose the body to the external gaze through the mechanism of "the transfer of unconscious conflict between exhibitionism and decency" (Culianu 2002, 312). If the body is a "continuation of the mind" clothing becomes a "continuing body", a symbol of social status and a message communicated to the outer world by colors and shapes in a structured fashion code.

Culianu thinks that fashion products are status symbols that make up the identity of the wearer according to the coordinates given by "the fashion cycles" and their variation researched by Agnes Brooks Young in the study *Recurring Cycles of Fashion. 1760-1937*. He is certain that fashion actually speculates the neophilia and the neoteny obsession of the modern society highlighted by Desmond Morris and his sociobiological theory of fashion. Ioan Petru Culianu wonders to what extent the woman becomes trapped by these trends and criteria set by fashion: "How can we assess the fashion and cosmetics? Do they really turn women into slaves to male fantasies or, on the contrary, allow them to express their creativity?" (Culianu 2002, 323).

In the study titled *The Discourse Analysis*, Roventă-Frumușani considers that the advertising discourse encourages the consumer to accept a "complicity of pleasure" into a fictional world. The ad may carry both an overt meaning and a hidden one, persuading or even pressing the consumer to identify herself or himself with a "model", a "dream" or a "phantasm" into a fairytale like paradigm scenario (Roventă-Frumușani 2005, 166). Aurel

Codoban thinks that the shift from the textual communication containing cognitive information to the iconic discourse consisting of images was generated by the psychoanalysis' advent and by the technological development. The balance between the text whose function is to persuade and the image whose role is to seduce and manipulate was altered for good, thus making "the shift from knowledge to the show, and the shift from a textual ideology that claims the utterance to the ostensive ideology that simply shows what it actually has to say" (Codoban 2011, 82).

In a former approach to magic, the article *Eros, Magic and the Manipulation of the Masses / Eros, Magic et manipulation des masses* published in *3 Millenaire* 18 in 1985 examines the history of magic, as well as the evolution and the mutation this ancient science went through starting with the Renaissance censorship, surviving it and then being transferred to the field of sociology, advertising and modern technology. In Culianu's view, Giordano Bruno has the merit to have created an "unique synthesis" of theories about magic, Eros and mnemonics built on the pneumatology phenomenology. *De vinculis in genere* was handwritten by Bruno just before being arrested and was rediscovered at the end of the nineteenth century. Within this thesis, the origins of psycho-sociology and psychology can be traced proving amazing "bold thinking" considers Ioan Petru Culianu. Giordano Bruno's magician knows that religion is a vast operation designed to manipulate the masses exerted through effective techniques for planned beliefs and behaviors. The phantasms operator designed by Giordano Bruno is a specialist in medicine, a prophet, and a magician, functioning in modern times as analyst, public relations specialist, marketing and advertising agent, social scientist, intelligence specialist, auditors, IT specialist, and cryptographer. These contemporary professionals are an extension of Giordano Bruno "manipulator" disguised in technical and legal form. Ioan Petru Culianu argued that it would be an error to think that the magic was eradicated by the modern science, as the radio and TV communication, air transport, IT technology and electricity are actually the former supernatural objectives of magic: "to produce light, to move instantaneously from one point in space to another, to communicate with faraway regions of space, to fly through the air, and to have an infallible memory at one's disposal" because technology is democratic magic (Couliano 1987, 19104). As regarding the human interrelations, this fully transferred into the fields of psychology and sociology which theoretically target to create a cohesive society, governable and ideologically evenly shaped. Ioan Petru Culianu's conclusion is that Giordano Bruno's Great Manipulator is now the state authority with its institutions and power instruments at its disposal to create a homogeneous society.

Culianu interprets the religion as a powerful tool, view shared in the article titled *Religion as an Instrument of Power / La religione come strumento del potere e mezzo di liberazione in ambito non-cristiano* published in the journal *Verifiche* IV in 1975. In this study, the reader can trace the roots of the ideas analyzed in *Eros and Magic in the Renaissance* volume where Culianu describes religious phenomena as a type of "collective hypnosis" instrumented by a religious leader considered a "transcendent instrument" which mobilizes a group of followers based on a set of altruistic rules (Couliano 1987, 108). The author aims to show to what extent religion can become an instrument to exert political and administrative power and to identify the techniques that facilitate the power control in the

religious context. Culianu explains that religion as a symbolic model precedes the effect of mass psychology through the mass opinion effect and that the power techniques are essentially psychological techniques. The analyst demonstrates how religious redemption techniques can be turned into efficient techniques to exert power. Among the religious techniques, Ioan Petru Culianu analyzes the confession technique, process by which any faults are transferred to a deity representative, who gets a psychological authority over the person making the confession. The initiation techniques use methods of manipulation of consciences in order to accomplish individual's integration within the community and to ensure its stability. The initiation is fulfilled through special knowledge transfer by being subjected to a series of difficult trials. Initiation takes place in two different stages: the common initiation related to age or competence, and the individual initiation. Generally, the initiatory scenario consists of the death and the resurrection sequence, dormant in the human psychic structure, emerging in the onirical life of modern man and woman. Culianu explains that in the shamanic initiation, the future shaman is exposed to very difficult conditions in isolation, physical and mental suffering imposed which causes mental imbalance and even neurosis while the military initiation involves the transformation of the individual into an instrument and "the magical and ritual identification with a voracious and powerful animal, the wolf or the bear". During the process of initiation into the secrets of religious power, the neophyte is instructed to be infallible and immune to the desires and vices caused by ignorance.

Somehow convergent to Culianu's view, in the study titled *Symbolic Communication. Advertising Discourse Architecture*, Vasile Sebastian Dancu defines the advertising image as an "intentionally and unintentionally multiply coded construction being decoded into an interactive, multi-layered process of interpretation" (Dancu 2009, 213). In his opinion, modern human imagination the advertising usually appeals to is structured by collective unconscious archetypal images. This "archetypal advertising registry" consists of multiple combinations of the four basic elements in the environment: water, air, earth and fire. Sacred religious dimension is present in advertising imagery with mythical valence to restore mental balance by their inherent sedative power to counteract the anguish caused by the disturbing daily news structured in a kind of media apocalyptic discourse. Here, the religious faith is described as a perception phenomenon processed by human mind according to the mental schemes and the frames of reference theory. In *The Anthropological Structures of the Imaginary*, Gilbert Durand highlights the importance of religion in the human imagination pattern, religion being an essential element in "the imaginary heritage of mankind" (Durand 1977, 29) thus marking it as an important psychological and cultural threshold.

References:

- Couliano, P. Ioan. 1987. *Eros and Magic in the Renaissance. 1484*. Translated by Margaret Cook, foreword by Mircea Eliade. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Culianu, Ioan Petru. 2003. *Eros și magie în Renașterea. 1484*. Translated by Dan Petrescu, Ana Cojan, Ion Acsan, foreword by Mircea Eliade. Iași: Polirom
- Couliano, P. Ioan. 1992. *The Tree of Gnosis: Gnostic Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism*. San Francisco: Harper Collins.

- Culianu, Ioan Petru. 2012. *Iter in silvis I. Eseuri despre gnoză și alte studii*. Translated by Dan Petrescu, Corina Popescu, Hans Neumann, foreword by Eduard Iricinschi. Iași: Polirom.
- Culianu, Ioan Petru. 2013. *Iter in silvis II. Eseuri despre gnoză și alte studii*. Translated by Dan Petrescu, foreword by Eduard Iricinschi. Iași: Polirom.
- Culianu, Ioan Petru. 2002. *Jocurile minții. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie*, Translated and edited by Mona Antohi, Sorin Antohi, Claudia Dumitriu, Dan Petrescu, Catrinel Pleșu, Corina Popescu, Anca Vaidesegan, foreword by Sorin Antohi. Iași: Polirom.
- Giordano Bruno. 1991. *On the Composition of Images, Signs and Ideas*, Translated by Charles Doria. New York: Willis, Locker & Owens.
- Cook, Guy. 2005. *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
- Williamson, Judith. 1994. *Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising*. London: Marion Boyars.
- Foucault, Michel. 2004. *Ce este un autor?* Translated by Bogdan Ghiu and Ciprian Mihali, foreword by Bogdan Ghiu, afterword by Corneliu Bâlbă. Cluj-Napoca: Idea Design & Print.
- Dâncu, Sebastian Vasile. 2009. *Comunicare simbolică*. Cluj-Napoca: Eikon.
- David, Dan. 2000. *Prelucrări inconștiente de informație*. Cluj-Napoca: Dacia.
- Gavriliuță, Nicu. 2000. *Culianu, jocurile minții și lumile multidimensionale*. Foreword by Moshe Idel. Iași: Polirom.
- Aidan Kelly, Katrina Lawlor, and Stephanie O'Donohoe. 2005. *Advertising Ideology and the Encoding of Advertising Meaning: an Ethnographic and Discursive Approach*. NA - *Advances in Consumer Research* Volume 32, eds. Geeta Menon and Akshay R. Rao, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 645-646.
- Codoban, Aurel. 2011. *Imperiul comunicării. Corp, imagine și relaționare*. Cluj-Napoca: Idea Design & Print.
- Roventă-Frumușani, Daniela. 2005. *Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze*. București: Trident.
- Kim Shyan Fam, David S. Waller, B. Zafer Erdogan. 2004. *The influence of religion on attitudes towards the advertising of controversial products*, *European Journal of Marketing*, Vol. 38 Iss: 5/6, pp.537 – 555.
- Gavriliuță, Nicu. 2000. *Culianu, jocurile minții și lumile multidimensionale*. Foreword by Moshe Idel. Iași: Polirom.
- Fowles, Jib. 1996. *Advertising and Popular Culture*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Durand, Gilbert. 1977. *Structurile antropologice ale imaginarului*. București: Univers.
- Kuhn, S. Thomas. 1999. *Structura revoluțiilor științifice*. Translated from English language by Radu J. Bogdan, foreword by Mircea Flonta. București: Humanitas.

SUCCESSFUL ORAL PRESENTATION: A CHALLENGE FOR EVERYONE

**Adriana Monea, Assist. Prof., PhD, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş and
Monica Monea, Assoc. Prof., PhD, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş**

Abstract: Beside publishing scientific or medical papers in national or international journals, oral presentations are essential for gaining national and international recognition. Thus, how we present the results and conclusions of our scientific work is as least as important as the results themselves. Regardless of our scientific field, we all have to communicate our knowledge and our findings to others, oral presentations being part of our everyday life. What we have to say is definitely of the utmost importance, but how we say it is at least as important. The present paper is an attempt to point out several aspects that should be taken into consideration when preparing an oral presentation, both communication and visual support-linked aspects.

Keywords: communication, image, visual support, selling process.

Oral presentations are part of the everyday life of teaching staff, researchers or scientists. We often attend high level conferences, but encounter difficulties in remaining focused until the presentation is over, or even before it reaches half of its duration. Sometimes, however, our attention is captured and we hardly realize half an hour has passed and wish the speaker went on even further, even though the subject is not particularly interesting. What we have to say is definitely of the utmost importance, but how we say it is at least as important.

Oral presentations are, in fact, communication.

By definition, communication consists in message transmission, active listening and message understanding verification. Humans communicate using 5 senses, i.e. sight, hearing, olfaction, feel of taste and touch, to which 5 messages are associated: sound, image, smell, taste, contact.

Oral communication means transmitting a message. Statistics say this is achieved 25% through words and 75% through sound.

Sound encompasses volume, articulation, rate, tonality and pauses. These are important to remember when speaking in front of an audience. We need to keep an adequate speech volume, not too high neither too low, and to speak clearly, articulated, slowly and with pauses. As far as volume is concerned, it depends on the acoustics of the room and the number of people present. Unamplified voice is suited for a room with up to 50 places, but for 150 or more a microphone is needed. Using a microphone requires attention. Usually, the speaker uses a podium stand and the microphone is fixed. The images to be presented are behind the speaker. During the presentation, when a particular chart or image needs introduction, the speaker will turn towards it and farther from the microphone, with the effect of lowering the sound volume. Because of this, we recommend that the speaker checks all the details regarding room acoustics, positioning and projection before the presentation. If the microphone cannot be detached from its stand, the speaker could adopt a position at 45 degrees relative to the audience and the projected material. If the microphone is mobile, care

must be exerted by holding it at an appropriate distance in order to obtain a comfortable sound level. When a lapel microphone is used, the speaker should choose clothes suitable for attaching such devices, and its placement should not exceed the level of the heart as the lowest limit. At the same time, the microphone should not touch any fabric so as to avoid unwanted parasitic noises.

Words chosen for the presentation must be clear and properly articulated to ensure that the audience understands them correctly.

One of the most frequent errors in oral presentations is the use of a too high rate of speech. Speech rate must be normal, not too slow lest the audience falls asleep, but slow enough to ensure comprehension, especially when the subject is completely new for the listeners. Our neural connections allow us to think at a rate of 400 words per minute, to express 250 words per minute and to integrate 140 words per minute, thus rate of speech becomes extremely important. We recommend the use of a speech rate of around 140 words per minute, or even less.

Tonality is harder to control, since we all natively have a particular speaking voice. However, if you have a higher-pitched voice, it is advised that you exercise “moving your voice to the stomach”. In brief, speech tonality must be pleasant, so as the audience does not have the impression they are yelled at.

Pauses during a presentation are paramount. They give the audience time to comprehend what is being presented to them. We recommend that the length of the pauses is at least equal to the time required to say “full stop comma”. Pauses can also be used when the audience has lost interest. In these cases, a longer pause will determine the audience to refocus on the speaker in order to find out what caused it.

Communication – 60% image, 30% sound, 10% words

Beside verbal communication, oral presentations also include nonverbal communication. The sense of sight gathers most of the useful messages, followed by smell, taste and touch. The audience sees the speaker and the visual support of the presentation, therefore the speaker’s postural attitude is very important. We recommend that the speaker looks at the audience as often and possible and smiles. It is important to keep a serene facial expression. The most suited method of looking at an audience is to follow an “M” or “W” pattern with the line of sight. This way, each participant at the conference will feel that they are given proper attention. Posture should transmit self-confidence and comfort. However, we do not recommend holding one hand in the pocket or crossing arms over the chest, an attitude that denotes aggressiveness; walking through the room when speaking is also to be avoided. The ideal posture should be straight, with equal support on both feet (inspiring confidence and stability), and hands should have the palms facing up, as a sign of openness towards the audience.

Oral presentation – a “selling process”

Oral presentation can be likened to a sales pitch. In essence, we sell ideas, knowledge, results, and last, but not least, our own person, our image. We must not forget that people buy benefits, not characteristics. Therefore, the presentation must be thought out and structured in

such a manner that it determines “buying”/acceptance. When applied to the medical field, we suggest that during the presentation you underline the benefits that the study/method/technique presented brings to the patient’s quality of life/ease of diagnosis/treatment improvement and so on. You can obtain this from the very beginning of your presentation by enunciating the major benefit of the theme you present in a short and simple sentence.

Specialists say that an adult person can maintain active attention for 20 minutes during a presentation, but more often attention is lost sooner when the presentation is not successful. At the beginning, the audience pays attention to the speaker, perhaps more to the person than to what he or she is saying. Attention usually decreases to 10-20% during the presentation and increases again towards the end. Figure 1 displays the attention chart in most cases. It is not the most desirable result – the ideal situation would be the one presented in Figure 2.

Figure 1. Audience attention during usual presentations

Figure 2. Ideal audience attention curve during successful presentations

You can use some tricks in order to catch the audience attention:

- as almost all the people in the audience listen at the beginning, we encourage you to add a bit of „drama” to your introduction; it is also the right moment to tell the audience that you will present a topic that they do not afford to miss;
- or you can start with an interesting story regarding your main subject;
- also you can state your message in the beginning, loud and clear;

- another technique might be to start with the conclusions, that will totally surprise the audience, and you'll become interesting to them; afterwards you will explain how you reached your conclusions;
- also you can divide your presentation in parts and conclude after each other, that will give you the attention chart appearing in Figure 2.

Most people encounter difficulties at the beginning of the presentation. The emotions are intense at that point, and the first words are perhaps the hardest. A usual introduction begins with "Hello, my name is [...], please allow me to present you [...]". We do not encourage this modality of introduction, especially during a conference where the chairperson has already introduced you and your presentation. We recommend that you start with a formula similar to "Mr. /Mrs. Chairman, Ladies and Gentlemen", followed by a short pause that will capture the audience's attention, and the introductory part of your presentation. The general tendency is to quickly dispense with the introductory part, which constitutes a major error. We recommend that the introduction extends to approximately 30% of the presentation, because the audience is usually not familiar with the theme of your research, and even if they are, they are not displeased by a review of the general data, as long as it is made using a simple and clear language. Conclusions may also be mentioned at the end of the introduction.

Written papers are structured into introduction, aim, material and method, results, discussion and conclusions. Although the majority of speakers use the same succession in oral presentations, we find this approach to be wrong on multiple grounds (Figure 3). Whereas in a written paper the reader can return to previous sections in order to review data or better understand the conclusions, during an oral presentation the audience has to memorize the material and method and the results to understand the discussions and conclusions, which renders the presentation hard to follow and comprehend. We recommend another structure to be used in oral presentations (Figure 4).

Figure 3. Wrong presentation structure

<p>Intoduction (we suggest 30% of the presentation; it is appreciated by most of the audience if it is presented as simple as possible)</p> <p>Aim(s)</p> <p>Study groups (inclusion/exclusion criteria)</p> <ul style="list-style-type: none"> • description and comparison of study groups <p>Parameters determination</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameter 1 description • Parameter 1 results and interpretation • Parameter 1 discussions and conclusions • Parameter 2 description • Parameter 2 results and interpretation • Parameter 2 discussions and conclusions <p>Conclusions</p>
--

Figure 4 insertion . Recommended presentation structure

The presentation should preferably be divided into fragments, after which intermediary conclusions can be drawn. The attention of the audience is thus more efficiently drawn, because the presentation is easier to understand and audience members who lost interest can catch up with you at any time.

Conclusions must be clearly stated and enunciated at a slower pace. Don't forget that our mind integrates 140 words per minute, but conclusions can be spoken even slower.

We do not encourage ending the presentation with a slide containing a large "Thank you", even if it is on a nice picture or clip art background; rather, you can display a sentence/phrase synthesizing the main conclusion of the study. The last spoken phrase can be, for instance, "now that I have convinced you of the effectiveness of the study/method/etc., I will end by thanking you for your attention".

Furthermore, we do not recommend that the speaker asks the audience whether they have any questions, especially during a conference in which this is the duty of the chairperson.

Visual aid preparation

Images are very important; hence, visual aids have to be prepared very carefully. There is a general trend to overcrowd slides with animations and too much information. Speakers are afraid of forgetting details during their presentation and try to prevent that from happening by writing as much as they can on the slides. Wrong. Slides should be as simple as possible; they should bear a title and contain 5 or 6 lines at most. Letters should not be smaller than 32 points lest they become illegible. Fonts should be simple, such as Calibri, Cambria or Arial, and heavily serified fonts should be avoided. Keep in mind that upper case letters are harder to read and follow than lower case ones, so writing a slide using the so-called "all caps" method is not desirable (Figure 5).

<p>This color is good</p> <p>This color is not recommended on white or light backgrounds</p> <p>CAPITAL LETTERS ARE MORE DIFFICULT TO READ than lower case letters</p> <p>Sans serif fonts are easier to read than serified fonts</p> <p>32pts or bigger is recommended</p> <p>28pts, 24 pts, 20 pts, 18 pts or 16pts cannot be read by the audience</p>	<p><u>Slide preparation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Five words in line perfect • More than five words in line too crowded • Five lines on slide perfect • More than five lines on a slide too crowded • Always put title on slide
---	---

Figure 5. Notice how crowded it looks, as it has 9 lines, although it has no title (left slide). We recommend 5 lines with no more than 5 words each (right slide).

The rule of 5 (the first 5 steps, 5 seconds, 5 words) is important when establishing contact with a new person, and as such we recommend that you use it when preparing your presentation: 5 lines per slide, 5 words per line. Colors are also very important. The most legible writing is the classic black or white, but combinations of yellow letters on a dark blue background or white letters on black can also be used. Textured backgrounds or overly complicated designs should be avoided, since they appear attractive at the beginning, but quickly grow tiresome and difficult to follow for the audience (Figure 6).

Figure 6. Textured background not recommended

Figures should be well thought out. Charts need to have a title and the values should not be represented as points (scatter plot chart)(Figure 7A), but rather as columns or lines (box plot, column or line charts)(Figure 7B). Chart axes should be labeled and each line or column should have a title appearing directly into the chart, not in the legend (Figure 7C).

Figure 7 insertion . A) Poor graphic; B) Better graphic; C) Best graphic

It is not recommended to include tables in the presentation, but if it is unavoidable, the number of decimal places should be the same for all numerical values presented within a particular column.

We recommend inserting one chart in each slide, and allotting one minute for presenting each slide.

Prepare for final act

After the visual aid is designed, we recommend rehearsing the presentation with the countdown option activated; thus, you will perceive the correct timing and whether you have too much information on the slides. It is the best modality of checking these aspects. Failure to observe the allotted timeframe denotes lack of respect for the audience and for the following speaker; in order to avoid this, you have to shorten your presentation. We hope that you will not cut out parts from the introduction, but rather you will dispose of perhaps unessential information in the middle part of the presentation. Never compromise when it comes to introduction or conclusions. Rehearsals also help realizing whether the language used is too sophisticated. Use simple, short sentences, since they are the easiest to follow. You could write down the first few sentences on a sheet of paper, if you feel they are too difficult.

The conference room should be checked before the presentations begin, in order to assess the position of the speaker, the presence of a microphone, the acoustics and whether presentations are visible down to the last row in the room.

Use a clear language, appropriate for students. It will be more appreciated than an overly scientific one.

Speak loudly, clearly and with pauses. Mind your posture, do not cross your arms and do not place your hands in your pockets. Attire does not have to be formal, but jeans should be avoided. Smart casual or smart business attire should suffice.

Oral presentations mean communication, and communication means transmitting a message in such a way that it is understood by the audience. Knowing how the audience listens, understands and memorizes is the key to a successful presentation.

Aknowlegment : This paper was published under the frame of European Social Found, Human Resources Development Operational Programme 2007-2013, project no. POSDRU/159/1.5/S/136893

Recommended online bibliography

Bourne PE. Ten simple rules for making good oral presentations.
http://www.cals.wisc.edu/gradstudies/profdev/documents/good_talks.pdf

Communication Skills - making oral presentations

<http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm>

Communication Skills - making oral presentations

<http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm>

Oral Presentation Skills - A Practical Guide

http://people.engr.ncsu.edu/txie/publications/oral_presentation_skills.pdf

Tips for effective presentations

<http://www.accuconference.com/resources/effective-presentations.aspx>

15 Strategies for giving oral presentations

<http://www.usnews.com/education/blogs/professors-guide/2010/02/24/15-strategies-for-giving-oral-presentations>

POPULAROID. THE REPRESENTATION OF SOCIETY IN POPULAR ROMANIAN FILMS BEFORE AND AFTER 1989

Alex. Cistelean, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract. The essay engages with one of the most common perceptions regarding society's self-experience in democratic and authoritarian political regimes. Thus, by means of a comparison between the popular movies made under Romania's communist regime and those directed after the 1989 democratic revolution, it will be argued that paradoxically, authoritarian regimes, precisely because of their extended social control and intrusion, generate a sort of social intimacy, a vivid secondary public space in which society takes refuge from the reach of the political apparatus without retreating in the private space, while this intimate, secondary, public space disappears in the case of democratic political regimes.

Keywords: *popular cinema, society, intimacy, public space, social representation.*

Neajunsul intimității – cel puțin a celei autentice, împărtășite – este că nu înflorește decât în umbra marilor instituții și aparate de stat. Pentru a fi credibilă și, mai ales, trăibilă, cea mai firavă poveste de dragoste are nevoie de fundalul, contrastul și declicul asigurate de un întreg eșafodaj de putere și presiune publică (sau măcar familială). Astfel, produsele cele mai neașteptate ale regimurilor totalitare – recunoscute tocmai prin artificialitatea și ritualitatea lor goală de sens – sunt tocmai o serie bogată de gesturi, practici și afecte care țin de sfera unui spațiu public secundar, intim, de prezență afectivă la sine a societății, de la subcultura bancurilor, solidaritatea intracomunitară și complicitatea colegială până la iubiri și prietenii de o intensitate pare-se inegalabilă în condiții de libertate politică. Nostalgia după regimurile comuniste este, în primul rând, nostalgia după această sferă a intimității colective pierdute, care s-a constituit tocmai prin contrastul cu atotprezența sistemului politic. Rezistența prin cultură nu este decât o subspecie mai snoabă a acestei universale rezistențe prin intimitate – din această perspectivă, ceea ce este relevant în fenomenul Păltiniș este nu atât recursul la canonul marii culturi ca sursă de opoziție sau de simplă deconectare de la regimul politic, cât intimitatea relației discipol-maestru și din interiorul grupului de discipoli – dovadă că rezultatul acestei forme de „rezistență prin cultură” a fost nu o școală de filosofie, ci un curent de memorialistică.

O ilustrare a acestei dialectici politice a afectelor sociale poate fi găsită în evoluția postdecembristă a seriei *Liceenii*. Există cel puțin două motive pentru care misterele societății civile românești și explicația nostalgiei ireductibile față de comunism pot fi citite în tranziția democratică a *Liceenilor*: atât pentru că în trecerea de la installment-ul din 1987 la *Liceenii Rock & Roll* (1992) putem vedea cum încărcătura afectivă și potențialul de identificare populară al poveștilor de dragoste și prietenie se fâșâie imediat ce e ridicată pedala presiunii politice și a cenzurii oficiale, dar și pentru că filmele respective se încadrează într-un gen cinematografic (*teen movies*) el însuși extrem de marcat și susținut, la nivel formal dar și de conținut, de încorsetarea strictă într-un rețetar de teme și procedee, centrate pe tensiunea dintre constrângerile și cadrul instituțional și jocul semi-licit al afectelor interioare și al complicităților imediate.

Putem specula pe marginea motivului pentru care genul filmelor cu adolescenți este unul din cele mai rigid codificate genuri cinematografice: într-un fel, aceste creații sunt urmașele contemporane ale tragediilor antice, zugrăvind – în spiritul epocii, desigur – același ancestral conflict dintre individ și implacabilele structuri sociale, întâlnirea dramatică – sau funny – dintre cadrele sociale existente și subiectul socializării. Tematizarea neobosită din *teen movies*-urile hollywoodiene a unor conflicte tocmai pe linia aceasta de subiectivare și interiorizare a structurilor sociale (marginalitate vs. popularitate, coolness vs. bitchiness, prietenie vs. interes etc.) reflectă aceeași dramă a modului în care ne negociem încadrarea în registrele sociale existente pe care o tematizează – ceva mai patetic, e drept – și conflictul dintre Creon și Antigona. În cele din urmă, ambele versiuni sunt puneri în scenă ale dramei alegerii life style-ului: ceva mai posac reflectată în Antichitate (lipsită, după cum știm, de social mobility), ceva mai ironic transpusă în timpurile noastre, prin punerea în abis, optul interior în care e replicată această temă centrală în desfășurarea propriu-zisă a intrigii (momentul de început din *teen movies*-urile americane – *Ten Things I Hate About You*, de pildă – în care protagonistul trece în revistă grupurile deja constituite din liceu ca pe o paletă de life style-uri din care se poate alege după bunul plac (dovadă că imobilitatea socială, naturalizarea structurii sociale existente, a fost fericit înlocuită de deplina arbitraritate a semnului social – desigur, doar la acest nivel al marcajului social, a cărei mobilitate frenetică maschează tocmai rigiditatea crescândă a structurilor și relațiilor sociale). Poate tocmai din acest motiv – i.e. a *teen movies*-urilor ca transpunere ironică (supusă arbitrarității și neîntemeierii) a ceea ce originar trecea drept tragism al destinului –, specificul filmelor cu adolescenți este că parodiarea lor pică în interiorul aceluiași gen pe care îl parodiază, că, altfel spus, nu există nici o diferență de gen între *Ten Things I Hate About You* și *Not Another Teen Movie*. Distanța pe care o presupune parodiarea e deja înscrisă în privirea pe care o proiectează filmul parodiat, și tocmai această distanță asigură eficacitatea identificării spectatorului.

Din această perspectivă, *Liceenii* pre-decembriste sunt un caz de două ori interesant, întrucât aici setul de reguli stricte care încorsetează genul filmelor cu adolescenți se însoțește cu rigorile cenzurii și moralei comuniste. Ceea ce înseamnă că scheletul tematic al *teen movies*-urilor (pe scurt: adolescența ca prilej unic în care individul are ocazia să-și trăiască cea mai mistuitoare iubire și cele mai profunde prietenii în același timp în care își alege, ca de pe raft, varianta de statut social pe care o preferă – i.e., întâlnirea extremă între interioritatea cea mai intensă și exteriorizarea cea mai artificială și ritualizată) e aici adulterat cu motivele inspiraționale ale discursului comunist. Rezultatul nu e lipsit de un anumit farmec (fără doar și poate comic): perechea tocilar-tip de gașcă e aici răsturnată, cu poziția premiantului ocupată de un *free rider* isteț dar alunecos, ale cărui strălucite rezultate școlare nu sunt, în cele din urmă, rezultatul muncii, ci al poziției de clasă (intelectuali) a familiei sale – un monstru imediat debarcat din structura UTC și din inima protagonistei – în vreme ce, în poziția corigentului, avem tipul cu adevărat serios și silitor, care fuge din cămin doar pentru a merge la concert simfonice și care ar putea foarte bine să participe la olimpiadă dacă nu ar fi atât de modest și cu bun simț; de asemenea, obișnuitul grup strâns de prieteni, cu personalități perfect complementare (cel blând, cel funny, și eroul), dar care aici e deposedat de orice urmă de malițiozitate și umor, și care sună teribil de fals – morala obligatoriu realist-socialistă îi

interzice scenaristului să meargă pe vreo direcție credibilă de manifestare a grupului, tocmai acele practici semi-licite sau transgresiuni fățișe care coagulează socializarea în adolescență fiind aici imposibil de transpus. Așa se face că tot motorul care trage filmul de la un capăt la celălalt e faptul subțirel că protagonistă descoperă că are nevoie de ochelari, iar protagonistul e singurul care-o ajută și înțelege în această grea încercare a vieții.

Dar în ciuda acestui compromis caraghios dintre rigorile genului și rigorile moralei comuniste, și în ciuda neajunsurilor, ca să zicem așa, neforțate ale filmului (de la scenariu la dialoguri, la jocul actorilor, la toate celea), filmul țese totuși un mic fir narativ plauzibil și *relatable*, suficient de consistent încât să asigure identificarea spectatorului cu drama de pe ecran. O poveste de dragoste sinusoidală, ca toate poveștile de la această vârstă, cu un vag conflict de clasă în fundal, dar care e estompat de solidarizarea finală a colectivului de elevi... Cu atât mai mult, construcția acestei drame a intimității adolescente rezistă în cazul primelor două *Liceenii* – *Extemporal la dirigenție* și *Declarație de dragoste*, care au făcut prăpăd de lacrimi prin cinematografe la vremea lor. Însă nimic din această încărcătură afectivă și nici o urmă din acest decupaj de intimitate în chiar nodul de întâlnire a ansamblului de coduri moral-estetice-propagandistice nu se mai regăsește în versiunea post-comunistă a filmului, *Liceenii Rock & Roll*. Un film care, după ce deja la minutul 13 consumă fantasma rămasă restantă din filmul precedent (actul sexual dintre cei doi protagoniști), nu prea mai are nimic de zis și care se târăște încă o oră și jumătate până la final mizând doar pe permutările de toane ale membrilor formației. O intrigă care, de la un capăt la celălalt al filmului nu se mișcă nici doi pași: de la situația inițială – în care toți membrii trupei vor să cânte și toate personajele din jur încearcă să-i ajute prin orice mijloc, inclusiv reprezentanții autorității școlare (profesoara de mate Isoscel, personajul autoritar, sever, dar totuși corect și inimos din 1987 dar din care, odată eliberată de imperativul moralizant, nu mai rămâne decât o cloșcă beată, gata să le doinească elevilor săi la ore doar ca să-i mobilizeze să cânte în concert) – la deznodământ, în care formația în sfârșit cântă și pofta ce-au poftit-o cu toții se împlinește, nu se întâmplă decât că vreo 3-4 personaje se supără la un moment dat x și își revin la un alt moment y. Dar problema filmului nu e doar faptul că-i lipsește orice motor și orice plauzibilitate narativă. Sau, mai degrabă, rațiunea acestei lipse de conținut și veridicitate se găsește tocmai în deplasarea celor două coduri care reglementau strâns, așa cum am văzut, *Liceenii* pre-revoluționari: odată cu dispariția codului moral și propagandistic impus de național-comunism, ceea ce se întâmplă nu e nicidecum o eliberare de creativitate și spontaneitate regizorală, ci doar o infinit mai strictă încadrare în codurile *estetice* ale acestui gen cinematografic. Așa cum se întâmplă de obicei – „în adoptarea unor forme noi, o societate înapoiată nu preia forma lor inițială și nici nu le reproduce stadiile de evoluție, ci sare direct la produsul finit. De fapt, ea merge chiar mai departe: căci nu copiază produsul așa cum există el în țările lui de origine, ci „ideal-tipul“ lor” (Mike Davis) – la fel și în cazul acestui film: *Liceenii Rock & Roll* e un fel de *Saved by the Bell* pe decor de *Dogville*: e șablonul însuși de teen movie, doar că cu haine turcești, freze de Rudi Voller și scenariu scris pe genunchi. Recuzita, inspirația și originalitatea sunt atât de sărace încât din obișnuitul *teen movie* rămâne chiar numai scheletul, conceptul. Motiv pentru care, în ciuda standardelor și așteptărilor oricum joase, filmul e neverosimil de neverosimil; dar e un cu totul alt gen de neverosimilitate decât în cazul filmului din 1987: atunci, falsitatea filmului era dată tocmai de compromisul

regizoral dintre rigorile genului cinematografic și rigorile regimului politic. Speculând à la Baudrillard, am putea spune că, poate, această artificialitate era atât de fățișă și la vedere în mod deliberat, ca o parodiare prin supra-expunere a supunerii la rigorile epocii, un discret semn din ochi prin care regizorul încerca să stabilească o anumită complicitate cu spectatorul. Că e într-adevăr vorba de această parodiare a supunerii la codul moral și educațional al național-comunismului, sau de simpla stângăcie – și tocmai de-aceea originalitate – a regizorului în încercarea de a împăca cele două coduri stricte (estetic și politic), cert este că, la umbra neverosimilității și artificialității evidente, o poveste de dragoste clasică se înfiripă și rezistă în acest legendar *Liceenii* versiunea 1987. (O fi și din cauza coloanei sonore – *Ani de liceu* – cu siguranță subliminale). Dimpotrivă, neverosimilitatea experienței adolescenței eliberate din *Liceenii RockRoll* e, cum te-ai fi așteptat mai puțin, însăși neverosimilitatea codului estetic descărnat, a supra-identificării cu rigorile genului cinematografic și a insistenței pe puritatea codului ritualizant în lipsă de orice altceva (bani, idei, costume, actori).

Problema cu *Liceenii Rock & Roll* este, de fapt, problema tuturor încercărilor de comedii și drame populare de după 1989: această alunecare fatală pe raftul filmelor populare de categoria B, această concurență deprimantă cu niște produse perfect similare dar mult superioare din vest nu face decât să înregistreze incapacitatea filmului popular post-comunist de a se mai agăța de acel bagaj afectiv colectiv care-i asigurase succesul înainte de 89. Astfel, deși au dat prompt jos sutienele de pe vedetele predecembriste (vezi și *A doua cădere a Constantinopolului*), nici unul din aceste filme nu a avut ceva de arătat și nu a reușit să fie cu adevărat popular – cum fuseseră *Liceenii*. Chiar ceea ce trebuia să fie, prin definiție, o tribună a firescului popular – cinemaul de masă – s-a dovedit a fi o expresie curat artificială și asta tocmai în condițiile în care, chipurile, cortina de fier ce apăsa peste posibila expresie liberă de sine a societății se ridicase în sfârșit, la capătul binevenit al tunelului istoriei.

Ce le-a lipsit? Bună parte din explicație trimite, desigur, la faptul că, odată eliberate de codul moralizant și mobilizant al național-comunismului, aceste creații cinematografice locale au intrat în concurență directă – și inevitabil dezavantajoasă – cu produsele similare din Occident, concurență în care filmele românești nu puteau decât să pară niște copii ieftine și stângace ale rețetelor holywoodiene ale genului. Dar în același timp, o parte la fel de importantă a explicației trebuie să lămurească tocmai de ce filmele populare românești de după revoluție au alunecat atât de rapid și implacabil în această competiție prin simplă copiere cu omoloagele lor occidentale – de ce nu au putut să suplonească deficiențele lor în materie de mijloace de producție și tradiție a genului printr-o doză mai mare de conținut popular, așadar mizând pe acel tip de personaje, intrigă și subînțelesuri care să le asigure (și care le asiguraseră înainte de 89) identificarea spontană a marelui public cu ceea ce se întâmplă pe ecran. Or, această absență a popularului, a intimității la sine a colectivității, care goleşte de conținut orice încercare de film popular, depășește, desigur, sfera de răspundere a regizorilor și producătorilor de film – și ne spune ceva despre contextul social pe care creațiile lor abia îl reflectă.

O primă explicație a acestei pierderi a afectului de sine al societății ar trimite la motivul Lacaniano-Zizekian de constituire a comunității pe linia de tensiune lege-transgresiune, altfel spus ca set de practici și ritualuri încetățenite de transgresiune, semi-transgresiune sau simplă negociere ale codului normativ oficial. Dar poate că tocmai

experiența cotidiană din regimurile comuniste – și, de ce nu, filme ca *Liceenii* (1987) – ne permit să nuanțăm puțin această explicație, și să altoim pe ea o altă linie de interpretare, de factură quasi-baudrillardiană: poate că această constituire a intimității colective nu are nevoie neapărat de existența unor reguli nescrise de practici transgresive ale codului scris; poate că această complicitate a comunității se naște chiar și prin simpla maimuțărare a normelor scrise, prin supra-identificarea cu codul oficial. Nu pentru că ar exista o intenție critică în această respectare deplină a normelor impuse, și nici măcar pentru că imitarea mecanică a codului oficial ar genera, automat, un efect parodic, subtil subversiv. Nu e deloc nevoie să presupunem aici o eroizare a majorității silențioase – sugerăm doar posibilitatea ca această majoritate să se auto-instituie afectiv tocmai în rușinea și complicitatea împărtășite pe care le presupune supunerea silențioasă la normele oficiale. Pe scurt, există o întregă comunitate care rezonează afectiv cu Oana Sârbu *overacting* personajul de utecist sever și corect din *Liceenii* 1987, însă nu mai e nimeni care să scape vreun suspin la aceeași Oana Sârbu *overacting* rolul de adolescentă emancipată, multi-talentată dar derutată în *Liceenii Rock & Roll*.

Nu-i de mirare atunci că, pentru a realiza o comedie (sau dramă) populară, dar care să nu se mărginească la un umor gen bătaii cu frișcă și căzături (inevitabil mai puțin spectaculoase și funny decât cele din filmele americane), filmele românești (dar și producțiile literare) s-au văzut nevoite să revină asupra epocii comuniste apuse și, în loc să insiste pe un ton de rechizitoriu asupra mizeriei și nedreptăților extreme ale fostului regim, să încerce să reîncălzească tocmai acel bagajul afectiv popular care rămâne atașat situațiilor, relațiilor și atmosferei specifice timpurilor comuniste și acea reprezentare intimă a colectivității – ca să nu mai lungim vorba: tezaurul folcloric al comunității predecembriste. Seria de scurt-metraje *Amintiri din epoca de aur* intră în această categorie. Pe bună dreptate, s-a spus despre acest film că face parte din al doilea val de raportare la regimul comunist: după o primă reacție de condamnare și demascare a realităților fostului regim, urmând o a doua abordare, mult mai soft și mai lirică, în care ironia și nostalgia alunecă foarte ușor una în cealaltă. Perfect adevărat. Dar ceea ce lasă neexplicat această explicație este tocmai disponibilitatea comunismului de a fi recuperat în această cheie nostalgico-ironică și de a mai genera identificarea publicului în jurul unor afecte care țin, cum am mai spus, de această sferă paradoxală a colectivității intime. Aceeași nedumerire iese la iveală și în unele cronici de care s-a bucurat filmul lui Cristi Mungiu: pentru Iulia David, de pildă, surtmetrajele din *Amintiri din epoca de aur* „transcend anecdoticul de inspirație ceaușistă, reușind să ajungă la semnificații universale... Marchează momentul în care *ne-am desprins suficient de trecut încât să murim de răs* la gândul că acum vreo douăzeci de ani gazam porci în bucătărie, sau poate că e un prilej (unul din puținele) *să fim din nou împreună ca pe vremuri*” (subl. mea, A.C.). Semnificații universale care doar îmbracă hainele anecdoticului de inspirație ceaușistă, dar care, în același timp, și după cum o dovedesc performanțele cinemaului de masă postdecembrist, nu își pot găsi altă expresie populară decât sub forma anecdoticului de inspirație ceaușistă. Dar, mai ales, cum se face că, spărgându-ne de răs la modul nostru de viață de acum vreo douăzeci de ani, nu ne poate scăpa faptul că, totuși, am pierdut iremediabil modul nostru de a fi împreună ca pe vremuri? (Aceeași tensiune și în comentariul Andreei Chiriac Hentea, care percepe în *Amintiri...* „culoarea aceluiași oribil material sintetic al

sarafanelor de școală care azi a devenit *caraghios și atât de uman*” (subl. mea). Caraghios, dar uman; murim de răs, dar vărsăm și o lacrimă la constatarea decesului comunității de odinioară. Cum așa?

Foarte concis, explicația teoretică pe care o avansăm aici puțin ilicit, încercând să o demonstrăm prin exemplele din *Amintiri* care ar trebui doar s-o ilustreze, sună cam așa: dacă afectul este o pasiune a structurii – a structurii inconștientului, în primul rând, dar nu în ultimul rând a structurii politice și sociale (nu că cele două structuri ar fi complet separate și fără implicații reciproce) –, cutia de rezonanță a afectului, spațiul intimității sunt cu atât mai amplificate în cazul regimurilor invaziv-totalitare, unde aparatele și deciziile politice trec pragul de delimitare a spațiului privat. Astfel, paradoxal, câmpul și elementele intimității sunt mult mai restrânse în regimurile democratice, unde se limitează la imediata vecinătate a corpului, și sunt mult mai largi și bogate în cazul regimurilor opresive, unde, tocmai ca reacție la presiunea și intruziunea politicului, intimitatea ajunge să depășească spațiul imediat privat și să înghită elemente și zone ample din spațiul social și unde, cu alte cuvinte, mișcările de supraveghere și control politic al intimității îi răspunde o mișcare de intimidare a unei bune părți din sfera publică imediată.

Această proiecție socială, colectivă a intimității, sau această experiență intimă a societății sunt obiectul ireductibilei și inexplicabilei nostalgii comuniste – și constituie adevăratul subiect al *Amintirilor din epoca de aur*. Subtitlul de „Legende urbane din perioada comunistă” ascunde astfel mai mult decât pare: în primul rând, nostalgia după o vreme în care experiența urbană încă nu trecuse cu totul prin procesul de impersonalizare și funcționalizare specifice modernității târzii, ci mai producea încă propriile ei legende, altfel spus, în care spațiul public era dublat de un spațiu la fel de public, doar că în același timp intim, de experiență afectivă a socialității, populat de bancuri, zvonuri, bârfe, complicități, dușmăneli etc. Din perspectivă populară, *Amintiri din epoca de aur* este un film despre epoca de aur a amintirilor colective – nu atât despre comunism, cât despre relațiile umane care se înfiripă la umbra sa, despre un fel de „a fi împreună” care pare să fie iremediabil pierdut. Sau, împingând această ipoteză până la maxim, am putea spune că tema și figura centrale ale acestui film sunt colegialitatea. Că această temă ni se pare iremediabil prăfuită în „culoarea aceluiși oribil material sintetic al sarafanelor de școală care azi a devenit caraghios și atât de uman” nu ne demonstrează decât că, paradoxal dar într-adevăr, această experiență cu semnificație universală (colegialitatea) nu mai poate fi astăzi reprezentată social decât sub hainele anecdoticului comunist, că astăzi nu mai există o figură și o experiență populară, intim-colectivă, a relațiilor de muncă și a raporturilor de producție altfel decât ca iremediabil trecute.

Că farmecul filmului – și poate farmecul ireductibil al perioadei, din perspectivă populară – e tocmai această experiență a colegialității ca întâlnire dintre intimitate și colectivitate o dovedesc mai multe figuri și motive din film: relația dintre primar și asistent din primul scurtmetraj, sau relația dintre cei doi fotografi de la Scânteia în cel de-al doilea scurtmetraj, sau chiar și relația dintre șoferul de găini și mai tânărul său coleg din *Dragostea în timpul liber* (a doua serie de scurtmetraje), și care sunt toate atât de încărcate de complicități, subînțelesuri și o anumită afectivitate încât descriu niște raporturi quasi-familiale, sau mai degrabă la intersecția dintre fraternitate și paternitate. (Aceași colegialitate

ca mix de complicitate și intimitate afectează și brâul imediat de socialitate care înconjoară spațiul familial – experiența vecinătății la bloc, după cum o ilustrează *Legenda milițianului lacom*.) E ca și cum din precedentul său film, *4 luni, 3 săptămâni, 2 zile*, Cristian Mungiu ar fi păstrat doar relația dintre cele două fete – pe care ar proiecta-o aici, desigur la intensități mult scăzute, dat fiind și contextul eliberat de dramatism, în toate direcțiile spațiului social imediat. Așa se explică și modul cu totul diferit în care sunt înfățișate figurile autorității oficiale în cele două filme (contrast dat, fără îndoială, de intențiile diferite ale celor două filme: de problematizare cultă a comunismului în *4,3,2* și de recuperare populară a sa în *Amintiri*): în locul culorilor sumbre, anxiogene, în care erau prezentați chiar și cei mai mărunți funcționari în *4,3,2*, în *Amintiri* avem o reprezentare mult umanizată, inocentizată – cam în tipologia asistenților kafkieni, așa cum a fost tematizată de Agamben – a reprezentanților regimului, chiar și atunci când aceștia ocupă poziții mult mai înalte (inspectori, secretari de stat etc.) decât o biată hotelieră.

Explicația pentru acest caracter central al „colegialității”, al experienței intime a relațiilor de muncă, în raportarea populară la comunism constă în însuși statutul acestui spațiu al relațiilor de muncă: dacă, așa cum am pretins mai sus, efectul regimurilor totalitare este de a crea un spațiu public secund, o experiență vie, neoficială și cât se poate de intimă a colectivității, e cât se poate de firesc ca acest spațiu public secund să se confunde cu ceea ce, prin definiție, este un spațiu public secund – sfera raporturilor de producție, o paradoxală sferă publică în care însă legile egalității formale din spațiului politic sunt considerabil suspendate sau neutralizate, și în care experiența comunității este mult mai imediat-afectivă, ca efect al împărtășirii în comun a unor condiții de supunere și rezistență atât față de nevoile imediate ale individului, cât și față de aparatul de dominație socială. Două aspecte în *Amintiri din epoca de aur* par să verifice această teză a centralității relațiilor de producție ca sferă a colectivității intime pierdute: mai întâi, statutul de cutie de rezonanță pe care îl îmbracă această sferă a relațiilor de muncă în film, cutie în care debușează și se desfășoară inclusiv tensiunile din celelalte două sfere sociale complementare, spațiul familial și spațiul oficial. În povestea șoferului de găini, câmpul muncii e cel care-i asigură șoferului alinarea (tristă, în cele din urmă) pentru spatele întors al consoartei de-acasă; în *Legenda vânzătorilor de aer*, eroii trebuie să îmbrace rolurile unor agenți mărunți de la ministerul de chimie pentru a se putea juca de-a Bonnie & Clyde printre blocurile comuniste; dar și invers – absurditatea directivelor oficiale este dovedită abia prin încercarea de implementare a lor în câmpul muncii – vezi secvența activistului zelos venit cu alfabetizarea, sau peripețiile pozei cu Ceaușescu din ziarul Scânteia.

În al doilea rând, centralitatea experienței colegiale a muncii în *Amintiri...* e la lucru și în ceea ce am putea numi unul din firele nevăzute care leagă aceste scurtmetraje laolaltă: motivul inspecției care, într-o formă sau alta, apare de patru ori în cele șase filmulețe – în *Legenda activistului în inspecție*, în *Legenda vânzătorilor de aer* (ce sunt Bonnie & Clyde aici dacă nu niște falși inspectori de mediu), în *Legenda politrucului zelos* și în *Legenda fotografului de partid*). Din această perspectivă, primul scurtmetraj ne oferă practic schema transcendentă, tema directoare a tuturor celorlalte. Cât se poate de explicabil, pentru că ce altceva este inspecția dacă nu momentul ritualic în care spațiul public prim, oficial, ia la verificare acel spațiu public secund, sfera relațiilor de muncă, în care se dezvoltă tocmai acea

complicitate afectivă ca formă de rezistență pasivă la intruziunea normelor și aparatului oficial. Motiv pentru care inspecția nu poate fi decât caraghioasă, acea juisare și complicitate tacită care leagă comunitatea colegială scăpând inevitabil atenției scrupuloase a organelor publice. Inspecția este dispozitivul prin care intimitatea colectivă a colegialității este confirmată și intensificată tocmai ca efect al supravegherii sale de către structurile de stat – momentul cel mai artificial și rituos din arsenalul public dând astfel loc celor mai spontane solidarizări și complicități colective. Că, în film, vizita inspectorilor în satul din sudul țării sfârșește într-un delir obiectiv, cu toate autoritățile de partid și de comună, plus lăutarii, prinși fără scăpare în vârtejul linghișpirului, nu face decât să confirme această dialectică a identificării și acest deliciu al regăsirii populare a intimității cu sine a comunității sub chiar supravegherea și controlul strict al organelor de partid. Această proiecție a colegialității și a complicității intime în toate sferile sociale (contaminând, în *Amintiri...*, inclusiv sfera trăirilor amoroase sau a inspecțiilor oficiale – proiecție generală a colegialității populare care contrastează astfel, punct cu punct, cu proiecția generală a terorii totalitare din 4,3,2, care investește, la fel, toate spațiile sociale, oricât de intime sau private) este acel mod de „a fi împreună ca pe vremuri”, care ne provoacă un curios sentiment de pierdere chiar în același timp în care ne despărțim de el râzând isteric.

Una peste alta, relațiile de muncă sunt investite aici cu o intimitate și o afecțiune rezervate, în mod normal, sferei familial-amicale, și cu o relevanță socială rezervată spațiului public. Ele sunt spațiul prin excelență în care se manifestă – și în care se recunoaște – societatea ca experiență intimă de sine. Însă pe cât de important e efectul de intimizare a colectivității, pe atât e și cel corelativ de socializare a intimității. Or, această intimizare a relațiilor de muncă din comunism și această socializare corespunzătoare a intimității are două efecte de lungă durată și care depășesc câmpul cinematografiei: pe de o parte, problematica relațiilor de producție, chestiunea de clasă, pare să trimită de la sine la o chestiune anacronică, care implică mai degrabă o perioadă revolută, inactuală azi; nu doar un anumit tip de probleme sociale, ci o întreagă serie de figuri sociale – muncitorul, colegul, șeful, vecinul, milițianul, inspectorul etc: toate acele figuri individuale în spatele cărora este lizibilă o anumită structură socială – rămân cumva identificate, în imaginarul popular, ca figuri comuniste. (Dovadă filme ca *Oameni și melci*, una din puținele comedii populare postcomuniste, și unde, deloc întâmplător, problematica antagonismului de clasă nu poate apărea decât ca proiectată în trecutul imediat post-comunist (cu un aer încă profund comunist și anacronic), în același timp în care dimensiunea politică e imediat romanțată într-o comedie populară cu tâlc. Ceea ce ne conduce la cel de-al doilea efect: faptul că, urmare a intimizării relațiilor comuniste de muncă și totodată a identificării relațiilor de muncă cu niște realități comuniste depășite, în general orice încercare de problematizare critică, deci politică, a structurii de clasă în filmele postcomuniste este imediat colorată afectiv și aproape înecată în sentimentele populare de jale și compasiune. (Dovadă un film ca *Poziția copilului*, care după nici zece minute evadează din problematizarea socială cu care ne tachinase, degenerând într-o privire psihologizantă asupra dramelor post-oedipiene ale familiei burgheze, și în care reconcilierea comunității e asigurată în final de certitudinea lăcrămoasă că, deși se întâmplă să calce copii de săraci și să scape basma curată, totuși și bogații plâng, au mame, și-și cer sincer scuze în cele din urmă.)

În final, să inspectăm unde-am ajuns și să mai despachetăm două consecințe: secvențele de viață cotidiană din comunism înfățișate de *Amintiri din epoca de aur* refac nodul cu un sentiment popular, cu o anumită prezență la sine afectivă a comunității care, deloc întâmplător, își găsesc reprezentarea și expresia istorică în legendele urbane ale perioadei comuniste, și care se cristalizează cu precădere în sfera relațiilor de muncă – relații care astfel, inevitabil, permit în continuare o problematizare doar în cheie fie istorico-anacronică, fie sentimental-moralizantă. Aceasta este intenția – și, în bună măsură, realizarea – scurtmetrajelor din *Amintiri...*, și, ca să revenim la punctul de plecare, aceasta le face, pe undeva, continuarea firului întrerupt de jalea stânjenitoare din *Liceenii* postdecembriști sau *A doua cădere a Constantinopolului*: încercarea lor de recuperare – însă doar ca transmutată într-o experiență a trecutului – a registrului veritabil de comedie populară, și implicit, al unei noi-vechi experiențe intime de sine a comunității. Pe scurt și cât mai concret, *Legenda vânzătorilor de aer*, melodramatica povestire de dragoste din partea a doua a *Amintirilor din epoca de aur*, este, de fapt, ceea ce ar fi trebuit să fie *Liceenii Rock & Roll*: un film cu pitorești liceeni comuniști, cu blocuri și scoli comuniste, dar totodată cu casete video piratate, grămezi de sticle goale și trip de Bonnie & Clyde. Altfel spus, e, în sfârșit, un *Liceenii Rock & Roll* în care frezele de Răducioiu, hainele de piață și decorurile de Dogville sunt la locul lor, dau substanța conținutului, și nu sunt nicidecum simpla măsură a deficiențelor materiale (de bani, de idei, de talent) ale cinematografului local.

De aici mai decurg două lucruri. Mai întâi, faptul că, cu puține excepții și nici ele încununate de prea mult succes, cinematografia românească nu a încercat să reînvioreze genul comediilor populare apelând, precum vecinii noștri sârbi prin Kusturica, dar și pe la alte neamuri, la rețeta de exotizare a spiritului balcanic: când a încercat să marșeze pe direcția asta – *California dreamin* – a ieșit un film mai degrabă cult decât popular; pe de altă parte, nici nu ar fi avut legitimitatea pe care o avea pretenția fostei Iugoslavii de a reprezenta, cel puțin în primul deceniu de post-comunism, un mod de viață alternativ, „autentic”, la artificialitatea modelului social occidental. Astfel încât, ceea ce pentru sârbi și alți vecini mai predispuși la naționalisme locale este asigurat de acest specific cultural balcanic afișat (clișeul micului gangster bonviveur, gata oricând să tragă o horă cu câte-o mitralieră în fiecare mână, de prin *Pisica albă...* sau *Underground*, este desigur un clișeu, și este cu siguranță un produs al privirii occidentale colonizante sau al celei balcanice autocolonizante; cu toate astea, acest vehicul artificial transportă un conținut afectiv și colectiv cu care identificarea spectatorului poate face clic – cu tot cu distanța față de el: sau tocmai grație distanței ironice cu care e recuperat), pentru cinematografia românească e dat de experiența colectivă și cotidiană a trecutului comunist: același gen de zâmbete și același registru de identificare îl produc ambele genuri de filme, la același tip de identificare afectivă colectivă și de rezistență emoțională pre-politică trimit amândouă. Explicația pentru acest rol quasi-fondator, de reprezentare cinematografică a constituirii și deturnării afective a comunității, pe care l-ar juca la noi filmele populare despre comunism, (și pe care prin vecini îl asigură în bună măsură filmele despre vraja redescoperită a specificului balcanic) s-ar putea să conștientizeze în tăietura radicală pe care tranziția postcomunistă a impus-o aici în istorie – nu doar prin schimbarea abruptă care a afectat toate sferele (socială, economică, politică), ci și prin imaginea despre istorie pe care a încetățenit-o – comunismul ca paranteză istorică și stare de excepție, în sfârșit depășită, pe

traectoria de modernizare a statului începută în precomunism. Efectul secundar al acestei legitimări a tranziției ca ruptură radicală în istoria și în istoriografia prezentului a fost investirea perioadei comuniste, adică a perioadei abia trecute, cu niște trăsături demne de preistoria naturală a societății, identificarea ei cu stadiul de dinainte de căderea în modernitate a comunității: oaza pierdută a colectivității autentice, copilăria societății.

În al doilea rând, și în fine, se cuvine să spunem câteva cuvinte despre potențialul critic, politic, al acestei recuperări a perioadei comuniste sub figura colectivității intime și a proiecției colective a intimității. Dacă e să ținem cont de setul de instrucțiuni ideologice în numele cărora s-a impus, e cel puțin paradoxal faptul că regimul comunist a reușit să conducă nu atât la emanciparea proletariatului și, implicit, la disoluția finală a acestei clase, ci tocmai la constituirea și consolidarea sa afectivă ca o familie lărgită și veritabilă comunitate intimă, care juisează silențios (i.e. chicotește discret) sub supravegherea severă a propriilor săi reprezentanți oficiali. Dar acest efect – nedorit? sau mai degrabă tolerat? – al regimului comunist nu a întârziat să fie fructificat de moștenitoarele sale democratice: neputința de a problematiza chestiunea socială altfel decât ca pitoresc ceaușist și melodramă populară anacronizantă este reflexul imposibilității, poate doar temporare, dar nu mai puțin obiective, a experienței de sine a societății în vremuri neoliberele. Or, atâta timp cât *there's no such thing as society*, e greu să existe un cinema popular – o reprezentare cinematografică a sentimentului de sine al societății. Și, contrar aparențelor, nu-i vorba că asta ar fi cea mai mică dintre probleme.

IMMERSION COURSE – FROM INTERCULTURALITY TO LANGUAGE WITH MEDICAL SPECIFIC

Alina Andreica, Assistant, PhD, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy

Abstract: This paper proposes an effective method in teaching / deepening Romanian as a foreign language: the immersion course. Held at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, between March and May 2014, at the Modern Languages Department Applied in Medicine, the course had two objectives: achieving an intercultural exchange and verifying the degree of comprehension of Romanian language with medical specific. The target groups were composed of French and Romanian medical students of the first year. The present research objectives aimed at describing the intercultural dialogue as the main way of communication in immersion course, to analyze the students' openness to this type of approach and to interpret the responses given by students after attending a medical course in Romanian. The answers given by the students, that we transcribe and then interpret, are the result of an applied survey and of discussions that took place in the hours allocated to counseling. The whole work was performed under the international project Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires - une approche du FLE / contact avec les langues en FOS de l'ECO (2012-2014), project director: dr. Aurora Băgiag.

Keywords: *immersion course, Romanian for Medicine, interculturality.*

Context

Cercetarea de față a fost posibilă datorită proiectului internațional *Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires – une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO* (Tandem, bilingvism și construcție de cunoștințe disciplinare – o abordare a francezei ca limbă străină sau franceza cu obiective specifice în contact cu limbi ale Europei Centrale și Orientale), finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), inițiat și coordonat de către lector dr. Aurora Băgiag, desfășurat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu-Hațieganu”, Cluj-Napoca, România, în perioada 2012-2014 (universități partenere : Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România, Universitatea „Matej-Bel”, Slovacia, Universitatea din Geneva, Universitatea din Luxemburg).

Argument

Trăind într-o perioadă a comunicării globale, promovarea multilingvismului este una din preocupările de bază ale Uniunii Europene, dar și un simbol al aspirației acesteia de a păstra unitatea în diversitate.¹ Politica Comisiei Uniunii Europene din domeniul multilingvismului, conform Cadrului strategic pentru multilingvism, își propune să încurajeze învățarea limbilor străine și să promoveze diversitatea lingvistică în societate.² În altă ordine de idei, îmbunătățirea calității și eficienței învățării limbilor străine a devenit unul din obiectivele-cheie ale Cadrului Strategic pentru Educație și Formare Profesională („ET 2020”),

¹ Uniunea Europeană, *Learning languages*, http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/index_fr.htm, consultat: 18 septembrie 2014.

² Uniune Europeană, Cadrul strategic pentru multilingvism, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11084_ro.htm, consultat: 17 septembrie 2014.

în care se stipulează necesitatea promovării predării limbilor străine și oferirea emigranților oportunitatea de învăța limba țării gazde.³ Așadar, pentru a putea concretiza aceste prevederi, sistemul de învățământ – în cazul de față, cel românesc –, are datoria de a crea cadre care să promoveze dialogul intercultural. Din aceste rațiuni, am considerat oportună existența unui curs în imersiune bazat pe dialog intercultural și pe schimb reciproc de informații din domenii predilecte în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu-Hațieganu”, Cluj-Napoca, o universitate în care învață peste 2000 de studenți străini din toate colțurile lumii (Europa, Asia, Africa, Australia, America de Nord/Sud)⁴. Această acțiune a fost posibilă datorită proiectului internațional mai sus amintit.

Obiective. Structură

Obiectivele studiului nostru vor viza, pe de-o parte interculturalitatea, pe de altă parte comprehensiunea limbajului medical. Ne propunem să observăm cum se realizează dialogul între studenții aceleiași Universități și Facultăți (Facultatea de Medicină dentară), de la linii de studiu diferite – română și franceză –, care sunt reprezentările și legitimizările propriului lor mental colectiv, dar și proiecția asupra culturii „noi” cu care au venit în contact. În ceea ce privește limbajul specializat, ne propunem să observăm dacă studenții francezi din anul I (după aproximativ cinci-șase luni de ședere în România, cu un nivel de limbă de A1/A2) înțeleg limbajul medical, cât înțeleg, cărui fapt se datorează acest lucru și cum îl poate ajuta colegul său român în progresul învățării limbii române. Pentru creionarea acestui tablou, vom folosi înregistrările dialogurilor dintre studenții români și francezi, mărturiile acestora, răspunsurile la chestionarele aplicate, portofoliile create de aceștia în cadrul cursurilor în imersiune. În momentul transcrierii cu fidelitate a textelor, vom utiliza ghilimelele. Din rațiuni ce vizează coerența și concizia obiectivelor propuse, ne vom structura prezentarea în trei părți: definirea termenilor și a contextului intercultural creat, transcrierea răspunsurilor date de studenți în urma unui chestionar aplicat și a dialogului avut în cadrul ședințelor de consiliere și, la final, interpretarea rezultatelor obținute.

Definirea termenilor

Curs în imersiune

Cursul în imersiune presupune „afundarea totală sau parțială”⁵ a participanților în cultura și limba partenerilor de dialog. Formă de învățare deschisă, în care persoane de limbi materne diferite lucrează împreună, cursul în imersiune se adresează tuturor celor care sunt

³ Androulla Vassiliou, Comisar în domeniul Educației, Culturii și Tineretului, Algirdas Šemeta, Comisar responsabil în domeniul Impozitării, Uniunii Vamale, Antifraudei și Statisticii, Cuvânt înainte, *Date cheie privind Predarea Limbilor Străine în Școlile din Europa*, Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație Audiovizual și Cultură (EACEA, Eurydice și sprijin pentru politici), 2012, accesibilă online: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice>, consultat 18 septembrie 2014.

⁴ www.umfcluj.ro, consultat: 17 septembrie 2014.

⁵ <http://dexonline.ro/definitie/imersiune>, consultat 19 septembrie 2014: „*IMERSIÚNE* s. f. 1. Afundare parțială sau totală a unui corp într-un lichid; stare a unui corp afundat într-un lichid. [Pr.: -si-u-, – Var.: imérsie s. f.] – Din fr. *immersion*, lat. *immersio*, -onis.”

deschiși spre nou. În ceea ce privește nivelul de competență lingvistică, atât în cazul imersiunii cât și în cazul învățării autodirijate, se consideră că începătorii nu ar trebui orientați spre acest tip de activitate.⁶ Însă, suntem de părere că trebuie să se țină cont și de gradul de maturitate al doritorilor. În acest caz, există persoane care pot lucra eficace chiar dacă au cunoștințe reduse de limbă; succesul dialogului datorându-se în special motivației și preocupărilor/afinităților/formației participanților. Cursul în imersiune desfășurat la Cluj, credem că reprezintă o dovadă concludentă a acestui fapt.

Motivațiile celor care participă la acest tip de activitate comportă trei linii directoare: descoperirea persoanei și culturii partenerului, ameliorarea și antrenarea cunoștințelor lingvistice și schimbul reciproc de opinii din diverse domenii, în cazul de față, cel medical.⁷ Pe de altă parte, trebuie amintit faptul că cursul în imersiune este o activitate interactivă și voluntară, care, însă, nu înlocuiește cursurile de limbă. În tot acest univers perfect, pare a nu avea loc o a treia persoană: profesorul. Și, totuși, care e rolul profesorului în cadrul acestui sistem? Ce se așteaptă de la el? Care e locul lui? Așa cum am observat în urma moderării cursului, rolul profesorului este cel de a oferi materiale – în cazul de față, fișe de lucru –, de a supraveghea și modera întreaga activitate, de a media comunicarea, de a interveni atunci când e necesar, oferind sfaturi, sugestii, explicații. O dată ce au fost stabilite obiectivele, a fost distribuit materialul – care poate fi un simplu ghid orientativ – așteptările au fost comunicate în mod explicit, participanții își vor găsi propriile metode, tehnici și strategii de comunicare.⁸

Interculturalitate

Aline Gohard Radenkovic⁹ distinge trei accepțiuni ale termenului de interculturalitate în cadrul domeniului didacticii limbilor. Le vom rezuma în cele ce urmează. Prima accepțiune, care ar corespunde epocii în care accesul la o cultură viza comprehensiunea limbajului scris, e fondată pe tiparul antagonic între subiect și obiect – două modele culturale aflate în poziție. Rezultatul: crearea stereotipurilor sociale/identitare. Ce-a de-a doua accepțiune e fondată pe modelul de contact. Obiectivul nu mai este cel de a achiziționa cunoștințe, ci de a descoperi propria subiectivitate, propria individualitate.¹⁰ Pe de altă parte, acest demers favorizează relația dintre obiectul cultural observat și propria cultură – o „introspecție culturală”¹¹. A treia accepțiune¹² se bazează pe modelul metisajului cultural. Individul nu mai aparține unui sistem anume, unei anumite culturi, ci societății în întregime în care își crează/dezvoltă propria individualitate.

⁶ Vezi: Brigitte Elmling (coord.), *L'apprentissage autonome des langues en tandem*, Editions Didier, Paris 2002, Marie-José Gremmo, Philip Riley, *Autonomie et apprentissage autodirigé: l'histoire d'une idée*, în „Mélanges Crapel”, nr. 23, pp. 81 -103.

⁷ Cf. Réseau international tandem L'apprentissage autonome de langues

<http://www.cisi.unito.it/tandem/learning/idxfra11.html>, consultat: 19 septembrie 2014.

⁸ Cf. Henri Holec, *Autonomie et apprentissage des langues étrangères*, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1979.

⁹ Gohard Radenkovic, Aline, *Communiquer en langue étrangère. Des compétences culturelles vers des compétences linguistiques*, Petre Lang S.A., Editions scientifiques européennes, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Wien, 1999.

¹⁰ Ibidem, p. 53

¹¹ Idem

¹² Ibidem, p. 54

Cursul în imersiune – un spațiu intercultural

Comunicarea autentică cu un locutor nativ oferă posibilitatea unui dialog intercultural, ca expresie a modernității și a modernizării. Cursul în imersiune, desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu-Hațieganu”, Cluj-Napoca, în perioada martie-mai 2014, la Disciplina Limbi moderne aplicate în medicină, a avut ca prim obiectiv realizarea unui schimb intercultural dintre studenții francezi și studenții români ai aceleiași universități. S-a întins pe zece ședințe interactive. Participanții au fost 15 studenți români și 15 studenți francezi, repartizați în două săli, cu profesori în rol de moderator¹³. Temele, care stimulau dialogul intercultural, au fost stabilite de comun acord cu studenții. Dintre acestea amintim: *Clișee culturale, Bucătăria specifică, Sistemul de învățământ, Locul religiei în societate, Tradiții și obiceiuri* etc. Participanții făcut cunoștință unii cu alții, au discutat în grupe mari și/sau mici, au învățat ceva din cultura celuilalt, urmând ca tot acest dialog intercultural să transgreseze barierele universitare și să poposească pe tărâm privat (acasă la fiecare participant, în locurile natale, în excursii etc.).

Cursul în imersiune – un spațiu al dialogului bazat pe limbaj specializat

Studenții francezi au asistat la cursuri de specialitate / lucrări practice ale colegului lor român (împreună cu acesta și/sau cu profesorul de limba română) și invers. La sfârșitul cursului au răspuns la câteva întrebări¹⁴ care au avut drept obiectiv verificarea nivelului de comprehensiune a limbajului medical. Vom transcrie în cele ce urmează răspunsurile studenților francezi pe care le considerăm edificatoare în ceea ce privește comprehensiunea (studenți în anul I, după cinci luni de contact cu limba română, nivel de limbă: A1/A2).

1. Estimați înțelegerea globală a cursului observat.

mai puțin de 20 %	20-40 %	40-60 %	60-80 %	80-100%
-	2	10	3	-

2. Ce elemente v-au facilitat înțelegerea?

Gestica profesorului	Schemele și documentele prezentate	Cunoștințele voastre din domeniu	Altele
-	6	9	-

3. Similitudinea între cele două limbi au facilitat înțelegerea ?

¹³ Cele două cadre didactice care au moderat cursul în imersiune sunt: lect. dr. Ana Coiug și autoarea articolului de față.

¹⁴ Chestionar conceput de Nicolas Guy, lector de limbă franceză, Universitatea Matej Bel, Banská Bystrica, Slovacia, împreună cu mine, în cadrul proiectului amintit.

Da	Nu
15	-

Dați exemple de cuvinte pe care le-ați înțeles ca rezultat al similitudinii limbilor.

„dinte, abces, limbă, eliminat, coroană, rădăcină, tratament, evoluție, aparat dentar, a ameliora” etc.

4. Atenția voastră a fost constantă în timpul cursului ?

Da	Nu (de ce?)
12	„Da, pentru că a fost extrem de interesant.” „Nu, pentru că nu am înțeles unele fraze.” „Era prea multă liniște și eu nu sunt obișnuit cu asta. Românii sunt foarte cuminiți la cursuri;”

5. Considerați acest tip de activitate ca factor de progres în limba română ?

Da	Nu
15	-

Deschideri. Observații. Concluzii.

Schimbul cultural/de informații din domenii predilecte al unor indivizi aparținând unor comunități etnice diferite este o dovadă a modernității – un pilon central al progresului. Verificarea comprehensiunii limbajului specific – în cazul de față, cel medical – reprezintă un pas important în vederea intercomprehensiunii, o nouă abordare în cadrul politicilor de învățare a unei limbi străine. (Intercomprehensiunea este o formă de comunicare în care fiecare persoană se exprimă în propria limbă și înțelege limba celuilalt.¹⁵) În cadrul acestei metode – care i-a preocupat pe didacticienii francezi încă de la începutul anilor 1990¹⁶ –, accentul cade pe competența de receptare a mesajului oral și scris (a citi și a asculta) și pune în paranteză competența de exprimare (a vorbi, a scrie).¹⁷ Majoritatea studenților francezi, în urma asistenței la cursul medical, au declarat că au înțeles 40-60% din totalitatea cursului, comprehensiunea s-a datorat gesticii și materialului-suport folosit de profesor, similitudinii celor două limbi (română/franceză), cunoștințelor lor de specialitate, cât și ajutorului din

¹⁵ Peter Doyé, *L'intercomprehension*. Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europa. De la diversité linguistique à l'éducation plurilingue, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2005, p. 7.

¹⁶ Ibidem, p. 4.

¹⁷ Délégation générale à la langue française et aux langues de France, *L'intercompréhension entre langues apparentées*, Références 2006, p. 3.

partea colegului său sau a consilierului. Așadar, comprehensiunea este fondată psihologic: interacțiunea între facultățile lingvistice ale omului și capacitatea sa de a exploata cunoștințe acumulate anterior.¹⁸

Tematicile interculturale agreate de participanți vizau diferențele celor două culturi: sistem de învățământ românesc/franțuzesc, tradiții românești/franțuzești, clișee culturale românești/franțuzești etc. În ceea ce privește exprimarea prin intermediul imaginilor (în urma analizei portofoliilor predate la sfârșitul cursului), studenții au ales reprezentări ale identității naționale: ie românească, costum tradițional, turnul Eiffel, bagheta franțuzească, Moulin Rouge etc. La nivelul limbajului, expresiile recurente care exprimau alteritatea au fost: „în Franța / în România”, „noi / voi”, „la noi / la voi”, „aici / acolo”, „Occident / Europa de Est”. Însă, considerăm că acest curs în imersiune a avut meritul de a oferi studenților posibilitatea unei redefiniri identitare din perspectiva asemănării, a asocierii, a găsirii de puncte convergente: preocupări, valori comune, tradiții, cutume, simboluri etc. Așadar, putem afirma că imersiunea reprezintă un pas important înspre crearea unei identități multiple. Rolul profesorului (al consilierului) în tot acest sistem este cel al medierii înspre cultura celui a cărei limbă o învață, dar și înspre propria sa cultură.

Considerăm că cursul în imersiune, pe lângă beneficiul lingvistic intrinsec, și-a îndeplinit rolul stabilirii de relații – punerea în contact a unor persoane de aceeași vârstă, cu aceleași preocupări, din același domeniu de activitate. În spațiul universitar românesc, adesea sufocat de cadrări perpetue, credem că un asemenea tip de curs răspunde unor necesități de ordin cultural și/sau profesional.

Bibliografie

***Délégation générale à la langue française et aux langues de France, (2006). *L'intercompréhension entre langues apparentées*, Références.

Doyé, Peter, (2005), *L'intercompréhension*. Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europa. De la diversité linguistique à l'éducation plurilingue, Conseil de l'Europe, Strasbourg.

Elmling, Brigitte (coord.), (2002), *L'apprentissage autonome des langues en tandem*, Editions Didier, Paris.

Gremmo, Marie-José, Riley, Philip, *Autonomie et apprentissage autodirigé: l'histoire d'une idée*, în „Mélanges Crapel”, nr. 23, pp. 81 -103.

Holec, Henri, (1979). *Autonomie et apprentissage des langues étrangères*, Editions du Conseil de l'Europe, Strasbourg.

¹⁸ Peter Doyé, *L'intercompréhension*, p. 9

Vassiliou, Androulla, Šemeta, Algirdas, (2012). Cuvânt înainte, *Date cheie privind Predarea Limbilor Străine în Școlile din Europa*, Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație Audiovizual și Cultură (EACEA, Eurydice și sprijin pentru politici).

Surse electronice

Réseau international tandem L'apprentissage autonome de langues
<http://www.cisi.unito.it/tandem/learning/idxfra11.html>, consultat: 19 septembrie 2014.

www.umfcluj.ro, consultat: 17 septembrie 2014.

<http://dexonline.ro/definitie/imersiune>, consultat: 19 septembrie 2014

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice>, consultat 18 septembrie 2014.

Uniunea Europeană, *Learning languages*, http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/index_fr.htm, consultat: 18 septembrie 2014.

Uniune Europeană, *Cadrul strategic pentru multilingvism*,
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11084_ro.htm, consultat: 17 septembrie 2014.

DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION IN CASE OF MALIGNANCIES

Alina Ormenișan, Assist. Prof., PhD (1), Radu Ionuț Grigoraș, Assist. Prof., PhD, Adina Coșarcă, Assist. Prof., PhD, Andreea Irina Grigoraș, Dentist (2) and Suci Mircea, Assoc. Prof., PhD., 1: University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureș, 2: DentalTop Clinic, Tîrgu Mureș

Abstract: Malignancies represents a serious impact on both patients and caregivers, doctor assuming the obligation to expose the patient's diagnosis and treatment options. The present study aims to assess the psychological aspect of the patient, when a doctor should tell to patient about malignancie. The study was conducted using some questions focused on the moment of telling the diagnosis to patient. The study did not reveal significant changes in the moment of telling to the patient the diagnosis (among females and males).

The results show that the moment of telling to patients the conclusion of medical and clinical laboratory investigations, when are cases of malignancies, is the most unpleasant moment in communication between doctor and patient. Those results confirm that, the complex tratament of malignancies should includ a real psychological support.

Keywords *malignancies, patient, doctor, communication, psychological support.*

I. Introducere

Boala canceroasă constituie de multă vreme o preocupare pentru cercetători, clinicieni, terapeuți și pacienți nu în ultimul rând. Studiile întreprinse pe toate planurile sunt deosebit de valoroase și variate, ele primind un imbold deosebit odată cu ajutorul culturilor de țesuturi, a dezvoltării tehnicilor chirurgicale, a îmbunătățirii tratamentului oncologic specific și a suportului psihologic al familiei și al personalului medical. [1]

Cancerul este o boală care pune în pericol viața, chiar dacă progresele în tratamente au crescut șansele de vindecare sau de remitere. Un pacient care este diagnosticat cu cancer poate simți frică și anxietate cu privire la tratamentele ce trebuie să fie urmate, tratamente care sunt de multe ori dificil de suportat, costisitoare și complicate. O bună comunicare poate ajuta pacienții, familiile și medicii să poată lua aceste decizii împreună și de a îmbunătăți pacientului bunăstarea și calitatea vieții.[2]

Abilitățile de comunicare pot fi definite ca abilitățile cognitive și emoționale folosite de medici pentru a permite pacienților și a familiilor acestora accesul la înțelegerea bolii și la posibilitățile de tratament.

Comunicarea diagnosticului pacientului, mai ales când este în discuție o afecțiune malignă, este unul dintre cele mai grele aspecte ale comunicării între pacient și medic. O parte importantă a pacienților consideră că aflarea unui diagnostic sumbru reprezintă renunțarea la lupta cu boală, putând genera alte afecțiuni psihice (depresia).

În ceea ce privește stare psihică, aceasta merită o atenție deosebită din partea medicilor, care sunt obligați să prescrie medicamente împotriva anxietății, a depresiei, cu condiția de respectare a contraindicațiilor.[3]

Oricine vrea să fie privit ca un medic bun trebuie să aibă abilități de comunicare eficientă. Toată lumea se așteaptă ca medicii să aibă o comunicare bună, dar de cele mai

multe ori acest lucru este destul de dificil de obținut. Comunicarea este de cele mai multe ori o componentă majoră a managementului medical în cazul îngrijirilor afecțiunilor cronice (afecțiunile maligne)[4].

Literatura de specialitate arată că pacienții cu cancer, în general, doresc să fie bine informați cu privire la diagnostic, prognostic, opțiunile lor de tratament, dar și asupra efectelor adverse.

Un studiu efectuat pe un număr mare de pacienți cu cancere eterogene realizate în Marea Britanie de către Jenkins et colaboratorii [5] a demonstrat faptul că 87% dintre pacienți a vrut "toate informațiile bune și rele". În literatura de specialitate, de asemenea, se sugerează că furnizarea de informații trebuie să fie adaptată la nevoile individuale ale pacientului, care pot fi influențate de factori clinici, cum ar fi starea bolii, detalii demografice, cum ar fi vârsta și sexul, și factori personali, cum ar fi stilul și valorile de adaptare.

Înainte de a face cunoscut diagnosticul, este de preferat ca medicului să cunoască cât mai multe lucruri despre pacient, despre viața pacientului, despre activitățile și hobbyurile existente. Prezentarea diagnosticului trebuie să se facă într-un mod încurajator, subliniind astfel aspectele necesare pentru ca pacientul să-și îmbunătățească starea de sănătate și în acest fel să crească calitatea vieții. Un aspect foarte important care trebuie luat în considerare este reprezentat de vârsta pacientului; cu cât vârsta pacientului este mai redusă cu atât dezvoltarea diagnosticului poate întâmpina dificultăți, de aceea echipa multidisciplinară trebuie să includă și ajutorul unui psiholog.

II. Metoda

II.1. Scopul studiului

Studiul își propune să identifice momentul în care se comunica de către medic pacientului rezultatul malign al tumorii, dificultățile comunicării, precum și modalitățile de a îmbunătățire a dialogul dintre medic și pacient.

II.2 Procedura

Studiul a fost efectuat în Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Tîrgu Mureș în perioada ianuarie 2014 – octombrie 2014. Tipul studiului este transversal, culegerea datelor s-a realizat exhaustiv.

Criteriile de includere în acest studiu au fost reprezentate de : prezența la internare a unei formațiuni tumorale (a cărui aspect clinic pleda pentru un aspect malign – formațiuni tumorale maligne localizate exooral și endooral), existența în antecedente a unei formațiuni tumorale maligne pentru care se urmează tratament oncologic specific. **Criteriile de excludere:** pacienți la care după obținerea rezultatelor histopatologice s-a infirmat diagnosticul de afecțiune malignă.

Studiul a fost efectuat pe un număr de 76 de pacienți, fiind incluși în studiu un număr de 63 de pacienți, a căror vârstă este cuprinsă între 55 – 75 de ani.

Pacienților li s-a înmănat un chestionar –conceput de autorii acestui studiu (chestionare anonime în care a trebuit să se specifice vârsta, sexul, mediul de proveniență, existența unor afecțiuni maligne în antecedente). Aceste chestionare au fost completate de către pacienți, pe

perioada internării înainte de efectuare intervențiilor chirurgicale și a dezvăluirii rezultatului examenului histopatologic. De asemenea participanților la studiu li s-a garantat confidențialitatea datelor (răspunsurile la acest chestionar fiind efectuate în scris). Colectarea datelor a fost efectuată cu ajutorul programului Office Word/Office Excel, iar analiza statistică a fost efectuată cu programul SPSS 16.0

III.3. Rezultate

Din numărul total de pacienți (76), 63 (82,89%) dintre pacienți s-au încadrat în criteriile de includere, iar 13 (17,11 %) au fost excluși din studiu (figura I). Numărul pacienților din mediul urban a fost de 33 (52,38 %), iar cei din mediul rural 30 (47,62%) (figura II). Media de vârstă a pacienților din studiu este de 61,38 de ani. Numărul persoanelor de sex feminin este de 35 (55,56%), iar al celor de sex masculin este de 28 (44,44%). (figura III)

figura I. Numărul total de pacienți

figura II. Distribuția pacienților în funcție de mediul urban / rural

figura III. Distribuția persoanelor pe sexe

La întrebarea referitoare la cine este indicat să dezvăluie diagnosticul medic/familie rezultatele au fost următoarele: 27 (77,14 %) persoane de sex feminin au afirmat că medicul trebuie să precizeze diagnosticul, iar un număr de 8 (22,85 %) persoane de sex feminin au afirmat că familia trebuie să dezvăluie diagnosticul. În ceea ce privește persoanele de sex masculin 15 (53,57 %) participanți la studiu au precizat că medicul trebuie să dezvăluie diagnosticul, iar 13 (46,42%) au indicat că familia trebuie să dezvăluie diagnosticul. (figura IV)

Figura IV. Cine trebuie să dezvăluie diagnosticul pacientului

La întrebarea referitoare la importanța unei persoane calificate (psiholog) rezultatele au aratat următoarele: în cazul persoanelor de sex feminin suportul unui psiholog este necesar la 30 persoane (85.71 %), iar în cazul persoanelor de sex masculin apare un procentaj asemănător în ceea ce privește importanța/neimportanța unui psiholog în momentul precizării unui diagnostic. (figura V)

figura V. Necesitatea unui psiholog în momentul precizării diagnosticului

II.4. Discuții

Studiul a fost efectuat ca urmare a numărului din ce în ce mai mare al persoanelor care sunt diagnosticate cu afecțiuni maligne, în ciuda progresului științelor medicale și a tehnologie din acest domeniu.

Comunicarea reprezintă componenta esențială în cadrul îngrijirii pacientului cu afecțiuni maligne. Îmbunătățirea relației de comunicare dintre medic și pacient poate avea beneficii importante asupra sănătății (Tentech C.-2003). [6]

Studiile medicale recente au aratat faptul că modalitatea de exprimare a diagnosticului, a posibilităților de tratament (în special în terapia oncologică), riscurile ce pot apărea consecutiv tratamentului pot genera o evoluție favorabilă a afecțiunii [7]

Buna comunicare medic-pacient oferă pacienților beneficii nenumărate. Numeroasele studii și recenzii arată în mod clar o corelație între o comunicare eficientă și îmbunătățirea stării de sănătate (controlul asupra durerii – în cazul unor afecțiuni maligne, controlul asupra tensiunii arteriale și a concentrației de zahăr în sânge). [8]

Concluzii

1. Dezvăluirea diagnosticului unei afecțiuni maligne reprezintă momentul cel mai dificil în relația de comunicare dintre medic și pacient.
2. Afecțiunea malignă afectează un număr din ce în ce mai mare de persoane, în ciuda progreselor tehnologice.
3. Persoanele de sex feminin, într-o proporție foarte mare afirmă că medicul este cel în măsură să poată dezvălui diagnosticul definitiv histopatologic pacientului.
4. În rândul bărbaților nu există o diferență procentuală crescută între cei care afirmă că medicul sau familia trebuie să aducă la cunoștință pacientului diagnosticul.
5. În echipa multidisciplinară care tratează un pacient cu o afecțiune malignă, un rol important trebuie să-i revină psihologului.

6. Îmbunătățirea calității vieții reprezintă un principalul motor de luptă în învingerea afecțiunii.
7. Cu cât vârsta pacientului este mai redusă, cu atât sprijinul psihologului și suportul familial sunt mai importante.

Bibliografie

- Alexandru Dimitrescu - Cancerul pielii, Editura Medicală, București 1975, pagina 5, paragraf 1;
<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/communication/patient/page1>;
Dicționar de Medicină LAROUSSE – editura Univers Enciclopedic, București 1998, pagina 166;
Robert Buckman, medical oncologist - Communications and emotions – Skill and effort are key; BMJ sept 28/2002 325/(7366):672;
Fallowfield L¹, Jenkins V. - Current concepts of communication skills training in oncology. - Recent Results Cancer Res. 2006;168:105-12.
Brédart A, Bouleuc C, Dolbeault S - Doctor-patient communication and satisfaction with care in oncology - Curr Opin Oncol. - 2005 Jul;17(4):351-4.
Bouleuc C, Bredart A, Dolbeault S, Ganem G, Copel L. - How to improve cancer patients' satisfaction with medical information - Bull Cancer. 2010 Oct;97(10):1173-81. doi: 10.1684/bdc.2010.1195.
Meryn S. - Improving doctor-patient communication. Not an option, but a necessity. BMJ. 1998 Jun 27;316(7149):1922. National patient groups are a resource underutilised by GPs. [BMJ. 1998]

CENSORSHIP AND WAR: BETWEEN THE FREEDOM OF EXPRESSION, THE NEED TO KNOW AND THE POLITICAL GOAL „PURSUED WITH OTHER MEANS”

Andrei Alexandru Achim, Assist. Prof., PhD., Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre

Abstract: The paper intends to analyze the main arguments and counter-arguments for the censorship of information, with a great emphasis on the (self)censorship of the press, in the military operations of the 20th and 21st centuries. The main criterial parameter used in the analysis is the one of the constant tension between, on one hand, the freedom of expression (a fundamental right in the contemporary democratic societies), on another hand, the need of the public to be correctly informed (a necessary aspect for the functioning of any democratic society) and the strategic goal pursued by military means, which, traditionally, according to Clausewitz, represent, in fact, a continuation of political goals. The fluid geometry of this trichotomy, in every moment and every space, represents both the result of a cost-benefit analysis for the democratic system in question and, at least partially, the measure of that society's "democratism".

Keywords: *censorship, information, fundamental rights, military operations.*

Războiul reprezintă o culme a violenței și distrugerii în ceea ce privește dimensiunea umană a existenței, având o magnitudine egalată doar de constanța cu care revine în istorie. Virtual, încrucișând referințele perspectivelor diacronice și sincronice, războiul (sau o formă a acestuia) este (cvasi-)ubicuu. Cu greu putem găsi, istoric vorbind, un moment în care, undeva, să nu aibă loc un conflict armat implicând un număr destul de mare de oameni, astfel încât să-și justifice denumirea de „război”.

Această (cvasi-)ubicuitate a războiului, alături de însăși natura sa distructivă, sângeroasă și haotică, a condus la încercări de conceptualizare, tentative de reglementare raționalizantă și alte forme de circumscriere teoretică a acestuia. Pe de o parte, aceste demersuri au adus o formă de „order from noise”, au produs o formă de raționalizare (sau măcar o formă de canalizare rațională) a unor impulsuri și manifestări în fapt iraționale (sau, mai eufemistic spus, praeter-raționale). Pe de altă parte (și, am putea spune, în primul rând), aceste tentative au făcut ca purtarea războiului să fie, în general, mai eficientă (cunoașterea unui sistem este o condiție *sine qua non* pentru controlul aceluși sistem).

În aceste linii se edifică încercările de structurare ale unei arte, dacă nu a unei științe, a strategiei militare. Sun Tzu, în „Arta războiului”, fixa cadrele generale în care a fost raționalizat războiul de-a lungul întregii istorii, până azi: „o problemă vitală pentru stat, domeniu al vieții și al morții, calea care duce spre supraviețuire sau spre nimicire.”¹ Vedem deja o strânsă legătură cu planul politic. De asemenea, în textul strategului chinez, necesitatea eficientizării războiului (scopuri, metode etc.) deoarece războiul prelungit secătuieste statele și le face vulnerabile, amplifică distrugerile, sărăcește populația care sprijină armata etc. Scopul ultim al artei războiului este victoria rapidă, de preferință fără pierderi omenești și fără distrugerii materiale: „(...) cei ce sunt experți în arta războiului supun armata inamică fără luptă. Ei cuceresc orașele fără a le asedia și doboară un stat fără operațiuni prelungite.”² În

¹ Sun Tzu, *Arta războiului*, Editura Samizdat, [an neprecizat], p. 7.

² *Ibidem*, p. 24.

aceeași idee, Vegetius, în (aproximativ) secolul 5 d.Chr., îndemna la pregătirea temeinică în toate cele ce țin de succesul în război pentru a menține pacea: „Si vis pacem, para bellum” („Dacă vrei pace, pregătește-te de război”) (în felul general în care Pax Romana a reprezentat o lungă perioadă de pace impusă cu forța în bazinul Mării Mediteraneene.)

Într-o perspectivă clasică, în expresia lui Carl von Clausewitz, „războiul este doar o continuare a politicii cu alte mijloace”³. Din acest punct de vedere (dominant astăzi), doar corpurile sau formațiunile politice (în sensul cel mai larg al termenului) poartă război. Acest lucru, pentru mulți cercetători, reprezintă criteriul de bază de demarcație între războiul propriu-zis și „război” (ca metaforă pentru forme de violență care nu ating limita războiului propriu-zis). Războiul este astfel un „conflict armat actual, intențional și larg răspândit între comunități politice.”⁴

Integrarea războiului în panopia de instrumente ale politicii, coroborată cu răspândirea fericită (și fără precedent) a ideilor democratice, presupune și o democratizare a accesului la inițierea, controlul și terminarea conflictelor militare, căci, deși diviziunea muncii face ca militarii să aibă monopolul deciziei cu privire la operațiunile militare, în sine, politicul trebuie să aibă decizia cu privire la oportunitatea inițierii războiului, cadrele moral-politice de desfășurare a operațiunilor în cadrul acestuia, opțiunile strategice și responsabilitatea cu privire la încheierea acestora. Iar în societățile democratice, „politicul” este, în sine, corpul cetățenilor, prin reprezentanții săi.

Transformările modurilor de viață ale celor ce utilizează conceptele duc la transformările conceptelor însele. Folosirea pe scară largă a tehnologiei superperformante de luptă și atingerea obiectivelor politico-militare cu un nivel cât mai redus de pierderi umane, dar și de distrugerii, au avut, potrivit lui Călin Hentea „câteva consecințe directe asupra fenomenului militar contemporan: înlocuirea sintagmei de ”război” cu cea de ”operațiuni militare” și schimbarea profilului ofițerului puternic, priceput și curajos, cu cel al militarului intelectual, mânător pragmatic al unor concepte inovatoare.”⁵

Astfel, „militarii sunt cei care evită, într-o măsură din ce în ce mai ostentativă, să folosească, în discursul lor oficial, termenul ”război” și îl preferă pe cel de ”operații militare”, căruia le place să îi adauge atributul de *întrunite (joint)* – adică simultan pe uscat, mare și aer – și pe cel de *combinat (combined)* – adică prin participarea trupelor din mai multe țări.”⁶ În ultimele decenii, observă autorul român, „doar retorica mediatică de tip tabloid a continuat să folosească o serie de metafore comerciale ușor vandabile, de tip ”război psihologic”, ”război/agresiune informațională”, ”război mediatic”, ”război politic”, ”războiul palatelor”, ”războiul civilizațiilor”, ”război religios”, pentru a atrage astfel atenția asupra unor conflicte mai mult sau mai puțin deschise, caracterizate printr-o anumită coloratură predominantă. Desigur, politicienii nu pot face abstracție de mass-media și, astfel, îndeobște cei mai puțin educați dintre ei au preluat mecanic, în discursul lor, aceste expresii, care nu au nicio

³ Carl von Clausewitz, *Despre război*, Ed. Antet, București, [an neprecizat], p. 18.

⁴ Brian Orend, "War", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL

= <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/war/>, accesat pe 6 decembrie 2013, ora 21.30.

⁵ Călin Hentea, *Noi dimensiuni ale războiului contemporan* în ”Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XIX, p. 291.

⁶ *Ibidem*.

acoperire în documentele oficiale sau cele de specialitate. Militarii au fost și sunt primii, care, mai ales după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, s-au ferit, din rațiuni ideologice și politice, de cuvântul ”război”, ale cărui conotații belicoase, amenințător-terifiante, datorate memoriei recente, nu mai corespundeau intențiilor și configurațiilor demersurilor lor și, mai ales, limitelor ce le erau impuse de către factorul politic conducător.”⁷ În aceeași linie putem observa modificarea, de asemenea postbelică, în Occident, dar nu numai, denumirea ministerelor de resort în ceea ce privește războiul, din ministere „de război” în ministere „ale apărării”. Alte exemple ar fi transformarea denumirii de ”război psihologic”, utilizată din 1942 de către generalul Dwight Eisenhower în operațiunea ”Torch”, de debarcare a Aliților în Africa de Nord; din 1962 termenul este înlocuit cu cel actual, de ”operațiuni psihologice” - PSYOP (în manualul de specialitate) ”ca urmare a faptului că acest gen de activități militare nu se desfășurau doar pe timpul stării de război, ci și pe timp de pace sau criză. În plus, deoarece operațiile psihologice puteau fi îndreptate nu numai împotriva militarilor inamici, ci și asupra unei populații civile, nu era corect, din punct de vedere politic, să se admită că se ducea un ”război” împotriva civililor, fie acesta doar psihologic.”⁸ De asemenea, am avut un termen precum ”Information warfare” – ”război informațional”, utilizat doar pe timp de război, pe timp de pace sau criză alternând cu ”information operations” – ”operațiuni informatice”; primul, ”information warfare”, din 2006 nici nu se mai folosește.⁹

Schimbarea în utilizarea termenului de război este evidentă. ”(...) o lectură atentă a comunicatelor oficiale, atât militare, cât și politice, de sorginte euro-atlantică, dovedește faptul că este, în mod perseverent, evitată asumarea ”purtării unui război”, preferându-se afirmarea ”desfășurării unor operații militare” împotriva unor ținte legitime din Bosnia, Kosovo, Iugoslavia, Afganistan, Irak. Excepție face, tot din considerente politice și de comunicare strategică, sintagma ”războiului antiterorist,, lansată de George W. Bush și acceptată ca atare în urma grozăviei atacurilor teroriste de la 11 septembrie.”¹⁰ Eufemizarea schimbă percepția asupra obiectului reflectat, și, având în vedere că termenul „război” a acumulat conotații preponderent negative (uneori nu direct meritate – există, fără îndoială, războaie juste), preferința se îndreaptă spre termeni tehnici, instrumentali, deci percepuți ca fiind neutri sau, posibil, chiar pozitivi din punct de vedere moral. Auto-cenzura funcționează chiar la nivelul denotării.

Dintre formele de cârmuire, democrația reprezentativă reprezintă cea mai bună soluție din cele posibile, atât la nivelul analizei, cât și din punct de vedere practic. John Stuart Mill a elaborat o analiză profundă nu doar a democrației, ci a formelor de cârmuire în general (cu un accent special pe cârmuirea reprezentativă), detașându-le caracteristicile și limitele. El susține următoarele aprehensiuni: „(...) că singura cârmuire care poate satisface deplin exigențele statului social este cel în care întregul popor participă; că orice participare, chiar și în cea mai mică funcție publică, este utilă; că participarea ar trebui să fie peste tot atât de mare în măsura în care gradul general de îmbunătățire al comunității îl permite; și că nimic mai puțin nu poate fi dezirabil decât admiterea tuturor la o parte din puterea suverană a statului. Dar din moment

⁷ *Ibidem*, p. 292.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*, p. 293

ce toți nu pot, într-o comunitate mai mare decât un singur orașel, participa personal la nimic mai mult decât la câteva porțiuni minore ale afacerilor publice, urmează că tipul ideal de cârmuire perfectă trebuie să fie reprezentativă.”¹¹

Democrația reprezentativă poate funcționa doar în cazul în care puterile separate din stat (legislativă, executivă și judecătorească), ca elemente ale unei suprastructuri – statul - derivate dintr-o cedare de drepturi din partea cetățenilor în folosul cetățenilor, se află într-un perpetuu echilibru dinamic. Acest lucru este, de exemplu, ilustrat de expresia americană „checks and balances”: fiecare putere are mijloace de a o contrabalansa pe celelalte, astfel încât niciuna să nu devină hegemonică. Presa liberă, chiar în ipostaziile acesteia conservatoare, ca și cea a lui Tocqueville, s-a dezvoltat ca un alt mijloc de contrabalansare a puterilor tradiționale din stat. „Mărturisesc”, scrie Tocqueville, „că nu port libertății presei acea iubire completă și spontană acordată lucrurilor integrale bune, prin însăși natura lor. O apreciez luând în considerare mai curând relele pe care le împiedică, decât binele pe care îl produce.”¹² Iar relele pe care le împiedică sunt abuzurile diferitelor puteri din stat, corupția, nedreptatea, ș.a. Desigur, dacă pornim de la presupunerea că cetățenii, pe măsură ce presa aduce la cunoștință aceste rele, sunt dispuși să acționeze în vederea îndreptării acestora.

O consecință importantă a considerării presei ca fiind „a patra putere în stat” (și faptul că această expresie a devenit loc comun nu-i ia din veridicitate) este că trebuie să acceptăm și faptul că celelalte trei puteri trebuie să aibă mijloace de a-i contrabalansa eventualele tendințe hegemonice, așa cum ea contrabalansează excesele acestora din urmă. Problema fundamentală, astfel, este în ce fel se poate face acest lucru, fără a atenta la libertatea presei. Tocqueville profesa, fără ocolișuri, atașamentul față de o formă intermediară, moderată, de cenzură a presei, dacă acest lucru ar putea fi posibil, fără a cădea în despotism la nivelul întregii societăți. Același Tocqueville considera, însă, că o formă intermediară de cenzură a presei fără dictatură generalizată la nivelul societății este imposibil de atins.¹³ În fapt, a cenzura constant și continuu presa înseamnă a-i lua însăși calitatea ei esențială care o face să fie un element contrabalansant în echilibrul dinamic dintre puteri. Cu alte cuvinte, cenzura reprezintă calea sigură de aservire a celei de-a patra puteri uneia dintre celelalte trei (neexclusiv, dar cu o evidentă propensiune spre cea executivă). Acest lucru poate însemna, de cele mai multe ori, un avantaj nepermis acelei puteri în cauză, ceea ce, pe termen mediu sau lung poate însemna sfârșitul democrației respective. În expresia Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii: ”În absența controlului și echilibrului guvernamental prezent în alte domenii ale vieții naționale, singura constrângere asupra politicii și puterii executive în domeniile apărării naționale și afacerilor internaționale poate să consistă în cetățenia iluminată – într-o opinie publică informată și critică care, ea singură, poate astfel proteja valorile cârmuirii democratice. Din această cauză, probabil aici o presă alertă, trează și liberă servește scopul de bază al Primului Amendament¹⁴. Căci fără o presă informată și liberă nu poate exista un popor iluminat.”¹⁵

¹¹ John Stuart Mill, *On Liberty and Other Essays*, eseu *Considerations on Representative Government* (1861), Oxford University Press, 1998, p. 255-256.

¹² Alexis de Tocqueville, *Despre democrație în America*, Vol. 1, Ed. Humanitas, 1995, p. 245.

¹³ *Ibidem*, p. 245-246.

¹⁴ Primul Amendament la Constituția Statelor Unite ale Americii, ratificat la 1791, care stipulează următoarele: „Congresul nu va face nici o lege referitoare la stabilirea unei religii sau interzicerea exercitării libere a acesteia;

Totuși, nu există, virtual, nicio persoană care să se opună *de plano* oricărei forme de cenzură atunci când e vorba de situații de război. Informațiile publicate pot pune în pericol rezultatul operațiilor militare, viața sau sănătatea trupelor, siguranța națională a statului sau coalițiilor aflate în cauză.¹⁶ Cu atât mai mult în era comunicării instantanee, a noilor metode de purtare a războiului (cibernetice, informaționale, bazate pe rețea etc.), informații date publicității de jurnaliști fie prea zeloși, fie prea naivi, fie chiar posedând o agendă în acest sens pot duce de la pierderi consistente de vieți omenești până la dezastre militare, prin dezvăluirea elementelor ce țin de strategia generală, de nivelul operațional și tactic, avertizarea inamicului asupra unor operațiuni iminente, atragerea publică, în timp real, asupra vulnerabilităților proprii, asupra nivelului și extinderii informațiilor proprii despre inamic, etc.

Informațiile publicate inoportun pot, de asemenea, dăuna moralului trupelor. Moralul trupelor reprezintă un aspect des trecut cu vederea sau trecut într-o poziție inferioară altor factori, precum înzestrarea tehnică sau tactică. Sun Tzu lista în primul rând *influența morală* sau „ceea ce determină armonia dintre popor și conducătorii lui, făcându-l să-i urmeze în viață și în moarte, fără ca oamenii să se teamă că-și primejduiesc zilele”¹⁷ printre cei cinci factori determinanți în orice confruntare militară. Dintr-un alt unghi de abordare, precum sublinia mareșalul Maurice de Saxe, citat de Ardant du Picq în ale sale *Études sur le combat*, „Inima omului este punctul de pornire al tuturor lucrurilor ce țin de război.”¹⁸ Sau, în cuvintele lui du Picq însuși: „Bătălia este obiectivul armatelor și omul este instrumentul fundamental în bătălie. Nimic nu poate fi prescris în mod înțelept într-o armată – personalul, organizarea, disciplina și tacticile acesteia, lucruri care sunt conectate ca degetele de la o mână – fără cunoașterea exactă a instrumentului fundamental, omul, și starea lui mentală, moralul său, în momentul luptei.”¹⁹ Întregul demers analitic al lui du Picq este circumscris moralului, al modalităților prin care se poate domina oroarea de moarte „printr-o oroare mai mare, aceea a pedepsei sau a dizgrației.”²⁰ Iar cea mai ușoară metodă de a submina moralul trupelor este acela de a submina justificarea moral-politică a luptei în sine, căci aceasta atrag după sine vilificarea trupelor în sine.

Mai mult, informațiile inoportune sau decontextualizate pot submina moralul cetățenilor de acasă, disipând sprijinul pentru respectivele operațiuni militare, chiar în condițiile în care acestea din urmă erau bine întemeiate din punct de vedere politic, moral, umanitar ș.a. Asta, nemaiatingând situația propagandei negative, a dezinformării voluntare sau involuntare, a intoxicației, fenomene pentru care mass-media este terenul propice, catalizator și, uneori, partener interesat.

sau să îngreădească libertatea de exprimare, sau a presei; sau dreptul poporului să se adune în mod pașnic, și de a adresa petiții Guvernului pentru remedierea unor neajunsuri apărute.”

¹⁵ Cazul New York Times Co. împotriva Statelor Unite *apud* Michelle D. Boydston, *Press Censorship and Access Restrictions During the Persian Gulf War: A First Amendment Analysis*, 25 Loy. L. A. L. Rev. 1073 (1992). Available at: <http://digitalcommons.lmu.edu/lr/vol25/iss3/25>, p.1100.

¹⁶ Michelle D. Boydston, *op. cit.*, p. 1098-1099.

¹⁷ Sun Tzu, *op. cit.*, p. 8.

¹⁸ Ardant du Picq, *Battle Studies*, în *** - *Roots of Strategy*, Book 2, Stackpole Books, 1987, p. 65.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 120.

Diavolul, însă, este în detalii: până unde trebuie să meargă această cenzură pe timp de război și ce forme poate lua, justificat, înainte ca presa să-și piardă libertatea atât de vitală pentru supraviețuirea democrației?

Istoric vorbind, tensiunea dintre necesitatea cenzurii, dreptul general la exprimare (în special, dreptul jurnaliștilor la aceasta) și dreptul publicului de a fi informat corect, onest și complet a reprezentat o zonă cu geometrie fluidă. Poate cele mai bun exemplu de echilibru în acest sens a fost presa americană în al doilea război mondial, unde jurnaliștii aveau acces neîngrădit (ba chiar sprijinit pe câmpul de bătălie) pe baza unor verificări și acreditări prealabile, dar toate materialele trebuiau trecute prin filtrul cenzurii (pentru a le filtra de informații „sensibile” din punct de vedere strategic, operațional sau tactic). Cei care nu se conformau, pierdeau acreditarea și implicit accesul. Acest lucru nu a ridicat nicio problemă interacțiunii dintre conducerea militară și presă, cu atât mai mult cu cât funcționa și o puternică auto-cenzură în ceea ce-i privește pe jurnaliști.²¹ Explicația cea mai plauzibilă pentru acest fenomen este lipsa de contestare politico-morală a celui conflict militar și sinergia obiectivelor tuturor părților (forțe armate, conducere politică și presă).

Finalul războiului din Vietnam a schimbat aceste lucruri, în special datorită unui aspect mai mult sau mai puțin mitic, și anume „că Vietnamul a fost un „război de sufragerie”, că americanii au privit cum războiul se desfășoară noapte de noapte pe televizoare, iar atacul de zi cu zi al imaginilor oribile au întors poporul american împotriva propriilor lor forțe armate. „Mass-media a pierdut războiul” este un slogan încă repetat de mulți, și predat ca o poveste moralizatoare în programe de formare în domeniile comunicării militare și al relațiilor publice.”²²

În fapt, eșecul din Vietnam este unul în primul rând politic (sau de fixare al scopurilor politice clare, pentru care, teoretic, războiul este „continuare cu alte mijloace”). Presa a avut, mai ales în ultima parte a conflictului, o influență catalizatoare, deși indirectă, dar lipsa de claritate în setarea scopurilor politice a făcut ca războiul să înceapă să fie perceput ca inutil, ca o continuă hemoragie de tinere vieți americane (și mult mai multe vietnameze) fără scop aparent.

Această indecizie politică determinând o veșnică ezitare strategică, reverberând și la nivelul operațional și la cel tactic, este surprinsă esențial și succint de Henry Kissinger: „Motivația inițială a Americii pentru a se implica fusese aceea că pierderea Vietnamului ar fi condus la căderea Asiei necomuniste și la adaptarea Japoniei la comunism; în termenii acelei analize, apărând Vietnamul de Sud, America lupta pentru ea însăși, indiferent dacă Vietnamul de Sud era democratic sau putea fi făcut să devină astfel cândva. O astfel de analiză, însă, era pentru americani prea geopolitică și orientat înspre putere și de aceea a fost curând luată de valul idealismului wilsonian. O administrație după alta încercaseră să-și asume o dublă sarcină, ale cărei părți erau greu de realizat chiar și separat: înfrângerea unei armate de gherilă cu baze sigure, răspândite pe un contur extins, și democratizarea unei societăți lipsite de orice tradiție a pluralismului. În cazanul Vietnamului, America a avut de învățat că există limite chiar și pentru cele mai sacrosancte credințe, și a fost forțată să accepte prăpastia ce poate apărea între putere și principii. Tocmai pentru că refuza să primească lecții atât de contrare

²¹ Cf. Michelle D. Boydston, *op. cit.*, p. 1079-1080.

²² Michael Griffin, *Media images of war* in „Media, War & Conflict” 3 (I) 7 – 41, p. 24.

experienței sale istorice, America a găsit și că este extraordinar de dificil să se împace cu situația. Astfel că suferința legată de aceste două frustrări a fost rezultatul celor mai bune, nu al celor mai rele trăsături ale ei. Respingerea de către America a interesului național ca bază a politicii externe aruncase țara în voia valurilor unei mări de moralism nenuanțat.”²³

Acest mit al „războiului din sufragerie” a avut ca victimă colaterală larghețea domeniului de acțiune a presei în conflict. În 1983, cu ocazia invaziei forțelor americane din Grenada, presa și fotografiile civili au avut interzis accesul în zona de operații.²⁴ În al doilea²⁵ război din Golf (1990-1991), acest mod de control asupra fluxului mediatic a fost dus la limită. „Pentagonul a impus cele mai strânse restricții asupra reflectării câmpului de bătălie în presă din istoria militară americană. Restricțiile au supus toate știrile strânse unei revizuirii de securitate înainte de a putea fi publicate și au restricționat în mod sever accesul media la câmpul de luptă. Unui mic număr de reporteri li s-a permis accesul pe câmpul de luptă în *pool groups* (grupuri limitate de reporteri organizate de conducerea militară – n.n.) dar trebuiau să rămână sub escortă tot timpul.”²⁶ Din aceste cauze, Războiul din Golf a fost cel mai submediatizat conflict major din istoria americană.²⁷

Aceste metode de cenzură a presei au fost testate cu succes cu opt ani înainte de către britanici. În 1982, în războiul din insulele Falkland/Malvine, doar 20 de reporteri, doi fotografi și o echipă de tehnicieni media au fost acceptați a intra în zona de operațiuni împreună cu trupele britanice (fiind însoțiți tot timpul de persoane oficiale cu rol de relații cu presa), oricărui alt membru al mass-media fiindu-le interzisă intrarea într-o zonă de de exclusiune cu raza de 200 de mile. Nicio fotografie nu a ajuns în media britanice în primele 54 zile de conflict și a existat o întârziere de 23 de zile până ce fotografiile cu recucerirea insulei South Georgia au ajuns în Londra. În plus, membrii mass-media au aflat că au fost folosiți ca și „cutii de rezonanță” pentru dezinformarea argentinienilor.²⁸

Restrângerea accesului presei, astfel, se relevă a fi o strategie de succes pentru menținerea controlului guvernamental asupra reflectării mediatică.²⁹ Dar, în același timp, ridică semne de întrebare cu privire la buna credință a conducerii politico-militare, solicitând (nu *stricto sensu* anti-democratic, dar nici în spiritul democrației) un soi de cec în alb al încrederii că o ramură sau alta a cârmuirii statului se va auto-limita, chiar în lipsa limitărilor venite din partea altor ramuri ale aceluiași stat. Un lucru cu atât mai spinos, cu cât avem războaie care se permanentizează nedefinit în lipsa fixării unor obiective politico-strategice clare. Un exemplu aici ar fi „războiului împotriva terorii” („War on Terror”), o accepție corectă din punct de vedere politic, deoarece nu mai e vorba de o entitate politico-militară anume care este definită ca dușman, dar care ridică alte probleme. De exemplu: cum ia sfârșit un război împotriva unui concept abstract, precum cel de teroare? Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a revendica victoria? Când sunt înfrânte și democratizate toate statele care folosesc sau sprijină metode sau grupuri teroriste? Scop fezabil, dar pe termen

²³ Henry Kissinger, *Diplomația*, Ed. All, București, 2003, p. 573.

²⁴ Michael Griffin, *op. cit.*, p. 24.

²⁵ Dacă luăm războiul dintre Iran și Irak dintre 1980-1988 ca fiind primul.

²⁶ Michelle D. Boydston, *op. cit.*, p. 1073-1074.

²⁷ U. S. News Executives Propose New War Coverage Guidelines, UPI, June 30, 1991 apud Michelle D. Boydston, *op. cit.*, p.1074.

²⁸ Michael Griffin, *op. cit.*, p. 24-25.

²⁹ *Ibidem*, p. 25.

foarte lung și cu multe eforturi. Distrugerea tuturor rețelelor teroriste internaționale? Din nou, fezabil și din nou pe termen foarte lung și cu multe eforturi. Distrugerea însuși a sentimentului de teroare? Imposibil, fără distrugerea umanității (fie în sens propriu, fie în sens figurat). Iar dacă tendința e ca acest război să se permanentizeze și dacă cenzura presei este acceptabilă (în anumite limite și pe perioada războiului), atunci cenzura presei (în care limite?) poate fi permanentizată, dar cu riscuri imense pentru democrație. O aplecare prea mare și prea insistentă înspre cenzura presei poate duce la o situație în care copilul proverbial este aruncat cu tot cu apa din cădiță, acțiunile de apărare a democrației distrugând însuși unul din pilonii acestuia, și ocultând una din cauzele principale de eșec politico-militar (nu numai american) din a doua jumătate a secolului al XX-lea încoace, în special în domeniul conflictelor asimetrice, și anume caracterul nestatornic, neclar și iluzoriu al elementului scris cu italice din expresia „continuarea *politicii* cu alte mijloace”.

Bibliografie

*** - *Roots of Strategy*, Book 2, Stackpole Books, 1987.

Boydston, Michelle D., *Press Censorship and Access Restrictions During the Persian Gulf War: A First Amendment Analysis*, 25 Loy. L. A. L. Rev. 1073 (1992). Available at: <http://digitalcommons.lmu.edu/lr/vol25/iss3/25>.

Clausewitz, Carl von, *Despre război*, Ed. Antet, București, [an neprecizat].

Griffin, Michael, *Media images of war* in „Media, War & Conflict” 3 (I) 7 – 41.

Hentea, Călin, *Noi dimensiuni ale războiului contemporan* în ”Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XIX, p. 289 – 306.

Kissinger, Henry, *Diplomația*, Ed. All, București, 2003.

Mill, John Stuart, *On Liberty and Other Essays*, Oxford University Press, 1998.

Orend, Brian, "War", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/war/>.

Sun Tzu, *Arta războiului*, Editura Samizdat, [an neprecizat].

Tocqueville, Alexis de, *Despre democrație în America*, Vol. 1, Ed. Humanitas, 1995.

INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE

Andrei Marian, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract : Amid increasing intercultural interactions in recent years, people have accepted the cultural diversity as a lifestyle. Although intercultural communication is not a new phenomenon as long as intercultural contacts have always existed, only in the last 30 years have been serious, systematic studies in this field. In this context, the paper aims to highlight how it reflected cultural diversity when communication process involves people with a different cultural background and examine the factors that influence communication in intercultural contexts.

Our desire to communicate with others different from us from a cultural point of view and the nature of relationships that we develop will depend on the degree to which we can communicate effectively with them. But effective communication enables the intercultural communication competence, practically or perceived, a concept that can be understood as intercultural adjustment, adapting to a new culture, intercultural understanding, as success in a foreign context, personal development and satisfaction in the experiences considered in a different cultural universe. In recent years there has been a consensus among researchers in defining intercultural communication competence, more authors coming to the conclusion that this implies the knowledge, motivation and skills to interact effectively with members of different cultures. Intercultural competent person has the possibility to identify objectives, to assess resources needed to achieve these objectives, to predict with accuracy answers dialog partners, to choose practical communication strategies, to promulgate all these strategies and finally the evaluate the results of interaction.

Keywords: *communication, interaction, intercultural competence, effectiveness.*

Accepțiuni prevalente

Competența de comunicare interculturală ne asigură posibilitatea unor răspunsuri dezirabile la interogațiile diversității culturale, ne permite acceptarea și înțelegerea altor perspective și percepții asupra lumii, devenind conștienți de evaluările diferențelor în condițiile respectului, afirmării și integrării identității fiecărui actor social.

Există cel puțin două perspective asupra noțiunii de competență. Prima sugerează prezența competenței în structura personalității indivizilor aflați în interacțiune, iar a doua o plasează între aceștia. Kim (2001) argumentează prima poziție, considerând competența de comunicare interculturală ca fiind internă indivizilor, ca o capacitate generală care facilitează procesul comunicațional între persoane având referințe culturale diferite, contribuind la reușitele interacțiunilor. Din această perspectivă competența de comunicare interculturală este considerată o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru obținerea succesului în contactele interculturale (ex.: chiar și un șofer extrem de competent nu este capabil să prevină de fiecare dată accidentele cauzate de factori externi, precum condițiile de trafic sau greșelile făcute de alți șoferi mai puțin competenți).

Al doilea punct de vedere susține ideea emergenței competenței de comunicare din interacțiunile în care actorii culturali sunt angajați. Gudykunst (2003) atrage atenția asupra faptului că indivizii aflați într-un proces de comunicare își evaluează diferit competența interculturală comparativ cu partenerii lor de interacțiune. De pildă, nativii se pot auto-percepe ca fiind deosebit de competenți comunicațional, iar în timpul contactelor cu străinii, aceștia îi pot percepe pe ei ca fiind mai puțin competenți. Un observator extern poate avea o

percepție diferită asupra ceea ce înseamnă a fi competent. Astfel, înțelegerea competenței de comunicare interculturală solicită luarea în considerare atât a perspectivei proprii, cât și a celorlalți.

Dacă indivizii pot avea viziuni diferite asupra competenței comparativ cu membrii unei alte culturi cu care comunică, atunci competența de comunicare interculturală este o impresie pe care o au despre ei înșiși și despre ceilalți. Având un statut diferit, competența nu este ceva intrinsec comportamentului natural unei persoane, nu este ceva cu care ea se naște și nici nu survine în mod accidental. Această afirmație atrage după sine o serie de implicații: prima, competența nu rezidă în realizarea unei acțiuni în sine; este o evaluare a respectivei realizări de către o persoană. A doua, faptul că cineva face o evaluare înseamnă că este un subiect supus erorii, bias - ului și interferențelor de raționament; judecăți diferite utilizând aceleași criterii pot evalua realizarea acțiunii diferit. A treia, în condițiile în care evaluarea trebuie făcută prin raportare la un set implicit sau explicit de criterii, aceasta nu va putea fi înțeleasă sau validată fără cunoașterea criteriilor folosite. Astfel, aceeași realizare a unei acțiuni poate fi interpretată în termeni de competență după un anumit standard și în termeni de incompetență după altul (Mc Fall, 1982, cf. Gudykunst 2003). Chiar dacă membrii diferitelor culturi folosesc aceleași criterii de apreciere a competenței de comunicare interculturală, ei vor continua să evalueze realizarea unei acțiuni în mod diferit.

Chen și Starosta (1996) definesc competența de comunicare interculturală ca și capacitatea de a negocia semnificațiile culturale și de a săvârși în mod adecvat comportamente de comunicare eficiente care recunosc diferențele identității ale interactanților într-un mediu specific. Conceptul de competență de comunicare interculturală poate fi înțeles ca ajustare interculturală, adaptare la o nouă cultură, înțelegere interculturală, ca succes într-un context străin, dezvoltare personală, eficiență interculturală și satisfacție în experiențele avute într-un alt univers cultural. În ultimii ani a existat un consens în rândul cercetătorilor în definirea competenței de comunicare interculturală, mai mulți autori ajungând la concluzia că aceasta implică cunoștințele, motivația și deprinderile de a interacționa eficient și adecvat cu membrii unor culturi diferite. Comunicarea sau interacțiunea eficientă sugerează ipoteza că indivizii sunt capabili să obțină rezultatele dorite prin controlul și manipularea mediului lor social. Persoana competentă intercultural are posibilitatea de a-și identifica obiectivele, de a-și evalua resursele necesare pentru a obține aceste obiective, de a prezice cu acuratețe răspunsurile partenerilor de dialog, de a alege strategiile practice de comunicare, de a promulga toate aceste strategii și în final de a evalua rezultatele interacțiunii.

Gudykunst, Wiseman și Hammer (1977) au argumentat că indivizii eficienți în comunicarea cu străinii nu folosesc perspectiva propriei lor culturi când interpretează comportamentul acestora, ci, mai curând, folosesc cadrele unei a treia culturi care acționează ca legături psihologice între cultura de origine și cultura străinilor. Autorii au izolat trei dimensiuni comportamentale asociate eficienței percepute: 1) abilitatea de a controla stresul psihologic, 2) abilitatea de a comunica eficient, 3) abilitatea de a stabili relații interpersonale semnificative. Dimensiunea capacității de a controla stresul psihologic include abilitatea de a controla frustrarea, anxietatea, presiunea spre conformism, alienarea socială, dificultățile financiare și conflictele interpersonale. Dimensiunea capacității de comunicare eficientă include abilitate de a intra în dialoguri semnificative, de a iniția interacțiuni cu membrii altor

culturi, de a administra neînțelegerile și de a lucra cu diferite stiluri comunicaționale. Stabilirea relațiilor interpersonale semnificative include abilitatea de a dezvolta și menține relații satisfăcătoare cu străinii, de a înțelege trăirile afective ale acestora și de a lucra cu diferite obiceiuri sociale.

Comunicarea adecvată necesită folosirea mesajelor presupuse a exista într-un context dat și a acțiunilor menite să preîntâmpine expectanțele și solicitările situației. Acest criteriu solicită indivizilor aflați în interacțiune demonstrarea înțelegerii expectanțelor pentru un comportament dezirabil într-o situație dată. Interacțiunea adecvată trebuie să recunoască și constrângerile impuse comportamentului de diferite seturi de reguli, să evite încălcarea acestor reguli prin răspunsuri indezirabile (nepoliticoase, bizare).

Combinarea acestor două criterii, eficiența și adecvarea comunicațională influențează calitatea interacțiunii. În formularea sa asupra competenței interculturale, Spitzberg (2000) sugerează patru posibile stiluri comunicaționale rezultate în urma acestor criterii:

- *minimalizarea comunicațională* implică atât ineficiența cât și inadecvarea, având un nivel scăzut al calității interacțiunilor;
- *suficiența comunicațională* presupune adecvarea dar nu și eficiența; este o situație de acomodare, fără aspecte neplăcute, nedorite, dar, în același timp, și fără obiective personale terminate.
- *maximizarea comunicațională* este întâlnită când un individ este eficient în atingerea obiectivelor personale, dar se află într-un context total inadecvat. Acest stil poate include agresiunea verbală, comportamentul machiavelic, decepții, încălcarea drepturilor altor persoane etc.
- *optimizarea comunicațională* apare atunci când persoanele aflate în interacțiune își ating simultan scopurile, respectând expectanțele normative ale contextului.

Wiseman (1989) a examinat relația dintre competența interculturală, cunoștințele despre cultura gazdă și atitudinile interculturale. În conceptualizarea competenței interculturale Wiseman a inclus înțelegerea specificului cultural al alterității, înțelegerea ansamblului cultural al alterității și aprecierea pozitivă a alterității. Gudykunst, Wiseman și Hammer (1977), elaborând modelul tri-factorial al atitudinilor interculturale ca variabile predictoare (incluzând cognițiile, stereotipurile față de alte culturi, aspectul afectiv, etnocentrismul și intențiile comportamentale) au găsit etnocentrismul ca fiind cel mai puternic predictor al înțelegerii specificului cultural, dimensiune a competenței interculturale, în timp ce distanța socială percepută a fost cea de-a doua variabilă identificată de autori ca acoperind o mare parte din varianță. Nivelul ridicat al etnocentrismului a fost corelat cu înțelegerea într-o mică măsură a culturii alterității în ansamblul ei. Cunoașterea amănunțită a specificului cultural a fost asociată cu o bună înțelegere a întregii culturi. Adicional, dimensiunea culturii văzută în ansamblu a fost corelată pozitiv cu distanța socială percepută. Între aprecierea pozitivă a alterității, nivelul scăzut al etnocentrismului, o bună cunoaștere a altei culturi și distanța socială percepută, Wiseman și colaboratorii săi au obținut o corelație nesemnificativă.

Mergând pe interpretarea specificului cultural și a universalilor culturale, Dean, Popp (1990, cf. Landis, Rabi, 1996) au identificat cinci abilități sau factori personali apreciați ca fiind importanți pentru competența de comunicare interculturală. Factorul I constă în abilitatea de a comunica intercultural, indiciu al specificității culturale. Factorul II, abilitatea

de ajustare la diferite culturi a fost de asemenea găsită ca ținând de specificul unei anumite culturi. Factorul III, abilitatea de a avea legături cu diferite sisteme societale, factorul IV, abilitatea de a stabili relații interpersonale, și factorul V, abilitatea de a-i înțelege pe alții au fost indicatori ai universalităților culturale.

Competența de comunicare interculturală se află în interrelație cu experiența interculturală anterioară, variabilă asupra căreia trebuie să ne centrăm atenția în formarea cadrelor didactice din perspectiva educației interculturale. În acest sens, Martin (2004) a verificat ipoteza de mai sus pe trei grupuri de viitori profesori, având grade variate de experiență interculturală anterioară (deloc, mai puțin de trei luni, între trei și 12 luni) care au fost evaluați pe patru dimensiuni ale competenței de comunicare interculturală: a) conștientizare propriului Eu și a propriei culturi, b) conștientizarea implicațiilor diferențelor culturale, c) flexibilitatea interpersonală, d) abilitatea de a facilita comunicarea. Indivizii cu experiență interculturală mai vastă au prezentat abilități semnificativ mai ridicate pe prima și a patra dimensiune. Conștientizare propriului Eu și a propriei culturi acoperă 59 % din varianță, în timp ce conștientizarea implicațiilor diferențelor culturale acoperă 22 % din varianță.

Ruben (1976) a sugerat o serie de aspecte comportamentale importante pentru competența comunicățională în interacțiunile interculturale: 1) afișarea respectului implică abilitatea de a exprima atitudinea pozitivă și considerația pentru o persoană cu origini culturale diferite, 2) postura interacțiunii este abilitatea de a nu judeca pe alții, de a le răspunde într-o manieră descriptivă și neevaluativă, 3) managementul interacțiunii exprimat prin întoarcerea la dialog, inițierea și terminarea interacțiunii, bazată pe evaluarea responsabilă a nevoilor și dorințelor celorlalți.

Componentele competenței de comunicare interculturală

În literatura de specialitate s-au desprins o serie de componente ale competenței de comunicare interculturală, mai mulți autori oferind o analiză comprehensivă a eficienței în comunicarea interculturală sau, altfel spus, a elementelor care-i condiționează pe membrii unor culturi diferite să decodeze cu precizie mesajele partenerilor de dialog. Astfel, Spitzberg și Cupach (1984) izolează trei componente ale comunicării interculturale: motivația, cunoașterea și abilitățile. Motivația se referă la dorința indivizilor de a comunica și interacționa eficient cu membrii altor culturi. Cunoașterea se referă la conștientizarea și înțelegerea a ceea ce trebuie făcut pentru a comunica eficient. Abilitățile sunt laturile instrumentale ale unei persoane care-i permit angajarea în comportamente necesare pentru o comunicare eficientă.

O persoană poate fi puternic motivată dar lipsită de cunoștințele sau / și de abilitățile necesare în a interacționa eficient cu membrii altor culturi. Sau poate fi suficient motivată, să aibă cunoștințele, dar nu și abilitățile necesare. Chiar și satisfacerea tuturor condițiilor: a fi motivat, a avea cunoștințele și abilitățile necesare nu-i garantează unui individ comunicarea eficientă. Există o serie de factori care intervin și influențează comportamentul. Oamenii au o puternică reacție emoțională la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Această reacție emoțională poate genera indivizilor comportamente asociate unui scenariu pe care l-au învățat anterior și care este disfuncțional într-o situație prezentă.

Nou-veniții cu care membrii culturii gazdă comunică pot fi, de asemenea, un factor în structurarea abilității acestora de a fi percepuți ca fiind competenți. Dacă străinii comunică cu nativii într-un mod în care le sugerează că sunt mai puțin competenți, după toate probabilitățile aceștia se vor comporta într-o manieră incompetentă. Este la fel de posibil ca indivizii să se comporte adecvat și eficient fără a avea cunoștințele necesare despre o altă cultură prin imitarea comportamentelor membrilor acesteia.

Turner (1988, cf. Gudykunst, 2003) propune câteva trebuințe de bază care motivează comunicarea cu alții diferiți cultural. Trebuințele sunt stări fundamentale ale ființei umane care nesatisfăcute generează stări de deprivare. Trebuințele care servesc ca factori motivaționali sunt: 1. nevoia de securitate, 2. nevoia de predictibilitate (ex.: Cred că se comportă așa cum gândesc), 3. nevoia de incluziune într-un grup, 4. nevoie de evitare a anxietății, 5. nevoia de a împărtși cu alții un sens comun despre lume, 6. nevoia de recompense materiale sau simbolice, 7. nevoia de susținere a propriilor concepții despre sine. Suntem puțin conștienți de primele trei, într-o măsură moderată de a patra și foarte conștienți de ultimele trei.

Fiecare din trebuințele indivizilor, separate și în combinație, influențează modul în care ei doresc să le prezinte membrilor altor culturi intențiile pe care le formulează și obiceiurile sau scenariile pe care le urmează. Turner argumentează că nivelul general al energiei motivaționale este o funcție al nivelelor de anxietate personală produse de incluziunea în grup, predictibilitatea, securitatea și susținerea propriilor concepții.

Comunicarea cu membrii altor culturi implică în primul rând nevoia de cunoaștere a culturii respective. Se consideră că pentru a comunica eficient cu străinii trebuie să ne centrăm atenția numai asupra similitudinilor, ori acest exclusivism perceptiv nu este întotdeauna corect. Dacă aceștia se identifică puternic cu propriul grup și noi ne centrăm exclusiv asupra similitudinilor, vor simți că propriile lor concepții despre sine nu sunt confirmate. Pentru a comunica eficient, trebuie să înțelegem diferența reală între propriul grup și cel al străinilor. Adesea conștientizăm diferențele bazate pe etnocentrism, prejudecăți și stereotipuri, chiar dacă aceste diferențe uneori pot fi nejustificate (ex.: stereotipurile pot fi mai puțin exacte, sau străinii pot fi membri atipici ai grupurilor lor)

Contactul eficient cu alteritatea presupune conștientizarea diferențelor la nivel individual și de grup existente între membrii celor două culturi. O posibilitatea de a izola aceste diferențe este de a învăța cât mai multe despre cealaltă cultură.

Pe lângă înțelegerea diferențelor, este necesar, în egală măsură, și procesul de comprehensiune a similitudinilor dacă dorim să comunicăm eficient cu străinii. Înțelegerea similitudinilor la nivel de grup este importantă, dar identificare lor la nivel individual este esențială pentru dezvoltarea relațiilor interculturale. Izolarea similitudinilor solicită concentrarea atenției asupra comunicării. O procedură de a canaliza atenția în acest sens este aceea de a crea noi categorii, iar o modalitate de a crea noi categorii este de a dezvolta subcategorii în interiorul unei categorii mai largi. Indivizii cu referințe culturale diferite trebuie să caute aspectele comune pe care le împărtășesc, pentru că printr-o explicită înțelegere a ceea ce au în comun se vor strădui să atingă împreună obiectivele comunicării eficiente, iar diferențele vor constitui o amenințare neînsemnată. Descoperind părțile comune

vor deveni atenți cu prejudecățile lor. De altfel, rasismul, homofobia, intoleranța religioasă și culturală, este o negare a faptului că ceilalți ne sunt asemănători nouă înșine.

O comunicare reală solicită minimalizarea neînțelegerilor și maximizarea similitudinilor în modul de interpretare a mesajelor. Complementar acestui fapt, trebuie să recunoaștem mai multe posibilități de interpretare a mesajelor și adesea aceste interpretări implică evaluări ale comportamentelor străinilor. Uneori în situațiile de contact intercultural apar erori de interpretare a comportamentelor celorlalți datorate tendinței nativilor de a se raporta permanent la propriile grile de lectură. Recunoașterea perspectivei străinilor presupune înțelegerea diferențelor între cele trei procese cognitive implicate în perceperea comportamentelor acestora: descrierea, interpretarea și evaluarea. Descrierea se referă la un raport a ceea ce a fost observat cu o minimă distorsiune și fără a atribui o semnificație socială comportamentului. Atribuirea unei semnificații sau realizarea unei inferențe asupra a ceea ce este observat înseamnă angajarea în interpretare. Cu alte cuvinte interpretarea este ceea ce un individ gândește despre ce vede sau aude. Important de reținut este faptul că multiple interpretări pot fi făcute pornind de la o descriere particulară a unui comportament. Fiecare interpretare poate avea mai multe evaluări. Evaluările sunt judecăți pozitive sau negative care interesează semnificațiile sociale atribuite comportamentului.

În condițiile în care un individ nu reușește să deceleze între aceste trei procese cognitive, este posibil ca el să neglijeze etapa descrierii și să treacă direct la interpretare și evaluare când se confruntă cu un pattern de comportament diferit de al său. Aceasta conduce la un bias de atribuire al sensului și la o comunicare mai puțin eficace. În contrast, capacitatea unei persoane de a diferenția cele trei procese crește probabilitatea de a vedea interpretări diferite și de a face predicții precise asupra comportamentului membrilor altor culturi.

Interpretările comportamentului străinilor de către membrii culturii gazdă sunt bazate pe educație, clasă socială, apartenența culturală și etnică. Uneori interpretările acestora din urmă pot fi diferite de intențiile străinilor exprimate prin comportament. În condițiile apariției unei erori de apreciere este necesară descrierea comportamentului aflat în discuție. Odată descris comportamentul, trebuie căutate alternative pentru interpretarea acestuia, iar după elaborarea alternativelor străinii pot fi întrebați care interpretare este corectă. În cazul în care situația nu permite acest lucru, pe baza cunoștințelor anterioare avute despre ei sau grupul lor de apartenență putem anticipa care variantă a interpretării mesajului este cea corectă.

Abilitățile necesare de a comunica eficient cu alteritatea sunt direct corelate cu managementul nesiguranței și al anxietății. Controlul anxietății solicită cel puțin trei abilități: abilitatea de concentrare a atenției, abilitatea de a tolera ambiguitatea și abilitatea de management al anxietății. Controlul nesiguranței necesită minimum patru abilități: abilitatea de concentrare a atenției, abilitatea de a empatiza, abilitatea de adaptare a comportamentului și abilitatea de a face predicții exacte și a oferi explicații corecte despre comportamentul membrilor altor culturi.

Chen și Starosta (1996) au gândit componentele comunicării interculturale interrelațional în termeni de: sensibilitate interculturală, conștientizare interculturală și dexteritate interculturală, toate acestea fiind acompaniate de valorile individuale și de cele existente într-o societate dată. Sensibilitatea interculturală este aspectul afectiv al competenței interculturale și se referă la pregătirea pentru înțelegerea și aprecierea diferențelor culturale.

Conștientizarea interculturală reprezintă aspectul cognitiv al competenței interculturale și implică înțelegerea convențiilor culturale care afectează gândirea și comportamentul. Dexteritatea interculturală constituie aspectul comportamental al competenței interculturale care subîntinde acele abilități de care un individ are nevoie pentru a acționa eficient în contactul intercultural.

Modelul dezvoltării sensibilității interculturale a fost creat de Milton Bennett (1993, 2003) ca o explicație a modului în care indivizii interpretează diferențele culturale. Sistemul său explicativ identifică șase orientări pe care oamenii le parcurg în achiziția competenței lor interculturale și caută să dea posibilitatea formatorilor ca prin conținuturile oferite să creeze un curriculum care să faciliteze mobilitatea între aceste orientări ale sensibilității interculturale. Obiectivul său este să ajute indivizii să gestioneze „diferențele”, cel mai problematic și amenințător concept pe care fiecare l-a întâlnit în relaționările sale. Ipoteza fundamentală a modelului este că dacă experiența diferențelor culturale devine mai complexă și sofisticată, competența potențială în relații interculturale crește.

În acord cu viziunea constructivistă, experiența nu survine prin simpla prezență în vecinătatea unui eveniment care se întâmplă, ci mai degrabă experiența este o funcție a modului în care o persoană interpretează evenimentul respectiv. Discriminările perceptuale și conceptuale stau la baza construcției evenimentelor, îmbogățind experiența. În cazul relațiilor interculturale, „evenimentul” este reprezentat de diferențele culturale. Măsura în care diferențele culturale vor fi experimentate este în funcție de cât de complex pot fi interpretate.

Setul de distincții care sunt specifice unei culturi particulare se referă la viziunea culturală. Indivizii care s-au socializat într-o singură cultură, este normal să aibă acces doar la această perspectivă culturală și să nu poată interpreta diferențele între propriile percepții și cele ale alterității. Cheia dezvoltării sensibilității interculturale este de a ajunge la abilitatea de a interpreta (și astfel, de a experimenta) diferențele culturale în cele mai complexe moduri.

Modelul dezvoltării sensibilității interculturale susține că interpretarea diferențelor culturale poate deveni o parte activă a viziunii culturale a unui individ,

sfârșind prin a dezvolta înțelegerea propriei culturi și a celorlalți și o îmbunătățire a competenței în relațiile interculturale. Fiecare orientare a acestui sistem explicativ este un indiciu al perspectivei particulare, cu anumite tipuri de atitudini și comportamente față de diferențele tipic asociate fiecărei configurații. Prin urmare, modelul dezvoltării sensibilității interculturale nu este unul de tip descriptiv la nivelul schimbărilor atitudinale și comportamentale, cât mai ales este un model al schimbării în structura viziunii culturale, acolo unde comportamentul observabil și atitudinile raportate la sine specifice fiecărui stadiu sunt indicii ale stării viziunii fundamentale.

Sensibilitatea interculturală nu este o calitate naturală umană. Mai degrabă oamenii sunt înclinați să experimenteze teama în fața diferențelor și să acționeze în acord cu starea lor emoțională negativă. Pretutindeni în istoria umanității, când membrii diferitelor culturi au intrat în contact au existat multiple conflicte, stări de dominație, de opresiune. Astăzi în societățile moderne, indivizii trebuie să învețe alte căi de a fi împreună și a împărți același spațiu. Au nevoie de contexte în interiorul cărora fiecare să învețe despre celălalt și să-și practice abilitățile comunicării și interacțiunii interculturale. Aceasta implică o muncă intensă pentru a învinge tendințele etnocentriste și de a explora noi relații dincolo de perceperea diferențelor. Conștientizarea diferențelor provoacă indivizii să înțeleagă mai bine atât reacțiile lor cât și a celorlalți în situație de interacțiune, iar sporirea sensibilității culturale și a competențelor de comunicare i-ar aduce pe aceștia în situația de a-și schimba reacțiile negative.

Globalizarea inevitabil conduce către diversitate culturală sau multiculturalism în toate aspectele vieții. Cu alte cuvinte, schimbarea caracteristicilor culturale ale școlilor, comunităților, organizațiilor, vieții sociale și politice face diversitatea culturală principala normă în majoritatea țărilor. Tendința indivizilor este de a nutri către multiple identități în termeni de cultură, rasă, etnie, gen, religie, naționalitate. A fi conștient de relevanța identităților multiple ale altora este primul pas spre a deveni un cetățean instruit care tolerează diferențele culturale în ideea de a practica

coexistența multiculturală într-o cultură civică globală. Astfel, conștientizarea interculturală funcționează ca o condiție minimă pentru un individ competent intercultural în societatea privită în ansamblu.

Importanța conștientizării interculturale în lumea modernă este reflectată prin creșterea cererilor pentru programele educaționale de formare interculturală. Specialiștii în acest domeniu au creat numeroase programe de formare interculturală pentru a dezvolta conștiința interculturală. Obiectivul comun al acestor programe este acela de a conștientiza diferențele culturale și de a îmbunătăți abilitățile de comunicare, micșorând probabilitatea apariției neînțelegerilor în interacțiunile interculturale. Dintre cele mai întâlnite șase programe de formare interculturală: afective, cognitive, comportamentale, simulare contextuală, conștientizarea culturală și conștientizarea de sine, doar programele de formare cognitive, de conștientizare culturală și de sine corelează direct cu priza de conștiință interculturală.

Programele de formare cognitive susțin înțelegerea diferențelor și similitudinilor culturale. Cele de conștientizare culturală solicită participanților să înțeleagă care sunt aspectele universale și specifice ale culturii. Conștientizarea de sine ajută participanții să identifice atitudinile, opiniile și bias-urile înrădăcinate în cultura de origine și care influențează stilul de comunicare. Astfel, conștientizarea interculturală solicită indivizii să înțeleagă, din perspectiva propriei culturi, că ei sunt ființe culturale și să folosească această înțelegere ca un fundament pentru a descifra caracteristicile distincte ale altor culturi cu scopul de a interpreta eficient comportamentul alterității în interacțiunile interculturale. Acest concept se referă la decelarea convențiilor culturale care afectează modul de gândire și comportament al indivizilor.

Conștientizarea interculturală este, prin urmare, perspectiva cognitivă a comunicării interculturale. Pune accentul pe schimbările care au loc în gândirea oamenilor despre contextul social prin înțelegerea specificul culturii de apartenență și a specificului unei alte culturi. Oferă oportunitatea comprehensiunii dinamismului

cultural prin reducerea nivelului ambiguității situaționale și a incertitudinii în interacțiunile interculturale. Cu un minimum de disconfort, o minimă confuzie și agitație în noul mediu, indivizii se pot adapta situației cerute fără consecințe semnificative în plan personal, interpersonal sau de grup și pot face față cu rapiditate schimbărilor ambientale.

Înțelegerea dimensiunilor variabilității culturale oferă scheme de identificare a modului în care comunicarea diferă între culturi. Pentru că fiecare cultură tinde să favorizeze anumite forme de procesare a informațiilor care vin din ariile înconjurătoare, pot fi întâlnite o serie de probleme în comunicare interculturală atunci când nou-veniții nu înțeleg aceste pattern-uri de gândire. Prin urmare, învățarea preferințelor unei culturi pentru susținerea argumentelor sale și determinarea cunoștințelor devin cheia unei interacțiuni interculturale eficiente. Cu alte cuvinte, indivizii trebuie să înțeleagă variabilitatea interculturală cu scopul de a modifica pattern-urile comunicaționale în sensul de a fi congruente cu replicile partenerilor de interacțiune nefamiliari. Schimbarea comportamentului pentru a fi congruent cu al celorlalți ajută în atingerea unei înțelegeri reciproce și menținerea coexistenței multiculturale.

Conștientizarea interculturală aduce în discuție și ideea de „hartă culturală” (Kluckhohn, 1952), subliniind importanța cunoștințelor culturale în dezvoltarea competenței culturale. Autorul susține că priza de conștiința culturală necesită înțelegerea „hărții culturale”. Dacă harta este precisă și poate fi citită de un individ el nu se va rătăci; la fel dacă un individ cunoaște o cultură, își va ști drumul în societatea respectivă. Dacă elementele din realitate corespund consistent cu cele de pe harta mentală, aceasta poate fi considerată izomorfă în raport cu realitatea. Astfel, atributul izomorf devine un nivel al conștiinței cognitive.

Conștientizarea interculturală poate fi considerată un proces de interiorizare a atitudinilor, a înțelesurilor comune rezultate prin aderarea la un grup și care dictează valorile, credințele individuale. Acest proces poate fi integrat în trei niveluri: (1)

conștientizarea trăsăturilor culturale superficiale, (2) conștientizarea trăsăturile culturale semnificative și subtile, (3) conștientizarea modului în care o altă cultură este privită din perspectiva membrilor in-grupului de apartenență.

Conștientizarea se referă mereu la sine, în relație cu ceva sau cu cineva, și implică procese de explorare și experimentare. Este în același timp un proces reflectiv și introspectiv ireversibil – odată ce a dobândit conștiința a ceva, individul nu mai poate reveni la starea dinainte (Fantini, 2000). Conștientizarea reprezintă o puternică resursă a competenței de comunicare interculturală deoarece afectează pozitiv, potențează dezvoltarea celorlalte resurse – atitudini, abilități, cunoaștere. Conform autorului, conștientizarea joacă rolul de ax central al oricărui proces de pătrundere într-o altă cultură și de dobândire a acceptării din partea membrilor acesteia. Fantini, preluând câteva observații ale lui P. Freire, enumeră virtuțile conștientizării – poate produce transformarea sinelui și a relațiilor cu ceilalți, poate conduce la o abordare critică și creativă a realității și, prin urmare, este cea mai importantă sarcină a educației.

Bazele competenței de comunicare interculturală se regăsesc în atitudinile vorbitorului intercultural. Atitudinile interculturale implică curiozitatea și deschiderea către alteritate, dorința de a suspenda neîncrederea în altă cultură și încrederea absolută în propria referință culturală. Aceasta înseamnă o relativizare a valorilor, credințelor și comportamentelor personale, neconsiderându-le ca fiind singurele posibile și natural corecte și posibilitatea schimbării perceptive din perspectiva out-grupului care are un set diferit de valori, credințe și comportamente.

Bibliografie

- Bennett, M. J., 1993, Toward ethnorelativism: A development model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), *Education for the intercultural experience* (2nd,) Yarmouth, ME: Intercultural Press.
- Bennett, M. J., Hammer, M. R., Wiseman, R., 2003, Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory, *International Journal of Intercultural Relations*, Nr. 27.
- Brislin, R. W., Yoshida, T., 1994, *Intercultural communication Training: an introduction*, Sage Publication.
- Chen, G. M., Starosta, W. J., 1996, Intercultural communication competence: A synthesis. In B. Burleson (Ed.), *Communication yearbook 19* (pp. 353-383). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Duran, R. L., 1983, Communicative adaptability: A measure of social communicative competence. *Communication Quarterly*.
- Fantini, A. E., 2000, A central concern: developing intercultural competence, paper available on-line <http://www.sit.edu/publications/docs/competence.pdf>.

- Gudykunst, W. B., Hammer, M.R., Wiseman, R.L., 1977, An analysis of an integrated approach to cross-cultural training. *International Journal of Intercultural Relations*, Nr. 1, pp. 99-110.
- Gudykunst, W. B., [Chua, E.](#), [Ting-Toomey, S.](#), 1998, Culture and interpersonal. Communication, Newbury Park, Calif.: Sage Publications.
- Gudykunst, W. B., [Mody, B.](#), 2002, Handbook of international and intercultural Communication, Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- Gudykunst, W. B., Kim, Y. Y., 2003, Communicating with strangers: an approach to intercultural communication, Boston: McGraw-Hill.
- Guirdham, M., 1999, Communicating across culture, Basingstoke: Palgrave, 1999.
- Kim, Y. Y., 2001, Becoming intercultural: an integrative theory of communication an cross culture adaptation, Thousand Oaks, Calif.: Sage
- Kroeber, A. L., Kluckhohn, C., 1952, Culture: A critical review of concept and definition. Cambridge, MA: Peabody Museum.
- Landis, D., Bhagat, R., 1996, Handbook of intercultural training, 2nd edition, Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- [Martin, J.](#), 2004, The intercultural performance handbook, London, New York: Rutledge Sussex Academic Press.
- Ruben, B. D., 1976, Assessing communication competency for intercultural adaptation. Group & Organization Studies.
- Samovar, L. A., Porter R. E., 2003, Intercultural communication: a reader – 10th ed., Belmont, Calif.: Wadsworth/Thomson Learning.
- Spitzberg, B. H., Cupach, W. R., 1984, Interpersonal communication competence, Beverly Hills, CA: Sage.
- Spitzberg, B. H., 1989, Issues in the development of a theory of interpersonal competence in the intercultural context. *International Journal of Intercultural Relations*, Nr. 13.
- Spitzberg, B. H., 2000, A model of intercultural communication competence. In Samovar,L., Porter, R., (Eds.) *Intercultural communication A reader* (2nd ed., pp. 7-24). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Wiseman, R. L., Hammer, M., Nishida, N., 1989, Predictors of intercultural communication competence. *International Journal of Intercultural Relations*, Nr. 13.

KITSCH – THE HOARTFROST OF ART

Aniela Ioana Corlăteanu, Instructor, PhD Student, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: You come across it where and when you expect it the least: in the street, in locations known as tourist attractions, in markets and fairs, in arts and crafts shop windows, in the houses of your friends whose taste you would have never doubted ... It bears various names: Roberto the Mariner, The Shooting of the Stag, The Snake Woman, The Abduction of the Sabine Women (not to be mistaken for Mozart's work of art), Peasant Woman or Little Draw Well, Painting by Guta Ionescu, Souvenir, I Loved You, Paraschiva, and many others. It clings to you like a bur, with aggressiveness and insolence. It sometimes takes certified forms, finding its legitimacy in diplomas and proper signatures, as kitsch may also be found in the bureaucratic style of awarding certifications.

There are two poles marking its movement: bad taste and naivety (obviously, when imposture is entirely out of discussion). One finds their 'vocation' for art overnight, speculating upon the existence of some niches in the aesthetic education of a certain category of the public. They elude the law or obtain, under who knows what circumstances, attestations, visas, and authorizations, and then conceive the kitsch and release its seeds throughout the world. Due to people's ignorance, naivety, and lack of discernment, it is accepted and assimilated. From here, there is only one step to take to the spiritual pollution.

Protection against this kitsch would thus be necessary: more discernment in receiving and accepting, at all levels, the public manifestations of art; a more intense and more systematic aesthetic education of the public, a firmer position to take against the aggressiveness of the aesthetic fake. It may be true that bad taste has its own supporters but so is the fact that the devil itself eludes the fragrance of incense...

Keywords: kitsch, attitude, art, communication, discourse.

The concept of kitsch has been largely used in the field of arts, being related to the idea of creation and to aesthetic issues in particular, but it can also be used in a wider sense, whilst approaching unspecific phenomena which involve discrepancies, falsehood, or degradation. The kitsch attitude in the aesthetic field may be compared to and has the same effects as the snobbery or the hypocrisy reflected at a moral level on a daily basis.

But what is kitsch?

According to Abraham Moles, the concept of "kitsch" appeared in Munich, around 1860, deriving from the word "Kitschen". The first kitschy creations belonged to the German painters who had to meet the market demands at the time. Ever since, this tendency has had more or less thriving periods, so that one may even speak of an artistic trend of "kitsch" which has begun to dominate the field of arts. Kitsch exerts a particular influence on the masses, its creator being utterly aware of this aspect and the entire act of creation involving a well-established procedure and precise goals. The theory of kitsch is extremely vast, so that one may refer to the kitsch man, the kitsch object, the multitude of objects, the kitsch entourage, the kitsch atmosphere, mass media and the art of kitsch, etc.

Regardless of its origins, kitsch has never ceased to be a word with a strongly pejorative meaning, which explains why it is prone to being used subjectively in a wide variety of situations. To refer to something as kitsch is most often equivalent with rejecting it, from the very beginning, as something giving rise to aversion or even disgust. The term

can be used pejoratively with reference to architecture, landscaping, interior design, furniture, painting and sculpture, film making and television programmes, music, literature, and practically to whatever undergoes a judgement of taste. Irrespective of the classification of the contexts in which it appears, kitsch always implies an aesthetic inconsistency.

Yet the remaining question is how one could differentiate between an object and a work of art. A likely answer in this respect may be offered by the features of the kitsch object identified by Abraham Moles:

1. *“The curves delineating its contours and elements belong, in general, to a series of relatively complex differential equations characterized by numerous points of inflection; yet these points become connected one to another progressively and without discontinuities (tangent connections), which helps to distinguish them from the “oyster”, the distinctive mark of pure Baroque, whose motif is a visibly orthogonal double network. (...)*
2. *The kitsch object rarely comprises completely flat surfaces; its surfaces are, in general, filled in or enriched with representations, symbols or ornaments (the principle of crowdedness and that of decorativeness). There appears the idea of an exaggerated decorativeness: the ornament is a peremptory rule of the creative act, within a frequently figurative tendency.*
3. *Colours are often an inherent element of whatever is termed as Gestalt Kitsch. The contrasts between pure and complementary colours, shades of white, particularly the transitions from red to a fondant candy-like pink, to violet or to a fading lilac, as well as combinations of all rainbow colours, which intermingle with one another, often characterize the chromatics of the kitsch. (...) Traditional colours are not used: if pink and violet can be associated with each another, conversely, red and green exclude each other and are not considered “good taste”; the former might be referred to as “sentimental colours”, with reference to literature, where the equivalent of the term “colour” can obviously be found in the decorative style. (...)*
4. *In-built materials rarely look like what they are in reality. Thus, the wood is painted so as to imitate marble, plastic surfaces are adorned with in-built fiber motifs, zinc objects are coated with brass, bronze statues are gilded, cast iron columns simulate the stucco or the Gothic arch, etc. Materials are, therefore, disguised. (...)*
5. *Finally, I have mentioned the existence of some discrepancies, with respect to dimensions, between the representation of the object and its “natural” or “original” model. Rendering an object as gigantic or in miniature represents a classical feature of the kitsch object which solely reproduces the recognizable form of the object itself, leaving out its concrete, existential aspect. In fact, the kitsch object is essentially defined by a system of reference “characteristic to the human being”, the ultimate purpose being that of showing the object to advantage by adapting its dimensions.”¹*

¹ Moles, Abraham, *Psihologia kitsch-ului*. Arta fericirii, Meridiane Publishing House, Bucharest, 1980, pp. 42 – 49.

Should we not have the terms of comparison represented by genuine art, all of the above-mentioned aspects would probably appear normal to us and the objects which have been conceived in this manner would leave the impression of having an incontestable artistic value. Thus, "...kitsch is unavoidably tied to art in the same way the fake is tied to its authentic counterpart. «*There is a grain of kitsch in every kind of art*», says Broch, because in every kind of art there is a minimum of conventionalism, of that wish which no master is spared, namely to please the customer.”²

The kitsch artist manages to imitate the avant-garde only to the extent to which the latter's unconventionalisms have been perceived as a success and have been largely accepted and even transformed into stereotypes. “*Through its very nature, kitsch is incapable of taking the risk which any genuine avant-garde would presuppose. Kitsch makes use of the avant-garde's procedures for purposes which one may term as 'aesthetic publicity'*”.³

The likelihood that the avant-garde will employ elements of kitsch and, vice versa, that the latter will use avant-garde formulas demonstrates, once again, how complex the concept of kitsch is.

According to some authors, the essence of modernity is explicitly identified with kitsch and the latter is perceived as an historical style covering a large period. A German playwright, Frank Wedekind, identified an intellectually troubling equation between modernity and kitsch. They practically appear to exclude each other reciprocally, inasmuch as modernity entails the anti-traditional actuality, the experiment, or in Poud's terms, the “Make-it-new” type of novelty, the acceptance of change, whereas kitsch – in all its great diversity – suggests repetition, banality, triviality. From both a technological and an aesthetic point of view, “*kitsch is one of the most characteristic outcomes of modernity*”.⁴

The wide spread of the industrial production was the main element which not only determined a general social restructuring process, but also influenced all social relationships. The immediate and natural effect, with a wide range of implications, was the great and pressing need for labour force. Once the already existent human resources in the cities ran out, further labour force was recruited from the rural areas. This phenomenon started and fueled the long-term process of turning the rural masses into urban ones. At first, this meant the beginning of the peasants' invasion of closer or farther cities in a country, then that of the “invasion” across the borders, to other countries. A great number of people gave up their former lifestyle to adopt a new one.⁵

First the newly enriched, then the petty bourgeoisie as well as other segments of the population tried to imitate the old aristocracy and their consumption habits, including the consumption of beauty as a commodity. But as this new social category of people was hardly familiar with the genuine values and, since ‘cheap’ objects appeared to them just as good as anything else, the people in case became the main class of kitsch consumers.

² *Ibidem*, p. 6

³ Călinescu, Matei, *5 fețe ale modernității*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995, p. 195

⁴ *Ibidem*, p. 191

⁵ Mate, Gavril – *Universul kitsch-ului. O problemă de estetică*, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 1985, p. 23

One of the fundamental characteristics of modernity is “the hypocrisy of luxury”. *Everyone hopes to appear what he is not and makes great efforts to succeed in doing so.* The hypocrisy of the luxury is particularly characteristic to the ages of democracy. The artists’ creations increase in number, yet the value of each and every product decreases. As they are no longer capable of accomplishing great things, artists tend to cultivate whatever is sweet and attractive, paying more attention to appearance rather than to reality.

Regardless of whether we accept the theory of “one’s search for a social position” or we prefer to see in kitsch a pleasant way of evading the monotony of modern daily life, the concept of kitsch still outlined by connotations such as cheap imitation, counterfeiting, falsehood, and the aesthetics of deceit and self-delusion.

Life in a mercantile environment makes it hard for one to perceive the value and the paradigmatic beauty of the world as well as of the human being. Leading a meaningless life, devoid of any significance, results in a constant encouragement of eccentricity and of the monkeyish aesthetic imitation as would-be “interesting” values in all fields, on the pretext of societal renewability and societal emancipation.⁶ Beauty and genuine value are no longer related to the idea of truth and good, which normally cause a state of transfiguration, but rather to producing bizarre feelings, some sort of “strong sensations” which ultimately degenerate into snobbery. The resulting axiological void generates an acute deficiency in motivation and a deadly boredom which, exacerbated by a culture of narcissism, cause the masses to abandon themselves to illusion.

Thus, the materialistic society undergoes such a flagrant mutation of values that the value of a civilization or of a culture is now exclusively appreciated in terms of its economic success. Aesthetic kitsch is a mere plastic image of this lifestyle characterized by a lack of value and turning everything into a commodity. It is yet perceived, in this phase of spiritual mediocrity, as impressively valuable.

Kitsch is the typical outcome of capitalism, modernism, or better said, of contemporaneity. It represents the act of putting to value tastes and manners which are normally perceived as bizarre, vulgar or banal. By promoting those features which are uncharacteristic to an individual, kitsch brings in the foreground one’s proneness to theatricality and exaggeration as well as one’s wish to impress through their lack of conventionalism. It is, to some extent, a form of self-irony. It is a phenomenon which may derive from the very lack of genuine values. Self-irony along with this obvious, intentional exaggeration serves as a substitute for an inability to appreciate the genuine value, it is a grotesque mask intentionally worn by a woman who is incapable of appreciating good-taste in make-up. This is how kitsch may become only an excuse for taking poor quality, unrefined and vulgar works of art for genuine art, a phenomenon which is also known as “the yuck factor”.

A current derivative of the kitsch phenomenon is the so-called “camp” phenomenon. According to the School of Frankfurt and its main representative, Theodor Adorno, the aforementioned phenomenon promotes a form of thoughtless consumerism.

⁶ Cherhat, Adrian. *Kitsch-ul ca mod de viață în cultura modernă*, <http://noinu.rdscj.ro/article.php?articleID=68>

As for the literature in the field, it either originates the term “camp” in the French word “se camper” (with the connotation of adopting an exaggerated form of couture), or keeps it in an obscure area like that provided by the Oxford English Dictionary.

The “camp” phenomenon promotes bad taste – most often it is the same bad taste promoted in the past – as a superior form of refinement. It is as if bad taste, accepted and intentionally looked for, would outperform itself to become its own opposing counterpart. It is difficult to differentiate between the “camp” phenomenon and kitsch. The recent “camp” trend has appeared recently among the circles of intellectuals in New York and spread across the entire U.S., contributing significantly to the revival of kitsch in the world of arts as well.

Nevertheless, the “camp” phenomenon has a social value, too, being rooted in the minority groups’ policy of taking attitude and thus deriding the dominant culture of the majority by means of exaggerations.

The phenomenon in case is also closely related to social movements with a sexual orientation: transsexuality, homosexuality, and even the feminist movement. However, it currently tends to become the expression of a spirit of rebelliousness towards the old values and order of the society.

Once a way to reject the social class difference, the adoption of bad taste has now become a mode of standing out of the crowd by asserting one’s individuality. This phenomenon is quite common not only with those adolescents who are willing to prove they cannot be forced to obey rules, but also “stars” like Lady GaGa, Madonna, RuPaul, Mika, etc.

The difference between the two concepts, which in fact resemble each other very much (both promote pseudo-art), resides in the fact that the user is utterly familiar with the genuine value of the object or of the style (thus, the “camp” type of user is aware of the lack of genuine artistic value, yet he or she employs this style in order to prove something, whereas the “kitsch” type of user very often considers the object extremely beautiful and as having an incontestable artistic value).

“If the models promoted by the avant-garde and camp culture can resort to artistic forms and techniques which are bound to the most typical category of kitsch, the latter, in its turn, can imitate to its profit the look of avant-gardism. This also explains the constantly renewed force of kitsch to survive in the world of what is generally termed as great art.”⁷

However, a great problem remains the expansion of the kitsch phenomenon which counteracts whatever art attempts to do in all respects. For various reasons, people no longer rise to the challenge of art, being simply too tolerant of kitsch. In their attempt to refuse all the ideas, and using the pseudo-argumentation as a substitute for all final answers, those who opt for their own reflection as a way of life will ultimately wonder, at some point, where the delineation between kitsch and art is and whom the two of them addresses mostly.

Is kitsch an art typical of the masses? Most critics and artists have to face the pressing thought that “It’s not beautiful what I personally like, but rather it is beautiful

⁷ Călinescu, Matei, op. cit. p. 195

whatever is beautiful.” Yet, as Eugen Ionescu remarks very well, in the aforementioned acceptance it is the masses that are left to decide what may be termed as “beautiful”.

Art’s mission is not to give up one truth in favour of another (namely that of the individual artist), but rather to integrate these truths into a “sum total” which rather requires meditation than leaves room for a clear-cut conclusion: the work of art speaks first and foremost about the human condition, regardless of referring in this case to “Miorita” or to the Sistine Chapel.

Should we condemn the masses to an irremediable bad taste? Are we not wrong when we state that artists give up to kitsch owing to the masses’ preferences? The new trends nowadays – including kitsch – require more knowledgeableness on the looker’s part, in complete accordance with the technical revolution and with the extent to which the 21st century individual is informed as compared to the one who lived in the 18th century. Obviously, the art of the former might not be understood by the latter unless he or she had similar concerns in life in this respect. The masses cannot create, in the strict literal sense of the word, but they can very well perceive the diverse aspects of creation. Heinrich Lutzeler remarked: *“whoever does not master form fails as an artist, whoever is unable to interpret form – no matter how, consciously or not – fails as one who looks at art.”*⁸

Art is first and foremost an interrogation with respect to faulty lives, to what seems to be excluded, and yet adds up and contradicts, highlighting and making things complete. In every beautiful thing there lies both harmony and contrast. From amongst craftsmen, who may be perceived as masters of form, only those can stand out who have something to express, an impulse, a living moment, something that requires formative knowledge (Brancusi attended the School of Arts and Crafts). Indeed, it is not enough to learn things because, in order to create art, one needs to have the true vision, the unique talent to perceive and create everything, from the very beginning, in terms of forms. Before reasoning, the artist sees and feels the reality differently from the others (which defines him and renders him unique), yet in a much more expressive way than the previously used artistic language. For this reason, the only art which the masses can create is the folk art, anonymous, and yet revealing the ordinary man’s strong sensitivity to whatever is beautiful.

A folk artist originating in the Oaş Country and taking part in a country festival gave an opening speech, highlighting at some point the necessity to counteract the “hoarfrost” which is about to suffocate the genuine values of art. Kitsch – a foreign word, difficult to be assimilated by the circles of nonspecialists – had become “hoarfrost” just like “lacramatie” (obsolete word meaning “complaint”) is still used now and then instead of “reclamatie” (its contemporary equivalent). Far from causing the audience to laugh, the phrase rather impressed through its metaphorical connotation. The folk artist proved to be well-aware of the meaning of the concept of kitsch, since he added up immediately: “that’s true, these objects [kitschy objects] are a sort of hoarfrost which spreads over the trees damaging their branches.”

What can be more eloquent than the connotation attributed to the concept of kitsch by means of this folk etymology? Kitsch is like the hoarfrost: it makes things indistinct,

⁸ Lutzeler Heinrich, *Drumuri spre artă*, vol. 2, Meridiane Publishing House, ”Biblioteca de artă” Collection, Bucharest, 1986, p. 53

misrepresents, and suffocates whilst leaving the impression of being attractive; it is fragile and perishable, yet invading and ubiquitous; it hides the healthy, everlasting nature of art under the sparkling crystals coming to life from mere ... “rain drops”.

Bibliography:

Călinescu, Matei, *5 fețe ale modernității*, Univers Publishing House, Bucharest, 1995

Cherhat, Adrian *Kitsch-ul ca mod de viață în cultura modernă*, după, <http://noinu.rdscj.ro/article.php?articleID=68>

Lutzeler Heinrich, *Drumuri spre artă*, Meridiane Publishing House, Bucharest, 1986

Mate, Gavril – *Universul kitsch-ului. O problemă de estetică*, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 1985

Moles, Abraham, *Psihologia kitsch-ului. Arta fericirii*, Meridiane Publishing House, Bucharest, 1980.

INTERDISCIPLINARITY IN THE LANGUAGE OF ARCHITECTURE

Bianca Geman, Assistant, PhD Student, Technical Construction University of Bucharest

Abstract: The language of architecture is the mirror of a dynamic and heterogeneous science and it is characterised by a high degree of interdisciplinarity. There is a number of terms borrowed from other sciences with or without major changes in meaning. There is also the reverse: terms that migrate from the language of architecture towards other specialized languages, via the ordinary language.

Keywords: architecture, science, language, interdisciplinarity, term.

Arhitectura reprezintă un domeniu de maximă actualitate, care se bucură de o dinamică deosebită. **Interdisciplinaritatea** la nivelul științei **arhitecturii** are consecințe și la nivelul limbajului. O serie de termeni din alte științe au fost împrumutați de limbajul din arhitectură cu sau fără schimbări majore sau minore de sens. Interesantă este și mișcarea în sens invers, a termenilor care migrează din limbajul arhitecturii spre alte limbi specializate, prin intermediul limbii comune.

Conceptul de **interdisciplinaritate** des invocat în societatea actuală, propune necesitatea integrării componentelor unei discipline într-un macrocontext științific bazat pe relații și interdependențe.

În ceea ce privește limbajul, **interdisciplinaritatea** se referă la „prezența unui termen specializat în minimum sau în mai mult de două domenii științifice” (Bidu-Vrănceanu 2007: 181). Se remarcă din perspectiva altor autori (Toma 2006: 347) că **interdisciplinaritatea** reprezintă un rezultat al migrării termenilor științifici dintr-un domeniu în altul, această interrelaționare fiind caracterizată printr-o mobilitate interdomenială accentuată și o colaborare a specialiștilor care provin din ramuri diferite ale științei.

Noile abordări științifice propun alături de **interdisciplinaritate** și variantele **multidisciplinaritate**, **pluridisciplinaritate** și **transdisciplinaritate**, ca o reacție la caracterul științific tradițional - **unidisciplinar**, care presupunea organizarea conținutului cognitiv într-un sistem bine definit și delimitat al unui singur domeniu de referință.

Investigarea *lexicului științific interdisciplinar* (LSI) din domeniul **arhitecturii** urmărește (cf. Bidu-Vrănceanu 2007: 195-196):

-*identificarea și justificarea* interdisciplinarităților în funcție de criterii calitative și cantitative;

-*caracteristicile semantice*;

-*gradul de determinare contextuală*, după cum termenii apar în *sintagme specializate* sau sunt *relativ/total liberi de context*;

-*marcarea diastratică* din dicționarele generale.

Arhitectura se remarcă printr-un LSI bogat, situație la care contribuie faptul că este un domeniu dinamic, mobil și însăși delimitarea domeniului suferă diferite interpretări, **arhitectura** fiind definită ca *știința și arta de a proiecta și construi clădiri*.

Un număr mare de termeni este comun cu domeniul **construcțiilor**: ANSAMBLU, MATERIAL, METODĂ, PANOU, PIESĂ, PLACĂ, PLANȘEU, PLATFORMĂ, PROFIL, SISTEM, TEHNICĂ.

Bine reprezentate cantitativ sunt și termenii comuni cu **artele decorative**: DECORAȚIE, ELEMENT, MOTIV, MULURĂ, ORNAMENT, STIL; **matematică**: ARC, BAZĂ, DISTANȚĂ, FUS, FIGURĂ, MODUL, PERSPECTIVĂ, PIRAMIDĂ, PLAN, PROIECT, PROIECȚIE, RAPORT, SECȚIUNE, SPAȚIU, STRUCTURĂ, SUPRAFAȚĂ, UNITATE. În toate aceste situații, **interdisciplinaritatea** este justificată prin relații de conținut importante între aceste domenii.

Alte interferențe bine reprezentate se stabilesc între **arhitectură** și **științele umaniste - lingvistică**: ACCENT, ACORD, EXPRESIE, FORMĂ, SEMN, SINTAGMĂ; **literatură**, **muzică**: COMPOZIȚIE, CURENT, IDEE, SIMBOL, TEMĂ.

Tangențele **arhitecturii** cu alte terminologii sunt izolate: **mineralogia**: MATERIE, PERLĂ, PULBERE, ROCĂ; **cinematografia**: PLAN, PROIECȚIE, **economia**: ACORD, UNITATE.

Criteriul conceptual-semantic are un rol important în identificarea riguroasă a sensului specializat. *Identitățile* sau *echivalențele semantice* sunt puternic condiționate extralingvistice prin extinderea manierelor de descriere științifică sau prin posibilitățile de redare diferită a aceluiași referent. În această situație, termenul își păstrează cea mai mare parte a sensului („nodul dur”), la acesta adăugându-se trăsături specifice în funcție de domeniu, care nu afectează însă conceptul fundamental.

Analiza sensurilor LSI din **arhitectură** a evidențiat că termenii împrumutați din **construcții** și **artele decorative** sunt utilizați cu același sens în cele două domenii: ACANT, ANTEFIX, COLOANĂ, CONSOLĂ, DECORAȚIE, DENTICUL, ELEMENT, MATERIAL, ORNAMENT, PILON, PLATBANDĂ, STÂLP, VOLUTĂ. În aceeași situație sunt și termenii **matematici** utilizați în **arhitectură**: ARC, BAZĂ, DISTANȚĂ, MODUL, PLAN, PLANIMETRIE, PERSPECTIVĂ, SPAȚIU, STRUCTURĂ.

Modificările semantice suferite de un termen în trecerea de la un domeniu la altul, se bazează pe analogii, fiind calificate drept *interferențe*, care ies din sfera interdisciplinarității propriu-zise (Bidu-Vrănceanu 2007: 185).

Modificarea semantică este explicit desemnată prin utilizarea în sintagme fixe cu diferiți determinanți, dintre care adjectivul *arhitectural* este preponderent. În această situație sunt termeni ca: ACCESORIU, ANSAMBLU, DECORAȚIE, DETALIU, EDIFICIU, ELEMENT, FIGURĂ, FORMĂ, IMAGINE, LIMBAJ, MONUMENT, MOTIV, ORDIN, ORNAMENT, PLAN, PROFIL, PROGRAM, SEMIOLOGIE, SEMN, SEMNIFICAȚIE, SISTEM, SPAȚIU, STRUCTURĂ, STIL, TEHNICĂ, TEMĂ, UNITATE.

Transferul termenilor din diferite domenii în **terminologia arhitecturii** se face, prin intermediul *limbii comune*: BAZAR, BAZILICĂ, BISERICĂ, CAPELĂ, CATEDRALĂ, DOM, HALĂ, INSTITUȚIE, MONUMENT, ORDIN, REȘEDINȚĂ, STATUIE, STIL, TEATRU, TEMPLU, ZONĂ sau prin *metaforă*: GURĂ DE ARUNCARE, NAȘTEREA UNEI BOLȚI, ODIHNĂ A SCĂRII, PÂNZĂ DE BOLTĂ, PÂNZE SUBȚIRI, TROMPĂ DE COLȚ.

Criteriul contextual (sintagmatic) este important în analiza LSI, deoarece utilizarea unui termen în mai multe domenii reprezintă un factor de ambiguitate semantică, care încalcă

principiul univocității sensului din comunicarea științifică. Rezultă importanța remarcabilă a contextului în identificarea și dezambiguizarea sensului.

Independența față de context reprezintă o condiție a termenului în comunicarea specializată. De aceea, este necesară studierea dependenței sintagmatiche pentru precizie în stabilirea sensului.

Analiza contextelor a contribuit la stabilirea situațiilor în care apar termenii interdisciplinari, de la *libertăți contextuale* (sintagme libere) până la *contexte fixe* și *relativ fixe*.

Relativa libertate contextuală a termenilor din **arhitectură**, chiar când intră în LSI, corespunde caracterului de știință fundamentală. Prezintă anumite libertăți contextuale termeni care desemnează concepte științifice de bază, comuni cu domeniul **construcțiilor**, precum: ANSAMBLU, MATERIAL, PLACĂ, PLANȘEU, PLATFORMĂ, PROFIL, SISTEM, SPAȚIU, STRUCTURĂ, TEHNICĂ. Există însă, o *dependență textuală*, justificată de existența unor orientări diferite în funcție de curente, idei, stiluri.

Sintagmele fixe reprezintă un factor de dezambiguizare semantică, putând fi evidențiate două situații (cf. Bidu-Vrănceanu 2007: 196):

-se exprimă varietăți conceptuale precis diferențiate, rezultând formarea unor *serii sintagmatiche*;

-existența unor sintagme fixe în care se exprimă sensul specializat în *combinații unice*.

O parte destul de reprezentativă a LSI din **arhitectură** este *strict condiționată contextual*, termenii respectivi realizând sensul specializat din acest domeniu, prin *sintagme fixe, specializate*: ARC (~ASCUȚIT, ~BUTANT, ~CU ROL DE CONTRAFIȘĂ, ~DE TRIUMF, ~ÎN PLIN CINTRU, ~ÎN MÂNER DE COȘ, ~ÎN OGIVĂ, ~PLAT, ~SEMICIRCULAR, ~SUBÂNĂLȚAT, ~TURTIT, ~TRILOBAT ~TREFLAT); CĂRĂMIDĂ (~APARENTĂ, ~BITUMATĂ, ~CERAMICĂ, ~DE STICLĂ, ~DE DIATOMIT, ~DE DIALIT, ~GĂURITĂ, ~PLINĂ PRESATĂ, ~POROASĂ, ~SMĂLȚUITĂ); ORDIN (~COLOSAL, ~COMPOZIT, ~CORINTIC, ~DORIC, ~IONIC, ~TOSCAN); STIL (~BAROC, ~BIZANTIN, ~CAVALERESC, ~DECORAT, ~ETRUSC, ~GOTIC, ~GREC, ~MAUR, ~MEDIEVAL, ~NEOCLASIC, ~NEOGOTIC, ~PALLADIAN, ~RENASCENTIST, ~ROCOCO, ~ROMAN, ~ROMANIC, ~VICTORIAN); ZIDĂRIE (~BRUTĂ, ~BRUTĂ CU MUCHII DIN PIATRĂ ECARISATĂ, ~CICLOPICĂ, ~CU BOSAJE, ~DIN CĂRĂMIDĂ, ~DIN MATERIALE PREFABRICATE, ~DIN PIATRĂ ECARISATĂ, ~MIXTĂ, ~TIP RUSTICĂ).

Există însă destule sintagme nominale fixe, cu o componență variată, în care predomină valoarea *denotativă*, fiind indicată astfel rigurozitatea din domeniul **arhitecturii**, precum: BANDĂ LOMBARDĂ, CHEIE PANDANTĂ, CONSOLĂ ÎN PARANTEZĂ, ETAJ ÎN CONSOLĂ, GAURĂ DE MONTAJ, INTERSECȚIE CENTRALĂ, ÎMBRĂCĂMINTE DE SCÂNDURI, PERETE CORTINĂ, PROFIL ÎMBRĂȚIȘAT, TAMBUR CILINDRIC.

Gradul de specializare este obiectiv reflectat din punct de vedere lingvistic, prin *marcarea diastratică* a termenilor în *dicționarele generale*. Marca diastratică are rolul de a preciza și de a delimita domeniul de apartenență a unităților terminologice. Prezența mărcii diastratice în *dicționarul general* este un indiciu clar al domeniului de referință. DEX are un număr redus de mărci diastratice, apartenența la sensul specializat rezultând din definiție. În această situație, sunt următorii termeni: ABSIDĂ, ANTABLAMENT, CAPITEL, CELLA,

COLONADĂ, CONTRAFORT, EDICUL, FLEȘĂ, FRONTON, MANSARDĂ, OGIVĂ, PILASTRU, STUCATURĂ, TURLĂ. Mai amplu din această perspectivă se dovedește a fi DEXI, care prezintă un număr semnificativ de domenii, dar și subdomenii. Anumiți *termeni*, precum ACROPOLĂ, ALCAZAR, ANTIFONIC, BAROC, BIFOR, CIBORIU, CLAUSTRU, CLOPOTNIȚĂ, CROȘETĂ, DORIC, IONIC, MEDALION, MOSCHEE, NEOGOTIC, ORNAMENTICĂ, PARACLIS, stabilesc interdisciplinarități cu alte (sub)domenii: *arhitectura bisericească, artele decorative, stilurile artistice, materialele de construcție*.

Interdisciplinaritatea este o realitate ce se manifestă în grade diferite, la nivelul științei și tehnicii. Din perspectiva modului în care se realizează cooperarea interdisciplinară, în domeniul **arhitecturii** au fost identificate relații de interdependență față de domeniul **construcțiilor**, al **artelor decorative**, al **matematicii**, prin intermediul cărora comunică în calitate alternativă de știință donator/receptor.

Modalitățile actuale de utilizare a termenilor sunt cele care determină direcția transferului terminologic de la un domeniu la altul, în scopul exprimării informațiilor științifice specifice.

Referințe bibliografice

- Bidu-Vrănceanu, Angela, coord. 2000 – *Lexic comun, lexic specializat*, București, Editura Universității din București.
- Bidu-Vrănceanu, Angela, 2001 – *Lexic științific interdisciplinar*, București, Editura Universității din București.
- Bidu-Vrănceanu, Angela, 2007- *Lexic specializat în mișcare. De la dicționare la texte*, București, Editura Universității din București.
- Klein, Julie Thompson, 1990 – *Interdisciplinarity. History, Theory and Practice*, Detroit, Wayne State University Press.
- Toma, Alice, 2006 - *Lingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă*, București, Editura Universității din București.

Dicționare

- DEX – *Dicționar explicativ al limbii române*, ediția a 2-a, coord. Ion Coteanu și Lucreția Mareș, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
- DEXI – *Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române*, coord. Eugenia Dima, Editura Arc & Gunivas, Italia, 2007.
- Dicționar de artă*, coord. Mircea Popescu, Editura Meridiane, București, 1995.
- Lexicon de construcții și arhitectură*, coord. Bălan, Ștefan; Mihăilescu Șt. Nicolae, Editura Crișana, 1985.

THE NEW AESTHETIC TURN IN THE ARTISTIC RESEARCH AFTER THE END OF ART

Cătălin Gheorghe, Assist. Prof., PhD, "George Enescu" Arts University, Iași

Abstract: When commenting on the "end of art" in an article published by "The Art Newspaper", Arthur Danto is mentioning that this historical phenomenon, originated in the '60s and associated with a series of conceptual revolutions manifested as Pop, Fluxus, Minimalism and Conceptualism, announced the beginning of a new cultural reality characterized by pluralism in the philosophical statements expressed through any visual meanings, including the display of ordinary objects, which provoked a perspectival change on the meaning of art. In the wide field of art theory, the expression "the end of art" was used from various multiple perspectives with meanings differently applied in the interpretation of creative practices. Thus, from a perspective of aesthetic theory, Arthur Danto understands the end of art, accordingly with his Hegelian education, in the spirit of a transformative historical consciousness which would represent a permeable limit exposed to the human capacity to live the exceeding of this limit as a permanent state of the action for "making art always as something else", irrespective of the conditions of historicisation. From a perspective of art criticism, David Joselit talks about what happened after art as a conscious event of our interest on the global and technological effects of images after their production and their circulation. From a perspective of artistic research, Henk Borgdorf brings into discussion the epistemological problem of the demarcation of the understanding of art in relation with the interdisciplinary practices of research with artistic consequences, suggesting a meditation upon the Adornian problem of a necessity of "a metaphysics of art after the fall of art" in the form of a naturalisation of transcendence. The works generated by artistic research are no more associated with the popular culture, being the products of an elaborated work, based on cultural references correlated with the developing of another type of sensibility different than the one which is specific for the entertainment culture and the politics of spectacle introduced in the "art world" after accepting the "end of art", irrespective by the obviousness of this antinomy. This detachment from the sufficient conditions of the democratisation of art from the perspective of respecting the principle of political correctness, in a globalised world of the art which has the tendency to become an indestructible empire of "art after the end of art", could be ante-historically formulated as a new aesthetic turn in the psychological economy of the reception of art as a product of research.

Keywords: aesthetic turn, artistic research, end of art, knowledge production, critical education.

Într-un comentariu asupra „sfârșitului artei” publicat în *The Art Newspaper*, Arthur Danto menționează faptul că acest fenomen istoric, manifestat cu precădere în anii 1960 printr-o serie de revoluții conceptuale ale mișcărilor Pop, Fluxus, Minimalism și Conceptualism, ar fi semnalizat începutul unei noi realități culturale caracterizate prin pluralism în exprimarea filosofică a gândirii prin orice mijloace vizuale, inclusiv prin expunerea obiectelor obișnuite, ceea ce ar fi dus la schimbarea perspectivei asupra a ceea ce însemna arta.

În câmpul larg al teoriei artei, sintagma „sfârșitul artei” a fost întrebuințată ulterior dintr-o multitudine de perspective cu înțelesuri aplicate diferit în interpretarea practicilor creative. Astfel, dintr-o perspectivă a teoriei estetice, Arthur Danto înțelege sfârșitul artei, în acord cu educația sa hegeliană, în spiritul unei transformări a conștiinței istorice care ar reprezenta o limită permeabilă expusă capacității umane de a trăi depășirea ca stare permanentă a acțiunii de „a face artă mereu ca altceva”, indiferent de condițiile istorizării.

Dintr-o perspectivă a criticii de artă, David Joselit vorbește despre ceea ce se întâmplă *după artă* ca eveniment de conștiință al preocupării noastre cu privire la efectele globale și tehnologice ale imaginilor după producerea și punerea lor în circulație. Dintr-o perspectivă a cercetării artistice, Henk Borgdorf aduce în discuție problema epistemologică a demarcării înțelegerii artei de practicile interdisciplinare ale cercetării cu consecințe artistice, sugerând o meditație asupra problemei adorniene a necesității unei „metafizici a artei după căderea artei” în forma unei naturalizări a transcendenței (Borgdorf, 2012: 136-138).

În ceea ce privește raportarea la o comparare a caracteristicilor fenomenului cercetării artistice la cele ale fenomenului artei de consum, indiferent cât de elaborate ar fi teoriile reflexive ale artei pop asociate noului „sfârșit al artei” în jurul anilor 1960, se poate observa că lucrările generate de cercetarea artistică ar rezista unei asocieri cu faptele culturii populare, fiind mai curând produsele unei munci elaborate, bazate pe referințe culturale corelate cu dezvoltarea unui alt tip de sensibilitate decât cel specific culturii divertismentului și politicilor spectacolului introduse în „lumea artei” după acceptarea teoretică a noului „sfârșit al artei”, indiferent de evidența acestei antinomii. Această detașare față de condițiile suficiente ale democratizării artei din perspectiva respectării cu orice preț a principiilor corectitudinii politice, într-o lume globalizată a artei ce are tendința de a deveni un imperiu indestructibil al „artei după sfârșitul artei”, ar putea fi ante-istoric formulată ca o nouă turnură estetică în economia psihologică a receptării artei ca produs al cercetării.

Dacă la începutul modernității filosofice estetica presupunea caracterizarea cunoașterii realității prin intermediul facultăților senzoriale, iar ulterior, într-o viziune mai nuanțată, estetica a fost asociată cu experiența subiectivă a jocului armonios dintre imaginație și intelect pe baza datelor percepute empiric și administrate rațional, în perioada actuală a postmodernismului avansat estetica este înțeleasă din perspectiva unui complex de paradigme structurale, relaționale, transformaționale, istorice, sociologice, neuroștiințifice, ecologice, politice, educaționale și de orice alt fel, care pot justifica o multitudine de turnuri în aplicabilitatea teoriei estetice la diversitatea pluri-divergentă a practicilor artistice contemporane.

Una dintre temele pentru acasă ale teoriei estetice, pentru care s-au ridicat atâtea pretenții de rafinare a observației și a identificării și de precizie a interpretării și comunicării, a fost tema controversată a „sfârșitului artei”. În anumite momente critice ale istoriei discursului esteticii, sfârșitul artei a fost discutat fie din perspectiva pierderii destinației sale primare, aceea de reprezentare a religiei (la Hegel), fie din perspectiva transformării lucrării de artă în marfă (la Adorno), fie din perspectiva reproductibilității mecanice ca urmare a modificării condițiilor tehnologice de producție (la Benjamin), fie din perspectiva spectacularizării imaginii (la Debord), fie din perspectiva modificărilor judecății de gust datorită fracturării dispozițiilor în stratificarea claselor sociale (la Bourdieu), fie din perspectiva transfigurării obiectelor banale (la Danto).

În raport cu deconstruirea înțelesului artei în diferite câmpuri ale acțiunii umane, sfârșitul artei e pus în discuție chiar și din perspectiva suprapunerii genurilor, când identificăm forme și strategii ale artei instrumentalizate în domeniul design-ului, al *advertising*-ului, televiziunii ori cinema-ului.

O perspectivă interesantă asupra unuia dintre înțelesurile destul de discutate ale sfârșitului artei ar putea fi identificată în analiza transformării radicale a concepțiilor asupra meșteșugului și aptitudinilor artistice din perioada modernă (Roberts, 2010: 77). Accepțiunile, mai curând decât definirea artei, în anumite momente ale istoriei producțiilor artistice au fost mereu chestionate tocmai datorită condițiilor psihologice și tehnice ale transformării raporturilor cu *status quo*-ul și comunitățile interpretative care regularizau jocurile cu percepția și confortul cultural al publicului. În lucrarea sa, *Art after Deskillling*, autorul britanic John Roberts identifică o serie de astfel de momente istorice în care au avut loc transformări ale înțelegerii artei în funcție de modificări ale practicii artistice. Astfel, negarea modernistă a tehnicilor și formelor moștenite ar fi dus la crearea condițiilor exercitării unui proces radical de denaturalizare, abstractizare și formalizare văzut într-o *logică deflaționistă* (*ibidem*, 81). Prin introducerea în pictură a colajului și ansamblajului, folosindu-se diferite materiale de tip *ready made*, respectiv a unor elemente care nu țineau de spațiul acceptat al picturii, se produce o alienare estetică a unuia dintre mediile bine ierarhizate ale artei, destabilizând astfel poziția convențională ocupată până atunci de pictură. Odată cu „localizarea semnificației artistice în actul deliberării” prin strategiile deflaționiste întrebuițate de Marcel Duchamp, se produce o „dezmembrare a metafizicii mâinii, a meșteșugului și a lucrului făcut de mână” (*ibidem*, p. 83).

În condițiile în care artistul este nevoit să lucreze din perspectiva unei regândiri a subiectivității generate de transformările spațiilor afective în care se produc și se prezintă lucrările, rămâne încă în joc justificarea contingenței istorice a tehnicilor specifice mediilor artistice tradiționale. Cu toate acestea nu mai e necesar să se ia în considerare riscul ca forma artistică rezultată din munca artistului să fie atât de dificil asociată cu judecata artistică contextualizată în teoriile despre „sfârșitul artei”.

Unele dintre cele mai cunoscute poziții cu privire la argumentarea condițiilor „sfârșitului artei” în teoria estetică sunt cele ale lui Arthur Danto și Donald Kuspit. Danto, de pildă, descrie sfârșitul artei din perspectiva *pluralismului* direcțiilor de expresie și producție artistică (Danto, 1986: 114). La rândul său, Kuspit introduce conceptul de *postartă*, care se referă la indiferențierea dintre imaginația creativă și realitatea banală prin proliferarea tehnicilor reproducerii mecanice și prin spectacol, făcând referință la teoriile critice ale lui Benjamin și ale lui Debord. (Kuspit, 2004: 91-93).

În teoria extinsă a artei, dintr-o perspectivă a criticii de artă, întâlnim și poziția lui David Joselit, care utilizează expresia „*after art*” referindu-se, însă, la puterea efectelor punerii în circulație a imaginilor produse în procesul artistic. Joselit se opune credințelor comune conform cărora imaginea este derivativă, informală și amăgitoare și vorbește despre două moduri de conectare a lucrării de artă la privitor, pe care îl ia în considerare ca cetățean într-o clasificare a „legăturilor estetice” care se creează între lucrarea de artă și cetățean, între comunitate și instituție, între instituție și stat și între stat și globalitate. În funcție de felul în care au fost dezvoltate aceste conexiuni în cadrul istoriei artei, legătura dintre lucrare și cetățean poate fi perceptuală, bazată pe opticalitate înțeleasă ca formă de cunoaștere, și psihologică, bazată pe dinamica identificării imaginii. Prin utilizarea termenului „după”, Joselit pune problema continuității și reverberației, mai curând decât a rupturii, fiind corelat

cu re-contextualizarea imaginii într-o lume a saturării și ubicuității circulației imaginilor (Joselit, 2012: 90-91).

Deși discuția asupra „sfârșitului artei” ar putea fi încheiată prin acceptarea pluralizării și pulverizării digitale a utilizării și interpretării imaginii, indiferent de gradul ei de simulare sau reprezentare directă, acest sfârșit rămâne unul neterminat, niciodată dus până la o anumită margine dincolo de care am putea experimenta propria pierdere iremediabilă a experienței contemplării, dacă nu se va produce vreodată „sfârșitul esteticii”. Și nu se vorbește aici despre autori-asasini care nu pot duce până la capăt vreo misiune de a sfârși cu estetica, fie și prin condamnarea ei definitivă, pe viață, la circularitate insuportabilă, ci despre necesitatea, deopotrivă de viscerală și rațională, de a re-politiza estetica la nesfârșit.

Realizăm că multe dintre discuțiile despre statutul esteticii în zilele noastre sunt exemplar politizate, fie că discută estetica din perspectiva experiențelor corporale, somatice (vezi Richard Shusterman), fie ca o discută din perspectiva experiențelor cognitive (vezi Susan Buck-Morss). Shusterman susține că ne aflăm mereu în fața unor alternative estetice chiar și după sfârșitul artei, de pildă în trăirea somatică a performativității (Shusterman, 2000). La rândul ei, Buck-Morss vorbește despre o „estetică după artă” în sensul acceptării unei posibile lipse a unui simț comun universal al frumuseții, dar, în același timp, în sensul recunoașterii unei componente estetice a cogniției, ceea ce nu ar face ca arta să fie obiectul privilegiat al acestei experiențe (Buck-Morss, 1997: 43).

În mediul politicii imaginii și acțiunii artistice, mai curând decât în asumarea datoriei morale de a respecta vreo istorie universală a artei pentru toți, putem privi arta din perspectiva multitudinii arhivelor de imagini și obiecte, așadar fie din punctul de vedere al unei istorii a contingențelor artei, fie din punctul de vedere al relativității colecțiilor muzeelor sau centrelor de artă, ori putem privi arta din perspectiva dinamicii producției prezente, fără un interes al istorizării ori colecționării, ci al unor cercetări care să deconspire situații, să ancheteze evenimente, să comunice idei și stări de spirit și de fapt.

Dacă „sfârșitul artei” este identificat de diferiți autori în diferite momente ale istoriei recente, sfârșituri care ar fi produs o serie de „turnuri estetice” – generând experiențe diferite ale trăirii și gândirii asupra acestor sfârșituri –, recunoașterea „sfârșitului artei”, indiferent în ce moment al istoriei s-ar fi produs, ar presupune construirea unor teorii de acompaniament care să faciliteze evaluarea cercetării artistice în condițiile acceptării „sfârșitului artei”, fie el și incomplet, datorită failibilității tuturor teoriilor inerente asocierii limbajului cu faptele.

De pildă, evaluarea cercetării artistice în contextul discursiv al istoriei artei ar putea fi făcută din perspectiva utilizării conceptuale a două concepte cheie introduse de Reinhart Koselleck: spațiul experienței și orizontul de așteptare. Experiența este înțeleasă ca prezență a trecutului în care evenimentele au fost deja încorporate și sunt reamintite, însă care păstrează și cunoașterea unui sentiment al înstrăinării. De asemenea, în așteptare, viitorul este prezentificat fără a fi încă experimentat, însă fiind preconstituit din temeri, dorințe, griji, curiozități. În orizontul de așteptare, experiența trece printr-o multitudine de ocazii, indiferent de condițiile finale care vor contribui la producerea evenimentului. Experiențele trecutului se pot modifica odată cu trecerea timpului și nu pot influența în întregime ceea ce s-ar putea întâmpla. Așteptările nu pot fi deduse în întregime din experiențe, însă experiența poate indica o prognoză (Koselleck, 2004: 259-263). Această filosofie a relaționării spațiului experienței

cu orizontul de așteptare devine funcțională în explicarea unor proiecte de cercetare artistică, în care „cercetarea” nu presupune istorificarea experiențelor, iar „artisticul” presupune prezentificarea așteptărilor.

În ceea ce privește evaluarea cercetării artistice în contextul practicilor și producțiilor artei contemporane – unde arta nu mai depinde în înțelegerea sa de limitarea la un anumit mediu sau la un curent stilistic, ci propune o înțelegere critică și asociativă indiferent de apariția și instrumentalizarea sa publică sub formă de obiect, acțiune, imagine, discurs –, s-ar putea aduce în discuție poziția lui Henk Borgdorf care vorbește despre expunerea practicii și teoriei cercetării artistice unei tensiuni și interacțiuni inerente reflecției teoretice asupra artei (Borgdorf, 2012: 17). Potrivit lui Borgdorf, cunoașterea (profesională) tehnică aplicată în producția artistică se formează într-o acțiune convergentă a explorării experimentale și experiențiale și a instrumentalizării teoretice a cunoașterii practice. În cercetarea artistică, teoria este înțeleasă și exercitată ca o practică care poate interfera sau influența alte practici ce pot genera discursuri și produse artistice.

Ca atare, cercetarea artistică poate fi informată, deopotrivă, de cercetarea experimentală specifică empirismului-deductiv al științelor exacte, de cercetarea empiric-descriptivă a științelor sociale și de abordările cultural analitice, estetice și interpretativ critic-hermeneutice ale științelor umaniste (Borgdorf, p. 23). Experimentarea, reflecția și interpretarea devin, astfel, funcții-cheie ale angajamentului cercetării artistice.

Henk Borgdorf vede cercetarea artistică (în termenii lui Gieryn, 1983) ca o activitate de graniță (*boundary work*). Cercetarea artistică s-ar desfășura la granița dintre lumea artei și lumea academică, deoarece subiectele, problematicile și rezultatele cercetării ar fi judecate și ar avea semnificație atât în lumea artei cât și în lumea academică, spre deosebire de cercetarea academică tradițională care ar avea relevanță și ar fi validată doar în lumea comunităților universitare, deși în ultima vreme contextul justificării cercetării academice și producției cunoașterii este deopotrivă constituit în lumea academică și în lumea socială care se instituie, prin presiunile mediului de afaceri asupra mediului politic guvernamental, într-un context al aplicării rezultatelor cercetării academice.

În multe dintre cazuri, în definirea misiunii cercetării artistice se pune accent pe dezvoltarea cunoașterii prin intermediul proceselor estetice, mai curând decât prin mijlocirea modalităților de operare științifice. Acest aspect al politicii legitimărilor denotă importanța acordată esteticii nu doar din perspectiva acceptării gradului de științificitate al teoriei estetice, ci și din perspectiva încrederii în capacitatea de inovare practică a abordărilor estetice. Dacă estetica este asociată cunoașterii senzoriale, cercetarea artistică presupune generarea unei cunoașteri artistice.

Cercetarea artistică după sfârșitul artei ar presupune producerea artei utilizând practici preluate din cadre interdisciplinare științifice, din zona științelor naturale ori a științelor socio-umaniste și economice ori a științelor inginerești ori a științelor vieții, precum și expunerea publicului la produse ale practicilor artistice care transcend înțelegerea comună a discursului artei așa cum este ea transmisă cultural prin intermediul organizațiilor guvernamentale, al școlilor, al bisericii, al mass mediei, al familiei și mediului social, privilegiind o înțelegere tradiționalistă și conservatoare a artei. Deși este în mod larg acceptat faptul că trăim simultan în contemporaneitate, cu toate acestea oamenii se situează în coordonate temporale diferite, în

structuri anacronice amenajate în funcție de cunoașteri culturale diferențiate. Această stare de fapt determină susținerea unor accepțiuni diferite asupra a ceea ce este și ar trebui să fie arta, cel puțin pentru cei ce pretind să partajeze aceeași sferă publică, fără aberații cu privire la ceea ce i se cuvine cuiva mai mult și chiar mai totul. Dacă arta este încă recunoscută ca fiind ceea ce implică o experiență estetică generată de complexul redării profunzimii subiectului cultural într-o modalitate (să spunem măiestrie) care depășește capacitatea de reprezentare a celui ce nu își asumă o identitate de artist, atunci, prin apariția noilor practici ale cercetării artistice, arta ar putea fi considerată de domeniul trecutului, respectiv expusă unei expirări a valabilității prea universalizate și unei infirmări a validității prea profesionalizate a unei astfel de înțelegeri a artei.

Potrivit autorilor Marc Pachter și Charles Landry (2001: 10) noile condiții în care ar trebui să înțelegem arta zilelor noastre în mediul occidental ar fi: ascendența pieții ca arbitru al valorii și gustului și dezvoltarea industriei divertismentului; apariția unei economii bazate pe cunoaștere odată cu trecerea de la o economie industrială la un sistem de producție bazat pe informație; scăderea rolului statului și constituirea unor formațiuni politice care nu se mai integrează în sistemul dualist dreapta-stânga; creșterea importanței comunităților naționale multiculturale; schimbarea concepțiilor spațiale și temporale datorită dezvoltării noilor tehnologii; un simț general al fracturării unității corpului politic; și reconsiderarea identităților sexuale, etnice, naționale.

Este adevărat că se poate specula să se discute și în sensul unei cercetări artistice după (de)căderea artei. Insatisfacția publicului cu privire la experimentarea unor forme cotidiene ale artei în care doar semnificația metaforică sau conceptuală a obiectului banal mai poate indica valoarea artistică a trivialității a dus la o dezavuare în formă continuată a ceea ce s-a numit ca fiind artă timp de o jumătate de secol și ceva, după anii 1960.

Se poate, de asemenea, menționa că nouă turnură estetică specifică practicii cercetării artistice după „sfârșitul artei” a fost facilitată și de turnura geo-politică din 1989-1990. Anul 1989 este considerat un an cheie în istoria globalizării și e din ce în ce mai discutat ca un an de referință pentru re-scrierea istoriei artei contemporane. În acest an, în care arta ajunge să nu mai fie definită în funcție de modelul occidental dominant, are loc și turnura globală a artei odată cu organizarea expoziției *Magiciens de la terre* la Centre Pompidou în Paris, insistent citată în istoria recentă a expozițiilor iconice și în studiile culturii curatoriale.

Delimitarea tuturor acestor „turnuri” este convențională, stabilind borne istorice în funcție de care cercetătorii pot alege căile pe care ar trebui să le urmeze pentru a relata călătoriile lor impresionante sau plictisitoare într-un timp care poate schimba convingeri și credințe. Deciziile cu privire la turnurile pe care le vor lua cercetătorii le aparțin și pot influența cunoașterea și opiniile din comunitatea celor cărora li se adresează. Cercetătorii devin povestitori ai momentelor de cotitură, indiferent de caracterul relatării: literar, științific, ideologic în general.

Întorcând referința la noua turnură estetică petrecută în cadrul cercetării artistice după sfârșitul în cotidianitate al artei, unul dintre argumentele justificării acestei noi turnuri de după turnura identificată în jurul anilor 1960 constă în asocierea cercetării artistice cu producția de cunoaștere. În perioada pop, Fluxus, minimalistă și conceptualistă nu era necesar ca lucrarea de artă să aducă o nouă cunoaștere care să solicite publicului un efort cognitiv de asimilare a

unor noi informații mediate prin intermediul artei. Ceea ce diferențiază practica și producția cercetării artistice față de modalitatea în care au fost concepute și produse sau performate multe dintre lucrările de artă din anii 1960 este stabilirea compulsatorie a unei metodologii de lucru asociată dezvoltării unui subiect ce ar deveni în practica cercetării un obiect de studiu.

Un alt argument este cel al asocierii unei importante părți a teoretizării și producției cercetării artistice cu educația artistică. Se consideră că reflecția și aplicabilitatea cercetării artistice conduc la îmbunătățirea calității afective și intelectuale a producției artistice, precum și la încrederea cu care ar putea fi investită arta în raporturile sale cu statutul științelor în mediul academic. În afara acestui mediu, care influențează încă deciziile cu privire la evaluarea și întrebuintarea artei în contexte și formate ce țin de mediile sociale sau economice, cercetarea artistică joacă un rol informativ-educativ, complementar rolului dominant de divertisment-spectacol.

Această nouă turnură estetică, specifică practicilor cercetării artistice, se definește prin efectele producerii de noi cunoștințe, care ne-ar calibra situarea privată și reacția publică, precum și prin consecințele unei educații critice, realizată chiar prin mediere și ateliere de gândire și creație artistică, și care ne-ar învăța la nesfârșit să nu credem vreodată în vreun „sfârșit al artei”.

Referințe bibliografice:

- Henk Borgdorff (2012), *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*, Leiden: Leiden University Press
- Susan Buck-Morss (1997), „Aesthetics after the End of Art: Aesthetics and the Body Politic”, interviu de Grant H. Kester, în *Art Journal*, primăvara, 1997
- Arthur C. Danto (1986), *The Philosophical Disenfranchisement of Art*, New York: Columbia University Press
- Thomas F. Gieryn (1983), „Boundary Work and the Demarcation of Science from Non-Science”, *American Sociological Review*, 48: 781-95
- David Joselit (2012), *After Art*, New Jersey: Princeton University Press
- Donald Kuspit (2004), *The End of Art*, New York: Cambridge University Press
- Reinhart Koselleck (2004), *Futures Past. On the Semantics of Historical Time*, New York: Columbia University Press
- Marc Pachter și Charles Landry (2001), *Culture at the Crossroads: Culture and Cultural Institutions at the Beginning of the 21st Century*, Comedia Publishing
- John Roberts (2010), „Art after Deskillling”, în *Historical Materialism* 18: 77–96
- Richard Shusterman (2000), *Performing Live: Aesthetic Alternatives for the End of Art*, Ithaca: Cornell University Press

***DECOMMUNIZATION OF THE ADVERTISING LANGUAGE AND THE
EMERGENCE OF A NEW CONSUMER PROFILE***

Corneliu Cezar Sigmirean, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The study analyzes the relaunch of advertising in the written press in Romania after 1989. To mark the advertising phenomenon, this research intends to present the antithesis of advertising in the '80s with what happens after the fall of the communism, when the transition to a market economy has opened the pages of newspapers towards promoting certain domestic or imported products.

Keywords: advertising, press, commercial, etatistic economy, market economy.

If we open the page of a newspaper from the '80s, for example *Scânteia* (^{nt} *the Spark*), we will find that what traditionally accompanied the history of the press, the advertising, is almost entirely missing. A first consequence of the emergence of the printing press was that of a closer involvement of entrepreneurs in the process of spreading knowledge.¹ The commercial developed greatly in the XVIIth century. Around 1650, a newspaper in London had an average of six commercials; one hundred years later, it had about 50 commercials. Among the goods and services being advertised in the XVIIth century England are racing meetings, witch-doctors treatments and *Holman`s Ink Powder*, perhaps the first brand name of a product patented in 1688².

The advertising phenomenon accompanied also the Romanian press history with its appearance in the first half of the XIXth century. It disappeared or became a derisory phenomenon with the installation of the communist regime, when the market economy disappeared, in fact, the motive of advertising. Consistently, the only product of advertising was "the party politics" and the ability of communist leaders from Dej to Ceauşescu and his family. A retrospective on the '80s period puts us in the position to ask ourselves, what could be the subject of advertising? Determined to pay the foreign debts, Nicolae Ceauşescu sells on the international market everything that can be sold, form products of the chemical industry, light industry, to food industry products, and especially agricultural products. People were left without food, the chase after food has become the main problem of Romanians. An interesting culture of the queue had been developed in Romania³. Household products, TVs, videos, refrigerators, iron, electric heaters, etc. and especially food were circulated in the underground, "stolen" from the state. Car industry did not had to be promoted, Romanians being invited to wait 4-5 years to buy a Dacia, the Romanian version of the French Renault, or an Olcit, made after the Citroen. As a result, the only advertisement that could be seen in those years was the holiday offer in tourist resorts.

¹Asa Briggs, Peter Burke, *Mass-media.O istorie socială.De la Gutenberg la Internet*, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p.58.

²*Ibidem*.

³Lucian Boia, *România țara de frontieră a Europei*, IInd edition revised and added, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 135.

Beyond the advertising made, this was one of the few things by which the regime could have shown its concern for the working people, invited to treat themselves, to live their holidays period. In this respect we observe an increased attention to promote resorts like: Sîngeorz-Băi, Eforie Nord, Mangalia, Tuşnad, Sovata, Călimăneşti-Căciulata, Predeal or Neptun. These are the only advertising materials that we can find in the pages of the „Scântea” newspaper in 1989. This fact is demonstrated by texts that induce readers a sense of healing or alleviating the diseases they suffered of through the treatments offered by the resorts in the country, "those who want to care their health, for treating some locomotor apparatus, rheumatic, neurological,

peripheral, orthopedic and posttraumatic disorders, can procure tickets in the resorts Amara, Călimăneşti-Căciulata, Eforie Nord...", "for cardiovascular apparatus disorders are recommended the resorts Borsec, Balványos, Buziaş ...", "the resorts Eforie Nord, Băile Govora, Mangalia and Slănic Moldova are indicated for respiratory diseases, and for disorders of the digestive tube and hepatobiliary disorders you can choose one of the following resorts ...".⁴ So we witness a mix of descriptive and argumentative advertising text. The same advertising character is induced by promotions inserted in the presentation texts of the resorts: "In this period you can take advantage of reduced tariffs, under optimum conditions for accommodation and meals. In the recommended resorts, that have also leisure opportunities, you can go at the preferred date, the length of stay being at the applicant's choice"⁵. To be seen by the reader, the promotions are drawn with bold, the writing being bolded. Regarding the titles used, they fall into the category of news, ("Balneary treatment at the resort Sîngeorz-

Băi", "Touristic units in Neamţ County") or personal interest ("Geoagiu-Băi - a resort for all ages"). At the same time, through titles it is attempted to induce an amplification of the resorts' status and conditions of spending the holidays in Romania: "Sîngeorz-Băi: **a welcoming resort throughout the year**", "Tuşnad: A resort with **optimal conditions** for health care", "**One of the finest conditions** for health care in the resort Sovata", "Călimăneşti-Căciulata resort **always happy of having guests**", "Predeal resort - a **great touristic attraction**").

The only commercials have not the purpose to promote a service or product, but that of underlining the party's concern for the welfare of the people. Ironically, this happened in a period when finding in the food store the basic commodities (bread, milk, oil, cold cuts) was really a dream of wellbeing for the Romanians. To manage to make a down payment for

⁴Scântea, Anul LVIII, Nr.14 433, Saturday, January 14th 1989.

⁵Idem, Anul LVIII, Nr.14 452, Sunday, February 5th 1989.

purchasing a Dacia or an Olcit was equivalent to acquiring a new social status. Romanians got to live as in the middle age, in the parameters of subsistence economy. Moreover, if we make an analysis of the target audience targeted by the commercials, the Romanians almost reached, in terms of behavioral criteria, to fall within the nonusers' category, individuals who do not consume products from a certain category. Also, from the point of view of the psychographic profile, the Romanians identify themselves with the belongsers category, defined by traditionalist, conventional, sentimental, very patriotic individuals, happy of how the things are⁶. And not because they had no other alternative in mind, but the propaganda and the constraints they were subjected to by the regime inhibited publicly their aspirations.

A reading of the '80s press suggest us the existence of a happy population, "proud" that lives in Romania and does not share the unfortunate experiences of the inhumane capitalism. Proof is in this regard a few articles in the *Scântea* newspaper of 1989. Presented in the column *The capital world in its true appearance* and bearing titles like "37 milioane de americani lipsiți de dreptul la asigurarea sănătății - 37 million Americans lacking the health insurance right"⁷, "Destine în derivă. Un strigăt lucid: Salvați copilăria! - Destinies adrift. A lucid cry: Save the childhood!"⁸, "Val de asasinat în capitala S.U.A. - Wave of murders in the capital of the USA"⁹, "Prăpastia dintre bogați și săraci se adâncește - The chasm between rich and poor deepens"¹⁰, "Copii fără copilărie - Children without childhood"¹¹, "Milioane de tineri - lipsiți de perspectiva unui loc de muncă, a unei vieți sigure și demne - Millions of young people - deprived of the prospect of a job, a safe and dignified life"¹², these articles presented an inhumane world of the Western and American capitalism, devoid of concerns regarding its own citizens, a violent world, with a rising unemployment rate, image in contrast with the economic growth manifested by the "Socialist Republic of Romania", with the continuing concern of "comrade Ceaușescu" for the modernization of Romania. Systematically, the propaganda was performing a cancellation policy of the occident society's values by putting them in contrast with the Romanian achievements. In fact, promoting advertising materials tantamounted to the recognition of an occidental practice. As a result, the advertising phenomenon was a peripheral phenomenon before 1989.

⁶Yankelovich, Daniel; David Meer (February 6, 2006). „Rediscovering Market Segmentation”, *Harvard Business Review*: 1–11. Retrieved 7 June 2011.
⁷Scântea, Anul LVIII, Nr.14 455, Thursday, February 9th 1989.
⁸Idem, Anul LVIII, Nr.14 486, Friday, March 17th 1989.
⁹Idem, Anul LVIII, Nr.14 491, Tuesday, March 22th 1989
¹⁰Idem, Anul LVIII, Nr.14 500, March 31st 1989
¹¹Idem, Anul LVIII, Nr.14 514, Wednesday, 19 April 19th 1989
¹²Idem, Anul LVIII, Nr.14 582, Friday, July 7th 1989

Meanwhile, life radically changed in the Occident. Leisure and education have become priority necessities. Television has become the main tool for information and recreation. Written press faces a decline due to people's preference for radio, television, technical revolution with new methods of editing, photo composition, computer, offset, transmission of breaking news over the radio waves. This fact determines the written press to find the most tempting means of promotion, to search topics as commercial as possible, looking for the sensational, as shape and image, with glaring headlines, tabloid topics and to attract advertising as crucial financial factor of support. There was a true revolution also on the plan of morals. People continued to live in married couple, but they got married less and divorced more. It has been developed a true culture of the body, who knows the most diverse forms: jogging, aerobics, diet, beauty care, the cult of the silhouette, etc.¹³ The market economy and competition become dominant phenomena. Are created large spaces of consumption: supermarkets, hypermarkets, shopping centers, fast-food restaurants, it is promoted the concern for leisure, trips and vacations. On the car market, the consecrated brands are at a real war. Advertising and advertising iconography are becoming more and more aggressive: the text accompanying a detergent sounds in the following manner: "it washes whiter" or "put a tiger in your washing machine" etc.

Of course, towards this world long also the Romanians and the majority of those from the East, from the communist countries. The miracle of communism fall occurred in 1989. In Romania, because of the general discontent, hunger and cold, occurred the fall of the Ceaușescu regime. Among the assumptions bandied about the fall of the communist regime in Romania, according to the historian Jean-François Soulet; the most plausible thesis seems that of a plot hatched by personalities from the party; plot supported actively by the KGB and passively by the CIA and the US Department of State, with the complicity of a part of the

¹³Serge Berstein, Pierre Milza, *Istoria Europei*, vol 5, Iași, Institutul European, 1998, p.401.

Army and Security¹⁴. The new leader, Ion Iliescu, who is said insistently to have been fellow at university with Gorbachev, was an apparatchik-model, former Minister of Youth, fallen in disgrace, he was not very decided to give Romanians too many chances to open the society towards the market economy. But the Romanians lived euphorically the events of December 1989. The changes were cumbersome: the peasants were given a portion of the land lost by collectivization, but only within the limits of 10 hectares (about 24.7 acres). In industry, the new law allowed the establishment of private enterprises with 20 workers. The foreign capital was not received with enthusiasm, in the early '90s being popular the slogan "We don't sell our country". Gradually, however, Romania began to make its way towards the market economy. In the education plan have appeared overnight dozens of universities, established as private companies. In time, subject to academic accreditation, some of them disappeared. The openness towards a market economy and competition has produced significant changes at the mass-media level and the advertising phenomenon reappeared.

In just a few days after the fall of Ceaușescu regime, the Romanian press has undergone a radical change, almost hard to imagine that in fact the authors of the articles were actually those who until December 22 were competing in praising the regime. Shy, by taking the experiences from the West, the pages of the newspapers and magazines in Romania open to the advertising phenomenon.

Forced to give up to the protectionist barriers, foreign firms enter the Romanian market. After decades of abstinence, Romanians become consumers of foreign products, from food products (soft drinks), to the Western industry's products (cars, washing machines). Prohibited in terms of price, Romanians come to be content with surrogates and second-hand products, from TVs, to cassette players or turntables. As a result, except for several new companies, the pages of the newspapers abound with offers proposed by the firms ad hoc established, importing Western second hand goods. Thus, right from the pages of *Adevărul* (^{nt} *The Truth*) newspaper in December 26, No. 2, the readers are informed that, from this day on, on the stores' shelves, they can find imported foods that they have not used for years, such as oranges, coffee, canned meat, fruit, nectars and juices, as well as meat. Furthermore, readers are reassured "that the stores of the Capital provides daily the entire consumption needs of the population of bread, milk, meat dishes, potatoes, onions, apples".

Advertising has a spectacular evolution in the pages of the newspaper in 1990. If in the first part of the year the advertising section is dominated by ads for imported products or for domestic products (automatic washing machines, vacuum cleaners, water lily), in the second half we notice the occurrence of commercials for the products proposed by the Occident, like Toyota cars, IBM computers or Kodak cameras. Moreover, we note an increase of the column dedicated to advertising, from half a page, as it happens in the first editions of the newspaper *Adevărul*, up to 2 or 3 pages dedicated to advertising texts

¹⁴Jean-François Soulet, *Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent*, Iași, Editura Polirom, 2008, p.142.

in the second half of the year, which shows an increased interest for the advertising phenomenon.

Unquestionably, at the level of the psychographic profile of the consumer, the Romanians are experiencing a fast metamorphosis, expressed through a nonselective takeover of the occidental model of civilization.

By identifying capitalism with welfare, prosperity and financial comfort, the Romanians identify in the mirage of Romanian lottery the opportunity of enrichment. As a result, among the most common ads in the first year are the commercials that promote lotto draws. The National Lottery commercials can be distinguished by the presence in the pages of the newspaper throughout the year, demonstrating consistency in the process of promotion. Furthermore, we are witnessing a diversity in terms of the advertising message but also of plotting. Thus, the lottery ads make use of elements such as the clover - the symbol of luck or Dacia - a public symbol of the social condition for the Romanians, accompanied by messages with a strong impact for a society in transition: *are given winnings in money and trips abroad, if you want to get large amounts of money, if you want to watch TV in colors, if you want to travel in a brand new "Dacia 1300" car, Only those who don't play don't win.* The National Lottery represents for many the chance of overnight enrichment or obtaining goods to which until recently they didn't have access. Under those circumstances, in the Romanian society were emerging pyramid schemes, accepted by the Romanians without judgment, associated with the miracle of enrichment, announcing in advance the "Caritas phenomenon" from the mid '90s.

The Romanian media allocates more and more space to advertising, primarily to local products that were trying to create consumers on the internal market; all the more so as gradually, after the fall of CAR and of many foreign markets where Romanian products were sold, the Romanian economy re-adjusted itself for the domestic consumption. Advertising is becoming more frequent, occupying more and more space in the newspapers.

In our presentation, we considered only the ads in the written press, having as reference the newspaper *Adevărul*, formerly *Scânteia*. The promoters of advertisements found quickly the impact of the visual image, through the TV, in the '90s the Romanian television screen being dominated by the Pepsi, Adidas Torsion, Aquafresh or Bonibon commercials, products that were identified with the very idea of capitalism, welfare, being at that time emblematic products of the market economy open to

competition.

Of course that many phenomena capture the changes in the Romanian society after 1989. Among them was also the advertising phenomenon that is gradually shaping a new

public consciousness of Romanians, on long term and with deep changes at the level of the collective mental.

This work was possible with the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number POSDRU/107/1.5/S/77946 with the title „Doctorate: an Attractive Research Career

MERCHANDISIER - CLIENT COMMUNICATION AND THE IMPACT ON SALES

Diana-Elena Cozma-Matei, PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: People's behavior when it comes to consumption is difficult to explain. The decision is based on many factors and acquisitions can be classified as useful / useless, rational / irrational. The client saves time going in one store, because it can find all the products from different manufacturers. The stores are chosen depending on the attraction, the ambiance, the layout of the products, in conclusion according to merchandising that is applied in the store. The responsibility of organizing the space in the store will lie with the merchandiser so it is essential for the merchandiser to communicate with the clients to meet their expectations.

At present, it is very important that products and brands to be brought to the attention of the public, communication is an important pillar of modern society.

Keywords: communication, merchandiser, performance, client, product presentation.

In the exhibition spaces of some products, a communication space can be detected when it comes to the company itself or products sold. The retail space is, for marketing professionals, an ideal space to communicate with consumers. If we refer to an assisted sale, in fact, we identify the passive buying. Instead we observe the consumers orientation towards large stores where they can analyze their products, so we can talk about an active buying behavior.

The behavior is a set of external reactions through which the individual responds to stimuli. If we do reference from the psychological point of view, the behavior means what is objectively observable in the global response to the individual, regardless of what it is said, his thoughts and psychological attitudes.

The special complexity of the consumer's behavior is also explained by many factors affecting directly or indirectly as a last resort decision-making process for the purchase and consumption.

The American psychologist Harold Leavit mentions that there are three essential elements that define human behavior: the stimulus - which is the cause, the need - which is the desire that can be accomplished and the objective - which is its purpose. How do needs multiply in exponential proportion, due to technical and scientific progress leads to the invention of others, and the satisfied need cause others, obviously, the behavior of individuals are changing.

In the communication on the sale a very important role is the customer observation. Apart from the expressed content emotion should be followed carefully in order to properly address client. For example, in the dairy district, following observation made in a hypermarket in Targu-Mures, we identified the following issues:

- customers always need eye contact with the merchandiser
- employees are willing to provide information to customers
- employees know the products but most are limited to their display shelves

Research in the field of consumer behavior shows how consumers respond to numerous stimuli can be divided into four types of behavior:

a -the routine behavior responses, which the consumer frequently practice, consumers for buying low-cost items for everyday consumption, not spending much time and effort selecting a brand or product.

b – boundary decision taking, when buying a product on an occasional basis, for which one needs moderate time for information search and deliberation.

c - intensive decision, when purchasing unfamiliar expensive products, so it involves a complex decision. Several criteria are used for evaluating alternatives, which require a longer time.

d - the impulsive buying behavior, caused by a strong and consistent incentive to buy something immediately prompted by a consistent and powerful stimulus to buy something immediately.. For some individuals this purchasing behavior is dominant, although it often causes emotional conflicts.

Employees need to organize their messages including basic conversation 'I see that you are interested in this product, is not it?' Then will stir up emotions 'will remember this from childhood?'

The point of sale is a creator of value which is added to the products sold. Therefore many new products miss their favorable evolution because do not sell enough in the first few months or get to go unnoticed due to the way of the windowing.

There are two ways of placing the goods on the shelves: horizontally and vertically. If the shelves are behind the counter, so at a distance of at least 1 meter from the customer, the horizontal layout is preferred because the client will choose to look from left to right, the model of reading.

If the shelf is accessible to the customer, then the vertical arrangement is preferred. Customer will find all his choices on the shelf from top to bottom. For horizontal browse the client should move along the shelf or step back for a better look. Both versions require an additional effort, so they are uncomfortable.

If the shelves are brimming perfectly ordered, untouched, the effect it will produce will not necessarily lead to an increase in sales. The merchandiser must ensure continuous supply on the shelves and ensure their proper display for better presentation.

Ways of displaying the goods:

- horizontal
- vertical
- mixed combination of the vertical and the horizontal
- in window: items surrounded entirely by another
- in Panel: presentation surface segmentation by volume and packaging differentiation
- in bulk: it is used especially at ground level and gives the impression of low price.

Advertising at the retail space is an assembly of advertisements with commercial value which is used in stores and in other areas where selling actions are undertaken. Its role is that of guiding, that of waking the interest in a particular commercial area, in a certain department or a displayed area. It uses a variety of means to ensure visual sensitivity with the aim of attracting the customer into an exchange act by transforming an innate interest into motivation. Employees can achieve in-house exhibitions and even practical demonstrations

using certain products, so that they should attract as many customers as possible, helping them take a decision.

Customers feel motivated to buy products in order to benefit from the special offers and from those offers that, together with a certain product, provide an additional “value” such as a discount, a free product, a gift. They let themselves convinced to purchase the product by looking at the posters displayed at the selling place, by the positioning of the product in the shop, by clearance sales, by the selling of certain products whose expiration date is very close and by any other opportunity to save money. The merchandiser has to inspire trust to the customer and to promote the image of the company.

Customers want to understand and to find out details regarding anything they buy, that is why they evaluate everything that can be of use in the rapid taking of a decision during a fast shopping session, taking into consideration the fact that the average time someone spends in front of a shelf is of 55 seconds.

The responsibilities of the sales force function according to the continuity of the production and sales process and according to the logistics of the company; these are:

- organising the retail space
- managing the flow of goods
- animating sales

The retail space is divided into display stands, built of shelves which are situated at different levels and which influence the selling of the products in the following way:

- 20% of the sales, on the highest shelf
- 35% of the sales on the shelves situated at eye level
- 30% of the sales on the shelves situated at hand level
- 15% of the sales on the lower shelves

The change of the position of a product from a display level to another (upper or lower level) leads to a relative change in sales, in the following way: the products that are moved onto the upper shelves will sell better by an average of 18%, and those products that are moved onto the lower shelves will sell worse by an average of 12%.

The merchandiser has to develop relationships with all his customers and in case of complaints or disorder he has to find an optimum solution for the customer. Besides his personal traits such as imagination, flair, reliability, a merchandiser should possess real communication skills. A friendly attitude and knowledge regarding the products of the company transform this employee into a key-factor in the process of increasing sales.

In conclusion, the expectations of the customers have to be satisfied in such a way so that the customers should become loyal customers, this implicitly leading to a growth in the sales value.

Bibliography

- Mouton, D. Practica merchandisingului, Ed. Polirom, Iași, 2009
Stanciu, S. Bazele generale ale marketingului, Universitatea din Bucuresti, 2002
Guéguen, N. Psihologia consumatorului , Ed. Polirom, Iasi, 2006
<http://markmedia.ro/>.

COMMUNICATION AND CONTEXT IN ADVERTISING

**Daniela Lucia Ene, Assist. Prof., PhD,
Doina Mihaela Popa, Assoc. Prof., PhD, "Gheorghe Asachi" University of Iași**

Abstract: Centered on metaphors borrowed from mythology, psychoanalysis offers a key opportunity to investigate areas such as anthropology, linguistics, art or advertising. If, as S. Freud writes, "our whole life is dominated by the pleasure principle", that is by the irrational, the advertising communication can be defined as the interface between the individual Ego and the collective Ego, as the relation between advertising and psychoanalysis is based precisely on the oneiric mechanisms of displacement and metonymy. The object of desire is repressed, being represented in dreams by a mnemonic trace, by a certain trait, and that is why, due to this disguise, the psychic energy, so displaced or substituted, becomes bearable. A similar phenomenon occurs in the advertising discourse that does nothing but to replace one or more sememes - as units of meaning - of the proposed object, more acceptable in terms of culpability. In the everyday cultural context, the advertising communication as sui generis metaphorical discourse and "diurnal rest», reverses the ratio: dream / object of desire. We intend to report the structural variables of the current advertising message, depending on the different types of context (temporal, spatial, psychological, etc.) in the contemporary urban landscape.

Keywords: advertising communication, psychoanalysis, object of desire, metaphorical discourse, cultura context.

Motto:

«Une sorte d'immense narcissisme collectif porte la société
à se confondre dans l'image
qu'elle se donne d'elle-même, comme
la publicité finit par convaincre les gens de leurs
corps et de ses prestiges»
(Jean Baudrillard, *La Société de consommation*)

I. Introduction Lorsqu'au début du siècle passé, Sigmund Freud affirmait que l'application de sa méthode psychanalytique n'était point limitée au champ des désordres psychiques, mais concernait, en même mesure, les problèmes de l'art, de la religion ou de la philosophie, (*L'Enseignement de la psychanalyse dans les Universités*), l'auteur ignorait, certes, l'ampleur des futures applications extra-cliniques.

Avec ses essais de psychanalyse appliquée¹ (*L'écrivain et l'activité phantasmatique, Le Motif du choix de la cassette, Dostoïevski et le paricide, Un souvenir d'enfance de Leonardo da Vinci*) Freud ouvre la voie aux recherches interdisciplinaires et met en lumière l'équation entre la pulsion primaire et sa principale forme sublimée, l'oeuvre d'art. Qu'il étudie directement (*Le Rêve diurne et la création littéraire*), ou, indirectement, la créativité (*Le mot d'esprit et ses rapports à l'inconscient*), l'intérêt de l'auteur porte presque toujours sur "cette voie royale secondaire vers l'inconscient" ; dans *l'Interprétation des Rêves* (1900), il définit le rêve comme "voie royale vers l'inconscient" et considère les romanciers et les poètes comme des "médiateurs entre l'inconscient et le lecteur". Selon la théorie psychanalytique freudienne, l'art évolue d'abord dans l'inconscient, et l'oeuvre artistique n'est que l'objectivation de l'univers intérieur de l'artiste: "Le plaisir lié à la contemplation, à la

¹ S.Freud, *Opere, vol. 1, Eseuri de psihanaliză aplicată*, București, Ed. Trei, 1999

lecture, à la réception d'une oeuvre musicale suppose, incontestablement, la satisfaction analogue de celui qui contemple, lit, écoute, de jouir impunément, par l'identification avec l'artiste, dans la création duquel on trouve un aspect de son propre univers mental, de ses propres pulsions, donc de ses désirs ainsi censurés."²

La consubstantialité signalée par Freud, entre la recherche psychanalytique classique et celle de la création artistique (il affirme que ses véritables *maîtres* ont été Sofocle, Shakespeare et Goethe) a été étendue, depuis lors, à un champ surprenant de domaines, parmi lesquels: a) la religion et l'histoire des religions et des mentalités (pour n'en citer que le nom de C. G. Jung); b) l'anthropologie et la mythologie (Claude Lévi-Strauss, Bruno Bettelheim etc.); c) l'histoire et la sociologie (Alain Besançon, Erik H. Erikson, Erich Fromm, Gérard Mendel etc.); d) la médecine, y compris la néonatalogie (Jacques Caïn, Françoise Dolto, Catherine Dolto, Monique Bydlowski, Denis Mellier etc.); e) la littérature, la linguistique, la philosophie (Gaston Bachelard, Pascal Bruckner, J.-B. Pontalis etc.); f) la publicité, la communication et la sémiotique publicitaire (Doris-Louise Haineault, Jean-Yves Roy, François Brune etc.). Si la fonction générale de l'art est, selon le père de la psychanalyse, de représenter "*un moyen de jouir de nos propres fantasmes sans culpabilité et sans punition*", alors, il semble bien que le discours publicitaire puisse être assimilé à un fait d'art.

II. Fantasme et publicité À l'intérieur du rapport publicité/psychanalyse, la première loi facilement dégageable vise³ le *déplacement* ou la *substitution*. La théorie psychanalytique du déplacement est illustrée dans *L'interprétation des rêves*⁴, renvoyant à l'hypothèse selon laquelle une certaine représentation refoulée peut déplacer un ou plusieurs de ses éléments - tout au long des voies associatives - vers une autre représentation, moins culpabilisatrice. L'objet investi, quotidiennement réprimé, parce que le désir qui le concerne est inavouable ou socialement banni, se trouve ainsi représenté dans le rêve par un symbole, par un trait quelconque, parfois isolé, et grâce à ce "travestissement", l'énergie psychique, ainsi substituée, devient supportable. Un mécanisme similaire est observable dans le discours publicitaire, en remplaçant une (ou plusieurs) sémème(s)⁵ de l'objet proposé à la vente, par d'autres, plus acceptables sous l'aspect de la culpabilité; la situation la plus commune est celle des réclames pour les cigarettes, presque interdites aujourd'hui, où la visualisation de l'objet proprement-dit proposé à la vente est totalement ou partiellement absente de l'affiche, car il nous suffit de substituer, de déplacer l'idée de liberté, rendue par la saveur implicite, du tabac, dans celle suggérée par l'éternel cow-boy chevauchant son pur-sang.

Un autre type de *substitution* a lieu, dans le texte publicitaire, entre l'espace *personnel* et l'espace *public*; l'*intimité* cède la place à la *dénuodation* (parfois brutale) de cette première. D'ailleurs, la mise du discours publicitaire entier n'est pas loin d'une certaine "perversité polymorphe", pour reprendre le concept freudien: la séduction et le désir rendent le coefficient affectif investi minimum: « *Pour devenir publique, un discours doit se libérer petit à petit de sa spécificité et gagner l'assentiment d'une large majorité. Par conséquent, il ne*

² J. Chasseguet-Smirgel, *Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité*, Paris, Payot, 1971, p. 33

³ D.-L. Haineault, J.-Y. Roy, *Publicitate și psihanaliză*, București, Ed. Trei, 2002

⁴ S. Freud, *L'interprétation des rêves*, Paris, PUF, 1967

⁵ Unités minimales du sens (en sémantique).

peut être fondé que sur le moindre dénominateur commun affectif ou intellectuel de l'auditeur. Dès le début, il sera donc dépourvu de cette richesse humaine qui constitue notre profonde diversité, d'autant plus qu'il est destiné à un public plus large.»⁶

Mais que se passe-t-il durant ces 30-40 secondes d'interraction, avec l'identité du consommateur de publicité? Est-il vrai que l'habileté persuasive des publicitaires le détermine d'oublier sa posture de sujet de l'interlocution, pour le rallier aux traits communs d'une identité pré-établie? La magie de publicitaires (selon D.-L. Haineault & J.-Y. Roy) est de nous rendre, provisoirement, personnages ou héros, postures qui nous permettent d'effacer notre visage réel, sous un autre, secrètement désiré et renforcé, par le simple effet psychologique de *l'identification*⁷: *“pour trente secondes, nous voilà héros, célèbres ou célébrés, capables de dissoudre magiquement des conflits qui nous tourmentaient un instant avant”⁸*; à ne penser qu'à cette réclame mondialement connue de *l'Oréal*, qui fait de chaque femme, la Femme, unique par sa beauté: *“Parce-qu'elle le mérite bien!”* Dénoncée (parfois de manière exagérée) comme source de véritable *génocide culturel*, la publicité, comme culture de masse et combustible *sine qua non* de la “société de consommation”, est fondamentée sur les faux désirs, créés et entretenus par les publicitaires et les directeurs de marketing; elle cesse d'être une profession dans le répertoire diversifié des arts et métiers et tend à remplacer les phénomènes religieux; c'est François Brune qui l'appelle *“l'opium quotidien”⁹*, dans le même sens que les marxistes démystifiaient la religion: *“La publicité est même plus qu'une passion: elle est une vocation. Elle agit en divinité (...) Et que nous apportent-ils, les prêtres de la publicité? Le salut par la rêverie. – Au lieu de vendre la poudre à nettoyer, affirme modestement l'un d'entre eux, je suis le premier à vendre la poudre à rêver (...)”¹⁰*

Mais *“vendre la poudre à rêver”* ne signifie nécessairement pas aider les gens à trouver le bonheur; la seule chose poursuivie n'est que le transfert (au sens *psychanalytique*¹¹ du terme) entre *l'acheteur* et la *chose achetée*: comme le morphinomane, il en devient *dépendant*. Un *“autoportrait”* du publicitaire de nos jours est offert par Frédéric Beigbeder, au début de son roman *99 francs*: *“Je suis publicitaire: eh, oui, je pollue l'univers. Je suis le type qui vous vend de la merde. Qui vous fait rêver de ces choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nanas jamais moches, un bonheur parfait, retouché sur PhotoShop. Images léchées, musiques dans le vent. Quand, à force d'économies, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, celle que j'ai shootée dans ma dernière campagne, je l'aurai déjà démodée. J'ai trois vogues d'avance, et m'arrange toujours pour que vous soyez frustré (...) Dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur, parce que les gens heureux ne consomment pas.”¹²* Lorsqu'il définit la marque comme un *“réflexe mental collectif”*, F.Brune

⁶ D.-L.Haineault, J.-Y. Roy, *op.cit.*, p. 9

⁷ En psychanalyse, l'**identification** est définie comme un des plus communs mécanismes de défense, mécanismes qui ont le rôle de réduire les tensions intrapsychiques.

⁸ *Idem.*

⁹ Fr. Brune, *Le bonheur conforme*, Paris, Gallimard, 1985 (Traduit en roumain: *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, București, Ed. Trei, 2003, p. 19

¹⁰ *Idem*, p. 16

¹¹ **transfert** – en psychanalyse, le processus par lequel les désirs inconscients se déplacent- à l'intérieur de la relation analyste/analysé – et s'actualisent sur des objets présents, par la répétition des prototypes infantiles.

¹² F. Beigbeder, *99. 000 lei*, București, Ed. Pandora- M, 2004 p. 17

l'exclut, de la même manière, de la catégorie des *fantasmes poétiques*, en la recadrant, implicitement, dans la typologie classique du *fantasme*.

Dans *Vie et mort de l'image*, Régis Debray met en question l'„histoire” de l'image dans la société occidentale, aussi que la domination de la *vidéosphère*, qui *“ne propose pas simplement une séquence de signes, mais un flux d'images sans syntaxe, (...) sans liaison discursive, qui juxtapose sans hiérarchiser, sans totaliser, sans distinguer (...) elle est onirique, répétitive, sélective (...) elle réunit le principe du plaisir et de la réalité.”*¹³

III. Symbole et communication publicitaire. Dans la création et la promotion de l'identité du produit, le symbole occupe une place centrale, car il l'implique, l'incorpore et la transmet de la manière la plus économique et la plus directe; ayant pour but essentiel la présentation précise, synthétique du *brand*, les symboles sont extrêmement puissants et stables. Ils mettent en marche un véritable fond psychique commun* de tous les consommateurs visés (sensibles à l'extrême concentration de valeur et de tradition accumulée dans le symbole), actionnant, en même temps, comme des déclencheurs visuels, beaucoup plus rapides et efficaces que les mots. La manipulation des symboles dans la publicité et dans les programmes d'identité est toujours profitable, car elle suppose la confrontation avec des forces plus profondes – parce qu'inconscientes - capables de provoquer les émotions individuelles et collectives les plus durables. Même si la plupart des symboles nationaux sont trans-historiques (la croix chrétienne, l'hymne d'État, le drapeau d'un peuple, la langue – comme symbole suprême), ils peuvent être, durant l'évolution sociale et culturelle, abandonnés, transformés ou remplacés; l'écroulement contagieux des systèmes totalitaristes, par exemple, comme le fascisme ou le communisme, ont également entraîné l'écroulement de leurs systèmes de symboles: le zvastika, le drapeau rouge, les insignes, les statues des chefs staliniens, les emblèmes du socialisme etc.

Parmi les concepts fondamentaux de la psychanalyse, le symbole est théorétisé d'abord par Freud, qui, dans *L'Interprétation des rêves* (1900) analyse la “symbolique” (die Symbolik), en la définissant comme la totalité des symboles à signification constante qui peuvent être repérés dans les divers produits de l'inconscient (symptômes, rêves, créations poétiques, musicales etc., actes manqués, symptômes, lapsus), ensuite par C.G. Jung (*Les symboles de la transformation*) et J. Lacan (*Écrits*). Si Freud met l'accent sur le rapport entre le symbole et le concept, Lacan situe sur la première place la structure du système symbolique. Et pourtant la *“symbolistique freudienne contient une exigence qui permet le rapprochement des deux conceptions: en s'appuyant sur les particularités des images et des symptômes, Freud arrive à la conclusion de l'existence d'une “langue fondamentale” universelle, quoique son attention est orientée plutôt vers le contenu de cette langue, que vers sa structure”*¹⁴. J. Lacan affirme que l'utilisation du symbolique répond à une double intention: d'une part, à établir un parallélisme entre la structure de l'inconscient et celle du langage (en *Écrits*, il affirme que

¹³ R. Debray, *Cours de médiologie générale*, apud B. Miège, *Gândirea comunicatională*, București, Ed. Cartea Românească, 1998, p. 96

* Ce fond psychique commun, l'**inconscient collectif** (voir C.G.Jung, *Les archétypes et l'inconscient collectif*) est le dépositaire des archétypes culturellement transmissibles.

¹⁴ J.Laplanche, J.-B. Pontalis, *Vocabularul psihanalizei*, București, Ed. Humanitas, 1999, p. 397

l'“*inconscient est structuré comme un langage*”) et, d'autre part, d'étudier la manière de se situer dans une ordre préétablie, elle-même de nature symbolique, dans le sens dont parle Lévi-Strauss des *structures symboliques*, d'*efficacité symbolique* et de *système symbolique* (dans son livre *Anthropologie structurale*). L'image d'une ordre symbolique qui puisse structurer la réalité intersubjective a été retenue par Lévi-Strauss du modèle de la linguistique structurale élaboré par F. de Saussure; l'anthropologue français étend, entre autres, les conceptions structuralistes à l'étude des faits culturels: *toute culture* (écrit-il dans *Les structures élémentaires de la parenté*) peut être considérée comme un ensemble singulier de „*systèmes symboliques*”.

Quintilien (*Rhétoriques*) remarquait, bien avant, le fait que la mémoire des images est nettement supérieure à celle des mots; bien plus tard, en 1900, Freud publiait *L'Interprétation des rêves*, confirmant à son tour que c'est en images que nous rêvons, le segment onirique linguistique y étant dérisoire. Le fascinant développement ultérieur des moyens de communication ayant comme support l'image: cinéma, bandes dessinées, télévision, internet etc., a intensifié la recherche concernant l'image (Allan Paivio, Gordon Bower, Paul Fraise et d'autres). D'autre part, la capacité de stockage à long terme des images semble être considérablement supérieure, affirme A. Lieury: dans un test de reconstitution de 280 photos *vs* noms, les sujets participants à l'expérience de psychologie sociale ont identifié les noms accompagnés par des photos dans un pourcentage moyen de 90%, au détriment des noms écrits: la dénomination explicite serait, donc, essentielle. En comparant la mémorisation des 25 mots concrets (corbeille, bombon, lion, chaise, pomme etc.) R. Ducharme et P.Fraise¹⁵ ont démontré la même supériorité mnésique des items *dessin* et *dessin+mot* par rapport aux items *mot*: des 25 mots écrits, les sujets avaient retenu 16, des 25 représentations graphiques des mêmes mots, 18, tandis que, des 25 associations dessin+mot, les sujets avaient retenu 18,1¹⁶.

IV. Traits contextuels du discours publicitaire. L'image, tout comme la langue, est un objet prédisposé au « traitement » sémiotique, elle joue avec les codes iconiques et iconographiques, pour instaurer des dérogations par rapport à une norme. Toute image manipulée, accompagnée ou non de repères linguistiques, renvoie à une ou plusieurs techniques de persuasion et manipulation. Dans un chapitre de l'ouvrage dédié à cette thématique¹⁷, Pierre Fresnault-Deruelle observe justement cette capacité des images publicitaires de transgresser leur propre contexte, ce qui leur rend une spécificité particulière, qu'il propose d'appeler *publicitarité* et qui distingue le discours publicitaire de n'importe quel autre discours: «*Face à une telle image manipulée, je reconnais qu'il est effectivement question d'une représentation seconde et qu'un va-et-vien différentiel s'opère entre l'image*

¹⁵ R. Ducharme & P.Fraise, *Études génétiques de la mémorisation de mots et d'images*, ap. A. Lieury, *Manual de psihologie*, București, Ed. Antet, 1998, p. 91

¹⁶ Au Canada, Allan Paivio obtient des résultats pareils, en remarquant, de plus, que le rappel des mots abstraits est inférieur à celui des mots concrets, et en déduisant une “théorie de la double codification”, conformément à laquelle si l'image évoque un mot, le mot concret évoque lui-aussi une image, ce qui n'est pas le cas des mots abstraits.

¹⁷ Groupe Eidos, (1998), *L'image réfléchie- Sémiotique et marketing*, Paris, L'Harmattan

évoquée et l'image que j'ai sous les yeux.»¹⁸ Les quatre principaux traits contextuels de cette dimension spéciale du discours publicitaire seraient, selon le même auteur, les suivants :

a. La versatilité : « *Un premier trait de la publicitarité serait... le constant changement des formes ou des objets (pour ne rien dire des slogans renouvelables à l'infini) comme si, au turn over des messages publicitaires eux-mêmes, devrait correspondre sans cesse, une remise à jour ou une redistribution des composants de l'image. Une image publicitaire est donc une image aussi bien déterminée par sa fonction unique (toujours la même : fixer notre attention sur un produit donné) que par la manière dont celle-ci cherche à se différencier de celle qui l'a précédée.* »¹⁹.

b. La dimension surnuméraire : L'image publicitaire, observe Pierre Fresnault-Deruelle, est une image surnuméraire : « *L'image publicitaire se donne comme supplément, voire surplus (élément d'animation, décoratif par ex.) c'est à dire comme élément festif : les signes de l'excentricité, du gigantisme (dans le cas de l'affiche, la magnification) lui sont consubstantiels. Cette dimension surnuméraire n'est pas sans lien avec ce qui vient d'être dit : savoir la nécessité du renouvellement. En colonisant le maximum d'espace (journaux, TV, murs), l'image publicitaire installe le consommateur dans une logique de l'urgence. Parce qu'elle est soumise à un inéluctable turn-over et parce qu'elle apparaît par vague, l'image publicitaire fonctionne tel un signal : **il est toujours moins cinq à l'heure des placards ou des annonces.** En dernière analyse, l'horizon de la frustration (peur de rater une occasion, d'être en retard, de ne pas être « branché » ou comme les autres) constitue l'arrière-plan nécessaire de tout écran publicitaire»²⁰.*

c. La dimension totalitaire : apparentée au deuxième trait, cette dimension du discours publicitaire part de la prémisse selon laquelle les images publicitaires fonctionnent comme des mythes, c'est à dire comme des formes narratives symboliques. Le *storytelling*, en tant qu'outil de marketing pas si nouveau que ça, remplit justement ce rôle mercatique, car il permet de capter l'attention et de susciter l'émotion, pouvant, également, être utilisée pour élever la marque à un rang de mythe ; elle utilise des histoires réelles (mythe du fondateur ou de la création d'entreprise) ou fictives, histoires imaginaires liées à la marque ou au produit²¹ : « *On conviendra que la fonction d'accompagnement propre aux mythes connaît avec la publicité un avatar sur lequel il serait dommage de se taire. Par son omniprésence, la publicité nous rappelle qu'il n'est pas question d'échapper à la prescription généralisée d'un « bonheur obligatoire » (ce monstre impossible à désigner autrement que sous la forme d'un oxymore). Dimension **totalitaire** du discours publicitaire. Ne retenons qu'un exemple : celui des panneaux de rue. Dominant les passants (qui vont leur chemin dans les vapeurs d'essence), les placards publicitaires exhausent des scènes tout à la fois vraisemblables et innateignables. Les images de cette sorte sont en effet des annonces, qui faute d'être des Annonciations, sont des promesses d'accomplissement* ». ²²

d. Un quatrième et dernier trait porte, selon Fresnault-Deruelle, sur la **dimension idéographique**, qui trouve dans l'image publicitaire ou les logotypes un support très fécond à

¹⁸ Idem, p. 35

¹⁹ Ibidem, p. 39

²⁰ Ibidem, p. 40

²¹ Cf. Doina Mihaela Popa, *Les mots-clé de la communication appliquée*, Iasi, Ed. Performantica, 2013, p. 149

²² Groupe Eidos, *Op. cit.*p.40

son expression. La psychanalyse appliquée découvre ici encore son terrain propice, car, comme on l'a déjà vu, il s'agit des équivalents iconographiques des figures du rêve²³, qu'on appelle : déplacement, condensation ou association²⁴, compositions dont le lieu d'inscription n'est pas sans rappeler l'espace si particulier des idéogrammes. Les affiches et les vidéoclips publicitaires composent et décomposent le linéaire spatial ou temporel saussuriens, brouillent les liens de causalité, effacent les circuits logiques, en les rendant aléatoires et futiles.

V. Image et communication du message Selon Alex Mucchielli (*La conception des publicités*, 2010), c'est très important de comprendre, dans le détail, comment les images « parlent », puisque ce sont des images vantant les qualités d'un produit qu'on veut toujours réaliser, à travers des *mises en scène* de ces produits. L'auteur propose, de la sorte, quelques pas à entreprendre, pour décrire cette relation *sui generis*, productrice de sens : *image/message publicitaire*

1. "décortiquer" la compréhension du message délivré par un panneau de signalisation, pour voir comment fonctionnent les processus naturels de compréhension du sens des choses, et observer que les significations attachées à l'image surgissent parce que le spectateur fait appel à des données culturelles (expériences, savoirs, références sociales) qu'il possède déjà ;
2. observer, ensuite, que le « sens » d'une image dépend aussi d'un phénomène naturel de l'intelligence humaine qui est la « recherche de formes ». Cela nous montrera que pour construire le « sens » final d'une image publicitaire (le « message » délivré), il faut penser à organiser les éléments constitutifs de cette image de telle façon qu'ils permettent la perception d'une « forme » (selon la théorie du gestalt) ;
3. établir, en troisième lieu, l'importance de la culture du prospect visé dans la conception des publicités : « nous serons même amenés à dire que la base du langage publicitaire utilisant l'image repose sur les événements culturels des prospects. »²⁵

VI. Le message publicitaire et son contexte socioculturel Le choix argumentaire pour un tel produit ou service s'opère en fonction de la société et des courants de pensée qui la traversent, selon Michèle Jouve. Pour décrire le contexte socioculturel du texte publicitaire, il faut comprendre, selon l'auteur, le fonctionnement des trois éléments suivants : **1. La culture collective**, car il est bien nécessaire de maîtriser « la culture collective »²⁶ et d'être au fait des courants sociaux, politiques, artistiques, ce qui représente le « bagage » et l'environnement du consommateur, justement pour réussir à repérer l'allusion à un conte, à un mythe, un film, reconnaître une musique, relever l'influence d'un courant de peinture etc. et pour utiliser, dans le processus de création ou de décodification d'un message publicitaire, les événements contextuels et les références culturelles, celles qui renvoient au deuxième élément obligatoirement pris en compte : **2. Les phénomènes de masse** et surtout : **3. Les règles socioculturelles**, parce qu'il est capital de connaître les modes de fonctionnement de la

²³ Cf. Doina Mihaela Popa, *Elemente de psihologia comunicării*, Iasi, Ed. Ștef / Institutul European, 2006, cap. IV

²⁴ Cf. Sigmund Freud, *Interpretarea viselor*, Cap. VI, pp. 268-293, Bucuresti, Ed. Trei, 2003

²⁵ Alex Mucchielli, *La conception des publicités*, Nice, Ed. Ovadia, 2010, pp. 13-14

²⁶ Michèle Jouve, *Communication. Publicité et création d'entreprise*, Bréal, 2000, chap. 3, p. 261

société, les fonctions, les normes, les rôles impartis à chacun, pour pouvoir juger l'opportunité d'un concept (ambition, contrôle de soi, marginalité...), d'une image donnée de l'enfant, de l'homme etc. et adapter un produit, une image de marque à une cible, à un besoin social, à des règles socioculturelles.

En ce qui concerne le contexte socioculturel, la question s'est déjà posée de savoir si la publicité était le miroir de la société ou bien le prescripteur : voilà quelques autres questions lancées par M. Jouve : « *Mais qu'elle soit l'un ou l'autre ne change rien au fait qu'il n'est pas possible d'étudier correctement l'existence d'un produit, sa cible et son argument de vente si on méconnaît le contexte socioculturel. Si on ne perçoit pas les forces et les faiblesses de la société, les mentalités de ceux qui la composent, leurs craintes et leurs aspirations, leurs besoins, leurs désirs, comment, dans l'Analyse, relever les ressorts psychologiques ? et comment, dans la Création, trouver les « points d'impact » sur une cible ? De la même façon, en communication interne, comment motiver, impliquer une culture commune, comment gérer des ressources humaines, si l'on ne situe pas « l'individu au travail » dans son environnement socio-culturel, si l'on ne tient pas compte de l'évolution des mentalités aussi toutes extrinsèques qu'elles soient à l'entreprise n'en sont pas pour autant moins déterminantes?»²⁷*

En délimitant un tel contexte socio-culturel actuel, Gérard Mermet, à son tour, identifie les principales revendications du public, en tant que destinataire des messages publicitaires contemporaines, classées par ordre d'importance, comme il suit :

- plaisir
- embellissement
- sécurité
- praticité
- simplicité
- confort
- rapidité
- mobilité
- considération
- personnalisation
- information
- convivialité
- sens
- régression infantile
- métissage
- transgression
- authenticité etc

Ces revendications ouvrent des voies d'exploration et permettent un décodage efficace des messages ; on ne peut plus regarder une affiche, un vidéoclip ou un magazine, sans en reconnaître une ou plusieurs traits et on arrive ainsi à localiser un message dans le temps et une culture, à établir s'il s'inscrit dans notre époque, ou dans un autre contexte culturel particulier, s'il s'agit d'un phénomène éphémère, nouveau, précurseur ou, au contraire, définitif, solidement installé dans l'histoire. Au delà de la communication tout-court, c'est la

²⁷ M. Jouve, *Op.cit.*, p. 262

véritable « *comédie humaine* » que l'on observe, avec ses interrogations, ses phobies, ses craintes, ses besoins, ses addictions et ses désirs.

Conclusions La publicité est devenue une forme de communication interculturelle et la place et les rôles qu'elle remplit dans notre existence, les avatars qu'elle traverse, l'adressabilité quasi-illimitée, aussi que l'espace usurpé aux autres formes de communication intersubjective, lui rendent la fonction paradoxale de nouveau contexte psychologique contemporain, contexte assez astucieusement prémédité et élaboré pour vaincre nos faibles résistances individuelles quotidiennes.

Bibliographie

- Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, *L'Argumentation publicitaire*, Paris, Armand Colin, 2007
- Barnier, Virginie, Joannis, Henri, *De la stratégie marketing à la création publicitaire*, Paris, Dunod, 2010
- Barthes, Roland, *Mythologies*, Paris, Seuil, 2010
- Baudrillard, Jean, *La société de consommation*, Paris, Denoël, 2011
- Beigbeder, Frédéric, *199. 000 lei*, București, Ed. Pandora - M, 2004
- Bettelheim, Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, Paris, Laffont, 1976
- Bonnange, Claude et al., *Don Juan sau Pavlov? Eseu despre comunicarea publicitară*, Buc., Ed.Trei, 1999
- Brune,Francois, *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, București, Ed.Trei, 2003
- Brune, François, *De l'idéologie aujourd'hui. Analyses parfois désobligeantes du discours médiatico-publicitaire*, Parangon, l'Aventurine, Paris, 2003
- Cain, Jacques, *Psihanaliză și psihosomatică*, București, Ed. Trei, 1999
- Chasseguet-Smirgel,J., *Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité*, Paris, Payot,1971
- Chemama, Roland, *Dictionnaire de la psychanalyse*, Paris, Larousse, 1995
- Dewitte, Jacques, *Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit*, Paris, Michalon, 2007
- Dichter, E., *La stratégie du désir*, Fayard, Paris, 1961
- Dorion, Jacques, Dumas, Jean, *Publicités à la carte*, Montreal, PUM, 2010
- Floch, Jean-Marie, *Sémiotique,marketing et communication*, Paris, PUF, 2003
- Freud, Sigmund, *Opere vol. 1-17*, București, Ed. Trei, 1999-2007
- Graby, Françoise, *Humour et comique en publicité*, Ed. EMS, 2001
- Groupe Eidos, *L'image réfléchie- Sémiotique et marketing*, Paris, L'Harmattan, 1998
- Haineault, D.-L., Roy J.-Y., *Publicitate și psihanaliză*, București, Ed. Trei, 2002
- Heude, Rémi Pierre, *Guide de la communication pour l'entreprise*, Paris, Maxima, 2005
- Joannès, Alain, *Communiquer par l'image*, Paris, Dunod, 2008
- Joly, Buno, *La communication*, Bruxelles, De Boeck, 2009
- Jouve, Michèle, *Communication. Publicité et communication d'entreprise*, Paris, Bréal, 2000
- Jung, Carl Gustav, *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, București, Ed. Trei, 2003

-
- Klinkenberg, Jean-Marie, *Précis de sémiotique générale*, Bruxelles, deBoeck Université, 1996
- Laplanche, J., Pontalis, J.B., *Vocabularul psihanalizei*, București, Ed. Humanitas, 1999
- Leduc, R., *Le pouvoir publicitaire*, Paris, Bordas, 1974
- Lévy, Maurice, *Les 100 Mots de la communication*, Paris, PUF, 2006
- [1] Lieury, Alain, *Manual de psihologie*, București, Ed. Antet, 1998
- Morel, Philippe, *Dictionnaire de la communication d'entreprise*, Paris, Vuibert, 2006
- Mucchielli, A., *Les motivations*, PUF, Paris, 2008
- Mucchielli, Alex, *La conception des publicités*, Nice, Ed. Ovidia, 2010
- Pincas, Stéphane et al., *Une histoire de la publicité*, Köln, Taschen GmbH, 2008
- Pietrucci, Sophie et a., *Contre les publicités sexistes*, Montreuil, Ed. L'Échappée, 2012
- Popa, Doina Mihaela, *Les mots-clé de la communication appliquée*, Iasi, Ed. Performantica, 2013
- Ramonet, Ignacio, *La tyrannie de la communication*, Paris, Gallimard, 2001
- Reboul, Olivier, *L'Endoctrinement*, Paris, PUF, 1977
- Riou, Nicolas, *Pub fiction*, Paris, Ed. D'Organisation, 2004
- Séguéla, Jacques, *La Publicité*, Toulouse, Ed. Milan, 1997
- Sillamy, Norbert, *Dictionnaire de psychologie*, Paris, Larousse, 1991
- Westphalen, Marie-Hélène et al., *La communication externe de l'entreprise*, Paris, Dunod, 2008

PARTICULARITIES OF COMMUNICATION WITH JUVENILE PATIENTS - AN ETHICAL PERSPECTIVE

**Daniela Popa, Assist. Prof., PhD, Simona Grigorescu, PhD Student,
Florea Daniela, Medical Assistant, Eleonora Dinu, PhD Student and
Liliana Rogozea, Prof., PhD, "Transilvania" University of Braşov**

Abstract: Background - Knowing the requirements for health professionals to engage in communication with patients - children and their parents in terms of providing the information and knowledge of their legal rights and consent to the necessary medical procedures represents a priority objective of the work of health professionals in any children's hospital. Communication is an important factor in the presentation the rights of patients, both in adults and in children's services ensuring a deep understanding of the special needs of this particular group (children and parents) and contributing to successfully solves these cases.

Main aim - The present study explores the extent in which the communication's quality between health professionals and legal representatives of children - patients affect the ability of caregivers to decide ethically correct for their minor children.

Method - A quantitative study was conducted by using a questionnaire as a research instrument. The instrument was applied at the time of discharge of patients from Children's Hospital of Brasov. The study sample includes a number of 100 persons with children who were hospitalized. In the application of the research methods were ensured the necessary conditions to submit the international ethical protocols. The instrument aimed at obtaining demographic data about participants (age, education, environment - rural or urban, etc.) as well as data concerning the quality of communication between health professionals and patients/ legal representative of those.

Main findings - The approach in which the communication between the health professionals and the legal representatives of children patients was achieved, determined 25% of the interviewed subjects to consider that they were not informed about the proposed medical intervention, by not receiving the information in a sufficiently clear manner.

Likewise, from the total of participants, 80% stated that they were trained on the orally administration of the drugs. Also, 82% of parents said they were always given explanations on the administration of drugs by injection and 76% from the group of parents argue that they were always asked for informed consent before administering any drug. The study shows that the majority of respondents mentioned that they were informed about the medical treatment (risks), representing an 85% of the total respondents.

Conclusions - This study provides an overall perspective on the patients' experiences and their legal representatives regarding the communication of juvenile patients' rights. The results obtained revealed a relevant percentage (20 – 25% of the investigated sample) of parents who, although have been informed; claim that they did not understand the full information provided by health professionals. Therefore, we can conclude that the explanations offered by health professionals are poorly translated into accessible and clear language and that it is necessary to implement a training program for medical personnel in the field of specific medical communication.

Keywords: medical communication, informed consent, parents, juvenile patients' rights.

The theoretical background

Communication of information and its influence on the quality of the doctor - patient, is an important aspect of the constant concerns of health professional (Stewart, M. A., 1984; Ong, L. M., De Haes, J. C., Hoos, A. M., & Lammes, F. B., 1995; Ong, L. L., Visser, M. R., Kruyver, I. P. M., Bensing, J. M., Van den Brink-Muinen, A., Stouthard, J. M. L., Lammes, F.

B. & De Haes, J. C. J. M., 1998; Breen, G. M., Wan, T. T., Zhang, N. J., Marathe, S. S., Seblega, B. K., & Paek, S. C.; 2009).

The patients outcomes are defined in health care studies as „an observable consequence of prior activity occurring after an encounter, or some portion of the encounter, is completed” (Beckman, H., Kaplan, S. H., Frankel, R., 1989). These outcomes are operationalized through indicators as: patient satisfaction, treatment acceptance; reducing anxiety, quality of life or health status and level of recovery.

In reviewing doctor-patient communication, Ong, L. M., De Haes, J. C., Hoos, A. M., & Lammes, F. B. were interested in these topics: the purposes of medical communication; analysis of doctor-patient communication; the specific communicative behaviors; the influence of communicative behaviors on patient outcomes; and concluding remarks. Ong, L. M. and his colleagues, in this review of the literature about doctor-patient communication, found three different purposes of communication: “(a) creating a good inter-personal relationship; (b) exchanging information; and (c) making treatment-related decisions” (Ong, L. M., De Haes, J. C., Hoos, A. M., & Lammes, F. B., 1995).

Studies results are consistent regarding the importance to take into account the cognitive aspect of communication, by providing complete information in an accessible language to patients and the socio-emotional behavior of the medical personnel by expressing empathy and respect for the patient (Ong, L. M., Visser, M. R., Lammes, F. B., & De Haes, J. C., 2000).

Nowadays the aspects regarding information and the knowledge of the legal rights of patients - children and their parents and the act of giving the consent to the required medical procedures is an interdisciplinary area studied carefully by experts. A controversial issue is the modalities to communicate the information between health professionals and patients and caregivers, tutors or parents. Communication is an important factor in the presentation of patient rights, both in adults and in the children cases, providing a deep understanding of the special needs of this particular group (children and parents) and also contributing to the successful resolution of cases. “Parents’ perception of the credibility of the diagnosis and treatment recommendations is influenced both by their expectations and the effectiveness of clinician communication” (Cabral, C., Ingram, J., Hay, A. D., & Horwood, J., 2014).

It is well known that hospitalization has a negative impact on the individual, be it a woman or a man, a child, an adult or an elderly person. However, the stress that hospitalization cause it, the rupture of the loved ones are factors that influence more potent the children and can cause behavioral changes, even trauma. The increasing concern for quality of medical services provided by hospitals bring into discussion the humanizing of the conditions from children's hospitals, children's preparation for the meeting with the hospital without turning the hospital or medical staff in a sentence. Although it is difficult to identify how vulnerable are children to hospitalization is normal to try to protect them, to support them in their efforts to cope with such a situation.

Although in Romania there have been made few studies on how children and parents cope with hospitalization to know what are the objectives of which should stop the medical team, the specialized foreign literature is consistent with these kinds of studies. In the phase of the theoretical documentation on this research we search for relevant scientific studies

using the following keywords: *pediatric clinician-patient communication*. Using the databases Plos and ScienceDirect we discovered a number of 349 articles in which are analyzed specific aspects of the communication between doctor and patient. In the second phase, in which we studied the abstracts of these articles, it remained eligible only 27 studies dating from 1984 - 2014. The search was restricted to articles written in French and English.

The research purpose

The present study explores the manner in which the quality of communication between health professionals and parents or legal representatives of patients - children affect the ability of parents to take a correct decision from an ethical standpoint for their minor childrens.

Objectives

- Estimating the degree of satisfaction of the investigated population towards health services
- Assessment of knowledge and attitudes of parents regarding the rights and obligations of patients and mandatory health insurance system.

Hypotheses

1. The quality of communication between health professionals and the parents of the patient children, operationalized by the availability of information provided to them, influences the level of patient' parents satisfaction.

The quality of communication between health professionals and the parents of the patient children, operationalized by the degree of empathy and respect provided, influences the level of patient' parents satisfaction

Research method

A quantitative study was conducted by using the survey method and the questionnaire as a research tool. The instruments were applied at the time of discharge of the patients from Children's Hospital of Brasov. The study population comprises of 100 persons (caregivers, tutors or parents) whose children were hospitalized. In the implementation of the research methods, there were respected the necessary conditions to meet the international ethical regulations. The questionnaire's items aimed to obtain the demographic data about participants (age, education, environment - rural or urban, etc.) and the data regarding the quality of communication between the medical personnel and patients.

As shown in Table no. 1 Description of the population by demographic variables, the group contains 73 male individuals, representing 73% of the investigated population and 27 females, representing 27% of the lot. 43% of parents from the study have children aged between one and 10 years, and 57% have children aged between 10 and 16 years. 60% from total number of subjects come from an urban environment and 40% of subjects come from a rural environment.

DEMOGRAPHIC VARIABLES		Frequency	Percent
Sex	Male	73	73,0
	Female	27	26,0
	Total	100	100,0
Total		100	100,0
		Frequency	Percent
Childs age	1-10 years	43	43,0
	10-16 years	57	57,0
	Total	100	100,0
		Frequency	Percent
Area of residence	Urban	60	60,0
	Rural	40	40,0
	Total	100	100,0

Table no. 1 Description of the population by demographic variables

To verify the level of fidelity which the constructed questionnaire has, we applied Cronbach Alpha method using SPSS 20.00 for Windows, obtaining a coefficient of 0.677, a result which allowed us to continue the investigations. The questionnaire proved to have reliability, to be valid and effective.

Within the research it have been analyzed several situations, but for the purpose of this study, we will refer only to those situation concerning the quality of communication between health professionals and legal representatives of patients - children. Communication quality was operationalized on two dimensions: the first captures the accessibility, the clarity, the sufficiency of information provided by health professionals to parents of pediatric patients, and that the second is referring to the degree of empathy and respect offered by health professionals to patients and caregivers, used to create a climate of trust and cooperation. Both dimensions have been investigated through 6 questions each.

For the first dimension that refers to the accessibility, clarity, sufficiency of information provided by health professionals to parents and legal tutors of pediatric patients, the questions focused on obtaining answers on the following: informing on proposed medical interventions (risk, alternative, etc.); training on the administration of oral medications; explanation of the administration of drugs by injection; giving consent before administering a drug; information on medication administered (risks, alternatives, etc.) and the satisfaction degree with the information received.

For the second dimension, concerning the investigation of the degree of empathy and respect provided by health professionals to patients and tutors, the items included the following issues: the way in which health professionals treated them as a human or as a case that they are obliged to treat; main motivations for having resorted to the hospital where they were admitted (high degree of accessibility, being close to home, the endowment with modern equipment, professionalism of the medical personnel, how the patient has been treated in the

past); what they've liked about the doctor (willingness to give information, thorough check up, transposition of medical information in common language, the degree of reduction of anxiety); the efficiency's assessment for the hospital medical care; the doctor's behavior and attitudes and the behavior and attitude of nurses.

The way the communication between medical staff and legal representatives of pediatric patients was carried out, has led to 25% of the interviewed subjects to express their believe that they were not informed about the proposed medical intervention, not receiving information in a sufficiently clear manner. Analyzing the responses clustered by the area of residence, we observed that the subjects who come from rural areas tend to appreciate the information provided by a low level.

Only 79% of respondents considered that they were always trained on the administration of oral medication, 20% said that they were only sometimes trained, and 1% said that they were never trained on the administration of oral medication. In terms of providing an explanation of how the administration of drugs by injection, 74% of respondents said that they have always received explanations, 20% sometimes, and 6% never. Informed consent before administering a drug has been recognized by 88% of subjects, 12% claiming that they were not asked. Out of the total number of subjects, 83% said they were informed about the medication administered (risks, alternatives, etc.), while 17% said they were not notified.

Not always the health professionals considered necessary to obtain their informed consent - bearing in mind that they have the truth and apply the paternalistic model of the relationship with patients. The difference of only 6% between those who believe they have received sufficient information about the injection or oral administration of treatment based on the attitude of parents to protect children from the pain induced by injection, and the very small percentage of those who consider that they have sufficient information is correlated with the tendency of parents to find out more details about the treatment of their children.

The level of satisfaction regarding the information's received reported by respondents is in a proportion of 81% high (high level of satisfaction), 11% of respondents declare themselves moderate satisfied, only 6% are dissatisfied with the information received, and 2% are very dissatisfied with this aspect.

We used SPSS 20.0 program to perform the statistical analysis by correlating scores on satisfaction questionnaire items declared by subjects in both dimensions. Results were considered statistically significant if the significance threshold is $p < 0.005$.

As shown in Table no. 2 Pearson Correlations on Information and Tutors' satisfaction scale, our observation according to which a low level of education leads to a misunderstanding of the way of expressing of health professionals. Thus, it can be seen that the area of residence negatively correlated with the level of information and the stated satisfaction level, namely subjects in rural areas tend not to understand the information received as against subjects from urban areas. Although the Pearson correlation coefficient values are small, they are statistically significant.

Correlations

	Area of residence	Grad_sat_info	F1	F5	F6
Pearson Correlation (r)	1	-0,226*	-0,215*	-0,264**	-0,264**
Sig. (2-tailed) (p)		0,024	0,031	0,008	0,008
N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table no. 2 Pearson Correlations on Information and Tutors' satisfaction scale

The same situation is found for the dimension that investigated the socio-emotional factors involved in doctor - patients' communication. As shown in Table no. 3. Pearson correlations Socio-emotional dimension and Parent's satisfaction, it can be noticed the existence of a statistically significant negative correlation between area of residence and items investigating socio-emotional relationship between health personnel and parents.

There is a weak, negative correlation, statistically significant between residence environment and treatment as a human being, not as a case to be treated ($r = -0.202$, $p = 0.044$), so we can state that persons from rural areas tend to evaluate the behavior of health professionals as one lacking compassion.

The negative statistically significant correlation between the area of residence and the main reasons for which the parents chose the hospital in which they were admitted ($r = -0.229$, $p = 0.022$), shows that for the persons from rural areas dominate those related to accessibility, neighborhood housing, and less with the medical professionalism and the way they have been treated in the past.

The negative statistically significant correlation between area of residence and appreciation of the doctor's behavior ($r = -0.228$, $p = 0.022$), shows that subjects from rural area of residence do not consider that the doctor provides them the needed psychological comfort. Regarding the nurses' behavior, the situation is similar ($r = -0.235$, $p = 0.019$).

Correlations

	Area of residence	SE1	SE2	SE3	SE5
Pearson Correlation (r)	1	-0,202*	-0,229*	-0,228*	-0,235*
Sig. (2-tailed) (p)		0,044	0,022	0,022	0,019
N	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table no. 3 Pearson Correlations on Socio-emotional dimension and Parent's satisfaction

Conclusions

This study provides an overview of the patients' experiences and their legal representatives of patients' rights from the perspective of communication the minor patients' rights. The results show a fairly significant percentage (20-25% of the total investigated population) of parents who, although being informed, prove that they did not understand fully the information provided by health professionals. Therefore, it can be concluded that the explanations offered by health professionals are poorly translated in a clear and accessible language. There is a necessity to implement a training program for medical personnel in this specific medical communication. The research results are consistent with previous studies (Ong, L.M.L. et al, 2000), identifying the importance of the affective tone used by medical personnel in communication and the socio-emotional behaviour of the doctor in relation to patient satisfaction.

One of the limitations of this study is the small number of subjects who participate in this research, which does not allow us to generalize the findings to the whole population. It would be useful to validate these results in all Romanian population.

Also it can be note that one of the directions in which the work of health professionals must focus is to increase the degree of empathy of the medical personnel shown to patients in these sectors, but also the degree of trust in their ability to make decisions in accordance with individual rights, as they emerge from all national and international regulations. The important aspect that this research is focused on is the development of a pilot study regarding the communication with caregivers of children patient from an ethical standpoint and its aims to improve the quality of psychosocial health services offered.

References

- Beckman H, Kaplan SH, Frankel R. (1989). Outcome-based research on doctor–patient communication: A review. In: Stewart, M. A., Roter DL, editors, *Communicating with medical patients*, Newbury Park CA: Sage Publications.
- Breen, G. M., Wan, T. T., Zhang, N. J., Marathe, S. S., Seblega, B. K., & Paek, S. C. (2009). Improving doctor–patient communication: Examining innovative modalities vis-à-vis effective patient-centric care management technology. *Journal of medical systems*, 33(2), 155-162.
- Cabral, C., Ingram, J., Hay, A. D., & Horwood, J. (2014). “They just say everything's a virus”—Parent's judgment of the credibility of clinician communication in primary care consultations for respiratory tract infections in children: A quatitative study. *Patient education and counseling*, 95(2), 248-253.
- Ong, L. L., Visser, M. R., Kruijver, I. P. M., Bensing, J. M., Van den Brink-Muinen, A., Stouthard, J. M. L., Lammes, F. B. & De Haes, J. C. J. M. (1998). The Roter Interaction Analysis System (RIAS) in oncological consultations: psychometric properties. *Psycho Oncology*, 7(5), 387-401.
- Ong, L. M., De Haes, J. C., Hoos, A. M., & Lammes, F. B. (1995). Doctor-patient communication: a review of the literature. *Social science & medicine*, 40(7), 903-918.

Ong, L. M., Visser, M. R., Lammes, F. B., & De Haes, J. C. (2000). Doctor–patient communication and cancer patients’ quality of life and satisfaction. *Patient education and counseling*, 41(2), 145-156.

Stewart, M. A. (1984). What is a successful doctor-patient interview? A study of interactions and outcomes. *Social science & medicine*, 19(2), 167-175.

MUSEUM COMMUNICATION AND ETHNOLOGICAL CONTEXTUALIZATION

Dorel Marc, PhD, Scientific Researcher II, Mureş County Museum

Abstract: An important component of the cultural communication is represented also by the ethno-museography. It aims, among others, at the reconstruction and representation of a traditional cultural context in which the ethnographic object that reached the museum has undergone the natural stages when it was made, used and finally, in one form or another, after having fulfilled its practical, cultural, social function, abandoned in the household acquiring then another status, that of a museum heritage object. To the category type of museum object that was classified and became heritage it corresponds the type of object that was used in the household space as a tool, props or mediator in traditional folk creation, by which come true the facts of culture and civilization. Thus, the objects reveal the practice of certain occupations, crafts, customs; they also reveal both the cultural and social relations that steadfast in rural communities; they can also reveal the position, status, social rank that the object holder or the person to whom it was intended had. The important difference between an object in the museum and one in the household is revealed by the status given to these different situations in which the object can be depicted.

Today, the authentic ethnographic object becomes a relic, the artefacts, and ethnographic relicts being products of the traditional creation. These reminiscences of the profane or sacred object help to reconstitute the structure and functionality of the original object, being thus essential to represent an aspect of the complex of civilization or culture that it was once part of. Therefore, it falls on the museum the mission of restoration, of restitution by communication of some cultural senses and meanings.

The traditional living environment is generally the normal natural framework in which the object was integrated; but once it becomes a museum object, it is constrained to participate in an actually forced and reductionist, but suggestive, reconstruction of the context out of which the object was broken, taken out, it must therefore be subject to an attempt of re-contextualization.

By museum communication, there can be sketched some ways of thinking man's relationship with things. On one hand, individuals are those who arrange things, classify them based on morphologies, cultural typologies, functionalities, techniques, materials, aesthetic functions, social structure or chronology. On the other hand, the objects, in turn, exert an ordering action on people, because there are societies within which each item evokes precisely the way of organizing and managing these human communities, and also the way how social relations are structured within it.

The evolution of the museum object is a patrimonial one, while the object in the "field", "in situ", is usually for use. Through museum it is intended to understand the object and its place in the social, cultural life and the entire communication system, while in the household it is intended primarily to be operational, but at the same time it can be an element of the matrix of individual, familial, national or community, collective memory. Moreover, the objects that mediate facts, social activities, exercise on the individual in the traditional society also an external constraint (according to E. Durkheim's theory), this being obliged to comply with social conventions and norms. It results that the use of objects is not a random one, but is subject to strict rules both in the case of utilitarian objects and especially for the ritual ones. In other words, social facts revealed by the ethnographic objects in the traditional community show, besides generality, especially the supra and coercive character. Similarly, the relations, the relationships between different social units (family, nation, village, etc.) intermediated by the ethnographic objects are subject as well to certain rules.

The ethnographic object reveals also a value of ambient, circumstance, spatio-temporal context, rendered by the historicity. These arise from the fact that modern objects' functionality becomes the historicity of the old object without thereby having a systematic feature of sign. It appears, however, that ethnographic objects don't have anymore an incident in practice, appearing in front of us just to signify; the objects are not afunctional, nor only decorative, they have a specific function within the system: they signify (indicate) the time; still, in the old object it is not resumed the real time, but the signs and cultural clues of the time.

From the point of view of traditional collective mentality, the objects are born, they live, grow old and die, get contaminated and sick, they travel, but none of this does happen accidentally because the objects can convey messages concerning symbolic communication and enable the communion between man and nature, between the individual and the group, between the world of tangible reality and the afterlife world. Even the matter of objects becomes a lexicon of communication in a social group governed by symbolic behaviours and marks. For this reason, the objects may not appear and work anywhere, anytime and anyhow.

The museum researchers do not deal strictly with the human-object relationship, and it is natural to be so as long as they are working in a place where the peasant object is valorised only as morphological sign for the recovery and for suggesting a spiritual atmosphere and profile, the one of the peasant in the past, but also of the contemporary peasant, by means of art, for example. In this regard the concern for highly diverse contexts when the peasant has manifested and manifests itself becomes essential to the ethnologist, who leaves the objects to the museum curators and studies, by putting in the light, the world in which they were born and those who had created and used them.

Last but not least, the ethnographic objects express identities and affiliations, they evoke "meetings" between cultures, societies and groups, being selected for their ability to express contacts between different worlds, being thus proof for the communication of ideas, things, techniques, the cultural contact resulting from these collisions, confluences. Therefore, the role played by the objects of cultural heritage represents our way of talking about a world, to make the world and to (re)organize it. It is about an archaic, lost world of villages and traditional rhythms of yore that today we still have the chance to rebuild, re-contextualize and re-enact through the ethnographic museums.

This difficult but necessary approach caught synthetically in this paper is trying to harmonize as much as possible museum communication of the material (tangible) and immaterial (intangible) heritage, two inseparable components of any ethnoculture, in contexts that are as well in a continuous metamorphosis.

Keywords: Communication, Museum, Contextualization, Heritage, Ethnology.

Pornind de la convingerea că o reconjungere a eforturilor de cercetare teoretico-metodologică cu cercetarea etnologică aplicată în cadrul triadei instituționale universitate-institute de cercetare-muzeu, reprezintă o necesitate în lumea contemporană supusă atâtor noi provocări, reiterăm câteva considerații privind comunicarea muzeală și contextualizarea etnologică. Acestea au prins contur în cadrul unor proiecte desfășurate de-a lungul activității noastre de cercetare etnografică/etnologică, etnomuzeologică și care necesită o continuă retrasare și rețușare, deci adaptare.

Una dintre multiplele forme de comunicare culturală în spațiul public o reprezintă comunicarea muzeală. Aceasta urmărește în primul rând realizarea unui dialog între public și instituția ce cultură și cercetare care are ca obiectiv esențial educarea proprietarului. Nu întreaga activitate a unui muzeu este însă vizibilă publicului, adică principalele atribuții cu care este investit: constituirea patrimoniului, restaurarea, conservarea și valorificarea-comunicarea sa prin expunere, publicații, conferințe, lectorate și ateliere muzeale etc. Oricum, patrimoniul muzeal constituie un eșantion esențial în cadrul patrimoniului cultural și este format din bunuri culturale, constituite din obiecte care posedă calități intrinseci de expresivitate și reprezentativitate, adică purtătoare de informație privind cultura, contextul cultural din care provin. Aceste informații privesc fie geneza obiectului, adică procesul de creație al cărui rezultat el este, atât pe plan ideatic cât și pe plan tehnic, fie funcționalitatea bunului, adică modul și măsura în care acesta răspunde exigențelor socio-culturale, în vederea satisfacerii cărora a și fost creat. Dar, nu orice obiect poate fi o invenție astfel încât să poarte

informație absolut nouă implicată în structură lui materială. Însă, nici funcționalitatea unui obiect sau a unei părți nu este absolut fixă și constantă în toate vremurile, întrucât funcția obiectului depinde în cea mai mare măsură de contextul cultural în care obiectul este funcțional, fie de la origine, fie prin folosire secundară. Din acest considerent, aprecierea funcționalității obiectului, comportă fie remodelarea întregului context, fie - plecând de la un model de context cultural existent în informația curentă de specialitate - inserarea obiectului respectiv în acest context și remodelarea parțială a subansamblului în care obiectul respectiv se integrează¹.

Teoreticienii importanți precum Pierre Bordieu, citat și de muzeologul Ioan Opreș au accentuat asupra rolului muzeelor în epoca globalizării, acordându-le acestora un rol socio-cultural deosebit de important. Întrebările asupra posibilelor dileme declanșate de obiectul muzeal de sine stătător sau integrat într-o structură logică revin în actualitate: Ce este intangibil, tranzitoriu sau de lungă durată? Există o perisabilitate a organismului obiectului și contextului său? Ce anume prezentăm cu valoare coparticipativă și cum îi justificăm prezența în spațiul public muzeal? Cum ne asigurăm funcția de comunicare și cea de dezbatere, apoi, cum estimăm rezultatele ei etc.² Muzeele și colecțiile lor nu pot fi abordate din perspective teoretice fără a le relaționa cu patrimoniul real, existent într-un anumit loc, spațiu, țară, regiune, neam, grup etnic etc. (sau care aparținut unui anumit grup, areal cultural), care în respect pentru sine și memorie, se străduiește să dea prin istoricizare, muzeologizându-le, repere identitare. Din această cauză, la fel de importantă devine pe lângă capacitatea creativă a grupurilor umane generatoare de cultură și capacitatea lor conservativă³.

Cea mai importantă și specifică formă de comunicare muzeală o reprezintă comunicarea prin expoziții. Dar, o expoziție comunică prin reprezentarea unui patrimoniu, iar un patrimoniu este relevat de obiectul cultural, în cazul nostru, de cel muzeal. Acest patrimoniu constituie deopotrivă argumentarea cultural-istorică a specificității și identității naționale, memorie și resursă de creativitate, alcătuind un tezaur de neînlocuit, de referință istorică, estetică, sociologică, etnologică, științifică etc. Patrimoniul reprezintă totodată un reper identitar esențial în aprecierea contribuțiilor unei anume națiuni la dezvoltarea patrimoniului cultural universal. Inserarea bunurilor culturale prin educația propatrimoniu în viața publică presupune sensibilizarea asupra semnificațiilor și calităților valorilor culturale. Activitatea desfășurată în vederea cercetării, conservării, protecției, valorificării și comunicării tezaurului cultural trebuie totuși să țină seama de câteva principii etice printre care: nu se admit departajări valorice între componentele patrimoniului cultural (arheologic, istoric, etnografic, artistic, tehnic, științific, memorialistic, de științe naturale), fiecare dintre acestea având importanța sa distinct și bine justificată; gustul sau moda zilei nu pot autoriza desconsiderarea unor bunuri culturale deoarece fiecare obiect este un purtător de mesaje specifice care trebuie doar descoperite și apreciate la justa lor valoare⁴. Despre dificultățile demersului muzeologic și muzeotehnic s-a exprimat cu competență marele muzeolog și

¹ R. Florescu, *Bazele muzeologiei*, Ed. Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în domeniul culturii, București, 1999, p. 88-89.

² I. Opreș, *Provocarea noilor muzeografii*, Editura Istros, Brăila, 2008, p. 7.

³ *Idem*

⁴ I. Opreș, *Managementul activităților muzeale*, Ed. Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, București, 2001, p. 6-7

profesor, formator a numeroase generații de specialiști muzeografi, care a numit starea în care funcționa muzeografia anilor '90 una de "criză conceptuală"⁵.

Obiectele muzeale sunt statice și provin din contexte istorice, arheologice, etnografice etc. diferite, adresându-se mai întâi vederii. Asupra lor se operează prin studii comparative, analogice și interpretative. Ele stau și "așteaptă" lămuriri, deslușiri, iar privitorul așteaptă o îndrumare, care deși le percepe corporalitatea, adeseori nu poate trece de înțelegerea aspectelor fizice, observabile. De aceea, înțelegerea contextelor impune explicitări pe înțelesul general, al privitorilor și admiratorilor, diseminări de informații suplimentare care să decodifice pentru fiecare sensul profund incifrat în obiecte.⁶

Prin noua etnomuzeologie se urmărește în primul rând reconstrucția unui context cultural tradițional în care obiectul ajuns la muzeu a parcurs etapele în care acesta a fost confecționat, utilizat și în cele din urmă, după ce și-a îndeplinit funcția sa practică, culturală, socială, a fost abandonat în gospodărie dobândind apoi un alt statut, acela al unui obiect de patrimoniu muzeal, în cazul fericit al unei achiziții sau donații.⁷

În secolul al XIX-lea, muzeul etnografic, înțeles ca laborator de experimentare pentru etnologie, era un muzeu „cu teză”, prin intermediul colecțiilor reușind să se traseze etapele unui proces evolutiv și să se deceleze filiații, să determine migrațiile și relațiile dintre etnii, popoare separate în timp și spațiu. Artefactele devin cu timpul elemente clasificatorii pentru etnii, rase și popoare, particularizându-le și stabilind relații de filiație între elementele de același tip, dar aparținând de culturi diferite. Între J.W. Mason și F. Boas, a apărut o polemică, o teorie ținând seama de forma exterioară a artefactelor, îndreptată spre funcție, cealaltă îndreptată asupra sensului și mai sensibilă față de specificitățile istorice și culturale⁸. Muzeul de etnografie, tezaurător și el de artefacte, a fost conceput drept ca un adevărat laborator al principiilor, modalităților de colectare și prezentare a obiectelor etnografice, ținându-se seama de mecanismele de producție, fabricații tehnice și condițiile psihice și sociale adiacente ale căror obiecte nu sunt decît mărturii. Van Gennep va deschide calea „obiectului mărturie”, adică de reconstituire a unor condiții sociale de producție, de contextualizare a obiectelor, de „reșezare” a omului în mediu. Văzut ca o *oglină a etnologiei*, muzeul etnografic devine și „locul unde intervine cunoașterea etnografică asupra societății”, o adevărată „tribună”⁹. Dealtfel, în spațiul românesc, precum și în cel german sau italian, muzeele s-au constituit ca instituții de reprezentare și argumentare, insistând pe individualitatea istorică, artistică sau etnografică, atrăgând atenția asupra prularității valorii probelor istorice, artistice, etnografice care o defineau identitar¹⁰. În contextul arealului transilvan, poate ar trebui reiterată ideea transmisă la inaugurarea primului muzeu deschis publicului prin dorința testamentară a baronului Samuel von Brukenthal, la Sibiu, îndemn rostit de prim-preotul Johann Filtsch: „...indiferent de barierele naționale și religioase dintre locuitorii acestui oraș și ai acestei

⁵ Vezi R. Florescu, „Probleme fundamentale ale muzeelor de istorie în cadrul reformei”, în *Revista Muzeelor*, 1-6/2001, 1-2/2002, p. 17-21, apud, Ioan Opreș, *Muzeosofia...*, p. 70

⁶ I. Opreș, *Provocarea...*, p. 27

⁷ Vezi D. Marc, „Relații culturale și sociale relevate prin obiectul etnografic din teren sau expoziția muzeală”, în *Caietele ASER*, Interogații ale etnologiei actuale, Asociația de Științe Etnologice din România, nr. 5, Ed. Tracus Arte, București, p. 168-180

⁸ P. Bonte, M. Izard, *Dicționar de etnologie și antropologie*, Ed. Polirom, Iași, 1999, p. 457-458

⁹ *Ibidem*, p. 458

¹⁰ I. Opreș, *Provocarea...*, p. 27

patrii, vizitarea muzeului să constituie un prilej fericit ca oamenii de reală valoare morală și spirituală să se cunoască și să se respecte”¹¹.

Obiectele etnografice găzduite de muzeu relevă pe lângă practicarea unor ocupații tradiționale, meșteșuguri, obiceiuri- relații sociale și deopotrivă culturale care erau statornicite în comunitățile rurale; totodată pot releva poziția, statutul, rangul social avut de deținătorul obiectului sau de cel căruia îi era destinat. Tipului categorial de obiect muzeal clasificat și devenit patrimoniu îi corespunde tipul obiectului care a fost utilizat în spațiul gospodăriei, ca unealtă, recuzită sau mijlocitor în creația populară tradițională, prin care se împlinesc fapte de cultură și civilizație. Astăzi, într-un fel sau altul, obiectul etnografic autentic a ajuns o relicvă, artefactele, relicele etnografice fiind produse ale creației tradiționale, ajungându-se la formula contemporană convertită de artizanat (nu discutăm aici de formula pervertită, decăzută în așa numitul „obiect rustic”, care nu are capacitatea de recontextualizare etnologică autentică!). Aceste reminiscențe ale obiectului profan sau sacru poate ajuta însă uneori la reconstituirea structurii și funcționalității obiectului inițial, pentru stabilirea unui aspect al complexului de civilizație sau cultură din care făcea cândva parte integrantă. Muzeului îi revine așadar misiunea de reconstituire și restituire a acestor sensuri¹², de fapt printr-o recontextualizare a mediului de proveniență. Mediul de viață tradițional era cadrul natural firesc în care obiectul a fost cândva integrat. Dar, odată devenit obiect muzeal, el este constrâns să participe la o reconstrucție de fapt forțată și reduționistă, dar sugestivă a contextului din care a fost rupt, adică sustras obiectul.

A. Gell vedea în studiul culturii materiale posibilitatea de a încuraja schimbul de idei între toți cei care caută în studiul artefactului posibilitatea de a înțelege și explicita modul de construire, de menținere sau de transformare a identităților sociale.¹³ Pentru eficiența simbolică a obiectelor, materialitatea poate fi în același timp revelatoare pentru felul în care sunt gândite sau intră în diverse sisteme de relații comunitare. Relaționarea omului cu obiectul etnografic se poate descoperi și analizând raportarea sa la materialul din care este realizat: lemnul, de exemplu – unul dintre cele mai utilizate materiale- păstrează timpul în fibrele sale și e conținătorul ideal, deoarece, într-un fel, orice conținut e ceva pe care vrem să-l sustragem timpului. S-a afirmat deasemenea că nu există noblețe ereditară a materiei decât pentru o ideologie culturală analoagă celei a mitului aristocratic în ordinea umană, iar această prejudecată culturală dispare și ea cu timpul¹⁴ Aceste materiale în ele însele dispartate, sunt omogene ca *semne culturale* (s.n.) și pot fi instituite într-un sistem coerent al simbolurilor. În acest context, D. Miller vedea două stadii distincte în dezvoltarea studiilor privind cultura materială. Primul ar corespunde cronologic anilor '80 ai secolului al XX-lea, perioada în care se încearcă demonstrarea faptului că lumea socială este determinată de materialitate, obiectul nefiind însă fetișizat, ci considerat doar unul dintre elementele componente ale societății¹⁵. A doua etapă ce ar corespunde anilor '90 ai secolului al XX-lea, țintea spre studiul diversității lumii materiale, care înceta să mai fie un model al lumii sociale. D. Miller mai schița câteva

¹¹ Iulia Mesea, *Premise ale dezvoltării vieții artistice la Sibiu în secolul al XIX-lea*, în *Sub zodia Vătășianu. Studii de istoria artei*, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, p.160, apud Ioan Opriș, *Muzeosofia...*, p. 45.

¹² D. Marc, „Relații culturale...”, p. 169-170

¹³ I. Popescu, *Foloasele privirii*, Editura Paideia, București, 2002, p. 22.

¹⁴ J. Baudrillard, *Sistemul obiectelor*, Ed. Echinox, Cluj, , 1999, p. 26

¹⁵ I. Popescu, *op. cit.*, p. 23

moduri de a gândi relația omului cu lucrurile. Pe de o parte, indivizii sunt cei care ordonează lucrurile, le clasifică în funcție de structura socială sau de perioada de timp; pe de altă parte, obiectele, la rândul lor, exercită o acțiune ordonatoare asupra oamenilor, pentru că există societăți în interiorul cărora fiecare obiect în parte evocă însuși modul de organizare și conducere chiar a comunității umane, precum și modul în care se structurează relațiile sociale în interiorul ei. Dacă relația între formă și sens poate fi ambiguă, în ceea ce privește artefactele, dacă acestea pot fi legate de o serie de identități, atunci trebuie căutată acea trăsătură care semnalează diferența specifică a oricărui obiect.

Studiile despre cultura materială nu pleacă de la teorii abstracte sau preconcepții, ci de la obiectul în sine și de la rolul pe care îl are acesta în viața oamenilor, rol care poate fi legat de funcție, simbol, context. De aici ar decurge că importantă nu ar fi metoda, ci natura culturii, forma pe care aceasta o ia fiind un fel de încarnare prin care ne obiectivăm¹⁶. Statutul acordat acestor ipostaze diferite în care poate fi înfățișat obiectul, sugerează diferența importantă dintre un obiect din muzeul etnografic-spre exemplu- și unul din gospodăria țaranului. Cea mai importantă distincție dintre locul obiectului din gospodăria țaranului sau casa lui și locul acestuia într-un muzeu etnografic este dată totuși de funcționalitate¹⁷. Odată ce un obiect își încheie funcția într-o gospodărie, acesta este pus deoparte, abandonat, „retrogradat”, dintr-un loc „de onoare” ocupat odinioară în spațiul gospodăriei, devenind tot mai lipsit de importanță. În context muzeal, dimpotrivă, tocmai obiectul acesta reprimește valoarea, prin restaurare, conservare, expunere sau publicare în catalog, repertoriu, monografie. Evoluția acestui obiect de muzeu este una patrimonială, în timp ce obiectul din „teren” este pentru folosință. Prin muzeu se dorește ca *să se înțeleagă* obiectul și locul acestuia în viața socială, culturală și întreg sistemul de comunicare, pe când în gospodărie se dorește *să funcționeze*. De altfel, obiectele care intermediază faptele, acțiunile sociale, exercită asupra individului din societatea tradițională și o constrângere exterioară (conform teoriei lui E. Durkheim), acesta fiind obligat să se conformeze convențiilor și normelor sociale. Rezultă de aici că și modul de utilizare al obiectelor nu este întâmplător, ci se supune unor rânduieli stricte, atât în cazul unor obiecte utilitare cât mai ales în cazul celor rituale. Cu alte cuvinte, faptele sociale relevate de obiectele etnografice în comunitatea tradițională, arată pe lângă generalitate mai ales caracterul supraindividual și coercitiv. La fel, raporturile, relațiile dintre unitățile sociale diferite (familie, neam, sat, parohie etc.) intermediate de obiecte etnografice, sunt supuse și ele anumitor rânduieli. Putem vorbi astfel chiar și de un *mit funcțional* al obiectului etnografic, unde estetica refulată devine mit, proiecție, transcendență. Dar ceea ce ne arată obiectul tehnic, care nu mai pretinde decât o participare formală, reprezintă o lume lipsită de eforturi, o abstractizare și o mobilitate totală a energiei, o eficiență totală a *gestului-semn*¹⁸. Funcția reală rămâne doar un alibi, iar forma nu mai face decât să semnifice ideea de funcție: ea devine alegorică. Jean Baudrillard - la care vom reveni citindu-l mai des, găsim-l reprezentativ pentru studiul nostru aplicabil și obiectelor culturale muzeale-, acordă și el o atenție specială raportului dintre artefacte și temporalitate, întrucât

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ S. Munteanu, „Obiectul în satul tradițional și obiectul într-un muzeu al tradițiilor”, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, Cluj-Napoca, 2000, p. 299

¹⁸ J. Baudrillard, *op. cit.*, p. 38

unele obiecte pot dura și astfel transcende limitele temporale ale individului care le-a posedat. Obiectele pot avea o durată echivalentă cu cea a omului, schimbările materiale indicând modificări în statutul social al persoanei respective. Dar artefactele pot ajunge la rândul lor și efemere, ceea ce a devenit cu timpul una dintre condițiile modernității și ale societății de consum. Într-un muzeu însă, organizarea unei colecții se substituie timpului, deoarece, așa după cum afirma și M. Rheims, „un fenomen ce însoțește deseori pasiunea de a colecționa e pierderea sentimentului timpului actual”¹⁹. Funcția fundamentală a colecției ar fi așadar rezolvarea timpului real într-o dimensiune sistematică și simbolică. Ceea ce găsește omul în obiectele prețuite nu e siguranța supraviețuirii, ci faptul că trăiește, la modul ciclic și controlat, procesul propriei sale existențe și că prin aceasta depășește simbolic existența reală, al cărei eveniment ireversibil îi scapă²⁰. Astfel, *printr-o colecție privată sau muzeală publică de obiecte, omul își asigură supraviețuirea simbolică*, îl repetă redefinit chiar dincolo de moarte, integrând chiar și moartea în serie și în ciclu²¹, *obiectele asigurând continuitatea vieții* (s.n.). Raportul obiect marginal-obiect vechi, de asemenea interesează etnograful. Obiectele „vechi” aflate atât în gospodărie, cât și în muzeu, răspund de regulă și unor vocații: de mărturie, de reamintire, de nostalgie, de evaluare²². În toate acestea există o rămășiță a ordinii tradiționale și simbolice. Obiectul etnografic relevă totodată și *o valoare de ambianță*, redată de *istorialitate*. Acestea decurg din faptul că funcționalitatea obiectelor moderne devine istorialitate a obiectului vechi fără ca prin aceasta să aibă o funcție sistematică de semn; se observă totuși că obiectele etnografice nu mai au incident în practică, apărând în fața noastră *doar pentru a semnifica*. Obiectele nu sunt afuncționale și nici doar decorative, ele au în cadrul sistemului o funcție specifică: semnifică (indică) timpul; dar în obiectul vechi nu e reluat timpul real, ci *semnele și indicii culturale ai timpului* (s.n.)²³. Interesantă ar fi o abordare dintr-o perspectivă semiotică a acestei problematice. Dacă valoarea obiectului de ambianță desemnează o *istorialitate*, valoarea lui simbolică poate desemna și un mit al originii. Într-un anume sens, obiectul vechi poate fi mereu un „portret” de familie, întrucât sub forma concretă a unui obiect, avem de-a face cu fixarea în memorie a unei ființe (sau comunități) anterioare. Astfel, obiectul vechi apare ca mit al originii. Obiectul funcțional, nu „amintire”, există doar în actualitate, la modul indicativ sau la imperativ practic; epuizându-se în folosire, obiectul funcțional e eficace la modul direct, pe când cel mitologic e împlinit²⁴.

Relevanța cea mai sugestivă a obiectului etnografic este puterea de sugestionare a mediului tradițional de proveniență. Cu această problemă se confruntă etnomuzeograful când prin tematica unei expoziții intenționează să reprezinte interioarele locuinței tradiționale de altădată. În amenajarea mediului cotidian, implicit al locuinței, configurația mobilierului redă o imagine fidelă a structurilor familiale și sociale ale unei epoci. Fiecare cameră are o destinație strictă, ce corespunde diverselor funcții ale celulei. Mobilele se implică într-o unitate mai curând de ordin moral decât spațial. Ele se grupează în jurul unei axe ce asigură cronologia regulată a conduitelor, simbolizând prezența familiei față de ea însăși. În spațiul

¹⁹ *Ibidem*, p. 64

²⁰ *Ibidem*, p. 65

²¹ *Ibidem*

²² *Ibidem*, p. 50

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*

privat fiecare mobilă și fiecare cameră la rândul ei își interiorizează funcția și marchează demnitatea simbolică a acesteia, iar casa în întregul ei desăvârșește integrarea relațiilor personale în grup. Destinația încăperilor și amenajarea interioară a locuinței depinde și acestea de anumite obiceiuri, tradiții, cutume legate și de specificul regional, zonal. Mobilele și obiectele au ca funcție, în primul rând, personificarea relațiilor umane, umplerea spațiului pe care îl împart între ele, ca și faptul de a avea suflet: „*dimensiunea reală în care trăiesc este supusă dimensiunii morale pe care trebuie să o semnifice*”²⁵. Se observă că s-a modificat în timp și concepția privind decorarea locuinței; gustul tradițional care era o determinare a frumosului prin afinități ascunse. În zilele noastre, valoarea nu mai constă în apropiere și intimitate, ci în informație, invenție, control, (confort creat prin tehnologii avansate–n.n), disponibilitate continuă față de mesajele obiective. Acest calcul întemeiază discursul locatarului modern²⁶. Din organizarea mediului tradițional, rezultă și o logică a ambianței. Aceasta se caracterizează în mare prin următoarele: nu mai avem de-a face cu coerența naturală a unei unități a gustului, ci cu *coerența unui sistem cultural de semne*²⁷. În lumea vie a satului *obiectele sunt partenerii indivizilor care formează grupul social* (s.n.). În acest context, apare în lumea lucrurilor legătura dintre noțiunea de *însemnătate – lucru bun*, și cea de *valoare – lucru ales*. Din punctul de vedere al mentalității colective tradiționale, obiectele se nasc, trăiesc, îmbătrânesc și mor, se contaminează și se îmbolnăvesc, circulă, dar nimic din toate acestea nu se petrece întâmplător deoarece obiectele pot vehicula mesaje care vizează comunicarea simbolică și fac posibilă comuniunea om-natură, individ-grup, lumea realității palpabile-lumea de dincolo. Până și materia obiectelor devine lexic de comunicare într-un grup social guvernat de comportamente și mărci simbolice. Din acest motiv, obiectele nu pot apărea și funcționa oricând, oriunde și oricum²⁸.

Cercetătorii din cadrul muzeului nu se ocupă strict de relația om-obiect și este firesc să fie așa de vreme ce lucrează într-un loc în care folosește obiectul țărănesc doar ca semn morfologic pentru recuperarea și sugerarea unei atmosfere și a unui profil spiritual, cel al țăranului din trecut, dar și al țăranului contemporan, cu mijloacele artei. În acest sens preocuparea pentru contextele, extrem de diverse, în care țăranul s-a manifestat și se manifestă devine esențială pentru etnolog, care lasă obiectele în seama muzeografilor și studiază, scoțând-o la lumină, lumea în care acestea s-au născut și pe cei care le-au creat și le-au folosit. E. Platon, afirmă că, de obicei, intrăm în spațiul muzeal, care este unul convențional, cu gândul că vom putea *să reconstituim o prezență*, că obiectele expuse ne vor arăta calea de succes spre totalitatea socială, economică, religioasă, tehnică, simbolică și estetică pe care o reprezintă comunitatea *capturată* în sălile muzeului²⁹. Cu toate că etnomuzeograful își propune drept convenție fundamentală de reprezentare reconstituirea cât mai autentică a unor fapte de cultură și civilizație tradițională, lipsa gestului asociat obiectului, singurul care poate învia cu adevărat obiectele, este o formă de uitare, un

²⁵ *Ibidem*, p. 11

²⁶ *Ibidem*, p. 17

²⁷ *Ibidem*, p. 28

²⁸ I. Popescu, *op. cit.*, p. 74

²⁹ E. Platon, „Muzeul – un loc al uitării”, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, Cluj-Napoca, 2005, p. 289

impediment important în calea imaginației privitorului³⁰. Astfel, practic există și riscul ca privitorul să își construiască propria imagine și memorie asupra reprezentării societății de altădată, aceasta putând fi diferită decât memoria societății înseși.

Relațiile sociale și structura socială, caracteristice pentru o comunitate, grup, etnie sau popor, sunt reflectate de obiectul material (expresie explicită a culturii materiale) sau imaterial (ca expresie implicită a culturii imateriale). Așadar, în această analiză a destinului obiectului etnografic, trebuie avut în vedere tot timpul faptul că acesta este caracteristic unei structuri sociale de un anumit tip, acela arhaic, dominată de obicei de o economie casnică închisă; în condițiile societății moderne însă, bazate pe regulile economiei de piață, bazate tot mai mult pe obiectul de tip industrial, obiectul etnografic rămâne martorul unei societăți arhaice rămasă pe un anumit stadiu al evoluției sociale, astăzi depășite³¹. Totuși, arhaicitatea relevată de obiectul etnografic, fie din teren, fie din muzeu, nu trebuie privită atât ca un stadiu, cât mai ales ca o stare, ca o structură între celelalte existente, pentru a nu se confunda cu primitivitatea; privită ca structură, arhaicitatea regăsită, sugerată de obiectele etnografice, își are temeiul ei de existență, participă la identitatea fenomenelor și adesea le sporește valoarea documentară, culturală.

Reamintim că obiectele etnografice exprimă identități și apartenențe, evocă „întâlniri” între civilizații, societăți și grupuri, ele fiind selectate pentru capacitatea lor de a exprima contacte între lumi diferite, fiind dovada comunicării ideilor, lucrurilor, tehnicilor, contactul cultural rezultând din forme și materiale³². Astfel, rolul jucat de aceste obiecte este modul nostru de a vorbi despre o lume, de a face lumea și de a o organiza. Este vorba de lumea dispărută, arhaică, a satelor pe care azi mai avem șansa să o reconstruim și să o restituim prin muzeele etnografice.

În încheiere dar nu în ultimul rând, amintim că obiectul muzeal poate fi însă și virtual, asociindu-ne fie și parțial constatării că tehnologiile avansate pot surclasa încet dar sigur muzeele cu obiecte „adevărate”, în sensul că asigură un nivel de confort și accesibilitate pe care cu greu îl poate atinge vreun alt mijloc de comunicare, pe când Internetul reușește să-l consoleze și pe cel mai insensibil vizitator, cu ajutorul realității virtuale³³. Alți teoreticieni susțin că realitatea virtuală consolidează forța muzeelor. Apare totuși un avertisment, acela dat tot de muzeologul Ioan Opreș: ca societate eminentă de consum „îngropăm, pe de o parte sistematic și cu ritm intens propriul nostru trecut, făcându-l pe cel al generațiilor dinaintea noastră parte de preistorie...și aceasta uneori cu o frenezie antenată de tehnologiile moderne, din ce în ce mai sofisticate”³⁴. Cu toate că nu sunt dominate de revizionism, ci rămân în esența lor conservatoare, muzeele au făcut salturi spectaculoase confirmând teoria că istoria este un agent de schimbare, atunci când este reinterpretată și revizuită din perspectiva criticismului istoric. Același muzeolog mai afirmă că “în lumea confruntată zilnic cu efectele globalizării, muzeul (implicit cel cu profil etnografic-n.n.) poate și are obligații în această

³⁰ *Ibidem*, p. 290

³¹ J. Ciocan, “Obiectul etnografic muzeal la început de mileniu trei în România”, în „*Memoria Ethnologica*”, Baia Mare, 2005, p. 16, 23.

³² L. Fulga, „Statutul actual al obiectului muzeal”, în *Caietele ASER*, Asociația de Științe Etnologice din România, nr. 4, Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, 2008 p. 295-297.

³³ I. Opreș, *Muzeosofia*, Ed. Oscar Print, București, 2006, p.64.

³⁴ *Ibidem*

direcție să releveze unicitatea, originalitatea, ierarhiile valorice, contextele istorice care sunt benefice personalității umane. Succesul său este asigurat atunci când practică descifrarea competenței (sociale, economice, științifice, artistice, tehnice), subliniind calitatea”³⁵.

Aspectele ce țin de pedagogia muzeală propriu-zisă, activitate esențială în procesul comunicării în spațiul public nu au fost detaliate aici în spațiul restrâns al acestei lucrări, dar au fost surprinse de noi într-un articol publicat în revista Asociației de Științe Etnologice din România³⁶, asociație profesională în care activând constant a reușit să ne clarifice o serie de probleme conceptuale și metodologice ale interogațiilor etnologice actuale.

Rămâne ca pe viitor să intenționăm a reitera și dezvolta constatările tot mai evidente că o comunicare muzeală, o contextualizare etnografică, o interpretare etnologică și o sinteză antropologică, cât mai eficiente, care să însoțească demersul etnomuzeologic în contextul provocărilor, paradigmelor contemporane ale epocii globalizării³⁷- devin inerente, după cum am concluzionat și în cadrul recentului proiect derulat între anii 2011-2013 sub egida Academiei Române și ale cărui rezultate fundamentale de sinteză a cercetării au fost publicate³⁸, dar ca orice proiect încheiat, nu reprezintă decât o altă treaptă de reluare a altor investigații.

Bibliografie

- Baudrillard, Jean, *Sistemul obiectelor*, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1999
- Bonte, Pierre; Izard, Michel, *Dicționar de etnologie și antropologie*, Ed. Polirom, Iași, 1999
- Ciocan, Janeta, “Obiectul etnografic muzeal la început de mileniu trei în România”, în *Memoria Ethnologica*, Baia Mare, 2005, p. 16-23
- Florescu, Radu, *Bazele muzeologiei*, Ed. Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, București, 1999
- Florescu, Radu, „Probleme fundamentale ale muzeelor de istorie în cadrul reformei”, în *Revista Muzeelor*, 1-6/2001, 1-2/2002, p. 17-21
- Fulga, Ligia, „Statutul actual al obiectului muzeal”, în *Caietele ASER*, Asociația de Științe Etnologice din România, nr. 4, Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, 2008 p. 295-297.
- Gob, André; Drouguet, *La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels*, Armand Colin Éditeur, Paris, 2010
- Marc, Dorel, “Relații culturale și sociale relevate prin obiectul etnografic din teren sau expoziția muzeală”, în *Caietele ASER*, Asociația de Științe Etnologice din România, *Interogații ale etnologiei actuale*, nr. 5, Ed. Tracus Arte, București, p. 168-180

³⁵ Ioan Opreș, *Provocarea noilor muzeografii*, Editura Istros, Brăila, 2008, p. VI

³⁶ D. Marc, *Educația interculturală din mediul multiethnic în contextul globalizării-curente, opinii. Strategii posibile în pedagogia școlară și muzeală*, în “Caietele ASER”, Asociația de Științe Etnologice din România, nr. 6, Ed. Muzeului Țării Crișurilor, 2010, p. 135-148

³⁷ Vezi Gob, André; Drouguet, *La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels*, Armand Colin Éditeur, Paris, 2010 Tobelem, Jean-Michel, *Le Nouvel âge des musées*, Armand Colin Éditeur, Paris, 2005; Poulot, Dominique, *Patrimoine et musées: l'institution de la culture*, Hachette Livre, Paris 2001;

³⁸ Idem, , *Protejarea identităților culturale în procesele globale prin cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multiethnic. Studiu de caz: Valori identitare culturale în județele Mureș, Harghita și Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate*, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2013 – volum rezultat în urma derulării unui proiect în cadrul Școlii Postdoctorale a Academiei Române cu tematica “Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, POSDRU/89/1.5/S/59758.

- Marc, Dorel, *Educația interculturală din mediul multiethnic în contextul globalizării-curente, opinii. Strategii posibile în pedagogia școlară și muzeală*, în “Caietele ASER”, Asociația de Științe Etnologice din România, nr. 6. , Ed. Muzeului Țării Crișurilor, 2010, p. 135-148
- Marc, Dorel, *Protejarea identităților culturale în procesele globale prin cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multiethnic. Studiu de caz: Valori identitare culturale în județele Mureș, Harghita și Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate*, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2013
- Mesea, Iulia, „Premise ale dezvoltării vieții artistice la Sibiu în secolul al XIX-lea”, în *Sub zodia Vătășianu. Studii de istoria artei*, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002
- Munteanu, Simona, „Obiectul în satul tradițional și obiectul într-un muzeu al tradițiilor”, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, Cluj-Napoca, 2000
- Opriș, Ioan, *Managementul activităților muzeale*, Ed. Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, București, 2001
- Opriș, Ioan, *Muzeosofia*, Ed. Oscar Print, București, 2006
- Opriș, Ioan, *Provocarea noilor muzeografii* , Editura Istros, Brăila, 2008
- Platon, Elena, „Muzeul – loc al uitării”, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, Cluj-Napoca, 2005, p. 289-295
- Popescu, Ioana, *Foloasele privirii*, Editura Paideia, București, 2002.
- Poulot, Dominique, *Patrimoine et musées: l'institution de la culture*, Hachette Livre, Paris, 2001
- Tobelem, Jean-Michel, *Le Nouvel âge des musées*, Armand Colin Éditeur, Paris, 2005

DEALING WITH LEVELS OF FORMALITY IN BUSINESS COMMUNICATION

Elena Ciortescu, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Effective business communication, either written or oral, depends on good command of language (i.e., English) as much as on cultural awareness, particularly when the act of communication involves different nationalities. Both good command of English and cultural awareness are prerequisites for the use of the appropriate degree of formality, which is, most often, determined by the context of communication. For these reasons, Business students must acquire the ability to deal with the various degrees of formality required in their professions as well as in the different situations (formal or informal) they may encounter throughout their lives. This paper aims to identify some key aspects related to formality degrees in Business English and to explore the manner in which the level of formality, in general, can contribute to describing a culture. This would enable speakers with different cultural backgrounds to adapt to new situations and adopt the appropriate attitude for successful communication.

Keywords: *cultural awareness, business communication, register, degrees of formality.*

Introduction

The main purposes that Business English trainers generally aim to achieve with students are *fluency* and *effectiveness*. While *fluency* is generally concerned with speed and effort of speaking, *effectiveness* deals mostly with the impact of discourse on the audience. One of the major differences between General and Business English stems from the different treatment of the following issues: while General English is mostly concerned with developing accuracy and fluency, Business English is rather focused on fluency and effectiveness. However, they are undoubtedly interconnected but not necessarily interdependent: there are students who have already acquired an impressive amount of specialized vocabulary and grammar rules but who have failed in building an effective speech; there is another category who, although capable of effective communication for a limited period of time, thanks to some other abilities related to it – use of gestures, eye-contact, mastering of context-related structures - once outside their specialist area, are no longer capable to deal with a spontaneous communication situation (Brieger 1997). Also, the ability to use the appropriate register is nevertheless a challenge for most Business English students. As a Business English trainer, I often ask my students whether they are aware of the difference between *argot* and *jargon*. Surprisingly, most of them are incapable to tell the difference between the two terms: *argot* – “words and expressions which are used by small groups of people and which are not easily understood by other people”; *jargon* – “special words and phrases which are used by particular groups of people, especially in their work” (cf. *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary* 2006).

Formal vs. Neutral / Informal Register in Business English

Aware of the exhibition of differences that seems to dominate our lives nowadays, I adapt teaching to the trend that my students generally adopt (at all levels): contrasts. In order to explain register in oral communication, I bring forth some eloquent examples of neutral/informal and formal (business) communication: *socializing* and *presentations*.

“Small talk” is used to ease communication when people first meet, to build and maintain rapport between people who do business, or create positive relationships for successful business outcomes. Much of the spoken interaction occurring in a business context is concerned with building and maintaining positive relationships, which ultimately play an important role in obtaining successful business results. Most of the times equated to “small talk”, the socializing stage could be essential for the final result of a business meeting. The cultural issue almost automatically intervenes since socializing normally occurs between people who do not know each other and who very often come from different cultural backgrounds. Climate, social customs and traditions, historical events, ideas and beliefs, religion, geography, all create the basis of a culture. When dealing with socializing, Business English courses familiarize students with the structural patterns of building “small talk” (travel, accommodation, weather), of welcoming visitors, of introducing oneself and responding to introductions. As far as cultural awareness is concerned, this is a rather controversial issue. While some scientists argue that knowledge of cultural difference is compulsory in order to avoid any tensions between partners and thus achieve success in business communication, others believe that too much attention given to details which are rather irrelevant for the business context could only enable the occurrence of stereotypes.

Part of our speaking proficiency depends upon our ability to speak differentially, depending upon our audience, and upon the way we absorb their reaction and respond to it in some way or another (Harmer 2001). It is probably the best starting point for a successful presentation in business. Presentations relate mostly with effectiveness but effectiveness could not possibly be attained in the absence of fluency and accuracy. The key to building an effective presentation is to agree upon the points which constitute it: *content, structure, delivery, language*. These are important aspects of presentations since they trigger the coherence or absence of coherence in a message.

While socializing – meant to release tension and create relationships - involves the use of a rather neutral, close to informal register, presentations are eloquent examples of formal language. Students enjoy “small talk” simulations and experience the stress exerted by public speaking when they have to deliver Presentations in English. It is this type of practice which familiarizes them to the various degrees of formality and to the appropriate contexts in which these should be used.

As for written communication, perhaps the clearest (and, most often, the most relevant) example in terms of formal register is revealed in cover letters. The cover letter (covering letter, letter of application) is primarily aimed at convincing the employer to grant an interview; it may be regarded as a *sales letter* whose main purpose is to market the applicant’s skills. For these reasons, it must be written from the employer’s perspective and it has to be tailored to the requirements of the job. A cover letter normally accompanies a CV and is meant to explain why an applicant wants the job by highlighting his/her skills and experience. Cover letters are written according to the rules of general business letters: they should be as easy to read as possible, they use formal language, and should not be too long (1 page). The standard format of a cover letter, provided by Kirchhoff et. al, is rendered below:

	Sender's address : Title, full name Street address Post code and town Country Telephone Reliable/business-like email address
Recipient's address : Title, first and last name Position of recipient Department (optional) Company/ organization name Postal address Post code Country	
	Date (dd/mm/yy)
Salutation : Dear Mr/Mrs/Ms/Dr/Professor + last name (no punctuation) Dear Sir or Madam (if you do not know the name)	
Subject Line (in bold) Name the job you are applying for and quote the reference number	
Opening paragraph	
Main body of the letter	
Final paragraph	
Close Dear Mr/Mrs/Ms/Dr/Professor + last name - Yours sincerely (no punctuation) Dear Sir or Madam – Yours faithfully (no punctuation)	
Your handwritten signature Your full name (typed)	
Indicate that you are enclosing your CV Enclosure : CV/ Encl. : CV/ Enc. : CV	

The opening paragraph of a cover letter should provide context, i.e. the writer should introduce himself/herself, mention how he/she learned about the job. He/she should also name the job title he/she is applying for and keep an enthusiastic tone. The middle paragraphs should develop the information provided in the CV. The applicant should come up with examples for each detail which qualifies him/her for the job. Each paragraph should be

limited to one such point in order to avoid confusion. In the final paragraph, the candidate should show willingness to provide further information, express interest in an interview (but restrain from suggesting a date for it), thank the recruiter for their time and say that he/she looks forward to hearing from them. (Kirchhoff, Petra, Raaf, Bettina, Pledger, Pat 2009)

The particularities of writing business letters in general and cover letters in particular are taught to second year students of Economics and Business Administration. By the time they reach this stage, they have already acquired knowledge related to the field of Economics and Business and have already made up their mind regarding their future career. The ability to write proficiently in a foreign language and to discern in terms of the appropriate use of register is nevertheless among the greatest challenges students have to face.

Register and Culture

Despite the varied array in terms of formal/ neutral/ informal register use examples in Business English, the most popular topic among students remains the cultural one. Case studies in which Chinese people interact with Americans or Americans have to work with Germans are most appealing to our students, thus introducing them to the degrees of formality imposed by cultural aspects. I have found Martin Gannon's work on cultural metaphors extremely useful for it provides students with valuable insight into various cultures. To Gannon, the metaphor that best represents the French is *wine*, the British is a *house*, while Germans are compared to a *symphony orchestra*: "German culture is represented by the symphony's staying power, its harmonization of individuals and their talents into an intricate and beautiful work of art, and its well-developed organization and complex set of rules. (...) Precision and synchronicity are critical to achieving a flawless performance. (...) the symphony is an idealized, elaborate and traditional form of music that requires great musical and economic resources and much practice to perfect." (Gannon 2001) Therefore, students can easily assume that the recommended style in Business communication with Germans is the formal one. On the other hand, American culture is, according to Gannon, clearly represented by American football – a team game, where violence prevails, with players striving to achieve a common purpose. Paradoxically, although heavily relying on team work, American football has the individual at the centre and things seem to be similar in Business. In this case, formality, as well as hierarchy, is hardly a priority at the organizational level.

An example of an activity which generally goes well with second year Business students is provided in John Corbett's *Intercultural Language Activities* (2013). Students are given a context: "An American and a Chinese professor of English are attending a conference. At the opening reception, the American professor notices the Chinese professor is standing alone and looks lonely. The American decides to say hello." Students are then asked to brainstorm what the two might say in such a situation. They are asked to decide whether the two should address to each other formally or informally, whether they should use each other's first name or title plus surname, whether they should stand close to each other or not, eye contact. After discussing all these aspects, students are given a formal version of the dialogue between the two and are asked to turn it into an informal one. Students work in pairs and do the task:

A. “American: Good evening. May I introduce myself? I’m Professor Joe Williams from UCLA.

Chinese: Good evening. My name’s Xiao Zheng.

American: I’m delighted to meet you, Professor Zheng. Have you travelled far to the conference?

Chinese: Yes, I’ve travelled from Shanghai.” (Corbett 2013)

B. “American: Hi there, how’re doing? I’m Joe Williams from UCLA.

Chinese: Hello. My name’s Xiao Zheng.

American: Pleased to meet you, Xiao. Where are you from? Beijing?

Chinese: No, I’m from Shanghai.” (Corbett 2013)

Students further reflect on the levels of formality employed in the two examples and decide which of them made them feel more comfortable. They are explained that people from different cultures might have different expectations regarding the degree of formality employed in situations like this: the American professor might feel at ease with an informal tone while the Chinese one might consider the former’s direct approach a sign of unfriendliness and disrespect, thus preferring a more formal style of introduction. Therefore, they both need to adjust their expectations and take into consideration the cultural background of the other.

Conclusion

It has been widely argued that effective business communication, either written or oral, depends on good command of language as much as on cultural awareness, particularly when the act of communication involves different nationalities. For these reasons, it is essential that Business students acquire the ability to communicate fluently in written and spoken English by employing the appropriate degree of formality, which may be imposed by context, cultures involved in the communication act or both. Register may be taught at a stage when students are familiar with English grammar and pronunciation and have already acquired some specialized vocabulary in their field. Moreover, some culture-related knowledge would clearly represent an advantage for this might serve as a hint into the degree of formality specific to every country. In the case of a lack in cultural information, the acquisition of the ability to use various degrees of formality would undoubtedly help learners easily adapt in the various intercultural communication situations that may occur in their future professional lives. For these reasons, the study of register and its appropriate use is essential for Business English students.

Bibliography

Nick Brieger, *The York Associates Teaching Business English Handbook*. York Associates Publications, York, 1997

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge, 2006

John Corbett, *Intercultural Language Activities*. Cambridge University Press, Cambridge, 2013

Martin J. Gannon, *Cultural Metaphors: Applications and Exercises*. Unpublished manuscript, [http://www.csusm.edu/mgannon/Documents/CULTURAL%](http://www.csusm.edu/mgannon/Documents/CULTURAL%20), 2001

Jeremy Harmer, *The Practice of English Language Teaching*. Longman, 2001

Kirchhoff, Petra, Raaf, Bettina, Pledger, Pat, *Career Express*. Cornelsen, Berlin, 2009

The Business English Teachers' Course 2008. International House Company Training, Barcelona, 2008

B2C COMMUNICATION IN ROMANIA, BASED ON CTA AND KEYWORD RESEARCH

Lako Cristian, Assistant, PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: The paper discusses B2C communication strategies, based on statistical keyword research. We will look into common online marketing methods based on the analysis of several Romanian and multinational websites. The outcome will be generalized and synthesized in order to develop a template for B2C online communication.

Keywords: *B2C communication, online communication, keyword research, call-to-action vs. Keywords.*

Call to action and persuasive words may appear both on websites and in the meta description of the results from the SERPs. Such words are meant to determine a user to take a desired action: sign up for a newsletter, share his contact details, test a product or look inside a book. As the purpose of this subchapter is to consider SERPs and the ration between keywords and CTA as information found in search engine results pages (SERPs).

Case study

I built a list of the most popular words used in advertising from three different sources:

1. A BBC program cited on <http://virtuallinguist.typepad.com> analyzing the most common words used both in poetry and copywriting. See appendix C.
2. William Wells retrieved from <http://www.frankwbaker.com/persuasive.html> collected the list in appendix D. His research was based on advertisements (Source: Wells, William D. (1965) "Communicating with Children." Journal of Advertising Research: 2-14.) See appendix D.
3. Most common adjectives and verbs used in advertising according to linguarama.com, a multi-language learning service provider [87] See appendix E.

First, I removed the duplicate words and there resulted a list of 74 words. They are displayed in alphabetical order. Second, I verified if in SERPs these words are as popular as with other types of advertising. The SERP against which I analyzed the popularity of the words is made up of the first 100 result for the *car insurance* keyword on Google.com. The following step was to translate the English list into Romanian, by using Google Translate, followed by adjusting the automatic translation by eliminating diacritics, for an easier analysis. Then I changed some of the words in order to highlight the Romanian words that were more likely to be used - some of them correctly suggested by Google translator, by clicking on the provided translation alternatives. I have not used any keyword research tools for the Romanian translation as the English words were not compared against any search engine statistics either and the list is quite general. Next, I modified the Romanian verbs to reflect the imperative mood which is the default verbal form used as call-to-action message. Unlike in English, the Romanian imperative verb form is different from the indicative mood. The feminine or masculine forms were also added for adjectives and nouns. Then I used the

search capability of the browsers (by simultaneously pressing CTRL and F keys on my keyboard) to track the number of occurrences for each of the 74 words. I repeated the same procedure for *asigurari auto* on Google.ro. I opted for *car insurance* and for *asigurari auto*, respectively, as it is a highly competitive market both in the Anglophone world and Romania. As for the Romanian keyword I opted for the plural form as it is the dominant keyword in Google Trends (<http://www.google.com/trends/>). By choosing this domain I further diminished my list (I removed words such as *taste, fresh*), retaining only those words that may relate to the car insurance industry, 67 words. The results can be seen in the table below:

English words	Count	Google Romanian translation	Adjusted Romanian list	count	Romanian alternative	count	Total count
amazing	2	uimitor	uimitor	0	uimitoare	0	0
announcing	0	anunțând	anunta	2			2
bargain	0	afacere	afacere	0	chilipir	0	0
best	10	cel mai bun	cel mai bun	0	cea mai buna	3	3
better	1	mai bine	mai bine	0	mai bun/a	6	6
big	0	mare	mare	0		0	0
bright	0	luminos	inteligent	0	inteligenta/e	1	1
buy	17	cumpăra	cumpara	5		5	5
challenge	1	provocare	provocare	0			0
choice	2	alegere	alegere	1	selectie	0	1
choose	10	alege	alege	7	selecteaza	1	8
come	0	vin	vino	0	hai	0	0
compare	40	compara	compara	11			11
don't	0	nu	nu	8			8
easy	2	ușor	usor	0			0
extra	2	în plus	in plus	2	supliment	0	2
first	2	primul	primul	0	prima	1	1
free	21	liber	gratis	2	gratuit	6	8
full	1	complet	complet	5			5
get	74	obține	obține	0	obținerea	2	2
give	7	da	da	0			0
go	0	du-te	du-te	0	mergi	0	0
good	0	bun	bun	0	buna	2	2
great	13	mare	grozav	0	excelent	0	0
have	6	au	ia (a lua)	0	ai	3	3
hurry	0	grăbește-te	grabeste-te	0			0
improvement	0	îmbunătățire	imbunatatire	0	ameliorare	0	0
introducing	2 as introductory	introducerea	prezinta	0			0
keep	3	păstra	pastreaza	0	mentine	0	0

know	4	știu	știi	1			1
like	0	ca	sa iti placa	0	cum ar fi	0	0
look	6	uita-te	uita-te	0			0
love	2	dragoste	(sa) iubesti/e	0			0
magic	0	magie	magie	0	magia	0	0
make	0	face	fa	0	sa faci	1	1
miracle	0	miracol	extraordinar	0	minune	0	0
more	9	mai mult	mai mult/e	3			3
most	3	cel mai	cel mai	9			9
need	9	nevoie	nevoie	1	necesitate/ trebuie	2	3
new	13	nou	nou/a	3			3
now	11	acum	acum	2			2
offer	16	oferta	oferta	17			17
only	2	numai	numai	0	doar/decat	3	3
our	17	nostru	nostru/noastra	3	nostri/e	0	3
people	3	oameni	oameni	1	persoane	12	13
quality	1	calitate	calitate	1			1
quick	4	rapid	rapid	6	repede	0	6
real	0	reală	real/a	0			0
remarkable	0	remarcabil	remarcabil	0	extraordinar	0	0
revolutionary	0	revoluționar	revolutionar	0			0
rich	0	bogat	(de) lux(os)	0			0
safe	7	în condiții de siguranță	in sigurantă	2			2
see	6	vezi	vezi	2	afla	3	5
sensational	0	senzațional	senzational	1			1
special	5 ¹	special	special	2			2
start	2	Start	start	0	incepe	1	1
startling	0	uimitor	uimitor	0	surprinzator	0	0
suddenly	0	dintr-o dată	instantaneu	0	pe neasteptate	0	0
sure	0	sigur	sigur	0	de incredere	0	0
take	3	ia	ia	0			0
use	2	utilizare	foloseste	2	utilizeaza	1	3
wanted	2	a vrut	dorit	1			1
we	9	noi	noi	4	ne	0	4
wonderful	0	minunat	minunat	0			0
world	0	lume	lume(a)	0	global/ mondial	0	0
you	55	te	te	1	tu	1	2
your	42	dumneavoastră	dumneavoastra /dvs	2	tie	0	2

¹ as *specialist/specialise*

The first column lists the most frequent English words used in advertising. The second column lists the number of occurrences for each of the words in the first column. The rest of the columns display information related to Romanian: Google Translator's Romanian translation, adjusted list followed by the number of occurrences, alternative lists followed by number of occurrences and the total occurrences, summing up the adjusted list and alternative list occurrences.

	English SERP count	Romanian SERP count
% symbol	24	7
1 digit no.	8	9
2 digit no.	6	1
3 digit no.	2	2
4 digit no.	1	21
Phone no.	2	3
Total no.	19	36

I further added to the list the percentage symbol (%) and number usage, divided into 1, 2, 3 and 4 digit numbers, and phone numbers. It has been demonstrated in several online studies that using exact data is more compelling than approximate data. For instance, using *most of the people* is rather vague as it can be presupposed as anything from (51% to 99%). Without a doubt, linguistically this can be further tuned to reflect what *most* means, from *only slight majority* for the low percentages to *vast majority* for the high values. However, compared to using *80% of the people* the linguistic expressions leave room for interpretation. For this reason, using numbers in advertising generates more leads (potential customers). People are more willing to accept offers that indicate clear delimitation either in time (*3 minutes to sign up* versus *sign up in no time*), stages (*5 steps to whiter teeth* vs *how to whiten your teeth*), authority and experience (*1st insurance company with 20 years of experience* vs *one of the top company with many years of experience*), or choices (*tens of insurance companies to choose from* vs *top 10 insurance companies to choose from*). However, using numbers requires attention: ... *comparing cheap car insurance quotes from over 120 insurance brands...* or *We compare quotes from 139+ companies ...* (actual snippets from google.com SERP for *car insurance*, Appendix F). Probably the first reaction would be that "Wow, these guys really did their homework!" Nevertheless, there are studies proving that an overwhelming number of options can block the user from making a decision [88]. Using smaller values would infer that the one providing the information saves the user from the burden of having to scrutinize additional information him/herself, thus saving him/her time. In practice, companies that function as affiliates choose to advertise the companies that are the most rewarding to them, as they receive a certain amount for leads or sign up forms or other

types of user action. Anyway, the user is more likely to click on a result that says *compare the top 5 UK insurance companies*.

Looking back at the statistics in the table above, analyzing the English results page, out of the 67 words only 42 appear at least once, while for Romanian the value is slightly smaller – 39. In terms of percentage of persuasive words as compared to the total words, for English there are 468 out of 3704 - **12.63%**, for Romanian 180 out of 3890 - **4.62%**. While the total number of words are roughly the same (the difference is primarily determined by the higher number of paid ads in the case of the Romanian SERP), the Romanian percentage of persuasive words is approximately 3 times smaller. This may indicate that the translated and adjusted words may not be the most frequently used for the Romanian market or that the Romanian SEO professionals are not aware of call-to-action (CTA) words. Sorting the table by the number of English word occurrences - from highest to lowest, reveals that word usage in English and Romanian is variable.

English words	Count	Adjusted Romanian list	Romanian alternative	Total count
you	55	te	tu /dumneavoastra/ dvs	4
get	48	obtine/primi	obtinerea	2 - 2
your	42	a(l) dumneavoastra/ dvs	tau/ta	0
compare	40	compara		11
free	21	gratis	gratuit	8
buy	17	cumpara		5
our	17	nostru/noastra	nostri/e	3
offer	16	oferta	oferte	26
great	13	grozav	excelent	0
new	13	nou/a		3
now	11	acum		2
choose	10	alege	selecteaza	8
best	10	cel mai bun	cea mai buna	3
need	9	nevoie	necesitate/trebuie	3
we	9	noi	ne	4

The top English word is, as expected, the pronoun *you* with 55 occurrences. The Romanian equivalent *tu/te/dumneavoastra/dvs* appears only 4 times. The possessive form, *your*, appears 42 times, its Romanian equivalents are not used. The low usage of the Romanian 2nd person singular pronoun is standard as the pronoun is inferred from the form of the verbs. When used, its purpose is to stress or to induce action. *Tu cu cine votezi?* (Who are you voting for?) is semantically similar to *Cu cine votezi?*. Using *tu* means that you pinpoint the reader to take action, in this case to share his/her choice.

The second most used word is the verb *to get* – 48 occurrences. For Romanian I considered two verbs *a obtine* and *a primi* but I also considered the noun *obtinere*. Other translations like *prinde* (*prinde oferta*), *profita* (*profita de oferta*) did not occur. The total number of occurrences was 4. This is proof that *get*, a very powerful (CTA) word is used very frequently, whereas Romanian equivalents are used scarcely; in absolute numbers 6 times less, in percentages 9.5% of the total persuasive English words versus 2.22% of the total Romanian persuasive words.

The fourth entry *compare* and *compara* even if in absolute numbers appear to be quite divergent- 40 vs 11, in percentages the numbers are more balanced – 8.54% vs 6.11%. Very close in percentages are the values for *free* (4.75%) and *gratis* (4.44%), and *we* (2.03%) and *noi* (2.22%). For most of the other words the discrepancies are rather high. However, Romanian has its favorite CTA words that outperform as occurrences their English equivalents. Thus, *offer* (3.62%) is used 4 times less as compared to *oferta* (14.44%). *Oferta* and its plural form *oferte* is also the top Romanian word with 26 occurrences. *alege* (4.44%) is used twice as much as *choose* (2.22%) and it is the second most used Romanian verb.

Also, when considering the top words (highest to lowest occurrence) the English list is made up of 5 verbs (124 occurrences), 4 pronouns (123 occurrences), 1 noun (16 occurrences), 5 adjectives and adverbs (68 occurrences) one can claim that the snippets are CTA oriented. The similar number of verbs and pronouns is standard in English as only imperative sentences can imply a subject (a pronoun in the second person singular). The small number of nouns is an indication that the main purpose of the message is to influence (**communicative intention**) and not to inform (**informative intention**). On the other hand, Romanian is dominated by nouns and modulatory words (adjectives and adverbs).

Adjusted Romanian list	Romanian alternative	Total count
oferta		26
oameni	persoane	13
compara		11
cel mai		9
gratis	gratuit	8
alege	selecteaza	8
rapid	repede	6
mai bine	mai bun/a	6
cumpara		5
vezi	afla	5
complet		5
noi	ne	4
nostru/noastra	nostru/e	3
nou/a		3
cel mai bun	cea mai buna	3

Oferta (offer) and *oameni/persoane* (people) are used 39 times. There are 4 verbs (29 occurrences), 7 times first person plural pronouns (*noi, ne, nostru, etc.*), 7 adverbs and adjectives (40 occurrences). This suggests that Romanian marketing is more information oriented. The high number of adverbs and adjectives suggest that Romanian is a high-context culture, where mood is more important than information itself. A full analysis of all the CTA words further supports my ideas.

The two charts illustrate the preferences of advertisers for the use of certain speech parts. While for English the verbs and pronouns could be added up as they form a unity, in Romanian the pronouns can be used for emphasis. The usage of adverbs and adjectives are quite similar. Note that I considered for each of the words usage type. For instance, *quality* in advertising is often used attributively and not as a noun (*quality cars*). The usage of 23% of

nouns for Romanian vs 5% of nouns for English reveals Romanian marketers orientation towards information which is rather specific to low-context cultures.

As for number usage, one could claim that the results are biased because for Romanian I considered all the numbers, including those representing years. Apparently, for the Romanian web-user it is important to have the information contextualized for the current year, because of the car insurance related almost yearly changes in laws and regulations, hence it is an important element of the ad. The user does not search for information on car insurance for 2012 or 2013 but for 2014. As for the other numbers, they are used for providing exact information, both in the case of English and Romanian.

Telephone numbers were also included in this case study. Adding telephone numbers indicates that those behind the text snippet are a real business, both from the perspective of potential buyers and Google. Credibility is built more rapidly if the message from both the SERPs and the websites can be verified and reinforced over the phone as well. Subsequently, I consider that phone numbers can also be effective CTAs. All in all, number usage, that is using more precise signifiers, appears to be used more in case of the Romanian market.

As for negation words, *don't* or *not* was not used at all. Instead, the adverb *no* was used 4 out 8 times as advertising element and 4 times as part of a compound noun used attributively – *no claim discount*. For Romanian *nu* was used 8 times but only twice with CTA purpose.

Considering that the Romanian percentage of persuasive words resulted from my initiative to translate the English words caused a rather small percentage (4.62%) out of the total words from the SERPs as compared to English (12.63%), I decided to look up a list of persuasive and CTA Romanian words collected either by academics or by the industry. Unfortunately information on such words is either limited - *Psihosociologia publicității* (A Psychosociology of advertising) written by Septimiu Chelcea in 2012, or simply translated from English:

<http://romaniancopywriter.ro/15-cuvinte-care-vand/>, <http://romaniancopywriter.ro/cum-gasim-cuvintele-care-vand-mai-bine/>, <http://marketingprofitabil.com/cuvinte-care-vand-2/>, <http://www.wmm.ro/mesaj-publicitar/>. For Romanian, to reveal such data, no actual research was conducted.

As I have previously shown the translation approach is not the most appropriate or, if it is, it must be corroborated by further research. The objective is to synthesize a list of proven persuasive words to be used in meta descriptions by translators and localizers. Therefore, I decided to use a different method applied to the same data, which is to determine which are actually the most used words on both the English SERP and the Romanian one. One drawback with the data considered for analysis is that it is car insurance specific.

The tool used for extracting the words for the two search engine results pages is Side-by-Side SEO Comparison Tool [16]. It reveals the specific words used by both the Anglophone and Romanian websites from the insurance industry. Before providing further details, I have to mention that the tool does not address appropriately the Romanian characters with diacritics (ș,ț,ă,î,â). Therefore, some 1-word keywords may appear in the table for 2 or 3.

Another drawback is that the list of Romanian stop words is not complete; hence, many of them are included in this result page.² However the tool is still useful.

Google.com 100 results SERP analysis for <i>car insurance</i>			Google.ro 100 results SERP analysis for <i>asigurari auto</i>		
There are 2907 words on this page 160 of these words were filtered out as "stop words"			There are 2685 words on this page 63 of these words were filtered out as "stop words"		
So there are 2747 words that are being analyzed			So there are 2622 words that are being analyzed		
Word	Count	Density	Word	Count	Density
insurance	29	1.13%	asigurari	124	4.84%
car	19	0.74%	auto	122	4.76%
quote	16	0.62%	rca	88	3.43%
auto	11	0.43%	mai	33	1.29%
online	7	0.27%	casco	32	1.25%
search	7	0.27%	asigurare	32	1.25%
nationwide	7	0.27%	pentru	20	0.78%
save	6	0.23%	care	18	0.7%
coverage	5	0.2%	online	18	0.7%
discounts	5	0.2%	asigurări	18	0.7%

2 Word Phrase	Count	Density	2 Word Phrase	Count	Density
car insurance	17	0.66%	asigurari auto	44	1.72%
insurance quote	6	0.23%	auto rca	23	0.9%
auto insurance	6	0.23%	asigurari	18	0.7%
quote online	3	0.12%	asigurari rca	13	0.51%
quote today	3	0.12%	rca casco	10	0.39%
press enter	3	0.12%	❖ri auto	9	0.35%
online quote	3	0.12%	civila auto	9	0.35%
enter search	3	0.12%	cele mai	9	0.35%
insurance quotes	3	0.12%	raspundere civila	9	0.35%
state farm	3	0.12%	cel mai	8	0.31%

3 Word Phrase	Count	Density	3 Word Phrase	Count	Density
car insurance quote	6	0.23%	asigurari auto rca	12	0.47%
press enter search	3	0.12%	raspundere civila	9	0.35%
			auto		

² For the complete results page see Appendix H

asigurari auto	9	0.35%
auto rca casco	6	0.23%
asigurarea	4	0.16%
raspundere civila		
asigurari auto casco	4	0.16%
despre asigurarile auto	4	0.16%
cea mai buna	4	0.16%
unui accident auto	3	0.12%
urma unui accident	3	0.12%

By considering the 1-word table above, we can see that most words, both in terms of absolute numbers and in percentages, reflect the industry from which the data was extracted. A word that has not been mentioned in the initial English word is the term *online*. While on its own it is not perceived a persuasive or a CTA word, its simple usage presupposes that one of the features of the product or service is that you do not depend on a person, on opening hours, it is face saving (one might be afraid not to ask “a stupid question”), time saving (one must not wait on the phone line) and further similar examples. While all these are already implied by using the Internet itself, not all online companies use automated systems that help web-users. For instance, the insurance industry should have a system that calculates the price of the insurance based on user input. So, *online* is a power word that can increase CTR. *Online* in traditional marketing is replaced by more specific information, i.e. by using the exact Internet address. On posters or billboards one can often see it mentioned either as a direct page to the product or service advertised or as a social network page. The two-word and three-word tables confirm that *online* is used intensively in the online advertising medium. It would be valuable to determine if in practice using the word *online* actually increases CTR, considering its inconstant usage among web-users.

Figure 11: Google Trends chart for car insurance related keywords

Usage variability depends on the maturity of the industry on the Internet. *Online car insurance* was used by web-users intensively from 2004 through 2008, when the industry was functioning more like providing information and collecting data from potential clients through forms. With the maturing of the industry, or of users' information awareness, a new type of tool appeared, insurance comparison tool. From 2009 to 2011 *car insurance comparison* outperformed *Online car insurance*. From 2012 onward, all these terms appear to have been balanced. In reality all of them have been taken over by a more CTA locution: *compare car insurance* which started to be used more significantly at the beginning of 2008. In my opinion, the usage of *online* for insurance industry related searches has decreased, because online became an inherent feature.

Figure 2: Google Trends chart showing the dominant compare car insurance keyword

Thus, it was replaced by a different term that fulfils another need, i.e. being adequately informed on price and features of similar products or services, in this case car insurance. Taken individually and out of context *online* is always on the increase and surpasses by a large margin *compare* and even adult industry related terms. However, used for e-commerce, *compare* is a CTA word that corroborates the findings from the first approach. The same applies for Romanian both in case of *online* and *compara*.

quote(s) and *price* have in this case a very high frequency, totaling 55 occurrence. The Romanian equivalent in the context of car insurance is *pret(ul/uri)* – 17 occurrences. Synonymic to them are *cost* – 8 counts, *costa* (as a vb.) and *costuri* (as a noun in the pl.) – 2 counts in all.

Further analyzing the data in Appendix H a word that can be added to the English list of CTA is *save* – 21 occurrences. Its Romanian equivalent is *economiseste* – 2 occurrences (within the same text snippet), and there are no other equivalents within the data analyzed. Another Romanian CTA that is equivalent would be *fa economie*. Another term, related to saving, is *discount(s)* – 9 occurrences. In Romanian the term is used as *discount* (used once in a URL) or *reducere(i)* – 10 occurrences.

low (9 occurrences) and *cheap* (8 occurrences) are also frequently used. Its Romanian correspondent is *ieftin(e)* – 12 counts. Other words are *minutes* used to convey that the process supposes only a limited time to accomplish. *just* corroborates *only* and the Romanian *doar* and *numai*.

The complete list of words found through analyzing word density (number of word occurrences applied to the target extracted data) is displayed below:

Corroborated list of CTA English words (exact match)	Further suggested list of English CTA words	Corroborated list of CTA Romanian words (exact match)	Further suggested list of Romanian CTA words
best	call	alege	afla
buy	cheap	anunta	calculeaza
choose	check	buna	căuta
compare	cost	cel mai	cel mai ieftin
easy	discounts	cel mai bun	gasesti
good	enter	compara	importante
need	fit	cumpara	instant
offer	guide	dvs	ofera
people	instantly	gratis	oferim
see	just	gratuit	online
start	learn	mai buna	persoane
want	low	oferta	poti
	minutes		pret
			reduceri
			tarifele

The first column shows a list of words common with the initial list, synthesized from the three lists (Appendices C, D, E). The second column lists my CTA suggestions of English words, based on the analysis of target data. The third column displays the words that validate the adjusted list of words from the initial method of analysis. The last one contains my suggestions for Romanian CTA words.

The purpose of the experiment was not to provide a full, definite list of CTA and persuasive words but to build a model for further analysis. The list can be further enlarged and fine-tuned by increasing the data to be analyzed both as number of results in the SERPs and by using several main keywords from different industries. This would create a useful list in any language, source or target. For creating a specific CTA for various industries one should use several keywords for the same industry.

It is important to underline that CTA and persuasive words are NOT similar to keywords. They can coincide for more general searches but as I mentioned in the subchapter on *Long-tail keywords* (2.6.7) the most lucrative keywords are made up of 4 or more words. CTAs can be part of keywords. The more mature a market, the smaller the likelihood to use subjective terms. Similarly to keywords, the content producers and the content consumers, influence each other into finding the common ground terms. While there will always be a core of CTA words for all the industries, translating for a certain industry will require more specific CTA and research may be required. For instance, *fresh* cannot be used for any industry. Also the usage of CTAs can be dictated by the company's purpose. *Cheap* will never be used for a *Mercedes Benz*. Generally speaking the car companies will not use such a term about their own product but a positive synonym like *affordable*. Instead, *cheap* could be used by affiliates that plan to attract customers. The main difference between CTA and

keywords is that CTAs are addressed to the emotions of the web-user (appellative function) while keywords to their intellect (informative/referential function); CTAs are rather subjective, keywords rather objective. CTAs rather address web-users, whereas keywords address search engine robots. However, there is no clear-cut usage between CTAs and keywords and they often overlap.

Bibliography

Chelcea, Septimiu (2012) *Psihosociologia publicității* ,
<http://romaniancopywriter.ro/15-cuvinte-care-vand/>,
<http://romaniancopywriter.ro/cum-gasim-cuvintele-care-vand-mai-bine/>
<http://marketingprofitabil.com/cuvinte-care-vand-2/>
<http://www.wmm.ro/mesaj-publicitar/>
<http://virtuallinguist.typepad.com>
<http://www.frankwbaker.com/persuasive.html>
<http://www.linguarama.com/ps/marketing-themed-english/the-language-of-advertising.htm>
google.ro
google.com

***CAN STORYTELLING ENHANCE THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF
DISADVANTAGED YOUTH? A COMPARATIVE STUDY – ROMANIA AND SOUTH
AFRICA***

**Lia Codrina Conțiu, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș,
Thomas Van Der Walt, Prof., PhD, University of South Africa**

Abstract: Education is the cornerstone of individual and community success. All youth deserve the chance to grow into healthy, educated and productive members of society no matter where or when they are born. Introducing young people to entrepreneurship develops their initiative and helps them to be more creative and self-confident in whatever they undertake and to act in a socially responsible way. But with almost half of the world's youth not completing or not having access to education it is hard even to think about developing their creative skills. We believe that storytelling - the conveying of events in words, and images, often by improvisation, can help youth in developing and trusting their own abilities and turning their ideas into action.

In our paper we try to analyze the way storytelling can enhance the entrepreneurial spirit of disadvantaged youth, in a comparative approach – Romania and South Africa.

Keywords: education, disadvantaged youth, storytelling, entrepreneurial spirit.

1. Introduction

Education is the cornerstone of individual and community success. All youth deserve the chance to grow into healthy, educated and productive members of society no matter where or when they are born. Education is more than just a teacher or a classroom. In order for youth to receive a quality education, it takes the focus and resources of the entire community to create learning-rich environments where dreams are fuelled and opportunities are delivered to those who need them. Introducing young people to entrepreneurship develops their initiative and helps them to be more creative and self-confident in whatever they undertake and to act in a socially responsible way.

As attitudes and cultural references take shape at an early age, education can play an important role in successfully addressing the challenge of entrepreneurship. Therefore, education should develop awareness of entrepreneurship from an early age.

However, the benefits of entrepreneurship education are not limited to more start-ups, but developing a skill that is also useful in both personal and social aspects of daily life. Softer skills, such as independent problem solving, the ability to take initiative and action orientation are often not harnessed and sufficiently developed. These skills could contribute to the success of an organization but many teachers or trainers in entrepreneurship have limited experience in the entrepreneurial process. This results in their teaching-offering being of an extremely theoretical nature.

But with almost half of the world's youth not completing or not having access to education it is hard even to think about developing their creative skills. We believe that storytelling - the conveying of events in words, and images, often by improvisation, can help youth in developing and trusting their own abilities and turning their ideas into action,

especially for those who are disadvantaged as it is less theoretical and more practical-oriented and appeals to their imagination and visualization.

2. Storytelling

Mainly, *storytelling is the art of using language, vocalization, and/or physical movement and gesture to reveal the elements and images of a story to a specific, live audience.* A central, unique aspect of storytelling is its reliance on the audience to develop specific visual imagery and detail to complete and co-create the story (http://www.eldrbarry.net/roos/st_defn.htm).

Most dictionaries define a story as *a narrative account of a real or imagined event or events.* Within the storytelling community, a story is more generally agreed to be a specific structure of narrative with a specific style and set of characters and which includes a sense of completeness. Through this sharing of experience we use stories to pass on accumulated wisdom, beliefs, and values. Through stories we explain how things are, why they are, and our role and purpose. Stories are the building blocks of knowledge, the foundation of memory and learning. Stories connect us with our humanness and link past, present, and future by teaching us to anticipate the possible consequences of our actions (http://www.eldrbarry.net/roos/st_defn.htm).

Stories are an incredibly powerful way to get our message across. Stories are a prime vehicle for assessing and interpreting events, experiences, and concepts from minor moments of daily life to the grand nature of the human condition. It is an intrinsic and basic form of human communication. More than any other form of communication, the telling of stories is an integral and essential part of the human experience.

Storytelling is an experience shared between teller and listener, and it helps youth develop the skills of listening and encourages them to visualize the story in their imaginations and fantasize safely. As entrepreneurs are like artists who dream, create and inspire beginning with a blank canvas, storytelling can help youth in visualize and create their dreams first in their mind and then putting it in practice in real life.

3. Entrepreneurship and Education

Early GEM research (*GEM South African Report, 2005 and 2010*) indicated that there is a strong relationship between population groups and entrepreneurial activity. Whites and Indians were more likely to start a business than were coloureds and black Africans. However, subsequent research (*GEM South African Report, 2008*) showed that this difference did not exist when all races had received post-secondary education. This clearly illustrates the importance of both good secondary and, in particular, tertiary education. With more than sixty percent of the youth already not completing matric, this perception with respect to the lack of importance of education, knowledge and skills is concerning.

South Africa's poor quality of education (*Global Entrepreneurship Monitor, 2013 South African Report, p. 23*) is disguised by the country's increasing matric pass rate (70% in 2011, 74% in 2012, and 78.2% in 2013). The increasing pass rate fails to take into account the number of learners who are dropping out of the system. 1 261 827 pupils started Grade One in 2002 – of these, 562 112 pupils wrote the matric exams in 2013. This means that although

439 572 young people passed matric – 78.2% of the students writing the matric exam – only 35% of young people that started their schooling in 2002 passed matric. While government policy on education has focused on increasing the quantity of education, the high dropout and failure rates within schools means that only a small percentage of South Africa's youth obtain a National Senior Certificate (matric).

Education is a predictor of individuals who believe they have the skills to start a business. The GEM report has found that individuals who are confident that they possess the skills to start a business are four to six times more likely to be involved in entrepreneurial activity. GEM research has shown that people with matric are 1.7 times and those with a tertiary education 2.9 times more likely to start a business than individuals without a matric. Having a tertiary education also significantly increases the likelihood that the business will survive beyond the start-up phase (*GEM, 2013 South African Report, p. 23*).

The Education and Training entrepreneurial framework condition relates to the extent to which entrepreneurship and entrepreneurial qualities receive attention in all phases of the educational and training system (Xavier et al., 2013, p. 36). In Romania, the scores in case of primary and secondary education are lower than in case of post school education. The primary and secondary education was one of the three most frequently negatively indicated framework condition by national experts in Romania.

The Cultural and Social Norms refers to the extent to which existing social and cultural norms encourage, or do not discourage, individual actions that might lead to new ways of conducting business or economic activities which might, in turn, lead to greater dispersion in personal wealth and income (Xavier et al., 2013, p. 35). This EFC was given an unfavourable mean score by the experts, indicating that South Africa's culture does not make entrepreneurship a highly desirable career choice for its population. This will have a negative impact on the size of the country's pool of intentional entrepreneurs. The quality of South African education is being affected by internal factors such as the quality and management of teachers and resources, and external factors such as gang violence and other socio-economic issues (*GEM, 2013 South African Report, p. 23*).

In Romania in opinion of the national experts the cultural and social norms should better support individual success through own personal efforts, creativity, innovativeness, entrepreneurial risk-taking, should emphasize more self-sufficiency, autonomy and personal initiative.

Only 28.66% of women in Romania believe that they have the required knowledge and skills to start a business and almost 50% of them have the fear of failure this preventing them from starting a business (*Entrepreneurship in Romania. Country Report 2012*).

Poor quality of education, high dropout and failure rates within schools, youth's reduced access to education due to financial factors, besides other external factors both in Romania and South Africa, make the development of youth's skills, creativity, initiative and self-confidence even more difficult.

Because disadvantaged youth is even more sensitive to these negative aspects, and self-confidence is even lower than to advantaged youth, storytelling could encourage them to express themselves, develop their confidence, imagination and creativity. As storytelling emerges from the interaction and cooperative, coordinated efforts of teller and audience,

disadvantaged youth and not only could learn to materialize their imagination and ideas. Children can use simple props to help themselves and develop their story and they do not need a proper stage for that. Storytelling can be developed within schools by trainers with a reduced budget as well.

Storytelling can enhance also intercultural understanding and communication with children. It can help them not only to explore their own cultural roots but also to develop an understanding, respect and appreciation for other cultures. It can promote a positive attitude towards people from different lands, races and religions. South Africa is more liable to introduce and use this kind of technique as it is part of the African heritage

The Department of Information Science of University of South Africa (UNISA) decided in 2009 to organize an annual storytelling festival, in conjunction with its annual children's reading conference. Through the years this Festival became a standard item on the calendar of the Faculty of Humanities. Initially it was only presented in Pretoria but in 2011 the decision was taken to take the Festival also to different regions: in 2011 in Polokwane, Limpopo Province in cooperation with the UNISA Regional Office; in 2012 in Phokeng, North West Province in cooperation with Royal Bafokeng and in 2013 in Bloemfontein, Free State in cooperation with the UNISA Regional Office.

Research is also done on the value of storytelling as far as intercultural communication and understanding are concerned - how international stories can help children to experience diverse cultures as well as to explore their own cultural roots. After the storytelling sessions focus group discussions are held with the children and storytellers on issues related to intercultural communication and understanding.

In 2014 the Festival took on a new format and research played a more important role. This time the Festival was taken to KwaZulu-Natal, and more specifically to the area near Mtubatuba. The theme of the Festival was the environment and climate change and a decision was made to bring only one international storyteller to the Festival, a storyteller and social science researcher from Vietnam who specifically works on climate change and other societal issues with young people. The session at Masibonisane High School (see Figure 1 and Figure 2) dealt with rhino poaching and involved a representative of Ezemvelo Wildlife of KwaZulu-Natal.

Figure 1 Storytelling Festival on Environment and climate change – September 2014, South Africa

Figure 2 Storytelling Festival on Environment and climate change – September 2014, South Africa

4. Comparative study – Entrepreneurship training in Romania and South Africa

The European Commission devotes special attention to entrepreneurship training from primary school to university, in order to encourage young Europeans to become entrepreneurs of the future. The South African government has also recognized the importance of entrepreneurship training and therefore has the goal of establishing South Africa as an entrepreneurial nation that rewards and recognizes entrepreneurship (*GEM, 2013 South African Report*).

Even though these two countries differ in many aspects (different continents, size, number of population, etc) there are many similarities when it comes to entrepreneurship, education and disadvantaged youth.

Regarding the phases of entrepreneurial activity in 2013 (Table 1), Romania and South Africa have almost the same rates. The only difference is recorded about the established business ownership rate where Romania recorded almost double the South African rate, suggesting that even though entrepreneurship is popular in South Africa, the activities have limited sustainability over time.

Table 1 Phases of entrepreneurial activity in 2013 in Romania and South Africa

Economies / Phases of entrepreneurial activity	Romania	South Africa
Nascent entrepreneurship rate	6.2	6.6
New business ownership rate	4.2	4
Early-stage entrepreneurial activity (TEA) = nascent + new rates	10.1	10.6
Established business ownership rate	5.3	2.9
Discontinuation of businesses	4.3	4.9
Necessity-driven (% of TEA)	31.6	30.3
Improvement-driven opportunity (% of TEA)	31.6	31.5

Regarding the gender distribution of early-stage entrepreneurs (Table 2) there are many similarities between Romania and South Africa. The only differences are recorded regarding the necessity of setting up a business. More females in South Africa are necessity-oriented and less males compared to Romania where men are more necessity-oriented than women. And more males in South Africa consider establishing a company an opportunity compared to Romania.

Table 2 Gender Distribution of early-stage entrepreneurs (TEA) and Necessity vs Opportunity Entrepreneurship, 2013

	Romania	South Africa
MALE TEA (% of adult male population)	12%	12%
FEMALE TEA (% of adult female population)	8%	9%
MALE TEA Opportunity (% of TEA males)	67%	72%
FEMALE TEA Opportunity (% of TEA females)	67%	65%
MALE TEA Necessity (% of TEA males)	33%	27%
FEMALE TEA Necessity (% of TEA females)	30%	35%

When it comes to entrepreneurial attitudes and perceptions in Romania and South Africa (Table 3) there are some differences. More South Africans (37.9%) perceive opportunities in setting up a business but have less intentions in doing that (12.8%), even though, fear of failure is less perceived by South Africans (27.3%) than the Romanians. Regarding media attention for entrepreneurship, it is more developed in South Africa than in Romania.

Table 3 Entrepreneurial attitudes and perceptions in 2013 in Romania and South Africa (% of population aged 18-64)

Economies	Attitudes/Perceptions	Romania	South Africa
Stage 2: Efficiency driven (includes transition to phase 3)	Perceived opportunities	28.9	37.9
	Perceived capabilities	45.9	42.7
	Fear of failure	37.3	27.3
	Entrepreneurial intentions	23.7	12.8
	Entrepreneurship as a good career choice	73.6	74.0
	High status to successful entrepreneurs	72.6	74.7
	Media attention for entrepreneurship	61.3	78.4

In South Africa more people expect to create at least 5 jobs in the early-stage entrepreneurship activity compared to Romania (3.4%), but less when it comes to more jobs. The creation of 0-5 jobs characterises the self-employed entrepreneurs, who do not aim at creating workplaces and a low job expectation entrepreneurial activity (modest job creators, often employ people from their own personal network). The rates recorded in Romania are more balanced than those recorded in South Africa. It means that the South Africans have more expectations and hopes at the beginning and less during the process of job growth.

Table 4 Job growth expectations for early-stage entrepreneurship activity, 2013

Job growth/Economies	Romania	South Africa
0 - 5 jobs (% adult population)	3.4	6.4

5 - 19 jobs (% adult population)	2.7	1.8
20 or more jobs (% adult population)	1.8	1.1

Table 5 Average expert ratings on education and training for entrepreneurship in South Africa, 2010 & 2013

Educational Entrepreneurship Framework Condition	Mean score 2010	Mean score 2013
Primary and secondary education encourages creativity, self-sufficiency and personal initiative	1.75	1.96
Primary and secondary education provides adequate instruction in market economic principles	1.67	1.63
Primary and secondary education provides adequate attention to entrepreneurship and new firm creation	1.83	1.75
Colleges and universities provide good and adequate preparation for starting up and growing new firms	2.33	2.33
Business and management education provides adequate preparation for starting up and growing new firms	2.60	2.50
Vocational, professional and continuing education provides good and adequate preparation for starting and grow new firms	2.32	2.13

A more in-depth look at the perceptions of the Key Informant Experts shows that their ratings for different aspects of education and training are well below average. This would seem to indicate that the current schooling continues to provide almost no grounding in the preparation for starting up and growing a new business

According to GEM, Adult Population Survey, Romania, 2007 – 2012, the intentional entrepreneurs with some secondary degree represented 36.1% in 2012, although their share in 2007 was only 2.7%. On the other hand, the share of those who obtained university degree decreased from 41.1% in 2007 to 4.4% in 2012 (*Entrepreneurship in Romania. Country Report 2012, p.17-19*).

Conclusions

Societies benefit from people who are able to recognise valuable business opportunities and who perceive they have the required skills to exploit them.

13.1% of the male youth and 8.9% of the South African female youth are involved in nascent or new businesses. Young men are therefore 1.5 times more likely to be entrepreneurial than young women. In terms of the profile of intentional entrepreneurs, males in South Africa are more likely to have entrepreneurial intentions than females (16% versus 12%). Black Africans have the highest rate of entrepreneurial intentions (16%) of the four race groups. A positive correlation was found between entrepreneurial intentions and level of education attained. Societal attitudes towards entrepreneurship are favourable in South Africa, and are higher than the averages for efficiency-driven economies.

More than half of the intentional entrepreneurs in Romania are aged between 18-34 years, while less than one quarter are older than 45 years. The early-stage entrepreneurial activity increased in case of younger entrepreneurs in 2012 and it remained higher among males than among females. The highest share of established entrepreneurs by education level categories can be identified among those who have a university degree, although this share decreased from 7.91% in 2011 to 6.9% in 2012. The highest early-stage entrepreneurial activity rate is registered among those 18-64 year olds who graduated a university, 29.31% from adult population with graduate experience was involved in early-stage entrepreneurial activity in 2012.

Based on our comparative study we can mention that there is a need of improved education in order to develop the entrepreneurial skills and abilities among young people both in Romania and South Africa. Besides poor quality of education, high dropout, failure rates within schools and youth's reduced access to education due to financial factors make the development of youth's skills, creativity, initiative and self-confidence even more difficult.

This study is only a preliminary one, intended to find out if there are similarities between the two analysed countries in order to implement storytelling in developing the entrepreneurial spirit of youth, especially for the disadvantaged one. We intend to develop a joint community project in which all the findings and hypotheses are to be tested and put in practice.

References

- Holborn, L. Education in South Africa: Where Did It Go Wrong? September 11, 2013, <http://www.ngopulse.org/article/education-south-africa-where-did-it-go-wrong>
http://www.eldrbarry.net/roos/st_defn.htm
<http://www.oecd.org/education/school/educationataglance2011oecdindicators.htm>
- José Ernesto Amorós, Niels Bosma (2014), "Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Global Report", *Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak and London Business School*, <http://www.gemconsortium.org/docs/3106/gem-2013-global-report>
- Matiş, D., Nagy Á., Petru T.P. & Benyovszki A. (2011), "Entrepreneurship in Romania. 2010 Country Report", <http://www.gemconsortium.org/docs/764/gem-romania-2010-report>
- Mike Herrington & Jacqui Kew (2014), "Global Entrepreneurship Monitor. 2013 South African Report", *University of Cape Town, Western Cape Government, International Development Research Centre*, <http://www.gemconsortium.org/docs/3336/gem-south-africa-2013-report>
- Nagy Á., Petru T.P. & Benyovszki A. (2013), "Entrepreneurship in Romania. Country Report 2012", *Universitatea Babes-Bolyai, FSEGA, OTPBank*, <http://www.gemconsortium.org/docs/3253/gem-romania-2012-report>
- Xavier, S. R., Kelley, D., Kew, J., Herrington, M., Vorderwülbecke, A. (2013), "Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global Report", *Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA)*. <http://www.gemconsortium.org/docs/2645/gem-2012-global-report>

CHINAFRICA: NEW AND SOCIAL MEDIA CHALLENGES FOR DEMOCRATIZATION

Lucian-Vasile Szabo, Assist. Prof., PhD, West University of Timișoara

Abstract: Chinafrica is a word designating the soft power offensive in Africa. There are resemblances as well as notable differences between the two parts. Africa is a continent comprising significantly different states. In this context, we cannot speak about a unitary approach of the relations in Chinafrica. The present study shows the way in which, isolated from the democratic countries after the brutal repression from Tiananmen Square in 1989, China used the opportunity to develop a network of influence in the rest of the world. Making use of economical, technological and cultural soft power tools, China aims to increase its profit and influence. Yet, it needs such countries with a minimum stability, not necessarily meaning democratic. My hypothesis is that the current great global communication and media blow up is being felt in Chinafrica. China's influence in this field leads to the regularization of social relations in African countries, but it also represents a challenge for China's inner democratization.

Keywords: *Chinafrica, soft power, Tiananmen, democracy, new media, expansion, technology.*

A new meaning for soft power

Chinafrica is a word which was born in relation with Chindia. However, there are major differences between them. Chindia is rather defined by the competition between China and India on the external markets. Chinafrica primarily sets out the close relations and the cooperation strategies between China and many African countries. Some inner aspects of this cooperation network will hereby be analyzed. Following the development of media communication in Chinafrica and other soft power elements, we will also identify the challenges related to the evolution of the democratic values under this economical and cultural context. China has convincingly proved so far that an authoritarian regime can exist, based on a unique party, together with an opening towards a complex economy. This is not centrally managed (socialist), not entirely free (capitalist). It is a dangerous and curious mix, at the same time, whose evolution seems difficult to decode. The economical offensive in China (with annual increase rates exceeding 10%) can be noticed in a better lifestyle and the country's modernization.

The development of the material life is certainly accompanied by the improvement of the cultural and educational level. The effects of globalization are added to it, a field in which the state imposes certain limits, at least regarding the access to communication. However, there are enough data for many Chinese citizens to state the issue of a significant reform and also regarding the political system. Often, such actions for freedom and democracy are being brutally suppressed. For the time being, the Chinese autocratic regime indulges the service and ideas which would develop economy, the purpose being the highest profit possible. Yet, the weight is not only with the profit, but also with the influence. China is not willing to play the military card, although it is a global force in this field too. For the Chinese communist leaders, it is clear that the war, the direct encounter, the resort to hard power can be very expensive for the country and its own interests. They have more to benefit from economical,

technological and cultural expansion. China has conveniently construed the concept of soft power. It has even more dissolved its meaning of ideological confrontation, preserving the form of influence. The soft power strategies chosen by China for its endeavours to provide its influence in Africa are analyzed both as making part of a coherent program (even peremptory), and as a permanent adaptation to the on-site condition (Fijałkowski 2011).

The two concepts, hard and soft power, are relatively easy to understand, in spite of some dominant ambiguous contexts. An excellent description, where the semantic context and applicability are being detailed, is provided by Joseph S. Nye (2004). The examples of the soft power role given by the American professor are important, also coming from the Western media offensive in the countries with authoritarian regimes. Radio Free Europe would pervade behind the Iron Curtain, bringing up news and Western music, the remonstrant students from Tiananmen Square would build-up a replication of the Statue of Liberty, and Iran would be full of satellite antennas (Nye 2004: x). This is exactly what the former Romanian dictator Nicolae Ceaușescu would disapprove in November 1989, on the occasion of the last congress of the Romanian Communist Party. Gilley (2010, 2011), directly referring to the increase of China's global influence, would establish two areas for the two types of power. Hard power includes the demographic, geographical, economical and military indicators. Soft power is made up of technological elements, organizations, culture, diplomacy and social development. Such approach needs shading. In my opinion, the word soft power can be understood as covering two distinct types of positioning:

1. At sight. Meaning diplomatic persuading and engouraging measures or threatening ones (not hard power type, but some like market closing, aid seizure);
2. Hidden. By means of manipulating leaders, friends or enemies and performing secret operations (possibly espionage, but we allude here to exchange speculations, incorporation of anonymous companies, discrete financing of persons or institutions).

The condition of a minimum stability

Nevertheless, the Chinese economical expansion also has an indeological side. The economy is often placed in the hard power area, but with Chinafrica it's not the tough competition that prevales, but the subtleties which help extending its influence, with apparent profit for the involved sides. There is an inclination for the settlement of Chinese investors in recently democratic countries or in which democracy is incipient. Certainly, the previous relations with the former communist countries have been preserved. They are now quickly developing, the Chinese capital being rapidly placed in such economies which have been fragile for several decades and with a weak vitality during the last years of crisis. Chinese investors feel fine in Romania or Hungary, their children being very skilfull students in the schools from such countries. An offensive is also visible in the Western countries, Italy, France, Germany or the Great Britain permanently absorbing Chinese products, capital and immigrants. But meanwhile in Europe and the Unites States of America the offensive is only felt at the level of economy, of the pursuit of profit and a better living, what happens in Africa, a continent where the democratic tradition is thinnish, and the revolutions and „revolutions” are so frequent? Here, the economic assault of China finds a fertile land: a

minimum stability is needed in relatively unpretentious societies so that the business of the Asian investors begin to flourish.

Too poor to refuse or oppose the monetary flows and the soft power subtle endeavours initiated by the Asian investors, African countries take the Chinese presence for a normal situation. There are two elements of risk in this operation performed with great efficiency:

The economic subordination, an evident and assumed vulnerability;

The ideologic influence, insidious and difficult to control.

Both segments of risk may induce the belief which is present in the country of origin: economy can develop and bring profit even in absence of democratic state elements. Expansion in the shade of economy and profit cannot be stopped anylonger: „Further in future, China and India loom as the giants of Asia, and there are already signs of the expansion of their soft-power resources” (Nye 2004: 88). In 2004, Nye anticipated this expansion, developed in multiple directions. As the Asian offensive is not only an economical one. It can be cultural, with its Nobel prize for literature in 2000. It is also present in sport, with multiple olympic and world champions, and with the organization of the Olympic Games in 2008. Regarding the Olympic Games, Alan Hunter (2009) would point out the efficiency of the propaganda machine, but also of the organizers' PR in fading away the Tibetan Protestants' voice of that time. Doubts appear when we make insights on the ideological expansion.

Kurlantzick (2007: 8) showed that China is extremely and widely active, from Asia to Australia and Argentina. The offensive from Thailand would be performed with mixed soft power weapons: business school openings and pop star concerts in these schools. China's interest for Africa (for any place where it can develop its business with a view to profit gaining) is obvious. The confrontation is not only with the Western Block, interested in preserving its interests. The disputes are also directed towards Russia, a state with a significant influence on the communist countries. In Africa as well, there is a strong offensive of India, another big Asian country not only interested in Africa, but also in the Arabian Gulf (Straubhaar 2010). Upon analysis of the „Going abroad” project, launched by China after the Olympics of 2008, and of the classification within the soft power strategies, Xin (2010) would notice that only certain elements were present. Three soft power resources are evident: culture; political values; and foreign policies. Supplementing Nye's theory, the author would find an important aspect for the soft power use: „The notion of soft power tends to ignore the ideological influence that a state's culture and political values exert on others” (Xin 2010).

The soft power strategies used by China in its commercial and cultural external offensive are also practiced inside the country, with some differences: the inner capitalism is less developed and the great industry remained under state's coordination. Also, at the cultural level, a certain opening can be noticed, but only in two major directions:

- A consumerist popular culture, only promoting at a simple and emotional level certain values, like heroism, loyalty, love;
- A culture of deepness (mainly of the elite), on non-controversial subjects.

Rough repression in the country of origin

However, the real debate of ideas, the literature and the art of the deep meanings and values (like freedom and faith), is missing, the ideological constraints being obvious, although, we can currently notice a slow evolution towards a more permissive system. The hard power strategies and actions are present in China. Externally abandoned, the hard power measures are being implemented when, inside the country, there are persons questioning the role of the unique party and its proposed ideology. There are moments when the repression occurs with a great wastage of forces, until the „enemies of the people” are eliminated or imprisoned, put to silence. Until now, the Chinese governmental forces have succeeded everytime to annihilate the remonstrants, either a Tibetan monk or a student in the Tiananmen Square. So far, in China, no group or organization has ever succeeded in acting as a real opposition. Any attempt was cruelly crushed.

A comparison to what happened at Timișoara, in the same year 1989, a few months later, gives us the possibility to understand the differences. The weak mediation of the protests which occurred in the Tiananmen Square from Beijing, on June 1989, has led to the enhancement of the information on the riots from Timișoara on December 1989. The events from China have been inappropriately described compared to the requests of the journalistic communication, the main reason being the lack of reliable information, the absence of western journalists on the event scene, the refuse of authorities to provide exact information, the refuse to allow on site documentation and participators' interviewing, the spreading, by the representatives of the Communist regime, of fake information, starting from the negation of events to the provision of much underestimated data on the victims. In lack of accurate and certified data, doubtful sources have been provided, the only ones available, which, even vigilantly used, amplified the confused image on the Tiananmen Square protests and the reprisals initiated by the authorities.

Several months later, at Timișoara, a city in the West of Romania, 560 km away from the capital of Bucharest, but 60 km away from the border with ex-Yugoslavia, the interdiction of the access to accurate information from the event scene has greatly repeated the communicational distortion previously recorded in China. The situation was similar: the same concern of the regime to cut the external relations (beyond the borders), the interdiction inside the country and city for the foreign informants, the lack of news on the events at the national radio and tv stations, and further, the communication of conviction materials regarding those involved in the riots, desperate and systematic attempts to hide the truth about the repression. The two communist regimes, the Chinese and the Romanian, had been similarly concerned to erase the traces of massacres and to spread reassuring information, claiming that such events had been unimportant, subsequently being attributed to some persons which violated the law, thus understanding that they had to be punished, submitted to the public opprobrium, by all the honest citizens. It was a mystification, conceived by the two communist regimes, but which never fully reached their purpose.

There have always been differences between what was promoted by the ideologist officials and the agitators of the communist (totalitarian) party and what the citizens submitted to such assault really believed. Although they did not express their real beliefs and insinuated that they would accept the official propaganda and the imposed conduct, many

Romanian or Chinese people knew that the truth was much more gradated. They knew and they know now that the official lie was huge. The possibility for a free expression was extremely limited and developed inclusively by means of the blockage of any mean of communication beyond the national borders of the two countries. When the first piece of news about the riot from Timișoara, in the morning of December 17, 1989, reached the Occident, journalists from the free world feared that the phenomenon of stopping the event constitutive elements would repeat. Nothing is more serious for the consciousness of a professional journalist than seeing that something really important is happening and he is unable to provide real details, that despite acerbic urging, he does not receive details and confirmations. Opposite to the painful subject of the Tiananmen Square reprisals, where important aspects of those events are still unclear, for the amplifications from Timișoara we have a better positioning. The removal of the dictatorial regime facilitated several investigations, and the communication field researchers have many elements available to clear the mechanism through which the serious misinformation was possible. The situation also changed since then in China as well. New and social media, and the access to mobile media, make the information more easily to obtain. As Zhang (2010) noticed, the interest for China has increased three times during two decades. Moreover, the soft power offensive released in the world, in Africa in particular, puts the state under a permanent observation of media.

In terms of journalistic approaches, the Romanian revolution was a surprise for the rest of the world, at the same time providing a testing ground for the new technologies and journalistic innovating methods. Surprisingly, the blow would come, to a certain extent, from the integrated technological capacities, meant to provide a better and a quicker spreading of information. The perverted effects, insufficiently analyzed and tested before, would strike to the full: a better communication would yet mean a bigger possibility of manipulation. Further studies would identify with exactitude the consequences of such over-communication, where the global television would become the main character, tragedian and comedian at the same time: "The problem with the Tiananmen Square and Romanian revolution television stories is very significant in an age of instantaneous communication: first images are not properly evaluated before being transmitted; and second, after the distortion is created, there is never sensational correction of the reality" (Aubin 1998: 163).

In the mentioned paper, the author insisted on the resemblances between China and Romania regarding the problematic way of image transmission through television, when the lack of editing or the superficial editing turned the impact into an extraordinary one. The conclusion is, however, half legitimate. No doubt, certain aspects could not have been adjusted, but the images generated a wave of sympathy for the victims. This type of live transmissions during long periods of time would become common working methods in television, in press in general, especially during the revolutions from the Arabian countries, in 2010-2012 (Frangonikolopoulos and Chapsos 2012). Certainly, we must also consider the discussions arisen by the movement into the cyberspace, possible after 1994, the year of the starting point for the digital media expansion (via internet).

A half-learned lesson

The drastic intervention of the public order forces from June 1989 against the Chinese students, rebelling in the Tiananmen Square, caused many victims, the number of the killed, injured or arrested only being approximated, since it cannot be known in detail. After the huge tragedy during the Romanian revolution and the sanguinary character of the changes (including the controversy on the number of dead and injured) another type of analysis would appear, capable of imposing a change pattern in other countries as well. The sanguinary revolution from Romania would resume after more than two decades in Tunisia, Libia and Egypt. A strange thing is what's happening now, in 2012, in Siria, where the governmental crimes against the demonstrators and the democratic opposition are items of the agenda, the mass media and the official reports also speaking about thousands and thousands of victims (dead and injured). This aspect proves that the Romanian lesson was hardly learned. It is not *the Timișoara syndrome* that hinders the really democratic states from interfering to stop the bloodshed, but interests in terms of preserving a certain geo-strategical balance, more important than the thousands of lost lives. However, as Carbone (2011) sets out, some structures from the countries with a consolidated democracy adopted conviction sentences for China for having violated human rights, although there was a need for a cooperation. Might it be an attempt of the European Union to use a soft power tool in order to hold back China's advance in Africa? In the same document, the Asian state was accused of African populations' impoverishment, by means of bringing up Chinese workers. The reaction was so virulent and long time argued that it even generated disputes in the European Union.

Although the 1989 Romanian repression would be compared to the Chinese one, the facts prove that the Chinese leaders became aware that the situation changed and that the brutal repression could draw even bigger riots. For this reason, the liberalization in small steps would be applied, in order to decrease the pressure on the society. The danger of the insurrection, devastating for the Chinese communists could be foreseen ever since January 1990. Richard Baum, Professor of Political Science at UCLA, in the United States, would speak about this possibility: "Timișoara and Tiananmen. The parallels were striking-enough to make China's aging leaders visibly nervous: An intransigent communist regime, facing a rising tide of democratic protest fueled by deepening economic contradictions, employs deadly force to halt the spread of 'bourgeois liberalization,' in the process slaughtering scores of unarmed civilians. For the authors of last June's Beijing massacre it was, in Yogi Berra's immortal words, 'deja vu all over again'-until the people of Romania dramatically altered the script by overthrowing their communist government and executing the dictator, Nicolae Ceaușescu. At that point, Chinese nervousness turned to outright alarm" (Baum 1990).

The author would even note the Chinese leaders' strategy of welcoming the power taking over by the President Ion Iliescu in Romania, after the removal and execution of the former communist leader Nicolae Ceaușescu. References to China ought to be made, because, as Peter Siani-Davies points out, there was this danger, at Timișoara, of fraternization between the insurgents and the opponents of the forces appointed to perform the repression. Military forces were challenged in Beijing from outside the capital „to suppress the Tiananmen Square demonstration" (Siani-Davies 2005: 93). The same would happen in

Timișoara, where military gangs would arrive, on December 17, 1989, from the neighbourhood.

One year after the events from the Tiananmen Square, Simon (1990) would make some considerations on the future of business in the Popular Republic of China (PRC). He would notice that the brutal repression from June 1989 had a special impact on the foreign investments, which became more reserved. This trend did not last, yet. The further progress proved that, despite the reprisals (some of them even more violent, but occurring far away from the capital or the eyes of the Occidentals), the business kept on blooming. Also important was the fact that the Asian country was a vast market place. At the same time, the leaders from Beijing would show that they had learned something out of that experience, however not much. They made small steps towards a limited economical liberalization and started to aggressively develop their own production facilities, even in a quasiprivate system. During that period, the following would be noticed: „Prior to Tiananmen, it appeared that one new source of technological dynamism in the PRC economy would come from the growing number of small 'minban' (quasiprivate) companies” (Simon 1990). Mawdsley (2007) would show the way in which the limitation of the economical and especially political relations between China and the highly democratic countries after the sanguinary repression from the Tiananmen Square favoured the development of the relations with the African states. This was a landmark. The relations developed out of a constraint, as we have already noticed, but also out of an extraordinary intuition of the PRC leaders. Gill and Huang (2006) would prove how China rapidly took over the control in Ethiopia, after 1990, although it had few relations with this African state before. It would make use of the Occidental states' withdrawal after the beginning of hostilities with Eritrea.

In time, a real offensive developed, which gambled and is still gambling on the shortfall of democracy in many African areas. In this context, a new optics would impose. Zhao (2010) would bring arguments to show the way in which China became a model for the African or the Latin American states. With Nye's words, the author would conclude: "In parts of Asia, Africa and Latin America, the so-called 'Beijing Consensus' on authoritarian government plus a market economy has become more popular than the previously dominant 'Washington Consensus' of market economics with democratic government" (Zhao 2010).

There are several nuances here as well, the Chinese model in internal and foreign affairs, being discussed by other authors as well (Halper 2010; Naughton 2010; Chen and Goodman 2012). The offensive would also occur on the media market. Duncan (2011) would notice, regarding South Africa, but the situation can also be present in other African states, that in terms of press regulation, an own course would be chosen, perhaps a middle one. The Washington pattern would be considered too liberal, too open. The Beijing pattern is considered as too authoritarian, too closed. However, I estimate that the technological progress and the digital media expansion would make any type of control become frail. Such societies might not evolve towards a stable democracy, but it becomes evident that the inhabitants of Africa could no longer be prevented from using any source of information they might want.

Challenges for democracy

We have no idea where the world is going to and how international relations would work in the future. Regarding China's expansion, it is obvious that it will continue. It will take shape at a demographical, economical (financial and manufacturing), cultural level, but also in the fields of the technological development or scientific research. Researchers believe that there are reasons to see China's development and expansion as a threat. There are also many opinions which agree to the idea of the non-disruptive character of this evolution. A relinquishment is needed, of certain concepts which identify the Asian state as a threat in virtue of a convenient tradition. Nuanced positions are being requested, because „acting on the assumption that China could disrupt order, rather than on evidence that it is not, is dangerous” (Gilley 2011). Obviously, the world is evolving, and changes are on every day's agenda, either unexpected or happening in rather long time. The question is, however, whether such evolutions will also occur in the sense of the establishment of more democratic regimes, with freedom for the citizens. China is not willing to give up its political system, as it considers it the only efficient in this stage. In South Asia, Africa, and soon in South America, the Chinese offensive finds numerous opportunities for establishment. But what if, facing great threats and bearing frustrations generated by uncertainty, the former Occidental democracies believe that they can save themselves by adopting even more drastic control measures? The Chinese authoritarianism can be attractive in virtue of its economical efficiency.

Africa represents an opportunity for China. However, challenges are big, as the events on the African continent represent a dare even for the local countries. A few states from this region are stable and even fewer have a consolidated democracy. The area experiences major changes, the proof being the insurrections from the North Arabian countries, but also the difficult problems from the equatorial region. In order to expand, China needs stability and governments which should control the internal situation, but preserving, to a certain extent, the market economy free. The Chinese investors are not easy in unstable areas, marked by conflicts. It is certainly a common feature, since solely such investors with a very high sense of risk do venture in such places. And they are very few. Nor are the stable, consolidated democracies yet necessarily searched. Important agreements can certainly be available, like the one with Australia (Camilleri, Aran and Michális 2013). Australia's need for cooperation made it get over its reserves regarding the violation of human rights and the sanguinary repression from the Tiananmen Square and sign a treaty. Commercial exchanges are important, and both parties can benefit from them. The Chinese investors do not like the authoritarian states either, in control of everything. Business cannot develop in such places. In some countries, such activities are even banned (Cuba, North Korea) or the imposed conditions are unbearable.

The Chinese offensive in the world evolves in three major directions. The first is the one concerning the massive exportation of goods on all the markets, the Occidental or African ones. The second aims the financial placements. Very many states, even those highly industrialized, took loans from the Chinese state or accepted company investments. Thirdly, China proves to be extremely insistent among its citizens. They come around and do business in all the corners of the world. Most of the times, the invested amounts are

diminished to the minimum set out by the host-country legislation. Trade is the most favourite field, followed by the local small industry. The products brought into the market are generally low-priced, which causes real problems to the competition. Either brought from China, or manufactured in the marketplace country, such products supply profitable business. Africa, by now passing through a period in which the number of dangerous areas has decreased, and those still dangerous are less intense, promises to be, if not already, the ideal place for Chinese investments under all three above mentioned forms. However, we cannot treat this continent in a unitary way. There are major differences. Several benchmarks can be set out: the Arabian and the non-Arabian; states with a relatively democratic stability and those passing through chaos; poor countries and resourceful countries; states with a higher living standard and others with extremely poor people. Each of them has its specific features, a difference also occurring, like Frère (2012a) noticed, in terms of their language. With its technical media offensive, China makes a good turn to the English language.

Indirect ways to democracy

Africa presently experiences three great reasons of instability:

- a) The remonstrative movements, some of them revolutionary, especially in the Northern Arabian states;
- b) The danger of the islamic offensive, also present in this Northern region;
- c) Terroristic actions or the use of safety installations and places or training camps.

The Occidental states (USA and the European Union) are involved under various forms in these areas, supporting stable, democratic governments. The suspicions that such governments should be favourable for them cannot be excluded. Russia often comes into the discussion, sometimes as an advocate of some communist authoritarian leaders or regimes. China avoids openly taking a partisan attitude. It carefully follows its economical interests, developing soft power strategies, taking advantage of the disputes between the other world forces. However, it does not export democracy, because it doesn't have one and it never had. China tries to exploit such confusing situations and it sometimes succeeds. Often, the political regime type doesn't even matter, as long as the economical and cultural offensive can be performed.

The extension on the African continent also occurs through technology. China is the manufacturer of almost everything that is needed, from household electric appliances to the most sophisticated tools of global communication. According to Chinese sources, technology, especially meaning the new, digital or mobile media, is largely present in Africa. In a report, Frère would notice, for the Democratic Republic of Congo (DRC), one of the poorest countries on the continent: "New cheap devices with greater technical capacities, mainly from China, are spreading and allow new forms of mobile consumption. Some 34 percent of the respondents say they are internet users, 13 percent say they listen to the radio via the internet, and 11 percent watch television on the internet" (2012a).

. Sometimes, the low quality of such products is being claimed, but considering the sale prices, such claims are being removed. The products are accessible for many Africans, but not the same can be said about the goods manufactured in the Western countries. Americans and Europeans buy more and more products made in China, so why wouldn't

Africans do likewise?! In addition to the low prices for goods and services, there are also another three features favouring the Chinese expansion in Africa:

d) A visible reserve in many African areas regarding the role of the Occident, seen as imperialistic and politically and economically arrogant;

1. The support of composite political systems, with some liberties and many restrictions, a mixture of democracy and authoritarianism;

2. A local pride, focused on traditions, but sometimes excessive in the eyes of an Occidental, which could be construed as a refuse to accept lessons.

Not eager to „export” democracy and give advice on the observance of the human rights, China is rapidly and economically extending in Africa anywhere there is the weakest form of stability. Suzuki (2009) would also notice that China's contribution with staff in the peace preservation forces organized under the aegis of the United Nations is part of the soft power manipulation capacity. It leaves the appearance of a cooperation, but it actually leads the way for the economical offensive. This trend is also similar in case of the humanitarian and peace preservation missions in Africa.

In terms of communication, the Chinese offensive is present in all the components. China brings new technology in Africa. Not the latest one, as it might not even be needed. It provides everything from mobile phones and personal computers to tablet PCs and wide screen TVs. Reception elements are also included, antennas and other devices, the data transmission being facilitated by satellites which can be accessed for a lower market price. There is also an involvement in wide projects. Trying to deal with the soft power Chinese challenge in Africa, the Western countries have contributed to the mounting of an optical fiber cable from South Africa to Great Britain. However, on the eastern side of the continent, another cable of this type is already mounted by China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC), in order to provide access from this direction (Frère 2012b). But there is also a direct relation between communication, technology and democracy. The first two contribute to the establishment of open regimes, and such progress can be seen in Africa as well. Barber (2000/2001) already ascertained by then that Africa, initially excluded from the access to internet, makes big steps to catch up.

The offensive is also in terms of content, from music to movies and computer games, fields of entertainment in which China became a global power. However, there is a trap here. It is obvious that, in Africa, the Chinese representatives cannot do what they usually do at home, which means acts of brutal repression. Moreover, their policy cannot be supported abroad through hard power measures. Will we get to see the collapse of the soft power economical policy as the debates on freedom, citizen rights and democratic governance intensify in Africa? This might happen, favoured by the more and more easy access to the global means of communication, equipment provided by China itself at friendly prices. The great Asian state would not be able anymore to limit the access to the Internet like it would do at home. At the same time, the Western mass culture, especially the American one, is attractive enough in the entire world so as not to find its place in the slightly democratic African states. This is a first level, which means: „least universal, adult suffrage; recurring, free, competitive and fair elections; more than one political party; and more than one source of information” (Morlino 2004).

Another trap for the Chinese political system is the fact that this entire international and global experience in the next stage of communication reflects upon the domestic political conditions. This exact gradual economical opening encourages competition and critical analysis. For how long could the communist governance manage to open the way for capitalist economic relations without opening the political system? Communication could no longer be blocked or limited, the technical systems becoming more and more advanced. Millions of Chinese travel around the world, many of them doing business. A lot of them come back, and the experience abroad makes them to, openly or quietly, support the local changes. Some other millions of Chinese people would approach such democratic evolutions from the states they happen to be in, communicating more and more freely with those from the country. This area is difficult to control, possibly meaning, like He (2013) believes, a way of collaborating with China for the establishment of democracy! This possibility was also stated by Minyue (2007). Under such conditions, economically dominating Africa, China cannot avoid influences. It would provide the means for a minimum democratization, in order to create its own necessary space for investments, for profit gains. The new media technologies, exported and generalized through soft power measures, would contribute to Chinafrica's development. In this context, we can expect a larger debate on democracy and human rights, as well as a gradual progress of such elements. China would grow democratic under the influence of new and social media, bearing the consequences of the challenges launched in the entire world and that it is experiencing in Africa.

Bibliography

- Aubin, S. (1998). *Distorting Defense: Network News and National Security*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Barber, B. (2000/2001). Which Technology for which Democracy? Which Democracy for which Tehnology? *International Journal of Communications Law and Policy*, (6): 1-8.
- Camilleri, J., Aran, M. and Michális, M. (2013). Courting the Dragon: Australia's Emerging Dialogue With China. *Asian Politics & Policy*, 5(1): 1–25.
- Carbone, M. (2011). The European Union and China's rise in Africa: Competing visions, external coherence and trilateral cooperation. *Journal of Contemporary African Studies*, 29(2): 203-21.
- Chen, M. and Goodman, D. (2012). The China Model: one country, six authors. *Journal of Contemporary China*, 21(73): 169-85.
- Duncan, J. (2011). The ANC's poverty of strategy on media accountability. *Ecquid Novi: African Journalism Studies*, 32(2): 90-105.
- Fijałkowski, Ł. (2011). China's 'soft power' in Africa? *Journal of Contemporary African Studies*, 29(2): 223-32.
- Frangonikolopoulos, C. A. and Chapsos, I. (2012). Explaining the Role and the Impact of the Social Media in the Arab Spring. *GMJ: Mediterranean Edition*, 8(1): 10-20.
- Frère, M-S. (2012a). *Mapping Digital Media: News and New Media in Central Africa. Challenges and Opportunities*. www.mappingdigitalmedia.org and www.soros.org/initiatives/media (accessed 16 January 2013).

- Frère, M-S. (2012b). Perspectives on the media in ‘another Africa’. *Ecquid Novi: African Journalism Studies*, 33(3): 1-12.
- Gill, B. and Huang, Y. (2006). Sources and limits of Chinese ‘soft power’. *Survival: Global Politics and Strategy*, 48(2): 17-36.
- Gilley, B. (2010). Democratic enclaves in authoritarian regimes, *Democratization*, 17(3): 389-415.
- Gilley, B. (2011). Beyond the Four Percent Solution: explaining the consequences of China's rise. *Journal of Contemporary China*, 20(72): 795-811.
- Halper, S. (2010). *The Beijing Consensus: How China's Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century*. New York: Basic Books.
- He, B. (2013). Working with China to Promote Democracy. *The Washington Quarterly*, 36(1): 37-53.
- Hunter, A. (2009). Soft Power: China on the Global Stage. *Chinese Journal of International Politics*, (2): 374–398.
- Kurlantzick, J. (2007). *Charm offensive: how China's soft power is transforming the world*. New Haven: Yale University.
- Mawdsley, E. (2007). China and Africa: Emerging Challenges to the Geographies of Power. *Geography Compass*, 1(3): 405–21.
- Minyue, H. (2007). The Post-Tiananmen Human Rights Issue in China–Australia Relations. *Asian Journal of Political Science*, 15(3): 344-62.
- Morlino, L. (2004). ‘Good’ and ‘bad’ democracies: how to conduct research into the quality of democracy. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 20(1): 5-27.
- Naughton, B. (2010). China's distinctive system: can it be a model for others? *Journal of Contemporary China*, 19(65): 473-60.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- Siani-Davies, P. (2005). *The Romanian Revolution of December 1989*. New York: Cornell University Press.
- Simon, D. (1990). After Tiananmen: What Is the Future for Foreign Business in China? *California Management Review*, 32(2): 106-23.
- Straubhaar, J. (2010). Chindia in the context of emerging cultural and media powers. *Global Media and Communication*, 6(3): 253–62.
- Suzuki, S. (2009). Chinese Soft Power, Insecurity Studies, Myopia and Fantasy. *Third World Quarterly*, 30(4): 779-93.
- Xin, X. (2009). Chindia's challenge to global communication. *Global Media and Communication*, 6(3): 296–301.
- Zhang, L. (2010). The Rise of China: media perception and implications for international politics. *Journal of Contemporary China*, 19(64): 233-54.
- Zhao, S. (2010). The China Model: can it replace the Western model of modernization? *Journal of Contemporary China*, 19(65): 419-36.

**ORIGINAL MANIPULATION, INTOXICATION AND POLITICAL PROPAGANDA
TECHNIQUES AND STRATEGIES IN ELECTORAL CAMPAIGNS**

Marius Pașcan, Assist. Prof., PhD, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș

Abstract : In the interval between the elections, the inventiveness of the coordinators, communicators and strategic developers specialized in the management of campaigns and campaign marketing is tested. As, according to a principle that is verified for success, the campaign restarts on exactly the following day after a political party or a candidate had won or lost the elections, the techniques, means and the arsenal of practices of political communication and promotion should be permanently reinvented or at least refreshed, in order to achieve the largest audience possible. Regarding this tendency of public promotion by any means, the famous machiavelian proverb "the end justifies the means" is confirmed. In recent times, manipulation, disinformation, intoxication and political propaganda rule over the polls and therefore alter the results of sociological research and compromise the credibility of this instrument of public testing and consultation. Thus, there are significant differences between the real electoral results which are officially validated after the counting process and the estimations of sociological experiments, and the latter are implicitly compromised, as well as the credibility of their authors.

Keywords: electoral campaign, polls, manipulation, propaganda, persuasion.

Arsenalul de mijloace, tehnici de comunicare și strategii electorale care subsumează manipularea, propaganda politică, intoxicarea, dezinformarea, diversiunea politică etc. sunt instrumente frecvent utilizate și devin, de la un scrutin la altul, tot mai agresive. Sufocat de avalanșa informațiilor, covârșit de inflația de știri denaturate, reflectând partizanatele politice la care se raliază cea mai mare parte a mass-media, fără a mai avea răgazul necesar pentru a verifica sarabanda de informații contradictorii, consumatorul năucit al acestora este o victimă sigură.

Sub influența mediatizării vieții politice precum și a modernizării tehnicilor de comunicare s-au adaptat și dezvoltat constant campaniile electorale. „În cadrul strategiilor de comunicare – arată Jacques Gerstle -, situația actuală determină coexistența mijloacelor tradiționale și a celor moderne de propagandă. Întotdeauna se pune accent pe reuniunile regulamentare, dar și pe broșuri, pe «afișajul sălbatic» și pe jurnalele electorale. Însă mijloacele media au modificat substanțial peisajul, mai ales prin introducerea campaniei radiotelevizate, prin sondaje și dezvoltarea publicității, datorită publicității poștale (mailing) și a marketingului telefonic (phoning) sau telematic”¹.

Prin manipulare, Philippe Breton înțelege „o acțiune violentă și constrângătoare, care-i privează de libertate pe cei care i se supun”². Evident, prin actul manipulării, mesajele sunt mincinoase fiind concepute pentru a induce în eroare publicul, pentru a-l face să creadă ceea ce doresc artizanii și promotorii acestor mesaje. Însă, pentru a reuși să fie persuasiv un astfel de demers și pentru a-și atinge scopul de a influența, acesta trebuie să fie insesizabil pentru destinatar.

¹ Jacques Gerstle, *Comunicarea politică*, traducere Gabriela Cămară Ionesi, Institutul European, Iași, 2002, p.81

²Philippe Breton, *Manipularea cuvântului*, Editura Institutul European, Iași, 2005, p. 22

În *Dicționarul de sociologie*, manipularea este definită ca o „acțiune de a determina un actor social (persoană, grup, colectivitate) să gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului, iar nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenționat adevărul, lăsând însă impresia libertății de gândire și decizie. Spre deosebire de influența de tipul convingerii raționale, prin manipulare nu se urmărește înțelegerea mai corectă și mai profundă a situației, ci inculcarea unei înțelegeri convenabile, recurgându-se la inducerea în eroare cu argumente falsificate, cât și la apelul la palierele emoționale non-raționale. Intențiile reale ale celui care transmite mesajul rămân insesizabile primitorului acestuia. Din punct de vedere politic, manipularea reprezintă o formă de impunere a intereselor unei clase, grup, colectivități, nu prin mijloacele coerciției, puterii, ci prin cele ideologice, prin inducere în eroare. Din acest motiv, recurgerea la manipulare în situațiile de divergență de interese devine tot mai frecventă în societatea actuală, manipularea reprezentând un instrument mai puternic decât utilizarea forței. H. Marcuse este autorul unei ample analize a manipulării, considerată a fi un instrument esențial al «societății industriale de masă». El evidențiază formele particulare pe care manipularea le ia în diferitele sfere ale vieții sociale, începând cu manipularea politică și sfârșind cu cea economică orientată spre stimularea artificială a supraconsumului și a consumului compensatoriu.”³

Utilizat ca trambulină a propagandei și a influențării opiniei publice, deopotrivă înaintea și în timpul campaniei electorale, sondajul de opinie devine, din păcate, după cum s-a demonstrat în ultimii ani, un instrument de analiză sociologică tot mai puțin veridic și concludent. Preluate de mass-media, în funcție de interesele politice care influențează subiectiv și partizan diversele canale de comunicare, astfel de cercetări sociologice au devenit un factor nociv de influențare publică prin dezinformarea deliberată și rezultatele promovate, adeseori lipsite de realism. Exit-poll-urile unor importante firme specializate în studii sociologice și de piață s-au dovedit viciate și tributare influențelor politicianiste și, în special, a imixtiunilor guvernamentale. Astfel, de pildă, s-a ajuns ca în urma comunicărilor sociologice eronate ale exit-poll-urilor, la alegerile pentru președinția României din 2009, Mircea Geoană, candidatul Alianței PSD-PC, să țopăie entuziast seara, după închiderea urnelor, încrezător că a câștigat alegerile, aflând, de fapt, dimineața, că a pierdut, învingătorul fiind contracandidatul său Traian Băsescu, susținut de PDL.

De dată recentă, chiar în acest an, la alegerile europarlamentare, exit-poll-urile reflectate de televiziuni indicau următoarele rezultate: TVR - CURS și Avangarde : Alianța PSD-UNPR-PC - 41.01%, PNL - 14.92%, PDL - 11.82%, PMP - 6.7%, UDMR - 7.1%, PP-DD - 3.45%, PRM - 2.55%, FC - 2.11%, Mircea Diaconu (independent) - 5.91%; Realitatea TV: Alianța PSD-UNPR-PC - 41.5%, PNL - 16%, PDL - 13%, PMP - 8%, UDMR - 6.2%, PP-DD - 4.8%, Mircea Diaconu (independent) - 4.3%; România TV - CSCI: Alianța PSD-UNPR-PC - 43%, PNL - 14%, PDL - 12%, PMP - 7%, UDMR - 6%, Mircea Diaconu - 4%; DIGI 24 – IRES (sondaj telefonic): Alianța PSD-UNPR-PC - 41%, PNL - 14%, PDL - 10%, PMP - 6%, UDMR - 7%, PP-DD - 4%, FC - 3%, Mircea Diaconu (independent) - 5%; Antena 3 - Operations Research: Alianța PSD-UNPR-PC - 42,4%, PNL - 13,3%, PDL - 11,5%, PMP - 6,3%, UDMR - 6,2%, PP-DD - 4,2%, FC - 3,3%, Mircea Diaconu (independent) - 4,3%.⁴

³ Cătălin Zamfir, Lazăr Viăsceanu, *Dicționar de sociologie*, Editura Babei, București, 1998, pp. 332-333

⁴ <http://www.evz.ro/rezultate-exit-poll-alegeri-europarlamentare-2014.html>

Rezultatele finale ale Biroului electoral central demonstrează însă erorile semnificative și aproape neverosimile, mult peste marja asumată de eroare, ale acestor evaluări sociologice: Alianța PSD-UNPR-PC a obținut 37,60 % din voturi, revenindu-i 16 mandate. Cu 15%, PNL-ului a obținut 6 mandate. PDL - 5 europarlamentari, ca urmare a scorului de 12,23%. UDMR și PMP au obținut câte două mandate de eurodeputați pentru cele 6,3 procente, respectiv 6,2%. Ultimul din cele 32 de mandate a fost obținut de Mircea Diaconu, care a strâns voturile a 6,81% dintre românii care au mers la urne la alegerile europarlamentare 2014.⁵

Constatăm diferențe semnificative, mergând chiar până la 6 procente, între rezultatele finale și cele estimative din exit-poll-uri, de regulă acestea favorizând partidele aflate la guvernarea României și defavorizându-le pe cele din opoziție.

La alegerile europarlamentare, exit-poll-urile au constituit un culpabil instrument de manipulare a voturilor, informațiile vehiculate public servind propagandistic intereselor PSD și ale aliaților săi politici. Sondajele de opinie realizate de către Operations Research, la comanda Antena 3, și vehiculate atât în ultima zi de desfășurare a campaniei electorale precum și în ziua votării indicau inițial alianța PSD-UNPR-PC cu 45% din totalul voturilor, iar mai apoi cu 42,4 %, pe când rezultatul real a fost de 37,6 %. Orice sociolog rezonabil știe că astfel de erori de interpretare nu sunt deloc întâmplătoare. Marja de eroare la un sondaj de opinie ordinar este de 3-4% iar la un exit-poll serios se situează și nu este mai mare de 1-1,5%. Însă, casele de sondare apropiate PSD au mințit deliberat, evident servind unui interes politic și au manipulat opinia publică în consecință.

De aceea, nu este deloc întâmplător cum, imediat după alegerile europarlamentare, au fost răsplătite aceste servicii de către beneficiarii lor și care este rețetarul câștigător al influențelor politicianiste pe baza căruia pot fi recompensate, indirect, anumite prestații electorale, de pildă prin câștigarea unor proiecte cu finanțare europeană. Am aflat, așadar, răsfoind comunicatele de presă din 3 iunie 2014, privind beneficiarii finanțărilor din bani europeni, că SC OPERATIONS RESEARCH SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează proiectul „Muncește de acasă! – Șanse egale pe piața muncii pentru femeile în dificultate” care face obiectul unui contract de finanțate prin POSDRU, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea totală eligibilă a proiectului este de aproape 9,8 milioane lei, 95% reprezentând finanțare nerambursabilă. Aceeași societate mai beneficiază de finanțarea din bani europeni a unui alt proiect „TurArt – Șanse egale în muncă prin turism și artizanat pentru femeile în dificultate” (POSDRU), în valoare de 6,1 milioane lei, 95% reprezentând finanțare nerambursabilă. Iată, prin urmare, doar două contracte însumând peste 15 milioane de lei, câștigate pesemne absolut întâmplător de inspirații făcători ai sondajelor de opinie. Sigur că proiectele privesc femeile aflate în dificultate dar Operations Research s-a dovedit că nu a avut nicio dificultate în a minți prin sondaje în interesul PSD și nici să obțină contracte de finanțare drept răsplată.

Evident, la o interpelare pe această temă pe care am adresat-o Ministerului Fondurilor Europene, pentru a verifica respectarea normativelor legale în vigoare privind cele două

⁵<http://www.gandul.info/politica/rezultate-finale-bec-alegeri-europarlamentare-2014-lista-oficiala-a-europarlamentarilor-romani-12661387>

contracte de finanțare din fonduri europene, ministrul PSD a răspuns că nu este nicio problemă și totul e în regulă.

Referindu-ne la investigațiile și cercetările sociologice eronate sau chiar deliberat viciate, nu putem să nu ținem seama de elementele care țin de sorgința cercetării. Astfel, constatăm că Centrul de Studii și Cercetări InfoPolitic aparține Fundației Multimedia pentru democrație locală. Este lesne de remarcat că președintele de onoare al fundației este nimeni altul decât prof. Bogdan Teodorescu, ex-strateg al fostului premier PSD Adrian Năstase. Mai mult, directorul executiv al aceleiași fundații este Dan Sultănescu, consilier al premierului Ponta. Un alt exemplu, în acest sens, este Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), instituție de cercetare sociologică care se declară „un think tank independent care se ocupă cu studiul unor teme de actualitate în România”, avându-l președinte pe un fost ministru al Comunicării din guvernarea PSD, în persoana prof. univ. dr. Vasile Dâncu. Cât de obiective pot fi evaluările sociologice făcute de aceste instituții conduse de manageri cu carnet de partid sau aflați concomitent chiar în funcții de conducere politice, e ușor de înțeles chiar și pentru un novice. Din păcate, publicul larg, consumator al informațiilor furnizate de către astfel de case de analiză sociologică, nu are la dispoziție și datele necesare pentru a filtra, cu justă măsură, evaluările promovate prin presă și destinate influențării opiniei publice. Atunci când rezultatele sondajelor de opinie sunt grav infirmate de realitate, cei în cauză care se fac vinovați de dezinformare, mistificare, manipulare și intoxicare, susțin că nu este vorba nicidecum de nepriceperea sau reaua credință a sondorilor, ci invocă ipocrit lipsa de sinceritate a respondenților.

Vladimir Volkoff susține că în actul manipulării politice primează „dorința de a convinge publicul cu privire la superioritatea unei anumite cauze, a unui anumit partid, a unui anumit candidat: în cazul de față nu mai contează că e o cauză justă, că partidul este respectabil, sau candidatul e cel mai bun; se folosesc toate mijloacele pentru a li se asigura succesul și, astfel, uneori se ajunge la a pune minciuna în slujba adevărului, dacă este o minciună la care publicul e mai receptiv, ceea ce furnizează o scuză comodă pentru conștiințele scrupuloase (...) Sub aceste auspicii, intrăm în domeniul unei dezinformări care nu mai este spontană ci deliberată”⁶.

Unii politologi susțin chiar că sondajele de opinie pre-electorale nici măcar nu ar avea ca rol principal predicția electorală, întrucât este evident că rezultatele acestor cercetări sociologice, realizate chiar cu o lună sau mai multe luni anterior scrutinului electoral, arareori coincid cu rezultatul votului propriu-zis. Și, tocmai din acest motiv, sondajele nu trebuie tratate cu prejudecată, întrucât acestea nu neapărat mint, fiind vorba mai degrabă de așteptări inadecvate acestui instrument de analiză, investigare și evaluare. Într-o asemenea abordare, sondajele cu caracter electoral sunt necesare pentru reflectarea profilurilor simpatizanților, precum și a potențialilor votanți ai partidelor sau candidaților, totodată sunt utile determinării potențialului actorilor politici în perioade diferite de timp. Astfel, informațiile obținute ar fi necesare exercitării unui vot informat pentru cetățean și asumării unor decizii de strategie pentru partidele politice.

Un alt aspect care, dincolo de imixtiunile subiective și partizane în alterarea și denaturarea rezultatelor studiilor sociologice, privește (i)relevanța eșantionărilor precum și

⁶ Vladimir Volkoff, *Tratat de dezinformare*, Traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Iași, 1998, p. 16

(i)legitimarea respondenților. Atunci când peste 30 % dintre subiecți declară că nu știu cu cine să voteze iar alți mai bine de 20 % nu răspund, constatăm că aceștia totalizează mai mult de 50 %, astfel încât este posibil orice rezultat. Drept urmare, teoretic, oricare dintre partidele competitive se poate situa pe primul loc, implicit un partid din categoria „altele”. Mai mult chiar, cele 50 de procente sunt suficiente pentru a situa pe primele două locuri partide absolut inexistente în sondaj.

În consecință, se impune firesc întrebarea, atâta vreme cât sondajul de opinie nu este relevant și nu oferă o imagine concludentă asupra problemei procentajelor viitoarelor alegeri, atunci, din ce motiv se fac publice astfel de sondaje?!

De fapt, pe baza sondajelor recalibrate prin redistribuire, se creează impresia că marea majoritate a alegătorilor susțin, de fapt, doar două-trei partide. Acestea vor fi considerate favorite de către presă iar, drept consecință, partidele noi și candidații independenți sunt obturați. Se va crea manipulativ impresia că cei care își doresc să voteze un partid sau un candidat aflat pe o poziție inferioară, conform sondajului, ori un partid absent din sondaj, respectiv potențialii alegători ai respectivelor formațiuni politice vor constata că reprezintă o minoritate nesemnificativă. În consecință, o bună parte a acestora va renunța să își mai exercite dreptul de vot.

Cu alte cuvinte, o analiză lucidă și pertinentă demonstrează că prezentarea publică a unor sondaje de opinie nemodificate și nerecalibrate strategic, ar releva faptul că, adeseori, partide politice reflectate drept favorite, au asigurate practic doar aproximativ o treime din numărul total de voturi, fiind așadar minoritare. Totodată, neimplicarea politică și neapartenența la vreun partid politic a două treimi dintre electori, precum și refuzul a jumătate dintre cei intervievați prin cercetările sociologice de a-și face cunoscute preferințele electorale sau dacă participă la vot, pot oricând să schimbe situația reală a sondajului și implicit a scenei politice.

Există însă tentația psihologică a electorului nehotărât de a nu-și irosi votul și a se ralia celui care are cele mai mari șanse să câștige. Analizând acest fenomen, Elisabeth Noelle-Neumann constată că „fiecăre vrea să fie de partea învingătorului, să facă parte dintre învingători”⁷, iar atunci când conceptual nu te poți ralia favoritului, întrucât nu ai încredere în potențialul învingător, renunți să mai participi la vot. „Teama de izolare pare a fi forța care pune în mișcare procesul spiralei tăcerii. A merge după turmă este postura mai fericită, dar, dacă nu reușești pentru că nu împărtășești sub nicio formă convingerile unanime, mai ai, totuși, o a doua opțiune, aceea de a păstra tăcerea”⁸.

Pe de altă parte, susține cercetătoarea germană, cei mai mulți oameni se asociază opiniei publice majoritare, chiar dacă au convingerea că aceasta este falsă. Alexis Tocqueville descrie astfel această atitudine și poziționare: „Pentru că se temeau mai mult de izolare decât de eroare, s-au alăturat masei, chiar dacă nu gândeau ca ea...”⁹

Trucarea deliberată a rezultatelor sondajelor de opinie se circumscrie conceptului de campanie electorală negativă. Aceasta urmărește, după cum susține Marius Ghilezan,

⁷ Elisabeth Noelle-Neumann, *Spirala tăcerii. Opinia publică – învelișul nostru social*, Editura comunicare.ro, București, 2004, p. 26

⁸ Ibidem, p. 27

⁹ Alexis Tocqueville, *L’Ancien regime et la revolution*, apud Elisabeth Noelle-Neumann, *Spirala tăcerii. Opinia publică – învelișul nostru social*, Editura comunicare.ro, București, 2004, p.60

„creșterea stării de suspiciune în rândul alegătorilor adversarului, cu scopul de a-i ține acasă în ziua votării”¹⁰. Într-o astfel de strategie, se consideră că nu este important ceea ce intuiesc partidele sau candidații că trebuie premeditat să promoveze, ci succesul va fi asigurat de strategiile care vehiculează mesajele așteptate de public, adică ceea ce majoritatea vrea să audă. În acest sens, „scopul scuză mijloacele” și se cuvin asumate ofertele generoase, chiar promisiunile fără acoperire sau soluțiile demagogice, câtă vreme ele sunt validate de orizontul de așteptare majoritar. Aceste teme de campanie adeseori nu se regăsesc sau nu sunt promovate prin agenda media cotidiană, care nu ține obligatoriu cont de universul public de așteptare, ci se raportează pragmatic unor segmente de public, imperative și suport ale audienței și ratingului. De aceea, în asumarea programelor electorale trebuie incluse teme general valabile și care se constituie într-un cârlig tentant pentru public, precum: lupta împotriva corupției, combaterea birocrăției, supremația legii, creșterea nivelului de trai al cetățenilor și bunăstarea, sporirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, reducerea fiscalității, promovarea reformelor economice ș.a. „Campania electorală este o competiție politică în care se evidențiază cei puternici, care au ceva de spus, care știu ce trebuie să spună și când să spună. Cei care cunosc cel mai bine psihologia maselor sunt adevărații câștigători. Succesul este garantat pentru aceia care știu să creeze stări de exuberanță publică, menite să pregătească exaltarea războinică a liderilor de opinie, astfel încât mulțimea psihologică să fie manipulată conform necesităților grupului. Voturile nu se câștigă ușor.”¹¹

Din păcate, campaniile electorale ale ultimilor ani vădesc ralierea partidelor sau a candidaților la mesaje prioritar manipulatorii sau propagandistice, fără a se ține cont de realități sau de imperativul deontologic, moral vizând cucerirea onestă a votanților. La aceste strategii este implicată stânjenitor, în mod direct și partizan, o mare parte a mass-media. Cele mai influente sunt, așa cum s-a demonstrat adeseori, televiziunile aservite, din păcate, intereselor politicianiste.

În România zilelor noastre, pe fondul crizei economice, presa românească a cunoscut „grave derapaje”, iar libertatea de exprimare a jurnaliștilor a fost obstrucționată, după cum arăta, încă din 2009, un raport al ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei, intitulat „Libertatea presei în România”. Zeci de publicații s-au închis, incapabile să existe în contextul prăbușirii veniturilor din publicitate iar, în aceste condiții, raportul concluzionează că instituțiile de presă au devenit „vulnerabile la presiuni politice și economice”. Același studiu constată că „patroni ai grupurilor de presă s-au dovedit a fi angajați în susținerea unuia sau a altuia dintre candidați, iar această atitudine a influențat decisiv politica editorială a unor posturi TV, publicații (scrise și online), radio¹².

În loc de a fi „câinele de pază al democrației”, presa românească tinde să se transforme în câinele de pază al puterii politice, schimbându-și stăpânul în funcție de problemele economice acute și nevoia de subzistență cu care se confruntă. Este, din acest punct de vedere, relevant că două importante trusturi de presă care dețin diverse publicații, radiouri și televiziuni (Intact, cu televiziunile subsumate brandului Antena, de asemenea România TV)

¹⁰ Marius Ghilezan, *Manual de campanie electorală. Elemente de New Media*, Editura Brumar, Timișoara, 2011, p. 100

¹¹ *Ibidem*, p. 102

¹² <http://www.evz.ro/presa-romaneasca-ori-aservita-ori-terfelita-893860.html>

sunt conduse de lideri politici de vârf ai partidelor de guvernământ, supranumiți „moguli” de presă, ambii cu serioase probleme penale (Dan Voiculescu fiind deja condamnat la închisoare pentru fapte de corupție, iar deputatul Sebastian Ghiță este cercetat în mai multe procese penale). Evident, nu se poate vorbi de obiectivitate în buletinele informative și abordările acestor media. O poziție tot mai șubredă, prin raportare la interesele puterii politice, are și televiziunea publică care este dependentă de resursele de finanțare ale bugetului de stat. Televiziunea publică este grevată și de problemele economice care includ o împovăraătoare datorie istorică, care generează pericolul posibilei intrări în insolvență sau chiar faliment. Cu atât mai mult, libertatea sa de exprimare este îngrădită, fiind raportabilă la îngăduința și suportul parlamentar și guvernamental. Din nefericire, la acest context viciat al comunicării se manifestă complice, chiar dacă încearcă să mascheze partizanatul politic, implicit reglementatorul din audiovizual, respectiv Consiliul Național al Audiovizualului, scandalurile degenerate public din această instituție ținând constant capul de afiș al mass-media de-a lungul anului 2014. Aceste conflicte au determinat și continuă o prestație mediocră, inconsecventă și tributară intereselor puterii politice, adeseori revoltătoare și inconsistentă din partea CNA, prin raportare la încălcările frecvente ale legislației audiovizualului.

Influența puternică a mass-media este determinată de acțiunea directă și imediată asupra receptorului. Viteza de difuzare, volumul imens și succesiunea mesajelor, unele subliminale, adeseori aproape elimină factorul rațional, niciun filtru neintervenind între mesaj și receptor. Potrivit modelului dependenței, subsumat efectelor mass-media asupra comunicării electorale¹³, puterea mass-media rezidă în capacitatea lor de a asigura informații și criterii care le permit indivizilor să înțeleagă realitatea, să ia decizii sau să acționeze. Într-o ecuație tripartită: presă – instituții sociale – individ, puterea mass-media scade când instituțiile sunt puternice și se întărește când acestea devin slabe. Problema instituțiilor din România este însă aservirea și dependența politică a acestora, statut care le slăbește și vulnerabilizează.

„Informația este în sine o marfă denaturată – constată Vladimir Volkoff. Nu va lipsi intenția de a o denatura și mai mult. Ca să nu mai vorbim de vanitatea sau de interesele care ne fac, mai mult sau mai puțin conștient, să modificăm adevărul în mii de împrejurări din viața noastră particulară. Să fim conștienți însă că, pentru oricine are ocazia de a manipula opinia publică, este foarte ispititoare alunecarea de la adevărul aproximativ la minciuna sfruntată, trecând prin toate stadiile intermediare”¹⁴.

E drept, suntem o țară liberă, însă atât de liberă încât, adeseori, libertatea prin sine, condiție principială supremă a existenței social-democratice, devine dureroasă, supărătoare prin manifestările degenerescente. Nemulțumește atunci când libertatea votului este asumată doar de către o minoritate, când 30 la sută decid, pe fond general de neimplicare, dezinteres și neparticipare electorală, destinele tuturor celorlalți. Ofuschează atunci când o minoritate culturală sau etnică utilizează libertatea ca permanent prilej și factor de provocare, conflict și presiune, prin agresiune și lezarea majorității. Deprimă atunci când libertatea este pretext pentru săvârșirea de infracțiuni pentru unii români care își caută împlinirea în afara hotarelor țării iar imaginea faptelor reprobabile ale acestora devine emblematică pentru însăși România.

¹³ Mihai Coman, *Introducere în sistemul mass-media*, Editura Polirom, Iași, 2000, pp. 111-112

¹⁴ Vladimir Volkoff, *Tratat de dezinformare*, Traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Iași, 1998, pp. 15-16

Inhibă atunci când, în numele libertății de exprimare, prin mass-media se consacră, în goana furibundă după audiență și rating, genul știrilor horror, când faptele de la periferia actualității, cruzimile și negativismele halucinante țin agenda „breaking-news-urilor”, când „bad-news-ul” strivește vorace orice pretenție de libertate a informațiilor pozitive. Năucește atunci când spectatorul, covârșit de avalanșa reflectărilor sordide, tăvălugit de sindromul apocaliptic al spaimelor perpetue, simte nevoia îngurgitării unor pastile antidepresive sau apelează la asistență de specialitate. Și am putea continua seria narativă a libertăților prost înțelese, supărătoare, contagios-maladive prin sindromul manifestărilor acestora...

În această serie a libertăților eronat înțelese, referindu-ne implicit la libertatea de exprimare abuzată, în capcana căreia este prinsă adeseori media, se înscrie și coțcăria inhibitoare care ridiculizează până și competiția actuală a candidaturilor la președinția României. O altă libertate ridicol pricepută și asumată de către unii politicieni lipsiți de scrupule, prea plini de sine, vanitoși și egoiști. Chiar dacă în reflexul mental comun mai există, pe alocuri, reminiscențe de lideri providențiali, de „tătuc” salvator pentru nație, de „el lider maximo”, experiențele politice democratice de mai bine de două decenii ne demonstrează că această imagine factuală nu mai are nicio legătură cu România reală. Poate fi valabilă, eventual, într-o dictatură dar într-un stat de drept este doar o plăsmuire inadecvată. Pe de altă parte, este revoltătoare nonșalanța cu care unii candidați la președinția României manipulează grobian promițând în campania electorală, fără nicio acoperire în realitate sau competență legală, că vor desființa Parlamentul, că se vor lupta cu corupția, că vor face poduri sau diverse lucrări de infrastructură și multe altele, insultând, de fapt, inteligența electoratului sau mizând exclusiv pe lipsa de discernământ a acestuia.

Președintele are puteri determinate constituțional, el reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. Președintele veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, de asemenea, atribuțiile sale privesc și reprezentarea statului român în relațiile externe. Președintele nu conduce nici Guvernul, nici Parlamentul, nici nu subordonează vreo altă putere a statului.

Cunoscând aceste atribuții prezidențiale, considerăm că este clar faptul că funcția de președinte al României se cuvine să reprezinte, în calitate de mecanism instituțional reglator, în primul rând, un factor de echilibru. Președintele trebuie să fie un bun și eficient mediator, să își respecte cuvântul dat asumându-și determinant rolul de etalon, reper și exemplu. Aceste judecăți privesc normalitatea și viitorul, neregăsindu-se nici în trecutul răvășitor al confruntărilor permanent conflictualiste dintre puterile statului, nici în prezentul nesăbuit gregar și fortuit scandalos de la cel mai înalt nivel al statului român.

Românii își sancționează politicienii, o fac la fiecare scrutin electoral. Ostilitatea votantului este, din păcate, tot mai mare. Evident, unii politicieni nu pricep nimic din numărul tot mai mic al celor care participă la vot, nu înțeleg nici de ce, în 2009, de pildă, la alegerile europarlamentare mai mult de jumătate dintre cei care au participat la vot aveau doar 10 clase sau chiar mai puțin. Nu se face vorbire, la modul responsabil și general, de cei 70 la sută dezinteresați de scrutinul electoral, de cei merituosi care refuză să se implice în politică și care sancționează prin absență întreaga clasă politică. Ei, absenții la vot, reprezintă însă majoritatea

cetățenilor acestei țări, tot mai dezamăgită și dezgustată de politică, partide și politicieni. Sunt atât de supărați încât se lasă purtați de inerția și letargia unui dispreț suveran, încât își lasă soarta în mâna hazardului, a sorții și a celor tot mai puțini care consimt să voteze. Nu-i mai interesează, s-au resemnat apatici, devin aproape areactivi pentru că nu mai au nicio încredere în politică iar clasa politică nu le mai oferă nicio speranță.

„...Tehnicile de dezinformare au devenit accesibile tuturor, oficiile specializate proliferază, statele declarate ca fiind cele mai democratice intră în joc, opinia publică este receptivă, iar mijloacelor clasice ale dezinformării – relația gură-ureche, tiparul, radioul, filmul, televiziunea – li se adaugă un altul, mult mai insidios: computerul, deosebit de periculos sub forma Internetului. Și măcar dacă am ști unde se ascunde inamicul. Dar nu știm nici măcar cine e”¹⁵.

Există diferențe semnificative între strategiile electorale care incumbă manipularea, propaganda sau publicitatea. Philippe Breton consideră că „a manipula înseamnă a intra prin efracție în mintea cuiva, pentru a-i forma o opinie sau a-i provoca un comportament fără ca el să știe că efracția s-a produs”¹⁶. Prin raportare la această abordare, în timp ce manipularea presupune o disimulare, persuasiunea incumbă o intenție inechivocă, explicită și manifestă ca atare. Pe de altă parte, apreciază Jean-Noel Kapferer, „persuasiunea vizează atitudinile și comportamentele, adică afectează în mod direct domeniul privat al fiecărui individ, domeniul de exprimare a propriei sale personalități, domeniul diferențierii sale, într-un cuvânt, libertatea sa”¹⁷.

Totuși, granițele dintre cele două concepte ale comunicării sunt adeseori extrem de labile: „cercetările referitoare la persuasiune sunt prost echipate să deosebească obiectivele bune de cele rele. Să luăm, de exemplu, orice controversă socială actuală: avortul, sinuciderea asistată, căsătoria între persoanele de același sex etc. Studiul persuasiunii nu poate spune celui care trebuie să convingă de care parte a baricadei să se plaseze. Studiul persuasiunii nu-i poate lumina pe cercetătorii persuasiunii cu privire la cauzele bune sau rele ori asupra valorilor corecte sau greșite. Cercetătorii persuasiunii preferă să lase astfel de determinări filosofilor morali, liderilor religioși, sistemului judiciar și altor arbitri etici”¹⁸. Din păcate, frecvent, prin raportare la spectrul politic al comunicării, ne aflăm într-un impas similar care caracterizează disparitatea ideologiilor, argumentele pozitive și negative contradictorii care separă doctrinele de stânga, de cele de dreapta, precum și proiectele politice asumate în temeiul lor.

În viziunea Alinei Căprioară, „persuasiunea și manipularea sunt două mecanisme de influențare diferite, distincția dintre acestea vizând amplitudinea mijloacelor utilizate și depășirea, prin manipulare, a granițelor influenței oneste”¹⁹. Aceeași autoare arată că discursul propagandistic are drept scop fie legitimarea obținerii puterii politice, fie păstrarea acesteia. În acest context, mass-media camuflează adeseori mesajul propagandistic în discurs jurnalistic. Cu alte cuvinte, o informație care pare un eveniment sau o știre de actualitate este, de fapt, o

¹⁵ *Ibidem*, p. 238

¹⁶ Philippe Breton, *Manipularea cuvântului*, Editura Institutul European, Iași, 2005, p. 25

¹⁷ Jean-Noel Kapferer, *Căile persuasiunii. Modul de influențare a comportamentelor prin mass-media și publicitate*, traducere de Lucian Radu, Editura comunicare.ro, București, 2002, p. 287

¹⁸ Robert H. Gass, John S. Seiter, *Manual de persuasiune*, Traducere de Carmen Pădurariu, Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 361-362

¹⁹ Alina Căprioară, *Discursul jurnalistic și manipularea*, Institutul European, Iași, 2009, p. 77

făcătură și a fost creată de mecanismele de propagandă ale unui partid sau altul. În acest sens, discursul jurnalistic este categoric tributar intereselor partidelor sau puterii politice, constituindu-se într-un act de obediență pus în slujba legitimării acestora. „Camuflarea este manipulare pentru că există intenția de a schimba opinii, atitudini, comportamente prin inducerea în eroare. Este vorba de menținerea aparenței de discurs jurnalistic, în condițiile în care avem de-a face cu un discurs propagandistic”²⁰.

Aproape identic și urmând același rețetar este disimulat electoral și discursul publicitar, care se transformă frecvent în discurs jurnalistic. Prin similitudine cu discursul jurnalistic, discursul publicitar privește un public larg ori specializat, utilizând împreună cu formulele specifice de comunicare, pe lângă bannere, afișe, pliante, bannere, flayere etc. și suporturile specifice ale media: ziar, radio, televiziune, internet. Tocmai aceste compatibilități determină uneori confuzii și generează utilizarea comunicării camuflat politice, de către și prin intermediul mass-media, în scopuri ilegite. În acest sens, Vladimir Volkoff arată că „de câtva timp și mai ales sub influența americană, specializarea comercială a publicității tinde să dispară. Un candidat la președinția republicii poate fi lansat «ca o pastă de dinți»... «Propaganda, cel puțin, simula intenția de a convinge; publicitatea nu caută decât să seducă»”²¹.

Cu toate problemele de etică pe care le ridică, propaganda politică „tinde să devină o știință – constată Jean-Marie Domenach – rezultatele sale sunt testate și își dovedesc eficacitatea. Sugestibilitatea omului modern este de asemenea exploatată: se sustrage cu greu unei anumite obsesii, unui anumit procedeu de atragere. A devenit posibil să-l ghidezi spre un anumit produs sau marcă, și nu doar să îi impui acel produs în locul altuia, ci chiar să îl faci să simtă nevoia acelui produs. Iată o descoperire extraordinară, care va fi decisivă pentru tehnicienii moderni ai propagandei: omul din clasa de mijloc este o ființă esențialmente influențabilă; este posibil să-i induci credințe pe care el le va considera ale lui, să-i «schimbi ideile» la modul propriu. Iar ceea ce s-a dovedit adevărat în domeniul comercial, de ce n-ar fi aplicat și în domeniul politic?”²²

Un act evident de manipulare publică s-a petrecut recent, când Eurostat, instituția Comisiei Europene care se ocupă cu statistica, a făcut publice informațiile privind evoluția economică a României din acest an. Datele indicau inechivoc că România a reintrat în recesiune tehnică, având două trimestre consecutive de contracție a Produsului Intern Brut (PIB), cu cea mai mare scădere economică dintre cele 28 de state ale Uniunii Europene (UE), de -1% comparativ cu primul trimestru. În pofida evidențelor, premierul Victor Ponta consemna pe pagina sa de Facebook, taman invers, că datele oficiale confirmă vestea bună - România continuă creșterea economică și „este ca și când România mergea cu mașina cu 130 kilometri la oră și acum merge cu 100 kilometri la oră, dar merge «tot înainte!»” În aceeași notă și demonstrând aceeași lipsă de apetență pentru realitate, Guvernul a transmis, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că produsul intern brut a scăzut față de primul trimestru și creșterea anuală a coborât semnificativ, un comunicat în care compară aceste date

²⁰ Ibidem, p. 138

²¹ Vladimir Volkoff, *Tratat de dezinformare*, Traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Iași, 1998, p. 22

²² Jean-Marie Domenach, *Propaganda politică*, traducere de Dana și Dan Lungu, Editura Institutul European, Iași, 2004, pp. 30-31

strict cu anul trecut și arată, astfel, că România continuă creșterea economică și menține prognoza de creștere de 2,5%.

Poziția premierului ne aduce aminte de o atitudine oarecum similară și hilară, a purtătorului de cuvânt al regimului lui Saddam Hussein din Irak, care, la vreme de cumplită restriște, de conflict armat intern și extern, când țara sa se prăbușea iar armata SUA înconjurase Bagdadul, elogia în conferințele de presă, nestânjenit, victoriile armatei irakiene și succesele raportate. La un moment dat, în timp ce acesta își susținea declarația de presă și clama victoria sigură a Irakului împotriva invadatorilor, dintr-un balcon al hotelului în care erau cazați reprezentanții mass-media, se vedeau în spatele său mașinile de război americane care ajunseseră în centrul capitalei irakiene. Această evidență nu l-a împiedicat, nicidecum, pe cel în cauză să susțină, nestingherit, victoria armatei lui Saddam Hussein. Minciunile sale gogonate făceau deliciul bizar al transmisiunilor televizate, la vreme de război...

Reacția primului-ministru și a guvernului, în privința situației economice reale a României, este identică cu triumphiul conjugal din bancul în care ungerul Janos o prinde pe soția sa Ildiko, în pat, înșelându-l cu vecinul, iar doamna în cauză, deloc afectată, îi replică tupeist întrebându-l retoric: „Dar Janos, draghe, tu crezi ce vezi sau crezi ce îți spun eu?!”.

Paradoxal, excesul utilizării unor tehnici de manipulare, propagandă, dezinformare sau intoxicare, cu caracter sau în scop electoral, generează deopotrivă efecte negative dar și pozitive. Cele negative privesc convertirea minciunii în adevăr, copleșirea receptorului cu informații false, crearea de psihoze și temeri, menite să-l determine pe alegător să voteze într-un anume fel. Acestea însă determină, în timp, prin devoalarea unor astfel de strategii culpabile, îndepărtarea consumatorului de respectivul canal de comunicare, pierderea interesului față de mass-media și, în general, a interesului față de politică. Or, „există două condiții «a priori» de influență a mass-media asupra alegătorilor: capacitatea media de a oferi informațiile solicitate și interesul indivizilor pentru politică. (...) Mass-media nu pot exercita o influență politică sau electorală decât acolo unde există un interes pentru aceste domenii”²³. Prin urmare, considerăm benefică, îndepărtându-și clienții, aflați în postura de victime ale manipulării și tehnicilor adiacente de distorsionare și mistificare a realității, aceștia își pierd interesul deopotrivă pentru mass-media, aflate în culpă, cât și pentru partidele politice, care operează în același registru prin instrumente ale comunicării perfide și pervertite nerealist.

Din păcate însă, adesea „influența media nu este conștientizată și, din acest motiv, devine mult mai problematică. După ce dau atenție unui mesaj media, oamenii trec la un proces firesc de filtrare, prelucrare, interpretare, în urma căruia mesajul inițial poate să sufere o modificare radicală. Dar media nu pun la dispoziție doar mesajul, ci și grila de interpretare a acestuia. Trăind într-o lume în care media sunt omniprezente, oamenii nu mai sunt conștienți că amestecă propria percepție cu percepția oferită de către media. Ei ajung să adopte, de cele mai multe ori, inconștient, punctul de vedere oferit de către media, să interpreteze și să acționeze în virtutea acestui punct de vedere”²⁴.

În pofida acestor abateri de la deontologie, etică și moralitate, considerăm, în privința comunicării, implicit a celei politice și electorale, că aceasta ar trebui să accentueze onest

²³ Laura Marcu, *Mass-media și comunicarea electorală*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010, p. 40

²⁴ Elisabeth Noelle-Neumann, *Spirala tăcerii. Opinia publică – învelișul nostru social*, Editura comunicare.ro, București, 2004, pp. 362-363

cooperarea, încrederea și înțelegerea reciprocă. Cunoscând și promovând permanent, într-un cadru cât mai larg, informațiile privitoare la mijloacele, tehnicile și strategiile de comunicare electorală, diseminând metodele circumscrise manipulării politice și formulele de manifestare prin propagandă, dezinformare, intoxicare și chiar publicitate, putem contribui la imunizarea publică. Este o datorie de onoare care-i vizează pe toți specialiștii și profesioniștii corecți din domeniul comunicării.

Bibliografie:

- Breton, Philippe, *Manipularea cuvântului*, Editura Institutul European, Iași, 2005
- Căprioară, Alina, *Discursul jurnalistic și manipularea*, Institutul European, Iași, 2009
- Coman, Mihai, *Introducere în sistemul mass-media*, Editura Polirom, Iași, 2000
- Domenach, Jean-Marie, *Propaganda politică*, traducere de Dana și Dan Lungu, Editura Institutul European, Iași, 2004
- Gass, Robert H., Seiter, John S., *Manual de persuasiune*, Traducere de Carmen Pădurariu, Editura Polirom, Iași, 2009
- Gerstle, Jacques, *Comunicarea politică*, traducere Gabriela Cămară Ionesi, Institutul European, Iași, 2002
- Ghilezan, Marius, *Manual de campanie electorală. Elemente de New Media*, Editura Brumar, Timișoara, 2011
- Kapferer, Jean-Noel, *Căile persuasiunii. Modul de influențare a comportamentelor prin mass-media și publicitate*, traducere de Lucian Radu, Editura comunicare.ro, București, 2002
- Marcu, Laura, *Mass-media și comunicarea electorală*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010
- Noelle-Neumann, Elisabeth, *Spirala tăcerii. Opinia publică – învelișul nostru social*, Editura comunicare.ro, București, 2004
- Volkoff, Vladimir, *Tratat de dezinformare*, Traducere de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Iași, 1998
- Zamfir, Cătălin, Viăsceanu, Lazăr, *Dicționar de sociologie*, Editura Babei, București, 1998

Resurse electronice:

- <http://www.evz.ro/rezultate-exit-poll-alegeri-europarlamentare-2014.html>
- <http://www.gandul.info/politica/rezultate-finale-bec-alegeri-europarlamentare-2014-lista-oficiala-a-europarlamentarilor-romani-12661387>
- <http://www.evz.ro/presa-romaneasca-ori-aservita-ori-terfelita-893860.html>

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR SPECIFIC IN THE ACADEMIC ENVIRONMENT

Elena Tîrziman, Assoc. Prof., PhD, University of Bucharest

Abstract: A university is a complex institution developing many interrelations with the social and economic sphere, with the academic life participants and with other people more or less involved with educational institutions. The evolution of the university- a formative and research environment- is linked to IT utilization; therefore, it has to redefine the contents and methodology of many of its basic activities. The classical triad teacher-student- fields of study is undergoing a change in each of its sides. Important changes are occurring in the research activities too. IT implementation determined also a radical change in the research jobs. The quality of the didactic process, the quality and the importance of the research and education activities depend directly on the performance and efficiency of the information and communication systems

Keywords: University, Information and Communication Tehnologies, Didactic Activity, Research.

Introducere

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informației și a inforutelor în general a generat o creștere aproape exponențială a resurselor informaționale disponibile, un schimb din ce în ce mai rapid și mai intensificat al acestora precum și implicarea într-o proporție din ce în ce mai mare a indivizilor în crearea, prelucrarea informatică și comunicarea electronică a acestora. Tehnologiile Informației și Comunicării (TIC) transformă fundamental industria informației și aduc modificări fără precedent societății în general pe toate palierele sale de activitate. Nici domeniul învățământului nu face excepție; noile tehnologii s-au implicat deja în procesul educațional și din ce în ce mai des se vorbește de « învățământ virtual », « universitate virtuală ». TIC, prin implicațiile sale, modifică în profunzime toate sectoarele și activitățile unei instituții universitare determinând apariția unui nou model, a unei noi paradigme și a unei noi relații în triunghiul profesor-student-disciplină de studiu. Alături de alți factori specifici și determinanți precum implementarea Planului Bologna, necesitatea definirii unui Sistem de Management al Calității, etc, TIC contribuie la definirea și redefinirea **identității universitare**. Prin infrastructura de informare și comunicare pe care o conțin implicit, TIC transformă funcția de comunicare a universităților, conținutul multor activități specifice și contribuie la modificarea relației universităților cu mediul lor intern și extern.

1. Sistemul educațional tradițional- evoluția sa spre Sistem educațional modern în context TIC

Când se vorbește de sistem educațional tradițional se are în vedere un ansamblu de săli de studiu (clase, amfiteatre, săli de seminar, săli de studiu, săli de bibliotecă, etc.) și de un anumit context educațional. Un asemenea context educațional cuprinde: *o disciplină* (o anumită materie de studiu inclusă în planul de învățământ și dezvoltată după o anumită programă care specifică temele ce trebuie prezentate studenților); *profesorul* (specialistul materiei respective); grupul de *studenți* (principală lor activitate constă în a audia profesorul, a răspunde întrebărilor ce le sunt puse și de a realiza anumite lucrări practice sau teoretice

independent sau sub îndrumarea unui profesor); *un spațiu fizic concret* (sala de curs sau seminar cu mobilierul și materialul didactic specific). Aceasta este o reprezentare simplistă pe care o putem avea despre sistemul educațional tradițional privit din exterior fără a lua în calcul procesul efectiv de transmitere de cunoștințe și eficiența lui. Când se vorbește de modificarea sistemului educațional se au în vedere mai multe etape succesive care au avut următoarele efecte :

- Înlocuirea parțială a tablei și a manualelor cu fotocopiile; utilizarea xeroxului ca tehnologie didactică ;
- Utilizarea produselor și serviciilor informatice ca material didactic ;
- « Extinderea sălilor de curs »- platforme educaționale (tehnologiile de informare și comunicare permit stabilirea unor relații speciale între profesor și studenți fără a fi obligatorie prezența lor fizică în aceeași încăpere).

2. Utilizarea Internetului în activități educaționale

Tehnologiile multimedia, Internetul transformă complet utilizarea TIC în educație. Posibilitățile de lucru oferite de Internet se pot grupa în patru nivele: un nivel de lucru ; un nivel de discuții și dezbateri; un nivel de schimb de informații; un nivel de publicare. Altfel spus, Internetul oferă o platformă interactivă adaptată nevoilor educative: poșta electronică și listele de difuzare permit mai multor persoane (studenți și profesori) să lucreze la același proiect ; forumurile și grupurile de discuții sunt utilizate pentru dezbateri; infrastructurile telefonice, videoconferințele, chat-ul, camerile de luat vederi permanente (webcam) permit informări și schimburi online; rețeaua web permite publicarea de informații.

Demersul intelectual și educativ se modifică semnificativ sub influența TIC. Astfel, se pot observa modificări ale activităților didactice și de informare și documentare precum și apariția de activități și metode și tehnici noi fără echivalent tradițional:

- *Activități de informare, documentare și partajare de resurse informaționale.* Asemenea activități, realizate cu precădere în biblioteci și în spațiul didactic universitar au devenit dependente de mediul digital. Bazele de date au devenit resursele de bază pentru informare și documentare în mediul universitar iar infrastructura TIC oferă numeroase posibilități de a accesa resurse informaționale dintre cele mai diverse precum și posibilitatea de a realiza produse informaționale adecvate scopului propus.
- *Activități didactice și de cercetare colective.* TIC oferă avantajul creerii de comunități virtuale adică posibilitatea de a se lucra la un proiect comun de către indivizi aflați în spații geografice diferite și chiar într-o comunicare asincronă.
- *Activități de comunicare interpersonală.* Poșta electronică este unul din serviciile Internet cele mai utilizate. Studenții, individual sau în grup, comunică cu alți studenți, cu profesori, cu alți specialiști, cu experți, cu alte persoane implicate în realizarea unui proiect
- *Activități de editare, publicare.* Internetul poate face din fiecare individ un utilizator de informație dar în egală măsură și un creator de informație. Universitățile utilizează avantajele TIC în activitățile de editare, publicare îmbunătățind considerabil activitățile didactice și de cercetare. Site-urile universităților sunt deja o prezență familiară pe Internet. Facultatile, Universitățile doresc să-și afirme într-o formă cât mai atractivă, prezența în spațiul Web. Mai

mult decât atât, studenți care lucrează la un proiect comun sau care aparțin unui grup își realizează site-uri pentru a se prezenta și pentru a prezenta activitățile lor.

- *Activități autodidacte având ca suport informale.* Studenții utilizează într-o manieră autonomă și personală resursele Internet. De exemplu, cazul cursurilor virtuale.

Toate activitățile de mai sus se regăsesc reunite în platformele de elearning.

E-Learning poate fi definit în sens larg ca ansamblul tehnologiilor și proceselor care sprijină activitățile de învățare, iar în sens restrâns, poate fi definit ca procesul educațional realizat pe baza unei platforme informatice care permite realizarea unei comunități digitale de învățământ și transpunerea în mediul digital a activităților care se realizează în mod obișnuit într-un asemenea proces. E-Learning este procesul prin care transferul de cunoștințe și formarea de competențe specifice unei meserii sau unui domeniu al cunoașterii umane se realizează prin intermediul tehnologiilor informatice și de rețea. Este vorba de tehnologii Internet, Intranet, Extranet, satelit, canale media, audio-video, multimedia care permit utilizarea de text, imagini, filme, animație în activitatea didactică și chiar permit crearea unui context virtual în care cursanții pot interacționa cu profesorii sau între ei.

În funcție de nivelul de implicare în procesul educațional, precum și de complexitatea aplicației informatice, se disting mai multe forme de e-Learning:

- *Baze de date de informare-documentare și de instruire.* Este forma cea mai simplă de e-Learning și constă în punerea la dispoziția celor interesați a surselor de informare și documentare sub forma de baze de date, mai mult sau mai puțin structurate și organizate, precum și a posibilităților de a-și verifica cunoștințele prin diferite instrucțiuni, meniuri informatice ajutătoare, prin chestionare, teste electronice.

- *Support online.* Funcționează într-un mod similar cu forma de e-learning precedentă și reprezintă, de fapt, o variantă îmbogățită cu aplicații informatice de interactivitate care permit comunicare prin e-mail, transmiterea de buletine informative, realizarea de forumuri, grupuri de chat, comunicarea sincronă prin mesageria instant și pot pune astfel, cursantul în contact direct cu profesorul.

- *Instruirea asincronă.* Este forma de e-learning care se bazează pe modelul tradițional de educație, în care profesorul transmite cunoștințe și competențe unei clase sau unui grup de elevi sau cursanți. Tot acest proces educațional se bazează pe aplicații specifice numite platforme de e-learning care permit realizarea, în formă digitală, a tuturor etapelor unui proces educațional, de la înscriere, testarea cunoștințelor inițiale, înmatriculare, înscrierea sau repartizarea la cursurile din planul de învățământ, derularea procesului de învățare prin transmiterea de cunoștințe și competențe de la tutore către cursant împreună cu suportul documentar necesar, comunicarea tutore-cursant, până la evaluări parțiale și finale. Forma de învățământ la distanță și numeroase forme de formare continuă se bazează pe acest model de e-learning susținut de platforme informatice specifice. Este considerată instruire asincronă întrucât lipsește interacțiunea directă și în timp real a profesorului cu întreaga clasă sau întregul grup, echivalentul lecției propriu-zise din învățământul tradițional. Este posibilă interacțiunea profesorului cu fiecare cursant în parte prin email, buletine informative sau chiar forumuri de discuții sau mesagerie instant.

- *Instruirea sincronă.* Funcționează în mod similar cu instruirea asincronă, sigura deosebire fiind că platformele de e-learning permit realizarea de clase virtuale, comunități

virtuale și astfel, procesul de predare-învățare pe modelul transiterii de cunoștințe de la tutore la cursant, sub forma lecțiilor în clasă, se poate realiza online în timp real. Aplicațiile de videoconferințe permit conectarea și comunicarea profesorului și cu elevii sau studenții într-o lecție virtuală susținută într-o clasă virtuală.

e-Learning are o serie de avantaje și dezavantaje în comparație cu educația tradițională. Din categoria avantajelor pot fi enumerate: flexibilitatea procesului de transmitere de cunoștințe, cursantul poate lucra oriunde și oricând, accesul direct și rapid la resursele educative, uniformizarea metodelor pedagogice, instituirea unui ritm propriu de pregătire (tutorialele de instruire permit revenirea asupra unei aplicații până la obținerea rezultatului scontat), actualizările materialelor educaționale se realizează rapid etc. Dintre dezavantaje ar putea fi enumerate: tehnologizarea efectivă care poate crea blocaje și chiar fobii, necesitatea dobândirii unor competențe IT care condiționează nivelul de pregătire ulterior, absența relației directe profesor-elev sau student, cu importante consecințe psihopedagogice și ulterior psihosociale, susținerea pregătirii teoretice în detrimentul dobândirii competențelor practice specifice unei meserii etc.

3. Evoluția funcției interne a universității

Universitatea, mediu formativ și de cercetare evoluează în contextul utilizării TIC și este obligată să-și redefinească conținutul și metodologia pentru multe din activitățile sale de bază.

Procesele pedagogice se modifică considerabil. Triunghiul clasic: profesor- student-disciplină de studiu este atins în fiecare din elementele sale (analizate independent precum și în context relațional). De asemenea, modificări importante se produc la nivelul activităților de cercetare. Introducerea tehnicilor de calcul și de comunicare a schimbat meseria de cercetător. Multe programe informatice au preluat o parte din activitățile cercetătorilor, acele activități ce puteau fi supuse unui algoritm (din domeniile exacte cu precădere). Biblioteca, în forma ei clasică este înlocuită în mare parte cu bazele de date și cu resursele Internet și ca o consecință a acestui fapt, metodele de muncă intelectuală suferă o modificare considerabilă.

3.1. Impactul TIC asupra Profesorului. Profesorul- « maestrul », « modelul », « formatorul » din modelul pedagogic tradițional continuă să fie evaluatorul și în noua formulă universitară chiar dacă sala de curs sau de seminar se extinde până la pierderea totală a zidurilor. Profesorul rămâne « referențialul » pentru student, punctul inițial și punctul evaluator al activității educative. Se pot observa următoarele mutații în activitatea Profesorului: *trecerea de la activități individuale la activități de echipă; trecerea de la activități de expunere la activități de coordonare și evaluare; modificarea metodelor pedagogic.* Un nou model de comunicare pedagogică își face simțită prezența ; alături de suportul hârtie se impune suportul multimedia. Interactivitatea dată de multimedia modifică metodele de muncă intelectuală: studenții și profesorii au din ce în ce mai multă nevoie de centre de resurse informaționale. Profesorului îi revine rolul de a relaționa resursele informaționale ale domeniului; el este « expertul » ce trasează direcțiile principale de studiu și de cercetare ale unui domeniu. Centrarea activității profesorului spre coordonare și evaluare are drept consecință și modificarea relației dintre student și profesor cât și a numărului de studenți care pot lucra cu un profesor într-un interval de timp.

Chiar dacă conținutul activităților unui profesor se modifică sub influența noilor tehnologii ale informării și comunicării, menirea lui este neschimbată; el continuă să rămână reperul procesului formativ universitar. Profesorul nu este un simplu transmițător de conținut ci în egală măsură un purtător de metode privind condițiile de acces la mesajul însuși; un consilier. El trebuie să ajute fiecare student să dobândească cunoștințele necesare obținerii unei diplome dar și competențele specifice de muncă intelectuală.

3.2. Impactul TIC asupra studentului. Studentul rămâne principalul beneficiar al activităților universitare. Mai mult decât atât, el este un participant activ, se implică în procesele ce determină formarea sa. TIC sunt din ce în ce mai utilizate de studenți atât pentru activități educative, pentru îndeplinirea unor sarcini didactice cât și pentru loisir. A utiliza însă eficient noile tehnologii în activitățile educative presupune a cunoaște metode de informare specifice, a avea competențe tehnologice necesare utilizării acestor noi instrumente de lucru, a ști la ce pot fi utile noile tehnologii și în special Internetul.

Aspectele principale ce sunt avute în vedere când se discută de impactul noilor tehnologii asupra studenților sunt: *aspectul formative* (programe specializate în anumite domenii științifice; aplicații de evaluare, auto-evaluare); *acces la resursele documentare*; *aspectul vieții studentești* (activitățile culturale sau de loisir); *inserarea profesională a studenților*.

În context TIC, studentul devine propriul său arhitect. El este cel care caută resurse informaționale, cel care le assemblează, le modifică adaptându-le scopurilor sale. Studentul devine acum un personaj activ interesat în primul rând nu în a învăța, a memora, a-și însuși o cantitate de elemente informaționale ci în a învăța să învețe, în a-și însuși o metodologie de muncă intelectuală, a-și dezvolta competențe informative, a-și forma și dezvolta o cultură informațională.

Analizând posibilitățile de informare și comunicare oferite de Internet cu aplicare în domeniul educativ, se pot observa motivele pentru care studenții au integrat TIC în activitățile lor de formare universitară: pentru documentare indiferent de scopul propus (documentare pentru realizarea unor proiecte individuale, pentru pregătirea unor discuții cu profesorul sau pentru completarea unor lacune); permite comunicarea autentică într-o manieră globală și aproape imediată; favorizează interdisciplinaritatea; permite învățarea individuală și respectă ritmul individual de percepere, de înțelegere și de asimilare al fiecăruia; stimulează învățarea bazată pe acțiunea studentului în situații de interactivitate potrivit formulei « learning by doing » (învățare prin efectuarea concretă a unor activități); studentul poate realiza dosare pe un subiect pornind de la resurse informaționale găsite pe Internet; Internetul permite organizarea de dialoguri între persoane chiar și la mari distanțe; formarea unor comunități virtuale în funcție de afinități și teme de interes; participarea la activități și proiecte de grup prevăzute de planurile de învățământ; regăsirea în rețea a cursurilor sau a schițelor de curs din domenii diverse; formarea deprinderilor studenților de a alege, a înțelege, a evalua și de a produce elemente informaționale pentru ei înșiși; constituirea de centre de informare și învățare; dezvoltarea autonomiei și semiautonomiei intelectuale; prezentarea și punerea la dispoziția altor utilizatori interesați a resurselor informaționale universitare proprii.

3.3. Impactul TIC asupra activității de cercetare. TIC nu ating numai metodele de învățământ ci și *conținutul disciplinelor*. Tehnologiile informării și comunicării sunt instrumente

profesionale pe care cercetătorii, profesorii-cercetători le utilizează în mod constant pentru a-și realiza lucrările. Prelucrarea de text, programele specializate, dispozitivele de experimentare în multe discipline contribuie la realizarea unei producții științifice de tip nou care va conduce în mod natural la o nouă formă de utilizare a acestora în activitățile educative. Activitățile de cercetare evoluează în direcția activităților de echipă, a cercetărilor de grup fiind esențială apartenența la o comunitate științifică. De asemenea, din punctul de vedere al cercetării științifice, instituțiile universitare evoluează în direcția asocierii mai multor centre de resurse informaționale inclusiv biblioteci într-o dimensiune de cercetare și/sau pedagogică unitară.

Cercetarea științifică este determinată de TIC în toate etapele sale de la documentarea inițială până la producerea și diseminarea rezultatelor. Accesul la o mare cantitate de resurse informaționale, actualizarea rapidă a cunoștințelor, facilitarea stabilirii de contacte, ameliorarea proceselor de colaborare, accelerarea realizării lucrărilor științifice în forma lor finală și difuzarea lor sunt elemente care argumentează schimbările ce se produc la nivelul comunităților științifice universitare.

În mediul universitar unde cercetătorii sunt adesea și profesori, rețelele permit lărgirea spațiului didactic și punerea la dispoziția studenților a unui corpus documentar și de cunoștințe mult mai larg. Internetul oferă universităților posibilitatea de a-și prezenta și pune în valoare nu numai misiunea lor didactică ci și activitățile de cercetare care rămân în unele cazuri într-un con de umbră.

4. Evoluția relației dintre universitate și mediul său.

Când se vorbește de mediul unei universități se are în vedere spațiul său relațional care include componente teritoriale, administrative, socio-demografice, culturale, politico-economice.

Mediul imediat al oricărei universități este reprezentat de utilizatorii săi, de beneficiarii reali sau potențiali ai activităților universitare de formare sau cercetare. Acest mediu include o populație foarte variată: liceeni, părinți, studenți, instituții economice și culturale, mediul economic și în special piața forței de muncă. Noile tehnologii permit o bună relaționare a universității cu mediul său.

Organizarea *învățământului la distanță* determină o lărgire a mediului universitar și implicit a publicului său. În acest caz, noile tehnologii ale informării și comunicării sunt un adevărat suport, constituie infrastructura necesară funcționării acestei forme educative.

Activitățile de perfecționare, de *formare continuă* constituie la rândul lor o modalitate concretă de relaționare a universităților cu mediul lor exterior chiar dacă în multe cazuri subiecții unor asemenea activități sunt foști absolvenți. Important este de remarcat că universitatea ca instituție este implicată și este responsabilă de asemenea activități formative cu efect la nivelul desfășurării unor activități profesionale.

Dimensiunea de *cercetare* a activităților universitare este de asemenea, privită într-un context relațional ce depășește mediul intern al universității. Realizarea de echipe de cercetare interdisciplinare, distribuite geografic constituie o dovadă a evoluției metodologiilor unor asemenea activități.

O noua relaționare a universității cu mediul său, în contextul utilizării TIC, aduce în discuție și notiunea de «identitate universitară». Noile tehnologii ale informării și comunicării nu au puterea de a construi sau redefini o identitate dar contribuie la afirmarea, consolidarea unei identități, în special sub forma identității colective. Internetul permite dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o comunitate locală și în același timp, face accesibile, relativizează comunitățile de nivel național și internațional. Universitatea este permanent într-o strânsă interdependență cu mediul său ; existența sa este condiționată în mare măsură de cerințele mediului; este obligată să evolueze împreună cu acesta. TIC pot contribui la o mai bună relaționare a universității cu mediul sau, la o îmbunătățire a aspectelor comunicaționale.

Concluzii

O universitate este o instituție complexă, cu numeroase interferențe cu mediul socio-economic, cu actorii vieții universitare, cu alte persoane care au mai mult sau mai puțin, legatură cu instituțiile educative. Funcționarea tuturor acestor interfețe presupune o circulație a elementelor informative pe canale din cele mai diverse. Circulația elementelor informaționale înseamnă comunicare. Funcția de comunicare devine o funcție strategică și este în același timp un indicator al măsurii în care noile tehnologii și în special cele de rețele sunt utilizate. TIC constituie un catalizator al schimbărilor atingând toate sectoarele lumii universitare: administrativ, managerial și în primul rând, educațional. Calitatea procesului pedagogic, calitatea și importanța activităților de elaborare a produselor informaționale depind direct de eficacitatea și performanțele sistemelor informaționale, a sistemelor de comunicare, a altor servicii specializate în resurse informaționale. De asemenea, capacitatea universităților de a-și disponibiliza resursele informaționale prin pagini Web sau prin alte metode ce implică TIC, contribuie la ameliorarea practicilor pedagogice.

Bibliografie

- La communication. Etat des Savoirs.* (1999). Paris : Edition Sciences Humaines.
- FINANCE, Jean Pierre.(1999) *Conférence des Présidents d'Université*: Nancy, 18 mars 1999
- MUCCHIELLI, Alex. (2001) *Les Sciences de l'Information et de la Communication* . - 3-ème édition revue et mise à jour. - Paris: Hachette, . - (Les Fondamentaux. La Bibliothèque de l'étudiant. Sociologie/Communication) . - ISBN : 2-01-145415-8.
- PECCOUD, Francois. (1999) *Impact de Nouvelles Technologies sur les Acteurs de l'Université : Masa Rotunda* Conférence des Présidents d'Université: Nancy, 18 mars 1999.
- TÎRZIMAN, Elena (2002) *Utilizarea Noilor Tehnologii ale Informării și Comunicării în mediul universitar: aspecte ale formării unei culturi informaționale*. București: Editura Universității din București, ISBN: 973-575-625-0.
- TÎRZIMAN, Elena (2005) Noile tehnologii ale informării și comunicării și influențele lor specifice asupra formării identității universitare. In: *Diversitate și identitate culturală în Europa*, vol. II/ coord. Gh. Barlea. Târgoviște: Editura Bibliotheca, ISBN 973-712-093-0, p. 243-251.

TÎRZIMAN, Elena (2011) *Resurse Internet și practici de informare*. București: Editura Universității din București, ISBN : 978-606-16-0038-0.

Webgrafie

BIBEAU, Robert. *Education : Les défis de l'école virtuelle*. [online]. Disponibil pe Internet: http://foad.free.fr/pedagogie/Robert_Bibeau/defi.html .[accesat 22 .09.2014].

How E-learning Works. [online]. Disponibil pe Internet: <http://people.howstuffworks.com/elearning.html> . [accesat 22.09.2014].

MARTON, Philippe. Liminaire. În : *Les technologies de l'information et de la communication et leur avenir en education*..Vol XXVII, Nr. 2, automne-hiver, 1999. [online]. Disponibil pe Internet: <http://www.acelf.ca/revue/XXVII-articles/Liminaire.html>. [accesat 22.09.2014].

OVERMAN, Manfred. *Multimedia interactiv et apprentissage multimodal*. Siegen, 2000, [online]. Disponibil pe Internet: <http://www.ub.unisiegen.de/ext/overman/baf5/5h.html> [accesat 24.05.2011].

PATINO, Bruno. Le devenir numérique de l'édition : du livre objet au livre droit. [online] 13 mar. 2008, 88 p. Disponibil pe Internet: <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000381/0000.pdf> [accesat 22.09.2014]

SEGUIN, Pierre. *Internet : une technologie pour l'apprentissage*. [online]. Disponibil pe Internet: <http://www.virtuel.collegebdeb.qc.ca/pedagogie/parea/>. [accesat 4.05.2001].

COMMUNICATION BETWEEN MASTER AND DISCIPLE: DON JUAN MATUS AND CARLOS CASTANEDA

Emilia Tomescu, Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: Carlos Castaneda was a student in anthropology, gathering information on various medicinal herbs used by the Indians in Sonora, Mexico, when he met the old Yaqui Indian shaman, Don Juan. "The Teachings of Don Juan" is the story of the first five years, these two men spent together, as master and disciple. The sequels continue the story- "A Separate Reality", "Journey to Ixtlan", "Tales of Power", "The Second Ring of Power", "The Eagle's Gift", "The Fire from Within", "The Power of Silence" and "The Art of Dreaming".

We intend to present the relationship between the modern man, the anthropologist Carlos Castaneda and his master, Don Juan- a traditional brujo. Don Juan used powerful hallucinogens to initiate his disciple into an extremely old world, both fascinating and dangerous, with origins dating back more millennia. Under Don Juan's guidance, which lasted several years, Castaneda experimented with different substances (Peyote, Datura, dried mushrooms), undergoing moments of supreme ecstasy and strong panic, all in an effort to achieve varying states of 'non-ordinary reality'. As a result, Carlos Castaneda reached a higher level of consciousness, a hard-won wisdom that made him, as Don Juan used to say, "a man of knowledge".

The years Carlos Castaneda spent under the strenuous tutelage of Don Juan Matus represent a young man's initiation into another way of reality. This initiation, based on traditional perspective and using some important basic rules, can be compared to the one practised by Oriental masters as well as by Christian monks. As a result, Carlos Castaneda left this world in full awareness, in the pure tradition of the shamans of his lineage.

Keywords: communication, shamans, master, disciple, creation, traditional perspective, guidance, consciousness, knowledge, wisdom, awareness.

Motto:

Freedom means Knowledge and Education means Creation.

In order to be free, we have to acquire knowledge and find courage to create ourselves and the world around us.

"For me there is only the travelling on paths that have heart, on any path that may have heart. There I travel, and the only worth - while challenge is to traverse its full length"

Don Juan

Carlos Castaneda's books tell the story of the self realization, each of them representing a step towards the inner self. His Work, as a whole, is like a theme with variations that goes deeper and deeper on different levels of knowledge until the hero - the author himself - is sure and convinced that all wisdom, strength and power lie within himself. These books tell and show us how to become **Men of Knowledge**, how to be our own **Masters**, how to be **Free**.

The stories were presented in sets, arranged in increasing levels of complexity and were used to make evident the abstract cores of Don Juan's lessons, to open the Disciple's mind. They use metaphoric language but deal with personal experience, being a fascinating cycle of **Initiation** into the knowledge about ourselves.

They tell the story of the eternal traveller, that each of us is, and may be considered the "Pilgrim's Progress" of our time, and of an extraordinary importance for mankind, now in the era of syntheses and interdisciplinary approaches.

Trying to become a **Man of Knowledge**, Castaneda continued his attempts to see beyond the surface realities of life; this experience involved an effort of will, a casting off of preconceptions - and great courage. Through Don Juan's stories, the true meaning of the eternal quest is finally revealed; the visions of Don Juan give us the vital secrets of belief and self realization that are transcendental and valid for us all.

The process of becoming a **Man of Knowledge** implies more stages and qualities: to become a man of knowledge is a matter of learning, of strenuous labour, and an unceasing process. A man of knowledge has unbending intent, clarity of mind, has an ally (a master, a guide). A man of knowledge is a warrior. These seven concepts are themes. They run through the teachings, determining the character of Don Juan's entire knowledge. Inasmuch as the operational goal of his teachings was to produce a **Man of Knowledge**, everything he taught was imbued with the specific characteristics of each of the seven themes. Together they construed the concept **Man of Knowledge** as a way of conducting oneself, a way of behaving - that was the end result of a long training.

Don Juan, Carlos Castaneda's Master, taught him that 'to look at' is at one level and 'to see' is at a different one, as 'to see', can be synonymous with 'to understand'... Don Juan taught Carlos Castaneda the mastery of awareness and that all the powers we need are at hand, within ourselves; he made him a real human being and a master of himself.

We must acknowledge the fact that all of us consciously or unconsciously, openly or secretly - are looking for a Master to be our Model, to show us how to deal with our problems, with our lives. As Carl Rogers says "each of us has an image of our ideal self - the self we'd like to be"¹.

One can become a **Man of Knowledge** in different fields of activity but the most important achievement is to acquire the knowledge about oneself because each person's earth quest is the search for meaning and purpose in his or her life; it is the establishment of identity and the realization of inner potentials and individual responsibility that should be our main preoccupations in our journey through life.

The Humanistic view of developing humans states that the self is continually developing, despite the individual's feeling of a single and unique personal identity throughout life². Thus 'there is no average person; we must all seek our own identity'³. That's why the development of the self (the process of self actualization) is considered the goal towards which humans should strive to achieve fulfillment⁴.

"The process of self actualization is the act of becoming whatever one has the potential to become through one's own efforts; it is the process of actualizing - of making actual or real that potential. But it is not a static goal towards which individuals consciously or unconsciously

¹ Darley, M.J., Glucksberg, S.; Kinchla, A.R. - *Psychology*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1991, p.456.

² Lefrancois, R.Guy, *Of children - An Introduction to Child Development*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1977, p.374.

³ *Ibidem*, p. 375.

⁴ *Ibidem*, p. 376.

strive; it is a process, an on going activity. Self-actualization is in fact the process of development"⁵ mainly a spiritual development.

This can be done only if the person in search meets a real **Master** who is aware of the fact that each person has his/her own personality that has the right to grow and flourish by himself/herself. The teacher has to have a global vision of the relationship and also a complex attitude towards the new personality who is to become; the teacher must help the young personality to create itself through personal effort and become consciously and fully aware of his / her responsibility towards his / her own search. The **Master** is a **Guide** who shows the **Disciple** the **Way**, who gives him/her the Map toward the **Realm of Knowledge**, helping him/her to free himself/herself and live like a real Human Being, permanently responsible for his/her acts; the **Master** educates his/her **Disciple** by encouraging him/her to create his/her own personality and life. He is needed until the **Disciple** becomes his/her own master and proceeds.

If we accept life to be "a continuing process of striving to achieve our potential of opening ourselves to the world around us"⁶ and also to the one inside, we consequently will accept that "the goal of life is to become whatever each of us is inherently capable of becoming... This tendency characterizes all organisms - plants, animals and humans. But in the course of life, human beings also form images of themselves, or self - concepts. Just as we try to fulfill our inborn biological potential, so we attempt to fulfill our self-concept, our conscious sense of... WHO WE ARE? and WHAT WE WANT TO DO?"⁷ ... to become fully functioning persons = open to experience, to our own feelings as well as to the world around and the inner one and also to the people around us...

Both Existential Psychology and Humanistic Psychology "argue that people must learn how to realize their potential. But where existential psychology emphasizes restoring an inner sense of identity and will power, humanistic psychology focuses on the possibilities of nonverbal experience, the unity of mind, altered states of consciousness and letting go"⁸. They are both influential in the understanding of Personality and abnormal behavior.

As a representative of humanistic psychology, Abraham Maslow (1908 - 1970) considers that "in every person there is an active will toward health, an impulse toward growth or toward the actualization of human potentialities"⁹. The real drive is "to continuously realize our own potential as the drive for self-actualization gives unity and organization to the personality"¹⁰.

Maslow developed his approach to personality from the study of healthy, creative people and concluded that "self actualization is a desire to make the best one can out of oneself...The people who are the most self-actualizing think of themselves as whole beings, not as parcels of hunger, fear, ambition and dependency"¹¹.

Carl Gustav Jung "contended that a person moves constantly towards self-realization, toward blending all parts of the personality into a harmonious whole"¹². Individuals are not

⁵ *Idem*.

⁶ Morris, G.Ch. - *Psychology - An Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1991, p.471.

⁷ *Ibidem*, pp. 471-472.

⁸ *Idem*.

⁹ Darley, M.J., Glucksberg, S. ; Kinchla, A.R. - *Psychology*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1991, p.455.

¹⁰ *Idem*.

¹¹ *Ibidem*, p. 456.

¹² Morris, G.Ch. , *op. cit.*, p.465.

passively controlled by their environment but can operate creatively upon it."¹³, thus the individual can prove to be the **Master** of his / her own life. Like C. G. Jung, A. Adler and A. Maslow, Carl Rogers (1902 -1987) believed that "the individual is capable of self actualization and he emphasized the role of the self and conscious awareness in the life of the individual"¹⁴.

The moment we become aware that there is much more around us and inside us than it seems at first sight is of paramount importance."There are more things in heaven and earth, Horatio / Than are dreamt of in your philosophy"¹⁵. So we open our channels (eyes, mind, soul...) and go further, becoming gradually aware of the complexity and beauty of the way toward knowledge, toward the **Essence**. The three ways mentioned above surpass rationality which is like a limitation that our human condition bears and bring about light around and inside us, helping us to enrich our life. The three of them are generated by the eternal longing of the human being to transcend his limited condition and have access to some greater **Reality** of which he is part, and from which he has been separated. The need comes from a level which is deep inside our spiritual structure. The three ways of expressing it are natural and healthy, they belong to our Destiny on Earth and can help us become aware of ourselves. The three of them were and still are connected with the ritual of Initiation, initiation meaning a relation with two terms at least: **the initiator** - the one who has something spiritual in possession - and **the neophyte**, the one who is to be initiated, that is to be given something at a certain level.

That's why initiation means always to have access to a higher level of knowledge. Usually Initiation is done in steps, gradual steps that bring the learner higher and higher into the realm of Knowledge. Each step is hard to make, a difficult task to accomplish; at an abstract level it's like conjugating some major verbs: TO HAVE, TO KNOW, TO BE, TO DO, TO ACT and even TO GIVE. This does not imply mere conjugating the verbs but connecting them and interchanging them in order to create superior meanings and purpose in our life and establish the personal identity by the realization of inner potentials and individual responsibility. It's like a formula: "to have something spiritual" can equal "to know" that can become "to be" and this only if associated with "to do" or "to act" that finally means "to give" in your turn, that is: TO HAVE (spiritually) ⇒ TO KNOW = TO BE (TO DO and TO ACT) and if we comprise the formula we have only two terms and then only one: TO RECEIVE ⇔ TO GIVE, which become **TO BE**.

The traditional relationship between **Master** and **Disciple** has been during centuries more than a transfer of information to bring about erudition. It was formation and information at the same time, it was spiritual communion, it was creation of a new personality having as a model the Ideal Being, the God Himself, by giving the motivation and encouragement beside the perfect model, by teaching how to Live, how to Act, explaining to the **Disciple** that to Know means to Have access to a superior order, that **to Have Knowledge** is to Be and to DO your best, to ACT according to your instruction, (see the yoga tradition or the Greek tradition and old philosophy). The traditional "school" was meant to produce Elevated Human Beings, people who lived on a high level of awareness.

The traditional way of teaching has been based on the communion between **Teacher / Master and Pupil / Disciple**, during which the Disciple has been taught not only to acquire

¹³ *Ibidem*, pp. 465-466.

¹⁴ Darley, M.J., *op. cit.*, p.456.

¹⁵ Shakespeare, *Hamlet*: Act 1, Scene V, end.

information but also to experience it on his own; as a result, a new step forward Being has been made, which externally seemed to be viewed as a special kind of wisdom.

People have been learning in order to create themselves, to become Real Human Beings, which illustrates that the eternal dream of the perfect Human Being is strong and appealing - we have only to think of the impressive stories, legends, myths about heroes and supermen in search of perfection and able to fulfill incredible tasks for the benefit of mankind. This ideal about the Perfect Real Human Being in terms of archetypes is present in time and space all over the world and is still appealing to us because it is connected with an ontological preoccupation for us Human Beings: the search for perfection, for the origins and the purpose of life.

The main preoccupation of the traditional "school" has been the big change that had to take place inside the Human Being, as most of the traditional systems of initiation were based on the formula "**KNOW YOUR OWN SELF**" the Greek: **γνῶθι σεαυτόν** that is = try to become aware of yourself and shift your level of perception from surface to deeper levels. A real wise man knows much but what is important is that he knows well; the quality of his knowledge and the purpose are dominant; he understands his own nature and the fact that he is part of the Nature surrounding him and he acts accordingly. He learns and applies his knowledge, does his best all the time to make it real and useful.

But it takes years of training to teach somebody or yourself to deal wisely with the world of everyday life and our own self, that's why a Master is mainly a Guide and the big lesson he can teach you is to make your own experience, to use your personal effort in acquiring every new step forward. The conclusion is the same Castaneda drew - that a Man of Knowledge means mainly "a way of conducting oneself", "a way of behaving", that is the end result of a long training.

"Carlos Castaneda, under the tutelage of Don Juan, takes us through that moment of twilight, through that crack in the universe between daylight and dark into a world not merely other than our own, but of an entirely different order of reality. Castaneda rightly asserts that his world, for all its differences of perception, has its own inner logic. He has tried to explain it from inside, as it were-from within his own rich and intensely personal experiences while under Don Juan's tutelage-rather than to examine it in terms of our logic. That he cannot entirely succeed in this is a limitation that our culture and our own language place on perception, rather than his personal limitation; yet in his efforts he bridges for us the world of a Yaqui sorcerer with our own, the world of non-ordinary reality with the world of ordinary reality. (...) By experiencing other worlds, then we see our own for what it is and are thereby enabled also to see fleetingly what the real world, the one between our own cultural construct and those other worlds, must in fact be like"¹⁶.

Don Juan Matus, Castaneda's Master says that in the universe there is an unmeasurable, indescribable force called **Intent**; absolutely everything that exists in the entire cosmos is attached to **Intent** by a connecting link. One big responsibility for supplying what is called "the minimal chance", the awareness of one's connection with **Intent** belongs to the **Master**. He, by discussing, understanding and employing that connecting link, contributes to cleaning one's connecting link to **Intent**.

¹⁶ Goldschmidt, Walter - *Foreword to the Teaching of Don Juan*, 1990, p.10.

A real **Master** is characterized by sobriety, endurance, stability, responsibility as he guides the **Disciple** toward his own self discovery.

The energy of the **Master** allows him to channel Peace, Harmony, Laughter and Knowledge directly from the source, from **Intent** and transmit them to his companion(s). For learning one requires resolution, purpose, a clear, unbending **Intent**. In order to learn the right way to live one needs a proper attitude, that is to do everything correctly.

The teacher should give the Model and encourage the spirit of inquiry because "a Man of Knowledge is one who has followed truthfully the hardships of learning, a man who has, without rushing or without faltering, gone as far as he can in unravelling the secrets of power and knowledge"¹⁷. Anyone can try to become a Man of Knowledge; very few men actually succeed, but that is only natural...for "a man is defeated only when he no longer tries, and abandons himself"¹⁸. Therefore he must keep himself in line at all times, handling carefully and faithfully all that he has learned. He must have control over himself all the time.

Don Juan's teachings represent the teachings towards the knowledge of oneself. That's why to become a man of knowledge one has to overcome one's fear. Then the man begins to feel sure of himself. His **Intent** becomes stronger. Learning is no longer a terrifying task. "You must keep in mind that a path is only a path" said Don Juan. "If you feel you should not follow it, you must not try with it under any conditions. To have such clarity you must lead a disciplined life. Only then will you know that any path is only a path, and there is no affront, to oneself or to others, in dropping it if that is what your heart tells you to do. But your decision to keep on the path or to leave it must be free of fear or ambition. I warn you. Look at every path closely and deliberately ...Then ask yourself, and yourself alone, one question...Does this path have a heart? If it does, the path is good; if it doesn't, it is of no use...One makes for a joyful journey; as long as you follow it, you are one with it. The other will make you curse your life. One makes you strong; the other weakens you"¹⁹.

"I argued that one needs ambition even to embark on any path, and that his statement that one had to be free from ambition did not make sense. A person has to have ambition in order to learn... The desire to learn is not ambition", he said: "It is our lot as men to want to know...And the next thing, the path without a heart will turn against men and destroy them"²⁰.

To be a man is to be condemned to the world of man. "There is but one single world for us. We are men, and must follow the world of men contentedly"²¹. You must find a guide and ask him a question. He will show you the way. "Our lot as men is to learn and one goes to knowledge as one goes to war with fear, with respect, aware that one is going to war, and with absolute confidence in oneself. Put your trust in yourself, not in me"²². You should know by now that a man of knowledge lives by acting; a man of knowledge chooses a path with heart and follows it. "One must always choose the path with heart in order to be at one's best"²³. And then he sees and knows.

¹⁷ Castaneda, C. - *The teachings of Don Juan, A Yaqui Way of Knowledge*, London, Arkana - Penguin Books, 1990, p. 82.

¹⁸ *Ibidem*, p. 86.

¹⁹ *Ibidem*, p. 107.

²⁰ *Ibidem*, p.159.

²¹ *Ibidem*, p. 151.

²² Castaneda, C. - *A Separate Reality, Further Conversations with Don Juan*, New York, Pocket Books, 1973, p. 93.

²³ *Ibidem*, p. 89.

"Everything is equal and therefore unimportant. For example, there is no way for me to say that my acts are more important than yours, or that one thing is more essential than another". "Of course you cannot understand it" he said. "You are trying to think about it, and what I said does not fit with your thoughts"²⁴.

"For me there is no victory or defeat, or emptiness. Everything is filled to the brim and everything is equal and my struggle was worth my while because there's no emptiness in the life of a man of knowledge, I tell you. Everything is filled to the brim"²⁵. To be victorious and to be defeated are equal.

"In order to become a Man of Knowledge one must be a warrior, not a whimpering child. One must strive without giving up, without a complaint without flinching, until one sees, only to realize then that nothing matters"... "his words loomed more like a sophisticated statement about some facet of perception"²⁶. "He smiled; his eyes were shining as if were truly enjoying my presence. He pushed the bowl gently towards me. There was such a warmth and kindness in his gesture that it seemed to be an appeal to restore my trust in him"²⁷.

"You're too concerned with liking people or with being liked yourself", he said. "A Man of Knowledge likes, that's all. He likes whatever or whoever he wants... The opposite of what you are doing now. To like people or to be liked by people is not all one can do as a man"²⁸. "You think about yourself too much", he said and smiled. "And that gives you a strange fatigue that makes you shut off the world around you and cling to your arguments. Therefore, all you have is problems...You want to remain the same even at the cost of your well being..I'm talking about the fact that you're not complete. You have no peace"²⁹.

"We were talking about my interest in knowledge; but as usual, we were on two different tracks. I was referring to academic knowledge that transcends experience, while he was talking about direct knowledge of the world. I found his manner very reassuring and his sense of humour superb; but above all I felt there was a silent consistency about his acts...I felt a strange delight in his presence... His mere company forced me to make a 'tremendous re-evaluation of my models of behavior'³⁰.

"I obtained detailed explanations of the intricate meanings of his system of beliefs. I have referred to that complex and well-systematized body of knowledge as sorcery and I have referred to him as a sorcerer because those were categories he himself used in informal conversation. In the context of more serious elucidations, however, he would use the term knowledge to categorize sorcery and man of knowledge or one who knows to categorize a sorcerer. Don Juan's method of teaching required an extraordinary effort on the part of the apprentice. In fact, the degree of participation and involvement needed was so strenuous that by the end of 1965 I had to withdraw from the apprenticeship. I can say now, with the perspective of the five years that have elapsed, that at that time Don Juan's Teachings had begun to pose a serious threat to my 'idea of the world'. I had begun to lose the certainty, which all of us have that the reality of every day life is something we can take for granted. In 1968 our link of Teacher-Apprentice was mysteriously

²⁴ *Ibidem*, p. 88.

²⁵ *Ibidem*, p. 94.

²⁶ *Ibidem*, p. 87.

²⁷ *Ibidem*, p. 94.

²⁸ *Idem*.

²⁹ Castaneda, C. - *A Separate Reality*..., pp. 10-11.

³⁰ *Ibidem*, pp. 9-10.

re-established, and I can say that on that occasion I began a second cycle of apprenticeship, very different from the first. My fear was not as acute as it had been in the past. The total mood of Don Juan's teachings was more relaxed. He laughed and also made me laugh a great deal. There seemed to be a deliberate intent on his part to minimize seriousness in general. He clowned during the truly crucial moments of this second cycle, and this helped me to overcome experience which could easily have become obsessive. His premise was that a light and amenable disposition was needed in order to withstand the impact and the strangeness of the knowledge he was teaching me³¹.

"The reason you got scared and quit is because you felt too damn important" he said, explaining my previous withdrawal. "Feeling important makes one heavy, clumsy, and vain. To be a man of knowledge one needs to be light and fluid...I'm only a man too, but I don't mean that the way you do".

'How do you mean it?'

"I've vanquished my problems. Too bad my life is so short that I can't grab on to all the things I would like to. But that is not an issue; it's only a pity". 'I liked the tone of his statement. There was no despair or self-pity in it'³².

'Don Juan's particular interest in this second cycle of apprenticeship was to teach me to see. Apparently in his system of knowledge there was the possibility of making a semantic difference between 'seeing' and 'looking' as two distinct manners of perceiving. 'Looking' referred to the ordinary way in which we are accustomed to perceive the world, while 'seeing' entailed a very complex process by virtue of which a man of knowledge allegedly perceives the 'essence' of the things of the world³³. He attempted to make his system of sensible interpretation accessible to me. Such an accessibility was equivalent to a process of resocialization in which new ways of interpreting perceptual data were learned. His task was to make his system accessible to me and thus he tried to disarrange a particular certainty which I share with everyone else, the certainty that our 'commonsense' views of the world are final; he succeeded in pointing out to me that my view of the world cannot be final because it is only an interpretation³⁴.

For the American Indian, perhaps for thousands of years, the vague phenomenon we call sorcery has been a serious bona fide practice, comparable to that of our science. Our difficulty in understanding it stems, no doubt, from the alien units of meaning with which it deals.

"I have told you, you have to have an unbending intent in order to become a man of knowledge. But you seem to have an unbending intent to confuse yourself with riddles. You insist on explaining everything as if the whole world were composed of things that can be explained...Has it ever occurred to you that only a few things in this world can be explained your way?...I wanted to teach you, little by little, how to move, but then I realized that you know how to do it even though you say you don't"³⁵.

"What makes us unhappy is to want. Yet if we would learn to cut our wants to nothing, the smallest thing we'd get would be a true gift...To be poor or wanting is only a thought; and so is to hate, or to be hungry, or to be in pain. They are only thoughts for me now. That's all I know

³¹ *Ibidem*, p. 13.

³² *Ibidem*, pp. 11-13.

³³ *Ibidem*, p. 14.

³⁴ *Ibidem*, p. 16.

³⁵ *Ibidem*, p. 132.

I have accomplished that feat. The power to do that is all we have, mind you, to oppose the forces of our lives; without that power we are dregs, dust in the wind. It's up to us as single individuals to oppose the forces of our lives. I have said this to you countless times: only a warrior can survive. A warrior knows that he is waiting and what he is waiting for; and while he waits he wants nothing and thus whatever little thing he gets is more than he can take. If he needs to eat he finds a way, because he is not hungry; if something hurts his body he finds a way to stop it because he is not in pain. To be hungry or to be in pain means that the man has abandoned himself and is no longer a warrior; and the forces of his hunger and pain will destroy him",³⁶ Your mistake is not to know that you are waiting for your will... My parents lived like Indians and died like Indians and never knew that they were, before anything else, Men. I have learned that the countless paths one traverses in one's life are all equal. Oppressors and oppressed meet at the end, and the only thing that prevails is that life was altogether too short for both"³⁷.

"Will is a force, a power. Seeing is not a force, but rather a way of getting through things...Only a man of knowledge perceives the world with his senses and with his will and also with his seeing...Watch carefully everything you do. The very thing that could help you develop your will is amidst all the little things you do"³⁸. We are men and our lot is to learn and to be hurled into inconceivable new worlds.

'Are there any new worlds for us really? I asked half in jest. "We have exhausted nothing, you fool", he said imperatively. "Temper your spirit now, become a warrior, learn to see and then you'll know that there is no end to the new worlds for our vision"³⁹. "You always insist on knowing things from the beginning," he said "But there is no beginning; the beginning is only in your thought "⁴⁰. 'Don Juan had said that I always insisted on starting at a point I called the beginning, when in effect the beginning did not exist. And there, in the middle of those mountains I felt I understood what he meant. It was as if the point of departure had always been myself...The world around me was so still, so serene and at the same time so alien, I felt overwhelmed. I did not want to weep but tears rolled down easily"⁴¹.

"A warrior is never idle and never in a hurry. A warrior never carries loads he cannot handle. A warrior lives strategically", he said smiling. 'I had a profound affection for Don Juan. I admired him. I had already learned to regard his way of life and his knowledge as a paramount accomplishment"⁴². "You forget too easily", he said. "The path of knowledge is a forced one. In order to learn we must be spurred. In the path of knowledge we are always fighting something, avoiding something, prepared for something; and that something is always inexplicable, greater, more powerful than us...what you can do is 'to prepare yourself for the struggle'. The world is indeed full of frightening things and we are helpless creatures surrounded by forces that are inexplicable and unbending. The average man, in ignorance, believes that those forces can be explained or changed; he doesn't really know how to do that, but he expects that the actions of mankind will explain them or change them sooner or later. Only as a warrior can one survive the path of knowledge...It is my commitment to teach you to see...I feel and act like a warrior. I

³⁶ *Ibidem*, p.149.

³⁷ *Ibidem*, p. 150.

³⁸ *Ibidem*, p. 156.

³⁹ *Ibidem*, p. 160.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 184.

⁴¹ *Ibidem*, p. 244.

⁴² *Ibidem*, p. 215.

personally believe that to be a warrior is more suitable than anything else...It is my personal commitment to make you a warrior so you won't crumble"⁴³.

“For the first time in ten years, since I started the apprenticeship, Don Juan's teachings began to make real sense. A new cycle of instruction was closed. A new one opened. The new cycle was so very different from what I had done thus far...”⁴⁴.

And so on with the next volumes in which Carlos Castaneda recounts how he learned to see beyond the surface realities of life through a supremely difficult and demanding effort of intelligence and will. This also involved a casting off of preconceptions and, at the same time, great courage.

Bibliography:

1. Castaneda, C. - *The teachings of Don Juan, A Yaqui Way of Knowledge*, London, Arkana - Penguin Books, 1990.
2. Castaneda, C. - *A Separate Reality, Further Conversations with Don Juan*, New York, Pocket Books, 1973.
3. Castaneda, C. - *Journey to Ixtlan, The Lessons of Don Juan*, London, Arkana - Penguin Books, 1990.
4. Castaneda, C. - *Tales of Power*, London, Arkana - Penguin Books, 1990.
5. Castaneda, C. - *The Second Ring of Power*, London, Arkana - Penguin Books, 1990.
6. Castaneda, C. - *The Eagle's Gift*, London, Arkana - Penguin Books, 1992.
7. Castaneda, C. - *The Fire from Within*, New York, Pocket Books, 1985.
8. Castaneda, C. - *The Power of Silence*, New York, Pocket Books, 1987.
9. May, Rollo - *The Courage to Create*, New York, Bantam Books, 1980.
10. Myers, G., D. - *Exploring Psychology*, New York, Worth Publishers, Inc., 1990.
11. Morris, G.Ch. - *Psychology - An Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1988.
12. Darley, M.J., Glucksberg, S. ;Kinchla, A.R. - *Psychology*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1991.
13. Bessard, A.M., Caspar, R. - *Le Maître Spirituel*, Paris, Les Editions Du Cerf, Foi Vivante 198, 1980.
14. Ey, Henry, *Conștiința*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.
15. Durand, G. - *Structurile antropologice ale imaginarului*, București, Editura Univers, 1977.
16. Capra, F. - *Taofizica, o paralelă între fizica modernă și mistica orientală*, Ed. Tehnică, București, 1995.
17. Lefrancois, R. Guy, - *Of children - An Introduction to Child Development*, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1977.
18. Tao Te King - *Cartea Căii și Virtuții*, București, Colecția Câmp Fundamental, 1992.

⁴³ *Ibidem*, p. 221.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 254.

THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES – A POTENTIAL SKETCH FOR A GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ioan Claudiu Farcaș, Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre

Abstract : The Internet and the new communication technologies represent a rudimentary substrate, which forecasts a complex technological structure, capable to (auto)develop, progressively (by the gradual evolution of its means of manifestation) and cumulatively (by storing an ever increasing volume of information), into a global artificial intelligence. Furthermore, the Internet could represent the communication interface or, moreover, of interconnection between the artificial intelligence and man, all the more as we understand it as an extension of the human mind, the latter being augmented by the former, resulting, thus, a hybrid, bio-technological, intelligence.

Keywords: *Artificial intelligence, Internet, New Media, mind, communication.*

Societatea contemporană este eminentemente informațională. Fenomenele sociale care produc efecte de mare anvergură spațială și de mare impact cultural, cum ar fi globalizarea, se manifestă cu precădere în societatea informațională și sunt tributare, într-o mare măsură, tehnologizării societății. O altă componentă care stă la baza societății contemporane și, totodată, o condiție a manifestării informatizării societății, este interconectarea la scară largă. Structura societății informaționale, așa cum este configurată astăzi, ar fi radical diferită în lipsa sistemului care o susține, ca un schelet, și care îi pune în legătură toate elementele: noile media.

Având, inițial, o incidență marginală (situație în care, de altfel, s-a aflat orice nouă tehnologie al cărui impact s-a dovedit a fi, în timp, determinantul unor vectori de schimbare socială), internetul și noile tehnologii de comunicare au câștigat exponențial în amploare. Fără îndoială, acest fapt nu este singular: același lucru s-a întâmplat, într-un grad mai mare sau mai mic, și în cazul tehnologiilor de comunicare precedente, cum ar fi radioul sau televiziunea. Tendința (firească, desigur) care se observă la dezvoltarea unor noi tehnologii de comunicare, este aceea de a amplifica efectele celei/celor precedente și de a dezvolta – pornind de la vechile tehnologii sau grefând pe diverse scheme prescrise de acestea – instrumente superioare. Direcția de mers este ascendentă, similară cu urcarea treptelor unei scări spre poziții superioare. Iar caracteristica principală a noilor media, noua poziție atinsă pe această scară, este interconectarea, caracteristică fără de care saltul calitativ de la media „clasice” la noile media nu ar fi fost posibil.

În primul rând datorită unor limitări tehnologice, dar și, până la urmă, datorită unor limitări conceptuale (s-ar putea spune), în cazul tehnologiilor de comunicare predominante în secolul trecut (presă scrisă, radio, televiziune), relația emițător-receptor era preponderent unilaterală. Noile tehnologii de comunicare permit modificarea statutului acestei relații, transformând-o într-una cu potențial de a deveni bilaterală, orice receptor putând deveni, la rândul lui, foarte facil, un emițător. Iar acest raport invers nu se rezumă la feed-back: într-o societate interconectată, emițătorul și receptorul se confundă, orice agent al comunicării putând fi emițător și / sau receptor, în momente diferite sau chiar în același timp.

Avându-se în vedere perspectiva conform căreia trendul ascendent de dezvoltare și transformare a tehnologiilor de comunicare este determinat de interconectare, se pot lansa o serie de supoziții și întrebări cu privire la potențiale implicații sociale ale unor viitoare faze de dezvoltare a tehnologiilor de comunicare: care este următoarea treaptă a dezvoltării tehnologice și a evoluției tehnologiilor de comunicare în masă? Dacă sensul comunicării de masă devine ambi- sau pluri-direcțional, în ce măsură schema clasică a comunicării ar mai fi relevantă? Ce ar însemna comunicarea într-un viitor ultra-tehnologizat, nu foarte îndepărtat?

Se poate încerca un răspuns la asemenea provocări prin prisma inteligenței artificiale. Inteligența artificială a devenit, în ultimele decenii, o constantă a preocupărilor științifice, pluri- și interdisciplinare. Totodată, de-a lungul istoriei, inteligența artificială a suscitât imaginația și s-a constituit într-un „loc comun”, un construct cultural complex care s-a cristalizat, treptat, la nivelul mentalului colectiv, într-unul dintre centrele majore, cu rădăcini în cele mai variate domenii ale spiritului uman și cu ramificații multiple, potențatoare.

Ipoteza de lucru este aceea că noile tehnologii de comunicare ar putea fi percepute ca un substrat rudimentar care, pornind de la structura sa actuală, ar putea să prefigureze o alta, mult mai complexă, suficientă pentru a susține procesele de manifestare ale unei inteligențe artificiale. Dacă acele tehnologii de comunicare sunt interconectate la nivel global, atunci inteligența artificială s-ar putea manifesta, de asemenea, la nivel global. De aici și „inteligență artificială globală”. Desigur, scenariul descris în această ipoteză este unul improbabil sau, în orice caz, greu realizabil. Ca ipoteză de lucru, însă, este utilă în extinderea problematizării pe marginea provocărilor ridicate de implementarea noilor tehnologii de comunicare. O asemenea structură tehnologică complexă ar putea să apară fie ca urmare a eforturilor unor dezvoltatori umani, care-și propun să realizeze o inteligență artificială sau, măcar, să creeze o rețea artificială atât de complexă încât să permită unei inteligențe artificiale să se manifeste, aceasta apărând spontan și independent de intenția directă a creatorilor săi. Aceștia i-au pregătit doar condițiile de manifestare. Această perspectivă se numește în filosofia minții și în filosofia inteligenței artificiale *emergență*. De asemenea, emergența inteligenței artificiale¹ s-ar putea produce, teoretic, la un moment dat, pur și simplu în virtutea faptului că tehnologia a avansat atât de mult (chiar dacă fără intenția de a pregăti o structură de manifestare a acesteia) încât inteligența artificială ar putea să apară (chiar dacă, aparent, drept un efect secundar) ca un pas evolutiv următor, firesc.

În acest sens, este ușor de constatat asemănarea dintre scenariul de mai sus și evoluția din ultimii ani a rețelelor globale de comunicare și a internetului. La un moment dat, ipotetic, ajungând la un grad suficient de complexitate, rețeaua globală ar putea începe să se auto-dezvolte, progresiv, atașându-și singură resursele necesare, și cumulativ, stocând (și procesând) un volum tot mai mare de informații. Pe această schemă de dezvoltare exponențială s-ar putea produce, de la un punct încolo, emergența (singularitatea), rețeaua transformându-se într-o inteligență artificială globală. Altfel spus, o minte artificială la scară globală, o supra-structură artificială de o amploare greu imaginabilă.

Omul contemporan este dependent de tehnologie, relațiile interumane sunt condiționate tot mai mult de rețelele de comunicare; societatea informațională contemporană

¹ cf. Alastair Channon, “The Evolutionary Emergence route to Artificial Intelligence”, [pdf], http://www.channon.net/alastair/msc/adc_msc.pdf, 1996, [20.10.2014].

se bazează pe interconectare. Astfel că, dispozitivele electronice interconectate devin unele de care omul se folosește, însă nu numai pentru a comunica și pentru a se integra în societate, ci și pentru a-și extinde capacitățile. Filosoful Andy Clark propune ideea *minții extinse*²: mintea nu se regăsește („localizează”) strict în creier, manifestându-se doar între limitele biologice impuse de cutia craniană. Procesele mentale se petrec în creier, însă anumite unele, diverse instrumente pe care omul le folosește, ar putea fi considerate, în anume circumstanțe, drept părți ale minții. Mintea este, astfel, extinsă, capacitățile ei cognitive sunt *augmentate*: fără anumite acțiuni (parțial) externalizate, anumite procese mentale nu pot să aibă loc sau nu se pot petrece în același fel, la același grad. Acest lucru este cu atât mai evident astăzi: dispozitivele electronice mobile moderne au potențialul de a fi permanent interconectate, pot fi mereu asupra utilizatorului uman, pot fi utilizate în cele mai variate condiții. Ele devin extensii care preiau și chiar îmbunătățesc procese mentale. Desigur, s-ar putea contraargumenta că ele iau locul anumitor procese ale minții, iar mintea, nevoită să funcționeze o perioadă mai îndelungată în lipsa extensiilor, și-ar reface cu greu abilitatea (avută înainte) de a desfășura anumite procese pe care, folosindu-se de extensii, le externaliza, pentru operativitate. Oricum, aceste „extensii”, în particular, și viitoarele tehnologii de comunicare, în general, ar augmenta³ mintea, amplificându-i capacitățile cognitive.

Revenind la ipoteza conform căreia avansul internetului și al noilor media ar culmina cu manifestarea unei inteligențe artificiale globale, nu este fără fertilitate de urmărit felul în care omul s-ar raporta la aceasta, prin prisma ipotezei minții extinse a lui Clark. Mai întâi, tehnologiile de comunicare i-ar permite omului să se conecteze la inteligența artificială și să folosească această conexiune ca pe o extensie a minții sale. În același timp, omul ar putea reprezenta, la rândul lui, o extensie pentru inteligența artificială globală. În această situație, comunicarea, schimbul de informații între cele două inteligențe, naturală (biologică) și artificială (tehnologică), s-ar realiza bilateral. Mergând mai departe pe această linie, s-ar putea întâmpla ca la un moment dat cele două inteligențe să se suplimenteze reciproc în așa fel încât să atingă momente în care să se confunde, în care să funcționeze ca o singură entitate inteligentă, bio-tehnologică.

O ipoteză similară, relevantă în situația de față, a fost larg dezbătută în filosofia minții și neuroștiințe: experimentul mental al națiunii chineze⁴. Pe scurt, acesta propune situația de a simula creierul uman (din prisma funcționalismului) astfel: fiecărui chinez i se atribuie sarcina de a simula acțiunea unui singur neuron. Pentru a simula axonii și dendritele, care conectează neuronii, participanții la simulare vor folosi telefoane sau alte dispozitive de comunicare la distanță. Întrebarea care se pune este: va avea această simulare, în ansamblul ei, o conștiință, la fel cum au creierele? Va putea fi această simulare considerată o minte de sine stătătoare? Răspunsurile la aceste întrebări au fost variate și din diverse perspective, însă nu fac obiectul studiului de față. Este însă lesne de înțeles în ce fel experimentul națiunii chineze este relevant pentru ipoteza inteligenței artificiale globale. Anume, ea s-ar putea

² cf. Andy Clark, *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension*, Oxford University Press, 2008; Andy Clark, David J. Chalmers, “The Extended Mind”, în *Analysis*, 58, 1998, pp. 7-19.

³ cf. Peter Skagestad, “Thinking with Machines: Intelligence Augmentation, Evolutionary Epistemology, and Semiotic”, în *The Journal of Social and Evolutionary Systems*, 1993, nr. 2, vol. 16, pp. 157-180.

⁴ cf. Edward Feser, *Philosophy of Mind: A Beginner’s Guide*, Oneworld, Oxford, 2006, pp. 89-93.

reformula pe acest model: dacă fiecare dispozitiv conectat la rețea ar funcționa așa cum funcționează un neuron iar infrastructura de conexiuni a rețelei ar juca rolul axonilor și al dendritelor, atunci ar putea rețeaua în sine să devină conștientă de sine, să devină o minte artificială? Desigur însă că elementele constitutive ale rețelei (dispozitivele electronice cu mare putere de calcul, conexiunile ultra-rapide, ce permit un schimb foarte rapid de informații, programele de calculator cu ajutorul cărora se gestionează toate aceste resurse fizice) sunt mult mai capabile decât să execute o singură funcție, relativ simplă, anume aceea a unui singur neuron. Întrebarea este: dacă s-ar încerca o simulare a minții umane, o „programare” a acesteia (în termeni de limbaj de programare a programelor de calculator) folosind rețeaua globală, s-ar ajunge la realizarea unei minți artificiale? Sau, o altă întrebare care decurge de aici: dacă există toate condițiile (suficientă putere de calcul, suficiente dispozitive interconectate, capacitate de conectare), de ce nu a apărut până acum, de la sine (emergență), o inteligență artificială? Pe de altă parte, dacă ar fi apărut cumva, am putea să o recunoaștem ca atare, sau ar fi cu totul străină, de neînțeles și de neconceput pentru noi?

Unor asemenea scenarii, în care tehnologia evoluează și avansează mereu, li se poate imputa o doză prea mare de optimism. O posibilă configurare a viitorului, oricât de previzibilă, predictibilă și probabilă ar părea la un moment dat, nu se dovedește de fiecare dată a fi, în timp, plauzibilă. Este în egală măsură posibil ca lucrurile să nu evolueze conform așteptărilor. Bunăoară, evoluția tehnologică ar putea atinge, în ciuda tuturor așteptărilor, un punct dincolo de care nu se mai poate avansa, din punct de vedere fizic. Sau, evoluția tehnologică ar putea ajunge să producă o prăbușire a sistemului care o susține, generând tocmai efectul invers și demarând un proces involutiv, care să oblige la regândirea sistemului și la o repornire de la un punct minim. Toate aceste scenarii ar genera schimbări sociale inimaginabile în acest moment.

Internetul și noile tehnologii de comunicare au, în momentul de față, o poziție privilegiată. Cu toate că sunt de dată relativ recentă, s-au impus încă de la început drept instrumente abile de comunicare, dezvoltându-se într-un ritm rapid și constituindu-se, pe parcurs, într-o suprastructură ordonatoare la nivel social. Indiferent de rolul pe care viitoarele tehnologii de comunicare îl vor juca în următoarele ipostazieri ale societății, acestea își vor păstra poziția de putere pe care o ocupă, dispunând de capacitatea lor de a retrasa limite sociale, de a impune schimbări de paradigmă, de a imprima un tempo alert proceselor sociale de mare impact, care impun schimbări majore și care, până la urmă, reconfigurează lumea.

Bibliografie

Channon, Alastair. “The Evolutionary Emergence route to Artificial Intelligence”, [pdf],

http://www.channon.net/alastair/msc/adc_msc.pdf, 1996.

Clark, Andy. *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension*, Oxford University Press, 2008.

Clark, Andy; Chalmers, David J. “The Extended Mind”, în *Analysis*, 58, 1998, pp. 7-19.

Feser, Edward. *Philosophy of Mind: A Beginner's Guide*, Oneworld, Oxford, 2006.

Skagestad, Peter. "Thinking with Machines: Intelligence Augmentation, Evolutionary Epistemology, and Semiotic", in *The Journal of Social and Evolutionary Systems*, 1993, nr. 2, vol. 16, pp. 157-180.

MEDIA, MULTIMEDIA AND NEW MEDIA – NOTES ON COMPREHENDING CERTAIN TERMS FROM THE THEORY OF COMMUNICATION

Ioan Lesuțan, Assist. Prof., PhD, "Vasile Goldiș" University of the West, Arad

Abstract : The terms media, multimedia and new media are some key terms as well as buzzwords ones in the discussions and studies on communication, but these terms raise a series of problems concerning their comprehension. The first impediment in this respect is that they are often used as if their meaning was revealed to everyone, being self implied. The second impediment comes from the fact that in the process of building their meaning we have a mixture of technology with the social aspect, a coalescence of the technical support of communication with the socialization, not being very clear to what extent technology or the social aspect expands.

Keywords: *media, multimedia, new media, theory of communication, buzzwords.*

Comunicarea reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale omului, dacă nu chiar dimensiunea care ne definește ca ființe umane. În sensul său cel mai larg, comunicarea este un schimb de înțelesuri, de semnificații. Ea include discuția dintre doi oameni, cititul unui ziar, privitul la televizor, navigarea pe Internet, dar și desenul de pe un tricou, un zâmbet etc. Având în vedere promiscuitatea semiozei umane, aproape orice poate transmite o semnificație.

Procesul comunicării, adică modul în care este împărtășită semnificația, este definit de o serie de elemente cum ar fi: tehnologia sau mijloacele de comunicare, caracteristicile emițătorului și receptorului, codul folosit în comunicare, scopul procesului de comunicare etc.

Forma fundamentală a comunicării, care se identifică cu însăși comunicarea, este cea *interpersonală*, existența ei contopindu-se cu cea a omenirii, toate celelalte fiind derivate și posibile odată cu apariția unor *tehnici sau mijloace comunicaționale*.

Comunicarea interpersonală (în sens originar) este o *comunicarea directă și sincronă*, în care actorii comunicării sunt în proximitate spațio-temporală și spiritual-afectivă, iar feedback-ul are un rol hotărâtor și imediat. Ea se realizează prin *mijloace primare* precum cuvântul rostit, gesturi, mimică sau postură, altfel spus, prin intermediul elementelor comportamentale și de prezență fizică a individului și a capacităților organismului acestuia.

Celelalte forme ale comunicării, ce apar odată cu inventarea unor tehnici sau mijloace comunicaționale, sunt *comunicări mediate*, adică, între actori intervin mijloace și/sau mediatori de comunicare, iar pentru transmiterea mesajului sunt utilizate *mijloace secundare* (scrisul, tipăritura, sisteme grafice, fotografiile, undele hertziene etc.). Acest tip de comunicare este unul *asincron* sau *întârziat*. Altfel spus, nu mai există proximitate spațială și/sau temporală între actorii comunicării, fluxul informațional fiind întrerupt de perioade de timp și/sau distanțe semnificative, iar rolul feedback-ului scade mult în procesul comunicării, tinzând către zero. Mai mult, mediatorii pot și intervin asupra conținutului comunicării, nefiind simple canale sau mijloace de transmitere a informației, ci creatori de conținut și informație; în timp ce mijloacele de comunicare (de exemplu, scrisoarea, telefonul sau e-mailul) sunt lipsite de control sau manipulare externă a conținuturilor.

Din acest punct de vedere putem vorbi de două forme ale comunicării mediate: *comunicarea mediată tehnologică* – în care intervin anumite dispozitive tehnice pentru transmiterea informațiilor, dar care nu au nici un control asupra conținutului și *comunicarea de masă* unde se regăsesc acele forme de comunicare în care emițători și receptori¹ (actorii comunicării) sunt, pe de o parte, instalații tehnice sofisticate și instituții complexe (sistemul editorial, redacțiile din presa scrisă, radio sau televiziune, studiourile de producție cinematografică sau discografică etc.) ce sunt și producători de mesaj nu numai difuzori, iar pe de alta parte, sunt colectivități umane și nu indivizi.

Prima tehnologie comunicațională inventată a fost scrisul, care a apărut în jurul anilor 3100 î. Hr. în Mesopotamia, Egipt, și China. Scrisul este un sistem de comunicare cu ajutorul unor semne grafice prin care sunt reprezentate sunetele sau cuvintele unei limbi. Această tehnologie a condus la apariția primei forme mediate și asincrone a comunicării umane, *comunicarea mediată tehnologică*, dar care păstra încă unele din caracteristicile comunicării interpersonale (scrisul nu „alterează” ceea ce se dorește transmis), fiind mai degrabă o extensie a acesteia.

A doua tehnologie care apărut în domeniul comunicării și care a modificat semnificativ modul de comunicare umană a fost tiparul cu litere mobile inventat de Johannes Gutenberg în jurul anilor 1450, aceasta fiind premisa și condiția apariției celeilalte forme de comunicare asincronă, și anume *comunicarea de masă*.

Ultima tehnologie apărută și care a influențat definitiv comunicarea umană este cea electronică, care s-a dezvoltat spre sfârșitul secolului al-XIX-lea și care a dus la o noi dimensiuni atât în comunicarea interpersonală cât și în cea de masă, mai ales în secolul XX.

Toate aceste progrese în tehnologiile comunicaționale au avut consecințe imense asupra vieții sociale, culturale, economice și politice, determinând modul în care informația este procesată, transferată și exprimată creativ.

Marshall McLuhan, unul dintre inițiatorii studiilor asupra comunicării, în special a celei de masă, a devenit celebru datorită unui aforism al său care afirmă că „*The medium is the message*” [„*mediul reprezintă mesajul*”], cu alte cuvinte natura mediilor (tehnologiilor și mijloacelor comunicaționale) găsite într-o societate la un moment dat influențează într-o mare măsură structura și dezvoltarea acesteia, fiind cel puțin la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, ca și conținutul comunicării.

Mediul de informare sau mijloacele de comunicare au o influență directă asupra percepției realității: „forma în care se prezintă fiecare mijloc de comunicare este în relație directă cu dispunerea sau proporția diferită a participării simțurilor, ceea ce creează forme noi de percepție. Aceste transformări perceptuale, noile moduri de a acumula experiență create de fiecare mijloc de informare se petrec în utilizator indiferent de conținutul programului. Iată ce înseamnă paradoxul <mijlocul de informare este mesajul>”²

¹ Nu întâmplător termenii în care vorbim de comunicare astăzi (emițător, receptor, mesaj ș.a.m.d.) sunt legați de dezvoltarea comunicării de masă (mass-media), ei provenind din repertoriul radiofoniei (care este o formă a comunicării în masă). A se vedea în acest sens Mihai Dinu „Pomind de la o metaforă bühleriană: heraclitism hertzian și comunicare modernă”, în *Secolul 21*, nr. 1-6/2006, p. 32 – 47.

²Erin McLuhan, Frank Zingrone „Cuvânt înainte” în *Marshall McLuhan – texte esențiale*, Ed. a 2-a. București, Editura Nemira, 2006, p. 8.

Ce este însă „mediul”/„media” în cazul comunicării? Termenul de „mediu” provine din limba latină „medium”, cu pluralul său „media” și este unul polisemic. Un „mediu” este ceva prin care altceva este transmis sau în care se află. Astfel, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române³, „mediu” este:

1. Natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor externi în care se află ființele și lucrurile.
2. Societatea, lumea în mijlocul căreia trăiește cineva: ambianță.
3. Substanță solidă, lichidă sau gazoasă, câmp electromagnetic sau gravitațional etc. în care se desfășoară fenomenele fizice.
4. Persoană care poate fi trecută în stare de hipnoză, de transă și despre care, în practicile oculte, se crede că poate comunica cu spiritele și poate servi ca intermediar între ele și cei vii.

Conceptul de *medium/media*, în teoriile comunicaționale, capătă explicații diferite în funcție de perspectiva din care este privit: a audienței, a consumatorilor, a producătorilor de media sau a teoreticienilor media.

Unul dintre înțelesurile cele mai comune ale *media*, ca și plural a lui *medium*, este cel de „recipient” sau „vas”, „mijloace de conectare” sau „mijloace de transport” între interacțanți (cei care interacționează în procesul comunicării). Pentru ca această metaforă pentru *media* să funcționeze, se face o distincție clară între conținut și recipient, accentul căzând pe conținut.

Astfel, atunci când încercăm a interpreta semnificația mesajului, *medium*-ul este trecut cu vederea, așa cum metafora „transportului” o cere, pentru a descoperi intenționalitatea mesajului, mai degrabă decât modul în care acesta ar putea fi modelat de *medium*. Faptul că *medium*-ul este trecut cu vederea în construcția semnificației, ne arată că în modelul comunicării ca proces, *medium*-ul este privit ca neutru. În acest mod de a înțelege comunicarea, semnificația mesajului este considerată ca fiind o unitate identică cu sine, care rămâne stabilă indiferent de modul în care este transmisă/transportată/exprimată – prin telefon, scris sau alte mijloace.

Definiția *medium*-ului ca *transportor* merge în direcția explicării modului în care diverse medii de comunicare, de la tipăritură la radio și televiziune, pot fi grupate ca *media*. Atunci când spunem că o poveste/o știre este „pe toate mediile”, se presupune că toate *mediile* oferă o modalitate transparentă/neutră de acces la semnificația sa. În același timp, influența atribuită aparatelor de difuzare în masă ca „media”, sugerează o sferă omogenă în care mesajul circulă, iar semnele pot trece de la un canal la altul ca unități identice de sens.

Metaforei *medium*-ului ca *transportor* îi pot fi adăugate alte două metafore: *medium*-ul ca *limbaj*, și *medium*-ul ca *ambianță/mediu [environment]*⁴.

Medium-ul ca și *limbaj* este înțelesul cel mai des utilizat de producătorii de media, fie că e vorba de tipăritură sau electronică. Joshua Meyrowitz, arată că această înțelegere a *medium*-ului ca *limbaj* tratează *medium*-ul ca un limbaj cu propria sa gramatică. Această gramatică a producției prezintă o serie de variabile, precum seturi de litere (fonturi), unghiuri

³ Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998.

⁴ Joshua Meyrowitz, „Understandings of media (threeimages of media)”, *ETC.: A Review of General Semantics*, vol. 56, nr. 1/1999, p. 44 – 53.

ale camerei de filmat sau fotografiat, reverberații ale sunetului sau odată cu apariția noilor media [*new media*], limbajul computerizat sau cel Web (hypertextul).

Producerea semnificației în orice *medium* cere un set de reguli de expresie specifice acelui *medium*. Producția de mesaje pentru radio nu se potrivește cu cea pentru televiziune, meșteșugul producerii conținutului pentru aceste media invocă cunoștințe tehnice și moduri specifice, canonizate de lucru cu ele.

Faptul că fiecare *medium* are propriul său limbaj duce la necesitatea existenței unei „industrii de adaptare”, care convertește romanele în film sau filmul în seriale de televiziune sau Web designeri care transformă informația în hypertext. Această translație nu este una simplă, iar faptul că există o asemenea industrie pune sub semnul întrebării experiența că *medium*-ul este un transportator neutru al mesajului și presupuziția că același conținut poate fi reprodus (identic) în orice mediu.

Cea de-a treia metaforă a *medium*-ul este că acesta este o ambianță/mediu [*environment*], și aceasta înțelegere este regăsită în special la „teoreticienii *medium*-ului” și la cercetătorii despre mass-media în general. Această metaforă a *medium*-ului a fost consacrată de Harold Innis și Marshall McLuhan.

Pentru McLuhan, *media* poate fi și non-tehnologică. O situație poate deveni *medium* dacă adaugă o nouă formă de mediatizare [*mediation*] între individ și ambient [*environment*]. Într-un sens larg al definiției lui McLuhan, amfiteatru poate fi un *medium*, îmbrăcămintea poate fi *medium* la fel ca un cod sau tehnică de comunicare, precum cele regăsite în artă.

Mai mult decât atât, *media* nu doar mediază relația noastră cu lumea, ci ea se substituie uneori acestei lumi putând deveni un nou ambient [*environment*], în raport cu care ambientul „exterior” este diminuat. Aceste noi ambiente [*environments*] rămân, în mare parte, neperceptute ca ambiente, iar simțurile sunt învăluite. Astfel, *medium*-ul și faptul interacțiunii în el este mai important decât conținutul, rezultând celebra afirmație a lui McLuhan „*The medium is the message*”.

Începând cu anii 1970 – 1980 la nivelul tehnologiilor comunicării au loc o serie de schimbări majore datorate în primul rând *convergenței* conținutului media, telecomunicațiilor și computerelor. Apare astfel **multimedia**, adică „perfecta integrare de date, text, imagine și sunet într-un singur mediu digital și informațional”⁵. Altfel spus, datorită digitalizării, mediile tradiționale: textul, sunetul și imagine sunt integrate și furnizate ca un tot și nu separat cum se întâmpla înainte.

Termenul de *multimedia* nu este însă lipsit de controverse, el primind definiții concurente și este creditat cu origini diferite. Ted Nelson spunea că „multimedia” este un termen reinventat din anii 1960, când „evenimentele multimedia” presupuneau muzică, show-uri de lumină și experiențe tactile, fiind o caracteristică a artei avangardiste. O altă utilizare a termenului pe care autorul mai sus menționat o identifică este legată de marile corporații cu interese în diverse media și care erau numite „corporații multimedia”⁶.

Astfel, *multimedia* apare ca fiind ultima fază sau cea mai recentă din istoria mass-media, a mijloacelor de comunicare în masă. Manuel Castells apreciază că apariția multimedia constituie o transformare tehnologică a comunicării similară din punct de vedere a

⁵ Tony Feldman, *Multimedia*, London, Blueprint, 1994, p. 4.

⁶ Richard Wise, *Multimedia – A Critical Introduction*, London, Routledge, 2000, p. 2.

consecințelor istorice cu ceea ce a însemnat apariția scrierii în istoria omenirii (apariția discursului conceptual, trecerea de la limba vorbită la limbaj, separarea vorbirii de vorbitor etc.) . Ea duce la „formarea unui hipertext și a unui metalimbaj care, pentru prima dată în istorie, integrează în același sistem modalitățile orale, audio-vizuale și scrise de comunicare umană ... Potențialul integrării textului, imaginilor și sunetelor în același sistem, acționând combinat în multiple puncte, la timpul ales (real sau întârziat) de-a lungul unei rețele globale, în condițiile unui acces deschis și la preț rezonabil, schimbă fundamental caracterul comunicării.”⁷

În ceea ce privește analiza acestui nou mediu/mijloc de comunicare, el este subiect al mai multor științe, cum ar fi: informatica, sistemele informatice, științele comunicării și mass-media. Ele reprezintă trei perspective sau moduri de a privi domeniul multimedia.

Studiile asupra media ne arată că mediile/mijloacele de comunicare sunt instituții sociale care nu se reduc la tehnologiile pe care le folosesc. Astfel, în științele comunicării își face apariția un nou domeniu de studiu: *noile media* [*new media*], care încearcă să surprindă nu doar schimbările strict tehnologice în comunicare ci și aspectele sociale, economice, politice etc. a acestor schimbări, datorate multimedia.

Termenul de „noile media” apare pentru a surprinde un sens care s-a impus foarte repede la sfârșitul anilor 1980, când lumea media și cea a comunicațiilor a început să arate diferit. Această schimbare, arată Martin Lister și colaboratorii⁸, nu s-a redus doar în media, ci ea vine odată cu schimbări mult mai largi, cum sunt cele sociale și culturale, care au apărut și s-au realizat, în diverse grade, începând cu anii 1960:

- *trecerea de la modernitate la postmodernitate* – o idee încă disputată, dar la care se subscrie pe scară largă, pentru a caracteriza schimbările adânci și structurale ce au loc în societatea actuală. *Noile media* sunt văzute ca indicatori cheie ai acestor schimbări.
- *intensificarea procesului de globalizare* – o dizolvare a statelor naționale și a granițelor din perspectiva schimburilor economice, culturale, în care *noile media* apar ca elemente determinante.
- *o înlocuire, mai ales în Occident, a epocii industriale cu epoca post-industrială sau epoca informațională* – ce duce la o schimbare în ocuparea forței de muncă, în calificări, investiții, în producția de bunuri materiale și servicii; *noile media* fiind caracteristice acestora;
- *o descentrare a ordinii geopolitice centralizate* – are loc o slăbire a mecanismelor de control și de putere a centrelor coloniale Occidentale, fapt facilitat și de dispersia, transgresarea rețelelor de comunicare și a noilor media.

Noile media sunt parte a acestor schimbări, atât ca și cauză cât și ca efect. În acest sens, noile media apar ca un fenomen creator de epocă, fiind privite ca parte a unei schimbări mult mai largi la nivel social, tehnologic și cultural.

Termenul „noile media” este preferabil pentru a desemna fenomenele ce au apărut în sfera comunicării la sfârșitul secolului XX, datorită, în principal, caracterul său atotcuprinzător. Prin utilizarea sa, se evită accentele tehnice și formale, cum este cazul în expresiile: „media digitale” sau „media electronice”, sau evidențierea unei singure calități a

⁷ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, volume I of *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Second Edition, Wiley-Blackwell, 2010, p. 356.

⁸ Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddins, Iain Grant, Kierran Kelly, *New Media: A Critical Introduction*, Second Edition, Routledge, 2009, p. 10 – 11.

fenomenului, precum în cazul sintagmei „media interactive” sau limitarea la o singură practică, ca de exemplu în locuțiunea „comunicare mediată de computer” (CMC).

Bibliografie:

- Castell Manuel, *Communication power*, Oxford University Press, 2009.
- Castells Manuel, *The Rise of the Network Society*, volume I of *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Second edition, Wiley-Blackwell, 2010.
- Dinu Mihai „Pornind de la o metaforă bühleriană: heraclitism hertzian și comunicare modernă”, în *Secolul 21*, nr. 1-6/2006, p. 32 – 47.
- Feldman Tony, *Multimedia*, London, Blueprint, 1994.
- Fidler Roger, *Mediamorphosis – să înțelegem noile media*, Editura Idea Design & Print, Cluj Napoca, 2004.
- Lister Martin, Jon Dovey, Seth Giddins, Iain Grant, Kierran Kelly, *New Media: A Critical Introduction*, Second edition, Routledge, 2009.
- Lunenfeld Peter, „Digital dialectics: a hybrid theory of computer media”, *Afterimage* 21. 4., (1993).
- McLuhan Marshall *Texte esențiale*, Ed. a 2-a. București, Editura Nemira, 2006
- McQuail Denis, *Comunicarea*, Iași, Editura Institutul European, f.a.
- Meyrowitz Joshua, „Understandings of media (threeimages of media)”, *ETC.: A Review of General Semantics*, vol. 56, nr. 1/1999, p. 44 – 53.
- Wise Richard, *Multimedia – A Critical Introduction*, London, Routledge, 2000.

DEFINING THE CONTEXT OF ADVERTISING COMMUNICATION. ETHICAL IMPLICATIONS FOR ADVERTISING TEACHERS

Ioana Grancea, Postdoc Researcher, PhD, The Romanian Academy, Iași Branch

Abstract. Enthusiastic promises about product effects unbacked by the reality of product features are only part of the story when it comes to advertising lies. Emotional selling propositions, although not amenable to the same true/false evaluations, still have major moral issues to face when confronted with the notion of truth, understood in a pragmatic way – as that which is helpful for our transactions with reality, that which informs us in a correct manner about the path to follow in order to achieve the desired results. When it comes to what is really necessary for a human being to flourish, advertisers often turn out to be dealers in mental poisons, setting forth all sorts of lies about what one needs to be fulfilled as a person. Interposing products between us and the values we desire, on the one hand, interposing social causes we support between us and the products we should only evaluate by their basic features, on the other, advertisements create mental blends that misinform people in a way that goes far beyond what is immediately checkable by product or service tests. The hope behind my work is that it will make future advertisers more responsible towards the discourse they produce and more aware of what it means to lie in an ad. To achieve this purpose I invite them to immerse in a close analysis of advertising's discursive patterns that often leave room for deep and dangerous lies. The analysis I purport is based on the belief that the current compartmentalization of advertisers' moral sense can be dealt with by changing the context against which we place advertising communication in universities. Studies that record the moral myopia and moral muteness of advertisers today suggest that there is an implicit agreement, prevailing within the business community, that ethical questions do not pertain to the language game of business. I believe it all starts in universities and it can be changed by working on how the discipline of advertising is construed. Instead of treating advertising as a tool in the service of the business community, we can draw students' attention to the bigger picture that advertising is part of. Understanding advertising outputs as cognitive entities that influence social reality and participate in building webs of social representations and social facts is essential for future advertisers. I believe it is the academia's responsibility to help future practitioners understand advertising communication in this larger context that illuminates its intrinsic moral dimension.

Keywords: *advertising education, advertising ethics, blending theory applied to advertising, social responsibility of advertising, advertising lies.*

The construction of advertising as a scholarly discipline

University courses devoted to advertising often treat it only as a tool to grow a business and help it remain well-placed in the minds of its key stakeholders. Although discussions regarding its impact on society could offer educators challenging material for study, they are seldom a central part of the curriculum¹. Many students who follow such courses end up thinking that to work ethically means primarily to keep in mind that you are answerable to the client who pays for the campaign². When asked about responsibilities towards the consumer, most of them only think of the obligation to avoid false promises that

¹ Gayle Kerr, Don Schultz, Charles Patti, Ilchul Kim. 2008. "An Inside-Out Approach to Integrated Marketing Communication: An International Analysis", *International Journal of Advertising* 27, 511-548.

² Minette Drumright and Patrick Murphy. 2004. "How Advertising Practitioners View Ethics: Moral Muteness, Moral Myopia and Moral Imagination", *Journal of Advertising*, Vol.33, No.2, pp.7-24.

In the version I downloaded, available via Google Scholar, the pages are 1-31. Readers are invited to take note of that detail when they follow the pages I indicate throughout this paper.

would deceive the consumer into thinking that the advertised entity (product/service/institution) has qualities that it does not³. However, few of them have an accurate understanding of what is involved in telling the truth when it comes to advertising communication. When understood in a pragmatic manner, as that collection of sentences which are useful in informing us towards future successful transactions with reality, truth is not part of the horizon designed by marketing communication faculties for their students. Ads often put on the collective map of thoughts ideas that are pure poison for our long-term evolution as a person, misinforming us about what we need to be happy or fulfilled, distorting our perception of values and often causing us to misattribute values to objects, refashioning the grand and the small by means of the blends it promotes⁴.

Responsibilities stemming from the way ads rhetorically frame specific portions of social reality are not seen as built-in the advertising profession, but as peculiar addenda, fancy ideas belonging to another language-game⁵. They are often subject of discussion for sociologists, social psychologists and philosophers that include it in catch-all categories such as „media today and its vices”. Even when they are taught to advertising students, they keep their outer-world flavour and seldom manage to address specific problems related to the advertising profession. Stuhlfaut and Farrell published a study on this topic in 2009 and showed that in many ethics courses devoted to advertising students, *advertising ethics* was relegated to one class section⁶. Michael Prewitt, a fervent Christian and a devoted practitioner of advertising as a profession draws attention to the distance that exists between the specific assumptions of advertising communication today and many of the Codes of Ethics issued by people who do not have direct contact with this industry⁷.

Basically, when ethics reaches students, it is only as a general discipline, disconnected from their immediate interests and seldom includes relevant issues specific to advertising. Moral thoughts are not seen as part and parcel of the advertising discipline, as it is taught to future advertising practitioners. This situation has major disadvantages, one of which is that many future advertisers are trained to be „creative” and to write messages that „sell”, but have few ideas about the social consequences their ads may have. Universities are accused more and more often of training „narrow technocrats” instead of socially responsible practitioners⁸. Linda Scott makes an interesting observation in this respect. She writes that even industry professionals would think it inappropriate for schools to prostitute themselves by limiting their object of study to an *imagined industry directive* to „help sell more stuff”⁹.

³ Alice Kendrick, Jami Fullerton and Yeo Jung Kim. 2013. "Social Responsibility in Advertising: A Marketing Communications Student Perspective", *Journal of Marketing Education*, 35(2), p.150.

⁴ Ioana Grancea, "Refashioning the Grand and the Small: Meaning and Value Transfer in Print Advertisements Based on Double-Scope Blending", *Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric*, 11 (2), pp. 72-75.

⁵ Drumright and Murphy., *op. cit.*, p.13.

⁶ Mark Stuhlfaut and Mike Farrell. 2009. "Pedagogic Cacophony: The Teaching of Ethical, Legal, Societal Issues in Advertising Education", *Journalism and Mass Communication Educator*, 64:173, p. 186.

⁷ Michael Prewitt, "The True Worldliness of Advertising: Apologia Pro Vita Mia", *Theology Today* 60, p. 388-391.

⁸ Cf. Warren Bennis and James O'Toole. 2005. "How Business Schools Lost Their Way", *Harvard Business Review* (May):1-9 and John Quelch. 2005. "A New Agenda for Business Schools". *Chronicle of Higher Education*, December 2, B19;

⁹ Linda Scott. 2008. "Expanding Rhetoric", in: Edward McQuarrie and Barbara Phillips, *Go Figure, Ad Rhetoric*, New York and London: M.E. Sharpe. 311, emphasis mine;

She suggests that one of the ways out of the current narrowness is to perform a novel *declaration*¹⁰ defining advertising as a scholarly discipline:

„It is true that when this field began, the founders *imagined* that the best strategy for winning credibility (and funding and consultancies) for their fledgling enterprise was to embrace science and to imagine themselves at the service of industry. But it was just that - an act of imagination. Since most marketing programs are in state universities, the early scholars could just as easily have imagined themselves in the service of the tax-paying public or even the government (also sources of grant money and other goodies). The founders chose corporate America instead and have acted ever since to exclude the broader concerns of citizens. Yet all that is required to reverse this constraint is a second act of imagination [...] that can free us to address other agendas, if we are only willing”¹¹.

I believe that including other agendas in the curriculum and giving them equal attention should be a top priority for marketing and advertising teachers. The freedom we have as scholars could be used more fruitfully if we saw ourselves as one of the main sources of guidance towards an integrative approach to advertising communication, an approach that would devote equal attention to the social dimension of advertising and to the commercial one. This way, we may be able to bring some fresh perspectives to practitioners on the work they are performing as social actors, that extends way beyond their commercial role. This may deepen their understanding regarding the responsibilities involved in their profession. The need for an integrative approach does not only envisage the problems ad people have in recognizing or dealing with the moral dimension of their professional actions. An integrative approach would be an effective solution for giving „ethics” courses the necessary data to take into account what is specific to advertising and what advertising today looks like.

Drumwright and Murphy, who have conducted many interviews with advertising professionals and have identified various forms of moral myopia and moral muteness, end their study with implications for the educators:

„Because moral myopia was most acute regarding issues related to advertising's unintended social consequences [...] universities should offer specialized courses dealing with advertising and marketing ethics and also ***integrate ethics into required courses dealing with advertising management, creative strategies, advertising campaigns and marketing management*** [...] Often, ethics materials are relegated to a single chapter or part of a chapter at the end of a textbook, which in itself sends a signal. In the light of recent scandals, many business and professional corporations are realizing the need for training their employees to recognize and deal with ethical dilemmas. It would be embarrassing for the educational community to lag behind the professional one.”¹²

I strongly believe in the idea of integrating ethical talk into advertising courses instead of introducing separate courses devoted to ethics. In my view, it is the only way we can escape the current compartmentalization that affects the moral consciousness of (future) employees in advertising. Speaking the language of virtue ethics on the same level as that of

¹⁰Technical term borrowed from the philosophy of language referring to those explicit or implicit statements by means of which a state of affairs is instituted, a classical example being "I baptize this ship *Elizabeth*" - see John Searle.2010. *Making the Social World*, New York: Oxford University Press, pp.61-90.

¹¹Linda Scott, *op.cit.*, p. 311, emphasis mine;

¹²Minette Drumwright and Patrick Murphy, *op.cit.*, pp.24-25;

advertising prowess is the only way that we could make students able to recognize and comfortable to bring up such issues when they will deal with real clients at their workplace.

As Drumright and Murphy's interviewees show, many practitioners confess that they separate work ethics from the moral principles they apply in their personal lives. We will name this phenomenon CCF(M) - compartmentalized cognitive framing of moral issues. In other words, some decisions regarding the message content simply bypass advertisers' moral sense because in their mind advertising and morality do not share too many cognitive folders. One of the creative people interviewed by Drumright and Murphy made the following confession: "When I'm at home, all of these things sicken me, really. But when I'm here, it's different, because I'm so into creatively what I'm doing, it's like a different picture"¹³(p.11). This point is supported by another interviewee who said that "The client is running a business. They can choose what they want to convey. Therefore, if they want to put in these models who look like they're taking heroin or heroin chic or ultrathin models, then that is their right because it is their business, and they're running it the way that they want to. On a personal level, I find it very offensive". Drumright and Murphy add that "the informant had a young daughter and expressed concern regarding the potential influence of advertising on children and their conceptions of beauty. Nonetheless, she compartmentalized these concerns and [...] she did not make a moral judgment or exert influence on the client"¹⁴.

Even when they see clearly that something is wrong, many practitioners are reluctant to bring it up in discussions with the client, because they fear such talk does not pertain to the language-game of business. The name we will use for this phenomenon is CLF (M) - compartmentalization (of their moral sense) in the linguistic framing of moral issues. An example of CLF(M) is the following excerpt from Drumright and Murphy's interviews:

"The reason the agency doesn't want to come in and say 'hey, this isn't ethical', is because they would be laughed out of the office. I think they're afraid the client would say, 'well, if you want to run a church, run a church, but if you want to make money, you're going to have to do it our way. I think that there is a fear that, if they were to talk about it [ethical concerns], then all of a sudden, they would be taken less seriously as a business person. And they would be looked upon suspiciously as someone who has let their religious philosophies get in the way of their business acumen"¹⁵.

The quotes above confirm the idea that serious boundaries are placed not only on how practitioners *think* about moral issues in advertising, but also on what they *dare to express* regarding the problems that appear. The two forms of compartmentalization mentioned above are based on the premise that future practitioners are familiar with moral standards of society and understand their implications but are unable to apply them equally to this area of activity due to current constructions of advertising activity. However, it is not always the case. Students often need to be adequately trained for *recognizing* moral issues and understanding their implications upon oneself and other people as well. We will use RD(M) to refer to the ability of recognizing and dealing with moral issues. University courses, especially those based in the social sciences, should provide an agora to consider

¹³*Ibidem.*, p.11.

¹⁴*Ibidem.*, p.11.

¹⁵*Ibidem.*, p.13.

issues of morality in a systematic and profound manner. Theodore Roosevelt's warning that to educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society should be in the centre of university education. If students do not have a clear image of the consequences that advertising may produce apart from that of modifying brand indicators, it is quite unlikely that they will be able to understand fully the problems that specific messages may cause when reaching the audience.

In my own experience as a teacher working with undergraduate students in advertising, I find certain behavioural patterns when approaching books that criticize advertising for the hedonism, individualism and materialism it promotes. Students often have difficulties in understanding what exactly is the alternative to these attitudes. Raised in an age that exults pleasure for its own sake, it is hard for them to express any dissatisfaction with hedonistic messages or even see what exactly is wrong with them. Sometimes I feel they assume that advertising deals with the “fun” aspects of life, while authors writing advertising critique are holders of weird premises regarding what is valuable in being a person. Many books that accuse advertising of dislocating values from their context and making them conditional on some acquisition seem rather mysterious to many of my students, because they are already brought up in a cognitive environment that has made such ideas seem natural and self-evident. The values that these authors mention seem unrelated to how things work in 'real' life. The influence of popular discourse on our perception of social reality is seldom acknowledged. Deeply poisoned with relativistic standpoints when it comes to morality, many of them do not understand why it is not acceptable for people to simply follow their own pleasures and build their moments of fun as they wish, sometimes even bringing brands in for additional fun. To put it in a nutshell, they do not see any alternative to the behaviours promoted by advertising and therefore cannot perceive the rhetorical framing that takes place inside many ads. On the other hand, when it comes to the advertising profession, they are surprisingly relaxed towards slogans such as „tell the truth well” flaunted by many specialists in public relations and advertising, which essentially means to frame reality in a manner that puts the paying company in the best light. Most of them believe it is the audience's responsibility to select what is to be kept in one's mind from the many ideas and invitations sent out by ads. However true, these pieces of advice show very naive views on the human mind and on advertising as social communication as well. Even if such naive views are ideas with which they come to the university, we have no excuse in letting them leave the university with the same superficial understanding regarding moral responsibility. The university, the agora for critical thinking and intelligent debate, cannot be allowed to become a place where wooden language for corporate servants is taught. It can do better than that. Indeed, it has the duty to do better than that.

Important steps along developing a moral approach to advertising

As discussed in the first section, the university has oversimplified its job in what regards advertising education and has left many blind spots in what concerns morality and social responsibility.

The core proposition that I am making is that students should be aware of the fact that advertising shapes the contents of collective representations regarding many social

entities¹⁶ (i.e. brands) and influences the social construction of many issues that are essential for our fulfillment as persons and for our health as society. On one level of description, trademarks are created by means of a set of legal procedures that ensure property rights over a name and a set of physical stimuli that accompany it such as the logo, specific sounds, shapes and so on. Yet, for a brand to influence buying decisions, it needs to have a meaning to people. Brands become known and come to have a meaning in the minds of their audience by means of brand communication - advertising being often the most prominently used tool to weave webs of meaning around a brand. In the course of producing brand meanings, advertising often puts certain thoughts on the public map, thoughts about what happy families look like, thoughts about what makes you live fully as a woman or a man, thoughts about what are the leisure activities that are worth investing in. In other words, it *frames* all sorts of issues in the process of associating them with brand meaning. These issues are often delivered to us through advertisers' eyes, who select and refashion meanings according to their momentary inspiration or to their clients' requirements. One needs to wonder about the influence that these thoughts may have when they are made public and repeated daily via multiple channels such as print, radio, TV, Internet, social media and so on. But to pose such questions, one needs to have the proper language to do that and a set of background assumptions that enable the intelligent articulation of these issues. So, first of all, we need to revise the current background assumptions, see where they come from and what can be done about the moral gaps they display.

Books written by practitioners make it easy to neglect this intrinsic social responsibility by focusing students' attention on other dimensions where excellence is expected from them, dimensions that are apparently independent from any moral requirements. In many of the books written by famous practitioners, *creativity* itself is lifted to the status of moral responsibility towards clients and audiences likewise. *Creativity* seems to be the chief virtue that ad practitioners train for. Leo Burnett's famous saying that the greatest danger of advertising is not that of misleading people, but that of boring them to death is a pretty good illustration of the slogans that drive the consciousness of future members of the advertising industry.

If we never discuss anything except for how well some campaigns did on a creative level, we should not wonder why CCF(M) symptoms appear later on when students are practitioners. How uncool would it be for a student to lift his hand up and say "this message has major ethical issues" when the whole class exults the creativity of the team that made the campaign? The answer I want to emphasize is this: it is as "uncool" as we let it be. It depends on the kind of platform we build for students to think about such issues, to address moral problems, to understand them in the course of debating about them together, in class, on a background of healthy moral standards.

Students should be made familiar with the discursive patterns that advertising is based on. To create and consolidate brand meaning in the audience's minds, advertisements often base their discourse on conceptual integration networks. This notion is imported from Cognitive Linguistics, where it describes the mappings that our minds do between

¹⁶John Searle, *op.cit.*, pp.90-123.

previously acquired folders with information in order to make sense of the world around and to decide on the future course of action¹⁷. Our minds blend information coming from different folders (called “input spaces”) to create a new mental space that contains all the data necessary for solving the problem at hand. I advance the notion of *rhetorical blending* to refer to those discursive expressions of mental blends created purposefully to influence the audience. *Rhetorical blending* is at the core of advertising communication, since any advertisement connects, on an intradiegetic level, different cognitive entities in order to send out an implicit or explicit message about the brand that is the object of persuasion. The morality of this operation is threefold. Input space 1 is represented by the brand, its identity and key promises. Input space 2 is represented by the elements that are brought in, whose ethical contribution needs to come under close scrutiny. Finally, the emergent structure that results needs to be put too under a moral lens. Most ethical talks that were brought up in the first section are based either on the first input space or on the second one, but never address the blended space that results. Many ethical issues can escape our attention if we approach things in this reductionist manner.

In what follows, I will bring up one examples to show how the framework I propose can help ethical talks get in better shape. Let us discuss a campaign made for City Bank by the ad agency Fallon Worldwide in 1999, a case recounted by members of the agency in their book, *Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage*¹⁸. The campaign's slogan was “Live richly” and it contained an impressive number of ads that expressed in various forms the idea that there is more to life than money. Quite a peculiar proposition for a bank, one might say at first sight. The ads ran through city centres promoting ideas such as “Go ahead, use the good China!”, “He who dies with most toys is still dead”, “Life is more than money. There is a bank, one that understands that. City Bank”. The strategy behind the campaign is recounted in detail in the abovementioned book. The research Fallon had conducted had shown that the ideal audience to target were those people who went to a bank for small loans, usually for special occasions in their lives. Most of them needed additional money to go on a special trip, to meet the expectations of wedding guests or to make a special present to someone dear. The bank was there to ensure them that it is ok to spend more for the loved ones, because their love is a blessing that makes you rich in the true sense of the word. However, looked upon more closely, in the light of *blending theory*, this proposition raises ethical problems. Input space 1 here is City Bank, the bank that provides money for special occasions and has all the interest in persuading its audience to spend more. To do this, it makes it look as if spending a lot of money on special occasions is not waste, nor irresponsibility, but a nice way to show your Gratitude to God and your dear ones - input space 2, “a sure way to become rich is to count your blessings¹⁹. The input spaces 1 and 2 are not morally condemnable, but the emergent blended space that ensues has serious problems. Input space 1 represents the bank's message in a pretty honest manner. Input

¹⁷ FAUCONNIER, Gilles and Mark TURNER. 2002. *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books, 40, 120.

¹⁸Pat Fallon and Fred Senn, *Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage*, Romanian translation: *Creativitatea în publicitate*, Editura ALL, 2008, pp. 23-38.

¹⁹*Ibidem.*, p.33;

space 2 is one of the sweet invitations that almost sound like a social campaign reminding us to be grateful for the loved ones. But the blend between them is in need of closer investigation: why correlate gratitude with spending more? Is this invitation to waste good for the client's interest? Couldn't we count our blessings without spending too much on a wedding or an exotic trip? What about those who can't afford to make such a loan? Should we conclude that they are less grateful for the blessings they received? These questions are worth posing, because they bring us to see that the message is essentially a lie, in a pragmatic sense. It creates an artificial connection between expressing love for the dear ones and not minding the waste you make. While discussing such a case in class, advertising teachers should invite students to exercise their creative skills by producing a message that would overcome this problem.

The example above illustrates that discussions regarding the morality of the connotations brought about by the emergent space are not to be neglected. Similar analyses can be done on all the commercials discussed in advertising seminars, by taking the results of *rhetorical blending* under scrutiny and developing, through debates and creative exercises, alternative ways of communicating creatively and morally around a brand. This would increase students' ability to evaluate creative activity by using more relevant standards than those that are currently popular and would ultimately improve their ability to recognize moral problems when they appear. Unexpected associations prove the innovativeness of our minds and should always be appreciated, but one needs to see what exactly those associations communicate about the brand or the portion of reality that is brought into discussion. For example, an acclaimed ad for the Romanian Peasant Museum showed peasants doing their usual activities and accompanied them with unexpected lines borrowed from the world of youngsters. Three women dressed in national costumes who were chatting by the roadside were described as age-old versions of forum and webchat, a man playing a flute in front of his house was accompanied by a copy that described the enthusiasm of the crowd towards this “unplugged concert” and a set of traditional costumes were described as the new collection, pret-a-porter on all lanes. Of course, students would exult the creativity of this association and find it very enjoyable to read, but one needs to wonder what message is sent exactly about the Romanian Peasant Museum. In my view, these emergent spaces are not faithful to what this museum is about. The fascinating things about Romanian peasants are hardly the fact that they are always in fashion and they are just like “us”, their contemporaries. All the contrary. What makes them different from us is perhaps what we need to cherish. From *Homo admirans*, the audience is lifted to the status of *Homo admiratus*, so painfully coherent with the patterns of consumer society.

I guess that in the light of the above examples, the reader can see why the lens provided by Blending Theory can help us understand better the possible rhetorical effects of advertising discourse and thus discuss them on a moral background. Without a doubt, more data about the discursive underpinnings of our collective representations needs to be provided to help students see advertising against its real background, that of social institutions and not confined into some imaginary walls of the business community.

This work is fruit of the research I conduct as member of the Project POSDRU/159/1.5/S/133675 „Innovation and development in structuring and representation of knowledge by means of doctoral and

postdoctoral scholarship („Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale”).

References

- BENNIS, Warren and James O'TOOLE. 2005. "How Business Schools Lost Their Way", *Harvard Business Review* (May):1-9
- DRUMRIGHT, Minette and Patrick MURPHY. 2004. "How Advertising Practitioners View Ethics: Moral Muteness, Moral Myopia and Moral Imagination", *Journal of Advertising*, Vol.33, No.2, pp.7-24.
- FAUCONNIER, Gilles and Mark TURNER. *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.
- GRANCEA, Ioana, "Refashioning the Grand and the Small: Meaning and Value Transfer in Print Advertisements Based on Double-Scope Blending", *Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric*, 11 (2), 71-92.
- KENDRICK, Alice, Jami FULLERTON and Yeo Jung KIM. 2013. "Social Responsibility in Advertising: A Marketing Communications Student Perspective", *Journal of Marketing Education*, 35(2), 141-154.
- KERR, Gayle, Don SCHULTZ, Charles PATTI, Kim ILCHUL. 2008. "An Inside-Out Approach to Integrated Marketing Communication: An International Analysis", *International Journal of Advertising* 27, 511-548.
- PREWITT, Michael, "The True Worldliness of Advertising: Apologia Pro Vita Mia", *Theology Today* 60, 384-396.
- QUELCH, John. 2005. "A New Agenda for Business Schools". *Chronicle of Higher Education*, December 2, B19.
- SCOTT, Linda. 2008. „Expanding Rhetoric”, in: Edward McQuarrie and Barbara Phillips, *Go Figure, Ad Rhetoric*, New York and London: M.E. Sharpe.
- SEARLE, John. 2010. *Making the Social World*, New York: Oxford University Press.

FROM THE DECADE OF THE PRODUCT TO THE ONE OF THE CONSUMER IN THE ADVERTISING INDUSTRY

Ioana Lepădatu, Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In the history of advertising we can talk about three ages, three decades of evolution. The first one has in center the product itself. The representative person for these period is David Ogilvy. The second one reflects the period of 60's – 70's and talks about the creative revolution. We can't talk about creativity without mention the name of William Bernbach. The third one has in center the consumer. The internet and social media have a huge impact in advertising campaigns which put the consumer in the center of the industry.

In the present article we are going to present a short history of advertising starting with the product stage until the consumer stage. The paper will include some relevant advertising campaigns examples of each stage that we've mentioned.

Keywords: *advertising, product, consumer, creative revolution, social media.*

Advertising can be seen, approached or described through a multitude of perspectives, its interdisciplinarity being essential for understanding the phenomenon. The large number of studies and research offers the possibility to discover the phenomenon that advertising represents in a holistic manner. This paper is a short theoretical introspection into the history of commercial communication. In the pages that follow we will look into a part of the data referring to the stages that the industry of advertising has seen.

Stages in the History of Advertising

There are authors who place the origins of advertising in the prehistoric times, identifying various forms of advertising that appeared along with the first exchange of goods and the need to make known their source.¹ For example, the emergence of the writing system among the Phoenicians and the Chinese had a massive impact on transmitting the first forms of advertising messages, as merchandise such as wool, wine and remedies used to be marked with the name of the producer and the country of origin. This type of marking system worked as a quality certificate or guarantee. The first communication channel used by man for spreading advertising messages was the human voice, used by vendors to attract customers in public squares. "It is hard to believe that the Egyptians or Ancient Greeks were insensitive to the benefits of promoting their products. The Romans knew how a pitch should be made so as to sell their merchandise, and among the ruins in Pompeii were found the first examples of advertising.(...) Others maintain that cave paintings were a form of advertising, which ultimately seems to be farfetched. But I believe that we are not mistaken in saying that advertising has existed ever since the first selling goods and the means to promote them - either being the street herald or the announcements hanged on trees."²

In general acceptance, three eras in the history of advertising can be identified:

¹ Dan Petre. Mihaela Nicola. *Introducere în publicitate*, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004, p. 26.

² Mark Tungate. *Adland: istoria universală a publicităţii*, trad., Iulia Serafim, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 22.

1. Premarketing - from before Ancient times until the emergence of the first mass media;
2. Mass media - from the 1800s until mid-twentieth century;
3. Scientific advertising (based on structural approaches) - from the 50s until present times³

1. *Premarketing*

In ancient and medieval times, the media used for sending advertisements were rudimentary, such as clay or sand stone tablets, rock inscriptions, wooden signs or vendors vocally advertising in the streets.

A Babylonian clay tablet dated 3000 B.C. held information about a shoe workshop, an oil store and one that made copies of documents, while the ancient Egyptians used papyrus to make announcements. In Ancient Greece the arrival of ships with spices, wine or other merchandise was announced by people shouting and singing around towns. Even the Roman merchants used various methods to display their goods: in the ruins of Pompeii, advertisements carved in rock were found, containing different drawings of the merchandise (a string of mutton legs was the symbol for a butcher shop, a cow for a dairy store, a boot for a shoemaker).⁴

The development of the printing press, in the year of 1447, by the German goldsmith Johannes von Gutenberg was a crucial step forward towards mass communication. "The elegantly and properly printed words that we use today were perfected during the years of my life, with divine intervention, as the strikes of cannons are a figment of the devil. The world is so filled with scholars and learned teachers, bookstores welcome you with such countless books, that I am inclined to believe that not even in the times of Plato, Cicero or Papinian knowledge wasn't more available than it is today."⁵ This was the view that F. Rabelais maintained regarding the Gutenberg era, him being preoccupied with the democratization of knowledge.

In the letter sent to Pantagruel, Gargantua, in Paris at the time, praises the advance of the printing press.⁶ McLuhan regards the printing press as the external phase of alphabetical culture that, first of all, detribalised or decollectivized the man. The printing press raises the visual characteristics of the phonetic alphabet to the highest intensity of the definition.⁷

Moving on with the stages in the history of advertising, the contribution of Theophraste Renaudot must be mentioned, a French doctor, journalist and advertising man from the 18th century. After getting his diploma as a doctor, the young French man travelled for a while around Europe. After going back to Paris, he became Louis XIII's official doctor, but as he was also a writer, he studied the issue of the poor in Paris, opening an office for addresses and requests that soon became a popular place for those who were offering or looking for jobs, buying or selling products or simply those who wanted to make a public announcement. In 1631 Renaudot established the first French newspaper, *La Gazette*, becoming the first French journalist and the inventor of classified ads.⁸

³ O'Guinn, Allen și Semenik, 1998, Jefkins, 2000, Russel și Ronald, 1996.

⁴ Dan Petre. Mihaela Nicola. *op.cit.*, pp. 25-26.

⁵ François Rabelais. *Gargantua și Pantagruel*, trad. Al. Hodoș, E.L.U., 1968, p. 235.

⁶ Marshall McLuhan. *Galaxia Gutenberg*, Editura Politică, București, 1975, p. 244.

⁷ Marshall McLuhan. *op.cit.*, p. 260.

⁸ Mark Tungate. *op.cit.*, pp. 22-23.

Displayed advertisements are one of the most long-lasting forms of advertising, managing to survive the decline of the Roman Empire and being found mostly in the decorative art of European inns from the 16th to the 18th century.

The first laws of advertising were given in England, in 1614, forbidding the use of signs that exceeded the size of the building facades, in order to keep passersby safe.

2. *Mass media*

"We can only talk about an advertising industry from mid-19th century, when the industrial revolution led to significant progress in all social sectors. The main outcome was the growth of economic productivity, that led to an overflow of goods that needed to be advertised and sold. Thus, the advance in technology made it possible for consumer goods to be produced and packed in larger quantities. Merchants now benefited from an incipient transportation network, and the telephone, telegraph and typewriter were discoveries that facilitated mass media, this having an impact on the advertising industry."⁹ The abundance in food, clothing, personal care and beauty products led the manufacturers, who used to sell in their own back yard, to look for new markets. Some of them opened chains of stores, others turned to distributors sending their products in general stores or intermediary sellers. They named their products and started to advertise them in order to make them known to the customers and create loyalty.¹⁰

Advertising as we know it today first appeared in the United States as a part of a developed economic system, between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. During this time the first graphic illustrators started to work in the commercial area, creating accessible and persuasive images for the general public. The first American brands were: Levi's (1873), Coca-Cola (1876) and Budweiser (1876). The first manifestation towards a formalisation and industrialisation of advertising can be seen in the sale of commercial spaces in the 1870s. During that time, due to the development of the advertisements in newspapers, two important professions in advertising were born: the copywriter - who wrote the text for advertisements, and, basically, created the advertisement, transforming the client's wish into a message for the clients; and the account, the advertiser who maintains the connection with the client, making sure that its wishes are fulfilled.¹¹

The inventions of the 20th century, such as electricity, the rotary printing press, telephone and radio represented essential factors towards the development of communication channels, mass-media and, by default, the advertising industry.

3. *Scientific advertising*

"Even though the pioneers in advertising research such as George Gallup, Daniel Starch and A. C. Nielsen started this type of activity ever since the interwar period, the age of research began in the 50s and is characterised by the interest for a thorough analysis of the target audience. Television is the most used medium in those times, characterised among others by the exponential growth of advertising agencies, the growth of consumer importance,

⁹ Dan Petre. Mihaela Nicola. *op.cit.*, p. 26.

¹⁰ Mark Tungate. *op.cit.*, p. 24.

¹¹ Delia Cristina Balaban. *Comunicare publicitară*, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 6.

diversity and fragmentation of the audience, growth of income from advertisements, and the opportunity of buying some basic goods on credit."¹²

For the American advertising industry, Madison Avenue was the unofficial headquarters. David Ogilvy was the British man that could be often seen on Madison Avenue. Being interested as a young man in Mark Twain, as he mentioned in his book, 'The Confessions of an Advertising Man', he always enjoyed travelling. In France, he worked for a short while as a chef, from where he happily left to discover the world across the ocean. In America he worked for a short while in advertising, meeting people that he got to admire, some as mentors, such as Raymond Rubicam and Rosser Reeves. After travelling across America and meeting the common people, getting to know their hopes, dreams and fears, Ogilvy decided to move to the countryside and grow tobacco. This new job doesn't keep him too long away from advertising. He decided to get back into advertising, opening his own agency in 1948 in New York, Ogilvy and Mather. Two of his campaigns made Ogilvy famous, 'The Man in the Hathaway Shirt' in 1951 and the campaign for the tonic water Schweppes.¹³ Although David Ogilvy cannot be considered a creative in advertising, making it more of a business than an art, he still remains an advertising legend.

In the 50s, a time when economy was in bloom, advertisements focused on the fact that the simple man could now afford various basic and long-term use goods. One example would be the tagline for Volkswagen - 'You know what you can count on.'

The social and cultural changes during the 60s, such as the hippie movement, development of rock music, a newly developed freedom towards sexuality, gave advertising a liberal feel. One example towards this would be the advertisements where nuns were drinking Afri-Cola.

In the 80s advertising became a purpose of its own, being considered that quality advertising was a proof of the quality of the product being advertised. The 90s represent the time of genius creators, such as Oliviero Toscani, advertising coordinator of Benetton. He broke all the taboos regarding race, sex, religion to spread his advertisement message. Pictures such as a black baby carried by a white woman, a monk kissing a nun or AIDS victims managed to plunge the popularity of the advertisements for Benetton.

Today, new ways of communication, such as the internet, managed to open a new era of advertising. What is more, globalization processes, under the motto "think local, act global" are leading to the development of a new strategy oriented towards global marketing.¹⁴

According to the authors W. Leiss, S. Kline and S. Jhally, depending on the time in history they appeared, the advertisements are divided into four categories:

(1) *idolatry period* (1890-1925) - the advertisements from that time worshipped the product, that being generated by the industrial system that had recently discovered its sense of power and accomplishment, starting with 1875 when it realized that its great capabilities can be applied to the mass production of goods. During that time, the emphasis was on presenting the attributes and benefits of the product, highlighting the informative and descriptive side, images missing from the template. The emphasis was also on the advantages of saving time, money and energy.

¹² *Ibidem*, p. 7.

¹³ David Ogilvy. *Confesiunile unui om de publicitate*, Editura Humanitas, București, 2009, pp. 145-151.

¹⁴ Delia Cristina Balaban. *op.cit.*, pp. 10-12.

(2) *iconic period* (1925-1945) - this period goes from a descriptive and informative approach to one where the accent is on the image, on an emotional presentation and the benefits of the product or service.

(3) *narcisistic period* (1945-1965) - is the period that appealed to an idealised image of the product. The accent was on presenting the images, the emotional side but also social integration.

(4) *totemic period* (1965-1985) - in primal societies totems were representations of animals or natural objects that could be identified with a group or a clan. Totemic artifacts as a whole created a code that was considered a system of social meanings. Moving on to the production of goods, authors consider that these could be transformed/seen as real totems, symbols of a lifestyle.

We can consider that, seen through a social and commercial perspective, the history of advertising knew three stages. These stages will be reminded and described in short in the next paragraphs, as we will call them eras.

The era of the product

Exponent: David Ogilvy

A typical quote for that time (the 50s): “I have a theory that the best ads come from personal experience. Some of the good ones I have done have really come out of the real experience of my life, and somehow this has come over as true and valid and persuasive. (D. Ogilvy)”

The main idea: the product and the truth about the product is the decisive variable in configuring an idea of communication, of a campaign.

"These was a time when brands was only household goods - soap, tea, detergent, shoe polish, boring common products that were consumed and replaced. The brand was a symbol of consistency. In a time when products were counterfeited, the quality of production was inconsistent and the price varied, the brand meant quality, quantity and standard price. The projected brand image was supporting the product. Today, all this has radically changed; the brands claimed their place in the world. Often, we take functional qualities of a product for granted, and, while brands continue to deal with their image, it's not just about their own image, but our own. Nowadays, branding means mainly involvement and association, the proof of personal and private affiliation. Branding lets us define ourselves through a shortcut that is immediately comprehensible for the world around us."¹⁵

The era of the creative

Exponent: William Bernbach

A typical quote for that time (the 60s and the 70s): “The truth isn't the truth until people believe you, and they can't believe you if they don't know what you're saying, and they can't know what you're saying if they don't listen to you, and they won't listen to you if you're not interesting, and you won't be interesting unless you say things imaginatively, originally, freshly. (W. Bernbach)”¹⁶

The main idea: People are bored by the truth. People don't need truth, they need nice stories.

¹⁵ Wally Olins. *Despre brand*, trad., Ștefan Liuțe, Editura Comunicare.ro, București, 2006, p. 16.

¹⁶ Luke Sullivan. *Hey, Whipple, Squeeze this: A guide to creating great ads*. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2003, p. 6.

Creativity is the essential ingredient in the advertising industry. Either we are referring to the product or the message sent to the consumer, in order to have the right impact they need to start from a brilliant idea. The creative activity doesn't only mean art, it means anchoring into reality and a lot of pragmatism. It's a complex work and involves the existence of a strong connection between a word specialist (copywriter) and a visual specialist (art director). Their work can have an immense impact among the consumers who validate the creative work. In order to inform the customer, to attract him and create values, the message needs to reflect its cultural values. That involves not only a great deal of inspiration and knowledge, but also the use of instruments and techniques.

The era of the consumer

Exponent: the Internet/social media, the power of user generated content

Quote: “The best and most effective advertising is that which sets out to *involve* consumers, both in its communication and in the process of developing its message. That may sound obvious, but I believe that very few advertisers and their agencies produce advertising whose message is involving in that way, and that their inability to engage consumers in a dialog or broader relationship is largely a reflection of an outdated, mechanistic philosophy on how advertising works, and a process that keeps consumers, at best, at arm’s length.”¹⁷

Main idea: The consumer decides. His voice is listened to. Marketing research emerges, the studies on the consumer focus on the insight, account planning is created. According to Jon Steel, account planning was conceived as a way for agencies to treat the very affliction that ails so many American advertisers and agencies today, by creating and maintaining meaningful relationships with consumers. The planner’s role was basically to embrace consumers as partners in the process of developing advertising, to use their input at every stage of the process to inform and sometimes even inspire creative ideas, and to guide and validate the resulting advertising campaigns.¹⁸

The question that arises is: *What's next? An era of producers, maybe?* The era of the customer, when he is seduced by the power of CHOICE is starting to become obsolete. People are starting to see that freedom is selective, that they are free to choose between a determination or another and it is restrictive. The true freedom could be the freedom in relation to any possible determination. People are starting to understand that behind the idea that "they choose, they consume" they are, in fact, the ones being consumed.

What would an era of producers mean? A kind of common ground through which all producers would unite to support, defend and consolidate consumerism. We are at a crossroads.

References

- Balaban, Delia Cristina. *Comunicare publicitară*, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005.
 Leiss, William, Stephen Kline, Sut Jhally. *Social Communication in Advertising: Persons, Products and Images of Well-Being*, Routledge, 1990.

¹⁷ Jon Steel. *Truth, lies and advertising. The art of account planning*. John Wiley & Sons, 1998.

¹⁸ *Ibidem*.

McLuhan, Marshall. *Galaxia Gutenberg*, Editura Politică, București, 1975.

O'Guinn, Thomas C., Ronald J. Faber. „Mass communication theory and research” în H. H. Kassarjian, T. S. Robertson (eds.). *Handbook of consumer behavior theory and research*, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.

Olins, Wally. *Despre brand*, trad., Ștefan Liuțe, Editura Comunicare.ro, București, 2006.

Petre, Dan, Mihaela Nicola. *Introducere în publicitate*, Editura Comunicare.ro, București, 2004.

Rabelais, François. *Gargantua și Pantagruel*, trad. Al. Hodoș, E.L.U., 1968.

Steel, Jon. *Truth, lies and advertising. The art of account planning*. John Wiley & Sons, 1998.

Sullivan, Luke. *Hey, Whipple, Squeeze this: A guide to creating great ads*. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.

Tungate, Mark. *Adland: istoria universală a publicității*, trad., Iulia Serafim, Editura Humanitas, București, 2012.

ONLINE TOOLS FOR ACADEMIC RESEARCH

Lako Cristian, Assistant, PhD Student, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş

Abstract: We want to present several quantitative and qualitative research methods that can be applied to linguistics and translation studies. The methods will employ free online tools that can be used for eliciting linguistic patterns for various text types.

Keywords: tools for academic research, linguistic research tools, keyword research.

Keyword research is an ongoing process that is essential to website localization. It can be applied prior to translating or copywriting or it can be a post-mortem process, but then text requires further adjustments. Keyword research requires no special skills as access to data is effortless and most often unrestricted. The difficulty consists in knowing how to use the data collected. There are tens of tools to be used, some directly from the source, which is from search engines, while others are from professional search engine marketing companies.

The first and most accessible tool for keyword research is **Google's suggestion tool** found on the search engine. Suggestions can be seen and collected as soon as typing in the search field. The picture below, also illustrates how users may be influenced by the search engine itself:

Google lists keywords by search volume and it lists the top 10 keywords. This information is useful for broad keywords but by adding one word at a time to your search query you can obtain long-tail keywords.

A similar tool, which is actually using Google's suggestion tool, is called **Ubersuggest** (<http://ubersuggest.org/>) and uses alphabetically **for loops** recording and displaying all the Google suggestions. For instance, for *ceaiuri* (teas) it displays the same results as Google's suggestion tool plus the first 10 suggestions for *ceaiuri a...*, *ceaiuri b...*, *ceaiuri c...* and so on to *ceaiuri z...*, totaling over 300 keywords. Ubersuggest provides much more valuable results if I add one more word. *ceaiuri energizante* yields 33 results with long-tail keyword suggestions. Then you select the most appropriate ones for the target content.

Google Trends is another tool that is rather useful for larger markets. You can compare up to 5 search trends diachronically and synchronically and, as its name suggests, it can be used to predict future trends in search. While it performs efficiently for large markets, for Romania it only scratches the surface.

Another Google tool is the **Google Keyword Planner**. It requires creating an account with them but it can be used freely to gather information for organic search ranking. It is preponderantly meant for pay-per-click ads (PPC), and some companies may even use it for paid search in order to gather insights into using certain keywords. The tool provides suggestions, monthly search volumes and location related data for cities and neighborhoods (irrelevant for Romania and other smaller e-markets).

Bing Keyword Research from Microsoft is another useful tool that can be used for suggestions and for reporting keywords by which a website was accessed. This is a verification technique to know if content ranks high for the intended keywords or for other non-related or broad keywords. Unfortunately, Google eliminated this feature from Google Analytics by securing searches of logged in users and, thus, a significant amount of information is displayed as “not provided”. There are some workarounds but require programming skills.

Other tools which cover several search engines are <http://soovle.com/>, <http://www.wordstream.com/>, <http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/>. They work for Romanian as well.

There are various other useful tools for keyword research but the enhanced ones have become paid tools. Prior to committing to a subscription with any of the pay tools I recommend to sign up for trial periods first to verify if the tools support the languages you require for localization. The smaller the market the higher the likelihood that the target market is not covered.

Using Google for further keyword research tools might produce other useful results. However, I recommend beginning with the Google and Bing tools and use the other tools for refining initial findings.

Also, when doing keyword research is often useful to study the competition in the local market: keywords for which they rank high, content structure, keyword density, etc. Such a tool is <http://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/seo-compare/>. For other such tools look for *SEO compare* on Google. While the same keywords as those of the competition can be used, the content produced must be completely original. Otherwise the client’s website risks being penalized or suing for duplicate content. Duplicate content can be easily traced by using tools such as Copyscape [77].

Once the appropriate keywords are found they must be revised with the client. After client acceptance they must be incorporated into a glossary or a translation memory, so that both consistency and translation speed is improved.

As mentioned already several times, keyword research is a major step in producing the localized version of a source website. If sufficient time is invested in keyword research, in content production, and in on-site optimization the localized website generates qualified traffic.

Bibliography

google.ro

google.com

<http://ubersuggest.org/>

www.google.com/trends/

<https://adwords.google.com/KeywordPlanner>

www.bing.com/toolbox/keywords

<http://soovle.com/>

<http://www.wordstream.com/>

<http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/>

<http://www.internetmarketingninjas.com/seo-tools/seo-compare/>

**ADVERTISING AS HYBRIDIZATION OF CULTURE AND ECONOMY: THE
PATTERN OF GLOBAL COMMUNICATION CONSUMERISM**

Ioana Mudure-Iacob, Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: In its unremitting quest for the destination of an 'all-encompassing' communication, advertising builds an image of complexity and oppositions. Constructed as a mingling of cultural values, intensive economic consumerism and creative touches, the story of advertising is a never-ending analysis of nowadays globalized societies. It is, therefore, the purpose of this paper to explore and analyze the congruencies and disparities between advertising and its social, cultural and economic repositories. In this respect, at least two questions can be formulated: what is the position of advertising in between its two parents- economy and culture-is it a hybrid or rather is it a subdivision of one or the other? Moreover, how does advertising pertain to organizing its communication with the overly globalized consumer markets? The current paper outlines the framework of reference for advertising- in between economic production and consumerism, on the one hand, and the consumers' cultural behavior, on the other hand. However, communicating a socio-economic European identity is not enough to address the consumer, who has transformed into a global one. Therefore, the paper also focuses on the differential treatment of advertising: standardized versus adapted, in view of presenting the implications of distinct advertising approaches in contemporary expanding and soliciting markets.

Keywords: advertising, consumerism, socio-economic identity, standardized advertising, global consumer.

By projecting the image of advertising domain unto the field of socio-economic representation, the illusion is that advertising occurs as an undetermined segment of marketing which unremittingly postulates impulses in view of expanding the production and consumption cycle. Such a summarized account would undoubtedly serve as founding ground for any debate focused on the implications and consequences that come attached to advertising, without, however, managing to set an encompassing context for a more thorough analysis. Consequently, in order to discuss the status of advertising as a complex entity it is salient to envisage it as the outcome sprung from the merging of what might seem separate and unbound territories, respectively culture and economy.

Located in between the two, advertising bears the imprint of both social constructs generated by the cultural sphere and production items forged by the economic world, adjusting to one or another in accordance to its representation scope. Hence, a plethora of subsequent issues appear at the level of identifying the meaning and dimension of advertising. If, indeed, advertising is the bilingual speaker of culture and economy, whose influence weighs heavier upon it? Do the two instances clash in their voyage to represent products to culturally plural societies? And if so, what type of identity can advertising communicate so as to acknowledge both sides? Needless to say, this governing dualism embodies a plurivocal discourse that casts advertising in the midst of a tormenting dilemma: is it a distorting or a distorted mirror of reality?

The multiple hypostases that define advertising and that allow for a fit combination between the socio-cultural and the economic significances are frameworks for the interpretation of communication in advertising. Furthermore, there are several sets of binary oppositions that are simultaneously generated and integrated within advertising: meaning and

reality, subjects and objects and, respectively culture and economy. When analyzing the contents of advertising in terms of economic and cultural premises, it is impossible to neglect the semiotic framework, responsible for the decoding apparatus. However, the object of the current debate departs from such instances of deconstructive critique and aims at relating contemporary consumption to the fields of economy and culture as guidelines for advertising.

Contemporary consumption, which is “all about the desire for difference and expression of identity through the display of sign values”¹ is the stringent element in advertising, both producer and demander of the distorted and distorting images. The process imposed by the sign values’ exchange² stands valid especially at the level of culture-economy pillars that are reunited by advertising through consumption. In this respect, Andrew Wernick’s account brings to light a significant observation: the cultural superstructure has become absorbed into the economic base- the former as the zone of circulation and exchange and the latter as zone of production, becoming, in its turn, a cultural apparatus.³ This way, advertising can be read as currency for trading the symbolic meaning of products and services with the assurance that consumers will proceed to purchasing the actual products. Nevertheless, it is salient to assert that neither culture nor economy represent stable entities, but rather they are constantly-changing spheres of action that reorganize social life.

Given that any conceptualization of advertising starts with culture and economy, a stringent aspect that requires attention would be to establish which of the two actually conveys the influence over advertising. However, since both are responsible for the processes of production and promotion it only seems fair to evaluate the direction of influence from both sites. If advertising is to be imagined as the information vehicle that unites culture and economy, the problem of influence manifests much importance especially due to the difficulties that occur in defining the vast field of advertising. Likewise, if economy, per se, is the main factor in determining the status of advertising then the mechanism of promotion becomes a mere machine that conveys standard and culture-deprived meanings. Consequently, both sides must be taken into account so as prove that advertising is both art and science.

On the one hand, keeping as valid the premise that the influence axis stems from the cultural spectrum, one needs to read the cultural impact upon advertising not only as guiding pattern but as a coercive force. Scott Lash and John Urry’s⁴ analyses, which state that influence actually runs from culture to economy might appear initially as a disparate point of view precisely because their positioning of economy is beyond the common ground that nowadays society offers it. The major concern that the two authors postulate is that economy

¹ Liz McFall, *Advertising a Cultural Economy*, SAGE Publications, London, 2004, p. 13

² Jean Baudrillard, in “The System of Objects” 1988, claims that the scope of advertising is to engage in a quest of meanings that are latent in pre-existing cultures and are remnants of past trends and fashions inserted into the cultural whirl. Once it has taken notice of such premises advertising performs transformative functions upon the meanings and adapt them to nowadays society in an effort to draw more personal and attractive features from them. Consequently, according to Baudrillard there is a historical transformation function that advertising gains, due to the fact that it manages the evolution of meanings throughout time in a format of adaptation. Therefore, the exchange takes place from one period to another and from one meaning to another in the framework of advertising.

³ According to A. Wernick, *Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression*, 1991, SAGE Publications, London, 1991, p. 19

⁴ In *Economies of Sign and Space*, SAGE Publishing, 1994

has been increasingly “culturalized” and submitted to “knowledge networks” and, consequently, has lost the hegemony of influence. Particularly, their thesis states that advertising pertains to its role as technology and allows for a smooth transition between societal organizations based on the cultural constructs issued by society.

Moreover, cultural influence appears, in a more visible manner, at specific stages in the cycle of advertising, namely, when consumer choices are issued. The marketing impulses thus sent through advertising reach consumers only in the cultural context, that is, only provided that their wants are in accordance to the trends conceived by the contemporary (pop)culture. Also, the cultural frameworks function as resistance, or, on the contrary, as a resource for behavior motivations, influencing therefore the purchase of products and, implicitly, the advertising consumption.

On the other hand, the responsibility that the economic system bears over advertising is crucial in its own terms. Investing incommensurable funds in the art of promotion, economy turns advertising into an industry of its own by setting the connections with the rest of economy branches: media, sales, statistics or marketing. In fact, “advertising unites production and consumption by improving the capacity of the production sector to add the values that will best facilitate exchange”⁵. This translates into the fact that advertising, through the unified support of economy, is both a messenger and a voice-bearer, due to its production of pure consumption.

The main advantage that advertising brings for economy is its status as channel of expansion. Since the economic creed is a universal one and aims at expanding markets through globalism, advertising’s function is not only to spread the news, but also to unite in thought. That is, by advertising products, especially through standardized techniques, consumers are faced with making choices in a virtually unlimited array of possibilities. In reality, this “unlimited” becomes quite a “limited” construct, as the monopoly of specific brands and powerful companies impedes a proper dissemination of alternatives. Likewise, advertising is responsible for “burdening” the consumer’s mind with promising and universally appreciated ideas of products, and, consequently, for achieving the consumption ratio.

Envisaging the “mirror of reality” compound built as a framework for culture and economy it is mandatory to elaborate on the two branches that are attributed to advertising: *distorted* and *distorting*. The effect of *advertising as distorted mirror* engulfs the reflection, through marketing, of specific values and lifestyles that translate as momentary and superficial facets of a pop-culture society. Particularly, the economic demand- an equivalent to the wants of the consumers- mirrors merely an exclusivist part of society’s needs; therefore it is not an accurate, nor complete reflection. Accordingly, advertising becomes an emblem of marketing strategies meant to appease specific needs issued by biased societies. On the other hand, *advertising as distorting mirror* refers to the way in which advertisements impose standards that do not correlate to reality, but, rather, that set guidelines for further lifestyles and trends. The distorting mirror will thus equate a culture that is permanently expanded and pushed outside boundaries, in which culture values represent differential meanings that consumers decode from advertising messages. Advertising is "not a true mirror but a

⁵ Liz McFall, *op. cit.*, p. 85

Zerrspiegel, a distorting mirror that would enhance certain images."⁶ Such a Zerrspiegel, however, provides a selection of the visual field: what is advertised is the outcome of a thorough process of selection and evaluation.

Needless to say, advertising inhabits a crucial intersection between economics, culture, media, and society that stands at the center of important social processes. Its power is multifaceted: it becomes a challenging discourse in permanently shifting symbolic environments, which shapes consumption, together with form and content of media and behavior. The fact that advertising is associated with an institutional context nowadays is precisely a consequence of the many societal contracts that are created within the culture-economy cycles of production and consumption. The numerous virtual relations thus created between media, businesses, society and products are much institutionalized so as to fit the message that advertising's competence can deliver. But most importantly, this hybrid and persuasive construct becomes the device that offers consumers a basis on which subjects resort to consumption as the "crucial terrain upon which they negotiate their social identities."⁷

Regardless of the prerogatives that govern interdependencies in the field of advertising, the central perspective that is hereby formulated is the one referring to the function of communication. As shown previously, advertising *communicates* via its meanings and codes that convey a plethora of messages from economy towards culture. The opposite trajectory is also valid: once culture defines society's wants in terms of identity recognition and preference trends advertising *communicates* backwards how the products and services of economy can fulfill the cultural desires and needs. In this spinning whirl, the focus is, without doubt, on the ambivalence that defines the communicative function of advertising, since it is the only mechanism that bridges economy and culture, without discrimination. Such a spectrum of interconnections creates an incognito terrain in which cultural identification forges a proper framework of analysis, which, for advertising, is tantamount to addressing the authority of consumption through a multicultural discourse.

The global consumer at crossroads: cultural identification versus standardized advertising

That society is nowadays under the spell of an all-encompassing globalization charm is no longer a hypothesis but rather a verified truth. The spectacle of economic progress and omnipresence has spread in any real and virtual space of the world, claiming its hegemony and demanding a fair share of the consumption frenzy. Even though, in recent years, globalization has often been associated with clichés, the phenomenon still counts as a stringent reality that insists on "universalism" and branding in the detriment of local productions and markets. In an effort to substitute such a potential danger with a less harmful prospect of future development, specialists have come up with the "think global, act local"⁸

⁶ Roland Marchand, *Advertising the American Dream: Making Way for Modernity*, University of California Press, 1985, p. 69

⁷ *Idem.*, p. 197

⁸ First coined by Patrick Geddes in *The Evolution of Cities* (1905), the syntagm bears the significance of business strategies that allow the convergence of both the "global" and the "local" into a common terrain (later establishes as "glocalism"). The leading principle behind it is that the best means of achieving success in a globalised world is to merge world-recognized strategies, techniques, products- therefore commodities- with local, cultural and

formulae, which, at least momentarily, does carry solid ground. However, globalization pertains to influencing every branch of economy, regardless of the presence of cultural and local factors in the respective products.

One of the most solid voices that bear the print of globalization is found in intercultural advertising, in which heterogeneity and perspectives must be feasible attributes. The manner in which advertising is thus molded by a globalised culture is relevant to understand the means in which it addresses and transmits a global message to various and different entities. A valid definition for intercultural advertising could be the following: “advertising for a product which is defined as originating from one particular social, economic, linguistic, political, cultural context that takes place in and- perhaps most importantly-is directed at other social, economic, linguistic, political, cultural contexts.”⁹ Therefore, advertising is expected to accomplish a two-sided transfer of messages within similar or distinct communities, without any alteration of the meaning but with accurate referral to individualities.

The protagonist in this circle of advertising, culture and economy is the addressee of the message –the consumer, whose motivations, expectations and requirements mingle in the process of communication. Both a subject of the cultural enterprise and an object of the economic projects, the consumer seems to be cast away in an array of disparities between the cultural realities and the promising products that advertising brings forward. The question that arises, therefore, is what strategy can best serve the consumer so as to address, in a politically-correct manner, the entire spectrum of influence? And, more importantly, how can advertising thoroughly communicate and convince the consumer without altering the intended globalised meaning of the product?

There are three main directions in which advertising can approach the message delivery: *standardization*, *adaptation*-that is the cultural-local choice and the *compromise alternative*, which combines the previous two schools of thought. The current context, guided by a solid cross-cultural interaction, establishes, nevertheless, a hierarchy in the production-consumption field, which results in a necessity to carefully choose between advertising strategies. Using standardization techniques to advertise products in areas that are remotely apart from the “global archipelago”¹⁰ would only function in the detriment of the product. Instead, a culturally adapted advertising would improve the market position because the consumer appreciates the direct approach. Likewise, a compromise solution- one that combines the standardization benefits with the local authenticity- would be welcome in developing countries that aim at globalised markets but still cling and value their local production.

social trends- therefore cultural values-and to forge a mechanism in which the two function and complete each other. Needless to say, such a mixture is always partially biased, as either the economic or the cultural counterpart will, at some point enhance more representation and wreck the desired balance. Nonetheless, the merging seems promising in as much as it prevents the expansion of globalization and the consequent suffocation of the local.

⁹ Helen Kelly Holmes, „Bier, parfum, kass. Language Fetish in European Advertising“, in *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 3, 2000, SAGE Publications, p. 68

¹⁰ Mattelart uses this term in “An Archeology of the Global Era : Constructing a Belief” in *Media, Culture and Society*, No. 24, 2002, p. 607 , together with “techno-apartheid global economy” to designate the concentrated area of highly-developed countries, with access to technology, information and economy boom.

In order to understand the mechanism of functioning for the three alternatives, it is mandatory to sketch a profile of the global consumer and his reactions to the advertising lure in each case. This could indicate a potential solution to a major dilemma latent in the marketing sector: “whether consumers from different countries will become more and more alike or whether the differences will remain stable or even will grow more.”¹¹ If advertising is believed to be responsible for the future changes in consumer behavior, it must be said that the implications travel far beyond, into the structure of markets and consumption patterns. For this reason, whether advertisers resort to standardized, culturally adapted techniques or take the compromise way becomes a matter of utmost importance.

It has become a truism to affirm that the purchase and use of trendy goods is a way of stating one’s social identity and of communicating it to others. The role of advertising as mediator of message is, likewise, a theory that supports the consumer’s position in the globalized market, because, this way, the consumer is a conformist subject assimilating the subliminal messages of advertising. Trapped in a “no time and perpetual year zero”¹², the consumer is a spectator to the way in which marketing and advertising continuously modify the ideas, goods, images and “the new”. Consequently, the consumer is subject to this expanding change and is required to adapt his wants and needs in strict accordance to what the pop culture and the social status dictates. By trusting the advertising creed, costumers and consumers engage in a quest of social definition and self identification with the patterns imposed by economy and marketing strategies. Authenticity is no longer the primary scope in one’s identity, but rather the belonging to a larger, global, culture that locates the individual among masses is desired.

Considering that globalization, through advertising, is a major factor that shapes the consumer’s needs and purchase impulses, one could fall under the false impression that customer markets are similar to puppeteer shows, in which what is said and indicated becomes a rule for the community. Nevertheless, there is more to the profile of nowadays consumer that must be taken into account. Namely, advertising’s public is, by comparison to markets half a century ago, a highly culturally diverse space, with specifically oriented identities and cultures. This matters because, even though the same goods and services can be objects of desire for a culturally diverse customer base, the message of advertising must be a culturally adapted strategy that allows intercultural communication.

Diversity becomes, therefore, an essential component of the buyer-seller relationship in the context of advertising because it refers to how distinct cultures can be addressed in such a way as to facilitate a continuation and success of the economic production cycle. In this respect, a genuine approach is the *adaptive selling behavior*, which translates as “the altering of sales behaviors during a customer interaction or across customer interactions based on perceived information about the nature of the selling situation.”¹³ Obviously, this selling

¹¹Gabriela Sauciuc, *Cultural Values in Danish Advertising*, available at <http://www.limbistraine.com/ro/cercetare/Gabriela-Sauciuc/Cultural-values-in-danish-advertising.html>, accessed 12/03/2014

¹²Anne M. Cronin, *Advertising and Consumer Citizenship: Gender, Images and Rights*, Routledge, London, 2000, p. 14

¹³Barton Weitz, Harish Sujan and Mita Sujan, *Knowledge, Motivation and Adaptive Behavior: a Framework for Improving Selling Effectiveness*, 1986, p.175, apud. Bush, Victoria D, Rose, Gregory M, Gilbert, Faye, Ingram, Thomas N. “Culturally Diverse Buyer-Seller Relationships: The Role of Intercultural Disposition and Adaptive

attitude can easily be adapted to advertising, which transforms the message, based on the nature of the customer market and by use of intercultural communication competences. Intercultural communication and, respectively, the cross-cultural approach that advertisements use when addressing a heterogeneous market, permits the customers to decipher and interpret the intended messages through their own cultural filter. Since advertising is highly affected by the manner in which intentions, expectations and information are communicated, the consumer constructs his/her own personalized world in the context of the globalised society. Accordingly, the globalised consumer is not an entity deprived of individuality and local flavor, but rather one that mixes the two and shapes new dimensions for an altered market.

The debate of whether to use standardized or multicultural advertising, and respectively, the compromise solution, has thus become a matter of utmost importance to advertisers. The heterogeneous customer market demands personalized goods and services, while simultaneously craving for world-recognized trends, which only makes the issue more difficult. Applying standardized advertising to such a diversified consumer market would seem superficial and useless, because it will mean a refusal of the expression of authenticity and a culturally-dry environment. Likewise, adapting advertising to multiculturalism also seems a hasty choice, because individualism focused on religious, lingual, cultural identities also sends to a loss of general norms and values and an over-diversification of the economic production.

There are, nevertheless, a series of occasions which favor either one or the other advertising strategy, each being in tight correlation with the customer market. Firstly, “standardized strategies and campaigns appear most appropriate and effective when the product is utilitarian and the message is informational”¹⁴, respectively when the main interest of the audience is to be informed and find out the basic characteristics of the product. In such a case, regardless if the customer market is a culturally diverse one or a homogeneous audience, advertising’s scope is one purely informative and deprived of cultural nuances.

Secondly, using the scheme of multi-cultural advertising applies in the case of growing brands, which require flexible and highly adaptable strategies. Particularly, if a company decides to launch a specific product/brand that is not a complete concept, it is necessary to build the advertising campaign in close relation with the profile of the targeted consumers, by responding to their cultural, national and social needs and expectations. Such an emotional and diversified appeal is stringent for a successful outcome, especially when considering the intercultural delimitations that mark the world globalised market into collectivistic and individualist nations or demonstrative and diffident societies.

Thirdly, the compromise solution is also a viable choice in advertising techniques, only if used accordingly to the profile consumer market. There are two directions that apply here: when advertising a global brand to distinct cultural societies, and when advertising a local and unique product to a homogeneous globalised market. The former implies that the advertising message is on behalf of world-renowned company, whose quintessential roots are known to belong to a specific location and is addressed to consumers located in other cultural

Selling in Developing Intercultural Communication Competence” in *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2001, No. 29; 39, p. 391

¹⁴ “Global Advertising: Standardized or Multi-Cultural?”, in *Journal of Advertising Research*, No. 37, 1992, p. 32

places. For instance, advertising global brands such as Coca-Cola and Chanel, which are known to be American, respectively French exclusive products, to countries in Asia or Africa will require a compromise solution in terms of promotion, such as an advertisement that recognizes the global power of the brand, yet molds it to the local culture and shows how it can be personalized.

The latter case focuses on the advertising techniques used in promoting a product/service that is unique in its terms and needs to be made familiar with a large market that is strongly influenced by globalization. The advertising campaigns that apply to such cases are the tourism ads, which carry the message of local and cultural identity of a country and translate it, through images and coded visual messages, into a world-accessible and multi-facilities location. Both cases illustrate instances in which advertising is the middle ground between economic production and cultural societies, and, most notably, in which this terrain is split between a standardized alternative and a pluralist one. The customer, however, does not renounce his/her traditions and values with those of a changing society, nor does he/she fall prey to patterns imposed by globalization. Accordingly, advertising for such a consumer becomes a very complex and ambivalent procedure meant to satisfy one's needs even at the risk of breaking into his/her private culture.

Visualizing advertising as a hybrid between culture and economy is a never-ending great expectations story, whose climax is shaped by the occurrence and influence of the consumer. The fact that heterogeneous consumer markets are convinced by advertisements' messages can be explained by reference to conformity to a globalised society. Individuals, keen on their social status as a reflection of their identities, resort to engaging in the consumption frenzy to state their belonging to a common-sense, all-inclusive global society. Despite the aspect of multicultural advertising, the targeted consumers, be they astute on their cultural legacies, still require the same products and services, under distinct modifications, thus adhering to the globalised village they are unconsciously perpetuating. Eventually, the advertising scope is a contradictory one: on the one hand, it aims at a global economic accomplishment of consumption patterns, while, on the other hand, it is forced to address the messages in a polyglot and multicultural discourse. Since toying with customer preferences and speculating on economic future trends is no longer, in nowadays globalized society, the equation of success, the responsibility of advertising is multiplied. The outcome, however, also depends on several other factors that shape the imaginary universes that ads virtually build, such as local and international identity, the effect of the "made-in" process over advertising and, respectively, the formation of symbols in the advertising context.

Bibliography

- Bush, Victoria D, Rose, Gregory M, Gilbert, Faye, Ingram, Thomas N. "Culturally Diverse Buyer-Seller Relationships: The Role of Intercultural Disposition and Adaptive Selling in Developing Intercultural Communication Competence" in *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2001, No. 29
- Cronin, Anne M., *Advertising and Consumer Citizenship: Gender, Images and Rights*, Routledge, London, 2000

- Holmes, Helen Kelly, „Bier, parfum, kass. Language Fetish in European Advertising“, in *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 3, 2000, SAGE Publications
- McCollum, Spielman, “Global Advertising: Standardized or Multi-Cultural?”, in *Journal of Advertising Research*, No. 37, 1992
- Marchand, Roland, *Advertising the American Dream: Making Way for Modernity*, University of California Press, 1985
- McFall, Liz, (2004) *Advertising a Cultural Economy*, SAGE Publications, London
- Sauciuc, Gabriela ,*Cultural Values in Danish Advertising*, available at <http://www.limbistraine.com/ro/cercetare/Gabriela-Sauciuc/Cultural-values-in-danish-advertising.html>, accessed 12/03/2014
- Wernick, A., (1991) *Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression*, 1991, SAGE Publications, London

THE MEDIA AND THE POLITICAL CLASS. CHOMSKIAN PERSPECTIVES

**Ana-Daniela Leonte (Farcaș), PhD Fellow, SOP HRD/159/1.5/S/133675 Project,
Romanian Academy Iași Branch**

Abstract : The relationship between the political class and the media is inevitably marked by tensions. Exposing illegalities or the lack of morals in the professional conduct of the politicians is made possible by media. The media informs and educates. But, on the other hand, negative aspects of the media may occur, as it may come to serve the interests of the political class through actions as propaganda before the elections or, especially, through the role that it can play in distracting the public from the country's real external or internal political issues. The media can easily become a tool of influencing people to accept the decisions of politicians. Distortion of truth (when it might offend public opinion), censorship, and interpreting facts in a certain light are just some of the methods used by the political power to restrict the right to the freedom of speech of the citizens. In his critical works, Noam Chomsky also focuses on the means used by the political power to control the masses.

Keywords: communication, media, political power, political interests, truth.

Structura de conducere / putere a Statelor Unite ale Americii este una complexă, puterea fiind deținută de către guvern și de către marile corporații. În ultimul secol, mulți analiști politici au încercat și încearcă să înțeleagă principiile pe care funcționează politica liberală și democratică în acest stat care caută să se impună ca unul dintre cele mai puternice state, dacă nu cel mai puternic. O perspectivă interesantă cu privire la mecanismele conducerii americane e oferită de Noam Chomsky, care analizează nu numai elementele componente ale clasei conducătoare, ci și relația dintre ele, precum și relația dintre acestea și mass media. Relația puterii cu mass-media a avut un rol important în impunerea politicii, în principal prin folosirea propagandei.

Relațiile dintre putere și mass media sunt și au fost de multe ori încordate, acest lucru datorându-se faptului că mass-media joacă un rol central în societate, fiind și un mijloc de informare și educare a populației. Nu de puține ori, jurnaliștii au demascat și dezvăluit acțiuni sau hotărâri luate în secret de către organele puterii, în conceperea și demararea cărora acestea nu au ținut cont nici de cele mai elementare norme etice, în detrimentul sau spre indignarea populației. În perioada contemporană, care pare a fi caracterizată tot mai mult de lipsa unei direcții, de lipsa valorilor morale, se impune, consideră Noam Chomsky, realizarea unei reforme, care să fie inițiată de către cei mai de seamă reprezentanți ai intelectualității. Doar o astfel de mișcare ar putea duce la o societate dreaptă, în care adevărul și legile morale să fie respectate. Majoritatea intelectualilor, în calitate de experți, servesc în prezent intereselor puterii, asigurându-se ca societatea civilă să nu zădărnicească planurile organelor de guvernare: istoria scrisă de ei trebuie să corespundă imaginii pe care conducătorii doresc să o promoveze, iar imaginea lumii contemporane nu e reflectată de aceștia în toate aspectele, ci doar sub aspectele care servesc celor ce iau deciziile la nivel înalt. De asemenea intelectualii ce sunt în acord cu puterea fac parte sau conduc instituții ideologice, mari afaceri, structuri politice, și se îngrijesc ca populația să nu se poată organiza astfel încât să ajungă la adevărata libertate, ci să fie în permanență într-o stare de supunere.

În opera sa în care face analiza critică a sistemului politic american, Noam Chomsky insistă asupra modului în care capitalismul a dovedit, în ultimii 60 de ani¹, că se prăbușește. Marile corporații și guvernul controlează trusturile de presă, care ajung să susțină doar ideile convenabile pentru clasa care deține puterea. Se insistă, așadar, numai asupra realizărilor acestora, în acest climat, dominant în presa americană, negăsindu-și loc (decât într-o foarte mică măsură) și criticile aduse politicilor guvernamentale. În articolul său *Force and Opinion*, publicat în 1991, Chomsky amintește despre doctrina lui John Locke, conform căreia oamenii de rând ar trebui să li se interzică să discute probleme sociale și politice, acestora trebuind să li se spună ce să creadă. El susține că această doctrină este întâlnită, mai des decât s-ar crede, și în cadrul statelor democratice contemporane, Statele Unite nefăcând excepție. Guvernul funcționează, așadar, după o politică ce face uz de diverse instrumente cu scopul de a supune populația, printre acestea fiind folosită, ca ultimă soluție, chiar forța. Guvernările se tem de revolte, de judecata maselor, de puterea brută pe care populația o poate folosi în cazul în care anumite chestiuni ar fi făcute cunoscute, prin urmare au recurs la diverse metode pentru a împiedica accesul populației de rând la anumite aspecte ale guvernării, ținute secret. Teama reală a fost aceea că statul nu mai are posibilitatea de a controla cetățenii prin forță, fiind vorba despre o societate democratică, așadar s-a impus nevoia găsirii altor modalități de control. Clement Walker, membru al parlamentului britanic, a constatat în studiile sale că „nu poate exista formă de guvernământ fără propriile ei mistere²”, aceste *mistere* însemnând, în zilele noastre, documente clasificate, secrete de stat ce privesc siguranța națională, la care au acces doar anumiți funcționari, operațiuni clandestine sau alte mijloace legale de a ține publicul în afara nucleului dur al politicului.

În articolele sale, Chomsky compară adesea politica dusă în prezent de SUA, atât pe plan intern cât și extern, cu politici de opresiune din trecutul nu foarte îndepărtat, ce au condus la conflicte sângeroase, care s-au soldat cu mii de victime: de la decimarea populațiilor indigene de către spanioli în perioada marilor descoperiri, până la uciderea unui mare număr de indigeni, în America de Nord, de către coloniștii englezi. În discursurile oamenilor politici ai vremurilor respective, actele atroce au fost mascate prin motivația că populațiile indigene sunt incapabile de a se governa singure, de a înțelege în ce constă acest lucru, datorită faptului că nu ar avea maturitatea și cunoștințele necesare. Astfel că, toate acțiunile violente asupra acelor populații ar fi justificate, și întreprinse, desigur, spre binele populațiilor respective. În ceea ce privește opinia puterii actuale asupra populației, aceasta nu s-ar fi schimbat prea mult, acuză Chomsky, poporul fiind considerat, ca și în situația vechilor civilizații decimate, incapabil de auto-guvernare și prea puțin dotat intelectual. În folosirea celui mai puternic instrument de control, mass-media, se încalcă o serie de libertăți și drepturi. Devine evident, astfel, un sistem de opresiune și represiune a populației, care are la bază instituțiile ce deservește interesele marilor corporații și ale statului, întrucât acestea reprezintă în prezent puterea economică și politică a Statelor Unite. Dar acesta nu e un sistem în care se utilizează forța brută în mod direct. Limitarea libertăților și a gândirii cetățenilor se

¹ cf. Noam Chomsky, „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>, accesat în 11.10.2014, ora 11:42.

² Clement Walker, apud N. Chomsky, „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>, accesat în 11.10.2014, ora 11:42.

face într-un mod mai voalat, mai greu de observat de către cei a căror atenție este distrasă de alte preocupări, mai banale.

În secolul al XVII-lea, odată cu revoluția din Marea Britanie – care a fost una dintre marile încercări de construire a unui sistem bazat pe gândirea democratică – elitele, respectiv intelectualii, și-au pus problema împiedicării maselor de a se folosi de puterea pe care o au, prea multă democrație constituind un pericol pentru putere. Mari gânditori britanici, printre care David Hume și John Locke, au meditat asupra puterii și a influenței acesteia asupra populației. Hume a remarcat ușurința cu care masele se supun, prin aceea că renunță ușor la propriile interese și sentimente, în favoarea celor ale liderilor lor. Pasivitatea omului de rând în ceea ce privește politica, în general, face posibilă, de pildă, ascunderea și păstrarea secretă a motivelor pentru care cursul unor acțiuni ia turnura care este favorabilă clasei conducătoare. Cetățenii, priviți de către conducători drept fiind naivi și ignoranți, sunt amăgiți, prezentându-li-se o iluzie cu rolul de a-i face lipsiți de inițiativă. Lucrurile expuse lor trebuie să fie simplificate și prezentate astfel încât să facă apel la emoțiile lor, nu la rațiune. Intervenția corporatistă în sistemul internațional nu e considerată un abuz, o încălcare a principiilor democrației, deoarece „însăși esența sistemului democratic³” constă în posibilitatea de persuadare și de sugestie. Așadar, societatea liberă despre care se tot discută, nu este o societate cu adevărat liberă, ci una condusă de către un grup relativ restrâns, care-și urmărește propriile interese.

E. Bernays, într-un manual de relații publice, afirma că „manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor organizate și a opiniilor maselor este un element important în societatea democratică”, astfel că minoritățile ce posedă inteligență vor face uz de propagandă „în mod continuu și sistematic”, aceasta devenind și un organ de control al guvernării asupra maselor. Această situație este, inevitabil, generatoare de conflicte între reprezentanții puterii, care utilizează propaganda folosindu-se de mass-media, și opinia publică. Mass-media ar trebui să reflecte probleme ce vizează binele comun, comunitatea, și nu interesele clasei politice și a corporațiilor.

Deși jurnaliștii sunt cei ce fac legătura între clasa politică și public, aceștia nu prezintă neapărat adevărul. Cu toate că se discută intens despre libertatea presei, implicarea publicului în dezbaterile problemelor politice sau economice nu este dezirabilă, mergând pe ideea că doar clasa specializată, care are inteligența practică și responsabilitatea necesară, poate governa asupra societății, administrând problemele economice, sociale și politice. Conform teoriei politice, persoanele aflate în poziție de a lua decizii trebuie să fie persoane educate, în funcții publice. Ei au rolul de a forma opinia publică și de a nu permite publicului general să intervină în problemele politice, dar și de a servi interesul național, prin mistificări ale adevărului la nivelul „științelor sociale academice și a comentariilor politice⁴”.

Aceste ipostazieri ale „clasei superioare” sunt propuse de Walter Lippmann, care în lucrarea sa *Opinia publică* a dezbătut diverse subiecte pe tema democrației și a modalității în care se poate realiza aceasta, cu toate că, în scrierile sale târzii, Lippmann ajunge să considere

³ Edward Bernays, apud N. Chomsky, „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>, accesat în 12.10.2014, ora 13:57.

⁴ N. Chomsky, „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>, accesat în 12.10.2014, ora 13:59.

că reprezentanții clasei superioare ar submina democrația. În lucrarea mai sus menționată, Lippmann determină că rolul publicului este acela de a se afla la dispoziția clasei superioare, fără a interveni în mod direct prin oferirea de soluții, analize, comentarii. Publicul trebuie să aibă în continuare un rol pasiv, de spectator.

Referitor la relația dintre putere și mase, Chomsky identifică o gândire de tip leninist privitor la rolul partidului de a conduce masele spre o viață mai bună, pe care acestea nu o pot imagina și realiza singure. Deosebirea între cele două regimuri – cel american și cel leninist – constă în faptul că în primul regim puterea se bazează pe masele aflate în serviciul ei, supuse, iar în exemplul rusesc puterea se bazează pe exploatarea luptei masei populare⁵. Numai o elită restrânsă este capabilă să înțeleagă pe deplin interesele comune. Conform filosofului american, acestei elite i s-ar potrivi descrierea care s-a dat comunității intelectuale pe linia de gândire a lui Dewey. Sensul deplin al întregului tablou socio-politic scapă, așadar, maselor. Elita, înțelegând rânduirea lucrurilor, are, prin urmare, puterea, pe care și-o exercită și menține și prin mass-media. Pe această linie se înscrie și acuza conform căreia modul de gândire al elitei restrânse de intelectuali este tributary leninismului: o avangardă de intelectuali revoluționari preiau puterea în stat folosindu-se de revoluții populare, după care vor conduce masele (ignorante și dezinteresate) spre un viitor pe care acestea sunt incapabile să și-l proiecteze. Așadar, conchide Chomsky, liberal-democrația și marxism-leninismul sunt neașteptat de apropiate în ceea ce privește ipotezele lor ideologice comune. Acesta este și motivul pentru care o (aparent) neașteptată schimbare de direcție în aderarea când la o teorie politică, când la cealaltă, n-ar trebui să mire. Totul ține de „locul” în care rezidă polul puterii. Fie o revoluție populară (pe modelul descris mai sus) va avea loc (în SUA) și va institui puterea statului, fie nu va avea loc, situație în care lucrurile vor sta la fel: masele vor lucra pentru oamenii ce dețin adevărata putere, comunitatea oamenilor de afaceri. Rezultatul final este același: masele vor fi conduse spre o lume pe care sunt prea proaste să o înțeleagă pe cont propriu.⁶

În lucrarea *Power Systems*, Noam Chomsky tratează, printre multe altele, și problema *sclaviei mentale*. Aici, el explică modul în care funcționează propaganda pentru ca aceasta să aibă efectul scontat: „când oamenii și-au dorit destulă libertate încât n-au mai putut fi înrobiți sau uciși sau reprimați, firește că s-au dezvoltat noi modalități de control pentru a se încerca impunerea de forme de sclavie mentală, astfel încât aceștia să accepte un cadru de îndocinare și să nu pună întrebări. Dacă poți păcăli oamenii să nu observe doctrine cruciale și, mai ales, să nu se întrebe asupra lor, atunci ei sunt înrobiți”⁷. Din momentul respectiv aceștia vor face ce li se spune, fără a mai fi nevoie de alte măsuri de siguranță. Un sistem de propagandă eficient este unul care nu are reguli clare, unul „care nu-și anunță principiile sau intențiile”⁸. Unul dintre motivele pentru care sistemul sovietic a fost ineficient, atenționează criticul politic, e faptul că oamenilor li s-a spus ce trebuie să creadă, permițându-li-se, astfel, să găsească moduri de a evita să procedeze conform cu voința puterii. Dintr-un sistem propagandistic în care intențiile nu sunt clar evidențiate e mult mai greu să te sustragi. De

⁵ *Ibidem*.

⁶ cf. N. Chomsky, *Media Control*, Seven Stories Press, 2002, p. 14.

⁷ N. Chomsky, *Power Systems*, Hamish Hamilton, London, 2013, p. 101.

⁸ *Ibidem*, p. 102.

aceea, concluzionează Chomsky, sistemul de propagandă american e mult mai sofisticat și, în același timp, mai eficient.

Teama guvernului american de a scăpa de sub control populația și încercarea de a reduce accesul acesteia în treburile țării, s-a concretizat printr-o serie de măsuri care au fost puse în aplicare la nivel național. S-a trecut la manipulare, îndoctrinare, procese ce sunt mai greu de observat de către omul de rând. Statele Unite sunt considerate un stat în care populația se bucură de cele mai multe drepturi. Cu toate aceste drepturi și libertăți, cetățeanul de rând nu scapă de anumite constrângeri pe care statul le aplică pentru a se asigura de supunerea acestuia. Chomsky explică cum funcționează sistemul, astfel: fiind vorba de un stat în care principalele segmente ale economiei sunt private, corporațiile sunt cele care ajung să modeleze și să influențeze modul de gândire și nevoile oamenilor, înscriindu-le în parametrii pe care îi doresc, având în vedere că ele, corporațiile, sunt cele ce dețin puterea economică a țării. Gusturile maselor sunt influențate de produsele ce apar în spoturile publicitare, spoturi ce reflectă interesele proprietarilor ce doresc să-și lărgească piețele de desfacere. Statul aplică o serie de alte metode asupra influențării alegerilor importante ce pot fi făcute de către populație: privațiunile, forța, costurile. Negarea acestor afirmații de către cei responsabili are rolul de a păstra iluzia de societate liberă, democratică. Dacă între stat și corporații nu există un acord, un echilibru, repercusiunile se vor reflecta negativ tot asupra populației, prin scăderea investițiilor, a capitalului, deci și a echilibrului social.

Din punct de vedere chomskian toată lumea va suferi dacă bogății și puterea nu sunt satisfăcute, deoarece ceea ce se produce și se consumă e dictat de cele două componente: economic și politic. Acest factor crucial, împreună cu controlul asupra resurselor, limitează puterea maselor, care sunt împrăștiate și dezorganizate. Câtă vreme populația e dezorganizată și se complăce în starea în care se află, în acest fel neprezentând un pericol pentru putere, câtă vreme puterea reală e în mâinile unor elite reduse ca număr, e mai convenabil și mai viabil un regim democratic care să legitimizeze funcțiile ocupate de elită. Pentru a putea supraviețui, indivizii trebuie să-și găsească locul și să se adapteze într-o astfel de societate, să creadă în forma respectivă de autoritate și să i se supună. Provocarea puterii sau izolarea din acest sistem se reflectă în mod negativ în viața individului, prin îngrădirea accesului la resursele de primă necesitate și prin limitarea perspectivelor de supraviețuire. Pentru ca un astfel de sistem să supraviețuiască nu este suficientă doar forța militară, ci este necesară și folosirea unor alte metode de manipulare.

Mass-media ar trebui să reflecte adevărata imagine a societății, să limiteze acțiunile reprezentanților puterii, dar acest lucru nu e posibil decât dacă presa e liberă. Libertatea presei devine îndoielnică în momentul în care trusturile de presă urmăresc interesele conducerii, pe care le prezintă, indiferent de situație, drept pozitive și într-o lumină favorabilă.

Așa cum evidențiază Chomsky, masele sunt considerate stupide, incapabile de a gândi în interesul lor, de aceea se recurge la folosirea acestei tehnici de control care este propaganda, cu ajutorul căreia se instaurează controlul asupra „turmei dezorientate”, spre propriul ei bine. Aceste idei au pătruns și în cadrul altor instituții prin care se face răspândirea ideologiei, a culturii de masă, a opiniei publice: universități, școli, media, ziare; astfel că această tehnică de control își dovedește eficiența.

Chomsky apreciază că prima acțiune de propagandă, înțeleasă în sensul actual, pe care a întreprins-o vreun guvern american s-ar fi desfășurat pe vremea președintelui Woodrow Wilson, care a fost ales președinte în 1916 (Chomsky menționează și platforma program a atunci candidatului la președenția Americii, „Pace fără victorie” (Peace Without Victory)). Filosoful american observă că în acele vremuri, în plin conflict armat mondial, dar în care SUA nu erau implicate la acea dată, populația avea o viziune pacifistă privitor la război. Cu toate acestea, administrația Wilson era de fapt hotărâtă să se implice în război. Pentru asta, viziunea populației trebuia cumva schimbată, iar calea pe care au găsit-o a fost să creeze o comisie de propagandă guvernamentală, Comisia Creel. Prin intermediul acesteia s-a realizat, în doar câteva luni, obiectivul de a modifica complet perspectiva populației asupra primului război mondial, transformând-o dintr-o populație pacifistă în una „isterică, dornică de război, care vroia să distrugă tot ce era german (...), să pornească la război și să salveze lumea”⁹. Succesul pe care l-a avut campania de propagandă demarată de administrația Wilson nu avea să se oprească aici. Aceleași tehnici au fost folosite, mai apoi, pentru alte acțiuni propagandistice, care, acuză Chomsky, au condus chiar până la îngrădirea libertății presei. Cu toate acestea, această serie de acțiuni de propagandă a profitat de sprijinul intens al mass-media¹⁰.

Din cazul descris de Chomsky remarcăm ușurința cu care, folosind uneltele potrivite (în speță, propaganda), se poate modifica raportul dintre puterea politică și presă. Propaganda poate să funcționeze, în acest sens, la două niveluri (și, se poate spune, în doi pași): pe de o parte (și primul pas), pentru a câștiga încrederea mass-media (aspect întotdeauna preferabil deservirii mass-media prin „cumpărarea” încrederii), pe de altă parte (al doilea pas, folosind poziția câștigată, prin mass-media) pentru a câștiga încrederea poporului. Acestui mecanism propagandistic multifuncțional i se asociază, în perspectivă chomskiană, o conotație negativă.

La construirea aparatului propagandistic utilizat de administrația Wilson au contribuit, nu fără mândrie, o parte dintre intelectualii așa-zis „progresivi” ai vremii (Chomsky îl menționează pe John Dewey). Fără îndoială, pentru a-și servi mai bine propriile interese, nu s-au dat la o parte de la a se folosi de false evenimente, fictive, pentru a ilustra atrocitățile unui război pe care populația să-l perceapă cât mai inuman cu putință, amplificând spre extrem caracteristicile negative ale inamicului. Însă, remarcă Chomsky, multe dintre aceste evenimente au fost fabricate de către aparatul de propagandă britanic, care intenționa în secret să atragă atenția asupra conflictului, cu precădere în rândul intelectualilor americani, prin intermediul cărora propaganda britanică s-ar fi diseminat cu ușurință în acele vremuri tulburi de război, chiar și într-o țară, de altfel, pacifistă. Și, așa cum s-a observat, propaganda a funcționat. „Și ne-a învățat o lecție: propaganda de stat, atunci când este susținută de clasele educate și atunci când nu este permisă abaterea de la ea, poate avea un efect considerabil. A fost o lecție învățată de către Hitler și de către mulți alții, și a fost continuată până în zilele noastre.”¹¹

O practică comună reclamată de Chomsky și percepută ca o constantă în politica Statelor Unite este abaterea atenției de la problemele grave, reale, ale societății, către

⁹ N. Chomsky, *Media Control*, ed. cit., p. 11.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

probleme prezentate drept fiind grave, dar care, de fapt, sunt neesențiale. „Dacă consideri programele interne ale administrațiilor ultimilor zece ani - includ aici și opoziția democratică - nu există cu adevărat nicio propunere serioasă cu privire la ce ar trebui făcut în legătură cu gravele probleme de sănătate, educație, problema persoanelor fără adăpost, șomajul, criminalitatea [...] – întregă serie de probleme. Știți cu toții despre ele, și toate se agravează. Doar în cei doi ani de când George Bush a venit la putere, încă trei milioane de copii au trecut pragul sărăciei, datoria crește, standardele educaționale scad, salariile reale sunt acum din nou, pentru o mare parte a populației, aproximativ la nivelul la care erau la sfârșitul anilor 1950 – și nimeni nu face nimic în această privință. În asemenea circumstanțe, trebuie [ca guvernare] să distragi atenția turmei dezorientate, pentru că, dacă încep să observe acest lucru, s-ar putea să nu le placă, din moment ce ei sunt cei care suferă din aceste pricini. Doar punându-i să se uite la Superbowl și la sitcom-uri s-ar putea să nu fie suficient. Trebuie să-i mâni spre frica de dușmani.”¹²

Una dintre tehnicile care funcționează cel mai bine pentru a demara propaganda este instituirea fricii în rândul populației. Chomsky, în lucrarea *Media Control*, denumesc foarte sugestiv această tehnică: „parada inamicilor”. El identifică trăsături comune între metodele de propagandă ale sistemului american de guvernare cu unele situații similare, mergând până la a le compara cu metodele folosite de către Hitler în anii '30 ai secolului trecut pentru a induce frica de evrei și de țigani în rândul populației. Ceilalți sunt prezentați drept inamici, monștri pe care trebuie să-i distrugi ca să te aperi. Astfel că, periodic, noi monștri sunt construiți folosind acest sistem de propagandă. Pe fondul Războiului Rece, exemplul întotdeauna la îndemână erau rușii. După stingerea tensiunilor dintre cele două mari puteri, a apărut nevoia firească de a căuta sau chiar de a crea noi inamici. Au urmat teroriștii internaționali, traficanții de droguri, arabii, etc. Trebuie să existe mereu cineva care să preia acest rol de inamic. Cu cuvintele lui Chomsky, „există întotdeauna o ofensivă ideologică care construiește un monstru himeric”, după care militează pentru distrugerea acestuia. Populația trebuie înspăimântată, terorizată. Din când în când, câte o victorie insignifiantă reputată asupra unor inamici subdimensionați prin comparație cu SUA (Panama, Granada) aduce ușurare.

Desigur, mergând pe acest model chomskian, s-ar putea înțelege că Statele Unite caută să provoace conflicte, încearcă să își facă mereu noi inamici. Fără îndoială, situația nu este atât de abruptă pe cum pare. Starea de fapt este mai nuanțată: unii inamicii sunt pur ideologici, în timp ce alții sunt mai reali ca niciodată. Regretabilele evenimente din 11 septembrie 2001 sunt un exemplu în acest sens.

Politica de opresiune a Statelor Unite e mai fățișă și mai violentă în cazul în care e vorba de apărarea și urmărirea intereselor economice și politice în alte zone ale lumii, cum ar fi de exemplu în America Centrală. În cazul acesta, acte violente ce au fost ordonate din SUA și s-au soldat cu moartea a mii de oameni nevinovați, au trecut neobservate de mass-media americană, dar au fost aspru condamnate de către corespondenți sau ziariști locali, care nu au putut fi influențați de propaganda sau de campaniile de dezinformare americane. Chomsky surprinde faptul că politica Statelor Unite e mai violentă în acest caz decât politica Uniunii Sovietice în Europa de Est dând ca exemplu revoluția de la Praga, în care trupele

¹² N. Chomsky, *Media Control*, ed. cit., p. 42.

sovietice s-au retras din fața populației, și evenimentele ce au avut loc în El Salvador, Nicaragua și Guatemala, unde cetățenii au fost măcelăriți de către reprezentanți ai statului, cu sprijinul Statelor Unite. El observă că, dacă cineva din presă nu se aliază politiciii SUA, încercând să facă parte din curentul advers, această persoană va fi adusă la tăcere. Ideea conform căreia statele ce au o guvernare despotică, bazată pe forță, nu au nevoie de un arsenal la fel de bogat de „disciplinare” a maselor ce nu vor să se supună, comparativ cu statele liberale, democratice (cum e SUA), e reiterată în articol, cu mențiunea că cele din urmă recurg la violență în special în zonele în care influența politiciii lor nu e resimțită suficient, iar mulțimea nu poate fi controlată în alt fel. Dacă în Europa de Est au existat țări care au reușit să scape de sub influența Moscovei prin revolte mai puțin sângeroase, în America Centrală orice încercare a populației de a se organiza în asociații țărănești, uniuni sau alte forme de organizare care să le deschidă calea spre libertate și democrație, au fost înăbușite în băi de sânge.

Masacrele au avut impact redus sau deloc în mass-media americană, puțini fiind cei ce s-au încumetat să scrie despre ele. Douglas Grant Mine, reporter, jurnalist american și corpondent al publicației *Le Marche* a scris despre masacrul ce a avut loc în El Salvador.

Terorismul de stat exercitat de către SUA în America Centrală a fost aspru criticat de către părintele Ignatio Martin-Baro, unul din preoții iezuiți uciși în El Salvador în 1989. Acesta a atras atenția asupra câtorva aspecte importante, printre care faptul că terorismul de stat e una din cele mai grave forme de terorism, deoarece întreaga populație e terorizată prin acțiuni exercitate de forțele statului, care acționează după un plan de desfășurare. Acest tip de terorism are în vedere nevoile clasei privilegiate, și face parte dintr-un proiect al guvernării. Al treilea aspect se referă la recurența terorismului de stat în țările din lumea a treia, care prezintă interes pentru Statele Unite. Într-o conferință în care acesta ar fi trebuit să ia parte la o lună după decesul său, acesta observă că în campania Statelor Unite mass-media e folosită ca un mecanism de război psihologic. Martin-Baro a subliniat și faptul că micile ziare independente din El Salvador, care nu susțineau cauza guvernului, au fost distruse prin mijloace brutale cu un deceniu în urmă, prin răpiri și crime, considerate prea puțin importante pentru a stârni vâlvă. Rezistența întâmpinată în El Salvador a fost distrusă prin uciderea preoților, a cetățenilor și prin instituirea unui regim de teroare, în care lumea s-a simțit prea neputincioasă pentru a mai riposta.

Cu privire la evenimentele din 1989 au fost, de asemenea, puțini jurnaliști americani care au redat ce s-a întâmplat cu adevărat în micul stat distrus de război civil, printre aceștia fiind Douglas Grant Mine, care a scris un articol despre uciderea mai multor civili, eveniment ce a trecut neobservat, și Alan Nairn, care a relatat despre crimele armatei guvernamentale în care de asemenea au murit civili, specificând în articolul său că ”investigații serioase ale crimelor salvadoriene duc direct la ușile Washingtonului”¹³.

Julio Godoy, un jurnalist din Guatemala, care lucra la ziarul *La Epoca* – care a fost distrus de teroriștii statului – a criticat politica externă a SUA, pe care a considerat-o mai violentă și recurgând mai des la crimă decât cea sovietică din perioada în care Rusia avea o sferă mai mare de influență.

¹³ N. Chomsky, „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>, accesat în 12.10.2014, ora 15:30.

În opinia lui Chomsky, salvarea ar fi în anarhism, mai exact, în idealurile libertariene, el considerând că „structurile de ierarhie și dominație sunt fundamental ilegite” și că anumite idealuri libertariene au devenit parțial reale, pentru ca, mai târziu, să fie acceptate și discutate în mod obișnuit. Prin idealurile libertariene, care par momentan imposibil de îndeplinit, ar fi posibilă eradicarea încălcării drepturilor omului și a revoltei națiunilor oprimite. Libertatea de exprimare, unul din idealurile libertariene, a fost dintotdeauna o problemă sensibilă pentru guvernări. În cursul istoriei, oamenii au fost aspru pedepsiți sau chiar uciși dacă și-au ridicat vocea împotriva autorității statului, libertatea fiind evidentă numai pentru laude, nu și pentru critici. Legile care se regăsesc în prezent în multe state demonstrează că nici acum criticile la adresa monarhiilor sau guvernelor nu sunt mai bine privite. Ca o concluzie, libertatea de exprimare se câștigă doar printr-o luptă continuă, în societatea contemporană neajungând să figureze drept unul din drepturile constituționale. Libertatea de exprimare nu există într-o țară ale cărei mijloace de comunicare în masă sunt controlate de guvern și de corporații, unde puțini sunt cei ce au curajul să critice.

Viziunea chomskiană asupra scenei politice mondiale, în general, și asupra scenei politice americane, în particular, poate fi caracterizată cel mai bine prin pesimism. Cu toate acestea, contrar unor așteptări, nu unul exacerbat: considerăm că acest pesimism, cu toată doza lui de cinism, nu este atât de departe de un realism frust. Dincolo de a avea pretenția aderării la un curent politic sau altul, considerăm că, din punct de vedere teoretic, perspectiva chomskiană asupra politicii implică profunde valențe etice.

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Bibliografie

- Chomsky, Noam. „Force and Opinion”, [online], <http://chomsky.info/articles/199107--.htm>.
Chomsky, Noam. *Media Control*, Seven Stories Press, 2002.
Chomsky, Noam. *Power Systems*, Hamish Hamilton, London, 2013.

RELIGIOUS SYMBOL AND ARTISTIC SYMBOL IN THE ACT OF COMMUNICATION

Lorena Valeria Stuparu, Scientific Researcher III, PhD, Romanian Academy

Abstract: Whether they are used in a scientific, cultural, anthropological, social or political context, the role of symbols is to concentrate and deliver an information or a message about a reality which is undecipherable outside this language. In this respect, I believe that a definition able to synthesize the specificity of symbolical communication is that which starting from the etymological sense of "a sign of recognition" and associated with Gilbert Durand's observation according to which the the signifier would be "the visible half" and the signified would be "the invisible half", states that the main function of the symbol lies in the evocation of something other than the form in which it appears. And this is possible thanks to a complex communication relationships which is established, on the one hand, between the knowing subject and the symbolic object, and on the other between the different levels of reality.

In order to define the symbolic object from this hypothesis my communication will be based on a comparative study between religious symbolism and artistic symbolism, emphasizing beyond the ontological, gnoseological and expressive differences - the similarities in the creation and communication context.

Keywords: *symbolical order, levels of reality, religious discourse, artistic language, cultural communication.*

Ordinea simbolică

Prin însăși diversitatea formelor ei verbale și nonverbale, comunicarea interumană se realizează nu atât în ordine pragmatică (economică, socială, administrativă, instrumentală) în scopul solidarizării și supraviețuirii, dar mai cu seamă în ordine simbolică, pentru a transmite conștiința valorizărilor spirituale și culturale care conferă sens existenței, pentru vesti bucuria descoperirii unui adevăr, a unei speranțe dincolo de hățișul relațiilor interumane personale și instituționale. Prin comunicarea în ordine simbolică, adevăruri private (cum ar fi cele trăite prin revelație sau prin creație personală) devin publice în cadrul ritualului religios sau la nivelul operei de artă, iar faptul că aceste manifestări a căror varietate prelungită și multiplicată până în prezentul cel mai acut au o lungă istorie dovedește conaturalitatea lor cu structura umană.

Concepută ca sistem de comunicare pornind de la noțiunile de „contract” și „alianță” desemnând pactul prin care altădată partenerii își distribuiau între ei câte o bucată dintr-un obiect tăiat, fiecare dintre aceștia păstrând și transmițând descendenților fragmentul sau „simbolul” - elemente complementare ale unui întreg prin care se atestau legăturile de alianță contractate anterior - ordinea simbolică poate fi definită după Antoine Delzant ca „sistem de relații, de raporturi definite printr-o lege, un pact, o alianță, prin care indivizii care i se supun deschid un spațiu al relațiilor și al experiențelor ce implică recunoașterea mutuală în statutul lor de supuși legii”. În acest sens, simbolurile sunt „elementele cu valoare pur diferențială, distinctivă și opozitivă, a căror posibilitate combinatorie atestă legea, pactul, alianța”¹. Potrivit acestei premise, simbolica este un sistem de comunicare cu trei termeni, pentru că în

¹ Antoine Delzant, *La communication de Dieu. Par delà utile et inutile. Essai théologique sur l'ordre symbolique*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1981, p. 29.

cadrul lui figurează întotdeauna instanța legii care „poate fi zeul, strămoșul, mortul sau orice instanță în numele căreia este încheiat pactul simbolic”², emițătorul și receptorul. Simbolica (sau știința simbolurilor, după cum o numește René Alleau) este așadar unul dintre cele mai importante sisteme de comunicare, iar religiile, așa cum reiese din opera lui Mircea Eliade sunt moduri mai mult sau mai puțin elaborate de a concepe această ordine simbolică ce structurează relațiile interumane prin raportare la un principiu spiritual. Expresia elaborată a religiilor istorice (iudaismul, creștinismul, islamul) generează, dincolo de teologie, mentalități modelate de ideea unei ordini simbolice. La nivelul acestora este evidentă comunicarea vie între subiectivitatea umană care prin revelație, prin credință intimă, educație și cultivare primește și acceptă discursului sacralității și realitatea unui referent imperceptibil altfel decât prin această mijlocire a simbolului.

Într-un tratat despre simbol și sacrament în care L.M. Chauvet își propune să ofere un model (printre altele posibile) al „schimbului simbolic” având ca valoare centrală *Grația*, gândită teologic ca „admirabil comerț” între Dumnezeu și om, este postulată legea „eminamente obiectivă” a ordinii simbolice³. Simbolica religioasă creștină explică toate lucrurile și întâmplările pământești ca simbol și prefigurare a divinității. Înlănțuirea intimă a acestora nu numai în teologie, dar chiar la nivelul gândirii comune medievale care se prelungește în modernitatea și postmodernitatea secularizante cel puțin la nivelul structurilor inconștiente ale imaginarului religios — creează, așa cum observa Johan Huizinga, o imagine unitară a lumii pe care gândirea de tip cauzal bazată pe științele naturii nu o va regăsi așa cum a realizat-o simbolismul: „El a cuprins în brațele lui puternice întreaga natură și întreaga istorie. El creează o ordine inviolabilă, un ansamblu arhitectonic, o subordine ierarhică”. Și cum „în orice raport simbolic trebuie să existe un termen inferior și unul superior”, iar „lucrurile echivalente nu pot fi simboluri unul pentru celălalt, ci pot doar să indice împreună un al treilea, superior lor” între acestea se stabilește o relație de comunicare în cadrul căreia gândirea simbolică permite atât o înțelegere pătrunzătoare a mesajelor pe care le poartă orice prezență instituită, dar și discernerea, diferențierea și ierarhizarea acestora. Și cum „nici-un lucru nu e prea umil pentru a desemna lucrurile supreme și pentru a duce la glorie”, de exemplu „nuca înseamnă Christos: miezul dulce este natura divină, coaja cărnăoasă este natura omenească, iar coaja de lemn dintre ele este crucea”⁴. Așadar acest fruct aparent modest, dar atât de complex alcătuit poate comunica, potrivit codului dogmei creștine, simbolul credinței.

Gândirea simbolică asociază oricărui lucru o valoare religioasă și estetică (identice pentru teologia creștină) și procedând astfel „ține în permanență aprins simțământul mistic al vieții”⁵ prin care omul se menține „în ordinea recunoașterii și nu a cunoașterii, a interpelării și nu a informației; simbolul este mediatorul identității noastre de subiect în mijlocul lumii culturale pe care o pune în mișcare”⁶.

Cuprinzând toate modalitățile de mediere proprii omului, simbolul nu este, după André Jacob numai semn de recunoaștere (de la grecescul *symbolon*, care înseamnă „bucăți ce trebuie resudate”), ci „lucrează în secret pentru nenumărate dedublări în interiorul realității

² *Ibidem*, p.33.

³ L.M. Chauvet, *Symbole et sacrement*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1988, p.104.

⁴ Johan Huizinga, *Amurgul evului mediu*, Traducere de H.R. Radian, București, Editura Meridiane, 1993, p.334.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, p.127.

umane, care marchează în mod enigmatic gândirea metafizică și religioasă”. Astfel, „dincolo de distincția între imaginar și ideal, mișcarea de simbolizare aprofundează condiția umană”, și „în mod paradoxal, accesul la simbolic — dublarea realului conotând și interpretând realul — suscită credința în două lumi substanțial distincte”⁷.

Altfel spus, simbolul stabilește complexe relații de comunicare, pe de o parte, între un subiect cunoscător și obiectul simbolic, iar pe de alta între niveluri diferite ale realității, iar sensul se regăsește în ceea ce acesta evocă, adică în altceva decât obiectul investit cu semnificație - în virtutea legăturii invizibile cu realitatea ultimă (ca în religie) sau cu realitatea virtuală (ca în artă). Așadar, în paralel cu universul ordonat, în principiu, după legi obiective, se dezvoltă un univers simbolic ordonat după propriile sale legi (universuri între structurile cărora sunt posibile analogii). Edificând acest univers paralel, omul ajunge să trăiască, așa cum arată Ernst Cassirer, într-o altă dimensiune a realității, ea însăși temei al obiectivității ordinii simbolice, dacă ne gândim numai la ansamblul de sisteme care alcătuiesc cultura și la regulile fiecărui sistem în parte: „El nu mai trăiește într-un univers pur material, ci într-un univers simbolic. (...) Departe de a avea raporturi cu lucrurile, omul, într-un anumit fel, se întreține cu el însuși. În asemenea măsură s-a înconjurat de forme lingvistice, de imagini artistice, de simboluri mitice, de rituri religioase, încât el nu poate vedea și cunoaște nimic fără a interpune acest element mediator, artificial”⁸. Potrivit acestei observații, simbolul satisface nu numai nevoia de comunicare cu ceilalți, dar și nevoie specific umană de comunicare cu sine însuși. Formele simbolice — limbajul, mitul, religia, arta și știința — reprezintă pentru Cassirer diferitele moduri în care gândirea umană dă expresie lumii proprii. Mai mult decât atât, acestea sunt, așa cum notează Peter Caws care îl consideră pe Cassirer drept fondatorul structuralismului filosofic, „condițiile transcendente ale posibilității acestei expresii”⁹. Din acest unghi simbolul, facultatea de a simboliza ne apar mai curând ca formă apriorică a intuiției (împreună cu spațiul și timpul), decât ca o fază primitivă, prelogică a evoluției gândirii. Ideea supradeterminării simbolice a actelor umane este formulată de René Girard într-o manieră în care este pus în evidență aspectul specific procesului simbolic *de transfer între real și imaginar*: „Prizonieri ai formelor noastre simbolice cum suntem, (...) nu putem transcende sensurile particulare pentru a ne interoga asupra omului în sine, asupra destinului său etc. Tot ceea ce putem face este să recunoaștem în om pe acela care secretă formele simbolice, sistemele de semne și care le confundă, prin urmare, cu realitatea, uitând că el interpune între această realitate și el, pentru a o face semnificativă, aceste sisteme particulare”¹⁰. Cu alte cuvinte, putem spune că ordinea simbolică nu face altceva decât să repete împreună cu noi, pentru a o face accesibilă posibilităților noastre de cunoaștere și comunicabilă ordinea lumii. Ordine care pentru omul tradițional făcea parte din gama postulatelor indemonstrabile și indiscutabile, în timp ce pentru omul modern intră în categoria ideilor supuse reacțiilor dubitative ale gândirii. Într-un astfel de sistem construit pe axa

⁷ André Jacob, *Anthropologie du langage. Construction et symbolisation*, Liege-Bruxelles, Pierre Mardage, Editeur, 1990, p.146.

⁸ Ernst Cassirer, *Eseu despre om*, Traducere de Constantin Coșman, București, Humanitas, 1993, p.43.

⁹ Peter Caws, *Structuralism — the art of the intelligible*, Humanities Press International, 1988, p.16.

¹⁰ René Girard, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1978, p.13.

invizibilului, operația de simbolizare selectează și ierarhizează formele sensibile în funcție de capacitatea lor de a face legătura cu esențele intangibile.

Jean Baudillard oferă o interpretare a acestei tendințe specific umane în termeni postmoderni, subliniind funcția de comunicare proprie vehiculării simbolului: „Simbolicul nu este nici un concept, nici o instanță sau o categorie, nici o «structură», ci un act de schimb și un raport social care pune capăt realului, care dizolvă dintr-o dată realul și opoziția dintre real și imaginar”¹¹. Se regăsește în această formulă, amplificat, ecoul concepției lui Ernest Cassirer, potrivit căreia „omul se mișcă în sfera practicului în același mod ca și în sfera teoreticului”. Ca univers simbolic, „universul practic al omului nu mai este un univers al faptelor brute, în care el trăia conform dorințelor și nevoilor sale imediate. Mai curând el trăiește în mediul emoțiilor imaginare, în speranță și în teamă, în mijlocul iluziilor și deziluziilor, fanteziilor și viselor sale”¹². Ceea ce îl conduce pe om la “descoperirea sufletului său” este „dispozitivul simbolic”, dar acesta are nu numai o orientare psihologică sau imaginară, ci și o „orientare sacrală”, după cum observă R. Alleau¹³, și are nu numai o funcție euristică, dar și un rol integrator.

Gilbert Durand înțelege simbolul ca îmbinare a două „jumătăți” - semnificatul și semnificatul – iar aceasta îl conduce la ideea „dublului imperialism” al semnificatului, pe de o parte, care integrează într-o singură figură calitățile cele mai contradictorii și al semnificatului, pe de altă parte, care “se revarsă asupra întregului univers sensibil pentru a se manifesta”¹⁴. De aici dificultatea de a conceptualiza simbolul sesizată de teoreticieni: „jumătatea” vizibilă vorbește despre „jumătatea” invizibilă, intuită sau așteptată, partea vorbește despre întreg, diviziunea despre unitate - într-un limbaj care se adresează deopotrivă gândirii raționale și imaginative, credinței și sensibilității. De aceea simbolicul ar desemna, după Emmanuel Levinas, „inadecvarea datelor conștiinței la ființa pe care o simbolizează, o conștiință avidă de ființa care îi lipsește, o ființă care se anunță prin însăși precizia cu care este trăită absența ei (...)”¹⁵. În unele contexte simbolismul este considerat un “limbaj pierdut” nu din cauza superficialității sale, ci, dimpotrivă, din cauza “uitării” codurilor pe care le cunoșteau doar câțiva (titluri ca *Dictionnaire d'un langage perdu* sau *The Lost Language of Symbolism* sunt grăitoare de la sine¹⁶), sau din cauza alterării sensibilității față de sacru și spirit în general. Dacă ar fi totuși să ne întrebăm care este atributul în virtutea căruia toate simbolurile participă la ideea de simbol, în ce constă „mecanismul” (sau miracolul) în virtutea căruia lucrurile sau ideile devin simboluri sau „simbolice”, fiind antrenate într-un simbolism anume și în comunicare un răspuns aproximativ ar fi că simbolurile sunt acele entități care stau pentru *toate cele ce înseamnă mai mult decât arată*. „Dacă o imagine prezentă nu ne face să ne gândim la o imagine absentă, dacă o imagine ocazională nu determină o mare abundență

¹¹ Jean Baudillard, *L'échange symbolique et la mort*, Paris, Gallimard, 1976, p. 204.

¹² Ernst Cassirer, *Op.cit.*, p.44.

¹³ René Alleau, *La science des symboles*, Paris, Payot, 1967, p.60.

¹⁴ Gilbert Durand, *L'imagination symbolique*, Paris, PUF, 1964, p.14.

¹⁵ Emmanuel Levinas, *Totalité et Infini*, Martinus Nijhoff, 1971, p.227.

¹⁶ Guy de Tervarent, *Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600, Dictionnaire d'un langage perdu*, Librairie E. Droz, Genève, 1959.

de imagini aberante, o explozie de imagini, nu există imaginație”, observa Gaston Bachelard¹⁷.

Odată pătrunși în lumea infinită a simbolurilor care stau pentru lucruri din regimuri diferite, dar a căror legătură există în absolut, ne simțim prinși într-o rețea printre ale cărei ramificații, noduri și goluri putem afla trasee urmărind meandrele unui anumit simbolism, originile la care trimite și interpretările pe care le suscită.

Nevoia de imaginar pe care o sesizăm împreună cu Bachelard ca primă „explicație” a existenței simbolurilor trădează, după cum arată citatul de mai sus, nevoia interioară de transcendență și de comunicare a acesteia. Pentru a se elibera de capcanele disputei dintre „culturaliști” și „psihologi” (care exprimă două metode la fel de legitime „câtă vreme se cantonează în convenția metodologică”) Gilbert Durand se situează pe ceea ce numește „traseu antropologic”, definit ca „schimbul neîncetat care se produce la nivelul imaginarii între pulsuniile subiective și asimilatoare și somațiile obiective emanând din mediul cosmic și social”. Această poziție pentru care „nimic din ce este omenesc nu trebuie să ne fie străin” are avantajul de a nu se cantona în problema „anteriorității ontologice” propunând „geneza reciprocă” care oscilează de la gestul pulsional la mediul înconjurător material și social și viceversa. În acest context simbolul este „produsul imperativelor bio-psihoice și al somațiilor mediului”, care integrează „traseului antropologic”, atât mecanismele asimilatoare cât și „atitudinile acomodante” anterioare ale reprezentărilor subiective la mediul obiectiv¹⁸. Ca *modalitate de cunoaștere indirectă*, diferită de cunoașterea directă, simbolul se caracterizează, după Gilbert Durand, prin aceea că este non-arbitrar, non-convențional și întreține un raport epifanic între semnificant și semnificat¹⁹ iar în acestea se regăsesc și valențele comunicative ale simbolului. Orientat, ca și Gilbert Durand (ca și Mircea Eliade) spre „restaurarea gândirii simbolice”, posibilă prin recuperarea „demnității epistemologice” a simbolului, René Alleau descrie astfel „specificul” cunoașterii simbolice: “Simbolismul, adică *uzul* simbolurilor, nu este un proces conceptual. Un simbol nu *semnifică* ceva predeterminat cuiva. El este simultan un focar de acumulare și concentrare a imaginilor și a «încărcăturilor» afective și emoționale ale acestora, un vector de orientare analogică a intuiției, un câmp magnetic al similitudinilor antropologice, cosmologice și teologice evocate”²⁰. Cu alte cuvinte (acelea ale lui Gilbert Durand) în actul de cunoaștere indirectă „obiectul absent este *re-prezentat* (s.a.) în conștiință printr-o *imagine* (s.a.) în sensul foarte larg al termenului”²¹. Ordinea simbolică este așadar o ordine a semnificației lucrurilor, o ordine subiectivă, „estetică”, prin care se reface potrivit unei intuiții specific umane, ordinea obiectivă a lumii prin semnificații, o lume hermeneutică în care omul, departe de a se înstrăina, se apropie de adevărata sa natură, nealienat interpretativ și comunicativ.

În polemică cu Lévi Strauss, René Alleau arată că simbolurile „pot fi înțelese numai pornind de la experiențele inițiatice și religioase precum și de la tradițiile lor”²². El afirmă că

¹⁷Gaston Bachelard, *Aerul și visele. Eseu asupra imaginarii mișcării*, Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1999, p.5.

¹⁸ Gilbert Durand, *Structurile antropologice ale imaginarii*, Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1977, pp.48-49.

¹⁹ Gilbert Durand, *L'imagination symbolique, op.cit.*, pp. 7; 19.

²⁰ René Alleau, *La science des symbols, op.cit.*, p.57.

²¹ Gilbert Durand, *L'imagination symbolique, op.cit.*, p.8.

²² René Alleau, *La science des symbols, op.cit.*, p.52.

„în cadrul civilizațiilor primitive ca și în cadrul societăților antice și de tip «tradițional» simbolurile nu sunt «prescurtări ale unui enunț» ce ar releva «discursul» sau «conceptul», ci «expresii globale», evocatoare ale unei «situații de comunicare verbală» prin intermediul gesturilor rituale. Or, această «comunicare» ce întemeiază semnificația simbolică depinde, la rândul său, de o «conduită intențională» și nu de o «conduită a povestirii» de un «comportament de tip esențialmente social» (s.a.), orientat *uman* (s.a.) spre *non-uman* (s.a.). Astfel, procesul simbolic în ansamblul său, așa cum a fost trăit și simțit în interiorul acestor civilizații, nu corespunde «conceptelor simbolice», așa cum sunt în prezent înțelese și predate în universitățile noastre de etnologi, lingviști, psihologi, ca și de diverși specialiști ai științelor umane într-o societate atât de profund «desacralizată» și «raționalizată» ca a noastră (...)»²³. De aceea, elementele antrenate în procesul simbolic au nu numai un scop formal sau informator, dar și formator, restaurator al unei condiții spirituale pierdute, a cărei recuperare este posibilă prin grație divină: „Simbolul nu aparține deci în întregime semnelor universului uman al «discursului» sau numai categoriilor «imaginarului». Funcția simbolică este inseparabilă de «orientarea sacrală» sau de deschiderea hierofanică a puterilor «numinoase» sau «non-umane» la care miturile și riturile conectează ființa umană, «re-unificând» *antroposul* și *cosmosul*, prin puterea *logosului*, care nu este aici limbaj, ci *verb* și *cuvânt* (s.a.) «reînviat», «re-creat» dincolo de sensul cultural și social al «cuvintelor tribului»»²⁴.

Experiența inedită a „metamorfozei” simbolice pe care o trăiește omul (sau, de ce nu, „antropomorfizarea” pe care o suportă simbolul) îl fascinează nu numai pe René Alleau. Într-un text intitulat „Universul simbolului” și anexat la cartea despre știința simbolurilor, Gilbert Durand vorbește despre „aparatură simbolică umană” Ernst Cassirer despre „sistemul simbolic” specific omului, iar Mircea Eliade intenționa, după cum mărturisește în *Jurnal* să scrie o carte intitulată „Omul ca simbol” și exemplele ar putea continua. Sistemul simbolic specific uman este un ansamblu care integrează totalitatea sistemelor categoriilor dispuse într-o ordine specifică de diverse discipline și comunică rezultatul cunoașterii întregului.

Discurs religios și limbaj artistic

Întrebarea privitoare la discursul simbolic și la ceea ce comunică acesta, la principiul în virtutea căruia lucrurile sunt sau devin simboluri în cadrul construcției pe axa invizibilului, parcurge distanța dintre obiectul care stă pentru altceva și semnificația sa ultimă, reală. În cazul fericit al unor creații simbolice privilegiate, cum sunt icoana în creștinismul răsăritean sau mandala în mistica tibetană, cum sunt (într-o altă ordine formală, dar în aceeași zonă a trăirii care face din expresie și conținut un singur lucru) „deplina roză” la Rilke sau „teiul sfânt” la Eminescu, distanța infinită dintre imaginea lingvistică și semnificația sa ultimă este parcursă instantaneu, prin forța unei facultăți approximate în chiar accețiunea primă a principiului simbolizării: aceea de a ne situa în ordinea recunoașterii pentru a avea acces la cunoaștere, aceea de a ne menține în orizontul reamintirii pentru a recompune adevărul inițial în deplinătatea sa și a comunica impresia lui puternică. Acestui prim nivel al interpretării asociate simbolului înțeles ca „semn de recunoaștere” îi corespunde în ordinea spirituală, superioară aceleia literale un nivel sacral ale cărui trepte se măsoară în funcție de modul de

²³ *Ibidem*, p.60.

²⁴ *Ibidem*.

realizare a legăturii dintre entități care stau în regimuri diferite — „alianță numinoasă” cu modelul primordial în care intră prin investitură simbolică oricare dintre faptele naturii și ale culturii. Mai mult decât atât, menținându-ne în același context „metalingvistic” al interpretării, simbolul „desemnează ceea ce permite unor subiecți să se adune în jurul semnului unei credințe sau al unei valori”²⁵, cu alte cuvinte, el se conține pe sine și deopotrivă comunicarea pe care o face posibilă.

Cel puțin două probleme principale implicându-se reciproc pot fi deduse din încercările de mai sus de circumscriere a simbolului: aceea a specificului cunoașterii simbolice și aceea a statutului obiectului la ale cărui indicii se raportează ființa prezentă și ființa „absentă” în actul comunicării. Referitor la prima componentă, Gilbert Durand, orientat spre recuperarea demnității epistemologice a simbolului, situează modul de realizare a acestui tip de cunoaștere în acel moment ambiguu în care gândirea indirectă trece, într-un anumit fel, în gândirea directă. Dacă în actul de cunoaștere indirectă obiectul imposibil de actualizat prin simțuri ar fi „re-prezentat” printr-o imagine, însăși prezența acestei facultăți a re-prezentării atenuează diferența dintre cele două forme de cunoaștere (directă și indirectă), distincția fiind de fapt graduală și anume, de la „adecvarea totală” aflată în „prezență perceptibilă” până la „inadecvarea cea mai puternică”, proprie simbolului care „neputând figura nefigurabila transcendență (...) este *transfigurarea* (s.a.) unei reprezentări concrete” sau, în acord cu Henry Corbin, „o reprezentare care face să *apară* (s.a.) un secret (...) epifania unui mister”²⁶.

Dublu întemeiată, într-o „metafizică a Numinosului” și „experiența contactului cu un adevăr”, gândirea simbolică „încearcă să învingă diferența fundamentală care constituie raportul semiotic (expresie prezentă conținută în ceva absent)”, exprimând ideea unei „joncțiuni cu originea”²⁷.

Cum este posibilă, pe de o parte, re-prezentarea invizibilului și, pe de alta, ca în imaginea doar reprezentată să fie totuși prezentă prin realizarea „joncțiunii cu originea” ființa altfel de ne-actualizat? De ce acest mod de cunoaștere niciodată obiectiv și totuși esențial pentru că își este sieși suficient „poartă în sine, în mod scandalos mesajul imanent unei transcendențe”²⁸? Răspunsul “pozitiv” la prima parte a întrebării s-ar putea baza pe ideea existenței „dispozitivului simbolic” specific uman, invocat mai sus, care asigură condițiile oricărei experiențe simbolice și într-un fel supradetermină orice act uman, idee preluată de la Cassirer de o întregă pleiadă de antropologi, psihologi și filosofi. La noi, Tudor Vianu considera chiar că ar fi necesară completarea tabloului categoriilor kantiene cu simbolul înțeleș ca un concept pur al inteligenței. Simbolul poate indica o altă realitate, mai vastă, pentru că este într-o primă dimensiune semn, dar subiectul are acces la această „realitate substituită”²⁹ pentru că posedă facultatea de a simboliza. Adică de a stabili analogii sau de a asocia sensuri³⁰.

²⁵ *Ibidem*, p.35.

²⁶ Gilbert Durand, *L'imagination symbolique, op.cit.*, p.13.

²⁷ Umberto Eco, *Sémiotique et philosophie du langage*, Paris, PUF, 1988, pp.191; 217.

²⁸ Gilbert Durand, *L'imagination symbolique, op.cit.*, p.18.

²⁹ Tudor Vianu, *Simbolul artistic*, în *Postume*, EPLU, 1966, p.105.

³⁰ „Pentru a „arbitra” discordanța dintre definițiile prea „lungi” și definițiile prea „scurte”, Paul Ricoeur propunea delimitarea ariei simbolului prin referire la actul interpretării: „Aș spune că există simbol acolo unde expresia lingvistică se pretează prin dublul său sens, sau prin sensurile sale multiple, unei munci de interpretare. Ceea ce suscită această muncă este o structură intențională care nu constă în raportul sensului cu lucrul, ci într-o

Răspunsul la a doua parte a întrebării, care introduce și tema a ceea ce am numit statutul „obiectului...” s-ar putea baza pe ideea realității referentului simbolic (sensul fiind indiscutabil prezent în orice operație simbolică), ideea proprie gândirii religioase. Dar simbolul, după cum am văzut, se referă la „entități substituite”, la altceva decât se traduce prin sensul direct al expresiei. Potrivit teoretizărilor lui Mircea Eliade, orice religie este un sistem de afirmații cu privire la realitatea ultimă. Acestea nu sunt numai enunțuri teologice elaborate, dar și imagini sau simboluri, în special în religiile arhaice.

Conceput de René Guénon ca orice formă exterioară și contingentă în raport cu ceea ce reprezintă, simbolul prezintă o „necesitate utilitară” pentru natura umană însetată de absolut³¹, iar după Mircea Eliade, prima observație pe care o poate face istoricul religiilor dublat de hermeneut este aceea că „lumea «vorbește» sau «se revelează» mai degrabă prin simboluri, decât prin limbajul utilitar și obiectiv”. Acestea sunt capabile să exprime integral și să comunice mesajul unei realități pentru înțelegerea căreia e greu de găsit o altă formulă care, vehiculând paradoxuri, să dezvăluie „cele mai secrete modalități ale ființei”, dintr-o perspectivă în care fenomene eterogene se articulează într-un întreg, se „integrează într-un «sistem»”³². Formele în care este atestată astfel continuitatea între realitatea actuală și realitatea absolută, printr-un act de comunicare cu divinul (direct pentru credinciosul care vede în simbol o prezență vie, indirect pentru cel care îl receptează sau îl inventează ca simbol) sunt nenumărate, iar din premisa conținuturilor speciale vehiculate de gândirea simbolică implicând realitatea referentului (fără ca acest din urmă aspect să excludă, ci, dimpotrivă, presupunând caracterul creator al simbolului), deducem importanța acordată posibilității de a pune în legătură, pe de o parte, „obiectele” care suportă operația de despărțire și reunire în demersul simbolic, iar pe de alta, pe acestea din urmă cu subiectul receptor și emițător. Este vorba, altfel spus, de un obiect finit, concret, ale cărui limite sunt infinit deplasabile și în același timp de un obiect infinit, abstract, care se „concretizează” în cel dintâi, de evocarea și totodată de conținutul „altei” realități, suprasensibile, supraințeligibile, aflate, prin regula medierii, în legătură epifanică cu elementul material închis în proprietățile sale, care, devenind simbol, se deschide în multiple intuiții, presimțiri, aspirații, căutarea semnificației în ceea ce o învâluie; de două modalități principale de depășire a profanului cu ajutorul mijloacelor pe care el însuși le oferă, de două „atitudini simbolice” (termen folosit și de Jung), diferite uneori ca manifestare, dar convergente (adesea) ca sens. Și anume, de atitudinea religioasă prin care înțelegerea și cunoașterea se supun sensului existent în creația divină, atitudine conform căreia simbolul aflat între lucrurile lumii este expresia transcendentului; expresie în același timp revelatoare și misterioasă, edificatoare și incomprehensibilă. Și de atitudinea estetică, purtătoare (chiar și atunci când pornește, asemeni

arhitectură a sensului, într-un raport al sensului cu sensul, al sensului secund cu sensul prim, fie că acest raport este sau nu de analogie, fie că sensul prim disimulează sau revelează sensul secund” (Paul Ricoeur, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Éditions du Seuil, 1965, p.26).

Specificând că fenomenul simbolic nu este propriu-zis lingvistic, ci doar, „purtat de limbaj”, Tzvetan Todorov precizează că „sensurile secunde sau indirecte sunt evocate prin asocieri” acestea din urmă participând la dinamica normală a procesului psihic care, atunci când este simbolic, se caracterizează prin „asociere între prezent și absent” (Tzvetan Todorov, *Symbolisme et interprétation*, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p. 14).

³¹ René Guénon, *Simboluri ale științei sacre*, Traducere de Marcel Tolcea și Sorina Șerbănescu, București, Humanitas, 1997, p.17.

³² Mircea Eliade, *Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism*, în *The History of Religions*, University of Chicago Press, 1959, pp.98; 100.

cele religioase, de la simboluri care preced creația umană) a convingerii, dorinței sau întâmplării de a institui noi forme, de a adăuga realitatea, de a spori creația, sau, în variațiune pe cunoscuta temă berdiaeviană, de a se așeza în lumina nobilei zile a opta, în frumusețea victorioasă creată din dragostea artistului-teurg.

Așadar, arhaicul și modernul comunică, cu toate că informația mitologico-simbolică este transmisă la un nivel „inferior” față de sursă, ținând cont de faptul că „la nivelele cele mai arhaice ale culturii a trăi ca ființă umană este un act religios”³³. Locul de întâlnire al omului arhaic cu omul modern este universul simbolurilor. Istoria religiilor vizând studiul omului nu numai ca ființă istorică, dar și ca „simbol viu” este, pentru Eliade, un fel de metapsihanaliză, în măsura în care aduce la suprafață simboluri și arhetipuri vii sau „fosilizate” în tradițiile religioase. Legat de aceasta, Jung a descoperit că în straturile adânci ale psihicului uman sunt depozitate imagini străvechi ale magiei și mitului care răzbat la suprafață în stările onirice. „Conținuturile inconștientului personal sunt achiziții ale vieții individuale, în timp ce acelea ale inconștientului colectiv sunt arhetipuri care au o existență permanentă și apriorică”³⁴. Fiind o sinteză a conștientului cu inconștientul, simbolul aduce la lumină aceste conținuturi: „Cum cele opuse nu pot fi unite în același plan (*tertium non datur!*), este necesar un al treilea element, superior, prin intermediul căruia părțile să se poată întâlni. În măsura în care simbolul provine și din conștient și din inconștient, el este capabil să le unească pe amândouă; prin forma sa — în opoziția lor ideală; iar prin numinozitatea sa — în opoziția lor emoțională”³⁵. Astfel, după cum subliniază și Michel Meslin, ca expresie a unei „totalități psihice” simbolul „nu se adresează unei singure facultăți a omului, inteligenței sale, ci întregii sale ființe. Gândire și sentiment, sens și intuiție participă împreună la operația simbolică”³⁶. Așadar, înainte de „operațiile simbolice” pe care omul le practică în diversitatea culturilor sale, există o „funcție simbolică”³⁷ și aceasta constă pentru Jung în activitatea psihicului uman de manifestare conștientă, de „înveșmântare”, de a face perceptibile arhetipurile, structuri universale ale sufletului uman. Datorită acestor latențe, omul are posibilitatea de a forma imagini și simboluri, forme prin care comunică despre o zonă insondabilă în care se pregătesc deopotrivă materialele necesare „alchimiei verbului” (Rimbaud) și algoritmi „cifrului unui mister” (Corbin). Analizele lui C.G. Jung ne permit să descoperim, dincolo de rolul terapeutic al simbolurilor, acela „de a reechilibra individul, prin reactualizarea la nesfârșit, în acțiunea umană, a imaginilor arhetipale exemplare ce permit omului să devină conștient de sufletul lui” aspecte importante ale „intimității” actului creator. Dacă actul de creație este un act conștient și individual iar rezultatul acestuia este o sinteză între o semnificație generală și o trăire individuală, simbolul artistic va fi, din perspectiva psihologiei profunzimilor, o dublă sinteză: între inconștientul și conștientul individual, pe de o parte, și inconștientul colectiv pe de altă parte.

Dacă simbolul religios „îl leagă pe fiecare individ de o comunitate religioasă mai vastă”³⁸, simbolul artistic este, la rândul său, un semn de recunoaștere între universul interior

³³ Mircea Eliade, *Tratat de istorie a religiilor*, Traducere de Mariana Noica, București, Humanitas, 1992, p.10.

³⁴ C.G. Jung, *Aion (Études sur la phénoménologie du soi)*, Paris, Ed. Albin Michel, 1983, p.20.

³⁵ *Ibidem*, p.198.

³⁶ Michel Meslin, *Știința religiilor*, Traducere de Suzana Russo, București, Humanitas, 1993, p.225.

³⁷ *Ibidem*, p.220.

³⁸ *Ibidem*, p.238.

al artistului și universul religios, mai mult sau mai puțin asumat. Temele arhetipale, ficțiunea mitologică au stimulat întotdeauna imaginația artistică.

Între “artele liberale” și “artele teologice” nu există granițe de netrecut, după cum nu mai există nici între “artele utile” și “artele necesare” într-o lume pluralistă în care ceea ce este doar util pentru unii, este necesar pentru alții și invers, în care “conviețuiesc” muzeele artistice și virtuțile creștine, inspirația “divină” și dispoziția artistică profană în producerea artei. Simbolul religios “face ca însuși divinul să devină oarecum vizibil”³⁹, în timp ce simbolul artistic este forma sensibilă a unor stări care nu pot fi percepute numai cu simțurile. Simbolurile artistice apar astfel ca unele dintre cele mai strălucite posibilități (daruri) ale omului de a realiza prin intermediul unui limbaj-“obiect” comunicarea indirectă a unui mesaj esențial, de dincolo de obiect.

Privit de Paul Evdochimov ca “podul care unește malurile a două lumi”, simbolul religios implică participarea directă la comunicarea adevărului, chiar și atunci când este exprimat printr-un lucru: “Un simbol este, deci, în raport de apartenență și de comuniune de esență cu cel simbolizat, fapt pentru care acesta din urmă este prezent mereu în propriul său simbol. Un simbol liturgic (o cruce, o icoană, o biserică, o binecuvântare-binefacere) reprezintă o participare la ceresc în însăși configurația sa materială”⁴⁰.

Dacă simbolul religios este imaginea încărcată de gravitate a transcendentului postulat, simbolul artistic este imaginea semnificativă transmimetică a transcendentului neprecizat. Dacă simbolul artistic sugerează, iar simbolul religios revelează, ambele dețin funcția relațională și valoarea comunicativă a unei realități mai complexe decât aceea perceptibilă în mod direct.

Bibliografie

- Alleau, René, *La science des symboles*, Paris, Payot, 1967.
- Bachelard, Gaston, *Aerul și visele. Eseu asupra imaginarului mișcării*, Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1999.
- Baudrillard, Jean, *L'échange symbolique et la mort*, Paris, Gallimard, 1976.
- Cassirer, Ernst, *Eseu despre om*, Traducere de Constantin Coșman, București, Humanitas, 1993.
- Caws, Peter, *Structuralism — the art of the intelligible*, Humanities Press International, 1988.
- Chauvet, L.M., *Symbole et sacrement*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1988.
- Delzant, Antoine, *La communication de Dieu. Par delà utile et inutile. Essai théologique sur l'ordre symbolique*, Paris, Les Éditions du Cerf, 1981
- Durand, Gilbert, *L'imagination symbolique*, Paris, PUF, 1964.
- Durand, Gilbert, *Structurile antropologice ale imaginarului*, Traducere de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1977.
- Eliade, Mircea, *Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism*, în *The History of Religions*, University of Chicago Press, 1959.

³⁹ *Ibidem*, p.215.

⁴⁰ Paul Evdochimov, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, Traducere de Carmen Bolocan, Iași, Polirom, 1996, 58.

- Eliade, Mircea, *Tratat de istorie a religiilor*, Traducere de Mariana Noica, București, Humanitas, 1992.
- Evdochimov, Paul, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, Traducere de Carmen Bolocan, Iași, Polirom, 1996.
- Girard, René, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1978.
- Guenon, René, *Simboluri ale științei sacre*, Traducere de Marcel Tolcea și Sorina Șerbănescu, București, Humanitas, 1997.
- Huizinga, Johan, *Amurgul evului mediu*, Traducere de H.R. Radian, București, Editura Meridiane, 1993.
- Jacob, André, *Anthropologie du langage. Construction et symbolisation*, Liege-Bruxelles, Pierre Mardage, Editeur, 1990
- Jung, C.G., *Aïon (Études sur la phénoménologie du soi)*, Paris, Ed. Albin Michel, 1983.
- Jung, C.G., *L'homme à la découverte de son âme*, Paris, Payot, 1972.
- Levinas, Emmanuel, *Totalité et Infini*, Martinus Nijhoff, 1971.
- Meslin, Michel, *Știința religiilor*, Traducere de Suzana Russo, București, Humanitas, 1993.
- Ricoeur, Paul, *De l'interprétation. Essai sur Freud*, Paris, Éditions du Seuil, 1965.
- Todorov, Tzvetan, *Symbolisme et interprétation*, Paris, Éditions du Seuil, 1978.
- Vianu, Tudor, *Simbolul artistic, în Postume*, EPLU, 1966.

THE ETHICS OF ADVERTISING IN THE CONTEXT OF THE ETHICS OF COMMUNICATION

Melinda Izabela Achim, PhD, Postdoc Researcher POSDRU/159/1.5/S/133675

Abstract: The presence of ethics in the field of mass communication constitutes an important element of construction for the inter-human relations, both personal and professional ones. Advertising, as a form of mass communication, as a persuasive and manipulative discourse (according to some authors), raises the same questions tied to the presence of ethics and of a professional deontology. The answers to these questions were searched by both the researchers in the field of communication and advertising, and those who had worked or still work in advertising. Granted, the opinions are split, but they are nowhere near to solve the problems concerning an ethical code in the practice of advertising. This paper wishes to join together adverse sides and this because, as usual, the truth is somewhere in the middle: assuming the intentionality of any process of communication belongs, firstly, to the moral decision of every individual, separately. However, people in advertising and their clients, companies and firms, are interested in practicing ethics, which, in the long run, becomes profitable by consolidating the brand image and the trust of the consumers.

Keywords: advertising, communication, ethics, professional deontology, moral decision.

Publicitatea este definită ca fiind orice formă plătită de prezentare și promovare impersonală a ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloace de informare în masă (ziare, reviste, programe de radio și TV și mai nou, internet) de către un sponsor bine precizat. Fiind un sistem de comunicare și difuzare care utilizează atât canalele mass-media, cât și alte forme neconvenționale de promovare, publicitatea aplică o serie de tehnici ale psihologiei și sociologiei (într-un sens utilitar și funcțional) devenind astfel „unul dintre principalele simboluri culturale ale societății industriale”¹.

Publicitatea, ca formă de comunicare în masă, ca discurs persuasiv și manipulator (după unii autori) ridică aceleași întrebări legate de prezența eticii și a unei deontologii profesionale ca și etica în domeniul comunicării de masă. Această problemă trebuie abordată din două unghiuri de vedere: cel al corectitudinii mesajelor, al conținutului și al referențialului său cultural și cel al relației dintre implicit și explicit în mesajul publicitar.

Atașată esteticii cotidianului și contemporaneității creatoare de semnificații, publicitatea oferă ceea ce George Peninou numea o „pertinență a impertinenței”,² sau un „banal neașteptat”, după cum o descria Jacques Seguela, convins fiind că „oamenii trebuie surprinși tocmai cu ceva la care se așteaptă”³.

Omniprezența sa trebuie legată în primul rând de domeniul socio-cultural, lingvistic (rolul mesajului publicitar ca generator de sloganuri, clișee, intertext al epocii) și estetic (construirea unei anumite imagini - a feminității, a virilității, a confortului etc. - pentru un anumit grup, societate, epistemă).

¹ Abraham Moles, *Psihologia kitsch-ului*, Editura Meridiane, București, 1980, pg.48

² George Peninou apud Daniela Roventă-Frumușani, *Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze*, București, Editura Tritonic, 2005, pg.54

³ Jacques Seguela, *Un fu al publicității*, Editura Publica, București, 2008, pg. 14

Jean Baudrillard definește publicitatea drept regina pseudo-evenimentului⁴: ea preia obiectul din realitate, îi elimină caracteristicile obiective și-l reconstruiește ca modă, ca fapt divers spectacular. Publicității nu i se pot aplica, prin urmare, categoriile adevărului și ale falsului, deoarece ea nu pornește de la un referent real. Ea se bazează pe un alt tip de verificare, cea a cuvântului: obiectul devine pseudo-eveniment și apoi, prin adeziunea publicului la discursul publicitar, el se integrează în viața reală ca eveniment real.

Pe aceeași linie se înscriu și alți autori care susțin că publicitatea nu este interesată în promovarea strictă a adevărului despre produs; că publicitatea spune ce vrea să audă publicul său țintă, pentru a obține din partea acestuia răspunsul dorit, adică achiziționarea produsului; că ea își propune ca obiectiv schimbarea comportamentului publicului vizat prin metode mai mult manipulative decât argumentative, iar minciuna în tot acest conglomerat joacă un rol major, aflându-se la granița dintre moral și imoral.

Discursul publicitar este un discurs persuasiv, scopul său este de a convinge, fie prin informare, fie mai ales prin seducție sau uneori chiar prin manipulare. Din această cauză, publicitatea și-a creat o imaginea publică negativă. Dacă vorbim de persuasiune, atunci vorbim despre o activitate de influențare a atitudinilor și comportamentelor unor persoane, cu scopul de a produce schimbări care sunt în concordanță cu scopurile agentului inițiator. Însă, persuasiunea este o activitate de convingere opusă impunerii sau forțării unei opțiuni; efectele ei țin mai mult de factorii personali, adică de acea tendință a individului de a fi receptiv la influențe și de a accepta schimbări în atitudine și comportament.

Dacă vorbim de manipulare, ne referim la acțiunea de a determina o persoană sau un grup să gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului. Manipularea se folosește de tehnici care distorsionează intenționat adevărul, lăsând impresia celui manipulat că are libertatea de gândire și decizie, fiindu-i insesizabile intențiile reale ale celui care îl manipulează. Prin manipulare nu se urmărește înțelegerea mai corectă și mai profundă a situației, ci inducerea în eroare cu argumente falsificate prin apelul la palierele emoționale.

Văzută doar ca o formă de agresiune și de manipulare, ca un demers lipsit de scrupule, publicității i se refuză orice utilitate, atât finanțarea produselor media, cât și orice legitimitate morală ca demers autonom, ca sursă de informare și formă de comunicare comercială. Or, realitatea ne demonstrează că lucrurile nu stau tocmai așa. Majoritatea consumatorilor sunt enervați de hiperprezența abuzivă a reclamelor, dar această situație este un efect și nu o cauză. Intensitatea cu care mesajul publicitar este difuzat, fie ca frecvență în difuzare (repetiție), fie ca putere (volum), fie ca inadecvare sau chiar ca intruziune se datorează celor care se ocupă cu distribuirea mesajului, adică *media planer-ii* (cum sunt numiți în branșă) și a directorilor de programe ahtiați după veniturile aduse de publicitate. Reclama în sine nu are conștiință de sine (dacă ni se permite această alăturare), ci ea este programată și difuzată la o anumită oră și la un anumit interval de timp. Cu alte cuvinte, ceea ce amenință etica profesională și deontologia în publicitate îl reprezintă și demersul publicitar privit ca o afacere în sine. Astfel, concurența neloială, plagiatul, lipsa de moderație în discurs sunt probleme care zdruncină direct bunele practici profesionale. Părerile legate de aceste probleme sunt privite de creatorii din publicitate din unghiuri de vedere diferite.

⁴ Jean Baudrillard, *Societatea de consum. Mituri și structuri*, Editura Comunicare.ro, București, 2008, pg.45

De exemplu, Bogdan Moraru, director de creație FCB, nu crede că ar trebui să existe limite în publicitate, iar „codul etic personal cred că se numește bun simț. Aș prefera să nu lucrez pentru branduri care fac un rău cu adevărat rău :). Dar...domeniul în care lucrăm este entertainment cu produs, iar ca el să fie de bună calitate și produsul să se vândă, trebuie să-ți calci un pic în picioare codul etic.”⁵

În schimb, Irina Becher, Creative Director Leo Burnett susține contrariul: „«Codul meu» suprem spune să fac lucruri de care să nu îmi fie rușine. Să fiu mereu cu capul sus, știind că am făcut tot ce am putut mai bine, că m-am luptat până la capăt și nu am scos repede batista ca să plec mai devreme acasă.(...) N-aș face nimic din ce nu cred. Câtă vreme simt o doză minimă de logică, de bun simț în ce am de comunicat, stomacul meu e tare. Și hârșit prin multe. Dar ce am învățat despre mine în anii de publicitate este că nu sunt dispusă să fac ceva doar pentru că trebuie sau mi se cere.”⁶

Simona Tache, jurnalistă la săptămânalul *Cațavencii*, blogerită (din octombrie 2008), co-autoarea "Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut" promovează ideea că reclamele pe blog-uri ar trebui delimitate, iar în acest sens și-a impus câteva reguli privind scriitura în mediul virtual: „Mă situez de partea transparenței și a respectului față de cei care mă citesc. Și, da, am câteva reguli de la care încerc să nu mă abat, deși mi le-am impus singură: 1. Marchez articolele plătite; 2. Nu laud și nu recomand produse sau servicii, doar dau informații despre ele. Foarte, foarte rar tonul meu iese din zona neutră și doar în cazul în care subiectul respectiv coincide puternic cu alegerea mea personală, dincolo de orice contract din lume; 3. Nu scriu pe barter; 4. Nu cedez în fața clienților abuzivi, care încearcă să-mi dicteze ce și cum să scriu; 5. Nu mă branduiesc. Nu mă prezint niciodată ca ambasador de brand, nu mă pozez în tricouri branduite, refuz orice campanie care mi se pare agresivă sau o negociez până când lucrurile ajung să arate decent. Dacă, de exemplu, un client vrea 8 postări într-o lună, despre același produs, îi voi propune să nu facem mai mult de 4, chiar dacă eu pierd astfel bani; 6. Nu fac animație în rețelele sociale în numele unui brand, nu transmit live de la evenimente, ba chiar nu mă duc la evenimente decât extrem de rar.”⁷

Din câte observăm, ține de atitudinea morală a fiecăruia, de propria alegerea morală în luarea deciziilor privind demersul publicitar.

Însă problema conținutului este cea mai importantă și probabil cea mai discutabilă în ceea ce privește etica profesională în publicitate. Problema conținutului este mult mai complicată deoarece trebuie avute în vedere două aspecte: componenta implicită, adică aspectul stilistic și simbolic și componenta explicită, adică discursul în sine. Esențial este, de asemenea, contextul cultural sau mediatic: locul și momentul difuzării în spațiul public. Astfel, erotismul nemotivat și agresiv, violența limbajului sau a conținutului explicit, inadecvarea culturală, care pune în discuție cutume și valori identitare, religioase ori morale, difuzarea de informații complet false sau omisiunea altora, deficitul de valori, consumerismul

⁵ <http://www.iqads.ro/articol/30448/etica-in-publicitate-bogdan-moraru-ca-produsul-sa-se-vanda-trebuie-sa-ti-calci>, accesat în data 05.10.2014 ora 13:51

⁶ <http://www.iqads.ro/articol/30454/etica-in-publicitate-irina-becher-publicitatea-a-renuntat-sa-mai-seduca-exact-ca>, accesat în data 05.10.2014 ora 13:55

⁷ <http://www.iqads.ro/articol/30464/simona-tache-blogurile-nu-sunt-munca-sunt-un-cadou-pe-care-cititorul-l-a-primit>, accesat în data 05.10.2014 ora 14:20

exacerbat, inducerea unei culturi a non-responsabilității generale sunt acuze aduse domeniului publicității.

În acest sens, există reclama pentru margarina Rama în care personajele principale sunt Nadia Comăneci (campiona gimnasticii românești) și fiul ei, Dylan. În acest spot publicitar, Nadia Comăneci ne arată cum margarina Rama face o minune și ajută la “buna creștere” deoarece este „o sursă bună de grăsimi esențiale”. Mesajul publicitar este următorul: margarina este „micul dejun al campionilor” și o „sursă bună de grăsimi esențiale”. Este adevărat că o personalitate puternică precum Nadia Comăneci transferă notorietatea ei produsului pe care îl promovează, însă ne întrebăm în ce măsură această asociere este una de ordin etic și moral. Pune mult la îndoială credibilitatea Nadiei că ar consuma la micul dejun margarina Rama împreună cu copilul ei. Or, știm cu toții că în compoziția margarinei sunt grăsimi hidrogenate, ingrediente care o fac să fie foarte apropiată de plastic (conform unor cercetători în domeniu), lucru care o face să nu fie deloc sănătoasă ”pentru buna creștere”. De fapt, specialiștii nutriționiști ne avertizează că margarina este mai periculoasă decât grăsimile naturale animale deoarece, pe termen lung, ea ar determina apariția bolilor cardiovasculare, celor neuro-degenerative, cancer.

Însă, nu toți creatorii de publicitate sunt de acord cu aceste practici ne-etice și încearcă să-și construiască o apărare aducând argumente în acest sens. Dintre cei care celebrează publicitatea, cei mai mulți își desfășoară activitatea înăuntrul ei. De exemplu, directorul de strategie de la Leo Burnett București, în articolul „Despre eficiență în advertising” susținea că „rezultatele și eficiența unei campanii de comunicare trebuie determinate în funcție de obiectivele inițiale și trebuie să fie izolate pe grupul țintă și, în nici un caz, nu trebuie să se reducă la măsurarea evoluției vânzărilor”⁸.

Astfel, creativitatea este un mijloc de a crește eficiența unei companii și de a anula efectele unor bugete mari de publicitate investite de competiție. Rolul creatorilor de publicitate este adesea de a diferenția produsele similare. Ei realizează acest lucru prin ”anexarea la fiecare produs a unui set specific de valori sociale, adică, în termeni semiotici, prin crearea unor semnificații diferite pentru acesta.”⁹

De obicei, începutul mesajului reclamei trasează cadrul percepției întregului mesaj, deoarece ”receptorul se așteaptă ca subiectul captat la început să fie același în restul mesajului, iar tonul și punctul de vedere inițial să caracterizeze și restul mesajului.”¹⁰ Pe de altă parte, ”sfârșitul mesajului va fi cea mai recentă amintire păstrată în mintea receptorului, după terminarea comunicării, fiind ultima șansă de a influența audiența și a de a capta atenția.”¹¹

Liviu Țurcanu, Creative Director Mercury360 este de părere că a fi creativ nu înseamnă neapărat să nu adopți un comportament etic. ”În publicitate limita ar trebui fixată de bunul simț. Fără să ai niște repere foarte clare care țin de cultura locală, de nevoia de comunicare a brandul-urilor pentru care lucrezi, cât și de profilul publicului, nu poți pretinde că ai scos din

⁸ Răzvan Mătășel, *Despre eficiență în advertising* în Revista Dilema, anul XI, nr.559, pg.7

⁹ Francois Brune, *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, Editura Trei, București, 2003, pg. 12

¹⁰ Vasile Sebastian Dâncu, *Comunicarea simbolică, Arhitectura discursului publicitar*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pg. 31

¹¹ David Ogilvy, *Confesiunile unui om de publicitate.*, Editura Humanitas, București, 2009, pg. 101

mâneacă o soluție de comunicare viabilă. În rest, orice abordare care mizează pe un subiect șocant, poate stârni controversă, fără a spune o poveste relevantă cu adevărat pentru public. Dacă știi să jonglezi cu un subiect sau cu o temă greu de digerat de către CNA sau de către o înaltă instituție (biserica de exemplu) și, în plus, deții și o doză foarte mare de optimism (luând în calcul posibilele repercursiuni oficiale ale acțiunilor tale), probabil că există șansa să împingi limitele tabuului. (...) Totuși sunt lucruri care fac excepție. Nu aș minți consumatorul în legătură cu un produs sau serviciu. Și, invariabil, nu aș alege să lucrez pentru clienți dubioși ce vor să promoveze produse care pot afecta comunitatea în care trăim și nu numai.”¹²

Mai mult, Vlad Lazar, Creative Director Graffiti BBDO, consideră că unii creatori se folosesc de stereotipuri din lipsă de idei creative proprii și de bun simț: ”E un păcat în care picăm foarte ușor când încercăm să găsim o imagine sau un personaj care să fie înțeles în doar câteva secunde, dar alegerea leneșă de a apela la un stereotip ajunge să influențeze negativ modul în care sunt văzuți, judecați și etichetați oamenii din jurul nostru. Cred că în publicitate e la fel ca în comedie, unde nu există subiecte interzise, există doar glume proaste despre subiecte sensibile. Dacă reușești să faci o glumă destul de bună, poți să vorbești despre orice. Îmi place să cred că și în publicitate poți aborda orice subiect dacă reușești să o faci într-un mod convingător și relevant pentru target. Șocul de dragul șocului, ca o încercare disperată de a atrage atenția sau de a atrage niște premii rămâne o soluție ieftină indiferent cât de scumpă e producția.”¹³

Laura Nedelschi, Co-Creative Director Friends\TBWA vorbește despre existența unor limite în publicitate: ”Cred că e cam aceeași cu a bunului simț. Și iar e foarte personală. Uite, de exemplu Campaign for Real Beauty - pe a cărei adaptare la piața din România am participat - a șocat în unele țări, a fost controversată, atacată. În România a mers smooth. Dar aici probabil că ar crea o mică revoltă o reclamă ca cea cu cuplul de femei gay pentru Ziua Mamei, creată pentru JCPenney. (...) Cred că atunci când ai o idee care testează clar o limită, e foarte important să verifici și să discuți deschis subiectul cu toți cei implicați în decizie. De multe ori e un risc - genul de risc care face o campanie să meargă, dar o și poate ucide. Ce e foarte interesant, e ca nivelul de risc e imposibil de calculat cu exactitate. Deci e până la urmă o situație care ține de echipă și de nivelul de încredere pe care îl are fiecare decident din ea. Acolo e de fapt analiza. Nu pe piață. Nu aș minți. Adică nu aș lucra pe un produs care mințe. Cred mult în liberul arbitru al consumatorului (ia sa-l citez aici pe mr. Ogy: "the consumer is not a moron; she's your wife.") și cred că e ok și normal să lucrezi de exemplu pe țigări - atâta timp cât nu pretinzi că ele vindecă astmul.”¹⁴

Chiar dacă standardele etice în domeniul publicității nu sunt la fel de bine precizate și implementate cum sunt în alte domenii de activitate socială, există anumite organizații și legi în vigoare. De exemplu, *Legea audiovizualului* implementată de CNA care reglementează mai ales condițiile de difuzare a publicității în media audio-vizuală, dar în care nu se stipulează

¹² <http://www.iqads.ro/articol/30465/etica-in-publicitate-liviu-turcanu-publicul-se-obisnuieste-pe-zi-ce-trece-cu>, accesat la data de 06.10.2014 ora 15:30

¹³ <http://www.iqads.ro/articol/30460/etica-in-publicitate-vlad-lazar-publicitatea-nu-este-unicul-tau-dumnezeul>, accesat la data de 06.10.2014 ora 15:43

¹⁴ <http://www.iqads.ro/articol/30452/etica-in-publicitate-laura-nedelschi-nu-as-lucra-pentru-un-produs-care-minte>, accesat la data de 06.10.2014 ora 16:30

nimic în legătură cu codul etic pe care ar trebui să-l adopte orice angajat în publicitate. La fel, există o *lege a publicității* în care sunt prevăzute condițiile publicității pentru unele produse cu efecte asupra sănătății publice (publicitatea la medicamente, publicitatea pentru alcool și tutun) și care încearcă să reglementeze o serie de probleme ale publicității comerciale.

Mult cunoscuta *Lege a publicității*, Legea nr.148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea, a fost deja modificată de mai multe ori : Legea 283/2002, Ordonanța guvernului 17/2003, Ordonanța guvernului 90/2004, Legea 457/2004 și Legea 158/2008. Ea are rolul de lege-cadru pentru toate reglementările cu privire la publicitate: definiția publicității („orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații”, art. 4 lit. a), dar și a unor concepte precum cel de *publicitate înșelătoare* (art. 4 lit. b), *publicitate comparativă* (lit. c.), *publicitate subliminală*.¹⁵

Există și eforturi serioase de structurare a unui interes comun profesional. Marile cotidiene și săptămânalele, precum și agențiile de publicitate au înființat un sistem de verificare a tirajelor (așa numitul BRAT), care funcționează destul de satisfăcător. Există, de asemenea, *Consiliul Român pentru publicitate (RAC)*, organizație membră a European Advertising Standards Alliance (EASA) și a International Advertising Alliance (IAA) care este o organizație profesională, non-guvernamentală, non profit și independentă. Activitatea de bază a Consiliului este autoreglementarea în publicitate prin constituirea unui Cod de Practică în Publicitate. Codul reprezintă un set de reguli etice de respectat de către toți cei implicați în domeniul publicității și în orice formă de comunicare comercială. Scopul documentului este ”să sprijine dezvoltarea unui mediu de afaceri decent și onest în România prin oferirea unui ghid de formă și conținut pentru o informare corectă, cinstită și decentă față de consumator și industrie.”¹⁶

În acest cod la **Art.1.Principii de baza în comunicare** sunt stipulate următoarele:

”1.1 - Comunicarea trebuie să fie onestă, adevărată, clară și decentă. Comunicarea trebuie să evite orice element care ar fi în măsură să diminueze încrederea consumatorilor în comunicare în general.

1.2.- Comunicarea trebuie să nu exploateze credulitatea, lipsa de experiență sau lipsa de cunoștințe a consumatorilor.

1.3 - Comunicarea trebuie să evite orice afirmație sau reprezentare care ar putea înșela consumatorii, inclusiv prin omisiune, sugerare, ambiguitate ori exagerare, în special în ceea ce privește: a) caracteristicile sau efectele unui produs (...).”¹⁷

Observăm că există reglementări în ceea ce privește codul de practică în publicitate, cod care stipulează că orice mesaj publicitar trebuie să fie onest și clar, să nu aibă ambiguități, exagerări sau să înșele consumatorii. Rămâne doar ca cei care activează în domeniul publicității, agențiile de publicitate și clienții acestora să le respecte și să le aplice în egală măsură pentru că doar așa vor putea câștiga și păstra încrederea consumatorilor.

¹⁵ <http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/publicitate/legea-nr1482000-privind-publicitatea.html>, accesat la data 06.10.2014 ora 16:45

¹⁶ <http://www.rac.ro>, accesat la data de 06.10.2014 ora 17:00

¹⁷ <http://www.rac.ro/cod>, accesat la data de 06.10.2014 ora 17:10

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 : Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc), cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bibliografie :

Baudrillard, Jean, *Societatea de consum. Mituri și structuri*, Editura Comunicare.ro, București, 2008;
Brune, François, *Fericirea ca obligație. Psihologia și sociologia publicității*, Editura Trei, București, 2003;
Dâncu, Vasile Sebastian, *Comunicarea simbolică, Arhitectura discursului publicitar*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001;
Moles, Abraham, *Psihologia kitsch-ului*, Editura Meridiane, București, 1980;
Ogilvy, David, *Confesiunile unui om de publicitate.*, Editura Humanitas, București, 2009;
Roventă-Frumușani, Daniela, *Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze*, București, Editura Tritonic, 2005;
Seguela, Jacques, *Un fiu al publicității*, Editura Publica, București, 2008.

Surse online:

www.iqads.ro

www.rac.ro

www.legi-internet.ro

ADVERTISING – A SMART COMMUNICATION

Merima Carmen Petrovici, Assist. Prof., PhD, Ecological University of Bucharest

Abstract: Defined as a process, a form of communication, a source of information, a marketing tool, a business, art, advertising –present in every aspect of our lives- managed to become not only a social practice but also an integral part of science communication.

Considered as the most persuasive form of communication, having as goal a changing of the receptor's attitude towards purchaseing various products and services, through its messages advertising incites, fascinates, seduces, communicates intelligently, thus determining the buyer's behavior. In this context, we can say that the measurement instrument of persuasion of advertising's message/discourse is to sell the products and services that are the subject of commercials.

This paper aims to highlight how the signs, the main tools of human communication and symbols, skillfully combined to make a memorable advertisement or otherwise, manage through smart communication to develop a profitable business.

Keywords: advertising, advertisement, sign, symbol, smart communication.

Societatea și indivizii nu pot fi separați. Un argument care susține această afirmație este oferit de Karl Marx în opinia căruia „așa cum societatea produce omul ca om, așa este ea produsă de om”¹. Ceea ce urmărim de fapt prin aceste afirmații, este întărirea ideii conform căreia societatea este dependentă de om, iar acesta poate fi el însuși numai într-un context social. Mai mult, societatea este dependentă de știință, pe care Marjorie Grene o consideră o familie de practici, care prin natura lor sunt înrădăcinate în comunitate. În concluzie, triada om-societate-știință constituie baza existenței practicilor sociale.

Știință, practică socială, proces, formă a comunicării, publicitatea omniprezentă în viața noastră, a reușit să atragă atenția cercetătorilor și să se impună pe plan social. Din acest motiv, conceptul polivalent al publicității a beneficiat de multiple definiții, fiecare fiind axată pe surprinderea anumitor caracteristici ale acesteia.

Astfel, pornind de la funcția persuasivă a publicității, O'Guinn, Allen și Semenik o consideră drept cea mai persuasivă formă a comunicării, cu rolul de a „modifica atitudinea receptorilor în sensul achiziției unui produs sau serviciu anume, ale cărui calități anunțate sunt reale”.

Din punct de vedere al procesului, se poate afirma că „(publicitatea) este procesul plasării unor reclame identificabile, în media bine definite, contra unor costuri cunoscute ale spațiilor sau timpilor folosiți pentru aceasta.”² În această definiție, termenii de interes sunt *identificabil*, *mass-media*, *cost*. Primul are în vedere faptul că receptorul mesajului poate identifica sursa și scopul acestuia, al doilea se referă la transmiterea mesajului prin intermediul unor canale diverse, iar cel de-al treilea induce ideea potrivit căreia atâta timp cât plătește, firma producătoare hotărăște în totalitate conținutul, timpul și locul mesajului de transmis către audiență.

Baker definește publicitatea ca fiind „știința, afacerea sau profesia creării și diseminării mesajelor (reclamelor), o instituție socială care afectează viața de zi cu zi a fiecărui individ, o

¹ Marx Karl, apud Trigg Roger, *Înțelegerea științei sociale*, Editura Științifică, București, 1993, p.80.

² Baker Michael.J., *Dictionary of Marketing & Advertising*, Ed.Macmillan Bussiness, London, 1998, p.6.

forță care modelează cultura de masă, o componentă a activității de marketing sau o sursă de informare despre produse, servicii, evenimente, indivizi sau instituții (companii)”.³

Prin viziunea lor asupra publicității, mai exact prin modul în care percep, simt publicitatea William Bernbach, Leo Burnett și S.I.Hayakawa completează succintul inventar al definițiilor relevante pentru tema lucrării noastre:

- “Publicitatea este în mod fundamental persuasiune, dar a persuadea nu este o știință. ci o artă (William Bernbach).
- Publicitatea este abilitatea de a simți, de a interpreta (...) pentru a pune pulsul inimii unei afaceri în tipar, hârtie și cerneală (Leo Burnett).
- Publicitatea este manipularea simbolurilor (S.I.Hayakawa)”.⁴

Ca știință mai nou apărută în sfera Științelor comunicării, în fapt publicitatea reprezintă o abordare integrată și interdisciplinară a unor discipline fundamentale din domeniul socio-uman: sociologie, psihologie, semiotică, filosofie, retorică, lingvistică etc.

Bazele semioticii sau „teoriei generale a semnelor”⁵ au fost puse, cronologic, înaintea elaborării de către Shannon și Weaver a teoriei informaționale a comunicării. De altfel „lacuna de fond a teoriei informaționale a comunicării s-a dovedit a fi ignorarea teoriei semnelor și a semnificației mesajelor transmise”.⁶

A urmat o perioadă de acumulări în sensul elaborării de noi modele și teorii ale comunicării, apariției unor științe noi, iar după anul 1950, când „refondarea semiotică a înțelegerii comunicării”⁷ a impus o nouă paradigmă în domeniu, s-au relansat științele comunicării și în general științele umaniste.

Evoluția semioticii ca știință începe din secolul al XIX-lea când, aproximativ în același timp, dar de pe continente diferite, s-au dezvoltat două mari curente: unul în America sub denumirea de semiotică întemeiat de Charles Sanders Peirce, iar celălalt în Europa cunoscut ca semiologie, reprezentat de Ferdinand de Saussure. Ambele discipline - semiotica logico-filosofică și semiotica filologico-lingvistică (semiologia) - au avut ca obiect de studiu semnul, funcțiile acestuia (logică din perspectiva lui Peirce și socială din cea a lui Saussure) și modul în care semnele s-au constituit în mijloace de comunicare umană. Astăzi, a vorbi despre semiotică înseamnă a se avea în vedere ambele perspective.

Având în centrul preocupărilor sale semnele și rolul acestora în gândire, semiotica peirciană studiază diversitatea, clasificarea și problemele filosofice ale naturii semnelor. La întrebarea retorică dacă putem gândi fără semne, filosoful american a răspuns că „întreaga gândire se realizează în semne”, ceea ce confirmă atât faptul că gândirea trebuie să preceadă orice semn, dar și pe cel conform căruia „singurele cazuri de gândire pe care le putem găsi sunt cazuri de gândire în semne”.⁸

Concomitent cu teoriile peirciene, pe continentul european se dezvoltă semiologia, știința sistemelor de comunicare, întemeiată de Ferdinand de Saussure:

³ *Ibidem.*

⁴ Chelcea, S., *Psihosociologia publicității: despre reclamele vizuale*, Editura Polirom, Iași, 2012, p.21.

⁵ Botezatu, P., *Introducere în logică*, Editura Polirom, Iași, 1982, pp.42-53.

⁶ Drăgan, I., *Comunicarea paradigme și teorii*, vol.I, RAO International Publishing Company, București 2007, p.196.

⁷ *Ibidem.*

⁸ Peirce, Ch.S., *Semnificație și acțiune*, prefața de Andrei Marga, traducere de Delia Marga, Editura Humanitas, București, 1990, p.60.

„(...) o știință care studiază viața semnelor în viața socială; ea ar forma o parte a psihologiei sociale și, prin urmare, a psihologiei generale; o vom numi semiologie. Ea ne-ar învăța în ce constau semnele și ce legi le cârmuiesc.(...) Lingvistica nu este decât o parte din această știință generală”⁹

Semiotica actuală reunește, după cum subliniază și J. Fiske¹⁰, trei mari domenii: studiul semnelor, al codurilor (sistemele în care sunt organizate semnele) și al culturii.

În calitatea sa de numitor comun al unor discipline socio-umane precum: filosofia, lingvistica, psihologia, sociologia, în genere al științelor comunicării, conceptul de semn a beneficiat de o abordare multidisciplinară, efect al diversității în complementaritate a acestora.

În sens larg, prin *semn* se înțelege orice obiect material sau calitate a lui care aduce o informație despre ceva.

Approape în mod automat se impune o delimitare între a) semne care sunt semne pentru cineva și b) semne care sunt semne în și pentru sine, respectiv „a avea valoare de semn’ și ‘a fi produs în calitate de semn”¹¹.

Semnele stabilite în mod conștient și intenționat pot fi clasificate în semne propriu-zise și simboluri. Simbolul a primit, de-a lungul timpului, diferite semnificații. Aristotel considera cuvântul – sub aspectul său sonor – un simbol al noțiunii, iar imaginea sa grafică – simbol al cuvântului.

Simbolurile sunt semnele a căror legătură cu obiectul presupune existența unei convenții, reguli sau a unui acord. Ca exemple de simboluri putem folosi: cuvintele, numerele, Crucea Roșie, Coloana Infinitului, ridicatul în picioare la intrarea în clasă a profesorului etc. Simbolurile au un rol deosebit în existența noastră. Ele sunt probabil cel mai important tip de semne.

„Simbolurile cresc. Ele iau ființă dezvoltându-se din alte semne, în particular din iconi sau din semne mixte care țin loc de iconi și de simboluri. Gândim numai în semne. Aceste semne mentale au o natură mixtă: părțile lor care sunt simboluri se cheamă concepte. Dacă un om produce un simbol nou, o face prin gânduri care presupun concepte. Astfel un simbol nou se poate dezvolta doar din simboluri”¹².

În acest context, simbolul devine purtător al experiențelor de viață, în strânsă legătură cu rațiunea și conștiința. De fapt între semn și simbol există o relație de succesiune, exprimată metaforic prin faptul că „simbolul este tinerețea semnului, iar semnul este maturitatea simbolului. Semnul începe ca simbol și simbolul se termină ca semn”¹³.

Deși prezintă o mare diversitate și multiple criterii de clasificare, semnele nu au valoare deosebită dacă sunt privite ca elemente de sine stătătoare. Valoarea lor sporește însă atunci când semnelor li se asociază sensul și semnificația, construind astfel mesajul, acel element esențial al comunicării umane. Din acest motiv semnele și simbolurile vor transmite, ca principale instrumente ale comunicării umane, inclusiv mesajul/discursul publicitar.

⁹ Saussure, F. de, *Scrieri de lingvistică generală*, text stabilit și editat de Simon Bouquet și Rudolf Engler, cu colaborarea lui Antoinette Weil, traducere de Luminița Botoșineanu, Polirom, 2004, pp.15-16.

¹⁰ Fiske, J., *Introducere în științele comunicării*, traducere de Monica Mitarcă, Editura Polirom, Iași 2003, p.62.

¹¹ Coșeriu, E., *Semn, simbol, cuvânt*, versiune românească de Eugen Munteanu, în *Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Lingvistică*, tomul XXXIX, 1993, pp.7-8.

¹² Peirce, Ch.S., *op.cit.*, p.304.

¹³ Wald, H., *Dialectica simbolului*, în Coteanu, I., Wald, L. (coordonatori), *Semantica și semiotică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981, p.21.

Rolul simbolului în publicitate

În paginile anterioare am definit simbolul și mai mult, am determinat relația dintre semn și simbol. Important este faptul că atât timp cât simbolurile reprezintă cel mai important tip de semne, fiind indisolubil legate de existența noastră, prezența lor în sfera științelor socio-umane nu este doar implicită, ci esențială. Particularizând se poate spune că simbolurile sunt omniprezente în publicitate și mai ales în reclamele tipărite și televizate, unde prin conotațiile induse, se transformă în descriptori de calitate pe care se axează diferențierea produselor ce prezintă caracteristici similare și cele două categorii majore de argumente pro cumpărare: emoționale și raționale. Rolul simbolului constă în potențarea relației cu afectivitatea. Astfel, prin reclame, s-a ajuns la comercializarea simbolurilor, întrucât indirect, ele contribuie la vânzarea produselor/serviciilor și astfel la creșterea consumului. De altfel, abundența simbolurilor în publicitate nu face decât să reliefeze legătura strânsă dintre publicitate și semiotică. J.J. Boutaud¹⁴ spunea că „bucătăria semiotică a găsit în publicitate toate ingredientele necesare pentru exercitarea ideală a competenței sale, în timp ce publicitatea căuta, în semiotică, noi rețete de comunicare, de fabricare a mesajelor sale.” Același autor identifică mai multe „generații semiotice” sau vârste ale formării modelelor în semiotica publicitară:

- modelele presemiotice sunt cele care realizează schisma epistemică cu modelele de influență dominante în teoriile publicitare;
- paleosemiotica publicitară caracteristică anilor 1970, îl are ca reprezentant de seamă pe Louis Porcher. În această etapă, conform modelului lingvistic, au fost descrise limbajul și gramatica imaginii cu grilele de lectură corespunzătoare, utilizând codurile modelelor taxinomice centrate pe mesaj;
- mezosemiotica publicitară apărută în anii 1980, a permis deschiderea mesajului spre relație datorită coroborării proceselor de semnificare și comunicare, ceea ce a permis și recunoașterea imaginii publicitare în structură iconică sau semi-simbolică. Este epoca de „explozie” a discursului publicitar, de promovare a semnului printr-o abundență de concepte publicitare, a marilor publicitari (Ogilvy, Seguela) care promovează sistemul star-strategy (transformarea produselor în vedete);
- neosemiotica publicitară a creat, începând cu anii 1990, premisele unor modele și metode noi, într-o abordare inter-și pluridisciplinară a semioticii publicitare aflată în centrul preocupărilor specialiștilor în domeniu. Merită amintită aici semiotica structuralistă a lui J.-M. Floch, care comportă o critică întreită: a semnului, comunicării și conotații.

Concluzionăm că în mod special, simbolul publicitar contribuie atât la crearea mesajului care va fi transmis, cât și la crearea imaginii produselor/serviciilor pentru care sunt concepute reclamele. Se prefigurează în acest context, noi nevoi care vor fi satisfăcute numai de detergentul X, numai de băutura răcoritoare Y, de automobilul Z, etc. Efectele vor fi vizibile prin grupurile/păturile sociale, trend-urile constituite prin utilizarea/consumul

¹⁴ Boutaud, J.J., *Comunicare, semiotică și semne publicitare*, prefață de Yves Jeanneret, traducere de Diana Bratu și Mihaela Bonescu, Editura Tritonic 2005, pp.46-48.

produselor/serviciilor de un anumit tip, de o anumită calitate, cu un anumit preț (ex. reclama la Dacia Duster:”Cum numai atât? Prea ieftin pentru noi”...)

Publicitatea generează și apariția unor noi simboluri reprezentate de obiectele, produsele, serviciile cărora li se face reclamă devenite astfel simboluri prin ele înseși: „Ursus-regele berii”,dulciurile-bucuria copiilor,produsele cosmetice-simbolul îngrijirii, întineririi, mașina de lux- statusul social, bunica-garanția calității, etc.

Dacă momentul apariției reclamelor televizate, a determinat o adevărată “furie a cumpărăturilor”, când se cumpăra de dragul cumpărării, aparent fără nici un argument, astăzi datorită evoluției spectaculoase a reclamelor în sensul rafinementului acestora, consumatorii s-au maturizat.Știu foarte bine ce doresc să achiziționeze, ce tip de nevoie își satisfac prin actul cumpărării, iar poziționarea și diferențierea produselor le crează premisele cumpărării celui mai potrivit produs sau serviciu.Diversitatea reclamelor le oferă informațiile de care au nevoie și posibilitatea alegerii pe baza unor multiple criterii.Datorită publicității consumatorii pot înțelege faptul că un detergent nu spală mai alb decât albul, ci ...mai inteligent.

Acest lucru se datorează măiestriei cu care sunt îmbinate semnele și simbolurile ce constituie mesajul publicitar, rezultând reclame memorabile prin conținut, culori, imagini,melodii și conving astfel consumatorul că exact de acel produs are nevoie.Se mai poate spune în acest context că publicitatea nu este o comunicare inteligentă?

Considerăm că o comunicare inteligentă, în cazul nostru fiind axată pe construcția și transmiterea mesajului publicitar, permite receptorului-publicul țintă o decodare facilă a mesajului, înțelegerea integrală și profundă a acestuia, identificarea aspectelor esențiale în scopul rezolvării unor probleme sau situații noi, prin valorificarea maximală a experiențelor anterioare.Mai mult, inteligența comunicării publicitare nu se măsoară în etapa de construcție a mesajului publicitar, ci prin efectele acesteia asupra publicului țintă.

Bibliografie:

Baker Michael.J.,*Macmillan Dictionary of Marketing &Advertising*,Macmillan Bussiness, London, 1998.

Botezatu Petre, *Introducere în logică*, Editura Polirom, Iași, 1982.

Boutaud Jean-Jaques, *Comunicare, semiotică și semne publicitare*, prefață de Yves Jeanneret,traducere de Diana Bratu și Mihaela Bonescu,Editura Tritonic, București, 2005.

Chelcea Septimiu, *Psihosociologia publicității:despre reclamele vizuale*, Editura Polirom, Iași, 2012.

Drăgan Ioan,*Comunicarea paradigme și teorii*, vol.I, RAO International Publishing Company, București 2007.

Fiske John, *Introducere în științele comunicării*, traducere de Monica Mitarcă, Editura Polirom, Iași 2003.

Peirce Charles Sanders, *Semnificație și acțiune*, prefața de Andrei Marga, traducere de Delia Marga, Editura Humanitas, București, 1990.

Saussure Ferdinand de,*Scrieri de lingvistică generală*, text stabilit și editat de Simon Bouquet și Rudolf Engler, cu colaborarea lui Antoinette Weil, traducere de Luminița Botoșineanu, Polirom,Iași, 2004.

Trigg Roger, *Înțelegerea științei sociale*, Editura Științifică, București, 1993.

SPECTATING/PARTICIPATING. MODES OF SPECTATORSHIP

Monica-Olivia Grecea, PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: This paper questions ways of approaching spectatorship in contemporary critical discourse and stage practice in performing arts, by looking at writings of Jacques Rancière and Hans-Thies Lehmann and putting them in relation to contemporary theater productions. We are interested in exploring how the emancipated spectator of Rancière is embodied and how political theater is redefined by theater makers who combine their social-political or civic interest with a commitment to developing theatrical devices that translate this interest into form and dramaturgy.

Keywords: performing arts; politics; spectatorship; emancipation; ethics .

Participation is a notion well known to theatre theorists, infusing the critical discourse of this discipline over the course of last years. Participatory art wishes to operate on the level of audience activation, reinforcing a strong active – passive binary. However, we argue that spectating presupposes participating in a spectacular situation, and that participation can embrace a wide array of forms in the theatrical devices. In other words, participation is not equivalent to mere audience interactivity, and the discussion around this term should take into account a cultural paradigm built around dissent rather than consensus, as some recent works suggest.

In his article *Aesthetic Separation, Aesthetic Community*, Jacques Rancière points out to the fragility of a group of people seen as connected: “The human beings are tied together by a certain sensory fabric, I would say a certain distribution of the sensible, which defines their way of being together and politics is about the transformation of the sensory fabric of the ‘being together’.”¹ The being together in a theater audience is hard to pinpoint, as audience members relate subjectively. It is therefore questionable whether one can truly look at theatre audience as a monolith, a solid body receiving a signal and reacting singularly to this signal. On the contrary, dissent is seen as a fertile ground for reflection. It is Rancière who notices the dual regime of spectatorship: “the tension between being together and being apart plays on a double level. The artistic ‘proposition’ conflates two regimes of sense – a regime of conjunction and a regime of disjunction.”²

The theatre of the 21st century is a theatre less concerned with opposing a doctrine, be it aesthetic or political, but rather a theatre questioning the notions of togetherness, community and history.

100%

Rimini’s Protokoll project *100%* seems to play with precisely “the incalculable tension between political dissensuality and aesthetic indifference”³ theorized by Jacques Rancière.

¹ Jacques Rancière, *Aesthetic Separation, Aesthetic Community: Scenes from the Aesthetic Regime of Art*, Art&Research, volume 2, no. 1, summer 2008, p. 4

² idem, p. 5

³ idem, p. 14

Adapted to a number of international stages, the core of the project is a reinterpretation of the Greek notion of polis.

The production eludes theatrical metaphors and brings the audience on stage: the first step of the project is to look up statistics about the city's population and physically embodying these statistics by putting on stage 100 performers / citizens in a synthesis of the real polis: every percentage characterizing the respective city is made visible by an equal number of non-professional performers hired to act in the production as 'themselves', as mere citizens.

The audience is mirrored by the performers and viceversa, and the effect is impacting and disturbing. Audience interaction techniques ensure that the stage and the audience communicate, and that one recognizes itself in the other. The performance dramaturgy plays with the authentic identity of the performers, and includes verbal communication between performers and audience members, as well as monologues and embodying statistics through stage movement. For example, one yes/no question is answered by performers on stage by positioning themselves to one of the stage sides, according to their answer (yes to the right, no to the left). Simple sociological devices create, in the case of this ambitious project of Rimini Protokoll, a ground for asking questions about identity and belonging to a community. *100%* is a project about difference and cohabitation, about otherness and self-definition.

It is not unimportant that their project is a nomadic one, travelling from one city to another, adapting its structure to the realities of a certain space. In the age of globalization and media supremacy, a project like *100%* seems to tackle precisely the gaps and limitations of public discourse and to question the in-betweens of values such as unity, diversity, cohesion, integrity. As Hans-Thies Lehmann notices: "A certain paralysis of public discourse about the basic principles of society is striking. There is no current issue that is not 'verbalized' *ad nauseam* in endless commentaries, special broadcasts, talk shows, polls and interviews – but we find hardly a sign of society's capacity to 'dramatize' the uncertainty of its really founding and fundamental issues and principles, which are after all deeply shaken. Postdramatic theatre is also theatre in an age of omitted images of conflict."⁴ What Rimini Protokoll does is to eliminate the external exegesis and to focus on the objects of this exegesis.

Power relations, dramaturgical structures and conventional plots are insufficient to describe a contemporary reality considered dramatic, spectacular and performative in itself. Who are we and how do we see ourselves? How do we relate to fellow citizens and how do we articulate a community embracing our differences? These are all questions that transgress passive and active audiences and articulate a new mode of spectatorship.

Borders between active and passive spectatorship are to be questioned, especially in the case of performances toying with the notions of audience and using non-conventional theatrical devices. Interactivity per se is not an indication of active spectatorship, if it is limited to addressing a question to an audience member and slightly adjusting the next line according to the audience member's reply. In this case, interactivity might heighten the audience involvement, as for some audience members this type of experience might be perceived as new and original. However, the frequency with which audience interaction is

⁴ Hans-Thies Lehmann, *Postdramatic Theater*, Routledge, 2006, p. 183

used to advertise a show and the actual interactive devices might deter audiences from becoming active and involved due to saturation or disappointment.

Rimini Protokoll's experimental approach to performance and audience involvement can offer a sample of new theatrical thinking, in which performance mixes aesthetics, politics and ethics, and touches upon what Hans-Thies Lehmann calls an 'aesthetic of responsibility': "The basic structure of perception mediated by media is such that there is no experience of a connection among the individual images received but above all no connection between the receiving and sending of signs; there is no experience of a relation between address and answer. Theatre can respond to this only with a *politics of perception*, which could at the same time be called an *aesthetic of responsibility (or response-ability)*."⁵

We argue that new approaches of spectatorship need not be included in an active – passive binary, but need to be seen in a complex relation with conjunction and disjunction. As described by Olivier Neveux, postdramatic theatre is based on a network of questions, embodying dissimilarity: "Dans son entremêlement d'esthétiques et d'orientations singulières, dans l'addition de projets et de pratiques dissemblables, bref dans son hétérogénéité même, le postdramatique témoigne, justement, du champ de forces postmoderniste: d'un réseau de questions, d'axes dominantes, plus ou moins intégrés."⁶ This specificity of postdramatic theatre is to be considered in relation to contemporary productions and theatre makers that are not necessarily postdramatic. Approaching audiences with an extra-aesthetic goal is a noticeable in theatre-making of the last decade, even for productions that don't qualify as postdramatic. And indeed, a project such as *100%* stands for a different paradigm, one not so much preoccupied with dramatic structures and their potential dissolution, but one reflecting on the fragile connections between aesthetics, ethics, politics and on the connections between art and social realities.

Emancipated audiences, as theorized by Jacques Rancière, are audiences perfectly aware of their condition, fully accepting their role as observers, voyeurs and acknowledging the relationships created by this position. For the French writer and philosopher the dichotomy between seeing / passive and doing / active is no longer a working one, and he calls for an interrogation of these conventional opposition: "L'émancipation, elle, commence quand on remet en question l'opposition entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la sujétion."⁷

Being a mere audience member is no longer a stigma, as opposed to participatory art: "[...] ce que signifie le mot d'émancipation: le brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et membres d'un corps collectif."⁸

Therefore, a model for a new mode of spectatorship emerges, one where acknowledgement of the differences between audience member and performer, as well as the knowledge of the dissimilar involvement each of these implies structure a new way of existing as audience, a way of existing that is not completely outside the domain of ethics we

⁵ idem, p. 185

⁶ Olivier Neveux, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Éditions La Découverte, Paris, 2013, p. 39-40

⁷ Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique éditions, 2008, p. 19

⁸ idem, p. 26

mentioned beforehand. Alan Read, a theatre practitioner and theorist working in community theatre for a number of years, is interested in the ethics of performance and considers that ethical concerns “are nothing to do with a religious idea of morality but are the recognition that the audience is the predisposition of the performer and that the one cannot do without the other.”⁹ How ethics are redefined as to incorporate both the audience member and the performer as interconnected entities, responding to the other, symbiotic, is, we think, a key specificity of the emerging new model of spectatorship.

Emancipation (Rancière) and ethics (Read) are extra-aesthetic notions, generally employed in sociology, philosophy and humanistic sciences, and less to describe the field of the performing arts. The fact that the current critics and theorists choose to resort to the extra-aesthetic to deal with the aesthetic is a major component in the discussion about contemporary theatre and how it redefines spectatorship. Contemporary spectatorship is no longer considered passive in terms of audiences’ lack of interaction with the performers. Also, the fact that there is no intersection between the dramaturgy of the piece and the audience is not an issue leading to passivity. Active spectatorship doesn’t manifest itself through verbal or physical interaction with the performers, this being a literal, superficial perspective on what it means to be an active audience. On the contrary, active audiences are aware of their role as observers, of those-for-which-the-performance-takes-place. They are not inferior or superior to the performers, they simply have different tasks to perform in order to ensure that the theatrical communication is efficient.

According to Alan Read, theatre need to embed ethical and political aspects to be able to become more than pure aesthetics: “At a time when seeing has become believing it is worth reminding theatre that its responsibility is still to disrupt, not to acquiesce with this spectacle. Theatre images carry this potential, but unmoored from ethical and political consideration, they can be disregarded as aesthetic niceties.”¹⁰ His view echoes the critical discourse of Hans-Thies Lehmann and Jacques Rancière. All of these theorists consider ethics, politics and emancipation as fundamental issues for contemporary theatre, whereas aesthetics almost becomes a nuisance, a black sheep whose dominance should by all means be avoided.

It is in this direction that a new model of spectatorship is being shaped both by stage practice and critical discourses. Rimini Protokoll’s *100%* project perfectly embodies the new emancipated audience, aware of their condition as observers, watchers, however intricately connected to the performers on stage. The performers are mere citizens playing themselves, concretely embodying their identity on stage. It is being and being aware of that matter in the artistic proposal of Rimini Protokoll, and playing, interpreting, acting out are anachronisms in this case. Emancipation, ethics and politics are all major components in this project touching upon the core values of democracies, questioned by globalization and regionalization: citizenship, identity, community, tolerance, hierarchy, otherness, acceptance, homogeneity, disruption, dissimilarity, difference.

Rather than dramatizing the statistics, Rimini Protokoll choose to create theatrical devices to confront and dissemble dichotomies. The audience / performer dichotomy is the first to be disrupted, since all are equal citizens and none of them is interpreting a role. The

⁹ Alan Read, *Theatre and Everyday Life. An Ethics of Performance*, Routledge, 2005, p. 33

¹⁰ idem, p. 54

passive / active dichotomy is the next to be eliminated, since audience is encouraged and offered the opportunity to speak out their personal view and to help better trace the statistics. A dynamic flux circulates between performers and audience, and it is in this perpetual communication that lays the efficiency and relevance of *100%*.

“Each of the elements is insensible and nonsensical alone. The sensual arises from their relation to the whole.”¹¹ Alan Read refers to the interconnectivity of theatrical elements in general, but we would like to emphasize that this interdependency is even more obvious in the case of projects such as *100%*, projects deeply rooted in a reflection about the role of theatre in today’s society, that take this reflection and embody it in what might be called radical, innovative or experimental devices. What is clearly articulated is a new mode (and perhaps a model) of spectatorship, grounded in the belief that ethics, politics and emancipation are notions fully applicable to aesthetics, a mode of spectatorship promoting audiences that are open, aware and critical.

This paper is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number SOP HRD/159/1.5/S/136077.

Bibliography

- Jacques Rancière, *Aesthetic Separation, Aesthetic Community: Scenes from the Aesthetic Regime of Art*, Art&Research, volume 2, no. 1, summer 2008
- Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique editions, 2008
- Alan Read, *Theatre and Everyday Life. An Ethics of Performance*, Routledge, 2005
- Hans-Thies Lehmann, *Postdramatic Theater*, Routledge, 2006
- Olivier Neveux, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui*, Éditions La Découverte, Paris, 2013

¹¹ idem, p. 66

WHAT SHOULD MAN DO IN ORDER TO BE HAPPY? ESSAY ON EUDAIMONISM, HEDONISM AND MANIPULATION

Nicolae Iuga, PhD, "Vasile Goldiș" University of Arad

Abstract: The issue of happiness and the means by which it is attained is not just a philosophical one, but a generally human one, particular to each individual, since we cannot imagine anyone who would be completely disinterested in their own happiness. However, we can notice that the ones interested in the philosophical background of the issue are very few.

By going through a few essential moments in the history of ancient, as well as contemporary, Greek philosophy we will notice different ways of tackling the issue. The conclusion one can draw is that in the modern era, as well as in postmodernism, the collective and individual happiness idea is an ideologically developed construct, and the means to attain it, hedonism in particular, is also an element politically managed and manipulated.

Keywords: eudemonism, hedonism, manipulation, Aristotle, Epicurus, postmodernism.

1. Înainte de toate, considerăm că ar fi util să arătăm conținutul noțiunii de „eudemonism”, așa cum s-a impus aceasta încă din antichitate. Termenul, tradus la noi prin „fericire”, vine din greaca veche și este exprimat printr-un substantiv compus: *eu* + *daimon*, ceea ce definește pe omul care are pe lângă el un zeu („daimon”), care este bun („eu”), care îi este favorabil și care îi procură oportunități aducătoare de fericire, o stare la care omul nu ar putea ajunge prin propriile sale eforturi, fără ajutorul zeului¹.

Aristotel acceptă opinia mulțimii care spune că scopul omului, sensul vieții lui este eudemonia², adică fericirea. La origine termenul însemna, cum am arătat mai sus, „vegheat de un geniu bun”, dar în greaca comună cuvântul desemna mai mult norocul, șansa, cu referire la prosperitatea exterioară. După opinia lui David Ross, traducerea convențională a termenului eudemonie prin „fericire” este improprie, căci „fericire” desemnează o stare afectivă, diferită de „plăcere” doar datorită sugestiei sale de permanență, profunzime și seninătate³, iar Aristotel insistă asupra faptului că eudemonia este un gen de activitate; că ea nu este de fapt plăcere, chiar dacă plăcerea o însoțește în mod natural.

Despre eudemonie sau fericire, Aristotel este de acord că părerile sunt contradictorii și că mulțimea nu o explică la fel ca învățații⁴. Unii cred că a fi fericit înseamnă să ai partea de bunuri vizibile și clare, precum plăceri, bogății sau onoruri. Alții văd fericirea ca pe înlăturarea unei privațiuni sau neajuns. De exemplu, omul bolnav va privi fericirea ca pe starea de sănătate, săracul ca pe bogăție, ignorantul ca pe condiția de a fi cultivat ș.a.m.d. Există și oameni care concep fericirea conform modului de viață pe care și-l aleg. Mulțimea cea mai obtuză va situa fericirea exclusiv în plăcere și va vădi înclinația spre o viață de desfătări.

¹ Stella Petecel, în Note la Aristotel, *Etica Nicomahică*, ESE, București, 1988, p. 272.

² Aristotel, *Etica Nicomahică*, ed. cit., p. 10.

³ David Ross, *Aristotel*, Ed. Humanitas, București, 1998, p. 183.

⁴ Aristotel, op. cit., p. 10.

Există în fapt, arată Aristotel, trei moduri de viață care ies pregnant în evidență: (a) hedonismul cel mai vulgar, (b) implicarea în treburile publice și (c) viața contemplativă⁵. Majoritatea oamenilor năzuiesc spre plăcere, dar acesta este un scop pentru sclavi sau animale. O variantă mai bună o constituie cea în care omul năzuiește spre onoare; aceasta este obiectul vieții politice. Dar onoarea depinde mai mult de cel care o acordă decât de cel care o primește, în timp ce scopul vieții trebuie să fie ceva care este doar al nostru. Onoarea pare să fie dorită ca ceva care ne asigură propria noastră virtute, iar virtutea este probabil mai cu adevărat scopul vieții politice. Dar virtutea este compatibilă și cu inactivitatea, cu sărăcia și suferința, iar din cauza acestora ea nu poate să fie adevăratul scop. Unii oameni, pe de altă parte, urmăresc bogăția, dar aceasta e un mijloc și nu un scop. Așadar, după Aristotel, viața în contemplare este cel mai înalt scop.

Platon a propus ceva mai abstract decât aceste bunuri evidente, o Idee a Binelui, care e sursa întregului Bine care se găsește în univers. Contra lui Platon, Aristotel argumentează (a) că „binele” nu are un sens comun tuturor aplicațiilor sale. Cu toate acestea, el nu poate afirma că folosirea sa este pur și simplu echivocă. El face un compromis sugerând că toate cele bune indică sau derivă de la un singur bine (binele din categoria substanței, bunătatea lui Dumnezeu sau a intelectului), sau că ele sînt una prin analogie — binele dintr-o categorie este pentru alte lucruri din aceeași categorie cum e binele din altă categorie față de alte lucruri din acea categorie. El argumentează, după cum ar fi argumentat cu privire la orice Formă sau Idee platoniciană, că (b) nu există Formă a binelui separată de manifestările ei concrete. Și (c) dacă ar fi existat, ar fi fost nefolositoare pentru scopurile practice; binele pentru om este cel mai răspîndit bine, contemplarea căruia ne va ajuta în viața de toate zilele⁶.

Există două caracteristici pe care trebuie să le aibă binele pentru om. El trebuie să fie ultim, ceva care este ales întotdeauna numai de dragul lui, niciodată ca mijloc spre altceva. Și trebuie să fie suficient în sine, ceva care doar prin sine face viața demnă de a fi aleasă. Ambele caracteristici aparțin eudemoniei. Dar mai trebuie încă să răspundem la ce înseamnă fericirea. Pentru a fi în stare să răspundă la această întrebare, Aristotel introduce noțiunea platoniciană de lucrare sau funcție. El se întreabă, în fond, ce fel de viață i-ar da omului satisfacția maximă, dar pentru a răspunde la acest lucru el găsește necesar să întrebe care este funcția caracteristică a omului, întrebarea este împrumutată din arte, iar în cadrul lor ea admite un răspuns simplu. Nu e nici o dificultate în a observa faptul că funcția unui cântăreț din fluier este aceea de a cânta din fluier sau că aceea a unui topor este de a tăia. Cu privire chiar la părți ale organismului uman, ochiul sau mîna, este simplu de văzut la ce folosesc ele. Nu este ușor a vedea care este funcția specifică omului. Aristotel răspunde la întrebare prin a lua în considerare ceea ce doar omul poate face. Creșterea și reproducerea ne este comună nouă cît și animalelor și plantelor, iar senzația, nouă și animalelor, dar nici una dintre acestea nu poate fi funcția caracteristică, specifică exclusiv omului.

Dar în om există o facultate mai înaltă supra-adăugată acestor facultăți, pe care Aristotel o numește autarhia, „ceea ce are un plan sau o regulă proprie⁷”. În cadrul acesteia există o subfacultate care înțelege planul și una care se subordonează lui. Eudemonia trebuie să fie viața acestei facultăți. În al doilea rînd, eudemonia trebuie să fie activitate, nu simplă

⁵ Idem, p. 11.

⁶ David Ross, op. cit., p. 184.

⁷ Aristotel, op. cit., p. 16 și urm.

potențialitate. În al treilea rând, ea trebuie să fie în acord cu virtutea sau, dacă există mai multe virtuți, cu cea mai bună și mai desăvârșită dintre ele. Și în al patrulea rând, ea nu trebuie să se manifeste doar pe parcursul unor perioade scurte, ci de-a lungul întregii vieți.

Această definiție este confirmată de concepțiile comune asupra eudemoniei și în același timp ea le perfecționează. S-a susținut că eudaimonia este virtute; Aristotel afirmă că este acel gen de acțiune pentru care virtutea reprezintă tendința. S-a susținut că ar fi plăcerea; Aristotel afirmă că este în mod necesar însoțită de plăcere. S-a susținut că ar fi prosperitate exterioară; Aristotel afirmă că fără o măsură a prosperității un om nu poate exercita activitatea cea bună care este eudaimonia. Astfel, principalele elemente din noțiunea comună a eudaimoniei sunt admise în definiția sa. Virtutea este izvorul din care răsare activitatea cea bună, plăcerea este însoțitoarea ei naturală, iar prosperitatea este preconditionia ei normală.

Acest fapt are o anumită importanță pentru a explica modul specific în care Aristotel prezintă relația în Ideea de Bine și fericire. În accepțiunea lui Aristotel, fericirea este starea unui om care acționează, care însoțește sau urmează unei activități conforme cu natura sa. Arta de a fi fericit este subordonată cunoașterii naturii umane. Pentru a descoperi această cunoaștere, noi trebuie să vedem ce ne este propriu corpului nostru, dar mai cu seamă sufletului nostru.

Esența noastră umană, sau „forma” noastră în înțeles aristotelic, ceea ce îi diferențiază în chip egal pe toți oamenii față de alte ființe, chiar mai apropiate, față de animale de exemplu, este sufletul și proprietățile sale. Corpul nostru dimpotrivă, nu este altceva decât un fragment din lumea materială care nu ne definește deloc și care poate să aparțină și altor ființe, în afară de noi, oamenii. Comportamentul care trebuie să ne procure cea mai mare fericire va fi deci conform cu natura sufletului nostru. Dar proprietatea fundamentală a sufletului va fi rațiunea și conștiința binelui, adevărului și frumosului. Prin urmare virtutea va fi comportamentul conform cu natura rațională a sufletului⁸. Desigur, Aristotel nu va susține enormitatea potrivit căreia fericirea nu are nici o legătură cu bunăstarea trupului. Dimpotrivă, el va recunoaște că bunăstarea materială este o condiție a fericirii noastre, în măsura în care starea noastră trupească permite o sănătoasă activitate a sufletului, exercitarea deplină a facultăților sale.

În *Metafizica* sa, într-un pasaj aflat spre finalul acestei opere (cartea a XII-a, 1072b – 1073a), prea puțin remarcat și prea puțin comentat până acum de către exegeți, Aristotel ridică inclusiv problema vieții veșnice și a fericirii celei mai depline, de asemenea veșnice, problemă intens valorificată ulterior de către creștinism. Acest pasaj este de fapt o încoronare a gândirii metafizice a lui Aristotel.

Recapitulând ideile aristotelice disipate în tot întinsul scrierilor sale, putem arăta sintetic că viața omului comportă trei nivele etajate: (a) la baza piramidei se află nivelul vegetativ, pe care noi îl avem în comun cu plantele și animalele, și care constă în hrănire (*trophein*), în schimb de materii cu natura înconjurătoare; (b) nivelul cunoașterii prin simțuri (*aisthesis*), pe care îl avem în comun cu animalele, și care constă în schimb de impresii senzoriale cu mediul înconjurător; și (c) nivelul cunoașterii prin idei (*epistémé*), care este numit de către Aristotel și „viață contemplativă”⁹, specifică doar oamenilor și lui Dumnezeu

⁸ Idem, p. 28.

⁹ Aristotel, *Metafizica*, Ed. Academiei, București, 1965, p. 386.

și care, pentru oameni, constă în schimb de idei cu divinitatea. Dumnezeu este înțeles aici, aristotelic, ca „Principiu” (*Arché*), ca „Prim mișcător” (*Proton kineoun*), cauză absolută a mișcării, „Mișcătorul nemișcat” care mișcă lucrurile spre mai bine.

Aristotel scrie textual: „Viața contemplativă a lui Dumnezeu este cea mai minunată ce se poate închipui, dar nouă oamenilor ne sunt hărăzite doar puține clipe de acest fel”¹⁰. Dumnezeu este „gândirea în sine care are ca obiect cel mai mare Bine”, El este „gândirea care se gândește pe sine, prin participare la inteligibil”. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trăiește neîntrerupt și veșnic în viață contemplativă, respectiv prin contemplare de sine, dar noi oamenii, numai „în puține clipe”, putem trăi în viață contemplativă, în puține clipe de grație, inspirație sau iluminare. În aceste momente, noi oamenii ca fenomene „participăm”, platonice vorbind, la Ideea însăși, la Dumnezeu. În sens aristotelic, „actul contemplării este cea mai mare și mai pură fericire. Divinitatea are parte de această fericire veșnică, iar noi oamenii din când în când”. Dumnezeu este viu, „viața îi revine divinității, pentru că actul cunoașterii este viață, iar divinitatea se confundă cu acest act. Acest act al cunoașterii, dăinuind în sine, constituie viața desăvârșită și veșnică”¹¹.

În acest punct se impune, credem noi, o analogie pe planul gândirii între Aristotel și Ioan din Patmos, mai binecunoscut ca Sf. Apostol și Evanghelist Ioan. În Evanghelia după Ioan există un pasaj cu următorul conținut: „1. Pe acestea le-a grăit Iisus; și, ridicându-și ochii la cer a zis: Părinte, a venit ceasul. Preamărește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te preamărească pe Tine. 2. Așa cum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca El să dea viață veșnică tuturor acelor pe care I-ai dat. 3. Iar viața veșnică aceasta este: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care I-ai trimis” (In, XVII, 1-3). Adică Dumnezeu – Fiul, Iisus Hristos a avut, între altele, misiunea terestră ca să dea viață veșnică (*zoe aionios*)¹² celor care îl cunosc pe El și care, prin aceasta, prin cunoașterea Lui, participă la divinitatea Sa. Iar viața veșnică (*zoe aionios*) este definită în gândirea lui Ioan din Patmos cum nu se poate mai simplu, ca fiind cunoașterea lui Dumnezeu, literal în text: „cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat” (*ginoscosin se tou monon alethinon Theon* – Ioan, XVII, 3) și a trimisului său Iisus Hristos.

Nu este locul aici și nici nu este scopul nostru să ne lansăm în speculații cu privire la această coincidență, la conexiuni, posibile influențe sau protocronismul paternității ideii. Este posibil ca definiția enunțată de către Aristotel, cu privire la viața veșnică și fericirea pe care o poate procura aceasta, să fi cunoscut o oarecare circulație, poate chiar restrânsă și inițiativă, în mediul de cultură elenistică în care apostolul Ioan, de altfel un mare teolog și un gânditor cultivat, și-a elaborat Evanghelia sa. Important este că echipolența evidentă a celor două mici pasaje, din *Metafizica* lui Aristotel și din Evanghelia după Ioan, a fost semnalată aici în premieră și că ambele fragmente dau seamă despre un anumit mod în care oamenii înțeleg și caută fericirea.

2. Desigur, eudemonismul poate să aibă și alte înțelesuri decât cel aristotelic, Practic, în perioada imediat următoare lui Platon și Aristotel a apărut și o altă problemă: cum se poate atinge starea eudemonică, adică fericirea? Ce este de fapt fericirea? Este suficient să avem

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Idem, p. 387.

¹² * * * *The Greek New Testament*, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994.

conștiința faptului că acțiunile noastre sunt conforme cu virtutea, cu ideea de bine, pentru a fi fericiți? Sau nu cumva fericirea constă în satisfacerea dorințelor noastre individuale, în atingerea senzației de plăcere, cu alte cuvinte în hedonism? Cu timpul s-a ajuns ca termenul „eudaimonia”, prin care noi desemnăm fericirea, să capete un înțeles moral opus idealismului etic, să cantoneze în satisfacerea plăcerii, în hedonism.

Primul care a teoretizat hedonismul a fost Platon, în *Gorgias* (491a – 492c). Aici omul este conceput ca un vas, sub raportul dorințelor sale¹³. Satisfacerea unei dorințe era văzută ca un proces de umplere a vasului, iar dispariția dorinței după satisfacerea ei ca unul de golire. Dar niciodată nu se întâmplă ca omul să nu dorească nimic, deci vasul este supus neîncetat umplerii și golirii. Vasul nu se uzează, după cum omul nu obosește să-l umple și să-l golească.

Dar dacă fiecare individ își caută fericirea în felul său, și are această îndreptățire, atunci nu se mai poate face teorie etică, pentru că diversitatea lucrurilor prin care oamenii cred că devin fericiți este practic nelimitată. Toți oamenii caută fericirea prin mijloace nu doar diverse, ci chiar contradictorii. Inclusiv sinucigașul se află tot în căutarea fericirii – spune Blaise Pascal – prin acest dureros, ultim și funest gest el sperând că va trece de la o stare prezentă de mare nefericire la alta mai puțin nefericită¹⁴.

O altă interogație: este hedonismul opus eudemonismului, sau este doar un caz particular de eudemonism? O analiză istorică a noțiunilor va arăta că, de fapt, este și una și alta. Pe de o parte, sensul termenului „hedoné” este acela de plăcere, iar în plan etic înseamnă a căuta fericirea sub forma plăcerii simțurilor, în timp ce eudemonismul recunoaște o calitate a fericirii, aceea de a fi ireductibilă la pura senzație¹⁵. Pe de altă parte, la cei mai notorii hedoniști, precum un Epicur sau utilitariștii moderni, se găsesc împreună atât teze hedoniste, cât și eudemoniste, în sensul propriu al termenilor.

Hedonismul ca filosofie de viață are și el o carieră îndelungată. Primele discuții privind posibilitatea ca plăcerea să fie scopul ultim al omului au avut loc în climatul de intensă dezbateră care s-a produs odată cu apariția în scenă a sofistilor și a generației lui Socrate¹⁶. În dialogul platonice *Gorgias*, Socrate dezbate problema cu un sofist pe nume Callicles, care susține un punct de vedere radical hedonist. În opoziție cu acesta Socrate argumentează că, odată satisfăcută o plăcere, va apărea imediat alta, iar hedonistul nu va putea fi niciodată îndestulat.

Aristip din Cirene (cca 435-350 î. H.), fost discipol al lui Socrate și contemporan cu Platon, trece drept întâiul fondator de școală hedonistă¹⁷. Părerile reprezentanților acestei școli sunt expuse pe scurt de către același doxograf, Diogene Laertios¹⁸. Potrivit lor, omul este caracterizat fundamental prin două stări: plăcerea și durerea. Oamenilor, dar și celorlalte viețuitoare în general, le este plăcută prima stare, iar cealaltă le este respingătoare. Scopul fiecăruia dintre noi este plăcerea, în timp ce fericirea este suma totală a tuturor plăcerilor particulare, atât cele trecute și prezente, cât și cele viitoare. Este inutil să căutăm a ierarhiza

¹³ Platon, *Opere*, vol. I, ESE, București, 1975, p. 349 și urm.

¹⁴ Blaise Pascal, *Cugetări*, Ed. Univers, București, 1978, p. 53.

¹⁵ Eugène Dupréel, *Traité de Morale*, PUB, Bruxelles, 1967, p. 15.

¹⁶ Francis Peters, *Termenii filosofiei grecești*, Humanitas, București, 1997, p. 113 și urm.

¹⁷ Diogene Laertios, *Viețile și doctrinele filosofilor*, Ed. Academiei, București, 1963, p. 181.

¹⁸ Idem, p. 182 și urm.

plăcerile, atâta timp cât o plăcere nu se deosebește de altă plăcere și nici nu se poate spune că ar exista o plăcere mai plăcută decât altă plăcere. Plăcerea o dorim pentru ea însăși, în timp ce fericirea nu o dorim pentru ea însăși, ci pentru plăcerile pe care ni le poate aduce. Simpla suprimare a durerii nu este prin ea însăși o plăcere, după cum absența plăcerii nu este durere. Lipsa plăcerii și lipsa durerii nu sunt stări de sine stătătoare ale omului, ci sunt numai stări intermediare, de scurtă durată, între momente de plăcere și neplăcere. Pot să existe unii oameni care să nu aleagă plăcerea, dar acest lucru se întâmplă din cauza perversiunii minții lor. Pot să existe și plăceri sufletești, de exemplu să găsim o plăcere dezinteresată în prosperitatea cetății în care trăim, dar cu toate acestea plăcerile trupești sunt mai importante pentru noi decât cele sufletești, iar durerile corpului sunt mai rele decât cele ale sufletului. Plăcerile trupești pot să provină și din fapte necuviincioase, pentru că nimic nu este în sine cinstit sau josnic de la natură, ci unele lucruri sunt numite astfel prin convenție și obicei.

Aici intervine în mod just critica hedonismului. Epicur (341-270 î. H.) vine ceva mai târziu decât școlile filosofice clasice. Avea mai puțin de douăzeci de ani la moartea lui Aristotel și a trăit într-o perioadă de decadentă a culturii grecești.

Epicur a fost un scriitor foarte prolific, dar din păcate de la el ne-au rămas foarte puține texte, trei scrisori și o culegere de maxime, toate transcrise de către Diogene Laertios. Prima scrisoare se ocupă cu Fizica, a doua tratează despre Meteorologie, iar a treia are ca obiect felurile de viață¹⁹, aici aflându-se substanța etică a învățăturilor lui Epicur. În Diogene Laertios, lui Epicur îi este alocată cartea a X-a în întregime. Apoi mai sunt referințe antice relevante referitoare la Epicur în Clement din Alexandria, *Stromate*, în Athenaios, *Opsățul înțelepților* ș.a.m.d. Despre Epicur se știe, până azi, că este primul care a împărțit filosofia în trei secțiuni: Logica, Fizica (inclusiv Metafizica) și Etica²⁰, o împărțire despre care două mii de ani mai târziu Kant spunea că „este perfect conformă naturii obiectului și nu avem nimic de ameliorat la ea”²¹.

În sfera ontologiei, Epicur depășește modul clasic al antichității de a pune problema temeiurilor, de la Anaxagoras la Platon. La Anaxagoras, particule mici și identice (*homeomeri*) sunt puse în ordine de către Spirit (Nous). La Platon, în *Timaios*, la fel există mici particule răătăitoare în spațiu (*aitia planomene*) și pre-existente, care sunt utilizate de către Demiurg pentru facerea lumii. Epicur însă adoptă teoria atomistă a lui Democrit. Pentru Epicur, lumea este formată din atomi și vid. În mișcarea lor de sus în jos, atomii deviază (*clinamen*) spontan, accidental, de la direcția perpendiculară, „ceea ce permite atomilor să se întâlnească între ei și să dea naștere lumii, urmărind o lege de agregare dependentă de forma lor geometrică și de masă”²². Deci nu vreun Zeu, Nous ori Demiurg combină atomii în vederea producerii ființelor determinate, ci întâmplarea. Acest lucru i-a făcut pe primii gânditori creștini, atunci când se referă la Epicur, să îl judece cu asprime și să îl acuze că „a pus început ateismului”²³.

În domeniul eticii, Epicur era adeptul unei etici hedoniste, adică al unei etici întemeiate pe plăcere, dar cu precizări importante privind natura plăcerii, de așa manieră încât

¹⁹ Idem, p. 471-472.

²⁰ *** *L'Enciclopedia della Filosofia*, Ed. DeAgostini, Novara, 1996, p. 285.

²¹ Imm. Kant, *Critica rațiunii practice*, Ed. Științifică, București, 1972, p. 5.

²² *** *L'Enciclopedia della Filosofia*, op. cit, ibidem.

²³ Clement Alexandrinul, *Stromate*, Ed. BOR, București, 1982, p. 11.

apoftegmele lui Epicur ar putea fi considerate totodată o critică a hedonismului din perioada clasică, a hedonismului întemeiat de Aristip. Epicur acordă prioritate unei plăceri mai aparte, o plăcere „liniștită”, numită de către el „catastematică”, și care constă în absența durerii trupesti (*aponia*) și absența tulburării sufletești (*ataraxia*), lucruri de care se bucură chiar și divinitatea²⁴. Spre deosebire de Aristip, pentru care o plăcere nu se deosebește de o altă plăcere, Epicur operează în primul rând o ierarhizare a plăcerilor. Apoi plăcerea sufletului este considerată de către Epicur, invers față de Aristip, ca fiind superioară în raport cu cea a trupului.

Critica hedonismului, adică evaluarea și ierarhizarea plăcerilor trebuie făcută după două criterii. Întâi, plăcerile trebuie să fie autarhice, adică să nu mai aibă nevoie de nimic din afară în vederea satisfacerii, iar al doilea plăcerea trebuie să fie ceva „absolut”, adică să nu fie supusă unei variațiuni în timp. Or, hedonismul vechi, în înțelesul lui Aristip, nu întrunea aceste condiții, nu putea să fie autarhic, atâta timp cât plăcerea senzuală depinde de obiectul plăcerii și nici absolut, deoarece comporta grade cantitative de satisfacere. Potrivit cu aceste criterii ale lui Epicur, cele mai importante plăceri sunt cele care sunt naturale și necesare, de exemplu să mănânci când ți-e foame, să bei când ți-e sete etc. După unii autori ai antichității, Epicur nu a disprețuit deloc plăcerile simțurilor, anume „Epicur a spus: eu nu pot să concep Binele, dacă suprim plăcerile gustului, cele sexuale, cele auditive sau cele ale formei vizuale în mișcare”²⁵, dar le-a acordat un loc secundar în ierarhia plăcerilor, socotindu-le plăceri naturale dar ne-necesare. În al treilea rând vin plăcerile care nu sunt nici naturale și nici necesare, cum ar fi: dorința de a fi bogat, de a fi celebru etc. Aceste din urmă plăceri pot să fie primejdioase, pentru că tulbură seninătatea (*ataraxia*) omului, nu au măsură și îl lasă pe om mereu nesatisfăcut. După cum se știe²⁶, în ceea ce privește viața socială, Epicur nu a aprobat activitatea politică, ci numai prietenia, el însuși trăind într-un cerc restrâns de prieteni și discipoli, fără a lua parte la viața politică.

Tot ca o poziție critică a lui Epicur față de hedonismul lui Aristip poate fi considerată și conexiunea pe care cel dintâi o realizează cu divinitatea și cu ideea de Bine. Un gânditor creștin din perioada primară a creștinismului, l-am numit aici pe Clement din Alexandria (150 – 215 d. H.) care, deși în anumite puncte este un adversar al gândirii lui Epicur, relevă că „Epicur definește credința ca o preconcepție a minții, iar preconcepția minții ca un gând proiectat spre ceva evident, spre o idee evidentă despre un lucru. Nimeni nu poate cerceta, nu își poate pune întrebări, nu poate avea păreri și nici nu poate combate fără a avea o astfel de preconcepție”²⁷, adică o credință și o cunoaștere prealabilă totodată. De aceea înțeleptul, având o astfel de preconcepție asupra divinității, nu va sacrifica niciodată dreptatea sau adevărul de dragul plăcerii proprii sau de dragul vreunui câștig, pentru că nu poate crede că fapta sa va rămâne ascunsă²⁸, deci oamenii vor fi dreپți de frica pedepsei divine. Însă, după Epicur, „Fructul cel mai mare al Dreptății este liniștea”²⁹, iar liniștea este ceea ce îl face pe om fericit.

²⁴ Diogene Laertios, op. cit., p. 497.

²⁵ Athenaios, *Ospățul înțelepților*, Ed. Minerva, București, 1978, p. 177. Vezi și Diogene Laertios, op. cit., p. 464.

²⁶ Diogene Laertios, op. cit., p. 465, p. 496.

²⁷ Clement Alexandrinul, op. cit., p. 122.

²⁸ Idem, p. 298.

²⁹ Idem, p. 405.

Înțeleptul lui Epicur este cel care știe ce anume îl face cu adevărat fericit pe om. Înțeleptul își poate interzice în mod voluntar anumite plăceri și își poate impune unele neplăceri, și prin aceasta se vede în ochii tuturor diferența dintre conduita lui și aceea a oamenilor mai puțin virtuoși³⁰. Acest lucru este posibil pentru că înțeleptul cunoaște adevărata natură a lucrurilor și aceasta l-a învățat că unele plăceri atrag după ele suferința, și că unele suferințe sau privațiuni temporare sunt o condiție pentru o fericire de durată. Înțelepciunea lui va consta într-un anumit fel de discernământ, în ceea ce privește recomandarea unor anumite modele de conduită. El va reține ceea ce ne aduce mai multe avantaje decât neplăceri și va ocoli ceea ce atrage după sine mai mult rău decât bucurie.

În conformitate cu aceste principii, „epicureismul sfârșește prin a justifica regulile moralei curente: temperența, moderația, respectul față de lege, facerea de bine și prietenia³¹”. Epicureismul se reduce în fond la o morală a prudenței. Având puterea de a se abține de la toate acțiunile din care pot rezulta neajunsuri, înțeleptul lui Epicur își va găsi fericirea în liniștea sufletului, pe care și-o va păstra ținându-se la distanță de treburile publice, ca și de orice întreprindere privată.

3. În modernism și postmodernism problemele privind fericirea și a plăcerea se pun într-un mod cu mult diferit.

Atât în modernism cât și în postmodernism, fericirea nu mai este o problemă strict a individului ci a devenit, la nivel declarativ și declamativ, o problemă publică, o problemă de ideologie și demagogie politică, o ocazie de promisiuni atrăgătoare în momentele electorale. Fericirea individului fiind gestionată politic, oferă politicianului cea mai perfidă posibilitate de control asupra individului.

Spre a-l face fericit, modernitatea i-a făgăduit omului raiul pe pământ, înfățișat fie sub forma liberalismului capitalist, fie sub forma totalitarismului colectivizat. Ambele proiecte sociale au eșuat sub raport eudaimonic și spiritual, lăsând în urmă o conștiință europeană traumatizată, întrucât a pus partidele politice mai presus decât Biserica și ideologia mai presus decât Revelația³². Răul a fost comis în mod ireparabil. Autoritatea Bisericii și adevărurile de credință nu au mai putut fi restaurate pe deplin niciodată. În consecință, mentalitatea postmodernă s-a văzut nevoită să caute, cu o disperare abia disimulată, forme „alternative” de spiritualitate; sectele religioase exotice, sisteme vulgarizate de yoga și reprezentări păgâne sunt la mare preț. Dominanta etică reală a devenit darwinismul social, deposedarea economică prin înșelăciune și forță a celor slabi de către cei puternici, la toate nivelurile, de la raporturile interindividuale până la cele interstatale. Așadar, animalitate în loc de spiritualitate.

Modernitatea a început cu o însetare după rațiune și a sfârșit cu o saturație raționalistă, fără a găsi însă răspunsuri la întrebările fundamentale ale omului asupra fericirii proprii. Raționalismul iluminist a eșuat în nihilism consumist. Omul muncește tot mai eficient, pentru a-și putea permite să consume tot mai mult sau calitativ altceva – și consumă mai mult sau calitativ altceva spre a putea munci mai eficient. Cercul se închide. Rentabilitatea ca scop în

³⁰ Eugène Dupréel, op. cit., 16.

³¹ Idem, p. 17.

³² Nicolae Iuga, *Bisericile creștine tradiționale spre o Etică globală*, Ed. Grinta, Cluj, 2006, p. 53-54.

sine și crearea unor false nevoi. Rezultatul este un om complet secularizat, pus în mișcare doar de interese de ordin pecuniar.

Dacă ar fi să conceptualizăm, am putea observa că modernitatea se caracterizează prin prezența marilor ideologii iluministe: liberalismul și comunismul³³. Epoca modernă s-a fundamentat pe primatul iluminist al ideilor, pe o anumită ordine instituțională, pe afirmarea individualității, pe proprietate privată, libertate și egalitate a oamenilor în fața legii. Sau, dimpotrivă, pe negarea radicală a ordinii existente și pe ideea comunizării proprietății, ca premisă care ar face posibilă înlăturarea exploatării economice. Idei pe care postmodernismul le descompune, considerându-le „metanarațiuni” ilicite.

Istoria și cunoașterea istoriei aveau de asemenea în modernism o importanță aparte, deoarece evenimentele trecutului aveau un sens pentru prezent³⁴. Din punctul de vedere al prezentului, evenimentele din trecut trebuiau cercetate și cunoscute, în măsura în care consecințele lor se regăseau în atingerea obiectivelor prezentului. Cunoașterea prezentului presupunea cunoașterea faptelor din trecut ca pe o condiție indispensabilă. Iar faptele din trecut care s-au consumat fără să fi produs consecințe importante pentru prezent, sunt fapte care țin de ordinul accidentalului, lipsite de sens și ca atare neinteresante pentru cunoașterea istoriei. Totodată, cunoașterea trecutului relevă un sens nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Așa s-a născut grandioasa idee hegeliană, că istoria în ansamblu are un sens și că acesta ar fi progresul către libertate. Aceasta a fost paradigma dominantă până la începutul secolului XX.

Postmodernismul în plan ideologic înseamnă, dimpotrivă, o respingere radicală a trecutului³⁵, deconstrucția oricărei componente a culturii fiind marota sa fundamentală. În postmodernism, trecutul nu trebuie să existe ca un ceva care ar avea o consistență de sine stătătoare, ci trebuie deconstruit, resemnificat ca fiind nesemnificativ, pentru a-i elibera pe oamenii din prezent de concluziile la care trecutul i-ar putea obliga. În politică, postmoderniștii susțin că nu există un criteriu obiectiv de evaluare, ci toate pozițiile sunt subiective și arbitrare. Politica a devenit o preocupare frivolă și lipsită de însemnătate pentru modul în care oamenii de rând își trăiesc viața. Se crează ceea ce s-a numit „o nouă generație de stiluri politice, care caută să respingă trecutul și tradițiile ideologice”³⁶.

Nu mai există o istorie și o identitate fixă, ci totul se relativizează: națiunea, religia, etnia, doctrinele politice și chiar sexul. Se pretinde politiciii și politicianilor să se adecveze în raport cu aceste identități labile și volatile, renunțând la fermitate și consecvență ideologică. Partidele și personalitățile care fac politică nu mai trebuie să fie preocupate de principii și identitate doctrinară, ci de imagine. Este adevărat, postmodernismul se acordă prioritar cu politicile liberale, dar dacă toate pozițiile politice pot fi considerate ca fiind la fel de adevărate sau false, atunci susținerea totalitarismului apare ca fiind la fel de legitimă ca și aceea a liberalismului. SUA au făcut deja pași importanți într-o direcție neototalitară.

Un contemporan și un observator atent al mistificărilor naziste, l-am numit aici pe psihologul și filosoful Karl Jaspers, a descris detaliat, în perioada imediat postbelică, mecanismele psihologice ale manipulării totalitare într-o manieră valabilă și azi. Puterea

³³ Andrew Gamble, *Politică și destin*, Ed. Antet, București, 2005, p. 19.

³⁴ Nicolae Iuga, *Cauzalitate emergentă în filosofia istoriei*, Ed. Limes, Cluj, 2008, p. 120.

³⁵ A. Gamble, op. cit., p. 18.

³⁶ Idem, p. 21.

politică de tip totalitar este intens interesată în desființarea culturii istorice, pentru că „istoria este o sursă a independenței umane, pentru că un om care și-a rupt punțile cu trecutul trăiește în pura instataneitate și se livrează cu mai multă ușurință situației date și întâmplării”³⁷, adică este incomparabil mai ușor de manipulat politic. Oamenii au, mai susține Jaspers, o enigmatică înclinație spre obediență, ba chiar fac dovada unei adevărate abjecții, atunci când se pune problema să aprobe un regim politic dictatorial. Fără o astfel de complicitate a omului de rând, instaurarea dictaturilor nu ar fi fost cu putință. Cei mai expuși să consimtă sunt „apatrizii, deznădăcinații, constrânși să trăiască de pe azi pe mâine, lipsiți de orizontul unui plan propriu de viață... Atari oameni sunt în întregime la cheremul aparatului politic”³⁸. Când patria, originea etnică și familia devin ceva indiferent, când tradiția este eliminată iar educația se reduce exclusiv la însușirea de cunoștințe utile, la „competențe”, atunci putem fi siguri că omul se îndreaptă către un abis.

Dacă este adevărat că apatrizii și deznădăcinații despre care vorbește Karl Jaspers sunt cumva constrânși să se aplece la discreția manipulării politice, există și o altă tendință care crează condiții propice pentru masificare și manipulare, anume înclinația cvasigeneralizată către un stil de viață hedonist.

Hedonismul contemporan constă în consumul nemăsurat. Ieșitul la cumpărături, o activitate tranzitorie în fapt, a devenit un scop în sine, stimulat și de lumea iluzorie a reclamelor TV. Termenul de shopping a devenit concept și a căpătat o circulație internațională. Shoppingul devine hobby și ocupă o parte considerabilă a *loisir*-lui omului de azi. Oamenii intră în supermarketuri, în mall-uri, ca să se relaxeze și să privească la mărfuri, ca într-o galerie de artă. Doamnele nu își mai etalează toaletele la biserică, ci la shopping.

După cum am arătat mai sus, în antichitate hedonismul a fost descris de către Platon (*Gorgias*, 491a – 492c), prin compararea omului cu un vas, sub raportul dorințelor sale. Satisfacerea unei dorințe și reapariția ei ulterioară sau apariția altei dorințe noi era văzut ca un proces succesiv de „umplere” și „golire” a vasului. Dar „vasul” omului postmodern nu se umple niciodată. Societatea de consum caută să vândă orice, chiar și lucrurile inutile, în pofida evidentei lipse de necesitate. Se crează noi mode și se impun noi modele, prin publicitate excesivă și specioasă, încât nevoia înlocuirii produsului demodat devansează cu mult orice uzură fizică sau morală. „Moda” a fost definită de către G. B. Shaw ca fiind o urâțenie atât de greu de suportat, încât trebuie schimbată des. Dacă individul nu este îmbrăcat trendy și dacă nu posedă lucruri de ultimă generație, de la telefon la automobil, se cheamă că imaginea lui are de suferit, că este un nimeni. Nu mai contează deloc ceea ce individul este în sine, ci numai imaginea prin care el apare în ochii celorlalți. De aici și preocuparea obsesivă pentru imagine, fie și înșelătoare, o preocupare menită să atenueze diferența tot mai mare între ambalaj și conținut. După cum plăcerea deținerii în sine și a etalării bunurilor personale ca substitut al persoanei sunt menite să compenseze toate motivele de frustrare și refulare. Încât hedonismul născut din posesiune și trecerea pervertită a lui a fi în a avea depășește, se pare, cealaltă componentă a hedonismului contemporan, libertinajul sexual.

³⁷ Karl Jaspers, *Texte filosofice*, E. P., București, 1986, p. 82.

³⁸ Idem, p. 91.

Relațiile interpersonale de ordinul sexualității pun, de asemenea în prim, plan dimensiunea hedonistă³⁹. Acestea se practică având drept scop principal satisfacția libidinală, mai puțin regenerarea instituției familiei sau ideea de sacrament indusă de religie. Viața sexuală este sustrasă oricărei normativități morale, religioase sau juridice. Omul postmodern mediu este amoral și fals religios. Iar în ceea ce privește latura juridică, obiectivul lui principal pare a fi obținerea recunoașterii uniunii homosexuale ca fiind legală. De la homosexualitatea tolerată, privită ca o chestiune strict privată, s-a trecut treptat la impunerea ei agresivă, ca manifestare publică. Problema este ca o armă cu două tăișuri. Pe de o parte SUA și statele europene, din motive de calcul și din cinism, încurajează homosexualitatea și manifestarea ei publică, deoarece un om denaturat, adică rupt de tradițiile sale și de normativitatea moral-religioasă, este mai ușor de manipulat. La fel ca și individul captiv shoppingului, cel captiv hedonismului sexual va fi dezinteresat de politică, dezangajat, lipsit de opinii proprii, o pradă relativ ușoară pentru manipularea politică circumstanțială și periodică. Va vota cu cel care îi promite recunoașterea „orientării”. Asta pe termen scurt. Pe termen lung însă, este de prevăzut că homosexualitatea și libertinajul în speță sunt de natură să slăbească grav instituția familiei tradiționale și să conducă la o scădere progresivă a natalității, până la o catastrofă a civilizației occidentale.

Viitorul mai îndepărtat al Europei va fi, demografic vorbind, adjudecat de către musulmanii poligami, care trăiesc normativ-religios, de către micile hoarde nomade alcătuite din țigani sau nu, dezetnicizate și fără nici un Dumnezeu, și eventual de către micile comunități etnice care se vor încăpățâna să trăiască tradiționalist creștin. În rest, Europa se va scufunda singură în mocirlă, din cauza propriei sale depravări.

Bibliografie:

- * * * *The Greek New Testament*, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994.
- * * * *L'Enciclopedia della Filosofia*, Ed. DeAgostini, Novara, 1997
- Aristotel, *Etica nicomahică*, ESE; București, 1988
- Aristotel, *Metafizica*, Ed. Academiei, București, 1965
- Athenaios, *Ospățul înțelepților*, Ed. Minerva, București, 1978
- Clement Alexandrinul, *Stromate*, Ed. B.O.R., București, 1982
- Diogene Laertios, *Viețile și doctrinele filosofilor*, Ed. Academiei, București, 1963
- Dupréel, E., *Traité de Morale*, Presses Universitaire de Bruxelles, Bruxelles, 1967
- Gamble, Andrew, *Politică și destin*, Ed. Antet, București, 2005
- Iuga, Nicolae, *Bisericile creștine tradiționale spre o Etică globală*, Ed. Grinta, Cluj, 2006
- Iuga, Nicolae, *Cauzalitate emergentă în filosofia istoriei*, Ed. Limes, Cluj, 2008
- Jaspers, Karl, *Texte filosofice*, E. P., București, 1986
- Kant, Imm., *Critica rațiunii practice*, Ed. Științifică, București, 1972
- Pascal, B., *Cugetări*, Ed. Univers, București, 1978
- Peters, Fr., *Termenii filosofiei grecești*, Ed. Humanitas, București, 1997
- Platon, *Opere*, vol. I, ESE, București, 1975
- Ross, David, *Aristotel*, Ed. Humanitas, București, 1998

³⁹ Nicolae Iuga, *Cauzalitate emergentă în filosofia istoriei*, op. cit., p. 124.

MEDICAL STUDENT ATTITUDES TOWARD THE DOCTOR–PATIENT COMMUNICATION

Codruța Alina Popescu, Assist. Prof., Dr., Șoimița Mihaela Suci, Prof., Dr., Anca Dana Buzoianu, Prof., Dr., "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Abstract: Background: The desire to help others is stated as a primary motivation for pursuing a career in the medical professions. Patient-centered care refers to the focus of the practitioner on the condition from the patient's perspective and seeing the patient as a whole person, independent of the condition. The concept of patient-centered care provides an organizing framework for helping others during real-world interactions between practitioner and patient. Medical educators have emphasized the importance of teaching patient-centred care.

Objectives To describe and quantify the attitudes of medical students towards patient-centred communication and to examine: (a) the differences in these attitudes between students in early and later years of medical school; and (b) factors associated with patient-centred attitudes.

Methods: We surveyed 107 students from University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca (42 students from pre-clinical, 18 from 3rd year and 47 students from clinical years of medical school). Our survey utilized the Patient–Practitioner Orientation Scale (PPOS), an instrument designed to measure individual preferences towards various aspects of the doctor-patient relationship. Total PPOS scores can range from patient-centred (egalitarian, whole person oriented) to disease- or doctor-centred (paternalistic, less attuned to psychosocial issues). Additional demographic data including gender, age, family medical background and specialty choice were collected.

Results: There were statistically significant differences in student attitudes toward patient-centered care between the students in preclinical and clinical years.

Conclusion: Our data suggest that students in later years of medical school have attitudes that are less doctor centred or paternalistic compared to students in earlier years.

Keywords: *Attitude; doctor–patient communication; education, medical students.*

Background:

The desire to help others is stated by the medical students as a primary motivation for pursuing a career in the medical professions (1, 2).

The doctor–patient relationship is central to the delivery of high quality medical care, and has been shown to affect patient satisfaction and a variety of other biological, psychological, and social outcomes (3).

Patient centred care is one aspect of the doctor–patient relationship that takes into account patients' preferences, concerns, and emotions. Patient-centered care refers to the focus of the practitioner on the condition from the patient's perspective and seeing the patient as a whole person, independent of the medical condition and it has been proposed as a mechanism through which favorable patient outcomes are achieved (5,6). In recent years, medical educators have recognized the importance of patient-centred care by instituting a variety of curricula to teach communication skills, professional values, and humanistic attitudes and behaviors to medical students (7).

Medical schools need to have a patient-centred agenda starting from the early years of training (8).

Objectives: The objectives of this study is to describe and quantify the attitudes of medical students towards patient-centred communication and to examine: (a) the differences in these attitudes between students in early and later years of medical school; and (b) factors associated with patient-centred attitudes.

Method

We conducted a survey among the medical students at University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Romania. The study included 107 students.

The study was conducted in June 2014 and included the Patient-Practitioner Orientation Scale PPOS (Krupat et al., 8). In addition, demographic data about the student were collected. The PPOS (9) is a 18-item questionnaire that measures, on a six-point Likert scale (strongly agree to strongly disagree), attitudes toward the physician–patient relationship in a “sharing” dimension and a “caring” dimension (9, 10, 11). The 9-item Sharing domain assesses whether respondents believe that power and control should be shared between doctors and patients as well as the degree to which the doctor should share information with the patient. The 9-item Caring domain measures whether respondents consider the expectations, feelings and preferences of patients to be critical elements of the doctor–patient relationship (9, 10, 11). We calculated a separate “caring” and “sharing” scores for the PPOS. Mean scores are ranked and divided into three groups: high scores (patient-centered, with a mean score of 5.00 or greater), medium scores (greater than 4.57 but less than 5.00) and low scores (doctor-centered, mean of 4.57 or less) (11). Higher scores indicate more patient centered attitudes.

Statistical analysis

We used analysis of variance ANOVA with post-hoc Dunnett T3 to examine the effect of gender and year of medical school on mean PPOS scores (caring subscore, sharing subscore).

Results

Characteristics of the sample

Females constituted 34.6% of the sample. 86.9% of students come from urban environments. The majority of students parents 54.2% of mothers and 60.2% of fathers are university educated, 15.9% of students parents are doctors. The students range in age from 19 to 28 year, with 95% being between 20 and 26 years of age. 42 students (39.3%) were from pre-clinical years (1 and 2), 18 (16.8%) from 3rd year and 47 (46.9%) from clinical years.

Table 1 Mean PPOS -Caring scores by medical school year

		Caring	F	P
pre-clinical	Mean	2.9444	30.95	.000
	N	42		
	Std. Deviation	0.36667		
3	Mean	2.9444		
	N	18		
	Std. Deviation	0.5145		
clinical	Mean	3.5366		
	N	47		
	Std. Deviation	0.34622		

The results showed that the students have low scores on Caring subscale (doctor-centered, mean of 4.57 or less).

Table 2 Post-Hoc Dunnett T3 analysis on Dependent Variable: Caring

(I) year of study	(J) year of study	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
pre-clinical	3	.00000	.13382	1.000
	4,5,6	-.59220*	.07584	.000
3	1 si 2	.00000	.13382	1.000
	4,5,6	-.59220*	.13136	.000
clinical	1 si 2	.59220*	.07584	.000
	3	.59220*	.13136	.000

We found significant difference in Caring sub-scores between the students in clinical years, comparing to students in pre-clinical years, the scores of Caring is higher for the students in clinical years.

Table 3 Mean PPOS -Sharing scores by medical school year

		Sharing	F	p
pre-clinical	Mean	3.231	9.001	.000
	N	38		
	Std. Deviation	0.37824		
3	Mean	3.2778		
	N	18		
	Std. Deviation	0.5393		
clinical	Mean	3.6596		
	N	47		
	Std. Deviation	0.55478		

The results also showed that the students have low scores on Sharing subscale (doctor-centered, mean of 4.57 or less).

Table 4 Post-Hoc Dunnett T3 analysis on Dependent Variable: Sharing

(I) year of study	(J) year of study	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
pre-clinical	3	-.04678	.14115	.982
	4,5,6	-.42858*	.10156	.000
3	1 si 2	.04678	.14115	.982
	4,5,6	-.38180*	.15069	.048
clinical	1 si 2	.42858*	.10156	.000
	3	.38180*	.15069	.048

We found significant difference in Sharing sub-scores between the students in clinical years, comparing to students in pre-clinical years, the scores of Sharing is higher for the students in clinical years.

Fig. 1 Distribution of PPOS Caring Scores by medical school year and gender

Female students demonstrated significantly more patient-centered Caring scores than male students.

Fig. 2 Distribution of PPOS Sharing Scores by medical school year and gender

No gender differences were found in sharing scores.

Discussions:

If we compare the scores of our study with those of studies conducted in the USA (12), our results suggest that medical students in Romania achieve Caring and Sharing lower scores and the Romanian students are either less inclined to share information and knowledge with patients or they believe that patients do not expect them to. Attitudes towards patient-centredness represent complex interplays of social heritage, tradition, assigned meaning, symbolism and the other determinants of culture.

This study is, to our knowledge, the first report of a study on patient-centredness performed in a Romanian medical school. We believe that further studies on the patient-centred attitudes will contribute to curriculum development. In addition, our findings suggest that student experience in a clinical setting can significantly impact on these attitudes.

Conclusion:

Our data suggest that students in later years of medical school have attitudes that are less doctor centred or paternalistic compared to students in earlier years.

Acknowledgements: the authors thank the students who participated in the study for their contribution to this work.

References:

- Brown-West A. Influencers of career choice among allied health students. *J Allied Health* 1991; 20:181–189.
- Hasler LB, Buddeberg-Fischer SMB. Future family physicians – reasons for their specialty choice and crucial professional skills. *Praxis (Bern 1994)* 2008; 97:1277–1285.
- Simpson M, Buckman R, Stewart M et al. Doctor–patient communication: the Toronto consensus statement. *BMJ* 1991; 303:1385–1387.
- Stewart M, McWhinney IR, Buck CW. The doctor–patient relationship and its effect upon outcome. *J Royal College General Practitioners* 1979; 29:77–82.
- Stewart M. What is a successful doctor–patient interview? A study of interactions and outcomes. *Social Sci Med* 1984;19:167–175.
- Schmidt H. Integrating the teaching of basic sciences, clinical sciences, and biopsychosocial issues. *Academic Med* 1998; 73:S24–S31.
- Byrne PS, Long BEL. *Doctors Talking to Patients*. London: HMSO 1976.
- Krupat E, Hiam CM, Fleming MZ, Freeman P. Patient-centeredness its correlates among first year medical students. *Int J Psychiatry Med* 1999;29:347–356.
- Haidet P, Dains JE, Paterniti DA, Chang T, Tseng E, Rogers JC. Medical students' attitudes toward patient-centered care and standardized patients' perceptions of humanism: a link between attitudes and outcomes. *Acad Med* 2001;76:S42–S44.
- Haidet P, Dains JE, Paterniti DA, Chang T, Tseng E, Rogers JC. Medical student attitudes toward the doctor–patient relationship. *Med Educ* 2002;36:568–574.
- Krupat E, Rosenkranz SL, Yeager CM, Barnard K, Putnam SM, Inui TS. The practice

orientations of physicians and patients: the effect of doctor–patient congruence on satisfaction. *Patient Educ Couns* 2000;39:49–59.

Haidet P, Dains JE, Paterniti DA, Hechtel L, Chang T, Tseng E, Rogers JC. Medical student attitudes toward the doctor)patient relationship. *Med Educ* 2002; 36: 568–574.

PRELIMINARY ANALYSIS OF BUILDING AN AUTHENTIC DEPARTMENT BRAND IN AN ACADEMIC INSTITUTION. MIXED METHODOLOGICAL APPROACH ON THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION, PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING OF THE FACULTY OF POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND COMMUNICATION SCIENCE (FSPAC), BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY (BBU)

Veronica Ioana Ilieș, Assist. Prof., PhD and Paul-Alexandru Fărcaș, Assist. Prof., PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Within the context of economic crisis and a competitive environment the higher education institutions need to develop new strategies to build and strengthen their position in the relations with the stakeholders. The new challenge for this type of institutions is to (re)think about their own identity and to establish what is their current mission and vision and which values should be promoted among their publics. Part of a consistent empirical research, this paper will provide a mixed methodological approach that can be used to collect data about brand identity on the specific case of the Department of Communication, Public Relations and Advertising of the Faculty of Political, Administrative and Communication Science, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. The purpose of this study aims to highlight the main assumptions and sizes that may be part of the preliminary analysis of building a genuine brand department within a university institution.

Keywords: *analysis, higher education branding, department branding, university, mix methodological approach.*

General consideration

In this topic, the authors aim to present relevant data underlying a large empirical research which started in 2013 and is still in progress. The study is part of a scientific construct dedicated to the subject of branding and re-branding in higher education in Romania, focusing on university education in Cluj-Napoca, where the authors have performed a pilot study on the Department of Communication, Public Relations and Advertising (DCRPP), within the Political, Administrative and Communication Science College (FSPAC), Babeș-Bolyai University (BBU). If at the beginning of the research, we found it necessary to make a review of the literature and to present publicly in international conferences, our vision on the concepts of university branding and re-branding, in this part of the study, we intend to discuss the items that formed the preliminary analysis for building a genuine brand department for the one analyzed in the pilot study, DCRPP. We basically speak about the mixed methodological approach which has supported the necessary data collection in order to collect in-depth knowledge of the current DCRPP brand image, according to the main target audience, students and teachers who work in this department.

Introduction

The stepping up of commercial branding today is no longer a novelty. Branding is a process that is part of the strategic management of any company that wants to position itself favorably in the consumer market. Being a strategic element it proved to be extremely useful; branding has taken over time other dimensions than commercial ones, making today part of the management strategies of other institutions that are not companies, such as public

institutions. This category also includes institutions of higher education, where the branding process has gained new meanings folding on their specific activity.

The implication of the branding process in higher education institutions came as a consequence of the growing number of study programs offered by universities, providing future students an easier choice of the institution and program of study that she/he wants to follow during the university education. Moreover, branding accents of academic institutions appeared also in the economic crisis that favored decreasing number of candidates / students, the dropout rate studies during the academic years because of the impossibility of paying high fees (analyzing the data of 20 state universities, ANOSR found that in Romania, the dropout rate for the class of 2013 was almost 40% - data from 04/17/2014¹) and a decreased interest in academic area.

In this context, the building of university branding strategy was seen as helpful in highlighting the quality of programs of study and research, the methods of teaching and interacting with students and also in shaping a positive image. Based on the mission, vision and values of the institution of higher education, branding strategies are considered to be a good solution to revitalize the academic area as “the brand image of a university plays a crucial role in attitudes towards that institution, and to the sector as a whole” (Pinar, Trapp, Girard, Boyt, 2010, 727).

Methodology and research design

In order to build an authentic brand for a department within a university, we considered it necessary to establish a methodology that can provide essential data for the current image of the department, according to the students and professors working in this department. The review in detailed manner of the features of a department within a faculty of a university has as purpose the followings:

1. identifying and highlighting the key dimensions that may underlie the construction of a new authentic brand identity for the department (for the Department of Communication, Public Relations and Advertising, FSPAC, UBB) that can be favorably positioned in the minds of its target audience - students, future national and international students, parents, researchers, etc.
2. creating a clear and competitive identity for any department of any college
3. providing a research model in university branding, focused on an department, model that can be replicated in any university

The mixed methodology approach chosen for the prior analysis in order to building a genuine brand department, was based on several methods of both theoretical and empirical research side, following more dimensions: **1.** sociological survey based on a questionnaire, which focused on several aspects of the perception of the department by students, **2.** content analysis of documents related to the communication process of the department (posters, flyers, brochures, flyers, website, social media) and **3.** Semi-structured interviews with teachers of the department in order to compare their vision about the image of the department to the one that the students have on it (work in progress). All these research methods provide

¹ according to <http://edumanager.ro/articol.php?id=14340>

us, from our point of view, data that can be used in order to shape a competitive and authentic brand identity for the department.

In this part of the study we will offer also some theoretical aspects on the subject using a brief review of several studies in the literature. We will also communicate data that will answer some of our research questions corresponding to this part of the whole study:

1. How can one adapt the concept and techniques of **university/higher education branding** to **college department branding**?
2. Which are the main premises and dimensions that can be part of a preliminary analysis of building an authentic brand department in an academic institution?

Brief literature review

In the academic field the concept of brand is a new challenge that higher education institutions are forced to face, challenge that for Romania, for example, is still at an early stages of development, both at the literature and practical level. Since the literature does not speak that much about a department brand but about an overall brand of the institution called university, we have founded necessary to identify those elements that are composing a university brand, in order to see how those could be adapted to a department. The motivation that set behind this reasoning was the one that the brand image of a university is constructed of a plurality capital image that comes from the image of each faculty and each department in the faculties of that university.

Figure 1: Schematic picture of the relationship between the whole university image and the addition of the image capital that came from faculties and departments

At international higher education level, as we noted in our other papers², the brand concept has been adapted to be part of the management architecture of such institutions (Hemsley-Brown, Goonawardana, 2007 Waeraa, Solbakk, 2008, 449), because research has shown that university branding can answer to some social needs of its primary audience, its current and prospective students and their families. By shaping the values of institutional

² See Veronica Ioana Ilieș, Paul-Alexandru Fărcaș, „Definirea principiilor de bază ale brandingului universitar în România”, in Management Intercultural, Vol XV, nr 3 (29), 2013, pp. 152-155 and „Rebranding of higher education in Romania”, in Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, ed. Arhipleag XXI, 2013, pp.175-183.

branding, clearly highlighted in programs offer of study of the university, it will be able to position itself to the "academic market" attracting a large number of students, both nationally and internationally.

Research studies explain that in the current context of higher education, rich of institutions that are offering more and more diverse and bidding curricula, "branded universities" can position their programs more effectively and differentiate it from others through more effective communication process about its activity, thus gaining trust and loyalty (Iqbal, Rasli, Hassan 2012). The positive perceptions of that higher education institution will determine the student to desire to be part of the programs of that institution (Pinar et.al, 2011, 727). These are just some of the reasons which prompted the management of higher education institutes to include in recent years in their sustainable development programs, the educational branding lexicon (Whisman, 2009, 367)

From theoretical point of view, *academic brand image* will consist of mission, vision and values of those intrinsic and extrinsic elements of the institution, which are capitalized programs of study offered and teaching methods. If commercially a key component of branding is represented by the product / service, in the university case, one of the major components of branding is, according to the literature (Whisman, 2009, 368-369), composed of employees of that institution, teachers and administrative staff, named "brand champions" (brand champions - concept originated from the field of business and implemented by researchers within the university branding). They become the main pillars in transmitting positive information about the university and about its brand values.

From other points of view, researches on university topic are speaking about the XXI century university in terms of „quasi-commercial service industry” (Chapleo, 2010, 169). Studies are using different concepts when dealing with this topic, but essentially talking about the same thing. So if Brookes, Hemsley-Brown and Oplatka talk about marketing for higher education institutions (Brookes, 2003, Hemsley-Brown, Oplatka, 2006), other authors such as Veloutsou, Lewis and Paton talk about marketing communications for universities (Veloutsou Lewis and Paton, 2004). Also, concepts like branding for higher education institutions (Waeraas and Solbakk, 2008), the role of web pages in building a brand for a university (Opoku, Abratt and Pitt, 2006), harmony in the brand architecture of a university (Hemsley-Goonawardana Brown, 2007), models of choice by students of a university in the international education market (Vronties et.all., 2007), exploring the components of university-based brand marketing directors vision of universities (Ali-Choudry, 2009), university brand positioning in Asian countries (Gray et al, 2003), development of a conceptual model of brand building university management schools in India (Shahaida, 2009), speak basically all about branding strategies that universities adopt in order to different higher education institutions worldwide. Beyond the concept of "university brand", literature also speaks of academic brand (Waeraa, Solbakk, 2008). One of the authors that has focused on this issue and highlighted all the above discussed under branding programs for academic success is Chapleo (2004, 2005, 2007, 2008, 2011).

Results and findings

The dimensions and variables analyzed in the research methodological approach conducted under the three research methods above have the following aspects:

- educational offer of DCRPP
- professional experience of teachers involved in the teaching act in this department
- the ability of teaching staff to combine the curriculum with the extracurricular activities
- prestige and reputation of the department and teachers
- trust given to them by students
- alumni loyalty
- professionalism shown
- creativity and innovation capacity

It is needed to be noted that these variables are those under which we consider appropriate to operate a department of a university that is positioned under the excellence on the aborigine market (we refer to FSPAC, UBB). We have also taken into consideration the international standards in terms of quality in university education that aims to increase the attractiveness of students on quality in higher education and especially brand loyalty in academic field. Thus, they were brought to the attention of students and teachers, in order to see if DCRPP as a department meets the conditions of an authentic brand.

We started the research, as already illustrated schematically above, from the assumption that the image of a university is made up of individual image of all his faculties and departments that operate within them. Applying the research methods described above in the DCRPP of FSPAC, UBB, we concluded that the typology of research that can be applied to identify the assumptions underlying the construction of a university brand can easily be replicated for a faculty or a department.

The study also revealed several prerequisites and dimensions that should underpin the building of a genuine brand department within an institution of higher education. For the research question *How can one adapt the concept and techniques of **university/higher education branding** to college department branding?*, the research has revealed that traditional branding elements from the commercial sphere, which have been taken over academia and applied at university all over the world, can be easily adapted and used in a department of a university.

The second research question aimed *the main conditions and dimensions that can be part of a preliminary analysis of building an authentic brand department in an academic institution*. Thus the dimensions that should stay at the bases of a genuine brand department are, from our point of view, the followings:

1. Building of a specific visual identity, formed from logo, based on a symbol and specific colors that can represent graphically the logo and give authenticity and uniqueness to the department
2. Construction of a specific set of values for the department, that can be adopted by its members and be included in educational programs offered, in teachers abilities and in their relationship with students
3. Build a strategic long-term competitive positioning vision, based on the advantages and strengths offered by that department
4. Anchor all branding elements in characteristics such as dynamic features, prestige, trust, reputation, competitiveness, attractiveness, professionalism, creativity, innovation

5. Effective communication of all branding elements by direct methods (teacher-student) and indirect offline and online

Conclusions, limitations and research perspectives

In this phase of the research project, we can list some preliminary conclusions that refer more on the flaws that we identified during the application of the mixed methodological approach. Thus, the research clearly demonstrates that a department within a university can bring a major contribution to the capital of image, both of the faculty and the university as a whole. DCRPP is considered one of the most competitive departments that Babeş-Bolyai University has, enjoying a high number of students who consider that it meets the criteria of a efficient department (74.7% of the 507 students surveyed). Many of the students, 87.2%, DCRPP already consider that DCRPP is a brand in FSPAC, UBB. Therefore, students provide high percentages for the brand values that DCRPP believes that it has. Thus, the curriculum is considered to be the main brand value for a large number of students (83.2%). However, the experience and training of teachers is a brand value agreed by over 80% of students studying in DCRPP. One of the major competitive advantages DCRPP has, that position it favorably in the eyes of students, is expressed by the fact that public relations and advertising are fully ascendancy areas in Romania, offering them multiple graduate employment opportunities, as both public relations and advertising specialties are applicable to any field of professional activity. Students are attracted mostly by the various curricular and extracurricular activities offered by DCRPP, teachers' specialization and dynamic teaching methods.

Adapting the concept of „*institutional higher education branding*” to the „*college department branding*” can be achieved by any department with the condition of identifying the main premises and dimensions that could be integrated into the mission, vision and values of that department and may be communicated thru special public relations and branding tools and techniques and branding strategies.

The limits identified by us at this stage of the research refer to methodological issues. Thus the sample consisted primarily of first year students that after only one semester of study were not able to form a clear opinion about DCRPP. However, the timing of the survey, before the exams, was a taken compromise. The moment was propitious for applying a large number of questionnaires, but the stress of the exam could have influenced the answers of students. However, insufficient literature on this subject complicated the whole research.

Research perspectives refer to the complete application of research methodology, firstly the semi-structured interviews with teachers of the department and conclusion the entire study by creating a much stronger brand profile for DCRPP. We also intend to improve our research methodology and retest students of future generations, for a comparative analysis of the evolution of the DCRPP brand.

Bibliography

Ali-Choudhury R, Benett R, Savani S (2009). „University marketing directors' views on the components of a university brand”, *International Review of Public & Nonprofit Marketing*, Vol 6, No.1

- Brooks M (2003). „Higher education: marketing in a quasi-commercial service industry. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*”, Vol. 8, No. 2
- Chapleo C (2004). „Interpretation and implementation of reputation/brand management by UK university leaders”, *International Journal of Educational Advancement*, Vol. 5(1).
- Chapleo C (2005). „Do universities have `successful` brands?”, *International Journal of Educational Advancement*, Vol. 6(1)
- Chapleo C (2007). Barriers to brand building in UK universities”. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, Vol 12.
- Chapleo C (2008). „External perceptions of successful university brands”, *International Journal of Educational Advancement*, Vol. 8(3-4)
- Chapleo Chris (2010). „What defines „successful” university brands?”, *International Journal of Public Sector Management*, Vol 23, No.2
- Chapleo Chris (2011). „Exploring rationales for branding a university; should we be seeking to measure branding in UK universities?”, *Journal of Brand Management*, Vol 18, Issue 6
- Gray B, Fam K, Ilanes V (2003). „Branding universities in Asian markets”. *Journal of Product and Brand Management*, Vol 12(2).
- Hemsley-Brown J, Goonawardana S. (2007). „Brand harmonization in the international higher education market”. *Journal of business Research*, Vol 60.
- Hemsley-Brown, J., Oplatka I. (2006). „Universities in a competitive marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing”, *International Journal of Public Sector Management*, Vol 10. No.6
- Ilieş Veronica Ioana, Fărcaş Paul-Alexandru „*Rebranding of higher education in Romania*”, în *Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue*, ed. Arhipleag XXI, pp.175-183.
- Ilieş Veronica Ioana, Fărcaş Paul-Alexandru, „Definirea principiilor de bază ale brandingului universitar în România”, în *Management Intercultural*, Vol XV, nr 3 (29), 2013
- Iqbal Muhammad Jawad, Rasli Amran Bin MD., Hassan Ibne (2012). „University Branding: A Myth or a Reality”, *Journal Education Socieity*, Vol 6, No.1
- Opoku R., Abratt R., Pitt L. (2006). „Communicating brand personality: are the websites doing the talking for the top South African business schools?”, *Brand Management*, Vol. 14, No ½
- Pinar Musa, Trapp Paul, Girard Tulay, Boyt Thomas (2011). „Utilizing the brand ecosystem framework in designing branding strategies for higher education”, *International Journal Of Educational Management*, Vol 25, No. 7
- Shahaida P, Rajashekar H, Nargundkar R (2009). „A conceptual model of brand-building for B-schools: An Indian perspective”, *International Journal of Commerce and Management*, Vol 19(1)
- Veloutsou C., Lewis J.W., Paton R.A (2004). „University selection: information requirements and importance”, *The International Journal of Educational Management*, Vol. 18, Issue 3
- Vronties D, Thrassou A, Melanthiou Y (2007). „A contemporary higher education student-choice model for developed countries”, *Journal of Business Research*, Vol 60(9)
- Wæraas Arild, Solbakk Marianne (2009). “Defining the essence of a university: lessons from higher education branding”. *Higher Education*, Vol 57, Issue 4

Whisman Rex (2009). „Internal branding: a university`s most valuable intangible asset”, *Journal of Product&Brand management*, 18/5

COMMUNICATION – THE TERRITORY OF RELATIONSHIP CAPITALIZATION

Ruxanda Literat, Assist. Prof., PhD, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: The paper approaches the issue of interpersonal communication related to the environment (professional, educational, social, informational) in which it occurs. We analyze the routes and the means at the communicators' disposal, the structure of interactions in conversations, and the processual aspects of the interlocutors' reactions in a communicative situation. The optimization of group-relation development is also discussed with emphasis on cooperation-based interactional methods, interactants' self-awareness, the personal and group development techniques oriented towards establishing and developing effective communicative relations for professional communication purposes.

Keywords: *communicative relationships, conversation, interaction, cooperation, group-relation development.*

Comunicarea și mediul comunicațional

În încercarea continuă de a defini mai exact semnificațiile științifice ale termenului de „comunicare” am pornit de la trei semnificații întâlnite frecvent în dicționarele explicative și care se întrepătrund parțial. Acestea pot fi traduse prin 1) înștiințare, aducere la cunoștință; 2) contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv; 3) prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relațiile spirituale (Cuilenburg *et al.*, 1998, 23).

Cu alte cuvinte, comunicarea conține informație transferată, relaționare prin mijloace verbale și nonverbale, mesaj și situație (context) în care se realizează, afectiv și spiritual, schimburile comunicaționale. De fapt, comunicarea între „făpturile” comunicante într-un moment dat nu este numai transmitere/schimb de date, semne, semnificații controlate direct de voință, ci conține și un grad de „sugestie” ce influențează afectiv pe interlocutori. Actul comunicării este „realizarea noastră socială prin limbaj” într-o „rețea de gesturi conversaționale, cuprinzând condițiile lor de satisfacere, constituind nu numai o unealtă de comunicare, ci o adevărată urzeală pe care se conturează identitatea noastră” (Varela, 1989).

Comunicarea verbală reflectă relația bilaterală între doi parteneri (emițător - receptor), care fac schimb de mesaje determinate psihosocial, apelând la un cod, lingvistic și nonlingvistic, într-o situație dată. Ea este deci un fenomen de natură socială și integrată social. „Întreaga viață umană se desfășoară pe un fond de permanentă comunicare” (Slama-Cazacu, 1972, 19). Esența comunicării verbale fiind dialogul, partenerii își pot schimba oricând rolurile, receptorul devenind emițător și invers. Reversibilitatea relației dinamizează actul de comunicare, îmbogățește informația și îi ajută pe parteneri să decodifice cât mai corect mesajele.

Ca tip de comunicare socială, comunicarea interpersonală urmărește obiective pe care și le stabilește fiecare dintre parteneri în funcție de situația comunicativă: persuadarea, dorința de a influența opiniile, atitudinile sau comportamentul interlocutorului; autocunoașterea, prin dirijarea interacțiunii cu partenerii de comunicare astfel încât să-i determinăm să-și exprime părerea asupra trăsăturilor și manifestărilor noastre; descoperirea

lumii exterioare, prin schimbul direct de idei sau comentarii pe teme profesionale, culturale etc.; stabilirea și menținerea de relații semnificative cu alte ființe umane.

În noul cadru societal, elementul fundamental schimbat este mediul în care noi comunicăm, cu repercursiuni asupra mijloacelor de realizare a comunicării și circuitelor instaurate ce permit abordări flexibile de strategie în comunicare. Despre ce se vorbește, pe ce bază are loc schimbul, cum să se efectueze schimbul, care sunt reacțiile pe care acesta le va provoca, cum le vom gestiona sunt elemente ce vizează actualitatea problematicii.

În mediul social informațional diferit în care trăim astăzi limitele între comunicarea privată și comunicarea profesională sunt tot mai slab marcate, diverse sisteme tehnice comunicaționale (computerul, telefonul mobil, televiziunea prin cablu etc.) permit intrarea liberă a informațiilor la locul de muncă/studiu sau în ambianța spațiului personal. Cadrul preformat, care facilitează circulația informațiilor cu ajutorul echipamentelor tehnice, satisface doar într-o anumită măsură nevoile profesionale și socio-umane de intrare în relație, de favorizare a schimbului de idei, de expresie emoțională.

Mediul profesional presupune relaționarea prin punerea în comun a informațiilor, a mesajelor și practicilor, dar și acordarea sensibilităților umane specifice, a modurilor de gândire sau viziune asupra lumii. Informațiile ne parvin cu mare viteză și în cantități copleșitoare sub formă de mesaje de asimilat ca reprezentări ale realului. Suntem frecvent obligați să le selectăm și să le filtrăm rapid, să decidem dacă ne sunt necesare sau nu în funcție de prioritățile momentului sau de capacitatea noastră de a le anticipa utilitatea. Presiunea acestui nou mediu puternic informațional poate genera și întreține confuzia între informație și comunicare, prima în detrimentul celei de a doua.

Reechilibrarea celor două noțiuni – informație și comunicare – presupune cunoașterea unor reguli de comunicare și dezvoltarea măiestriei de a mânui tehnicile comunicative. Din această perspectivă mai largă, mediul educațional poate fi văzut ca fiind locul în care se realizează compatibilizarea capacității umane de procesare a informației cu informația disponibilă (profesională, dar și socială) cu scopul profesionalizării schimburilor comunicaționale, căci a ști să comunici eficient înseamnă a ști să creezi teritoriul ce leagă rațional și afectiv comunicatorii.

Relaționare și raportare în interacțiunile verbale

În cadrul unei comunicări interpersonale se transmit informații de la emițătorii care le dețin la receptorii care nu le posedă. Fiecare persoană deține o parte mai mare sau mai mică din informația de care are nevoie pentru rezolvarea unei probleme ce reprezintă obiectul unei comunicări interpersonale. Poziția emițătorului și, respectiv, a receptorului depinde de ceea ce știu sau nu știu unul despre celălalt, orice proces de comunicare între oameni fiind condiționat de gradul lor de cunoaștere interpersonală. Relațiile interpersonale sunt direct legate de stilul interpersonal al unui individ și constă în preferințele acestuia de a stabili raporturi cu alte persoane (Sachelarie, 2006, 86).

Abordarea comunicării presupune profesionalizarea schimburilor. Aceasta înseamnă a fi convingător pentru a-l putea influența pe interlocutor cu acceptarea, la rândul tău, a influențării. Acțiunea strategică în comunicare integrează această mișcare în dublu sens: celălalt se centrează pe mine și/sau eu mă centrez pe celălalt (Amoureux, 1997, 82).

Importanța acordată celuilalt redevine motorul pentru asigurarea desfășurării comunicării. Capacitatea de a asculta interlocutorul, dar și de a-l înțelege, acompania, sfătui etc. este determinată atât de dimensiunea personală cât și de dimensiunea profesională, comunicarea devenind astfel terenul în care viața personală și parcursul profesional se întâlnesc, iar relația de empatie prinde sens.

Pe lângă miza informativă și de mobilizare a voinței pentru a influența și a produce un anumit efect, miza relațională și de poziționare, prin care îmi asum o identitate/poziție în raport cu celălalt capătă importanță sporită în spațiul profesional, educațional și social. Nu poți comunica însă fără a te afla într-un sistem minim de reguli împărtășite, cunoscute și acceptate prin cooperarea tuturor participanților și care formează miza normativă.

Trăsături distinctive ale comunicării orale dialogice

Formele de comunicare orale, dar și cele scrise, sunt guvernate de un principiu dialogic și anume discursul emițătorului este dependent de destinatar, „dialogizarea interioară” sau „dialogul implicit” reprezentând forța generatoare a discursului, indiferent de canalul de transmitere utilizat.

Oralul își are propriile sale norme, determinate de structura particulară a contextului situațional care îl definește, prin coprezența interlocutorilor, concomitența emiterii și a receptării, cu luarea în considerare a unor elemente de natură cognitivă, psihologică și socială. Astfel, funcționarea canalului oral determină biunivocitatea relației dintre participanții la actul comunicării, fiecare asumându-și succesiv cele două roluri, de emițător și receptor; codul utilizat se caracterizează printr-o largă deschidere față de variantele regionale și sociale ale unei limbi, iar datele contextului situațional sunt implicite, referirea la acestea fiind posibilă și prin mijloace nonverbale și/sau paraverbale. Raportarea la contextul imediat prin acest complex de mijloace de expresie poate servi la clarificarea unor aspecte ale contextului obiectului comunicării. Referitor la structura mesajului, observăm negocierea sensurilor între emițător și receptor, oralul fiind „domeniul retuşabilului și al sensurilor negociabile între parteneri coprezenți” (Ionescu-Ruxăndroiu, 1999, 13).

Din perspectivă comunicativă, ca rezultat al unui comportament cooperativ și strategic pot apărea ezitări, reformulări, reluări de diverse tipuri, rectificări menite să-i ofere receptorului condiții optime de decodaj. Structura și evoluția discursului oral se bazează pe exploatarea resurselor situaționale, mai degrabă pe adăugare (preponderența coordonării) decât pe subordonare pentru că determinarea sensului nu este dependentă exclusiv de gramatică ci de ansamblul situației de comunicare.

Discursul oral se construiește „sub ochii noștri”, fără să existe o etapă preliminară de organizare conștientă, adică de planificare a activității enunțiative și o perspectivă a emițătorului asupra ansamblului discursiv. Structura enunțului reflectă direct progresul activității de enunțare (Kerbrat-Orecchioni, 1990, 42). De aceea discursul oral se caracterizează printr-un grad ridicat de redundanță și prin linearitate temporală, ceea ce face posibil ca membrii unei serii paradigmatică să coexiste în succesiune și deci să se producă juxtapuneri ale lor pe axa sintagmatică sau ca între anumite construcții sintactice să aibă loc contaminări.

Fiind prin excelență situațională, comunicarea orală servește atât la transmiterea unor sensuri referențiale, deci a unor informații cât și, mai ales, la semnalarea existenței unei relații de comunicare (comuniune fatică). Acest fapt îi atribuie comunicării orale caracterul empatic și participativ cu numeroase tipuri de mărci „emoționale”.

Conversația - formă de interacțiune comunicativă

Conversația este tipul curent de comunicare orală dialogică care se dezvoltă continuu prin interacțiunea unor indivizi, care au obiective conversaționale diferite și adesea interese divergente (Levinson, 1983, 294). Având o evoluție nepredictibilă în cea mai mare parte a cazurilor, se ține seama cu necesitate de partener, atât în producerea cât și în interpretarea enunțurilor (Wardhaugh, 1985, 2). În fiecare moment al schimbului verbal care are loc, colocutorii primesc nu numai informație socială/profesională, dar și informații privind psihologia și comportamentul comunicativ al celuilalt pe baza cărora își orientează atât selectarea și modul de prezentare a celor transmise cât și înțelegerea enunțurilor receptate. Prin diferite forme de feedback, cei doi parteneri pot face dovada implicării lor conversaționale și a decodării adecvate a mesajelor primite.

Caracterul conversației de interacțiune socială este condiționat de existența unui teritoriu comun participanților, care doresc să împărtășească cu alții anumite informații precum și de contextul comunicativ în care are loc. Contextul este parte integrantă a conversației, dar în același timp, conversația este creatoare de context pentru că fiecare intervenție aduce modificări ale contextului preexistent, care nu pot fi neglijate în activitatea ulterioară de enunțare și de receptare (Schiffrin, 1988, 257). Coerența conversației este dată de combinatorica succesiunilor de enunțuri în context ca parte integrantă a conversației.

Conversația se desfășoară sub forma unei succesiuni de intervenții alternative ale participanților, creîndu-și propria ei organizare. Ordonarea conversației este determinată de faptul că interacțiunea dintre emițător și receptor presupune coordonarea activității de producere a semnificațiilor: negocierea sensurilor, crearea unor contexte interpretative (Schiffrin, 1988, 262). Constituenții structurilor conversaționale sunt unități pragmatice sau interacționale și nu unități strict lingvistice. De exemplu, o propoziție poate fi construită prin interacțiune, după cum pauza sau tăcerea pot constitui unități în structura conversației. Pragmatic, conversația apare ca o activitate necesară și serioasă, de cooperare, cu funcție socială coezivă.

O altă modalitate de interacțiune comunicativă astăzi este asigurată de noile media electronice, numite uneori media telematice, care permit transmiterea și recepționarea atât a informației publice cât și a celei private printr-un serviciu oferit consumatorilor, care au posibilitatea să consulte și să extragă informații din baze de date, atunci când doresc, sau să intre în dialog cu alte persoane conectate la rețea. Aceste modificări antrenează o mutare a accentului dinspre media generale către media individuale și, din punctul de vedere al controlului, dinspre emițător către receptor (McQuail și Windahl, 2010, 162).

Noile media deschid posibilități de comunicare interactivă între indivizi foarte dispersați pentru care este valabil „modelul conversației” al lui Bordewijk și Kaam (1986), doi experți olandezi în telecomunicații. Potrivit acestui model, partenerii sunt egali în timpul schimburilor informaționale. Aceștia intră în interacțiune directă printr-o rețea potențială de

comunicare cu alegerea momentului, locului și subiectului comunicării. Conversația, care se desfășoară, poate lua forma unei conversații telefonice (doi participanți) sau a miniconferinței telefonice – mica ședință (cu mai mult de două persoane participante) cu ajutorul unui mijloc tehnic, adică al unui „centru” sau intermediar, care însă nu joacă un rol activ, în sensul că situația de comunicare este inițiată de interacțanți.

Optimizarea relațiilor în cadrul grupului

Modalitatea în care circulă fluxul de comunicare într-o arie interacțională formează rețeaua de comunicare, înțelesă ca fiind legăturile care unesc mai mulți comunicatori. Bazându-se pe conceptul de canal de comunicare, adică „modul în care mesajul este oferit – față în față, în scris sau prin film sau în orice alt fel” (Myers, 1990, 249), dar depășindu-l totodată, rolul rețelelor în procesul de comunicare se regăsește în teoria contagiunii conform căreia rețelele de comunicare în organizații servesc drept mecanism, care expun indivizii/grupurile la informațiile, mesajele de natură atitudinală și la comportamentul celorlalți.

Abordarea din perspectiva teoriei contagiunii (Jablin și Putnam, 2001) caută să explice cunoștințele, atitudinile și comportamentele unor persoane prin influența exercitată de informațiile, atitudinile și comportamentul altor persoane cu care se află în legătură printr-o rețea de comunicare. Așa cum observă cei doi autori, această teorie se bazează pe teoria procesării de informații, teoria influenței sociale, a interacționismului simbolic, abordarea mimetică a proceselor exemplificată prin teoriile instituționale și teoriile socio-cognitive.

Necesitatea relaționării pentru a face posibilă comunicarea pune în joc perspective ale teoriei proximității, similarității și apartenenței la grup ce permit actorilor comunicaționali să anticipeze structuri comunicaționale în funcție de contextul comunicării și condițiile sociale/organizaționale.

Proximitatea mai îndelungată a unor persoane crește posibilitatea ca acestea să se întâlnească și să intre în interacțiune, în care își descoperă interese comune și împărtășesc aceleași valori. Proximității fizice i se adaugă astăzi dezvoltarea și optimizarea unui nou tip de proximitate oferit de noile tehnologii, cum sunt telefonia mobilă, e-mail-ul, videofonia etc.

Similaritatea (Brass, 1995) crește predictibilitatea comportamentului și dezvoltă încrederea și reciprocitatea. S-au observat două abordări: ipoteza atracției datorată existenței similarității și cea a autocategorizării. Perceperea similarității din partea comunicatorilor reduce disconfortul psihologic, care poate apărea din inconsistența cognitivă sau emoțională. Oamenii sunt în general tentați să investească o energie minimală în multe dintre relaționările lor. Având o energie limitată, iar investiția energetică (inclusiv cea care vizează voință) presupune efort și realizare cu dificultate, interlocutorii caută, atunci când este posibil, persoane care să le semene, cu valori sensibil apropiate atât la nivel cognitiv cât și la nivel emoțional. Pe de altă parte, individul își definește propria identitate socială printr-un proces de autocategorizare, similaritatea devenind o bază de autoclasificare, prin care acesta își legitimează propria identitate socială. Există totuși o anumită variabilitate, diferențele pot să constituie uneori o formă de atracție complementară ce acționează în direcția similarității, completând-o pe aceasta.

Relațiile de interacțiune comunicativă sunt mai prezente și mai bine structurate în interiorul grupului decât între grupuri prin resimțirea apartenenței la grup, locul unde statuturile și rolurile sunt sau devin mai clar definite, fapt care contribuie la optimizarea și eficientizarea fluxului comunicațional.

Interacțiunea bazată pe cooperare

Pentru creșterea performanțelor activității membrilor în cadrul grupului de lucru (profesional sau instructiv) utilizarea metodelor ce vizează dezvoltarea interrelațiilor și interacțiunilor de grup bazate pe cooperare, care nu exclud și competiția, sunt de maximă importanță.

Atât lucrul/învățarea prin cooperare cât și lucrul/învățarea prin competiție pleacă de la teoriile formării imaginii de sine și ale comparării sociale. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem în ce fel percepția și reprezentarea pe care le avem despre noi înșine sunt legate de interacțiunea cu ceilalți și cum influențează imaginea de sine modul în care ne definim și dezvoltăm capacitatea de lucru. Cu cât membrii unei echipe știu mai multe lucruri unii despre alții cu atât pot comunica mai eficient în gestionarea sarcinilor de lucru. Pe de altă parte, cu cât avem o imagine de sine mai adecvată la realitate cu atât implicarea noastră în relații interpersonale va fi mai puțin viciată de stări conflictuale. Putem spune că autocunoașterea și cunoașterea reciprocă a membrilor grupului crește competența de comunicare prin construirea de relații eficiente.

Cooperarea în cadrul grupului constă în a ține cont de obiectivele celorlalți și de propriile obiective cu adaptarea comportamentului personal pentru atingerea diferitelor obiective propuse. Unul dintre exemplele semnificative ale colaborării în rezolvarea de probleme este cea ce s-a numit „Proiectul Manhattan” (Baron și Kerr, 2003), care a condus la crearea bombei atomice în al doilea război mondial și care a folosit echipe ce au aplicat principiile cooperării cu un anumit grad de competiție. S-a constatat că progresul în îndeplinirea obiectivelor a fost mult mai ridicat decât dacă s-ar fi luat activitatea individuală a cercetătorilor sau s-ar fi apelat la o strategie predominant competițională.

Astfel s-a ajuns la teoria formării echipelor de lucru, plecând de la principiul central: sarcina de tip cooperare, în funcție de care membrii au arătat interes pentru lucrul împreună. Eficientizarea grupului de lucru depinde așadar de identificarea acelor sarcini, care îi pot motiva pe membrii acestuia și care pot direcționa o asemenea grupare. Se pot distinge mai multe tipuri de sarcini de cooperare (Pânișoară, 2006, 381-82): de tip disjunctiv, cu o selecție a celor mai reușite contribuții ale unui singur membru; de tip conjunctiv, care presupune că productivitatea grupului este strict legată de eficiența tuturor membrilor săi, chiar și a celui mai slab dintre aceștia; de tip aditiv, pentru care rezultatul activității grupului este suma contribuțiilor tuturor membrilor; sarcina de tip discreționar, prin care membrii grupului pot combina opțiunile individuale în orice manieră doresc, rezultatul final reprezentând contribuția tuturor participanților.

Interacțiunea bazată pe cooperare în cadrul grupului de lucru relevă faptul că performanța profesională trebuie conjugată cu competența socială și dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală și de grup pentru atingerea dezideratelor grupului, dar și a celor individuale.

Considerații finale

O comunicare, adică o interacțiune, definește individul ca ființă-în-relație, care încearcă să impună interacțiuni lumii și celorlalți. Partenerii oricărei comunicări își oferă reciproc o definiție a relației lor, orice prezentă, comportament, atitudine față de celălalt fiind resimțită ca influențare, strict legată de noțiunea de interacțiune și relaționare.

Relația pe care vrem să o avem cu interlocutorul se specifică pe măsură ce comunicarea se desfășoară cu reglarea problemelor de poziționare și raportare. Procesul de comunicare ține de ansamblul elementelor ce definesc o situație de comunicare cu accent pe intențiile comunicatorilor, mizele prezente în cadrul schimbului verbal (conversației), a competenței demonstrate în relația cu celălalt și mediul înconjurător (inclusiv cel tehnic și telematic).

Conjugarea cognitivă – a comunica „a ști” cu cea pragmatică – a comunica „a face” duce la redefinirea destinatarului (emițătorul) și a destinatarului (receptorul) ca subiecți competenți integrați într-o relație discursivă de reciprocitate, fiecare dintre ei fiind actori sincretici ai discursului ca proces de intercomunicare. Examinarea condițiilor de exersare a comunicării și definirea dialogică a schimburilor comunicaționale au condus la o definiție antropologică a comunicării ca „acțiune asupra celorlalți oameni, creatoare de relații intersubiective și fondatoare ale societății” (Drăgan, 2007, 232). Comunicarea socială și profesională astăzi se prezintă ca teritoriu al capitalizării relațiilor interpersonale și profesionale și reflectă trecerea de la comunicarea „a face să știi” spre comunicarea „a face să crezi” și „a face să faci”.

Bibliografie

- Amoureux, G., 1997, *Maîtriser l'art de communiquer*, în N. Aubert “Diriger et motiver”, Les Éditions d'Organisation, Paris.
- Baron, R. S. și N. L. Kerr, 2003, *Group Process, Group Decision, Group Action*, Open University Press, Buckingham, Philadelphia.
- Brass, D. J., 1995, *A social network perspective on human resources management*, în G. Ferris (ed.), “Research in personnel and human resources management”, JAI Press, Greenwich, 39-79.
- Bordewijk, J. L. și B. van Kaam, 1986, “Towards a classification of new teleinformation services”, *Intermedia*, 14, 1, 16-21.
- Cuilenburg, J. J. Van, O. Scholten și G. W. Noomen, 1998, *Știința comunicării*, București, Ed. Humanitas.
- Drăgan, I., 2007, *Comunicarea: paradigme și teorii*, vol. 1, București, Ed. RAO.
- Ionescu-Ruxăndroiu, L., 1999, *Conversația: structuri și strategii*, București, Ed. ALL Educational.
- Jablin, F. M. și L. L. Putnam, 2001, *The New Handbook of Organizational Communication*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Kerbrat-Orecchioni, C., 1990, *Les interactions verbales*, t.1, Paris Armand Colin.
- Levinson, S. C., 1983, *Pragmatics*, Cambridge, Cambridge University Press.

- McQuail, D. și S. Windahl, 2010, *Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă*, București, Ed. Comunicare.ro.
- Myers, D. G., 1990, *Social psychology*, McGraw-Hill Publishing Company, New York.
- Pânișoară, I. V., 2006, *Comunicarea eficientă*, Iași, Ed. Polirom.
- Sachelarie, O. M., 2006, *Sociologia comunicării*, Pitești, Editura Paralela 45.
- Schiffrin, D., 1988, *Conversation Analysis*, în Fr. J. Newmeyer (ed.), *Linguistics: The Cambridge Survey, IV, Language: the Sociocultural Context*, Cambridge, CUP, 251-276.
- Slama-Cazacu, T., 1972, *Comunicare pentru educație și educație pentru comunicare*, în "Educație și limbaj", coord. S. Stati, București, Ed. Didactică și Pedagogică.
- Varela, F. J., 1989, *Connaître, Les sciences cognitives, tendances et perspectives*, Paris, Le Seuil.
- Wardhaugh, R., 1985, *How Conversation Works*, Oxford, Oxford University Press.

LEGAL TRANSLATION AS AN ACT OF DOMAIN-SPECIFIC COMMUNICATION

Simina Badea Assist. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The article aims to analyze the role of translation in domain-specific communication, in particular legal communication. Translating legal language is one of the most difficult tasks among all translation work. It is an act of communication whereby legal information is conveyed by making use of all available linguistic and stylistic resources of the target language. In this framework, effective communication is affected by such factors as incongruity of legal systems and cultures. The empirical part of this study outlines instances of Romanian legislation, with its English variant, in terms of domain-specific communication building and enhancing knowledge in the field of law.

Keywords: translation, domain-specific communication, legal communication, legislation, law.

1. Defining domain-specific communication

The study of the specificity of legal communication as domain-specific communication is relevant not only from a diachronic standpoint, but also for practical purposes like teaching text production or translation¹. Domain-specific communication has been systematically investigated in its multidimensionality and linguists have tried to identify its characteristics.

It would be interesting to start this study from a definition that Lothar Hoffmann, the forefather of research in this area, gives to domain-specific communication, which stands for “exteriorisation and interiorisation of knowledge systems and cognitive processes, motivated internally or externally and oriented towards specialised events or series of events. They lead to changes in the knowledge systems of the individual specialist and of the community of specialists”². This definition marks the pathway from a traditional perspective, coagulated around more delineated and abstract linguistic systems (sublanguages, genres), to a more knowledge-related and communication-focused perspective.

The main purpose of the paper is to show that domain-specific communication, and in this particular case legal communication, is also achieved through translation, performed in order to ensure a unity of communication in which ‘knowledge’ becomes a core notion, being transferred from one legal culture to another, whereas ‘knowledge systems’ and cognitive processes are dynamically exteriorized and interiorized, with a relevant impact on legal experts – as individuals or groups of individuals - and legal language.

2. Legal translation, an act of domain-specific communication

The relationship between language and law is special indeed. Although applied linguistics offers insights about educational issues in fields which are related, medical discourse studies, for instance, do not have a great impact on medical communication

¹ Jan Engberg, 2010, p. 48.

² Hoffmann, Fachwissen und Fachkommunikation. Zur Dialektik von Systematik und Linearität in den Fachsprachen. In: Bungarten, Theo (Ed.), Fachsprachentheorie, Bd.2: Konzeptionen und theoretische Richtungen, Attikon, Tostedt, pp. 595–617, *apud* Jan Engberg, 2010, p. 52.

practice, while language and law are inseparable³. It has been rightly noted that “language is more or less at stake within the world of legislation”, that ‘law’ is a kind of ‘language use’, ‘discourse’, deserving a place within the various discursive traditions of any community⁴.

Legal traditions and cultures have always established and maintained linguistic relationships with other legal traditions and cultures. Translation has played an essential role in rendering these relationships dynamic, sometimes involving the use of ‘lingua franca’ rules. The linguistic agenda of law studies has been enlarged in the age of globalization. Thus, recent discussions on law and language/translation stem from the assumption that language appears to be a problem for law in/because of the age of globalization⁵, since this phenomenon has entailed important consequences in socio-cultural and communication terms, also affecting the specificity and dynamism of the legal domain.

Translating legal language is one of the most difficult tasks among all translation work. Legal translation is an act of communication whereby legal information is transmitted by making use of all available linguistic and stylistic resources of the target language, whereby “the pragmatic and functional intentions and implications of the original text” are conveyed appropriately in both languages⁶. Legal translation is an act of cross-cultural communication, constructing and shaping legal discourse in accordance with the communicative needs of an international audience⁷.

Effective communication in legal translation is affected to a certain extent by the incongruity of legal systems and cultures, an area where intercultural factors become subject to investigation. This process is visible within the European Union, where legal translation represents an essential activity, since it has to safeguard the cultural identities of all Member States, while achieving standardization from a terminological perspective.

Legal texts are generally translated for normative or informative purposes. The former category contains translated legislation that is equally binding, usually characterizing bilingual and multilingual jurisdictions. Such is the case of the European Union law, which prevails over national law, in an attempt to create a ‘common’ European regulatory framework. The latter category refers to translated legislation that is non-binding, being common in monolingual jurisdictions⁸.

Although translation for informative purposes is not binding, it has no legal force, it is as challenging and important as translation for normative purposes. It equally requires knowledge of domain specificity and research into the cultural and legal background of both source language and target language.

In this context, the empirical part of the study deals with the Romanian offence *ucidere din culpă*. The English translation of this concept – for informative purposes - proves again that legal translation is an act of domain-specific communication building and enhancing knowledge in the field of law. The paper aims to discuss certain elements which

³ G. Georgieva, 2014, p. 569.

⁴ Lambert, 2009, p. 76.

⁵ Lambert, 2009, p. 77.

⁶ Gotti, 2009, p. 56.

⁷ Gotti, 2009, p. 55.

⁸ Deborah Cao, 2007, p. 72.

provide the domain specificity of legal communication through translation, in the light of Hoffmann's definition.

The dynamicity of this kind of communication is highlighted, among other factors, by the fact that the English translation of the Romanian offence varies from one dictionary to another, i.e. 'culpable homicide'⁹, 'manslaughter'¹⁰ or 'involuntary manslaughter; homicide through culpable negligence'¹¹.

The offence *ucidere din culpă* (provided under art. 192 of the new Criminal Code) is "the act of a person who culpably caused the death of another" and takes aggravating forms under the following circumstances: as a consequence of the failure to observe legal provisions or precautionary measures for the exercise of a profession or trade, or for the performance of a certain activity; in case the guilty act of killing another is committed by the driver of a mechanical traction vehicle, while exceeding the limit of blood alcohol content, or being intoxicated¹².

Let us analyze the English equivalent. *Oxford Dictionary of Law* provides a definition for the term *manslaughter*, but not for *culpable homicide*. Therefore manslaughter is "homicide that does not amount to the crime of murder but is nevertheless neither lawful, nor accidental"¹³. Generally, there are two categories of manslaughter: voluntary and involuntary. Voluntary manslaughter arises when a person causes the death of another in circumstances which would have amounted to murder if the act had not been done under provocation, with diminished responsibility or in pursuance of a suicide pact. Involuntary manslaughter is the killing of a person without *mens rea* (meaning 'a guilty mind' which in this particular case refers to intention). There are several ways of committing manslaughter: killing as the result of an unlawful and dangerous act, gross negligence, killing by a reckless act or omission, in relation to intoxication.

The choice of the English term is knowledge-based in the sense that it is dictated by the existence of certain stable and similar elements in the legal content of the two offences belonging to the two legal systems: a moral perspective upon the act of causing death to another person (which is morally wrong, according to the general standards of modern societies, beyond the religious implications) which involves the fact that it is totally unacceptable either morally or legally (it is culpable and unlawful), the element of guilt (with or without intention), negligence in some cases, intoxication as an aggravating factor etc.

In the process of translation, a unitary relation of communication – although subject to constant change, therefore dynamic – is established between two domain-specific languages (legal Romanian and legal English). The translation of the Romanian offence into English develops a connection between two legal systems, based on similarities of legal content, while also emphasizing the particularities of each concept.

Legal translation is more than just providing an equivalent term in the target language (if such an equivalent exists), it actually communicates a legal message, it builds knowledge,

⁹ V. Hanga; R. Calciu, 1998, p. 108 (actually, the entry is *omor din culpă*, which refers to the same offence). The same translation occurs in A. Voroniuc, 1999, p. 76.

¹⁰ O. Grecu, 2008, p. 154.

¹¹ R. Lister, K. Veth, 2010, p. 579.

¹² <http://www.dictio.ro/juridic/ucidere-din-culpa>

¹³ *Oxford Dictionary of Law*, 1997, p. 281.

that is why the legal translator first has to understand the stable elements of each concept in both languages.

For a specialist, it is not enough to know that the Romanian offence *ucidere din culpă* is *manslaughter* (or ‘culpable homicide’, or ‘involuntary manslaughter’) in English. He needs to know more developments of meaning, i.e. the implications that the offence of *manslaughter* has in the English legal system (such as the particular circumstances under which it is produced). Otherwise the unity of communication, knowledge and cognition is affected.

3. Conclusions

This paper has tried to answer several questions. One of them is the following: How is it possible to build and enhance legal knowledge through translation, to foster legal communication – as domain-specific communication - in a globalized world?

The answer should take into account all those cultural aspects which stand for important conditioning factors in the construction and interpretation of legal discourse. The context is much larger if we consider the current globalization process with a tremendous impact on the discourse produced by both native and non-native legal experts who work in intercultural and cross-cultural environments¹⁴.

Any legal text which makes the object of translation should not be analyzed only in terms of the linguistic units underlying its formulation and the language regularities influenced by the specificity of the legal domain, which would stick to the traditional approach focused on the linguistic means in language description. Such an analysis should involve the knowledge construction perspective that occurs in the process of translating the legal text, a process appearing as an act of domain-specific communication.

Translators or legal drafters should be aware of all relevant aspects of the dimension called “domain specificity” in their work with legal texts. This fact underlines the creative role of the translator in the conceptualisation of his task. In legal translation (as in legal drafting and in any other kind of text production) decisions must be made in accordance with the relevant stage of the meaning process, dependent on the text production brief and the intended kind of text¹⁵.

Last but not least, we should never forget that the legal culture of a nation constitutes an element of its cultural identity, which is an indicator of cultural congruencies, similarities and distinctions subject to analysis in terms of the register/filter of intersubjectivity, offering the possibility of transferring certain identity paradigms from one cultural dimension to another¹⁶. Legal translation, as a factor of intercultural communication or communication between legal cultures, can contribute to the preservation of cultural (and impliedly national) identities. It should also reflect at the linguistic level the legislative options, dimensions and directions reconciling divergencies and assuming “a preventive attitude towards any possible cultural fracture of identity”¹⁷.

¹⁴ Gotti, 2009, pp. 55-56.

¹⁵ Jan Engberg, 2002.

¹⁶ I. Boldea, 2014, p. 10.

¹⁷ I. Boldea, 2014, p. 8.

Bibliography

- Boldea, Iulian, “Globalization and Intercultural Communication”, in *Globalization and Intercultural Dialogue: Multidisciplinary Perspectives, Section: Communication and P.R.*, ed. I. Boldea, Ed. Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, pp. 7-18, 2014.
- Cao, Deborah, “Inter-lingual uncertainty in bilingual and multilingual law”, in *Journal of Pragmatics*, vol. 39, issue 1, pp. 69-83, 2007.
- Engberg, Jan, “Knowledge construction and legal discourse: The interdependence of perspective and visibility of characteristics”, in *Journal of Pragmatics* 42, pp. 48–63, 2010.
- “Legal meaning assumptions — what are the consequences for legal interpretation and legal translation?”, *International Journal of the Semiotics of Law* 15 (4), pp. 375–388, 2002.
- Georgieva, Gergana, “EU Language Barriers – Challenges in Translating Legal Texts”, in *The 20th International Conference. The Knowledge-Based Organization. Conference Proceedings 2 – Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-Based Organization*, Sibiu, “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 567-570, 2014.
- Gotti, Maurizio, “Globalizing Trends in Legal Discourse”, in *Translation Issues in Language and Law*, Palgrave Macmillan, pp. 55-75, 2009.
- Greco, Onorina, *Dicționar juridic român-englez, englez-român*, București, Editura C.H. Beck, 2008.
- Hanga, Vladimir ; Calciu, Rodica, *Dicționar juridic român-englez, englez-român*, București, Lumina Lex, 1998.
- Lambert, José, “The Status and Position of Legal Translation: a Chapter in the Discursive Construction of Societies”, in *Translation Issues in Language and Law*, Palgrave Macmillan, pp.76-95, 2009.
- Lister, R.; K. Veth, *Dicționar juridic român-englez, englez-român*, Traducere: Roxana Dinulescu, București, Editura Niculescu, 2010.
- Martin, A. Elizabeth (editor), *Oxford Dictionary of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1997.
- Voroniuc, Areta, *Dicționar român-englez de termeni economici și juridici*, Iași, Institutul European, 1999.
- <http://www.dictio.ro/juridic/ucidere-din-culpa>

**GRICE'S CONVERSATIONAL MAXIMS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION :
FROM A DISCOURSE-BASED APPROACH TO COMMUNICATION ETHICS**

Sorina Chiper, Assist. Prof., PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: Textbooks of intercultural communication often start from the presumption that interlocutors share a peaceful, non-threatening context, whose influence can only impact the flow of the conversation as "noise". Yet our contemporary society has been witnessing a multiplication of war zones and of conflict areas, a situation which requires participants in intercultural interaction to develop new skills, among which the one of building trust. This article starts from my personal experience as a teacher of intercultural communication and as a foreigner in a country at war (Israel) and draws on Grice's model of conversational maxims, to suggest the need to include the teaching of ethical issues in the intercultural communication class.

Keywords: *intercultural communication, intercultural competence, conversational maxims, trust, ethics.*

Introduction

In a meeting with readers in Iasi, during the International Festival of Literature and Translation (FILIT) in Iasi, Catalin Dorian Florescu shared with the audience his recollections of the time when he had been commissioned to do a public reading from one of his novels in the airport, in Switzerland. The reading had been intended as a brief induction to the Romanian culture, for a group of tourists who were just about to fly to Romania. Literature, obviously, opens windows on the lives and values of other people and other peoples, on the different ways in which people make sense of their experience, on how they relate to their peers, to foreigners, to nature or to God – should they believe in His existence. In this sense literature and any other art form, for that matter, provide an informal setting for intercultural learning, when readers/art consumers from one cultural space come into contact with artefacts from another cultural milieu.

When it comes to formal education, notions of intercultural communication used to be taught as part of the foreign languages class, or as part of intercultural management courses. In time, however, due to the spread of globalization, the internationalization of education, the exponential increase of migration and of international travel, intercultural communication has gained momentum and it has been institutionalized as a discipline of its own in humanities departments, in business or medical schools. This article draws on my own experience as a teacher of seminars in intercultural communication and as an international student in Jerusalem, and it argues for a discourse-based approach in the formation of intercultural competence.

Intercultural communication competence: definition and current challenges

Since the 1990s, both in Europe and in the United States, scholars of communication have been toiling over how to define and how to assess intercultural (communication) competence. In the United States, Chen and Starosta (1999) defined "intercultural communication competence" as "the ability to effectively and appropriately execute communication behaviors that negotiate each other's cultural identity or identities in a

culturally diverse environment” (p. 28) (quoted in Deardorff 35). The two authors identified three components of intercultural communication competence: intercultural sensitivity, intercultural awareness, and intercultural adroitness. The first is a cognitive dimension that refers to a person’s ability to understand similarities and differences between cultures, and it branches into self-awareness and cultural awareness. The second is an affective dimension that mirrors one’s emotional desire to “acknowledge, appreciate, and accept cultural differences”, and its components are self-esteem, self-monitoring, empathy, open-mindedness, being non-judgmental and social relaxation. Intercultural adroitness, on the other hand, is a behavioural component that covers verbal and nonverbal skills that one needs in order to be an efficient interlocutor in intercultural interactions, and its components are message skills, appropriate self-disclosure, behavioural flexibility and interaction management (apud Friz, Mollenberg & Chen 2002: 167).

Wiseman’s model of intercultural communication competence comprises a new factor: motivation, “the set of feelings, intentions, needs and drives associated with the anticipation of or actual engagement in intercultural communication” (2001 p. 4) (quoted in Deardorff 36). Kim (1992), on the other hand, focuses on adaptability as the core of intercultural communication competence, which he defines as “the individual’s capacity to suspend or modify some of the old cultural ways, and learn and accommodate some of the new cultural ways, and creatively find ways to manage the dynamics of cultural difference/unfamiliarity, intergroup posture, and the accompanying stress” (p. 377) (apud Deardorff 37).

In Europe, starting from the model of the Common European Framework of Reference for Languages (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp), scholars have designed grids to define and assess intercultural competence and intercultural communication. Such a grid can be applied in various contexts: school administrators, for instance, can use it to assess the degree of adjustment of international students, as well as local students’ openness to cultural difference; it can also be used by international companies when selecting employees who will work abroad.

Byram’s pioneering research in the 1990’s led to the publication of his book entitled *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence* (1997), in which he stresses the importance of language mastery (linguistic competence) and argues that definitions of intercultural communicative competence should also take into account the social context and the non-verbal dimensions of communication. His model includes five components: knowledge of others and of the social processes of social groups; knowledge of self and critical cultural awareness, i.e. one’s ability to assess practices and products of one’s own and others’ cultures; skills to interpret and relate; skills to discover and/or to interact, and attitudes towards one’s culture, which becomes relativized, and towards others’ culture, whose values, beliefs and behaviours are valued (apud Deardorff 2004: 37-38).

A more comprehensive model, designed by the organization WorldWork, lists ten major headings and their sub-divisions: 1. openness (new thinking, welcoming strangers, acceptance); 2. flexibility (flexible behaviour, flexible judgments, learning languages); 3. personal autonomy (inner purpose, focus on goals); 4. emotional strength (resilience, coping, spirit of adventure); 5. perceptiveness (attuned, reflected awareness); 6. listening orientation (active listening); 7. transparency (clarity of communication, exposing intentions); 8. cultural

knowledge (information gathering, valuing differences); 9. influencing (rapport, range of styles, sensitivity to context); 10. synergy (creating new alternatives) (Catteeuw 2012: 16).

Intercultural communication in the classroom: a plea for a discourse-based approach and for communication ethics

Irrespective of how many dimensions one wishes to include in the definition of intercultural competence, for intercultural trainers, the issue is how to design courses which would develop this complex competence within the time and resource limits that they have. My experience as a teacher/trainer of intercultural communication has shown that while knowledge can be acquired relatively easily and does not necessarily require the presence of a tutor or of a supervisor – at least in the case of autonomous learners who can find information in books and on the internet – and skills require time and practice in order to be developed, attitudes are harder to develop. Changing or developing attitudes involves learners' conscious self-persuasion that their own view of the world is one way among many ways of conceptualising one's place in the texture of existence and one's relations with other humans, with nature and with the super-natural. Such a change in perspective on one's own values and hierarchies and on the values and hierarchies of others, comes from one's encounters with "otherness" – be they mediated or immediate, from how one works through intercultural shock, from simulated situations, debates and dialogue.

What I find missing in textbooks of intercultural communication is analyses of actual chunks of conversation. Classic textbooks, such as Samovar, Porter and McDaniel's *Intercultural Communication: A Reader* (2012), provide students with situations of potential conflict or tension, but not with the actual terms in which the conflict was discursively expressed or solved. In many parts of the world, conflicts are not potential but painfully actual, and failure to solve them via dialogue leads to conflict exacerbation or resolution via the use of guns. But before one can even start negating, the parties need to build trust into one another, otherwise the terms of the negotiation cannot be observed. This is precisely what happened during the recent war in Israel, where cease-fire agreements, negotiated via the intercession of Egypt, the USA or UN were not always observed. The 72-hour cease fire announced to start at 8 am on the 1st of August, for instance, broke down almost immediately after it started, with both parties blaming one other for it.

The purpose of this paper is not to explore and explain the roots of the Palestinian-Israeli conflict, not to provide solutions to it. Yet I would like to highlight the fact that even in the months that preceded the July-August 2014 conflict, I noticed a tinge of mutual distrust and fear, which for me, as a foreigner, seemed hard to comprehend. For instance, I could not understand why I had been warned to stay away from Arab quarters, when I could not see any danger in walking around those areas, just as I could not understand why so many young men and women were dressed as soldiers and carrying heavy guns, even on campus. I was struck by how, from a distance, I could feel the eyes of locals observing and analysing me, as if trying to assess whether I am a friend or an enemy, or whether my way of dressing is an offense for religious persons. My Romanian-born Israeli friends assured me that as a foreigner, nothing bad could happen to me. But how could one tell, from a distance, or simply by looking at me, whether I am a local or a tourist? At first, in the eyes of local Jews, I must have passed for a Jewish young woman, since I was often approached in the street in Hebrew,

by people who needed directions. Arab vendors, however, almost invariably addressed me in English, with invitations to visit their shops, in Russian or directly in Romanian, as if something in the way I looked, something in the way I walked or in the way I dressed betrayed my nationality. I then strove to pass for a busy, global citizen, who can feel at home in a foreign country and enjoys the benefits of subtle cultural learning through observation and occasional discussions.

Just like in the case of learning a foreign language, learning how to manage in a foreign culture can best be learnt via total immersion, by actually living in the milieu of the culture one wishes to learn how to navigate. Yet such full emersion is not always possible, and when intercultural communication competence is to be built in the classroom rather than *in situ*, taking a discourse-based approach involves emphasising features of effective verbal communication in general and contextualising them via examples drawn from a corpus of actually occurring conversations.

Grice's work that positions itself at the nexus between logic and speech, and especially his discussion of conversational implicature, highlight the fact that effective communication can be achieved if interlocutors observe what he calls the cooperative principle, i.e. "make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged" (Grice 1975: 45). In other words, one should speak to the point and in such a way that his or her contribution to the discussion facilitates it, and prevents or solves conflicts.

The often neglected elements that Grice identified as facilitators or discursive cooperation are: the maxims of Quantity, Quality, Relation and Manner. These maxims translate into injunctions that can be taken as lessons for discourse, and also as lessons for life: 1 (maxim of Quantity): "make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange); "Do not make your contribution more informative than is required"; 2. (maxim of quality): "Do not say what you believe to be false" and "Do not say that for which you lack adequate evidence"; 3. (maxim of relation) "be relevant," and 4. (maxim of manner): "avoid obscurity of expression"; "avoid ambiguity"; "be brief" (avoid unnecessary prolixity); "be orderly" (Grice 1975: 45-46). Such injunctions, indirectly, give accurate advice on one's behaviour as an interlocutor in situations of intercultural encounter, teaching one how to be honest, verbally-tempered, and logical in the discourse that he or she is producing. Though Grice's conventions can be flouted without endangering the effectiveness of communication (compliments, as beautiful lies, flout the maxim of quality but they maintain human relations), they point to a certain ethics of discourse, by compelling interlocutors to stick to the truth or to what can be backed by evidence, to avoid ambiguity and to be concise.

By way of conclusion

In teaching intercultural communication and in developing intercultural communication competence, teachers/trainers share a heavy task to prepare their students to be effective communicators in a world of multiplying conflicts and risks. It is not enough to teach them *about* cultural differences but to ensure that, once they have to interact with persons from other cultures, they know how to avoid conflict and to get results, through conversation and dialogue, which would please all parties involved. Thus, through Grice's

model of developing discourse competence in one's native language, applied to contexts of international communication, and through a consistent effort to change one's attitudes, increase one's knowledge and develop one's skills, intercultural communication competence can reveal its potential to contribute to the creation of a better world, that suffers less from conflicts and finds the (discursive and not only) means to heal wounds, to reconcile, to build mutual trust and to highlight our common humanity and desire for peace, prosperity, and happiness.

References

- Catteeuw, Paul, 2012, *A Framework of Reference for Intercultural Competence. A 21st century Flemish Experiment in Capacity Building in Formal Education*. Brussels: FARO.
- Deardorff, Darla *The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization at Institutions of Higher Education in the United States*, PhD dissertation defended in 2004, available online at http://repository.lib.ncsu.edu/ir/bitstream/1840.16/5733/1/etd.pdf?origin=publication_detail, accessed 09.10.2014
- Friz, Wolfgang, Mollenberg, Antje & Chen, Guo-Ming, 2002, "Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts" in *Intercultural Communication Studies* vol. XI no. 2, Macao: 165-177, available online at <http://www.uri.edu/iaics/content/2002v11n2/12%20Wolfgang%20Fritz%20&%20Antje%20Mollenberg.pdf>, accessed 09.10.2014
- Grice, H. P. , 1975, "Logic and Conversation" in *Syntax and Semantics*, Vol. 3, *Speech Acts*, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan, New York: Academic Press, pp. 41-58.
- Samovar, Larry A., Porter, Richard E., McDaniel, Edwin R., 2012, *Intercultural Communication: A Reader*, Thirteenth Edition, Boston: Wadsworth, Cengage Learning.
- *** *Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)*, retrieved from http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp

POLITICAL COMMUNICATION THROUGH SOCIAL NETWORKING IN NOWADAYS ROMANIA

Sultana Avram, Assist. Prof., PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The role played by online social networking in Romanian politics has recently increased due to the impact on youngsters and the possibility to influence their political decisions. Facebook is the most used platform to spread political opinions and enter into direct dialogues with citizens, politicians as Traian Basescu, Victor Ponta, Adrian Nastase, Elena Udrea, Crin Antonescu and many others, noticing the importance of such tools. Political institutions, political parties, politicians, citizens, use social networking especially during election campaigns, encouraged by the example of Barack Obama, who in a very short period of time, won votes through networking during his last election campaign. Politically relevant information from online social media are gathered and analyzed in order to improve communication with voters, identify influential users, and opinion leaders, discuss important topics for the public, choose appropriate methods of influencing voter's attitude. Sooner or later the slogan "Ati mintit poporul cu televizorul" will be replaced by "Ati manipulat tineretul cu internetul", as so many lies, remade pictures and confusing information that cannot be verified, infested the social media. On the other hand, the possibility to hide your identity enables an uncensored communication, citizens expressing their point of view freely, sometimes in an aggressive way. Insult, and aggressiveness is met not just in blogs, facebook or twitters netizens (citizens on the net), but often on influential politician's statements. How does this affect national-level politics? Trying to participate effectively in the political decision making, the internet users are slowly replacing television as the central means of political communication. As the presidential elections are round the corner, internet is being used politically to conquer votes rather than to change political ideas.

Keywords: *political opinion, social media, communication, facebook, votes.*

Datorită internetului, comunicarea politică a suferit mari transformări în ultimele două decenii, afectând și strategiile de comunicare din cadrul campaniilor electorale. Prezența pe internet a politicianilor pe facebook, twitter sau bloguri a influențat elaborarea și transmiterea mesajului, dar și interacțiunea cu utilizatorii. Rivalitatea manifestată pe paginile de socializare, preluată și de massmedia, are efect în special asupra tinerilor, care preiau și transmit informațiile sub acoperirea anonimatului. Politicienii sunt ajutați, voluntar sau involuntar, prin distribuirea de videoclipuri, animații și caricaturi ale oponentilor politici, imaginile având darul de a ridiculiza adversarii și a atrage voturi pentru propria persoană. Comentariile internauților pro sau contra induc convingerea că se participă efectiv la actul politic și au un impact asupra celorlalți utilizatori. În plus și prin e-mail (în general spam-uri), se transmit mesaje extinse, false sau distorsionate, privind viața personală a unor politicieni. Comunicarea on-line este eficace datorită vitezei de transmitere a mesajelor și a faptului că este mult mai ieftină decât televiziunea, sau presa scrisă, de exemplu. Unul dintre dezavantajele internetului este apariția și dispariția rapidă a informațiilor, apoi selectarea utilizatorilor care pot primi informația prin constituirea de grupuri de acces, prin numărul limitat de oameni în vârstă care folosesc internetul și accesul dificil în mediul rural prin lipsa tehnologiei. Problematika este vastă și complexă și ar necesita un studiu de anvergură. Noi ne propunem doar să menționăm câteva aspecte.

Încurajați de succesul lui Barack Obama care a câștigat un număr mare de voturi prin folosirea în Campania prezidențială a rețelelor de socializare, politicienii români s-au grăbit să-i urmeze exemplul în sensul folosirii rețelelor de facebook, twitter sau bloguri pentru transmiterea de mesaje electorale. Astfel, Traian Băsescu dar mai ales Elena Udrea, Victor Ponta, Klaus Johannis și mulți alții își bombardează utilizatorii cu fotografii de familie, fotografii din vizitele de lucru, comentarii politice sau declarații la adresa oponentilor politici. Echipele lor lucrează permanent la înfrumusețarea profilului propriului candidat și la defăimarea celorlalți. Numărul de *like*-uri obținut de fiecare postare sugerează impactul pe care mesajul l-a avut. Informațiile politice relevante sunt adunate și analizate de aceste echipe pentru a găsi metodele potrivite de influențare a opiniei alegătorului, pentru a putea îmbunătăți comunicarea cu votanții, pentru a identifica liderii de opinie și utilizatorii influenți. Comentariile pro sau contra sunt monitorizate și cenzurate de pe pagina oficială a candidatului. Spre deosebire de broșurile și fluturașii tipăriți, care pot să devină “documente istorice” de-a lungul timpului, imaginile și comentariile de pe internet “dispar” și anumite afirmații sau imagini se uită. De pe fluturași se observă mai ușor oscilațiile politice, traseismul și inconsecvența declarațiilor. Pentru exemplificare, din bogata colecția personală de materiale electorale începând cu anul 2000 vă prezint doar două, din lipsă de spațiu:

TESTEAZĂ-TE!

Cine a cumpărat Dacia Logan din banii noștri în valoare de 70.000 euro?

PSD PNL

Ce partid a votat în favoarea suspendării președintelui?

PSD PNL

Ce partid a votat pentru păstrarea imunității parlamentare a lui Năstase și Mitrea?

PSD PNL

De la ce partide sunt ștabili plățiți de la buget cu zeci de mii de euro?

PSD PNL

Până când să îndurăm furturile și lipsa de respect a guvernului PNL-PSD? Moțiunea cetățeanului depusă de PDL apară drepturile românilor. În numele cetățenilor României: **guvernul PNL-PSD trebuie să plece!**

Semnați moțiunea „Ei cu Ei, Noi cu Voi”!

www.EicuEi.ro **Ține cu tine**

A venit și vremea ta!
După ani de hoție, a venit timpul Dreptății!
După ani de minciună, a venit vremea Adevărului!
După ani de sărăcie, a venit vremea să muncim cu folos!
Nu voi fi Președintele hoților, baronilor și minciogilor!
Voi fi Președintele tău!
Traian Băsescu

Așa DA Președinte!

Programul Alianței D.A. în cifre:

- Salariul mediu brut de 321 Euro în 2008
- Majorarea salariului bugetarilor cu 60%
- Recalcularea pensiilor pentru persoanele ieșite la pensie înainte de 1990
- Pensia medie de 110 Euro
- Ajutor de 200 Euro la întemeierea familiei
- Cota unică a impozitului pe profit de 16%
- Creșterea numărului de salariați din economie cu 355.000 până în 2008
- Volum de investiții străine directe de 2,7 miliarde Euro/an
- Generalizarea învățământului obligatoriu de 10 ani
- Creșterea veniturilor salariale în spitale cu 50%
- Acoperirea cu 100% a costului medicamentelor din fondul asigurărilor sociale
- Acordarea unei rente viagere de 50 -100 Euro pe an la hectar

Așa DA program!

Manipularea prin imagine este cea mai puternică, având un impact deosebit asupra alegătorilor. După încheierea alegerilor aceste materiale de propagandă sunt aruncate și uitate împreună cu promisiunile făcute. Spre deosebire de acești fluturași, postările pe internet stărnesc nenumărate comentarii și pasiuni, împărțind țara în tabere care păstrează aceeași înverșunare și după încheierea alegerilor.

Discreditarea oponentilor îmbracă forme virulente, iar violența verbală pătrunde și în viața privată a candidaților. Astfel, într-o scrisoare deschisă către Victor Ponta¹, publicată și transmisă prin e-mail către n persoane, premierul este acuzat de violență casnică, relații sexuale extraconjugale, participare la orgii sexuale, corupție, mită, etc., pentru a determina alegătorii să nu-l voteze. Chiar dacă unele sau toate aceste acuzații s-ar dovedi la o anchetă ca fiind nefondate, calomnierea și-a făcut efectul, credibilitatea lui a scăzut, o parte dintre votanți schimbându-și opinia și deci candidatul. Desigur, politicienii sunt vânați peste tot și imaginea, de exemplu, a lui Victor Ponta cu insigna cu sloganul „Salvați Roșia Montană” i-a adus multe voturi, ca mai apoi premierul să-și schimbe poziția motivând că trebuie asigurată „libertatea energetică” a țării, atitudine ce i-a scăzut drastic din voturi. Minciunile electorale sunt unanim cunoscute, însă fiecare candidat acuză partea adversă de nerespectarea promisiunilor.

Într-o altă postare, pe facebook de data aceasta, un internaut cerea distribuirea unui articol în favoarea lui Klaus Johannis², articol apărut în revista 22, care a strâns peste 80 de comentarii. La aceste comentarii pot participa inclusiv utilizatori din alte țări, care astfel își formează o opinie pe care apoi o împărtășesc familiei și prietenilor care nu navighează pe internet. Persuasiunea și manipularea sunt două instrumente ale comunicării întâlnite în fiecare zi inclusiv pe internet.³

Caricaturile apărute pe internet îi vizează pe principalii politicieni, iar caricaturile sau fotografiile trucate sunt de multe ori indecente, grotești chiar, depășind cu mult granița bunului simț.

Un loc aparte îl ocupă parodiile, în stilul clasicilor români, însă cu textul adaptat la situația politică sau socială existentă. Majoritatea nu au un autor, ele fiind trimise prin e-mail la grupurile de prieteni și răspândite cu rezeziune, stârnind aprobarea sau dezaprobarea cititorilor. Iată un exemplu:

*La vodă vine un arab,
cu o figură de asab.
"Eu, doamne, șeful de la SMURD,
la tine vin, ca la un surd,
ajuns astăzi nabab.
Românii toți s-au minunat,
când SMURD-ul am înființat.
Sunând la unu, unu, doi,
prin frig, prin zloată, prin noroi,
pe mulți noi i-am salvat.
Dar unora le stau în gât,
ca un broscoi tare urât,
cum ar fi spus Ioan Oltean,
un mizerabil de curtean,
nu zic mai mult de-atât.*

¹ <http://www.cocoon.ro/?p=5846>

² <http://www.revista22.ro/marea-coali539ie-antiiohannis-48385.html#.VDOaywnMFO4.facebook>

³ <http://www.ziarulunirea.ro/persuasiunea-si-manipularea-doua-instrumente-ale-comunicarii-intalnite-in-fiecare-zi-208728.html>

*Se îngrozesc românii toți,
că SMURD-ul e vizat
de hoți
și, pupăză peste colac,
măria ta le faci pe plac
acestor mafioți."
Tăcu arabul Arafat,
căci vodă, prost și îngâmfat,
sări, ca arsul, de pe tron
și, precum ultimul poltron,
se puse pe-njurat.
"Să vii în fața mea cutezi,
și să acuzi, fără dovezi?
Îți spun așa, mai voalat,
că, de la mine, din
palat,
te-arunc, de nu te vezi!
Azi, pentru mine-i un mister,
prezența ta în minister.
Chiar n-o fi mai găsit Emil
un pedelist cât mai umil,
doar un arab sever?!
Tu, venetic în astă țară ,
mă faci pe mine de ocară?
Ia vezi, poate-ți găsești de treabă,
urgent, în țară ta arabă
sau alta, bunăoară!
Chiar dacă-n două mii și cinci,
când, zice-se, munceai pe brânci,
te-am decorat cu mâna mea,
azi dau cu tine de podea,
de te mai scoli c-un vinci!"
Arabul, stând cu ochi uimiți,
strigă, pe cât putu: "Săriți,
căci pacientul a scăpat
de la un medic alopăt
și și-a ieșit din minți!
De munca mea s-alege
scrum,
bolnavii vor muri, duium,
de-acum, de-acum sunt condamnați,
de-acum nu vor mai fi salvați,
când vor cădea în drum.
Pe vodă cum să îl îmbun,*

*săracilor ce să le spun,
 când vor vedea c-au fost lăsați
 în seama unor îmbuibați
 chitiți să dea un tun.
 Ei nu vor aștepta, șirag,
 "Salvarea" să le vină-n prag,
 să ia
 bolnavul la spital.
 Acest măcel fără egal
 îl dau eu în vileag."
 Se-ncruntă vodă: "Ești nebun?
 Voiești pe sepepiști să-i pun
 să te arunce peste zid?
 E SMURD-ul meu și te desfid,
 atât aș vrea să-ți spun."
 "Al tău? Acel care-l făcu,
 din mai nimic, doar n-ai fost tu!
 Ești tu a-toate-făcător,
 dar n-ai făcut pentru popor
 nimic. O, vodă, nu!"
 Dă vodă semn: "Să-l debarcați
 și SMURD-ul să-l privatizați,
 să nu mai văd niciun dărab
 din ce-a făcut acest arab,
 de-ar fi și să crăpați!"*

Vestea conflictului dintre SMURD și autoritatea statului s-a răspândit rapid pe internet și a mobilizat masele să iasă în stradă în sprijinul SMURD-ului.

Tot cu ajutorul internetului au fost chemați oamenii să iasă în stradă cu diferite ocazii, cum ar fi încercarea de demitere a președintelui, sau protestele legate de Roșia Montană și exploatarea gazelor de șist, fiind cea mai rapidă și eficace metodă de mobilizare și transmitere de mesaje. Fotografii de la fața locului apăreau instantaneu de la "locul faptei", fiind postate de protestatari. Posibilitatea de a-ți ascunde identitatea permite o comunicare necenzurată, oamenii exprimându-și liber opiniile, uneori într-un limbaj agresiv.

Televiziunile și-au deschis și ele cont pe facebook, de unde încearcă să comunice cu telespectatorii de la care așteaptă opinii, fotografii, informații locale, etc. Echipele de la televiziuni urmăresc blogurile politicianilor și răspândesc, în funcție de interese, comentariile acestora. Încetul cu încetul, utilizatorii internetului înlocuiesc televiziunea -ca principal mijloc de obținere de informații-cu internetul de pe care răsfoiesc presa, citesc blogurile și comentează cu ceilalți utilizatori, majoritatea anonimi, știrile socio-politice. Afectează acest lucru politica la nivel național?

Cu atâtea minciuni, imagini trucate, informații distorsionate ce nu pot fi verificate, mai devreme sau mai târziu sloganul "Ați mințit poporul cu televizorul" va fi înlocuit cu "Ați manipulat tineretul cu internetul".

Cu toate acestea, internetul satisface nevoia de informare și socializare, iar în plan politic dă senzația de participare la actul decizionar, fiind în același timp, prin exprimarea liberă a opiniilor, o “supapă de siguranță” de eliminare a tensiunilor acumulate, o modalitate de descărcare emoțională, necesară pentru menținerea unui echilibru interior, dar și în societate.

THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES' LINGUISTIC RIGHTS IN THE MEDIA

PhD Student Irina-Nicoleta Ghigiu, University of Craiova

Abstract : Mass-media or the mass communication is an important factor in the social life. The most important roles of mass-media are: the function of informing, the function of communication, the cultural-educational function, the function of interpretation, the function of entertainment, the function of speaking and language.

Mass-media constitutes a veritable background for the protection of the linguistic rights on addressing the national minorities. The use of the minority languages in mass-media has a very well formed juridical ground that encompasses both the internal juridical landmarks and the international one.

The linguistic rights of the national minorities are guaranteed and assured through a wide range of networks, in radio, television and newspaper

Keywords: *mass-media, linguistic rights of the national minorities, guaranties of the linguistic rights in radio and television, guaranties of the linguistic rights in the written press.*

I. Repere juridice privind utilizarea limbilor minoritare in mass-media

1. Repere juridice interne.

Mass-media sau comunicarea de masă¹ constă în orice formă de comunicare având caracter public in care mesajele se adresează unei largi audiențe în mod unilateral și direct printr-o tehnologie de difuzare.

Protecția drepturilor lingvistice ale minorităților naționale în România are ca fundament dreptul la informație care este un adevărat drept fundamental.²

Utilizarea limbilor minoritare în mass-media este garantată în legislația românească atât prin legea fundamentală cât și prin legislația specială.

Prin art.31 alin.1 din Constituția României privind dreptul la informare este consacrat dreptul persoanelor de a avea acces la orice informație de interes public în sensul că acest drept nu poate fi îngrădit. În continuare, în celelalte alienate ale textului de lege menționat, se dispune că autoritățile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor, iar dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze protecția tinerilor sau securitatea națională.

În dezvoltarea și aplicarea în concret a prevederilor art.31 din Constituția României au fost adoptate reglementări speciale privind protecția utilizării limbilor minoritare prin mass-media.

Legea audiovizualului nr.504/2002 prevede în art.10 alin.3 lit.f că printre atribuțiile

¹ M. Coman, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, București 1999, p.8; D.C. Dănișor, Drept constituțional și instituții politice, vol. I Teoria general. Tratat, Ed. C.H. Beck, București 2007 p.283; N. Miulescu, Știința administrației, Ed. Universul Juridic, București 2010, p.239; J.C. Bertrand, O introducere în presa scrisă și vorbită, Ed. Polirom, București 2001, p.19; A se vedea și V. Cuilenburg, Știința comunicării, Ed. Humanitas, București 1998, p.37; D. Popa, Mass-media astăzi, Ed. Institutul European, Iași, 2002, p.53

² I.Muraru, E.S.Tănăsescu, Constituția României. Comentariu pe articole, Ed.C.H. Beck, București 2008, p.299; G.M. Preduca, Drepturile omului-valențe juridice și canonice, Ed. C.H. Beck, București 2001, p.230; B.Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, Ed. Hamangiu, București 2008, p.295; I.Muraru, E.S.Tănăsescu, op.cit. 2008, p.299

Consiliului Național al Audiovizualului, ca garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, este și cea privind protejarea culturii și a limbii române, precum și a culturii și a limbilor minorităților naționale.

În privința furnizării de servicii de programe prin rețele de comunicații, în art.82 alin.4 din aceeași lege se dispune că în localitățile în care o minoritate națională reprezintă o pondere mai mare de 20 %, distribuitorii vor asigura și servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorității respective.

Prin art.4 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune se precizează că între obiectele de activitate ale acestor servicii publice există și realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limbile minorităților naționale sau în alte limbi cu scop informativ, educativ, cultural sau de divertisment.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au obligația de a promova valorile minorităților naționale și de a include pe lângă creația românească un procent de 30% din creații specifice minorităților naționale.

Conducerea și administrarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune este aleasă de către Parlament, iar numirea unuia dintre membrii fiecărui consiliu este atribuită grupurilor parlamentare ale minorităților naționale.

Reprezentativitatea minorităților naționale în conducerea acestor instituții este asigurată și la nivelul studiourilor teritoriale care au emisiuni în limba minorităților naționale unde în comitetele directe ale acestora trebuie cuprinși și reprezentanți ai realizatorilor acestor emisiuni.

O situație specială reglementativă există în domeniul presei scrise în care avem încă în vigoare Legea presei din Republica Socialistă România nr.3/1974. În cuprinsul Legii nr.3/1974 se prevede că „oamenilor muncii din rândul naționalităților conlocuitoare le sunt create condiții de informare și exprimare a opiniilor și prin organe de presă în limba maternă.”

O asemenea concepție a legii este astăzi depășită în practică, deoarece în virtutea drepturilor constituționale oferite minorităților naționale, presa scrisă există într-o diversitate de publicații și cu valențe care depășesc cu mult această reglementare desuetă.

2. Repere juridice internaționale

a. Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale. Potrivit art.9 pct.1 din Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale³, părțile semnatare ale acesteia se angajează să recunoască faptul că dreptul la libertatea de expresie a fiecărei persoane aparținând minorităților naționale include libertatea de opinie și libertatea de a primi sau comunica idei în limbile minoritare fără ingerințe ale autorităților publice și independent de frontiere.

Părțile vor lua măsuri în cadrul sistemelor lor legislative ca persoanele aparținând minorităților naționale să nu fie discriminate privind accesul la mijloacele de informare.

Părțile semnatare ale Convenției-cadru nu vor crea obstacole în cale înființării și utilizării mijloacelor de informare scisă de către persoanele aparținând minorităților naționale

³ Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale semnată la 1 februarie 1995

și vor veghea în măsura posibilului ca persoanele aparținând minorităților naționale să aibă posibilitatea de a-și crea și utiliza propriile mijloace de informare.

b. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Prin art.11 din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare⁴, părțile semnatare s-au angajat să asigure pentru vorbitorii limbilor regionale sau minoritare în zonele în care acestea sunt folosite utilizarea acestor limbi în cadrul mijloacelor de comunicare publice sau private.

Componentele acestei utilizări se referă la crearea de stații de radio și canale de televiziune în limbile minoritare, programarea de emisiuni în limbile regionale sau minoritare, emiterea de programe în limbile regionale sau minoritare, crearea sau menținerea a cel puțin un organ de presă în limbile regionale sau minoritare, sprijinirea formării jurnaliștilor și a personalului pentru mijloacele de comunicare care utilizează limbile regionale sau minoritare.

În continuare, în art.11 paragraful 2 este cuprins angajamentul părților semnatare ale Cartei de a garanta libertatea de recepție directă a emisiunilor radio și de televiziune ale țărilor vecine realizată într-o limbă folosită, într-o formă identică sau apropiată de a limbilor regionale sau minoritare și de a nu restricționa libertatea de expresie și libera circulație a informației într-o limbă regională sau minoritară.

În final, la paragraful 3 din același articol 11, se precizează că părțile Cartei se angajează să vegheze ca interesele vorbitorilor de limbi regionale sau minoritare să fie luate în considerare în cadrul structurilor eventual create care au ca atribuții garantarea libertății și a pluralității mijloacelor de comunicare.

II. Garantarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale în radio și televiziune.

3. Asigurarea de posturi și emisiuni radio în limbile minoritare

Serviciile publice de radio și televiziune sunt asigurate în România prin Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune.

Societatea Română de Radiodifuziune nu are posturi de difuzare a emisiunilor exclusiv în limbile minoritare. Ea difuzează totuși prin studiourile teritoriale emisiuni în limbile minorităților naționale.

Studioul public de radio Reșița difuzează emisiuni în limba maghiară, germană, slovacă, ucrainiană și sârbă, iar studioul teritorial de radio Cluj-Napoca difuzează emisiuni în limbile maghiară și ucrainiană.

Studioul teritorial Constanța are emisiuni în limba greacă, rusă, turcă, tătară, armeană, aromână. Studioul teritorial Iași difuzează emisiuni în limba ucrainiană, iar studioul teritorial Timișoara în limbile maghiară, sârbă, bulgară, cehă, ucrainiană. Studioul teritorial Târgu Mureș prezintă emisiuni în limba maghiară, germană, slovacă, ucrainiană și sârbă. Radio Târgu Mureș emite săptămânal 3000 de minute în limba maghiară și acoperă cu programe județele Mureș, Brașov, Harghita și Covasna.

Drepturile lingvistice ale minorităților maghiară, germană și bulgară sunt asigurate în mass-media prin intermediul radioului și în cadrul emisiunilor promovate de către studiourile de radio private.⁵

⁴ Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare adoptată de Consiliul Europei în anul 1992

⁵ Exemplu: Emisiuni difuzate în limba maghiară la Radio Galaxia din Baia Mare, Radio Agnita din Agnita, Radio Star din Brașov, Radio Agnus din Cluj Napoca, Radio Color din Hunedoara, Radio Deea din Miercurea

În condițiile în care nu există posturi de radio publice care să emită exclusiv în limba minorităților naționale, prin alocarea de licențe radio pentru posturile private cu emisie în limba minorităților naționale, cu consecința facilitării de creare de stații radio, se acoperă în mod practic angajamentul luat în acest sens de statul român prin semnarea Cartei.

O situație specială o are minoritatea maghiară deoarece există câteva zeci de posturi care emit în limba maghiară. În zonele unde minoritatea maghiară este mai numeroasă, funcționează posturi de radio locale care emit pentru această comunitate în limba maghiară (de exemplu: Paprika Radio-Cluj Napoca, Radio Gaga-Târgu Mureș, Retro Radio-Miercurea Ciuc, Sículus Radio-Târgu Secuiesc). O problemă a acestor posturi de radio locale o reprezintă faptul că ele nu acoperă toate ariile geografice unde trăiesc vorbitorii limbii maghiare. Cei care locuiesc în mediul rural și cei care locuiesc în arii cu număr mai mic de etnici maghiari, nu beneficiază de emisiunile unor asemenea posturi atâta timp cât nu există posturi de radio private cu emiteră în limba maghiară cu acoperire regională.

4. Asigurarea de canale și difuzarea de programe în limbile minoritare.

Legea audiovizualului nr.504/2002 dispune în art.82.alin.4 că distribuitorii de retransmisie de programe prin rețele de comunicație electronice vor asigura în localitățile în care o minoritate națională reprezintă o pondere mai mare de 20% și servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie în limba minorităților respective.

Societatea Română de Televiziune difuzează prin canalele TVR1, TVR2, TVR3, TVR Cultural, TVR Internațional, emisiuni în toate limbile minoritare.

Canalul TVR 3 a fost înființat în octombrie 2008 și a permis mărirea spațiului alocat emisiunilor în limbile minoritare și totodată crearea de noi emisiuni. Pentru prima dată în istoria televiziunii române au fost incluse în grila de programe a TVR3, în octombrie 2008, emisiuni în limba bulgară, croată, rusă, turcă, tătară, greacă, cehă, slovacă și ucrainiană.

În cadrul Televiziunii Române funcționează o Secție maghiară și o Secție de emisiuni pentru alte minorități.

Nu există încă un post de televiziune, ca serviciu public, care să emită exclusiv în limba maghiară. Există totuși o soluție intermediară prin înființarea în anul 2008 a studioului teritorial de televiziune Târgu Mureș al cărui program este de aproape 50% în limba maghiară.

Societatea Română de Televiziune, ca serviciu public, prin studiourile sale teritoriale are emisiuni în limbile minorităților naționale.

Studioul teritorial Cluj are emisiuni în limba maghiară (160min) și germană (10min.) iar studioul teritorial Timișoara are emisiuni în limba germană (25min.), maghiară (25min.), sârbă (25min) și rromă (4min).

Postul național TVR1 difuzează emisiuni în limba maghiară 150 de minute, în limba germană 90 de minute, iar TVR2 difuzează emisiuni în limba maghiară 120 minute, în limba germană 60 de minute și rromă 60 de minute.

Ciuc, Radio Național FM din Oradea, Radioson din Sighișoara, Radio Star din Sfântu Gheorghe; emisiuni difuzate în limba germană la Radio Arad din Arad, Radio Still din Sighetul Marmației, Radio Dorna din Vatra Dornei; emisiuni difuzate în limba bulgară la Radio Zimnicea din Zimnicea, Radio Sud din Turnu Măgurele, Radio Meridian din Roșiori de Vede, Radio Semnal din Alexandria.

Nu există un post sau canal al televiziunii publice care să emită exclusiv într-o limbă a minorităților naționale. În sfera mijloacelor de comunicare în masă există și posturi de televiziune private care difuzează emisiuni în limbile minorităților naționale.⁶

Posturi private de televiziune în limba maghiară există doar la nivel local în zonele cu populație preponderent maghiară. O mare parte din nevoile populației maghiare de a viziona emisiuni de televiziune în limba maghiară sunt acoperite prin preluarea canalelor de limbă maghiară din Ungaria sau internaționale, prin serviciile de televiziune prin cablu.

Prin crearea canalului TVR 3 al televiziunii publice naționale s-au îmbunătățit grilele de programe cu emisiuni în limba minorităților. O mare contribuție în realizarea acestor emisiuni o au și studiourile teritoriale ale televiziunii publice.

Emisiunile posturilor TVR1 și TVR 2 au o mare acoperire geografică care este benefică și pentru persoanele aparținând minorităților naționale.

Raportându-ne la situația concretă, în contextul dispozițiilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, până în prezent s-a dat relevanță doar prevederilor acesteia cu privire la încurajarea și facilitarea difuzării de programe de televiziune în limbile regionale sau minoritare.

Este încă deficitară îndeplinirea angajamentelor autorităților române de a facilita crearea în cadrul serviciilor publice a cel puțin unui canal de televiziune în limba maghiară.

Spre deosebire de radio unde există mai multe posturi private de limbă maghiară, în cazul televiziunilor, datorită costurilor mari de funcționare a unei stații de televiziune, posturile private de televiziune în limba maghiară există doar la nivel local și în ariile cu populație majoritar maghiară.

III. Garantarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale în presa scrisă

5. Crearea și menținerea de organe de presă în limbile regionale sau minoritare.

Înființarea de publicații și menținerea acestora sunt garantate în România⁷. În prezent, presa scrisă nu este reglementată în România printr-o lege specială, iar Legea nr.3/1974 privind presa din Republica Socialistă România este deja desuetă.

Principiul care guvernează presa scrisă din România este cel al libertății de exprimare, consacrat de art.30 din Constituția României.

În virtutea acestui principiu, presa scrisă funcționează pe principiul autoreglementării în sensul că organizațiile de jurnaliști își au codurile lor deontologice în baza cărora își evaluează și apreciază performanțele din domeniu.

În practică, presa scrisă există într-o diversitate de forme și mijloace atât pentru populația majoritară cât și pentru persoanele aparținând minorităților naționale.

Există atât publicații cu conținut bilingv cât și publicații în limba maternă a minorităților. Aceste publicații sunt în general reviste cu apariție săptămânală, lunară sau chiar trimestrială care acoperă subiecte privind cultura, obiceiurile și limba persoanelor aparținând minorităților naționale. Finanțarea editării unei asemenea publicații este făcută

⁶ Exemplu:emisiuni în limba maghiară: postul K TV din Miercurea Ciuc, Transilvania Tv din Oradea,Alpha Tv din Petroșani, Pro Tv Târgu Mureș; emisiuni în limba germană:Televiziunea Arad, AS tv din Bistrița, RTT din Brașov

⁷ Art 30 alin.3 din Constituția României

din fondurile pe care organizațiile minorităților le primesc de la Departamentul de Relații Interetnice.

Distribuția revistelor respective este făcută gratuit în comunități prin intermediul școlilor, primăriilor, lăcașelor de cult sau filiale ale organizațiilor minorităților.

O presă scrisă periodică în mod cotidian sau săptămânal există doar în cazul limbii maghiare sau germane. Sunt cunoscute ziarele centrale în limba maghiară Romaniai Magyar Szo care apare la București și Kronika, având apariție la Cluj și care sunt difuzate în întreaga țară. În limba germană există de asemenea un ziar central și anume Allgemeine Deutsche Zeitung care apare la București și care se difuzează în întreaga țară.

Există deasemenea cotidiene județene de limbă maghiară și anume: Szabadsag-Cluj; Nepujzag-Târgu Mureș; Hargita Nepe-Miercurea Ciuc; Haromszek-Sfântul Gheorghe; Friss Ujsag-Satu Mare; Bihari Naplo-Oradea; Nyugati Jelen-Arad (pentru județele Arad, Timiș, Hunedoara).

Săptămânalele politice reprezintă o altă categorie de publicații în limba maghiară sau germană. În limba maghiară apar săptămânal următoarele: Brassoi Lapok-Brașov; Erdelyi Naplo-Cluj; Erdelyi Riport-Oradea; Uj Szo-Timișoara.

În limba germană sunt publicate săptămânal: Hermannstadter Zeitung-Sibiu; Banater Zeitung-Timișoara; Karpaten Rundschau-Brașov.

Un spațiu important în aria publicațiilor de limbă maghiară sau germană îl ocupă revistele culturale, a căror apariție este, după caz, săptămânală sau lunară.

Revistele culturale care apar în limba maghiară sunt: Helikon-Cluj; A Het-Târgu Mureș; Lato-Târgu Mureș; Korunk-Cluj; Szekelyfold-Miercurea Ciuc; Muvelodes-Cluj, Kozoktatas-București. În limba germană sunt publicate săptămânal Echo der Vortragsreihe-Reșița și Der Punkt-revistă lunară pentru tineri.

Celelalte minorități decât cea maghiară și germană au și ele publicații editate în limba lor maternă. Organizațiile minorităților naționale editează pentru acestea din urmă publicații în limbile minorităților respective. Astfel, în limba albaneză avem Prietenul Albanezului-București, bilingv; în limba armeană avem Ararat, în limba română și Nor Ghiank în limba armeană -București; pentru bulgarii din Banat avem Nasa Glas și Literaturna Miseli; pentru croați avem Hervatska și Grancica, ambele la Carașova; pentru greci avem Dialog cu timpul și Elpis-București; pentru italieni avem Siamodi nuovo insieme-București; pentru polonezi avem Polonus-Suceava, bilingv; pentru minoritatea rromă⁸ avem Șatra, Aven Amența și Asul de treflă- București, Șatra liberă-Slobozia, O Rromilor-Timișoara, Drom și Nicovalea-Sibiu; pentru rușii lipoveni avem Kitej Grad-Iași, bilingv și Zorile-București, bilingv; pentru sârbi avem ca publicații Nasa reci și Knijeni jivot- Timișoara, pentru tătari avem Karadeniz-Constanța, bilingv; pentru turci Hakses-Constanța, bilingv; pentru ucraineni avem Curierul ucrainian-București, în limba română, Ukrainski Visnek-București și Nas Holos-București.

Realitatea în materie de presă scrisă din România atestă relevanța care s-a dat art.11 paragraful 1, lit.e din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare care prevede că părțile care au aderat s-au angajat să încurajeze și/sau faciliteze menținerea a cel puțin unui

⁸ E. Pons, Țigani din România o minoritate în tranziție, Ed. L'Harmattan, 1995; ed. Compania, București 1999 pentru versiunea în limba română, pag.87

organ de presă în limbile regionale sau minoritare.

Dacă în privința publicațiilor în limba maghiară situația cantitativă și calitativă este satisfăcătoare, în ceea ce privește publicațiile altor minorități există anumite dificultăți legate de costurile care nu sunt acoperite datorită tirajelor scăzute, fiind nevoie de finanțarea apariției acestora cu sprijin din fondurile publice.

Există anumite probleme legate de dispersia publicațiilor în sensul că în anumite zone, în special cele locuite de populația maghiară, sunt suprapuneri pe același spațiu geografic a mai multor publicații din aceeași categorie și zone în care se întâlnesc publicații doar cu grad de acoperire local și unde concurența este doar între ziare orășenești sau județene.

6. Publicarea de articole de presă în limbile minoritare.

Existența unei diversități de publicații cu caracter bilingv sau numai în limba maternă constând în ziare, reviste cu apariție cotidiană, săptămânală, lunară sau chiar trimestrială, cu acoperirea unor domenii diverse constituie un cadru propice pentru publicarea de articole de presă în limbile minoritare.

Această stare de fapt, grefată pe dispozițiile constituționale în materie de libertatea presei în România, atestă relevanța care este dată art.11, paragraful 1, lit.e (ii) din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare în care se precizează că părțile care au aderat la Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare se obligă să încurajeze și/sau faciliteze publicarea de articole în limbile regionale sau minoritare în mod periodic. O asemenea garanție există chiar și pentru minoritățile mici, care prin organizațiile lor editează separat publicații cu apariție periodică în limbile lor materne.

IV. Acoperirea costurilor suplimentare pentru serviciile media

7. Acoperirea costurilor suplimentare pentru serviciile de radio și televiziune.

Societatea Română de Radiodifuziune realizează și difuzează prin studioul central și prin studiourile regionale emisiuni în limbile minorităților naționale.

Societatea Română de Televiziune difuzează la rândul ei o serie de emisiuni în limbile minorităților naționale, în special pe canalul TVR3. Mai mult decât atât, Societatea Română de Televiziune are în cadrul studioului central o secție de limbă maghiară și o secție pentru alte minorități.

Costurile pentru serviciile publice de radio și de televiziune ale celor două instituții sunt finanțate din fonduri publice. Prin aceasta, autoritățile române au dat relevanță art 11 paragraful 1 lit.f(i) din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare în care se dispune că părțile se obligă să acopere costurile mijloacelor de comunicare ce utilizează limbile regionale sau minoritare.

8. Acoperirea costurilor suplimentare pentru serviciile de presă.

Presa în limbile minorităților naționale nu funcționează în general după principii de piață. Veniturile obținute din publicitate nu acoperă financiar apariția publicațiilor, cu excepția presei de limbă maghiară.

O parte dintre comunitățile care reprezintă minoritățile naționale au publicații în limba maternă, dar organizațiile minorităților mici nu pot acoperi din fonduri proprii

costurile editării publicațiilor. În general, finanțarea apariției revistelor săptămânale, lunare sau chiar trimestriale care acoperă subiecte legate de cultura, obiceiurile și limba minorităților naționale este asigurată de Departamentul pentru Relații Interetnice, din fonduri publice. Aceasta este încă o dovadă a relevanței pe care autoritățile române au dat-o prevederilor art.11 paragraful 1 lit.f (ii) din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare

V. Sprijinirea formării jurnaliștilor și a personalului pentru mijloacele de comunicare ce utilizează limbile minoritare.

9. Sprijinirea formării jurnaliștilor.

Sprijinirea formării jurnaliștilor se realizează atât cu sprijinul statului cât și cu sprijinul organizațiilor minorităților.

În cadrul universităților de stat există locuri finanțate de la bugetul de stat care sunt accesibile pregătirii jurnaliștilor în limba lor maternă. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj – Napoca are o facultate de jurnalistică cu secții de limbă maghiară și de limbă germană.

În cadrul altor universități publice există departamente de jurnalistică în care studiile materiilor jurnalistice se face în limba română, fiind alocate la studii locuri pentru studenții care aparțin minorităților naționale.(de exemplu la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea Andrei Șaguna din Constanța sunt alocate locuri pentru studenții de etnie turcă.)

Organizațiile minorităților naționale contribuie la formarea jurnaliștilor aparținând diferitelor etnii prin sprijinirea acestora de a participa la cursuri de jurnalism atât în limbile lor minoritare cât și în limba majorității.

O altă contribuție la formarea jurnaliștilor în limbile minoritare o au organizațiile non-guvernamentale. Centrul pentru jurnalism independent oferă diferite cursuri și programe de pregătire și specializare pentru jurnaliștii care scriu în limbile minorităților naționale.

Societatea Română de Televiziune organizează de asemenea cursuri de perfecționare pentru colaboratorii care realizează emisiuni în limbile minorităților naționale la canalul TVR3.

O situație specială o reprezintă Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România și o asociație a jurnaliștilor rromi care, pe lângă problemele legate de deontologie, de teme prioritare ale comunității, organizează și cursuri pentru jurnaliști.

Prin toate aceste elemente concrete se atestă că autoritățile statale dau relevanță prevederilor art.11 paragraful 1 lit.g din Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare

10. Sprijinirea formării personalului pentru mijloacele de comunicare.

Pe lângă redactori, realizatori, prezentatori, corespondenți, la realizarea programelor și emisiunilor participă și alte persoane de specialitate tehnică precum editori, cameramani,etc.

Membrii din echipa tehnică trebuie să stăpânească și ei limba în care se realizează și difuzează emisiunile. În această privință, doar redacțiile emisiunilor de limbă maghiară și germană au vorbitori în limbile respective în echipele tehnice. Pentru celelalte limbi minoritare personalul de suport tehnic stăpânește mai puțin limbile în care sunt produse emisiunile.

Considerăm că pentru a îmbunăți relevanța Cartei în această privință este necesar a se

acorda o mai mare atenție pregătirii personalului tehnic în a stăpâni limbile minoritare în care se difuzează emisiunile, prin organizarea de cursuri de limbă de către angajatori.

VI. Garantarea libertății de recepție directă a emisiunilor de radio și de televiziune sau de difuzarea de materiale de presă scrisă în limbile minorităților

11. Recepția directă a emisiunilor de radio, televiziune și a materialelor de presă scrise.

În România nu există restricții legate de recepția directă de radio, televiziune sau de difuzarea de materiale de presă scrisă în limbile minoritare.

În conformitate cu prevederile art.82 alin.4 din Legea audiovizualului nr.504/2002 în localitățile în care o minoritate națională reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii vor asigura și servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limbile minorităților respective. Condițiile de retransmitere ale programelor de radio și televiziune difuzate pe teritoriul altor țări sunt prevăzute în aceeași lege.

Retransmisia poate fi realizată în baza unei autorizații prelabile dată de Consiliul Național al Audiovizualului. Nu necesită o autorizație prelabilă retransmisia de programe din țări ale Uniunii Europene care nu sunt supuse în țara de proveniență unor restricții, precum și retransmisia de programe din statele cu care România are încheiat un acord internațional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului.

În anumite zone ale țării, anumiți operatori de televiziune prin cablu includ în pachetele de programe pe care le oferă abonaților lor și canale ale televiziunilor țărilor învecinate. Prin aceasta se facilitează accesul populației vorbitoare a acestor limbi de pe teritoriul României la programe de televiziune în limbile materne ale minorităților naționale.

În general, persoanele aparținând minorităților care locuiesc în zonele de frontieră urmăresc frecvent emisiunile radioului și televiziunii din țara maternă.

În materie de presă scrisă, este asigurată libera circulație a informațiilor prin difuzarea publicațiilor în limbi ale minorităților naționale care sunt editate în limbile vecine.

Atât prin dispozițiile art.82 alin.4 din Legea audiovizualului nr.504/2002 cât și prin situația concretă privind libertatea de recepție directă a emisiunilor de radio și televiziune ale țărilor învecinate dar și prin libera difuzare a presei scrise, autoritățile române au dat relevanță art. 11 paragraful 2 din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare în care se dispune că părțile se angajează să garanteze libertatea de recepție directă a emisiunilor de radio și de televiziune ale țărilor învecinate realizate într-o limbă folosită într-o formă identică sau apropiată de o limbă regională sau minoritară.

12. Limitări ale libertății de recepție directă și de liberă circulație.

Exercitarea libertății de recepție directă a emisiunilor de radio și de televiziune ale țărilor învecinate cât și libera circulație a informațiilor prin presa scrisă poate fi supusă anumitor formalități, condiții ori restricții.

Pentru protecția securității naționale, a integrității teritoriale sau a siguranței publice, a apărării ordinii și prevenirii crimei, a protecției sănătății sau a moralei, a protecției reputației sau a drepturilor altora, a împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau pentru garantarea imparțialității puterii judecătorești, recepția directă a emisiunilor de radio și

televiziune sau difuzarea materialelor de presă scrisă poate fi condiționată, cenzurată sau restricționată. Aceste măsuri trebuie luate pentru protejarea unor valori fundamentale care țin de ordine publică și morală.

VII. Reprezentarea intereselor vorbitorilor limbilor minoritare în structurile publice de reglementare a activității mass-media.

13.Reprezentarea minorităților naționale în Consiliul Național al Audiovizualului. Consiliul Național al Audiovizualului este autoritate publică autonomă în domeniul serviciilor media audiovizuale.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Național al Audiovizualului are obligația de a proteja cultura și limba română dar și cultura și limbile minorităților naționale.

Consiliul Național al Audiovizualului este format din 11 membri care sunt numiți pentru un mandat de 6 ani de Parlamentul României. Propunerile pentru alegerea membrilor sunt făcute astfel: Senatul 3 membri; Camera Deputaților 3 membri; Președintele României 2 membri; Guvernul 3 membri.

Este adevărat că această autoritate se află sub control parlamentar și că legea de reglementare a activității sale nu prevede expres ca din structura sa să facă parte și reprezentanți ai minorităților naționale sau ai vorbitorilor limbilor minoritare, dar o bună protecție a culturii și limbilor minorităților naționale nu ar putea fi asigurată dacă la actele de decizie ale autorității respective nu ar participa și reprezentanți ai minorităților.

În realitate, chiar dacă legea nu prevede explicit prezența unor reprezentanți ai minorităților naționale sau ai vorbitorilor limbilor minoritare în componența Consiliului, încă de la înființarea acestei autorități și până în prezent a făcut parte din componența sa cel puțin un membru aparținând minorităților naționale.

Prin includerea în componența Consiliul Național al Audiovizualului a unui reprezentant a minorităților naționale s-a dat relevanță art.11 paragraful 3 din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare potrivit căruia părțile s-au angajat să vegheze ca interesele vorbitorilor limbilor regionale sau minoritare să fie reprezentate sau luate în considerare în cazul structurilor eventual create, în conformitate cu legea, având ca sarcină garantarea libertății și a pluralității mijloacelor de comunicare.

14. Reprezentarea minorităților naționale în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice de drept public care au obligația să asigure prin activitatea lor libera exprimare a ideilor și opiniilor, libera circulație a informațiilor și să promoveze cu competență și exigență valorile limbii române, creațiile autentice culturale, științifice naționale și universale precum și pe cele ale minorităților naționale.

Potrivit art. 20 alin.2 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, consiliul de administrație al fiecărei Societăți se compune din 13 membri desemnați prin votul majorității senatorilor și deputaților în ședința comună a celor două Camere.

Listele de candidați pentru componența consiliului de administrație sunt propuse după

cum urmează: grupurile parlamentare din cele două Camere fac propunere pentru opt locuri; Președintele României pentru un loc; Guvernul României pentru un loc; personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și cele de televiziune face propuneri pentru două locuri; grupurile parlamentare ale minorităților naționale pentru un loc.

Rezervarea unor locuri și ocuparea efectivă a acestora în consiliile de administrare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune de către reprezentanții minorităților naționale este încă o dovadă a relevanței care s-a dat art.11 paragraful 3 din Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.

Bibliografie:

Izvoare:

Constituția României

Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare

Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale

Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

Legea audiovizualului nr.504/2002

Legea presei din Republica Socialistă România nr.3/1974

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Tratate, manuale, studii

J.C. Bertrand, O introducere în presa scrisă și vorbită, Ed. Polirom, București 2001

M. Coman, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Polirom, București 1999

V. Cuilenburg, Știința comunicării, Ed. Humanitas, București 1998

D.C. Dănișor, Drept constituțional și instituții politice, vol. I Teoria general. Tratat, Ed. C.H. Beck, București 2007

N. Miulescu, Știința administrației, Ed. Universul Juridic, București 2010

I.Muraru, E.S.Tănăsescu, Constituția României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București 2008

G.M. Preduca, Drepturile omului-valențe juridice și canonice, Ed. C.H. Beck, București 2001

D. Popa, Mass-media astăzi, Ed. Institutul European, Iași, 2002

E. Pons, Țigani din România - o minoritate în tranziție, Ed. L'Harmattan, 1995; ed. Compania, București 1999 pentru versiunea în limba română

B.Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, Ed. Hamangiu, București 2008

ADORNIAN MEDITATIONS. COMMENTARIES TO THE 15TH PRELECTION¹

PhD Student Ovidiu-Marius Bocşa, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare
Noth University Centre

Abstract: A critical constructive point of view regarding the Adorno's ethical thinking, this study sets out to briefly analyze both samples of Adorno's conceptual language of ethical thought and his metaethics on Kantian moral philosophy. Rich in its contents, the 15th lecture discusses, explains and gives possible solutions to important philosophical problems.

Keywords: freedom, "ethics of conviction", "ethics of goods", Kantian pathos.

Despre actualitatea lui Adorno

Ce noutate ar putea aduce pentru mileniul III, un autor aparținând unui alt veac, cu ideile unei moralități ce nu ar avea cum să vină în acord cu realitățile postmodernismului? Unii exegeți privesc cu îndoială actualitatea lui Theodor W. Adorno (1903-1969), faptul că, din scrierile sale s-ar putea extrage o etică, sau că filosofia epocii sale ar avea ceva de împărtășit zilelor noastre. Această posibilă contestare s-ar datora poate lipsei unei deschideri suficiente față de Școala de la Frankfurt, iar unii consideră de multă vreme încheiat capitolul freudo-marxist. Ca promotor al gândirii critice, Theodor Adorno rămâne un deschizător de drumuri, iar unul din urmașii săi, Jürgen Habermas recunoaște influența pe care a avut asupra sa în special "Dialectica negativă". Credem că nu greșim prea mult afirmând că multe din operele lui Habermas sunt dezvoltări ale unor idei adorniene. Problema este că Adorno se adresează unei elite și stilul său este extrem de dificil. Chiar dintre admiratorii lui, unii se întrebă dacă poate fi întrevăzută prin labirintul operelor sale, o cale care ar duce dincolo de negativismul și nihilismul care i se impută?

Există o exegeză bogată de limbă engleză, portugheză, germană, spaniolă etc. care îi acordă totuși multă atenție și mult credit. S-ar putea să trezească interesul și la noi. Condițiile de criză, ca și cele de înflorire a unei civilizații pot fi producătoare a unei conștiințe etice, a unei nevoi de fixare, dezvoltare sau corectare a traseului moralității unei epoci. Dincolo de soluții mai mult sau mai puțin adecvate, o treaptă importantă rămâne trezirea conștiinței.

¹Theodor W. Adorno, *Problems of Moral Philosophy*, Stanford University Press, 2001 – 224p (tradusă de noi, după versiunea engleză [Rodney Livingstone](#), Lecture Fifteen p. 146-157)

ISBN 0804744726, 9780804744720 Întâmpinare: **De ce tocmai a -15-a prelegere, din cele 17 la număr? Încercăm să prezentăm pe scurt, cel puțin 4 argumente ce rezidă în noutatea, originalitatea și importanța aspectelor abordate de Theodor W. Adorno, probleme care ne apar extrem de provocatoare și în același timp care delimitează specificul gândirii sale:**

1. Afirmția textuală precum Kant respinge conceptul de responsabilitate (Or datorია, oare, nu eram obișnuiți a o considera corelativul imediat al responsabilității? Ne întrebăm cu surprindere)

2. Îndoiala lui Adorno privitoare la libertatea gândirii însăși (adică cel mai intim colțișor al conștiinței, unde cu toții avem încredințarea că suntem complet liberi, singurul loc al libertății autentice, depline)

3. Relația dintre "etica convingerii" - ethics of convictions [Gesinnung] și "etica formelor binelui" - ethics of goods [Güterethik]

4. Afirmția privind "patosul lui Kant" (al rigidului, rigurosului Imanuel Kant?! așa cum cum l-au perceput deopotrivă cei care îl iubesc și cei cărora le e frică de el, a celor care l-au studiat și a celor care încă mai stau la umbra lui miraculoasă redescoperindu-i și astăzi noi valențe. "O, datorie...!")

Doctrinile etice postclasice (epicureismul, scepticismul, stoicismul) propuneau modele interioare și individuale de echilibru, ca refugiu în fața unei lumi în dezagregare. Fenomenul poate reveni în timp odată cu condițiile generatoare asemănătoare. Avem în vedere analogia modernistă și cea a postmodernistă. O primă reprezentare generică pentru *Minima moralia* (1951), ar fi aceea de „jurnal al conștiinței” (scris între 1944 și 1947). De fapt, el se prelungește și completează cu celelalte opere ale autorului. De aceea, o viziune mai clară ar fi prin urmărirea și analiza unor teme principiale și a conexiunii lor, lucru anevoios necesitând găsirea unei chei, interpretarea unor analogii și metafore asemenea unei transpuneri dintr-o gamă în alta. Adorno vede amărăciunea celui care a cunoscut suferința și sub spectrul ei trăiește o “etică a rezistenței”. Accentuăm dublul aspect al întrebării pe care o considerăm de certă actualitate "dacă viața bună, corectă este o posibilitate genuină a prezentului?", și dacă reflecțiile înregistrează experiența subiectivă a detaliilor semnificative, pot fi depășite în viziunea adorniană, aspectele conflictuale generate de un sistem bazat pe dominație în societatea modernă (purtând specificul european, sub pecetea timpului și umbrele trecutului)? Același orizont obiectivat în „Dialectica iluminismului”, lucrare scrisă împreună cu Max Horkheimer (1940) completează un tablou încă viu, prin problemele de actualitate și încercarea parcurgerii cu conștiința trează a propriului destin (în contextul situației îngrijorătoare în care se se afla atunci: dezastrul nazist, cel comunist, exilul american), ca și în situația în care se află omenirea acum, cu noile conflicte.

“Dialectica negativă” indică relația dintre ontologii posibilitățile eticii, iar „Industria culturii” reia în detalii întristătoare ceea ce a devenit cultura însăși în societatea modernă. Efectul total al acestui fenomen este unul antiiluminist; în cadrul ei, adică al dominației tehnice progresive a naturii, iluminismul devine înșelătorie în masă, mijloc de încătușare a conștiinței. Așadar, prin “industria culturii” se împiedică formarea de indivizi autonomi, independenți, care să fie capabili de judecăți și decizii conștiente. Totuși, condiția unei societăți democratice, rezidă în existența unor oameni responsabili, adică societatea pentru a supraviețui, are nevoie de oameni maturi. De aceștia depinde menținerea și dezvoltarea societății. Adorno atrăgea atenția, venind parcă în întâmpinarea presupusului progres, indicând pe lângă uneltele modern ale mass-media și efectul nefast al manipulării, care duce la “mase” care își pierd posibilitatea de emancipare pe cât ar îngădui-o forțele de producție ale epocii.

2. Problemele de filosofie morală

Cele 17 cursuri –prelegeri ținute în mai-iulie 1963 au fost înregistrate pe bandă (ca amprentă a spiritului după o expresia a lui Adorno: "the fingerprint of the living mind"), reprezintă o formă mai accesibilă a gândirii sale morale. Prin focalizarea gândirii morale și categoriilor kantiene, este indicat "contrastul cu alte sfere ale existenței." În aceste cursuri, Adorno s-a arătat interesat de natura normelor morale, viața bună, relația dintre relativism și nihilism, relația dintre teorie și practică, relația dintre etică și conștiința cea rea, sau greșită, caracterul represiv, problema libertății, dialectica la Kant și Hegel natura rațiunii, legea morală ca ceva dat, psihanaliza și elemental de absurd, libertatea și legea, tradiția protestantă a moralității, Hamlet, autodeterminarea, fenomenologia, conceptul de voință, idea de umanitate și critica moralității la Ibsen și Nietzsche.

3. Metaetica adorniană

Pentru a putea decide între universalism și relativism ar trebui construită o judecată critică asupra acelor judecăți morale care au fost formulate înaintea meditației adorniene. Noile judecăți se circumscriu unei întrebări meta-etice: care este natura judecăților și a principiilor morale? Metaetica adorniană disociind între judecățile de existență, de valoare și etice încearcă să explice aici sensul libertății înțelese în sens kantian, relația dintre “etica convingerii” și “etica bunurilor” și posibilitatea reconstrucției unei etici a responsabilității. Adorno demonstrează moștenirea tradiției conceptualizării libertății din etica greacă (la Aristotel apare în raport cu constrângerea exterioară, dar și cu restrângerea interioară a impulsurilor instinctuale, iar la stoici, cu stăpânirea sentimentelor). Adorno sublinează: “conceptul de libertate a fost modificat de către Kant în mod crucial”. El deslușește mai departe că libertatea se referă exclusiv la ceva fără o cauză, iar definiția libertății este o problemă de epistemologie, “încât nu numai că este eliminată orice dependență de realitățile concrete, dar deopotrivă și orice legătură la o chestiune de fond, care ar putea fi exercitată asupra eticii însăși”. Dacă o acțiune liberă este o acțiune care nu poate fi reductibilă la nici o cauză, s-ar putea deduce că orice acțiune de acest fel ar fi heteronomă, ca o acțiune care a reintrodus elementul cauzalității în libertate.²

În prelegerile sale³ și mai ales aici, într-a 15-a, Adorno discută filosofia morală a lui Kant **din perspectiva unui model etic corectiv, adaptat la condițiile existente de viață** – problemele speciale ce țin de imperativul categoric, ca regulă de control al rațiunii practice generale permite legitimarea unor reguli de acțiune. Autonomia voinței este condiția sine qua non a funcționării acestor reguli, dar în jurul voinței apar perturbatoare înclinații și dorințe,

²Libertatea urmând traseul convingerii (lucru ce ne amintește de Habermas ce definea “sfera discuțiilor libere de constrângere”) presupune o conștiință morală și aceasta se dezvoltă extrem de greu, iar treptele descrise în timpuri moderne de [Lawrence Kohlberg](#) pot să nu fie parcurse de mulți oameni, ceea ce ne-ar face să avem în vedere și cazurile frecvente ale unor stadii ale retardării morale. Dar Adorno socotește potrivit a se lua moralitatea așa cum este, a o accepta cu prejudecățile și greșelile sat neputințele ei, cum s-a prezentat întotdeauna, adică a o elibera de exigențele absolutului, în primul rând la nivelul înțelegerii și raportării la ea dincolo de excesele încredințării că ar oferi o singură variantă exclusivistă (aceea a interiorității sau “subiectivității adevărate”), de unde și reticența de a propune o etică anume (de vreme ce atâtea încercări și-au dovedit eșcul prin cazul concret al atâtor “capitole întristătoare ale istoriei”, culminând cu Holocaustul. Ceea ce trebuie avut mereu în vedere și îl numește “noul imperativ categoric” este de a se acționa în așa fel încât niciodată să nu mai fie un alt Auschwitz. “Educația de după Auschwitz” ar trebui să aibă în vedere pericolul barbaria și să-i opună omenia și o anumită răbdare și înțelegere că în opțiunea binelui, de fiecare dată omul se pune (mereu subiectiv) de partea lui, adică foarte rar, în situația celui care greșește, sau ale cărui alegeri sunt excesive sau fără deschidere la a ceea ce ar putea urma în urma unei acțiuni fie și în susținerea binelui. Este vorba despre ceea ce am numi ispita, sau ispitele binelui.

³ Aceste cursuri oferă o teorie critică despre moralitate, comentariu și confruntare la nivelul “Bazelor metafizicii moravurilor”, pe de o parte și al “Criticii rațiunii practice”, pe de altă parte. Adorno are unele reticențe, respingeri și completări, adaptări sau reinterpretări privitoare la:

- o anumită rigiditate kantiană, rigoarea care nu permite excepții

- “puritatea” conceptului kantian de practică stabilit dincolo de orice experiență, dar sprijinul antropologic apare necesar sub aspect praxiologic scoțând în relief elemente ale experienței în scopul stabilirii de direcții posibile în realitatea acțiunii morale (ce nu e doar un experiment mental ci ține totuși de lumea experienței, inevitabil).

- libertatea în înțelesul kantian, deoarece Adorno o vede ca un dat în condițiile complicate de acțiune și în relațiile de dependență complexe din lumea modernă unde se pot face doar ipoteze privind comportamentul moral al unei persoane.

- abordarea unui ethos etic trebuie să fie completată de un moment etic responsabil pentru a lua în considerare consecințele și a face ceea ce se cuvine.

impulsuri și forțe ce i se opun. Adorno observa că “punctul de vedere al interiorității radicale este combinat cu ideea că n-ar trebui să ne amestecăm cu natura realității” și nici să luăm în seamă “natura realității externe din propriul nostru comportament”. Ideea e oarecum detectabilă la Platon, cu o tendință de obiectivizare, și anume în sensul că natura absolută a ideilor implică comportamentul pur logic, al unei facultăți logice la modul pur. În opinia lui Adorno, pentru Kant totul începe cu bunăvoința care nu este condiționată, ci ea condiționează orientarea întru bine. Este de fapt prima manifestare a binelui prin care cel puțin se intuiește în acord cu bunul simț, ceea ce nu este așa cum ar trebui să fie.

3.1. Libertate și responsabilitate

Respingerea kantiană se referă la ceea ce diferă de autonomia voinței. Într-un fel, întreaga etică a antichității poate fi etichetată ca heteronomă. Nici măcar dreptatea, -cea mai înaltă valoare a lui Platon-, nu este produsul rațiunii pure, dar ar trebui să fie considerată de către noi, ca ceva care există în sine. În aceasta măsură, ceva exterior nouă, cu care ne confruntăm din exterior ne apare ca opac, ceva irațional sau, cum ar spune Kant, heteronom. Singurul factor definitor al acțiunii morale admis de Kant este principiul universal al subiectivității însăși, fără a ține seama de nimic obiectiv (doar de faptul cel mai universal că trebuie să existe ceva obiectiv).

Adorno susține de asemenea, că locul kantian al moralității, este în interiorul subiectului uman și explică “interioritatea” drept punctul de referință abstract al rațiunii însăși. Definierea se face în mod negativ indicând ceva radical diferit de tot ceea ce e extern. Urmând gândirea lui Kant, se poate sublinia că “Filosofia morală trebuie să se bazeze pe rațiunea pură existând doar în ea însăși și în măsura în care nu se exteriorizează ea însăși și rămâne independentă de orice factor extern”. În acest fel apare și “fericirea individului ca ceva extern”. Sub influența lui Kierkegaard, a “subiectivității adevărate” Kant susține că “orice curs al acțiunii ar trebui să fie urmărit independent de fericirea ființei umane”. După Kierkegaard gestul facerii de bine ar trebui să fie efectuat din exterior, adică “numai în afara compasiunii, și nu pentru a remedia o situație care a provocat milă în primul rând”.

Kant nu respinge simțurile ca Platon când acesta spune că “trupul este mormântul sufletului”. De asemenea, nu încorporează datoria de a procura fericirea cuiva în definiția fericirii, ci are drept presuposiție toleranța la nivelul conținutului etic. Prin propria mărturisire se arată ca moștenitor al tradiției acelei interiorități, după cum sufletul, ar trebui să fie obiectul dorinței pentru că este nemuritor, deci cel mai înalt bun.⁴

Așa cum e văzută de Adorno, gândirea lui Kant se opune în mod clar, nu doar heteronomiei dorinței simțurilor, dar și unor forme ale teologiei. Legea morală apare ca subiectivitate pur conceptualizată, iar Dumnezeu în calitate de garant al legii morale ce emană din rațiunea pură, ca ființa căreia îi e atașată Legea morală. Trebuie observat că în ciuda aparenței, gândirea kantiană este încă adânc impregnată de religios, iar deducția unor reguli ce să facă abstracție de transcendență nu funcționează și însăși inteligibilitatea lucrurilor suferă. De fapt este vorba de precarități deja recunoscute, ale ființei, ale existenței, ale subiectului

⁴ Ideea că principiul subiectivității ar trebui să fie ceea ce este normal gândit ca cel mai important bun este creștină la origine. Subliniind că este ideea absolutei substanțialități a sufletului, care e legat la rândul său de ideea nemuririi sufletului, care a fost răscumpărat de Christos –și ideea este apoi secularizată și făcută abstractă până devine legea morală existând în propriul său drept.

conștient și al bune raportări dacă nu la experiența anterioară, la o urmă a ei sau un sentiment orientativ, o sensibilitate estimativă. Așadar în absența lui Dumnezeu și a speranței în nemurire, lumea ar fi un iad. Este încredințarea pietismului și oricâtă emancipare față de credința familiei și mediului viețuirii sale, marele filosof păstrează o anume fidelitate, o interioritate adevărată, un sentiment al prezenței și orientării estimatoare, fără de care lumea n-ar mai fi lume, sau nu ar mai fi lumea sa, ci una golită de sens, or tocmai acest lucru trebuie evitat: **acest lucru nu trebuie să fie**, gândește Kant, iar o notiță de acest fel descoperită de Adorno⁵, ne prezintă un Kant mai puțin cunoscut. Există o consecință importantă care decurge din legătura profundă între această definiție a lumii ca negativitate și respingerea empiricului.⁶ Pentru a evita această înstăpânire a răului, Adorno vorbește despre o etică a responsabilității pe care crede că nu o regăsește în textele kantiene, sau în orice caz nu în mod direct. Se observă o tendință de obiectivizare a intenției bune, “*intentio recta*”.

Binele moral cel mai înalt în orice moment este obiectivizat de asemenea, și am putea spune chiar reificat Fiind luat atunci acesta ca lucru, atunci când e comparat cu **acțiunea pură**, vorbim despre **actul pur**, (*actus purus* la Kant) mereu **heteronom**, întotdeauna bun pentru noi, și în măsura în care există pentru noi, acesta este supus criticii nivelate la hedonism. Adorno are rețineri în această privință, îndoieli asupra absolutului libertății însăși a gândirii pentru că și gândirea individului – am spune cu cuvintele noastre – poartă și prejudecățile noastre, obișnuințele noastre, ale comunității din care facem parte, ale timpului de care aparținem. Înțelegem gândul adornian când ne gândim la “*idolii lui Bacon*”⁷, adică: “*idola tribus*” – ca rău inerent în propria natură în amestec natura lucrurilor ; “*idola specus* – ca „peșteră” și tip de educație care ocultează lumina ; “*idola fori*” – prin cuvinte și dispute sterile ; “*idola theatri*” – prejudecățile unor teorii sau dogme”.

3.2 Etica binelui multiplu și etica bazată pe convingere

În viziunea kantiană, Adorno observă că subiectul moral nu joacă nici un rol în construcția lumii ca lume, el nu are nici o influență asupra acesteia și de fapt rămâne supus forțelor istoriei concrete, dar e implicat într-un rol, de unde decurge că moralitatea este orientată în mod necesar într-o chestiune de convingere, practic, în forma de acțiune a oamenilor care sunt ferm convinși de neputința lor în a schimba cursul lumii aici și acum. Convingerea este ceva care există pur și simplu pentru sine, își află împlinirea în sine și rămâne fără influență asupra organizării societății. O “*etică a convingerii*”⁸ este o etică care caută refugiu în voința pură, adică recunoaște interioritatea subiectului moral ca unica sa autoritate. Spre deosebire de aceasta, etica bunurilor (a feluritelor tipuri de bine, în sensul virtuților iar nu a marfurilor) și “*etică responsabilității*” iau ca punctul lor de plecare o

⁵ *Vezi și traducerea inedită a subsemnatului din Prelegerea a 15-a și notele autorului.*

⁶ *Aici întrevăde care răul conduce în lume și această lume este țărâmul iadului.*

⁷ *Cf. Novum Organum, Clarendon Press, 1978*

⁸ *Folosind textul în versiunea engleză, remarcăm cuvântul “conviction” cu sensul de convingere dar și de condamnare și deși am păstrat înțelesul de “etică a convingerii” în spiritual textului Kantian, preluat ca atare de Adorno, am păstrat în subsidiarul meditației noastre și ideea unei posibile conexiuni cu înțelesul “constrângerii”, “condamnării”, “damnării”, “pedepsei”, “judecății”, “răscumpărării”, etc... , adică întregul câmp al corelativelor ce ar indica un traseu distinct și oarecum original, chiar dacă pare a îndepărta meditația de Kant ca și de comentariul acestuia în spirit adornian. Intuiția ne spune totuși că undeva într-un strat mai profund al traducerii, nu am deschis doar o problemă de coincidență lingvistică, ci și a unor persistențe asupra cărora s-ar cuveni să revenim.*

realitate existentă, așa cum este percepută de subiect. Ar putea fi gândit că este necesar să se găsească cel mai mare bine, așa cum a făcut deja Platon cu conceptul de dreptate, și ceea ce decurge prin propriul acord privind independența față de motive empirice efemere. Această procedură este podul peste golul dintre o etică obiectivă a bunurilor și o etică pur formală a convingerii. Adorno consideră că și voința kantiană ar trebui eliberată de tendința absolutizării pentru a indica faptul că dincolo de independența ei proclamată apar tendințe și tentații –pe care le-am numi “îspitele binelui propriu”. Kant le imaginează extirpate din provincia voinței. Toate acele aspecte heteronome ar lăsa urme asupra voinței pure, or Adorno arată că de fapt așa se și întâmplă. De aici decurge o dedublare a imperativului ideal, o multiplicare și relativizare a lui: maximele acțiunilor iau forma imperativelor ipotetice. Este unul din momentele dificile de interpretare a binelui, care în epistemologia adorniană apare greu de definit și mai ales de indicat, datorită absenței manifestării sale, lucru pe care îl subliniază în chip repetat în *Minima moralia*. Totuși la Kant, binele începe ca bunăvoință, ca orientare spre ceva care trece dincolo de aspectele percepției imediate.

4. Ethosul kantian

Dacă acceptăm că prin ethos se înțelege o anumită dispoziție, sau orientarea unor valori particulare referitoare la persoană, grup, societate, cultură sau mișcare, avem în vedere spiritul care motivează ideile și obiceiurile. Într-un fel, putem vorbi despre sentimentele asociate și presupuziția că ethosul ar putea schimba idei. Ne amintim că “Retorica” lui Aristotel apar moduri ale persuasiunii (**pistis** [πίστις]) alături de **logos** și **pathos** în componența argumentației. Când vorbitorii își stabileau un ethos, acesta putea să dezvolte "competențe morale".⁹

Adorno explică **ethosul burghez** al luptei nelimitate care continuă ideea predestinării, a cărei influență a crescut în calvinism. Sunt necesare cele mai mari eforturi ca cineva să aibă îndreptățirea de a spera, deoarece speranța în orizontul kantian, ține în principal de amintire. Deoarece Kant împărtășește acest aspect cu protestantismul, reacția pietistă față de credința protestantă este indicatorul că filosofia lui Kant ar fi pierdut speranța. De fapt trebuie observant că există un grad de incertitudine implicat în conceptul de speranță, iar natura omului, ea însăși conține ceva ca o promisiune că viața aceasta nu este totul și că trebuie să fie ceva mai departe. În acest sens trebuie observant că dovada ontologică a existenței lui Dumnezeu pe care Kant însuși a supus-o unor critici de ofilire, continuă să trăiască.

⁹ Nedra Reynolds, *Professor of Writing & Rhetoric, "ethosul, asemenea subiectivității indicate de postmodernism, se schimbă și aduce schimbări în timp" (p.336). De asemenea, se observă că: "ethosul poate fi falsificat sau 'manipulat' deoarece apar valorile culturii ce modelează indivizii". Interpretarea clasică are în vedere variantele de ethos cunoscute ca: înțelepciunea și îndemânarea practică (*phronesis*), virtutea ca bunăvoință (*arete*) și bunăvoința (*eunoia*). În această interpretare, ethosul ține de audiența care estimează calitatea ethosului la vorbitor. Științele sociale se referă și la "sursa credibilității" din perspectiva competenței și caracterului și a dinamismului "percepției persoanei".*

Legătura de mediere dintre efortul nelimitat și convingerea pură [Gesinnung], se consideră că ține de conceptul de datorie. Aceasta nu cunoaște limite, deoarece este absolută, nu se afla nici într-o ordine dată, și datorită înfinității ei sau naturii abundente, posedă calitatea de a nu se odihni niciodată.

Patosul filosofiei kantiene constă în faptul că se urmărește un scop care este în conflict cu tendința tuturor de a deveni în principal un mijloc. Dar dacă totul este funcțional, adică există pentru altceva și este de schimb, adică are prețul său –întocmai precum conceptual prețului se bazează pe procesul de schimb. În contrast, totuși există strict pentru sine, sau se întâmplă pentru binele propriu, așa cum este în cazul acțiunii morale, în conformitate cu legea morală kantiană –și nimic altceva- posedă ceea ce el numește "demnitate" [Wurde]. Conceptul de demnitate se leagă de ideea că **subiectul uman ar trebui să-și dea în mod liber sieși o lege**, prin convingere că este legea lumii, este principiul opus tradiționalismului de orice fel și oricărei ordini corporatiste feudale sau absolutist. Trecerea la abstract pe care Adorno o urmărește cu atenție la Kant, este în sine concretă, în sensul că poate fi văzut că exprimă raționalizarea și emanciparea societății de la elementele organice oarbe ce servesc omenirea ca ghid al comportamentului său.

Adorno observă influența extinsă a lui Rousseau referitor la rațiunea umană care nu este în stare să aducă o îmbunătățire progresivă a fericirii în lume. Deoarece Kant susține că dispoziția omului de a raționa nu este instrumentul adecvat cu care să procure acea creștere progresivă în fericire pentru beneficiul omenirii, s-ar cuveni să încercăm a armoniza aceste două lucruri, rațiunea și fericirea. În privința comportamentului individual, sau mai degrabă etica vieții private, destinația rațiunii ar trebui căutată altundeva decât în creșterea constantă a bunăstării. Voința orientată spre bine înseamnă altceva.¹⁰

Adorno încerca să explice dificultățile la care conceptul absolutizat al rațiunii ar putea duce și distinge sfera de interes subiectiv și sfera de moralitate obiectivă. Dificultatea principală se referă la societatea morală care ar conduce la suprimarea universală a naturii. Modul organizării societății poate fi un rău funciar și "Viața bună nu poate fi găsită în cea falsă" va fi una din tezele adorniene din "Minima moralia".

Conceptual "burghez" în textul kantian este destul de vag, după cum observă Adorno, ar fi o referire la creșterea încrederii în sine și un anumit entuziasm ce caracteriza perioada în care a trăit Kant. Pe de altă parte" în societatea burgheză însăși interioritatea ar trebui privită ca o atitudine reactivă ar trebui să fie văzută dialectic". Se poate remarca tendința ființelor umane de a se retrage în ele însele, ca un fel de protest față copleșitoarea putere a lumii externe. În societățile închise, însăși interioritatea pare a se dizolva.

Dincolo de prelegerea a 15-a adorniană, știm că lucrurile sunt mult mai complexe în realitatea lor concretă, cazuistică. Acest lucru, Adorno îl va explica în prelegerea a 16-a, în care va critica și modalitatea sintezei hegeliene, adică la nivel etic, ce urmează după derularea tezei și antitezei, unde răspunsul nu este suma lor și nici simpla algere și dedicare față de opțiunea considerată bună, ci mereu responsabilitatea deliberării și acțiunii. Fiind ceea ce este, dar orientată și spre ceea ce ar trebui să fie, ființa rațională descrisă în Critica rațiunii practice, este caracterizată de unitatea laturii sensibile și a celei inteligibile posibilă datorită autonomiei,

¹⁰ *Etica bunurilor sau mărfurilor, eventual cu deschiderea în plus a unui nou orizont de interpretare (cu același risc de îndepărare atât de spiritul kantian cât și al comentatorului său) dacă am urma palierul morfologiei binelui ca multiplu, adică a politropiei binelui și a dependenței înclinațiilor și dorțelor subiectului.*

adică posibilității de a-și da sieși legi. Această posibilitate ar putea să ne călăuzească spre valori precum omenia, modestia, demnitatea, responsabilitatea.

“Ideea de responsabilitate este primul lucru pe care Kant îl respinge în mod fundamental” . Dar are oare dreptate Adorno?

5. Concluzii

“Pentru a gândi omenirea în termenii conținutului vieții oamenilor, ar fi în mod esențial o problemă de responsabilitate privind existența empirică, autoconservarea și împlinirea speciei căreia îi aparținem pentru bine sau rău” explică Adorno, care are viziunea “ieșirii omenirii din starea de imaturitate”. Contextul societății moderne, de care trebuie să ținem seama, este descris de “**industria culturii**”, a cărei efect este este unul antiiluminist; în cadrul ei, adică al dominației tehnice progresive a naturii, iluminismul devine înșelătorie în masă, mijloc de încătușare a conștiinței. “**Industria culturii**” împiedică emanciparea, formarea de indivizi autonomi, independenți, capabili de judecăți și decizii conștiente. Ei ar fi însă condiția unei societăți democratice, care are nevoie de oameni maturi pentru a se menține și dezvolta.

Dacă arta este privită din direcția unei **promisiuni a fericirii**, cu consecințele duse până la capăt ale împlinirii sau neîmplinirii acestei sarcini asumate (conform “Teoriei estetice”), anumite paliere etice pot fi vizitate sau deduse din “Minima moralia” într-o bună însoțire cu “Dialectica negativă” și “Prelegerile de filosofie morală”, care sprijină demersul înțelegerii unui gânditor pentru mileniul trei. Considerăm deci o datorie în a încerca să aducem în atenție pe acest autor de extremă complexitate (în sfera extinsă a culturii, filosofiei, muzicii, esteticii, sociologiei), reprezentant important al Școlii din Frankfurt (din prima generație), promotorul gândirii critice, pe care îl recunoaștem ca gânditor de actualitate, alături de Jürgen Habermas pe târâmul valorilor ferme.

Bibliografie :

1. Adorno, Theodor, W., *Aesthetic Theory* (1970), trans. R. Hullot-Kentor, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
2. Adorno, Theodor, W, *Negative Dialectics* (New York: Continuum, 1992).
3. Adorno, Theodor, W (and Max Horkheimer), *Dialectic of Enlightenment*, New York: Continuum, 1991;
4. Adorno Theodor, W (și Max Horkheimer), *Dialectica luminilor*, trad. Andrei Corbea, Iași: Polirom, 2012, ISBN:978-973-46-2327-3).
5. Adorno Theodor, W, *Minima moralia*, ART trad. Andrei Corbea, 2007, ISBN 978-973-124-098-5
6. Adorno, Theodor, W, *Problems of Moral Philosophy*, edited by Thomas Schroder, translated Rodney Livingstone, Polity Press, 2001
- 7 Adorno, Theodor, W, *Problems of Moral Philosophy* (1963), ed. T. Schröder, trans. R. Livingstone, University Press, 2000.

e-sources:

<http://www.csudh.edu/dearhabermas/kohlberg01bk.htm>

<http://www.educationsresources.com/2758000/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Organum

<http://plato.stanford.edu/entries/adorno/>

COMMUNICATION THROUGH THE INTERNET

Elena-Iulia Apăvăloaie, “Petru Maior” University of Târgu-Mureș

Abstract: Whether we are talking about a recently launched business or about an experienced one, a very important aspect of its success is the number of customers that it can attract. This means that it will have to do everything to be known by as many people as possible. The Internet is the solution for this and it is available to any company. It can create its own web site or it can appeal to the multitude of online advertising methods to communicate with its customers. Due to its popularity and advantages, the Internet has become an important method of communication that its used by both individuals and companies. This paper presents the main methods of communication via Internet.

Keywords: Internet, Internet communication, online advertising, web site, social networking.

Introducere

Impactul Internetului crește într-un ritm mult mai rapid decât cel înregistrat vreodată de televiziune sau radio și probabil că ritmul de dezvoltare se va păstra și pentru următoarea perioadă.

În anul 2000, D. Chaffey spunea că Internetul este un element deosebit de important care este capabil să susțină strategiile de afaceri și de marketing, cu condiția ca acesta să fie tratat ca un plan separat.

Trei ani mai târziu, Internetul a fost catalogat drept principalul instrument ce trebuie integrat în metodele tradiționale de marketing¹.

Importanța dezvoltării noilor tehnologii de comunicare este tot mai evidentă în societatea contemporană. Astăzi, activitățile de marketing sunt deosebit de importante pentru mediul afacerilor, în special prin prisma numeroaselor schimbări ce intervin pe piață: competiția strânsă, creșterea puterii consumatorilor, apariția unor consumatori bine informați, importanța crescândă a raportului calitate/preț, scăderea loialității față de o anumită marcă sunt doar câteva aspecte pe care orice companie trebuie să le aibă în vedere pentru a putea rezista pe piață.

Marketingul online presupune utilizarea Internetului în vederea realizării unei comunicări directe, personalizate, interactive și la distanță, având menirea de a atinge obiectivele propuse, fie ele de natură relațională sau tranzacțională².

Internetul a devenit un mediu primordial pentru a atrage clienți la nivel global. Companiile au la dispoziție diferite metode, unele eficiente altele mai puțin, pentru a comunica cu potențialii clienți. Cu ajutorul unui site putem ajunge la segmentul de piață care prin metode “offline” ar necesita o investiție enormă de publicitate³.

Pe măsură ce oferta de bunuri și servicii de consum crește pe piața românească, atât firmele producătoare, cât și firmele care desfac produse, întâlnesc pe piață consumatori tot mai pretențioși, al căror comportament a evoluat de la situația în care cumpărau orice (datorită ofertei reduse și a cererii mari), la a alege între diferite produse, conform unor criterii proprii.

¹ *Marketing online - o abordare orientată spre client* – Richard Gay, Dr. Rita Esen, Editura: ALL 2009

² *Cybermarketing. Publicitate și eficiență pe Internet* – Epuran Ghe., Editura Plumb, Bacău, 1999

³ www.wedis.ro

În aceste condiții, marketingul sau arta de a satisface în cea mai mare măsură consumatorul, devine o necesitate.

Odată cu apariția World Wide Web-ului, a început o era nouă în marketing⁴. În această era a tehnologiei informaționale, consumatorii sunt cei care țintesc firmele și nu invers cum se întâmplă în marketingul tradițional. Firmele trebuie să regândească modul în care identifică, realizează și furnizează valoare consumatorilor. Pentru a putea oferi o valoare superioară consumatorilor, firma trebuie în primul rând să înțeleagă nevoile consumatorilor.

Principalele motive⁵ pentru care oamenii aleg Internetul sunt *informația* și *interactivitatea*.

Informația – majoritatea oamenilor care utilizează Internetul caută informații, de aceea este important ca acestea să fie relevante și folositoare.

Interactivitatea – marketingul online oferă avantajul prezentării de materiale promoționale interactive care pot întruni așteptările fiecărui tip de cumpărător. În loc să creeze un mesaj unic, așa cum se întâmplă în promovarea de masă, marketingul online permite crearea de "broșuri interactive" care permit potențialilor clienți să aleagă informația pe care vor să o vadă și momentul când vor să o vadă. În multe privințe, Internetul este cel mai eficient instrument de marketing care a existat vreodată. El dă posibilitatea firmelor să interacționeze cu piața la o dimensiune nemaiîntâlnită anterior și pot afla mai multe unii despre ceilalți.

Ca o consecință, majoritatea afacerilor din „lumea reală” au acum o prezență foarte activă pe web, unele transformându-și afacerea complet într-o e-business.

Comaniile apelează la publicitatea pe Internet din numeroase motive, cum ar fi: expansiunea Internetului, numărul mare de vizitatori, prezența 24 de ore din 24, interactivitatea, divertismentul, costurile mult mai mici față de media tradițională, posibilitatea targetării și a monitorizării, viteza de răspândire etc.

Totuși, ca orice mediu de comunicare, și publicitatea online prezintă o serie de dezavantaje, printre care: probleme legate de securitatea informațiilor personale, dezvoltarea insuficientă a sistemelor de plată online, neîncrederea populației în acest mediu de comunicare, reticența agențiilor de publicitate față de acest mediu de promovare, dezvoltarea fenomenului ”banner blindness” etc.

Metode de promovare online

Internetul este o cale importantă pentru autopromovarea firmelor. Acestea au posibilitatea de a-și comunica mesajul direct către publicul țintă și cu un impact mult mai mare.

Publicitatea online este divizată în două subgrupe⁶: marketing direct (urmărește obținerea unei acțiuni directe din partea consumatorilor), și reclamele pentru cunoașterea mărcii (întăresc opinia consumatorilor prin expunere frecventă).

⁴ „Marketingul, premisa succesului în afaceri”, Luminița Nicolescu, Facultatea de Comunicare și Relații Publice „David Ogilvy”, București, p. 13

⁵ „Manual de e-marketing”, Matt Haig, Rentrop&Straton 2005, 2006, p.9

⁶ Marketing online - o abordare orientată spre client – Richard Gay, Dr. Rita Esen, Editura: [ALL](#) 2009

În continuare mă voi axa pe prezentarea celor mai des folosite metode de comunicare și promovare prin Internet folosite de companii.

Promovarea prin intermediul site-urilor web

Conform spuselor lui Young (1999): ”există probabil atâtea motive diferite pentru a dori să creezi un site pe web, la fel de multe câte site-uri sunt pe web.”

Site-urile web parcurg întreaga gamă, de la o simplă pagină de text, până la complexitatea site-urilor care activează în domeniul comerțului electronic. Deși comerțul online este un element principal al site-urilor companiilor web, există și alte motive valide pentru înființarea și întreținerea unui site web. Companiile utilizează site-urile web pentru a testa piețe, produse și servicii noi. Companiile pot folosi un site pentru a pune la dispoziția clienților lor, prin intermediul acestuia, suport tehnic non-stop. Această metodă este nu numai eficientă din punct de vedere al costului pentru compania respectivă, dar poate însemna de asemenea și un răspuns mai rapid pentru client. În plus, un site web poate constitui un canal pentru primirea de feedback de la clienți, sau pentru publicarea constantă de informații noi.⁷

În zilele de astăzi, este foarte bine știut că un rol destul de important în dezvoltarea unei afaceri îl joacă prezența pe web.⁸ Site-ul web este un instrument al afacerii, cu ajutorul căruia se poate lucra și câștiga în același timp. Dacă o companie nu deține un site web al său, majoritatea clienților vor privi fără mare încredere serviciile sau produsele companiei respective.

Înainte de a-și crea propria pagină web, mulți și-ar adresa întrebarea: De ce am nevoie de un site web și în general care ar fi avantajele creării acestuia? Voi încerca să dau răspunsul la această întrebare în cele ce urmează.

Site-ul web oferă informație despre o companie la orice oră, concomitent mai multor persoane, din orice colț al lumii. Pe un site web poți să găsești informația de care ai nevoie în volum mai mare, în termen mai scurt și foarte comod în același timp.

Site-ul web al oricărei companii devine automat un instrument de [publicitate](#), deoarece pe el este prezentată toată informația despre activitatea companiei. Spre deosebire de publicitatea care se face la televizor sau amplasarea bannerelor publicitare prin oraș, site-ul web va oferi publicitate doar pentru persoanele care sunt cu adevărat interesate de ceea ce se propune pe site. Totodată, Internetul permite organizarea publicității în mai multe modalități, cum ar fi: text, link-uri, bannere publicitare, publicarea informațiilor pe alte site-uri web.

Site-ul web îi permite unei companii să-și vândă mai ușor produsele sau serviciile sale.

Promovarea web prin motoare de căutare

Motoarele de căutare au un rol esențial în activitatea de marketing a oricărui website. Pentru a căuta o anumită informație într-un motor de căutare, trebuie formulată o interogare alcătuită din cuvinte sau expresii având sensul cât mai apropiat de ceea ce se dorește să se afle, numite cuvinte cheie. În urma interogării, motorul de căutare interoghează baza lui de date și returnează o listă cu un număr mare de legături (uneori

⁷ *Internet. Ghid complet de utilizare* – Linda Bird, Editura Corint, București, 2004

⁸ www.antreprenor.su

chiar și câteva zeci de mii) către siteuri web care conțin cuvântul cheie sau expresia folosită.

O afacere modernă, indiferent cât de mică sau de mare, fără un plan de marketing pe Internet⁹, este fie o afacere exclusiv locală, lipsită de aplicabilitate practică la distanță, fie o afacere implementată simplist și fără prea multe perspective în timp și spațiu. La rândul său, un plan de marketing pe Internet implementat fără a se ține cont de strategia de optimizare pentru motoare de căutare este, din start, un plan sortit eșecului.

Raționamentul este următorul:

- un vizitator sosit de pe un motor de căutare sau director web reprezintă o persoană aflată strict în căutarea produselor și serviciilor din categoria tematică a acelora pe care site-ul le oferă sau le promovează. Este așadar un vizitator interesat și motivat;
- aproximativ 85% dintre vizitatorii sosiți pentru prima dată pe un site web provin din motoarele de căutare;
- costul atragerii unui vizitator din motoarele de căutare este teoretic 0, comparativ cu costul atragerii unui singur vizitator via publicitate cumpărată.

Optimizarea web pentru motoarele de căutare (SEO) este procesul în urma căruia conținutul unui site web va fi mai bine indexat de către motoarele de căutare, ceea ce duce la o poziție mai bună în lista de rezultate.

De asemenea, optimizarea pentru motoarele de căutare poate să fie gratuită sau plătită. Cea gratuită presupune înscrierea efectivă în acel motor de căutare și este un aspect important, deoarece fără aceasta, șansele de a fi găsit pe Internet sunt foarte mici. Campaniile de optimizare plătite presupun utilizarea unor servicii ale motoarelor de căutare, care în schimbul unor sume de bani vor afișa reclame către site-ul companiei.

Printre cele mai folosite și de succes campanii plătite pentru motoarele de căutare sunt cele PPC (Pay Per Click) sau CPC (Cost Per Click), cum este de exemplu Google AdWords¹⁰.

Promovarea web prin înscrierea în directoare

Majoritatea oamenilor consideră, în mod incorect, că directoarele (cataloge) cu siteuri web și motoarele de căutare reprezintă același lucru. Deși ambele instrumente de căutare sunt folosite în același scop, între ele există mai multe diferențe.

În timp ce motoarele de căutare folosesc roboți automați pentru căutarea site-urilor web, directoarele vor lista un site numai dacă acesta a fost trimis în prealabil de către webmaster (administratorul siteului). Directoarele cu siteuri web sunt în general create manual, existând mai mulți redactori care analizează siteurile transmise și apoi evaluează și comentează conținutul lor. Deoarece aceste comentarii au dimensiuni limitate, de multe ori ele se rezumă la o scurtă redare a conținutului. Roboții folosiți de motoarele de căutare analizează un site în ansamblu. Redactorii care evaluează siteul transmis analizează în principal titlul, descrierea siteului și categoria sau categoriile care au fost selectate.

⁹ www.afaceri.net

¹⁰ www.wedis.ro

Directoarele sunt împărțite în categorii și subcategorii, înșiruite în ordine alfabetică. Astfel, vizitatorul are posibilitatea de a parcurge diferite categorii și capitole, până găsește ceea ce-l interesează.

Principalul avantaj al înscrierii siteului în directoare web este creșterea semnificativă a numărului de linkuri care fac legătura cu siteul. Acest lucru ajută la optimizarea paginii web pentru motoarele de căutare.

Din moment ce motoarele de căutare și directoarele web reprezintă instrumentul principal folosit de majoritatea utilizatorilor de Internet în identificarea siteurilor web și a ofertelor comerciale, iar costurile atragerii de noi vizitatori - potențiali clienți - sunt neglijabile astfel, se evidențiază în mod clar potențialul de câștig pe care o strategie de optimizare eficientă îl conferă oricărei afaceri online.

Promovarea web prin e-mail

Deși web-ul este termenul folosit ca fiind sinonim cu Internetul, e-mail-ul este cel mai folosit element de pe Internet. Diverse cercetări realizate de-a-lungul timpului au arătat că în topul preferințelor consumatorilor în materie de Internet se află e-mail-ul, urmat de compararea prețurilor și vizualizarea știrilor.

E-mail-ul oferă un mare potențial pentru comunicațiile personalizate și selective și de aceea este un mediu potrivit de comunicare.

Pentru a derula o campanie de succes prin e-mail, se pot lua în considerare următoarele sfaturi¹¹:

- ✓ Clientul trebuie să aibă un motiv să răspundă;
- ✓ Conținutul e-mailurilor trebuie să fie personalizat;
- ✓ E-mailul poate avea conținut ce nu poate fi inclus în scrisorile clasice (de exemplu – oferte turistice de ultimă oră);
- ✓ Procesul de renunțare (unsubscribe) trebuie să fie facil.

În ciuda popularității sale, email-ul chiar aduce cu el ceea ce mulți consideră a fi un blestem – spam-ul. Spam-ul constă într-o mulțime de e-mail-uri trimise fără acordul destinatarului sau fără a exista o relație de afaceri. Marketerii reputați nu folosesc spam. Ei trimit e-mail-uri doar persoanelor care și-au dat acordul să primească e-mail-uri de la acea organizație. Din nefericire însă, și ei au de suferit datorită spam-ului. Atât de mult a proliferat e-mail-ul nesolicitat, încât majoritatea furnizorilor de Internet și servicii de e-mail au implementat unele forme de “filtre” pentru blocarea spam-ului înainte să ajungă în cutia de mesaje primite fără voia destinatarului.¹²

Promovarea web prin newsgroup (grup de discuții)

Grupurile de discuții (grupuri de știri sau forumuri de discuții) reprezintă largi sisteme de comunicații prin care persoane având diverse preocupări și pasiuni schimbă informații, discută pe baza unor teme de interes general sau particular sau pun diferite întrebări.

În prezent există un număr foarte mare de grupuri de discuții, iar numărul lor este în continuă creștere. Acest număr mare se explică prin faptul că tematica abordată este foarte

¹¹ Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Marketing Management, 12/E*. Prentice Hall, 2006

¹² *Marketing online - o abordare orientată spre client* – Richard Gay, Dr. Rita Esen, Editura: [ALL](#) 2009

diversă cuprinzând atât teme de cultură generală, cât și subiecte foarte specifice, accesibile numai unui număr restrâns de utilizatori specializați.

Forumul unui grup de discuții se poate asemăna cu un avizier electronic în care unii participanți pun întrebări, iar alții răspund sau fac diverse comentarii la articolul inițial. Toate aceste întrebări și răspunsuri formează un fir de discuții (thread). Orice membru al unui grup de discuții poate citi mesajele trimise de alți membri sau poate adăuga propriile sale opinii într-un nou mesaj transmis celorlalți.

Unele grupuri de discuții permit publicarea de anunțuri publicitare. De obicei, acestea au în titlu unul dintre cuvintele "biz", "business", "money", "marketplace". La altele, înscrierea se face pentru a primi cele mai recente știri și informații.

Promovarea web prin rețelele de socializare (social media)

Social media a devenit o parte vitală a vieții de zi cu zi pentru oamenii din toate colțurile lumii, și de asemenea, este din ce în ce mai utilizată de companii ca parte a politicii de marketing, de relații cu clienții, de cercetare și a strategiei de dezvoltare.¹³

Safko și Brake descriu social media ca fiind "activități, practici și comportamente în rândul comunităților de oameni care se reunesc online pentru a împărtăși informații, cunoștințe și opinii folosind un canal de comunicare media".

Social media este¹⁴ "un grup de aplicații bazate pe Internet și construite pe bazele ideologice și tehnologice ale Web 2.0, care permite crearea și schimbul de conținut generat de utilizator".

Spațiul social virtual indus de Internet este cunoscut și sub denumirea de societate virtuală. Impactul social înseamnă o raportare a fenomenelor și relațiilor virtuale la societate, remarcându-se diferite forme de manifestare a socialului: comunități, grupări, rețele, forumuri, organizații, toate virtuale. Există și o serie de interacțiuni de natură interpersonală, societală, comunicațională, economică, culturală¹⁵.

Comunitatea virtuală are unele caracteristici comune cu cea reală: interacțiunea, scopul comun, identitatea și apartenența, un set de reguli și norme nescrise, rituri și ritualuri, forme de exprimare specifice, caracter deschis și accesibil.

Fiind foarte eficient în ceea ce privește utilizarea timpului și a resurselor, marketingul prin social media oferă companiilor o mai bună comunicare cu consumatorii, ceea ce ajută la construirea loialității față de marcă, depășind metodele tradiționale de comunicare. Potrivit unui studiu realizat de cei de la Info-graphics, mai mult de jumătate dintre utilizatorii de Twitter și Facebook au spus că au fost mai predispuși să vorbească despre, să recomande sau

¹³ *Research on using social networks to promote global brands among romanian young people* – Lia Codrina Conțiu, Manuela Rozalia Gabor, EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, June 19 – 21, 2013, Istanbul – Turkey

¹⁴ *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media* – Kaplan A. M., & Haenlein M., *Business Horizons*, 2010, 53, 59–68; *The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty* – Laroche M. et al, *Computers in Human Behavior* 28, 2012

¹⁵ *Marketing și comunicare pe Internet* – Gabriela Grosseck, Editura Lumen, 2006

să achiziționeze produse de la o anumită companie după ce au stabilit o legătură cu compania pe social media¹⁶.

Companiile pot promova produse și servicii, pot oferi asistență instant și / sau crea o comunitate online de susținători ai brand-ului prin toate formele de social media, cum ar fi rețelele de socializare, bloguri, forumuri, comunități online, etc.¹⁷.

Într-un moment în care activitatea socială pe rețea devine una dintre cele mai cunoscute aplicări ale web-ului, acele site-uri care reunesc anumite grupuri de persoane sunt țintele principale ale autorilor de publicitate. Comunitățile pot fi asociate prin interese, hobby-uri sau regiuni geografice și oferă prilejuri excelente pentru publicitatea selectivă.¹⁸

Potrivit unui studiu¹⁹ realizat de Agenția Social Brand-urilor Headstream, în medie, aproximativ 10% din bugetul de marketing merge către social media.

La nivel global, fenomenul rețelelor de socializare a luat amploare în ultimii ani, numărul utilizatorilor de Facebook depășind 1 miliard de persoane active în întreaga lume și 7 milioane în România.

Creșterea acestor rețele din punct de vedere al numărului de utilizatori, al timpului petrecut în cadrul lor, precum și diversitatea interacțiunilor dintre membrii a dus la apariția unei oportunități uriașe de targetare de către companii. Rețelele sociale precum Facebook, Twitter sau YouTube atrag milioane de utilizatori anual, de la adolescenți la pensionari.

În România, aproape jumătate (49%) dintre firme publică zilnic ceva pe o rețea de socializare online cu scopul de a se promova, potrivit studiului „Social media și mediul de afaceri românesc” al companiei de consultanță și audit Ernst & Young România. Totodată, cercetarea arată că 78% dintre companiile românești utilizează rețelele sociale pentru promovarea companiei, iar mai mult de jumătate dintre companii utilizează marketing-ul pe rețelele de socializare de 1-3 ani.

Toate aceste servicii online de socializare au o temă comună: să reunească oameni din toate colțurile lumii cu interese similare. Aceste servicii oferă diverse modalități de comunicare între membrii și dau posibilitatea acestora să publice informații despre ei înșiși.

Avantajul pe care îl oferă este simplitatea și conveniența pentru consumatori să rămână permanent conectați cu cei cu care se cunosc. Fiecare utilizator creează conținut prin informațiile pe care le publică despre el, despre alți membrii ai rețelei, prin activități pe care le face: participarea la evenimente, înscrierea în grupuri de discuții, completarea de informații sistematizate precum CV-uri, interese (cărți preferate, muzică, filme, sporturi, actori, etc.). Toate aceste informații constituie o bază de date extrem de valoroasă, chiar și în format neprelucrat. Din ce în ce mai multe companii încep să valorifice aceste informații pentru a crea și mai apoi vinde produse și servicii care să întrunească tot mai mult cerințele viitorilor cumpărători.²⁰

Promovarea web prin schimb de banere

¹⁶ Jackson, 2011, Akhtar, 2011; Erdoğan & Çiçek, 2012

¹⁷ Kaplan și Haenlein, 2010; Erdoğan & Çiçek, 2012

¹⁸ *Marketing online - o abordare orientată spre client* – Richard Gay, Dr. Rita Esen, Editura: ALL 2009

¹⁹ *Social Brands 100, The 2013 report*

²⁰ *Do Social Networks Improve e-Commerce? A Study on Social Marketplaces* – Gayatri Swamynathan et. al, UC Santa Barbara, 2008

În lumea virtuală, banerul reprezintă o suprafață grafică în care apar mini-reclame. Prin conținutul lor, ele fac trimitere la un alt site web. Banerele au ca unic scop atragerea atenției vizitatorilor astfel încât aceștia să efectueze un click pe ele.

Se pot folosi și banere animate, care s-au dovedit mai eficiente decât cele statice. Acestea însă trebuie folosite cu prudență deoarece duc la creșterea timpului de încărcare a paginii web. Pe de altă parte, unele animații nu sunt totdeauna bine realizate și de aceea uneori nici nu reușesc să atragă vizitatori.

Banerele publicitare sunt utilizate mai mult în scopul creșterii notorietății firmei, site-ului, mărcii. În mod uzual banerele publicitare nu contribuie în mod substanțial prin trafic direct către site-ul propriu, deoarece rata celor ce execută click pe ele este destul de scăzută.

Promovarea web prin schimb de legături (linkuri)

O legătură reciprocă înseamnă plasarea unui link către un alt site web într-una din paginile siteului propriu. În schimbul acestuia, administratorul siteului respectiv va plasa o legătură către siteul propriu.

Majoritatea vizitatorilor ajung la websiteuri prin intermediul linkurilor, fie de pe motoarele de căutare, fie din alte siteuri.

Dacă un schimb de legături este bine realizat, în sensul că există mai multe legături către site, atunci șansele atragerii de noi vizitatori vor crește semnificativ.

Concluzii

În prezent aproape toată lumea a conștientizat faptul că World Wide Web-ul este o componentă a vieții de zi cu zi. Majoritatea utilizatorilor petrec cel puțin câteva minute în fiecare zi pe Web, pentru a găsi informații, știri sau alte date.²¹

Apariția și dezvoltarea Internetului au dus la schimbarea marketingului tradițional. Marketingul online este văzut ca o necesitate a marketingului tradițional, ca o continuare a acestuia, sau mai bine spus, ca o diversificare a lui.

Promovarea online poate fi un excelent instrument de marketing, atât pentru generarea unor vânzări record, cât și pentru întărirea sau construirea imaginii unui brand. Aceasta are avantajul că poate fi combinată cu metodele tradiționale de promovare, este ieftină și poate aduce audiențe record.

Mediul on-line prezintă foarte multe avantaje, dintre care se evidențiază interactivitatea, gradul ridicat de noutate, o foarte bună țintire a segmentelor vizate și costurile reduse.

Marketingul online începe cu prezența companiei în mediul online, prin intermediul unei pagini web. Prin intermediul acesteia, companiile își pot prezenta întreaga gamă de produse și servicii, ofertele, pot informa clienții cu privire la diferite subiecte, cum ar fi garanția produselor, modalitățile de livrare, planurile de viitor ale companiei etc. Astfel, marketingul online începe să fie văzut și ca un mijloc de diferențiere a companiilor.

²¹ *Internet. Ghid complet de utilizare* – Linda Bird, Editura Corint, București, 2004

Bibliografie

- Lia Codrina Conțiu, Manuela Rozalia Gabor – “*Research on using social networks to promote global brands among romanian young people*”, European Conference of Social Science Research, June 19 – 21, 2013, Istanbul – Turkey
- Laroche M. et al – “*The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty*”, *Computers in Human Behavior* 28, 2012
- Erdoğan, İrem, Eren & Çiçek, Mesut (2012) – “*The impact of social media marketing on brand loyalty*”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 58, 1353 – 1360
- Jackson, N. (2011) Info-graphic: *Using Social Media to Build Brand Loyalty*. Retrieved from: <http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/07/infographic-using-social-media-to-build-brand-loyalty/241701/>
- Akhtar, S. (2011) Social Media and Brand Loyalty. Retrieved from: <http://www.socialtrkr.com/2011/07/12/social-media-and-brand-loyalty/>
- Kaplan A. M., & Haenlein M. – “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*”, *Business Horizons*, 2010, 53, 59–68;
- Richard Gay, Dr. Rita Esen – „*Marketing online - o abordare orientata spre client*”, Editura: [ALL](#) 2009
- Gayatri Swamynathan et. al – “*Do Social Networks Improve e-Commerce? A Study on Social Marketplaces*”, UC Santa Barbara, 2008
- Gabriela Grosseck – “*Marketing și comunicare pe Internet*”, Editura Lumen, Iași, 2006
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller – “*Marketing Management*”, 12/E. Prentice Hall, 2006
- Matt Haig – “*Manual de e-marketing*”, Editura Rentrop&Straton, 2005, 2006
- Linda Bird – „*Internet. Ghid complet de utilizare*”, Editura Corint, București, 2004
- Epuran Ghe. – „*Cybermarketing. Publicitate și eficiență pe Internet*”, Editura Plumb, Bacău, 1999
- Social Brands 100*, The 2013 report
www.wedis.ro
www.antreprenor.su
www.afaceri.net

THE TEACHER – AN EFFICIENT COMMUNICATOR

Teodora-Georgiana Amza, PhD Student, University of Pitești

Abstract: Effective communication between teacher and student assumes the existence of inter- relations , inter- as well as socio - emotional relationships based on mutual trust . The three social partners involved in the educational process (parent, student , teacher) must interact wish to communicate the problems they face and then seek solutions of common interest.

Keywords: effective communication, the educational process, educational management.

Comunicarea are o definiție simplă. Sau ar trebui să fie o definiție universală, acceptată de toată lumea. Când vrem să comunicăm ceva, avem impresia că știm ceea ce transmitem, fără informații suplimentare, fără documentare, fără cercetare în amplitudine despre acel subiect. Tind să cred că nu e așa. Dovada este că lucrez în învățământ și aici comunicarea este cheia către viitor, către generațiile următoare. Consider, ca și profesor, că fără comunicare, indiferent de tipul acesteia, nu am ce căuta la catedră. Există diferite tipuri de comunicare didactică: cea asertivă unde educatorul își asumă responsabilitatea pentru adevărul celor exprimate, cea angajată în care se promite explicit sau implicit ajutorul necesar pentru parcurgerea drumului spre care au pornit, cea expresivă ce ne dezvăluie starea psihică specifică locutorului în raport cu partenerii săi, iar cea declarativă ne dă posibilitatea de a deveni act semnificativ dacă se produce cu adevărat o ajustare reciprocă între ceea ce se prezintă și ceea ce începe să se întâmple în statutul elevului. Fiecare dintre aceste preferințe descrie modul în care un om înțelege lumea și comunică cu ea.

Relația între profesor și elevi este constructivă sau distructivă în funcție de nivelul ridicat sau redus al comunicării între aceștia. Nu încapă îndoiala că există și factorii interni, cât și cei externi care iau parte la procesul educației pe parcursul vieții.

Un profesor bun își canalizează toată energia și atenția asupra elevilor săi, captivându-i încă de la începutul orei până la sfârșitul acesteia, începând de la banalul „bună ziua” și terminând cu lecția predată și cu zâmbetul pe buze. Elevii săi înțeleg mesajul recepționat, deoarece profesorul folosește procesul comunicării, în funcție de capacitatea fiecăruia de înțelegere, de captare și de interes asupra subiectului discutat.

Pentru o comunicare eficientă, profesorul se perfecționează folosind atât vectorii verbali, cât și vectorii non-verbali pentru a obține ceea ce își dorește. Și nu numai atât, pentru a fi un comunicator eficient, se focalizează pe principiul celor nouă constante comportamentale, care le aplică, ca dascăl, la clasă. Are o acuitate senzorială dezvoltată, în ideea de a percepe ceea ce transmite elevilor și în același timp și mesajele emise de către aceștia. Stăpânește arta flexibilității comportamentale în funcție de nevoile și înțelegerile fiecărui elev, își fixează obiectivele de comunicare, la fiecare oră, pentru a primi un feed-back pozitiv la finalul orei, caută de fiecare dată să intre într-un echilibru relațional cu elevii, pentru a se armoniza cultural și emoțional cu ei, își dezvoltă o atitudine relațională deschisă față de fiecare elev, creează un sistem de cunoaștere pozitivă în comunicarea cu elevii și așa mai departe.

Dascălul este un comunicator eficient atât timp cât folosește folosește mijloacele interne cât și cele externe în predare, în clasă, în relația cu elevii. Orice atitudine pe care o abordăm comunică ceva despre noi și determină, conștient sau inconștient, o reacție de răspuns din partea celorlalți, putând fi factor declanșator și susținător constant al procesului de evoluție socială. Importanța fenomenului a determinat elaborarea unor reguli care formează decalogul comunicării:

1. Nu poți să nu comunici.
2. A comunica presupune cunoaștere de sine și stimă de sine.
3. A comunica presupune conștientizarea nevoilor celui alt.
4. A comunica presupune a ști să ascuți.
5. A comunica presupune a înțelege mesajele.
6. A comunica presupune a da feed-back-uri.
7. A comunica presupune a înțelege personalitatea unei relații.
8. A comunica presupune a ști să-ți exprimi sentimentele.
9. A comunica presupune a accepta conflictele.
10. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor.

Stabilirea unor relații comunicaționale necorespunzătoare între dascăl și elevi determină atât blocarea comunicării în ansamblu între cei doi, precum și alterarea relațiilor evidente prin conduitele adoptate ulterior. Există o serie de modalități ineficiente de abordare care pot bloca comunicarea sau chiar periclita relația dintre aceștia:

1. Critica- evaluarea negativă a celorlalți, a atitudinilor sau acțiunilor pe care le întreprind aceștia.

Ex.: „ Tu ești de vină.....”

2. Etichetarea- folosirea etichetelor în caracterizarea elevilor.

Ex.: „ Toți sunteți insensibili.”, „ Ce prostie! Vorbești ca un țăran.”

3. Oferirea de sfaturi- a oferi soluții la problemele celeilalte persoane.

Ex.: „ Dacă aș fi în locul tău....”

4. Folosirea excesivă sau nepotrivită a întrebărilor- întrebările închise sunt bariere sigure în calea comunicării.

Ex.: „Regreți cele întâmplate?”

5. A da ordine- a ordona altei persoane ceea ce vrei tu să facă.

Ex.: „ Fă ce spun eu!”, „ Ordinul se execută nu se discută!”

6. Amenințări- amenințare prin amintirea consecințelor negative.

Ex.: „ Încetează imediat, sau....”

7. Moralizarea- a spune unei alte persoane ce ar trebui să facă.

Ex. : „ Ar trebui să....”

8. Abaterea- distragerea de la interesele celeilalte persoane.

Ex.: „ Nu te mai gânde la asta. Hai să vorbim despre....”

9. Argumentarea logică impusă- folosirea logicii în detrimentul factoriilor emoționali.

Ex.: „ Uite cum stau lucrurile....”

În comunicarea didactică profesorul trebuie să-i facă pe elevi să simtă că el are o vocație în această direcție, că este un partener de încredere, care dorește un dialog autentic. Competența de comunicare se va manifesta și prin capacitatea de ascultare a elevilor. Cei mai apreciați profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecați, nici manipulați, nici sfătuiți, ci cei care le oferă sentimentul de siguranța și libertatea comunicării.

În încheiere se poate spune că relația de comunicare ce se stabilește între profesor și elev este un factor important al construirii autonomiei celui din urmă, cu aportul consistent al celui dintâi. Utilizând eficient comunicarea didactică profesorul are posibilitatea de a deveni „un exemplu nu abstract și impersonal, ci concret și direct pentru fiecare elev. El este un exemplu de eroism și curaj pentru copilul pe care-l știe înfricoșat și șovăielnic, un exemplu de iubire:

✓ Îmi îndoctrinez elevii când îi îndrept spre o religie în care nu cred? Da. Îi mint și pentru acest lucru ei îmi vor cere socoteală mai târziu. Nu am dreptul să le impun o doctrină la care nu ader.

- ✓ Îndoctrinez dacă afirm că un elev este incapabil de reușită? Nu, dacă este debil mental. Da, pentru că eu, ca dascăl trebuie să-i încurajez pe toți după puterile lor.
- ✓ Îndoctrinez, oare, când le impun elevilor anumite reguli de politețe sau un anumit cadru conceptual, fără a le explica acest lucru în totalitate? Nu, pentru că regulile de politețe sau de gramatică nu se pot explica întotdeauna, iar dacă aceste explicații există nu sunt întotdeauna în concordanță cu puterea de înțelegere a elevilor.
- ✓ Îndoctrinez când elevii mei mă acuză că îi îndoctrinez? Cred că nu. În acest moment, îndoctrinarea, dacă ar fi intenționată nu ar mai avea nici un efect.
- ✓ Care este cadrul cel mai prielnic pentru îndoctrinare? Învățământul. Dacă acesta este însoțit și de puțină religie, predată defectuos, sau de alte tipuri de ideologii, șansa este și mai mare“ (C. Cucuș, 1999, p. 218)

O realitate este atunci când putem spune că de modul în care comunică toți factorii implicați în procesul educativ depinde prezentul, dar și viitorul copiilor, aceștia fiind beneficiarii direcți ai seriozității cu care ne implicăm în toate fazele procesului educativ, iar ideea de-a schimba ceva constituie subiect de reflecție pentru fiecare dintre cei implicați în procesul instructiv-educativ.

Bibliografie:

- Anuța L, *Psihologie școlară*, editura Excelsior, Timișoara, 1999
 Cosmovici A., Iacob L, *Psihologie școlară*, editura Polirom, Iași, 2008
 Iucu R, *Managementul și gestiunea clasei de elevi*, editura Polirom, Iași, 2000
 Olsen J, Thomas W. Nielsen, *Noi metode și strategii pentru managementul clasei*, editura Didactic Publishing House, București, 2009
 Verza E, Verza F., *Psihologia vârștelor*, editura Pro Humanitate, București, 2000
 Vrașmaș, E, *Consilierea și educația părinților*, editura Aramis, București, 2002.
 Lacombe, Fabrice, *Rezolvarea dificultăților de comunicare*, editura Polirom, Iași, 2005.
 Cucuș, Constantin, *Educația religioasă*, editura Polirom, Iași, 1999.